

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

KITOB

RESPUBLIKA ILMIY KONFERENSIYASI

ILM

FAN

TADQIQOT

TAHLIL

TA'LIM

YANGI O'ZBEKISTON

INNOVATSIYA

MAKTAB

BUYUK KELAJAK

UCHINCHI RENESSANS

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- ✓ TALABALAR
- ✓ MAGISTRANTLAR
- ✓ DOKTARANTLAR
- ✓ YOSH OLIMLAR
- ✓ YOSH O'QITUVCHILAR

Aniq fanlar
Tabiiy fanlar

Tibbiyot fanlari Ijtimoiy-gumanitar fanlar

Texnika fanlari San'at va madaniyat fanlari

Jismoniy tarbiya va sport

Iqtisod fanlari

Filologiya fanlari

Pedagogika fanlari

Psixologiya fanlari

TALQINVATADQIQOTLAR.UZ

+99891-152-93-14

Ushbu ilmiy-onlayn konferensiya “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to’g’risida” O’zbekiston Respublikasi Qonuni, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining ilm-fan va ta’lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan tegishli qarorlarida ko’zda tutilgan vazifalar ijrosini ta’minlash, talabalar, magistrantlar, doktorantlar va yosh olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida “Talqin va tadqiqotlar” ilmiy-uslubiy jurnali tahririyati (O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikasiyalarni rivojlantirish agentligining 1540-sonli Guvohnoma, ISSN 2181-3035, talqinvatadqiqotlar.uz veb-sayti) tomonidan har oyda bir marota tashkil etib boriladi.

“Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi 11-sonli respublika ilmiy konferensiyasi

MATERIALLARI TO’PLAMI

30-may, 2023-yil
1-QISM

Google Scholar

**“Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida”
mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi
tahrir kengashi:**

Abdukarimov Jamoliddin Ahmadaliyevich

Xo‘jand davlat universiteti dotsenti (Tojikiston)

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Namangan davlat universiteti, tarix fanlari nomzodi, dotsent

Zokirov Sanjar Ikromjon o‘g‘li

Farg‘ona politexnika institutining “Intellectual muhandislik tizimlari” kafedrasida katta o‘qituvchisi, fizika-matematika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich

Farg‘ona davlat universiteti mevalilik va sabzavotchilik kafedrasida mudiri q.x.f.f.d (PhD)

Abdullayev Ravshanjon Inomjon o‘g‘li

O‘z FA Tarix instituti

Ubaydullayev Farxod Baxtiyarullayevich

Toshkent davlat agrar universiteti “O‘rmonchilik va landshaft dizayni” kafedrasida dotsenti

Umarova Maxliyo Yunusovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti lingvistik va ingliz adabiyoti kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari doktori

Raximova Zuxraxon Maxmudovna

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarov Otabek Odilovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

G‘ulomova Nargiza Sa‘dullayevna

Navoiy VXTXQTMOHM Tillarni o‘qitish metodikasi katta o‘qituvchisi

Rahimova Maftuna Odilovna

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Mirzaahmedova Kamola Toxirovna

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti farmakologiya, fiziologiya kafedrasida dotsenti

Djumaniyozova Enajon Kutimovna

Toshkent arxitektura qurilish instituti xorijiy tillar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Urazmetova Shoira Azatbayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Urganch filiali o‘qituvchisi,

pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Jo‘rayeva Dilnoza Shokirjonovna

Termiz davlat universiteti algebra va geometriya kafedrasida o‘qituvchisi, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

О РАЗРЕШИМОСТИ ЗАДАЧИ С РАЗРЫВНЫМ УСЛОВИЕМ СКЛЕИВАНИЯ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ПАРАБОЛО- ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА

Акбарова Сурайё Хамидовна

доцент Андижанского государственного университета

Абдувохидова Мохичехра Абдурахмон кизи

магистрант 2-го курса Ферганского государственного университета

Аннотация. В работе изучается краевая задача с разрывным условием склеивания для смешанного парабола-гиперболического уравнения с двумя линиями и различными порядками вырождения. Существование единственного решения задачи доказано методом интегральных уравнений.

Ключевые слова: краевая задача, уравнения смешанного типа, линия вырождения, регулярное решение, интегральное уравнение.

Пусть $D \subset R^2$ - область, плоскости переменных (x, y) , ограниченная характеристиками

$$OC: \frac{1}{q}(-x)^q - \frac{1}{p}y^p = 0, AC: \frac{1}{q}(-x)^q + \frac{1}{p}y^p = 1$$

уравнения

$$0 = \begin{cases} y^{m_1} u_{xx} - x^{n_1} u_y, & x > 0, \\ y^{m_2} u_{xx} - (-x)^{n_2} u_{yy}, & x < 0, \end{cases} \quad (1)$$

при $x < 0$, $y > 0$ и прямыми $y = 0$, $y = h$ при $x > 0$, $y > 0$, где $m_1, m_2, n_1, n_2 = const$, $2q = n_2 + 2$, $2p = m_2 + 2$, $h = p^{1/p}$, причем $m_1 = m_2 + 1$, $n_1 > m_1 - 1$, $n_2 > 2(n_1 + 1)$.

Обозначим через

$$D_1 = \{(x, y) : 0 < x < \infty, 0 < y < h\}, D_2 = \{(x, y) : -h_0 < x < 0, 0 < y < h\},$$

$$J = \{(x, y) : x = 0, 0 < y < h\}, h_0 = (q/2)^{1/q}, \theta(y) = -\left(\frac{qy^p}{2p}\right)^{1/q} + i\left(\frac{y^p}{2}\right)^{1/p}.$$

Задача. Найти функцию $u(x, y)$, со следующими свойствами:

1) $u(x, y) \in C(\bar{D}/J) \cap C^1(D)$ и непрерывна вплоть до границы области D , причем $u_x(0, y)$ может обращаться в бесконечность порядка меньше $(m_2 + 2)/(n_2 + 2)$ при $y \rightarrow 0$, ограничена при $y \rightarrow h$;

2) $u(x, y)$ - регулярное решение уравнения (1) в областях D_1 и D_2 , и она ограничена для всех $0 \leq x < \infty, 0 \leq y \leq h$;

3) удовлетворяет разрывным условием склеивания

$$u(+0, y) = u(-0, y) + \delta(y), \quad 0 \leq y \leq h; \quad (2)$$

4) $u(x, y)$ удовлетворяет краевым условиям

$$u(x, y)|_{y=0} = \varphi(x), \quad 0 \leq x < \infty \quad (3)$$

$$\frac{d}{d(y^{2p})} (y^{2p})^{\frac{1-\alpha-\beta}{2}} F_{0y} \left[\begin{matrix} \frac{\alpha+\beta-1}{2} & \frac{\alpha+\beta}{2} \\ \alpha & y^{2p} \end{matrix} \right] (y^{2p})^{\frac{2\beta-1}{2}} u[\theta(y)] = a(y)u_x(0, y) + b(y), \quad 0 \leq y \leq h, \quad (4)$$

где $\delta(t), \varphi(x), a(y), b(y)$ - заданные функции, причем

$$\varphi(x) - \text{ограничена в } 0 \leq x < \infty, \quad (5)$$

$$a(y), b(y) \in C[0, h] \cap C^2(0, h), \quad (6)$$

$$\bar{a}(y) = \gamma + a(y)(y^{2p})^{\frac{\alpha-\beta+1}{2}} \neq 0 \quad (\gamma - \text{ заданное число}), \quad (7)$$

$F_{0y} \left[\begin{matrix} a & b \\ c & y^l \end{matrix} \right]$ - оператор обобщенного интегрирования дробного порядка $c(c > 0)$

[1-2].

Возможны следующие случаи:

1) при $a(y) = 0$ поставленная задача сведется к задаче типа Трикоми с условиями (3) и $u(x, y)|_{oc} = \psi(y), 0 \leq y \leq \left(\frac{p}{2}\right)^{1/p}$, где $\psi(y)$ - заданная достаточно гладкая функция [3];

2) при $\bar{a}(y) = 0$, $0 \leq y \leq h$, имеем задача, которая изучена в работе [4]:

найти решение $u(x, y) \in C(\bar{D}_2) \cap C^1(D_2 \cup J) \cap C^2(D_2)$ уравнения (1) с условиями (3) и

$$u(0, y) = \frac{1}{\gamma_0} (y^{2p})^{\alpha-\beta} F_{0,y} \left[\begin{matrix} \beta-\alpha & \frac{1-2\alpha}{2} \\ 1-2\alpha & y^{2p} \end{matrix} \right] (y^{2p})^{\frac{1-\alpha+\beta}{2}} b(y).$$

Доказано следующая теорема.

Т е о р е м а. При выполнении условия (5), (6), (7), то существует единственное решение задачи.

Использованные литературы:

1. Салахитдинов М.С., Хасанов А. Задача Трикоми для уравнения смешанного типа с негладкой линией вырождения // Дифф. уравнения, 1983. – Т.19. -№1. Минск: Наука и техника. –С.110-118.
2. Салахитдинов М.С., Исломов Б.И. Уравнения смешанного типа с двумя линиями вырождения. Ташк. гос. Пед. Ун-т.- Т.: MUMTOZ SO'Z, 2009. 264 с.
3. Исломов Б., Акбарова С.Х. Краевые задачи для уравнения парабола-гиперболического типа с двумя линиями и различными порядками вырождения.: Тезисы докл. всесоюз. конф. «Дифференциальные уравнения и оптимальное управление» (1990 г.). – Ашгабад, 1990. – С. 65-66.
4. Терсенов С.А. Первая краевая задача для уравнения параболического типа с меняющимся направлением времени. – Новосибирск. 1978. -53 с. – (Препринт /Институт математики СО АН СССР: 055(02)5.

BOSHLANG’ICH SINFLARDA SINTAKSIS USTIDA ISHLASH METODIKASI

Ergashova Xabibaxon Ro’ziyevna

Farg’ona viloyati Buvayda tumani 40-umumiy o’rta ta’lim maktabi

Boshlang’ich sinf o’qituvchisi

Annotatsiya. Boshlang’ich sinf o’quchilarini gap tuzish metodikasini tahlil etish. Gaplarni tuzish haqida nazariy bilimlar berish. Boshlang’ich sinf darsliklaridagi gap ustidagi mashqlarini ko’rib chiqish.

Kalit so’zlar. Gap, so’z, vazifa, kesim, ega, antonim, mashq, topshiriq, bilim, ko’nikma, malaka, til, xalq, asar, tahlil, izoh, ibora, ona tili, o’qish, o’qituvchi, o’quvchi.

Gap ustida ishlash o’quvchilarning nutqini o’stirishda muhim ahamiyatga ega. Gap ustida ishlashning asosiy vazifasi o’quvchilarni sintaktik jihatdan to’g’ri va aniq gap tuzib, tugallangan fikr bildirishga o’rgatish hisoblanadi. Gap (grammatik jihatdan o’zaro bog’langan, tugallangan mazmun va tugallangan intonatsiyaga ega bo’lgan) nutq birligi bo’lib, aloqa maqsadiga xizmat qiladi.¹

Boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun muhimi, birinchidan, gap nutq birligi ekanligidir. Shunday ekan, nutqqa oid mashqlarga qo’yilgan talablar gap ustida ishlash mashqlariga ham taalluqlidir; ikkinchidan, gap — grammatik tomondan to’g’ri tuzilgan birlik, shunday ekan, gap ustida ishlash grammatika bilan chambarchas bog’liq bo’lib, bu jarayonda gap qurilishi, gapda so’zlam ing bog’lanishi va gapning turlari ustida ishlash juda muhimdir; uchinchidan, gap nutq va til birligi bo’lib, tugallangan mazmunni bildiradi. Binobarin, gapning mazmuniy asosi, mazmun ottenkalari ustida ishlash va ularning gap tuzilishiga bog’liqligi ustida ishlash ham zarur; to’rtinchidan, gapning intonatsiyasi katta ahamiyatga ega, shuning

¹ K. Qosimova], S.M atchonov, X. G’ulom ova, Sh. Yo’ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o’qitish metodikasi — T.: «NOSHIR», - 2009. 319 b.

uchun intonatsiya ustida ishlash, intonatsiyaning inazmun bilan bog'liqligini tushuntirish kerak.²

Gap tugallangan fikrni bildiradi. Yozuvda har bir gapning birinchi so'zi bosh harf bilan boshlanadi, oxiriga tinish belgisi qo'yiladi.³

Boshlang'ich sinflar dasturining “Grammatika, imlo va nutq o'stirish” bo'limida sintaksisdan beriladigan bilimlar aniq ko'rsatilgan. Bola boshlang'ich sinflarda beriladigan sintaktik materiallar hajmida faqat ona tili darslaridagina emas, balki boshqa darslarda va maktabdagi barcha mashg'ulotlar jarayonida gap tuzish, uni tahlil qilish va qayta tuzishga o'rgatib borilad.⁴

69-mashq. Har bir gapni fikr tugashiga qarab, ovoz bilan ajratib o'qing va ko'chirib yozing.⁵

Gap ustida ishlashga oid mashqlar juda xilma-xil bo'lib, analiz va sintezning ustunligiga hamda o'quvchilaming mustaqillik darajasiga ko'ra tasnif qilinadi.

Analiz yoki sintezning ustunligiga nisbatan gap ustida ishlash mashqlari ikkiga bo'linadi:

- 1) analitik mashqlar, ya 'ni tuzilgan tayyor matndan olingan gapni tahlil qilish;
- 2) sintetik mashqlar, ya 'ni mustaqil gap tuzishga qaratilgan mashqlar.

Analitik mashqlar sintetik mashqlarga zamin hozirlaydi. ular parallel holda yoki sintetik mashqdan so'ng analitik mashq o'tkaziladi. O'quvchilaming mustaqilligi va bilish jarayonining faollik darajasiga ko'ra gap ustida ishlash mashqlari uchga bo'linadi:

- 1) namuna asosidagi mashqlar;
- 2) konstruktiv mashqlar;
- 3) ijodiy mashqlar.

² K. Qosimova], S.M atchonov, X. G'ulom ova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o'qitish metodikasi — T.: «NOSHIR», - 2009. 320 b.

³ Sh. Yo'ldoshova [va boshq.]. 15- nashri. — Ona tili umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3- sinfi uchun darslik / Toshkent: „O'qituvchi“ NMIU, 2017. — 28 b.

⁴ K. Qosimova], S.M atchonov, X. G'ulom ova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o'qitish metodikasi — T.: «NOSHIR», - 2009. 320 b.

⁵ Sh. Yo'ldoshova [va boshq.]. 15- nashri. — Ona tili umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3- sinfi uchun darslik / Toshkent: „O'qituvchi“ NMIU, 2017. — 28 b.

Namuna asosidagi mashq aniq, to'g'ri tuzilgan sintaktik qurilmalarni amaliy o'zlashtirishni, ularning ichki bog'lanishini, mazmunini tushunishni ko'zda tutadi. Bunday mashqlar ichida analitik mashqlarga, shuningdek, gapni kuzatish va eshitish, uni o'qishga muhim o'rin beriladi. Nam una asosidagi mashqlarga quyidagilar kiradi:

1. Gap ustida ishlashning eng oddiy, boshlang'ich, shu bilan birga, eng zaruriy shakli — namunani o'qish (yozish), intonatsiyasi, ifodaliligi ustida ishlash, gapning asosini va mazmunini tushuntirish, ba'zan esa gapni yodda saqlash, yodlash hisoblanadi.

Gapni o'qish va kuzatish nutq o'stirishga katta yordam beradi. Gap intonatsiyasi ustida ishlash gap mazmunini va bog'lanishini tushunishga, namunaga qarab, uni o'zlashtirish va yodda saqlashga, gap qurilishini yaxshi tushunishga yordam beradi.⁶

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga gap haqida nazariy bilimlar berib boriladi. Gapning maqsadiga ko'ra turlari haqida 3-sinf ona tili darsligida beriladi. Biz o'qituvchilar gap haqida o'quvchilarga nazariy va amaliy bilimlar berib borishimiz zarurdir.

O'zi tahlil qilib borsa kutilgan maqsadga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. K. Qosimova, S.M atchonov, X. G'ulom ova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o'qitish metodikasi — T.: «NOSHIR», - 2009. 314 b.

2 Sh. Yo'ldoshova [va boshq.]. 15- nashri. — Ona tili umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3- sinfi uchun darslik / Toshkent: „O'qituvchi“ NMIU, 2017. — 28 b.

3. K. Mavlonova [va boshq.]. Ona tili va o'qish savodxonligi. 2-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 120 b.

4. R. Ikromova [va boshq.]. 8- nashri. — Ona tili umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4- sinfi uchun darslik / Toshkent: „O'qituvchi“ NMIU, 2017. — 192 b.

⁶ Sh. Yo'ldoshova [va boshq.]. 15- nashri. — Ona tili umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3- sinfi uchun darslik / Toshkent: „O'qituvchi“ NMIU, 2017. — 28 b.

THE TONE OF SPEAKING IN SIMULTANEOUS INTERPRETATION AND TIPS TO IMPROVE IT WHILE INTERPRETING

Umankulova Munira the daughter of Zakhidjan

The second year master’s student of UZSLWU

Annotation: In this abstract information about speaking tone and its role in simultaneous interpretation is described. Some tips for tone of voice for simultaneous interpretation process are given.

Key words: speaking tone, pitch, volume, pace, professional voice tone.

The tone influences how well the interpretation is received, therefore it may not just be that that matters. A mistaken accent or inappropriate inflection can change the message’s meaning and cause the conversation to veer off course. The right words must be used to convey the meaning, and the interpreter must utilize the appropriate voice tone to support that meaning when speaking.

The tone of speech includes a few different elements:

Pitch

Pitch is the relative highness or lowness of a tone as perceived by the ear in speaking. It depends on the frequency of the vocal cords’ vibrations per second. The primary acoustic correlation between tone and intonation is pitch.

Pace

The voice pace refers to the rate of speech. Some people naturally speak quickly or slowly, but speaking rate can also reflect emotional condition. A faster rate of delivery indicates an animated or elated state of mind.

Volume

Voice volume describes the loudness or softness of a speaker’s voice. Beyond only the uttered word, voice tone describes how your voice is perceived by others and the meaning that is inferred from it.

Types of speaking tone:

1. A tone of expertise

When expressing their knowledge about a subject, the speaker adopts an instructive tone. Knowledge comes from either experience or research.

2. A jovial tone of voice

Depending on the circumstance, humor can be a very effective technique. If speaker speaks in a lighthearted manner frequently, people will remember him more. However, attempting to be humorous in the incorrect circumstance can come across as unprofessional or even disagreeable.

3. Speaking in a respectful manner.

Most audiences will likely see a corporation or individual with a respectful tone as amiable, kind, and unoffensive. Thanks to its subtle advertising and images, Coca-Cola excels at this. In an effort to reach as many people as possible, Coca-Cola employs images of joyful individuals enjoying their cold, fizzy drinks.

4. Professional voice tone

In a formal or academic atmosphere, formality maintains courtesy. In formal speech, larger words are typically used without any substitutes or other shorter phrases; colloquial jargon is not used. It employs proper grammar and emphasizes facts over opinion.

5. Conversational voice tone

The opposite of formal in tone, informal comes off as more casual. Some people utilize a casual tone of communication when speaking to others in the same way they would a friend. Shorter words and colloquial or slang idioms are common in informal talks. More feelings and private thoughts are expressed during informal conversations.

A study by Body Language University found that 38% of our communications are conveyed through the tone, inflection, and speed of our voices. This means that voice inflection is an important aspect of interpreting. Access 2 Interpreters, a company that provides interpreting services, recognizes this and places a strong emphasis on voice inflection during their training and services.

Tips to improve speaking tone while interpreting in the process:

Avoiding whispering

Chuchotage, also known as whispered simultaneous interpreting, entails doing simultaneous interpretation next to the party or parties for which you are translating while sitting or standing nearby. The interpreter is not actually supposed to whisper, despite what the moniker might suggest. One study found that certain persons may experience larynx overuse when whispering. One of the reasons for this is because individuals frequently use their voices to great effort when whispering and trying to be heard, which can be just as strenuous on an interpreter’s voice as shouting.

Being quiet

Speaking of yelling, using a loud voice when speaking can strain the vocal cords. Examples include when an interpreter is trying to talk over another person who is speaking loudly or when speaking in front of a large crowd. Using a microphone is your best option if you need a lot of people to hear you at once. Finding a suitable headset that enables the interpreter to be heard without straining his voice is thought to be a smart option if they are conversing over the phone or in a video meeting.

Regularly taking breaks

If an interpreter spends the most of the day speaking, he or she is advised to take a vocal sleep, which is taking brief breaks from utilizing the voice. Avoid speaking when your voice is hoarse because of a cold or from using it too often. Additionally, give your voice some rest by refraining from speaking and singing, and don’t forget to give your entire body some downtime because voice problems can also result from general tiredness.

Not drying out

It’s always a good idea to stay hydrated, and maintaining a healthy water balance is another approach to care for your vocal chords. It is also appropriate to think about installing a humidifier in the home or business. By adding moisture to the air, one can avoid issues like a dry mouth and the urge to cough or clean one’s throat, both of which can strain the vocal chords.

Voice support through breathing

Interpreters can get more control over their voice by studying breathing exercises and precise breathing techniques, just like singers do.

Reference:

1. <https://www.callcentrehelper.com/how-to-use-vocal-pitch-and-pace-on-the-phone2644.htm#:~:text=Voice%20pace%20is%20the%20speed,a%20quicker%20rate%20of%20delivery.>
- 2 <https://www.access2interpreters.com/importance-inflected-voice-interpreter/>
3. <https://boostlingo.com/2020/10/29/voice-care-for-interpreters/>
4. Chernov G.V. Theory and practice of simultaneous translation. Moscow:Lenand Publishing House, 2016. 208 p.
5. Shiryayev A.F. Simultaneous translation: Activities of a simultaneousinterpreter and teaching methods of simultaneous translation. Moscow: VoenizdatPublishing House, 1979.183 p.
6. Miram G.E. Translator profession. Odessa: Publishing house Nika-Center, 2006.160 p.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА САКРАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ – ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ

Хамдамова Дилшода, Махмудова Маржона

Узбекский государственный университет мировых языков,

магистранты 1-курса

e-mail: makhmudova1313@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются структурно-семантические особенности сакральных фразеологических единиц с глаголом движения и анализируются глаголы в составе сакральных фразеологизмов и в плане формы, и в плане содержания.

Ключевые слова: сакральность, фразеологические единицы, глаголы движения.

Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, то есть отдельно оформленными образованиями с полностью или частично переосмысленными компонентами, фразеологическими значениями. Для фразеологических единиц характерна не вообще устойчивость, а устойчивость на фразеологическом уровне, закономерные зависимости словесных компонентов и структурно-семантическая немоделированность [Кунин]. По мнению Виноградова, «фразеологическая единица (фразеологизм или фразеологический оборот) — это лексически неделимое, устойчивое в своём составе и структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы». В этой статье мы решили рассмотреть сакральные фразеологические единицы с компонентом-глаголом движения.

Сакральные фразеологизмы представляет собой как один из источников культуры, традиции, ритуалов, обрядов народа, и эти фразеологические единицы включают в себе сложные семантические процессы. Трудности при изучения фразеологизмов возникают, так как фразеологические единицы не

соответствуют со значением составляющих их компонентов. Цель данной статьи состоит в том, что на основе сакральных фразеологизмов рассмотреть компоненты глаголов движения в составе фразеологических единиц, которые являются один из часто употребляемых сем, о чем свидетельствует разнообразие глаголов и фразеологических единиц с этим значением.

Большинство случаев глаголы движения в составе фразеологизмов теряют лексическую ядерную сему «движение» как физическое, а наоборот обладают стилистическую окраску и, чаще всего, передают умственное и психическое состояние человека, предмета.

Слово сакральный начало использоваться в лингвистической литературе недавно, его можно встретить в работах культурологов и философов, связанных с исследованиями проблем мифологического сознания и отражения архетипических образов в искусстве. В лингвистическом плане обращение к отдельным сакральным характеристикам отмечается лишь с конца 90-х XX века. На работах Кузмены Татьяны Васильевны анализируется понятие «сакральное» в лингвистике как фрагмент социальной реальности, входящий за рамки привычного и обыденного, отраженный в языке.

Сакральные фразеологизмы имеют библейский религиозный характер и глаголы в их составе, в большинстве случаев, обладают отрицательным оттенком значения. Рассмотрим следующие:

«Изгнать из храма» - изгнать откуда-либо тех, кто недостоин (или не имеет права) там находиться.

Из Библии. Во всех четырех Евангелиях (от Матфея, гл. 21, ст. 12; от Марка, гл. 11, ст. 15; от Луки, гл. 19, ст. 45; от Иоанна, гл. 2, ст. 14—15) рассказывается о том, как однажды в Иерусалиме Иисус пришел в храм и увидел там толпу продающих и покупающих скот для жертвоприношений, а также многих менял. Тогда он сплел из веревок бич и выгнал всех торгующих из храма, чтобы никто не осквернял храма ни торгашеством, ни денежными расчетами. («Краткий словарь библейских фразеологизмов» Л.Г. Когедыков; Л.В. Жильцова.)

Глагол «изгнать» можно истолковать как «заставлять уйти, выгонять, прогонять» внутри фразеологической единицы также выражает «с боем вытеснять противника с занятой территории». Компоненты фразеологизма сохраняют форму слов, но семантическая структура фразеологизмов с компонентом – глаголом движения имеет много общего с семантической структурой глагола.

«Внести свою лепту» - сделать свой, пусть небольшой, посильный вклад в общее дело; принимать посильное участие в чем либо полезном.

Происхождение этого фразеологизма из Библии, бедная вдова приходит пожертвовать 2 лепты (от греческого – «тоненький, мелкий», то есть лептой называлось самая мелкая древняя монетка). Это пожертвование в Библии противопоставляется с подношением богатых людей, так как у них много денег, но они жертвуют дари, которые для них ничего не стоят. Поэтому её 2 лепты для Бога лучше чем дари богатых.

Например: Крепкая здоровая семья – основа процветания страны. Все члены такой семьи вносят посильную лепту в народный доход (Б. Урланис, Ощутимые потери).

Глагол «внести» толкуются как « приносить кого-либо извне внутрь чего-либо, куда-либо», в составе фразеологизмов выражает «участвовать, внести вклад» и глагол движения сочетаются с конкретным существительным, однако субстантив обозначает отвлеченное понятие в этом фразеологическом единицы.

«Носить тяготы (бремена) друг друга» - помогать друг другу в преодолении невзгод.

Из Библии. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов) [4] и другие. Глагол «носить» толкуются как «быстро перемещать, везти (неоднократно, в разное время и в разных направлениях)», как компонент фразеологической единицы выражает «поддерживать в трудных моментах, прийти с помощью ко всем, кто в этом нуждается». Лексическое значение глагола движения изменяется, глагол движения дает значение «служить опорой какому-либо человеку, не давая ему упасть». Ядерная сема глагола движения

«действие» утрачивает свою смысл и в плане выражения семы « отношение» выявляется. Глаголы внутри сакральных фразеологизмов, в большинстве случаев, не преобразуются или не утрачивает свою сематическую особенность, так как взаимосвязь между ними существует, поэтому иногда у глаголов в составе фразеологических единиц встречаются морфологические варьирования.

«Вера горами двигает» - убежденность в правоте какого-либо дела помогает преодолеть все трудности, с ним связанные.

Из Библии. Выражение восходит к евангельскому тексту: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас» (Матф., 18:20, эта же мысль – Марк, 2:23).

Глагол «двигать» можно толковать как «направлять вперед», «Перемещать, толкая или таща, приводить в движение», однако в составе фразеологических единиц выражается « совершать масштабные большие дела». Глагол движения как компонент фразеологизма утрачивают свою семантику и приобретают новое, связанное значение.

Фразеологические единицы не являются простыми словосочетаниями со свободными значениями компонентов, выявление закономерностей формирования сематической структуры фразеологического знака позволяет вскрыть функционирования сакральных фразеологизмов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Кочедыков Л.Г., Жильцова Л.В., Краткий словарь библейских фразеологизмов.
2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: Советская энциклопедия, 1968.
3. Виноградов В.С. Фразеологические единицы и устойчивые словосочетания нефразеологического характера в переводе.

HOZIRGI ZAMON AXBOROT OQIMI VA UNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Gulumova Malohat O’ktamovna

Xorazm viloyati Urganch shahar 25-sonli IDUMning amaliyotchi psixologi

Ibadullayeva Muxabbat Xasanovna

Xorazm viloyati Urganch shahar 14-sonli maktabning amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Maqolada shaxsning pedagogik-psixologik xususiyatlari, bilim doirasi, dunyoqarashi o’zgarishiga ta’siri haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so’zlar: Axborot, internet, texnika, virtual, kiberxavfsizlik, tahdid, internetmadaniyat.

Bugun dunyo bo’ylab axborot xavfsizligi bilan birgalikda «kiberxavfsizlik» tushunchasi keng qo’llanilib, uning ahamiyati borgan sari to’liqroq e’tirof etilmoqda. Kiberxavfsizlik – kibermakonning barcha tashkil etuvchilari (ya’ni texnik qurilmalar va foydalanuvchilar)ni har qanday tahdidlar va kutilmagan ta’sirlardan himoyalanganlik holati majmuidir. Kiberxavfsizlik axborot jamiyatini rivojlanib borishidagi muhim shartlardan biridir. Axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik tushunchalari o’rtasidagi farq shundaki, axborot xavfsizligining maqsadi barcha yo’nalishlarda axborotni konfidensiallik, yaxlitlik va foydalana olishlikni ta’minlashdan iborat. O’z navbatida kiberxavfsizlik bu faqat kibermakonda (ya’ni Internet tarmog’ida, axborot tizimlarida va h.k.) xavfsizlikni ta’minlashga yo’naltirilgan strategiyalar, xavfsizlikni ta’minlash tamoyillari va kafolatlari hamda inson resurslari orqali amalga oshiriladigan chora-tadbirlar hamda vositalar majmuidir.

Shu o’rinda haqli savol tug’iladi: kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishda eng samarali vosita bormi? Bor! Bu – Internet-madaniyat. Internet-madaniyat – bu Internet orqali foydalanuvchilarning muloqot, axborot olish va uzatish madaniyatidir.

Internet-madaniyat (kibermadaniyat deb ham ataladi) deganda, shuningdek, virtual tarmoqdagi ijtimoiy ongga salbiy ta’sir etuvchi, ya’ni vayronkor-buzg’unchi, axloq me’yorlariga to’g’ri kelmaydigan va noxolis mazmundagi axborotlardan foydalanishning ongli ravishda cheklanilishi tushuniladi.

Ta’kidlash joizki, bugungi kunda Internet olamida keng uchrayotgan jinoyatlar, jumladan, g’oyaviy va texnik (xakerlik) buzg’unchiliklar jinoyatchilar va jabrdiydalarning Internet-madaniyat me’yorlariga rioya qilmasligi oqibatida yuzaga kelmoqda. Nafaqat mamlakatda, balki dunyo miqyosida internet-madaniyatni rivojlantirish orqaligina kiberjinoyatchilikka qarshi samarali kurashish mumkin. Jamiyatda Internet-madaniyatni rivojlantirishga doir quyidagi takliflarni keltirish mumkin:

1. Oilada farzand tarbiyasiga katta mas’uliyat bilan yondashish;
2. Ota-onalar yoki ularning o’rnini bosuvchi shaxslarga kompyuter savodxonligi

va

Internetdan foydalanish madaniyatini o’rgatilishi va ular orqali yoshlarning Internetdan to’g’ri va samarali foydalanishlarini ta’minlash;

3. Internet xavfsizligi sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish;

4. Yoshlar ongida Internet-madaniyat va axborot xavfsizligi ko’nikmalarini oshirishga qaratilgan qo’llanmalarining ishlab chiqilishi;

5. O’quv muassasalari Internet tarmog’idan foydalanishda internet-madaniyatga, jumladan, odob-axloq me’yorlariga rioya qilinishi ularning ongida mafkuraviy immunitetni kuchaytirishga qaratilgan o’quv seminarlari va tadbirlarning tashkil etilishi;

Zamonaviy psixolog, pedagog olimlar axborot-kommunikatsiya va kompyuter texnologiyalarining shaxs kamolotida tutayotgan o’rniga alohida e’tibor qaratgan holda kelajak avlodning turli salbiy holatlar, ya’ni Internetga qaramlik, kompyuter o’yinlariga berilib ketib, real hayotiy vazifalarini unutish, ijtimoiy tarmoqlar salbiy oqibatlarining oldini olishga yo’naltirilgan dolzarb masalalar ustida ish yuritishlari hamda o’smir-yoshlarga ko’proq ta’limiy, rivojlantiruvchi, til va boshqa sohalarda o’rgatuvchi dasturlardan foydalanish metodlarini joriy etishlari zarur.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari o'smir-yoshlarni jalb etarkan, ta'im tizimida foydalanilishi zarur bo'lgan innovatsion psixologik-pedagogik dasturlar yaratish davr talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nishonova Z.T. Bolalar psixodignostikasi. T.: 2015

O’SMIRLIK DAVRIDA KOMPYUTER O’YINLARIGA TOBELIKNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Tasimova Gulnora Jumabayevna

Xorazm viloyati Urganch shahar 16-sonli maktab psixologi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o’smirlik davrida kompyuter o’yinlariga tobelikning psixologik xususiyatlari, xulqida va organizmdagi salbiy o’zgarishlar va bunday holat yuzaga kelmasligi uchun ota-onalar uchun foydali tavsiyalar bayon qilingan.

Kalit so’zlar: Internet, psixologik qaramlik, axborotlar oqimi, emotsional, depressiya, kibermuhit,, temperament, o’smir, uyqu buzilishi, motivatsiya.

Psixologiyada aql-zakovat, ya’ni intellekt muammosi alohida ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan iste’dod, qadriyat, ma’naviyat hamda aql zakovat etnopsixologik nuqtai- nazaridan millat ko’zgusi hisoblanadi. Aql-zakovat insoniyat yashab turgan jamiyatning ruhiy-ma’naviy omilidir. Binobarin, aqliy imkoniyat mazmuni va mohiyati bevosita mujassamlashgan bo’ladi. Jamiyat takomillashuvining bosh omili bu - barkamol avlod, keng ko’lamli, teran fikrlovchi, bilimdon shaxslarning shakllanishidir.

Kompyuterga tobe o’smirlarning xulqida va organizmda quyidagi salbiy o’zgarishlarni kuzatishimiz mumkin:

- o’qishda o’zlashtirishning yomonlashuvi;
- yaqin kishilari bilan muloqot qilishdan qochish,
- o’z qobig’iga o’ralib qolish holati yuz beradi, tanqidni ko’tara olmaslik;
- yolg’onchilik va aldovga moyillikning ortishi;
- qo’l nerv to’qimalarining zararlanishi
- ko’z yoshlarining qurishi va ko’zning qizarib ketishi; - boshdagi og’riqlar;
- to’g’ri ovqatlanmaslik, ovqatlanish jarayonining buzilishi;
- uyquning buzilishi, uxlash tartibining buzilishi, uxlash tartibining o’zgarishi

Bunday holat yuzaga kelmasligi uchun ota-onalar quyidagi tavsiyalarga amal qilishlari zarur:

1. Ota-onalar bolaning oldida doim o'zlari namuna bo'lishlari.
2. Bolaning xohish- istaklarini hech qachon kamsitmay, to'g'ri tushuntira bilish
3. Farzandlariga do'st bo'lish, ishonchini qozonib, zarur holatlarda qo'llab-quvvatlash.

4. Kompyuter o'yinlariga qiziq boshlagan davrida bolaga zarur bo'lgan qoidalarni to'g'ri tushuntira bilish.

5. Bolani kompyuterda shug'ullanishdan butunlay texnologiyalariga bog'liq

Ko'pincha vaqt yetmasligi, psixologik zo'riqish inson organizmi va psixikasiga ta'sir etib, ruhiy zo'riqish, tushkun kayfiyat, depressiya, nevroz holatiga olib kelishi mumkin. O'smir yoshlarning internet muhitidagi ko'plab axborot resurslaridan foydalanishi ularning psixik jarayonlariga quyidagicha ta'sir etishi mumkin:

- anglash jarayonlariga, sezgi, diqqat, tasavvur, xotira va nutqlari
- emotsional-motivatsion, xususan: hissiy holati emotsiya va hissiyotlari, ehtiyoj, motivatsiya;
- shaxsiy tabiati, jumladan: xarakter, temperament, individual xususiyatlari;
- anglash, faoliyat, shaxslararo munosabatlar haqiqiy voqelik o'rnini kibermuhit egallashidan iborat.

Psixolog sifatida o'smirlarni kuzatib, shunday xulosaga keldimki, internet shaxsda fikriy rivojlanishni, mushohada, tahlil qilish qobiliyatini, izlanuvchanlikni va xotirani susaytiradi. Biz va bizdan oldingi avlod vakillari Navoiyning, Fuzuliyning yuzlab satrlarini yod bilgan. Hozir esa to'rt qator satrni xotirasida saqlab qololmaydigan va shaxsiy kompyuterining xotirasiga suyanib qolgan, usiz umuman fikrlay olmaydigan yoshlar oz emas. Kompyuter, xususan, internet farzandlarimizni o'ylamay, fikrlamay yashashga o'rgatmayaptimikan, deya xavotirga tushasan kishi.

Zamonaviy psixolog, pedagog olimlar axborot-kommunikatsiya va kompyuter texnologiyalarining shaxs kamolotida tutayotgan o'rniga alohida e'tibor qaratgan holda kelajak avlodning turli salbiy holatlar ya'ni internetga qaramlik, kompyuter o'yinlariga berilib ketib, real hayotiy vazifalarni unutish, ijtimoiy tarmoqlar salbiy

oqibatlarining oldini olishga yo'naltirilgan dolzarb masalalar ustida ish yuritishlari hamda o'smir- yoshlarga ko'proq ta'limiy, rivojlantiruvchi, til va boshqa sohalarda o'rgatuvchi dasturlardan foydalanish metodlarini joriy etishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'oziyev E. Umumiy psixologiya. Toshkent, 2002.

O'SMIRLIK VA O'SPIRINLIK DAVRLARIDA EMOTSIONAL MUNOSABATLAR

Abdullayeva Shoira Maxmadmurodovna

Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani 25-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Maqolada har bir yosh davrida, ayniqsa, o'smirlik va o'spirinlik davrlarida o'ziga xos bo'lgan emotsional munosabatlar haqida bayon etilgan.

Hissiyot borliqqa, turmushga, shaxslararo munosabatga nisbatan shaxsni sub'yektiv kechinmalarining aks ettirilishidir. Sub'yektiv munosabatlarning inson miyasida his-tuyg'ular, emostional holatlar, yuksak ichki kechinmalar tarzida aks etishi hissiyot va emostiyani yuzaga keltiradi. Hissiyot- yaqqol voqelikning ehtiyojlar sub'yekti bo'lmish shaxs miyasida ob'yektlarga nisbatan uning uchun qadrli, ahamiyatli bo'lgan munosabatlarining aks ettirilishidir.

O'smirlik va o'spirinlik davrlari nafaqat professional tanlov va kasb egallash uchun maqbul davr bo'lmay, bu davr yoshlarning o'zligini anglash, o'z qadr - qimmatini bilish va boshqalarga nisbatan munosabatda bo'lish tajribasini egallash davri hamdir.

O'smir ham o'spirin ham qancha ichki ruhiy iztirob, qarama-qarshilik, mas'uliyat onlarini boshidan kechirmasin, uning emostional olami, atrof - muhitda ro'y berayotgan hodisalarni ongida aks ettirishi katta o'rin tutadi. Aynan o'smirlik davri bola qalbida kim bilandir sirlashish, kimnidir o'ziga eng yaqin kishi sifatida tan olish, uni ruhiyatida kechayotgan barcha o'zgarishlardan vofiq etish istagi va ehtiyojini uyg'otadi. Birinchi marta «do'stlik», «muhabbat», «sevgi» tushunchalari ham aynan shu davrda paydo bo'ladi. Shuning uchun ham yetuklik va keksalik davridagi kishilar ham o'smirlik va o'spirinlik yillarini eng beg'ubor, jozibali va yoqimli sifatida xotirleydilar.

Bu taraqqiyot davri attraksiya deb atalmish hissiyotning paydo bo'lishi uchun eng maqbul davrdir. *Attraksiya* (lotincha *attrahere* - yoqtirtirish, o'ziga jalb etish)- *bu*

bir insonning boshqa bir insonga ijobiy munosabati asosida yoqishi va yoqtirishi, o'zaro moyillikni tushuntiruvchi emostional hisdir. Bu bir odamda boshqa bir odamga nisbatan shakllanadigan ijtimoiy ustanovkaning bir ko'rinishi bo'lib, simpatiya - yoqtirishdan tortib, to sevgi muhabbat kabi chuqur emostional bog'liqlik ham shu his asosida paydo bo'ladi.

Ijtimoiy psixologiyada ushbu hissiyotning asl sabablari ijtimoiy motivlar - sheriklarning bevosita bitta makon va zamonda ekanliklari, ularning tez - tez uchrashib turishlari, uchrashuvlar tezligi, suhbatdoshlar o'rtasidagi masofa, hissiyotlarning tarbiyalanganligi kabi omillar ta'sirida paydo bo'lishi va uning kechish mexanizmlari o'rganiladi. Tadqiqotlar bu kabi emostional munosabatlar aynan balog'at yoshi arafasida rivojlanishini isbot qilgan. Shunisi ahamiyatliki, attrakstiyaning namoyon bo'lishi, uning kuchi va mazmuni o'smir - yoshning shaxs sifatida o'zini idrok qilishi, o'z-o'zini hurmat qilishi va o'zgalarga nisbatan munosabatlarda toqatliroq bo'lishiga bevosita ta'sir ko'rsatar ekan. Shuning uchun ham ana shu davrda o'smir va o'spirin atrofida u yoqtirgan va uni yoqtiradigan odamlarning bo'lishi juda katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lib, uning aksi bola ruhiy azoblanishining sabablaridan hisoblanadi.

Do'stlik. O'smirlik va o'spirinlik yoshida paydo bo'ladigan barcha muammolarni yechish va u bilan o'rtoqlashish uchun bolaga do'st kerak. Psixolog tili bilan aytganda, do'st - bu «alter-Ego», ya'ni ikkinchi «Men» bo'lib, u o'sha paytdagi «Men»ning bir qismi sifatida idrok qilinadi. Bu shunday odamki, shaxs u bilan barcha dardu-hasratlarini muhokama qiladi, muammolarini uning oldiga to'kib soladi. Do'stlikning boshqa intim, emostional hissiyotlardan farqi shuki, u odatda bir jins vakillari o'rtasida bo'ladi va do'stlar odatda 2 kishi, ayrim xollarda 3-4 kishi bo'lishi mumkin.

Do'stlikning ham ko'zlagan *maqsadlari* bo'ladi: u amaliy, ish - faoliyat bilan bog'liq, sof emostional (ya'ni, muloqot ehtiyojlarini qondirish), rastional (intellektual muammolarni hal qilishga asoslangan), axloqiy (o'zaro insoniy sifatlarni takomillashtirishga xizmat qiluvchi) bo'lishi mumkin. Do'stlikning asosiy sharti - *o'zaro bir-birini tushunish.* Shu shart bo'lmasa, do'stlik haqida gap bo'lishi mumkin

emas. Agar ana shunday tushunish bo'lsa, do'stlar gap-so'zsiz ham qiliqlar, yuz ifodasi, yurish - turishga qarab ham bir - birlarini tushunib olaveradilar.

Ikki jins vakillari o'rtasida ham do'stlik bo'lishi mumkin, faqat u ko'pincha tanishuv bilan sevgi-muhabbat o'rtasidagi oralikni to'ldirishga xizmat qiladi. Do'stlarga xos bo'lgan sifatlarga bir-birini ayash, g'amxo'rlik qilish, ishonch, shaxsiy muammolarga befarq bo'lmaslik, qo'llab-quvvatlash, mehr kabilar kiradi. Ularning ardoqlanishi do'stlikning uzoq davom etishi va ikkala tomon manfaatiga mos ishlarni amalga oshirishga undaydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, do'sti yo'q o'smir yoki o'spirin o'zini juda baxtsiz, nochor hisoblaydi. Ayniqsa, agar do'sti xoinlik qilsa, uning kutishlariga zid ish qilsa, bu holat juda qattiq ruhiy iztiroblarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham har bir yosh o'z do'stini xafa qilib qo'ymaslik, uning ko'ngliga qarab ish qilishga harakat qiladi. Agar ilk o'spirinlikda do'stlik mazmunan ancha yuzaki, bevosita muloqot maqsadlari asosida tashkil etilgan bo'lsa, yosh o'tgan sari u hayot mazmuni va yuksak qadriyatiga aylanib boradi.

TEACHER’S ROLE AND THE PRINCIPLES OF TEACHING SPEAKING SKILL

Abulkasimova Yulduzxon Sunnatillayevna

Teacher, the department of Foreign languages Tashkent University of Information Technologies

Abstract. Speaking is a useful talent since it allows you to generate a large number of words in a short period of time. Some pupils prefer to talk under specific conditions or stimuli. An event in which students openly express themselves in front of the class without being embarrassed in front of their peers. Of course, it is not far from the teacher’s job to encourage his or her pupils to participate in class. As a result, the teacher’s involvement in this scenario is crucial in developing engaged and innovative students.

Key words: Teacher’s Role, Principles of teaching and Speaking.

Introduction. Naturally, English has become a tool for human communication throughout the world since it is an international language that most people are familiar with, whether for job applications, schooling, or social interactions with individuals from other nations.

Currently, certain students prefer to talk under specific conditions or stimuli. An event in which students openly express their feelings in front of the class without being embarrassed in front of their peers. Of course, it is not far from a teacher’s responsibility to encourage his or her pupils to participate in class.

The teacher and pupils are not separated. They are together because the teaching and learning process cannot function properly and efficiently without a teacher. So, it is ultimately up to the instructor to adapt and employ effective teaching methods in order to produce a good teaching and learning process.

In the same way, the teacher must have an appropriate and good teaching technique because the students are diverse. Not all of the students are smart or active

who can join the material well, fluently express their ideas, feelings, and opinions because they have taken English courses and other training.

In contrast, certain students are passive, and they require more attention in order to absorb the content presented by the teacher. As a result, the presence of a teacher benefits pupils much; he or she possesses specific abilities in controlling the entire class.

Kinds of speaking

1. Speaking Accurately

Speaking precisely is speaking using words that communicate the message precisely. It implies that when students communicate appropriately, they want their partner to correctly interpret their words and comprehend the exact message that they wish to convey. If the audience cannot comprehend what the pupils are saying, it appears like they are speaking as fools.

2. Speaking Clearly

Speaking clearly refers to how pupils utilize spoken language clearly, without unclear or misleading words. They also require a vast vocabulary while communicating clearly. The larger their vocabulary, the more options they have for selecting the word they wish to express.

3. Speaking Vividly

A vivid language is one that is full of life--one that is strong, brilliant, and passionate. While speaking passionately is one method students may pique their listeners' attention in their material and help them recall the students' message. Typically, speaking vividly is one of the strategies utilized by the speaker while speaking in public with some emphasis in their speech or others.

4. Speaking Appropriately

When communicating with others, students must utilize appropriate speaking since this allows them to tailor their language to their listener's requirements, interests, knowledge, and attitude. It indicates that pupils should be able to communicate using 5 W and 1 H (what, whom, where, when, why, and how). It

might help to avoid misinterpretation with others when the speaker asks a question or makes a remark.

Teaching Speaking

Improving one’s listening skills is extremely advantageous to one’s speaking abilities. The purpose of training speaking skills is to improve communication efficiency. Learners should be able to make themselves understood by maximizing their present proficiency. They should endeavor to avoid message misunderstanding caused by bad pronunciation, grammar, or vocabulary, and they should follow the social and cultural conventions that apply in each communication.

Based on the definitions of certain experts, the researcher may conclude that teaching speaking is a method for students to communicate their feelings, communication needs, engage with other people in any setting, and influence others. As a result, while teaching speaking skills, it is essential to have a comprehensive grasp of what is involved in communication.

Kinds of Techniques for Teaching Speaking.

There are several exercises that increase speaking in the classroom. They are as follows:

a. Discussion

A conversation can be held in teaching speaking for a variety of reasons. In their discussion group, students may try to reach a conclusion, share opinions about an event, or identify solutions. The discussion group greatly assists students in becoming more proficient in their speech.

b. Role play

Another technique to urge students to speak up is through role acting. Students act out numerous social situations and social roles. The teacher tells the students who they are and what they think or feel during role play exercises. How they act as though they are immersed in the circumstances assigned by the teacher to portray a specific character.

c. Information gap

Students are expected to work in pairs for this exercise. One student will have information that the other partner does not, and the partner will share their knowledge.

d. Story telling

Storytelling encourages creative thinking. It also assists students in expressing ideas in the structure of beginning, development, and ending, as well as the characters and location required for a tale.

Students might be instructed to recount what happened in the past, such as their experience at home.

e. Picture describing

Another technique to utilize photographs in a speaking exercise is to offer students one picture and ask them to explain what they see in the picture.

Similarly, explaining an image in a roundabout way encourages pupils to talk. When the instructor presents the picture and then asks the students to describe what is occurring in the picture, the pupils will respond in terms of speech, especially if the picture is colorful.

The Roles of a Teacher

Teachers are most likely the most influential variables in the learning process. Directing pupils' learning at any level is a highly personal and idiosyncratic experience. The teacher's method of instruction is determined by the pupils' level of concentration. If the students are enthusiastic and respectful of the lecture in class, the instructor will be enthusiastic in delivering the information.

A good teacher is someone who can play all parts or who can put himself in the appropriate role in or out of the classroom. They play the following roles:

- Teacher as Demonstrator
- Teacher as Mediator and Facilitator
- Teacher as evaluator
- Teacher as corrector
- Teacher as informer

Conclusion. The teacher’s role in a speaking class is critical, especially when teaching English, because the teacher’s manner effects the students’ ability to communicate. The teacher’s position in speaking class can be played in a variety of ways (learning as manager, demonstration, and source). During the teaching and learning process, the instructor performs many functions.

For starters, it makes pupils feel more at ease about participating in the lecture. Second, it encourages students to think of new ways to create a pleasant atmosphere in their own classrooms, and it brings them to life. Following that, it indirectly attempts to encourage the teacher to be a professional and creative teacher through strong classroom management. Finally, the kids must get confidence in order to speak English.

References:

1. Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
2. Bodgan, Robert C. *Qualitative Research for Education to Theory and Method* Boston: London, Toronto SydnenTokyo Singapore.
3. Brown, H. Douglas, *Principles of Language Learning and Teaching* Fourth Edition, Longman,Inc: 2000.
4. Creswell John W., *Educational Research*, Boston: Pearson, 2012.
5. Masriyadi, *Teaching Speaking Throught Snake and Ladder In The Second Grade Of MTs*. Darur Rahmah Sentol Pademawu Pamekasan, Thesis: STAIN, 2012.
6. Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
7. O’ Grady, William. Dobrovolsky, Michael. &Aronoff, Mark, *Contemporary Linguistics. An Introduction*. New York: St. Martin’s Press, 1989.
8. Turk, Christopher. *Effective Speaking Communicating in Speech*, London: chapman & Hall, 1994.

9. Horwitz, E. K., Horwitz, M. H., & Cope, J. 1986. Foreign Language Classroom Anxiety in Willey Blackwell. Retrieved on November 2, 2016, from <http://www.jstor.org/stable/327317>
10. <http://obamaskill.blogspot.com/2011/02/Learner-Speaking-english,01/01/2019>.

TARIX FANINI O’RGANISHDA YOZMA MANBALARNING O’RNI

Yoriqulov Alisher

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 3 kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **Saidusmanov Bahrom**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

“O’zbekiston tarixi” kafedrasida katta o’qituvchisi

Annotatsiya. Yozma manbalar tarixning “asli”ni so’zlovchilar bo’lib, u orqali tarixning ochilmagan qirralarini ochish mumkin. Yozma manbalar muhim manba bo’lib, ularning “xavfsizli”gini ta’minlash maqsadga muvofiqdir.

Kalit so’zlar: tarix, yozma manba, og’zaki manbalar, vizual manbalar, qaror, “Avesto”, manbashunoslik, matnshunoslik, lingvistika.

Tarix! Uzoq o’tmishga borib taqaluvchi jarayon. Shuningdek, uni o’rganish siz-u biz o’ylaganchalik oson emas. Uni o’rganish katta mashaqqatni talab etadi. Haqiqiy tarixchi inson tarixni borligicha namoyish etadi, uni o’zgartirishlar va yolg’onlarsiz.

Uzoq tarixni o’rganishimiz uchun biz turli manbalardan, arxeologik yodgorliklardan, turar-joy manzilgohlaridan ma’lumotlar topishimiz, aniqlashimiz mumkin. Ayniqsa, yozma manbalar bizga ko’proq yordam beradi. Ammo, ularning ham “yolg’on”lari bo’lishi mumkin.

Bugungi kunda yozma manbalarning o’rni katta bo’lib, ularni asrab qolish uchun qonuniy choralar ko’rilmoqda. Jumladan, Prezidentimizning 2022-yil 10-fevraldagi “Qadimiy yozma manbalarni saqlash va tadqiq etish tizimini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori[1] bu borada muhim qadam bo‘ldi.

Qarorda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Islom sivilizatsiyasi markazi, Fanlar akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qadimiy yozma manbalarni markazlashgan holda saqlash, tadqiq etish, ularning holatini doimiy monitoring qilish bo‘yicha mas’ul davlat muassasalari etib belgilangan.

Shuningdek, bu tashkilotlar qadimiy yozma manbalar davlat reyestrini shakllantirish va davlat tasarrufidagi muzeylar, kutubxonalar va arxiv fondlari faoliyatiga integratsiya qilish, qadimiy yozma manbalarni bosqichma-bosqich raqamlashtirish nodir manbalar hisobini yuritadi, yo‘qolishining oldini oladi.

Zamonaviy adabiyotlarda O‘zbekiston tarixini o‘rganishning asosiy manbalaridan biri bu -yozma manbalardir. Yozma manbalar – epigrafik yodgorliklar, ya’ni, tosh, metall, suyak va sopolga bitilgan bitiklar, «Avesto», mixxat yozuvlar, qadimgi va o‘rta asrlar mualliflarining xabarlarini, graffitlar, ya’ni, qo‘l bilan binolar, metall buyumlar, idishlarda qoldirilgan izlar, papirus, pergament va qog‘ozlardagi qo‘lyozmalar, chop etilgan materiallar.

Yozma manbalarni manbashunoslik, matnshunoslik, lingvistika orqali o‘rgansih mumkin.

Yozma manbalar, og‘zaki manbalar, vizual manbalar va boshqalar kabi birlamchi manbalarning har xil turlari mavjud. Ular ma’lum joyning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va siyosiy tuzilishi haqida turli xil ma’lumotlar va ma’lumotlarni to‘plash uchun ishlatiladi.[2]

Tarixning yozma manbalari deb ma’lum vaqt davomida yozma so‘zda sodir bo‘lgan voqealarni qayd etgan hujjatlar tushuniladi.

- yozma manbalar og‘zaki va boshqa tarixiy bilim manbalaridan to‘plangan ma’lumotlar va ma’lumotlarni o‘zaro tekshirishda yordam beradi. Bu ishonchli xulosalar ishlab chiqishga yordam beradi.

- Bloglar, davriy nashrlar, xatlar, xaritalar, telegrammalar, aholini ro‘yxatga olish va boshqa ma’lumotlar, yilnomalar, dissertatsiyalar, nizomlar, davlat hujjatlari aks ettirilgan yozma manbalarga misol bo‘la oladi.

- Og‘zaki manbalar, arxeologik manbalar (boshqa sivilizatsiyalar qoldiqlari: inshootlar, idishlar va boshqalar orqali bilimlarni etkazadi) va mifologik manbalar (odamlarning tarixi haqida emas, balki qarashlari haqida ma’lumot beradi) o‘tmishdagi voqealarni aks ettiruvchi hikoya turlariga misoldir.

- Boshlang‘ich manbalar - ular tasvirlagan ishda ishtirok etgan odamlar tomonidan yozilgan manbalar. Ikkilamchi yozma manbalardagi materiallar birlamchi

manbalarni o‘rganish va taqqoslashdan kelib chiqadi. Ikkilamchi manbalar mualliflari ular tasvirlagan voqealarda qatnashmagan; Buning o‘rniga ular faqat boshqalar aytganlarini xabar qilishdi, uyushtirishdi va tanqid qilishdi. Edvard Gibbonsning “Rim imperiyasining tanazzul va qulashi” ikkinchi darajali yozma manba namunasidir.[3]

Yozma manbalarning bugungi hayotimizda ahamiyati yuqori. Shuning uchun ham ularning xavfsizligini, asrab-avaylashni qonuniy himoya qilish lozim. Hamda jahon miqyosiga ko‘tarish, ularning qiymatini oshirish ham maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prezidentimizning 2022-yil 10-fevraldagi “Qadimiy yozma manbalarni saqlash va tadqiq etish tizimini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori. <https://yuz.uz/uz/news/yozma-manbalar--bebaho-boylik>
2. <https://www.vedantu.com/question-answer/write-a-short-note-on-written-sources-class-11-social-science-cbse-6060b8c76537f9207d0604d7>

YOSH AVLODNI JISMONIY TARBIYALASHDA JISMONIY TARBIYA VOSITALARI

Allayorova Latofat Jo’rayevna

Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani 42-maktab jismoniy
tarbiya fani o’qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada yosh avlodni jismoniy tarbiyalashda jismoniy tarbiya vositalari haqida ma’lumotlar bayon etilgan. Jismoniy tarbiya vositalaridan namunalar keltirilgan.

Kalit so’zlar: jismoniy tarbiya, jismoniy tarbiya vositalari, sport, jismoniy sifatlar, ertalabki badantarbiya.

Jismoniy tarbiya nazariyasi inson jismoniy kamolotini boshqarishning umumiy qonuniyatlari haqidagi fandır. Nazariyani egallash jismoniy tarbiyaning barcha bo’g’inlariga tegishli masalalarni hal qilishga to’g’ri yondoshish imkonini beradi.

Jismoniy tarbiya nazariyasi jismoniy tarbiya tizimining maqsadi, vazifalari, xususiyatlari, prinsiplarini o’rganadi, umuminsoniy tarbiyaning boshqa tomonlari - aqliy, axloqiy, nafosat va mehnat tarbiyasi bilan aloqasini ochib ko’rsatadi. Bunda jismoniy tarbiya vositalarini o’rganishga, jismoniy mashqlarga o’rgatish prinsiplarini, usul va metodlarini ochishga, harakat ko’nikmalarni shakllantirishga va jismoniy sifatlarni rivojlantirishga, sport bilan shug’ullantirishning umumiy asoslarini ishlab chiqishga, jismoniy mashqlar bilan o’tkaziladigan mashg’ulotlar turli shakl va usullariga (jismoniy tarbiya mashg’ulotlari, ertalabki badantarbiya va boshqalar), shuningdek jismoniy tarbiyadan bo’ladigan ishlarni rejalashtirish va hisobga olishga katta e’tibor beradi.

Jismoniy tarbiya nazariyasi amaliyotni yagona nazariy asoslar bilan qurollantiradi va bu bilan uning yanada takomillashishiga yordamlashadi.

Jismoniy tarbiya nazariyasida quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi: jismoniy tarbiya, jismoniy tayyorlik, jismoniy ta’lim, jismoniy mashqlar, sport,

jismoniy madaniyat va boshqalar. Bu tushunchalarni o'zlashtirish talabalarga maxsus adabiyotlarni tushunish, yozma ishlarni savodli bajarish, shuningdek, ulardan bolalar va kattalar bilan muomalada foydalanish imkonini beradi.

Jismoniy tarbiya - bu insonni jismoniy kamolotiga erishishga yo'naltirilgan pedagogik jarayondir. Jismoniy tarbiya jarayonida aqliy, axloqiy, nafosat tarbiyasi va mehnat tarbiyasi amalga oshiriladi. Jismoniy tarbiya nazariyasining g'oyaviy asosi shaxs haqidagi falsafiy ta'limot hisoblanadi.

Jismoniy tarbiya nazariyasining ilmiy-tabiiy asosi (anatomiya, fiziologiya, gigiyena, bioximiya, biomexanika va boshqalar) fanlar majmuasidan tarkib topgandir. Tabiiy fanlar sohasida erishilgan yangi yutuqlar jismoniy tarbiya nazariyasi tomonidan jismoniy mashqlarni o'rgatish usullari, vositalarini tanlashni asoslash, qo'yilgan vazifalarni hal etishning samarali yo'llarini ishlab chiqishda foydalaniladi.

Jismoniy mashqlar, tabiatning sog'lomlashtirish kuchlari va gigiyenik faktorlar maktabda jismoniy tarbiya vositalari hisoblanadi. Maktabda jismoniy tarbiya oldida turgan pedagogik vazifalarni hal qilishda shu vositalarning har qaysisi o'ziga xos ahamiyatga ega.

Jismoniy mashqlar jismoniy tarbiyaning asosiy vositasi hisoblanadi. Jismoniy mashqlar harakat ko'nikmalarini shakllantirishda, harakat apparatini rivojlantirishda, jismoniy sifatlarni tarbiyalashda va ichki organlarning ish faoliyatini yaxshilashda xizmat qiladi. Jismoniy mashqlar yordamida dastlabki ko'nikmalari takomillashadi. Yurish, yugurish, sakrash, muvozanat saqlash, irg'itish, tirmashib chiqish va xakoza asosiy harakat turlariga o'rgatiladi.

Jismoniy mashqlarni tashlashda o'quvchilarning anatomiy fiziologik va psixologik xususiyatlariga e'tibor berish talab qilinadi. O'qituvchidan mashqlar mezonini to'g'ri ta'minlay bilish, nagruzkani oshib ketishiga, o'quvchilarni horiqishiga yo'l qo'ymaslik talab qilinadi.

Jismoniy mashqlar yordamida o'quvchilar tanasining hamma qismlarini rivojantirish uchun bir maromda bajariladigan mashqlar tanlanish kerak. Tanlangan mashqlar to'g'ri yurak-qon tomirlar sistemasining ish faoliyatini yaxshilashga qaratilishi kerak. Dars jarayonida bajariladigan jismoniy mashqlar dam olish bilan

almashtirib bajartiriladi.

Jismoniy tarbiya jarayonida ham vositalar ishtirok etsada, jismoniy mashqlar tarbiyalash va o'rgatishda o'ziga xos ahamiyatga egadirlar. Buning sabalari quyidagilar:

1. Jismoniy mashqlar insonning atrof-muhitga nisbatan harakat sistemasini ifodalaydi.

2. Jismoniy mashqlar ijtimoiy-tarixiy jarayonda tarbiya sohasidagi takrorlanish, qaytarilishidir.

3. Jismoniy mashqlar shug'ullanuvchilarning tanasiga ta'sir qilib qolmay, shaxs sifatida shakllanishda ham ahamiyatlidir.

4. Jismoniy mashqlarning pedagogik faoliyatdagi alohida ahamiyati tarbiyalanuvchilarning jismoniy takomillashuviga qaratilganligidadir.

5. Jismoniy mashqlar kishining harakatga bo'lgan talabini qondiruvchi vositadir.

Gimnastika jismoniy tarbiya sistemasida katta o'rin tutadi. U sog'lomlashtirish yoki umumrivojantiruvchi (asosiy, gigenik, atletik), sport-akrobatik, kasbiy, sport gimnastikasi va amaliy) professional-amaliy, harbiy-amaliy, sport-amaliy, ishlab chiqarishdagi gimnastika, davolash gimnastikasi turlariga bo'linadi.

Gimnastikaning quyidagi o'ziga xos xususiyatlari mavjud: gavdaning turli qismlari, ayrim, bo'g'imlar, muskullar va ular faoliyatining turli tomonlari va holatiga ta'sir etish (muskullarning bo'shashiga, cho'zilishi va boshqalar); nagruzkani aniq va taqsimlash imkoniyati; fizkultura snaryadlari, anjomlardan foydalanish; mashqlarni musiqa jo'rligida o'tkazish; mashqlarning rang-barangligi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, gimnastikaning bu xususiyatlari undan xilma-xil vazifalarni hal etish uchun barcha yoshdagi, salomatligi, jismoniy tayyorgarligi turlicha bo'lgan kishilar bilan o'tkaziladigan mashg'ulotlarda foydalanish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ishmuhammedov R. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. - T., 2010.
2. Nishonova S. Komil inson tarbiyasi. - T.: "Istiqlol", 2003.

ANEMIYA KASALLIGINING TIBBIYOTDAGI O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Turdaliyeva Madinabonu Po'latjon qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada anemiya kasalligining tibbiyotdagi o`ziga xos xususiyatlari, turlari, belgilari, oldidni olish tartiblari hamda davolash usullari tahlil qilingan. Bundan tashqari ayrim xorijiy mamlakatlar tajribasida anemiya kasallaigining tibbiyotdagi o`ziga xos xususiyatlari, turlari, belgilari, oldidni olish tartiblari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: anemiya, belgilari, aplastik anemiya, temir tanqisligi anemiyasi, o'roqsimon hujayrali anemiya, talassemiya, vitamin yetishmasligi anemiyasi.

Kirish

Har bir katta yoshli odamning tanasida taxminan 5 litr qon mavjud. Agar siz o'z tanangizda qancha qon borligini bilmoqchi bo'lsangiz, unda eslab qoling — bu tana vaznining 7 foizini tashkil qiladi. Qon o'zining asosi bo'yicha tarkibida tuzlar bo'lgan suvdir, ammo uning eng muhim tarkibiy qismi qon ichida aylanib yuradigan hujayralardir. Ushbu hujayralar suyak iligida hosil bo'ladi va ularning qiymatini ortiqcha baholash qiyin. Eritrotsitlar, ya'ni qizil qon tanachalarining o'zigina o'pkadan chiqadigan kislorodni tanamizning barcha to'qimalariga yetkazadi va shu bilan nafas olishda qatnashadi. Aynan ular qonni qizil rangga kiritadi. Boshqalari, masalan oq qon hujayralari bizni mikroba va viruslardan himoya qiladi. Va nihoyat, uchinchi xil hujayralar — trombotsitlar, shikastlanganimizda qon ketishini to'xtatadi. Agar qaysidir hujayra miqdori juda kamayib ketsa yoki o'z funksiyasini bajarishdan to'xtasa, sog'ligimiz yomonlashadi.

Anemiyaning rivojlanishi ushbu hujayralardan biri — qizil qon tanachalari yetishmasligi bilan bog'liq. Ammo, ba'zida qizil qon tanachalarining soni saqlanib qolgan holatda ularning asosiy tarkibiy qismi, kislorodni olib yuradigan gemoglobin

oqsilining soni kamayadi. Natijada, qizil qon tanachalari «sifatsiz» bo'lib qoladi va ularning funksiyalari, hatto qizil qon hujayralari soni o'zgarmasa ham ishdan chiqadi. Shunday qilib, biz anemiya nimaligini bilib oldik — qizil qon tanachalari yoki ular tarkibidagi gemoglobin miqdori kamayganda yuzaga keladigan holat. Ushbu hujayralar nafas olgan kislorodimizni tanadagi barcha to'qimalar va hujayralarga yetkazish uchun javobgardir, shuning uchun kamqonlik bilan organizm asta-sekin «bo'g'ila» boshlaydi.

O'zingizda surunkali charchoq, uyqusizlik, bosh aylanishi, holsizlanish, teri qurishi, soch sinuvchanligi, ruhiy tushkunlik, asabiylashish va bezovtalanish kabi belgilarni sezsangiz zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. Negaki, bu belgilar dunyo aholisining chorak qismida uchraydigan anemiyaga tegishlidir. Anemiya - bu kislorodni tana to'qimalariga o'tkazish uchun yetarli darajada sog'lom qizil qon tanachalari yoki gemoglobinga ega bo'lmaslik muammosi. Gemoglobin - bu qizil qon tanachalarida mavjud bo'lgan oqsil bo'lib, kislorodni o'pkadan tanadagi barcha boshqa organlarga olib boradi. Anemiya bilan charchoq, zaiflik va nafas qisilishi paydo bo'lishi mumkin. Anemiyaning ko'plab shakllari mavjud. Har birining o'z sababi bor. Anemiya qisqa muddatli yoki uzoq muddatli bo'lishi mumkin. Bu yengildan og'irgacha bo'lishi mumkin. Anemiya jiddiy kasallikning ogohlantiruvchi belgisi bo'lishi mumkin.

Reynxard Stauder, Piter Valent va Igor Terl: “Anemiya ko'pincha keksa odamlarda tashxis qilinadi va turli reaktiv va klonlarning asosiy ko'rsatkichidir.”-deb ta'kidlashgan.⁷

Anemiyaning qanday turlari bor?

Anemiyaning quyidagi turlari mavjud:

1. Aplastik anemiya
2. Temir tanqisligi anemiyasi
3. O'roqsimon hujayrali anemiya
4. Talassemiya

⁷ Reinhard Stauder, Peter Valent, Igor Theurl; Anemia at older age: etiologies, clinical implications, and management. Blood 2018; 131 (5): 505–514. doi: <https://doi.org/10.1182/blood-2017-07-746446>

5. Vitamin yetishmasligi anemiyasi

Anemiyaning har xil turlari turli sabablarga ega. Ularga quyidagilar kiradi:

Temir tanqisligi anemiyasi. Tanadagi juda kam temir kamqonlikning eng keng tarqalgan turini keltirib chiqaradi. Suyak iligi gemoglobin hosil qilish uchun temirga muhtoj. Yetarlicha temir bo'lmasa, tana qizil qon tanachalari uchun etarli gemoglobin ishlab chiqara olmaydi. Homiladorlar temir qo'shimchalarini iste'mol qilmasalar, bu turdagi kamqonlikni olishlari mumkin. Qon yo'qotish ham bunga olib kelishi mumkin. Qon yo'qotish og'ir hayzli qon ketish, oshqozon yarasi, saraton yoki ba'zi og'riq qoldiruvchi vositalarni, ayniqsa aspirinni muntazam ravishda ishlatish bo'lishi mumkin.

Vitamin etishmasligi anemiyasi. Temirdan tashqari, tanada yetarli miqdorda sog'lom qizil qon tanachalarini hosil qilish uchun foliy kislotasi va B-12 vitamini kerak. Bu va boshqa asosiy oziq moddalar yetarli bo'lmagan dieta organizmda

yetarlicha qizil qon tanachalari hosil bo'lmashligiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, ba'zi odamlar B-12 vitaminini o'zlashtira olmaydi. Bu vitamin etishmasligi anemiyasiga olib kelishi mumkin, bu zararli anemiya deb ham ataladi.

Yallig'lanish anemiyasi. Davom etuvchi yallig'lanishni keltirib chiqaradigan kasalliklar tanani etarli darajada qizil qon hujayralarini ishlab chiqarishga to'sqinlik qilishi mumkin. Masalan, saraton, OIV/OITS, revmatoid artrit, buyrak kasalligi va Kron kasalligi.

Aplastik anemiya. Bu kamdan-kam uchraydigan, hayot uchun xavfli anemiya tanada yetarli miqdorda yangi qon hujayralari hosil bo'lmaganda paydo bo'ladi. Aplastik anemiya sabablari orasida infeksiyalar, ba'zi dorilar, otoimmün kasalliklar va toksik kimyoviy moddalar bilan aloqa qilish kiradi.

Suyak iligi kasalligi bilan bog'liq anemiya. Leykemiya va miyelofibroza kabi kasalliklar suyak iligining qon hosil qilishiga ta'sir qilishi mumkin. Ushbu turdagi kasalliklarning ta'siri engildan hayot uchun xavfligacha.

Gemolitik anemiyalar. Ushbu anemiya guruhi qizil qon hujayralarining suyak iligi ularni almashtira olishidan tezroq yo'q qilinishidan kelib chiqadi. Ba'zi qon

kasalliklari qizil qon hujayralarini yo'q qilish tezligini oshiradi. Gemolitik anemiyaning ayrim turlari oilalar orqali o'tishi mumkin, bu irsiy deb ataladi.

O'roqsimon hujayrali anemiya. Bu irsiy va ba'zan jiddiy holat gemolitik anemiyaning bir turi hisoblanadi. G'ayrioddiy gemoglobin qizil qon hujayralarini o'roq deb ataladigan g'ayrioddiy yarim oy shakliga majbur qiladi. Ushbu tartibsiz qon hujayralari juda tez o'ladi. Bu qizil qon hujayralarining doimiy etishmasligiga olib keladi.

Anemiyada qanday alomatlar kuzatiladi?

Anemiya belgilari anemiya sababiga va uning qanchalik yomonligiga bog'liq. Anemiya shu qadar engil bo'lishi mumkinki, u dastlab hech qanday alomat keltirmaydi. Ammo alomatlar odatda keyin paydo bo'ladi va kamqonlik kuchayishi bilan yomonlashadi. Agar boshqa kasallik anemiyaga sabab bo'lsa, kasallik anemiya belgilarini yashirishi mumkin. Anemiyaning ayrim turlarida sababni ko'rsatadigan alomatlar mavjud.

Charchoq - o'z faoliyatingizni boshqarish uchun juda charchash - anemiyaning eng sezilarli alomatidir.

Nafas qisilishi (nafas qisilishi): Bu siz nafas ololmaydigan yoki chuqur nafas ololmaydigan tuyg'u.

Bosh aylanishi: Bu sizning oyog'ingizda yengil bosh aylanishi yoki beqarorlik hissi.

Tez yoki tartibsiz yurak urishi (aritmia): Bu sizning yuragingiz tez urish yoki urishni o'tkazib yuborishni his qilganda.

Qulog'ingizda urish yoki "voh" ovozi (pulsatsiyalanuvchi tinnitus): Bu quloqlaringizdan birida paydo bo'lishi va ketishi mumkin bo'lgan xirillagan ovoz.

Bosh og'rig'i: temir tanqisligi kamqonligi va past gemoglobin tufayli kelib chiqqan anemiyalar bosh og'rig'iga olib kelishi mumkin.

Oqargan yoki sarg'ish teri: terining rangi odatdagidan ochroq bo'lishi mumkin.

Ko'krak og'rig'i: Bu sizning ko'kragingizga biror narsa bosayotgan yoki siqib qo'ygandek tuyulishi mumkin.

Xususan, ingliz olimi Dallman 1986-yilda “Temir tanqisligi anemiyasi energiya almashinuvini, haroratni tartibga solishni, immunitet funksiyasini va ish faoliyatini buzishi mumkin”-deb ta`kidlab o`tadi.⁸

Qachon shifokorga murojaat qilish kerak?

Agar charchagan yoki nafas qisilgan bo'lsangiz va sababini bilmasangiz, shifokorga murojaat qiling.

Gemoglobin deb ataladigan kislorodni tashuvchi qizil qon tanachalarida oqsilning past darajasi anemiyaning asosiy belgisidir. Ba'zi odamlar qon topshirishda gemoglobinning past ekanligini bilishadi. Agar sizga past gemoglobin tufayli donorlik qila olmasligingiz aytilsa, shifokor bilan maslahatlashing. Agar davolanmasa, anemiya ko'plab sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin, masalan:

1.Qattiq charchoq. Og'ir anemiya kundalik ishlarni bajarishni imkonsiz qilishi mumkin.

2.Homiladorlikning asoratlari. Folat tanqisligi kamqonligi bo'lgan homilador ayollarda erta tug'ilish kabi asoratlarni ko'proq bo'lishi mumkin.

3.Yurak muammolari. Anemiya tez yoki tartibsiz yurak urishiga olib kelishi mumkin, bu aritmiya deb ataladi. Anemiya bilan yurak qondagi juda kam kislorodni to'ldirish uchun ko'proq qon quyishi kerak. Bu kengaygan yurak yoki yurak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin.

4.O'lim. Ba'zi irsiy anemiyalar, masalan, o'roqsimon hujayrali anemiya, hayot uchun xavfli asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Tezda ko'p qon yo'qotish og'ir anemiyaga olib keladi va o'limga olib kelishi mumkin.

Quyidagi ba'zi bir omillar anemiya xavfini oshirishi mumkin:

Ba'zi vitaminlar va minerallar etarli bo'lmagan dieta. Temir, vitamin B-12 va foliy kislotasini yetarli darajada iste'mol qilmaslik anemiya xavfini oshiradi.

Ingichka ichak bilan bog'liq muammolar. Ingichka ichakning ozuqa moddalarini qanday qabul qilishiga ta'sir qiladigan holatga ega bo'lish anemiya xavfini oshiradi. Masalan, Kron kasalligi.

⁸ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8476426/>

Menstruatsiya davrlar. Umuman olganda, og'ir hayz ko'rish anemiya xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Hayz ko'rish qizil qon hujayralarining yo'qolishiga olib keladi.

Homiladorlik. Folat kislotasi va temir o'z ichiga olgan multivitaminlarni iste'mol qilmaydigan homilador ayollarda kamqonlik xavfi ortadi.

Davom etuvchi, surunkali deb ataladigan sharoitlar. Saraton, buyrak etishmovchiligi, diabet yoki boshqa surunkali kasallik surunkali kasallikning kamqonligi xavfini oshiradi. Bunday sharoitlar juda kam qizil qon hujayralariga olib kelishi mumkin. Yara yoki tanadagi boshqa manbalardan sekin, surunkali qon yo'qotish tanadagi temir zahirasini ishlatishi mumkin, bu esa temir tanqisligi anemiyasiga olib keladi.

Oila tarixi. Irsiy deb ataladigan oilalar orqali o'tgan anemiya turi bo'lgan oila a'zolarining bo'lishi o'roqsimon hujayrali anemiya kabi irsiy anemiya xavfini oshirishi mumkin.

Boshqa omillar. Ayrim infeksiyalar, qon kasalliklari va otoimmun sharoitlar tarixi anemiya xavfini oshiradi. Spirtli ichimliklarni haddan tashqari ko'p ichish, zaharli kimyoviy moddalar atrofida bo'lish va ba'zi dori-darmonlarni qabul qilish qizil qon tanachalarining shakllanishiga ta'sir qilishi va anemiyaga olib kelishi mumkin.

Yosh. 65 yoshdan oshgan odamlarda anemiya xavfi yuqori.

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, kamqonlikning ko'p holatlarida qon quyish kerak. Qon yo'q bo'lganda yoki unchalik jiddiy bo'lmagan holatlar mavjud bo'lganda, shifokorlar odatda temir preparatlari bo'lgan bemorlarni davolashadi. Ammo Malavidagi bolalarni o'rganayotgan xalqaro tadqiqotchilar guruhi temir qo'shimchalari to'g'ri davolash bo'lmasligi mumkinligini aniqladilar.

"O'ylaymanki, bizning tadqiqotimizdagi asosiy hayratlanarli xulosa shuki, temir tanqisligi og'ir kamqonlik bilan bog'liq emas. Shuning uchun, menimcha, temir berish haqiqatan ham qayta ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan narsadir"⁹-, dedi Niderlandiyadagi Amsterdam universiteti pediatri Job Kolis.

⁹ <https://www.voanews.com/a/a-13-2008-02-28-voa6/349616.html>

Anemiyani qanday qilib oldini olish mumkin?

Anemiyaning ko'p turlarini oldini olish mumkin emas. Ammo sog'lom ovqatlanish temir tanqisligi kamqonligi va vitamin yetishmasligi anemiyasining oldini oladi. Sog'lom ovqatlanish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Temir. Temirga boy oziq-ovqatlarga mol go'shti va boshqa go'shtlar, loviya, yasmiq, temir bilan boyitilgan donlar, quyuq yashil bargli sabzavotlar va quritilgan mevalar kiradi.

Folat kislotasi. Bu ozuqa va uning inson tomonidan yaratilgan shakli foliy kislotasi meva va meva sharbatlari, quyuq yashil bargli sabzavotlar, yashil no'xat, loviya, yeryong'oq va non, don, makaron va guruch kabi boyitilgan don mahsulotlarida mavjud.

Vitamin B-12. B-12 vitaminiga boy oziq-ovqatlarga go'sht, sut mahsulotlari, boyitilgan don va soya mahsulotlari kiradi.

Vitamin C. C vitaminiga boy oziq-ovqatlarga tsitrus mevalari va sharbatlar, qalampir, brokkoli, pomidor, qovun va qulupnay kiradi. Bundan tashqari, ular tanaga temirni olishga yordam beradi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti og'ir anemiya temir qo'shimchalari, suvda eriydigan foliy kislotasi, B9 vitamini va rux bilan davolashni tavsiya qiladi. Temirdan tashqari, tadqiqot ushbu qo'shimchalarning etishmasligi bolalarda anemiyaga olib kelishini aniqlamadi.¹⁰

Agar siz oziq-ovqatdan etarli miqdorda vitamin va minerallarni olishdan xavotirda bo'lsangiz, shifokoringizdan multivitaminlarni qabul qilish haqida so'rang.

Ba'zi odamlar anemiya shakllari bilan tug'iladi, ammo kamqonlik bilan og'rikan odamlarning aksariyati vaqt o'tishi bilan bu holatni rivojlantiradi. Shuning uchun tanangizdagi o'zgarishlarni kuzatib borish muhimdir. Misol uchun, hammamizda o'zimizni charchagan kunlar bor. Ammo dam olishingizga qaramay, bir necha kun davomida o'zingizni juda charchagan his qilsangiz, shifokoringiz bilan gaplashing. Ko'pincha anemiya qisqa muddatli muammo bo'lib, dietani o'zgartirish yoki

¹⁰ <https://www.voanews.com/a/a-13-2008-02-28-voa6/349616.html>

qo'shimchalarni qabul qilish orqali osonlikcha davolanadi. Davolanmagan anemiya jiddiy tibbiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Reinhard Stauder, Peter Valent, Igor Theurl; Anemia at older age: etiologies, clinical implications, and management. *Blood* 2018; 131 (5): 505–514. doi: <https://doi.org/10.1182/blood-2017-07-746446>
2. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8476426/>
3. <https://www.voanews.com/a/a-13-2008-02-28-voa6/349616.html>
4. <https://www.voanews.com/a/a-13-2008-02-28-voa6/349616.html>
5. Зайнидинова, Ч. М. (2022). АНЕМИЯ ВА ТЕМИР ТАНКИСЛИГИ, УЛАРНИНГ ЭТИОЛОГИЯСИ, ПАТОГЕНЕЗИ ВА ФАРМАКОТЕРАПИЯ АСОСЛАРИ. *Conferencea*, 104-108.
6. Рохимова, Ш. О., & Рузибоев, Ж. У. (2019). ЁШЛАРДА ТАРҚАЛГАН КАМҚОНЛИК КАСАЛЛИГИГА ҚАРШИ КУРАШИШ. *MODERN SCIENTIFIC RESEARCH*, 74.
7. Эрматов, Н. Ж. (2022). БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАР ОРАСИДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КАСАЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНИШДА ОВҚАТЛАНИШНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.
8. Matkarimovna, K. S., Rozibayevich, T. I., & Muzaffarovna, E. S. (2023). The State of the Antioxidant System of White Rats under Acute Exposure to Dorilin. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 2(1), 203-206.
9. Matkarimovna, K. S., Rozibayevich, T. I., & Jurayevna, K. K.. (2023). Study of Residual Amounts of Rostbisol, Oxyhumate, Bahor and Dorilin in Wheat Grain. *Scholastic: Journal of Natural and Medical Education*, 2(2), 307–309. Retrieved from <http://univerpubl.com/index.php/scholastic/article/view/522>
10. Куриязова, С. М., Собирова, Д. Р., & Турсунметов, И. Р. (2023). ГЛАВА 22. ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ НА ХРОМОСОМНЫЕ АБЕРРАЦИИ. *ББК 60 Н34*, 244.

NORMA IJODKORLIGI JARAYONIDA "HUQUQIY EKSPERTIZA"NING AHAMIYATI

Ashuroxunova Iroda Tohir qizi

Guliston davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada normativ-huquqiy hujjat loyihalarini qonunchilikka muvofiq huquqiy ekspertizadan o'tkazish tartibi, ekspertiza turlari, ekspertizadan o'tkazish jarayonida ishtirok etuvchi ekspertlarga qo'yiladigan talablar, shuningdek, ekspertlarning normativ-huquqiy hujjat loyihalari bo'yicha beradigan xulosalari haqida fikr-mulohazalar bildiriladi.

Kalit so'zlar: normativ-huquqiy hujjat, qonun, qonunchilik tizimi, qonunchilik tashabbusi, ekspertiza, huquqiy ekspertiza

Qonunchiligimizning asosini tashkil etuvchi normativ-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishidagi asosiy bosqichlardan biri - qonun loyihalarini turli xildagi, ekspertizalardan, xususan, majburiy tartibda huquqiy ekspertizadan o'tkazish hisoblanadi. Quyida huquqshunoslikka oid adabiyotlarda "ekspertiza" tushunchasiga berilgan ta'riflarni tahlil qilib o'tamiz.

"Ekspertiza" so'zi lotinca "expertus", ya'ni "sinov" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, u yechimi turli sohalarda maxsus bilimlarga ega bo'lishni talab qiluvchi muayyan masalalarni mutaxassis (ekspert) tomonidan o'rganishni yoki biron -bir masalani ekspert yoki ekspertlar guruhi tomonidan xulosa berish uchun ko'rib chiqishni anglatadi [1:2].

Davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida qonun ustuvorligini ta'milashda hamda davlat va xo'jalik boshqaruvi, mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatida qonuniylikni ta'minlashda, shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini tayyorlash sifatini yaxshilashda normativ-huquqiy hujjatlarning **ekspertizasi** muhim o'rin egallaydi. Normativ-huquqiy hujjatlarni mukammal, yangi

ijtimoiy munosabatlar ko'lamini va darajasiga mos ravishda qabul qilish jarayonida ekspertiza instituti muhim ahamiyat kasb etadi.[2:1]

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining ekspertizadan o'tkazish qonunchilik hujjatlarining mukammal tayyorlanishi, ijtimoiy-huquqiy munosabatlarni tartibga solish mexanizmini ta'minlash hamda respublikamizda olib borilayotgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy sohalardagi keng ko'lamli islohotlarning huquqiy asosini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega.

Normativ-huquqiy hujjat loyihasini ekspertizadan o'tkazish tartibi "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi Qonunning 4-bobida kelirilgan bo'lib, unga muvofiq, normativ-huquqiy hujjat loyihasi huquqiy va korrupsiyaga qarshi ekspertizalardan o'tkazilishi shartligi, shuningdek, ishlab chiquvchining yoki normativ-huquqiy hujjat qabul qilish huquqiga ega bo'lgan organning qaroriga ko'ra iqtisodiy, moliyaviy, ilmiy, lingvistik, ekologik va boshqa turdagi ekspertizalardan o'tkazilishi mumkinligi belgilab qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi "Qonunlar loyihalarini tayyorlash va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi to'g'risida"gi Qonunining 23-moddasiga muvofiq qonun loyihasi ustidagi ish tugallanganidan so'ng uning sifatiga baho berish uchun qonunchilik tashabbusi huquqi subyekting qaroriga binoan loyiha huquqiy va boshqa xil (iqtisodiy, moliyaviy, ilmiy, ekologiya korrupsiyaga qarshi va o'zga) ekspertizadan ham o'tkazilishi mumkin. Ekspertlar qonun loyihasining ekspertizasi natijalari bo'yicha tegishli xulosa taqdim etadilar.

Normativ-huquqiy hujjat loyihalari qonunchilikka muvofiq huquqiy, korrupsiyaga qarshi, iqtisodiy, moliyaviy, ilmiy, lingvistik, ekologik va boshqa turdagi ekspertizalardan o'tkaziladi.

O'zbekiston Respublikasi "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi Qonunining 25-moddasi 2-bandiga muvofiq normativ-huquqiy hujjat loyihasini tayyorlashda bevosita ishtirok etmagan tashkilotlar va (yoki) shaxslar ekspertlar sifatida jalb qilinadi. Ekspertiza o'tkazish uchun olimlar va mutaxassislar, shu jumladan boshqa davlatlar hamda xalqaro tashkilotlardan olimlar va mutaxassislar jalb etilishi mumkin.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi “Qonunlar loyihalarini tayyorlash va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi to‘g‘risida”gi Qonunining 23-moddasida ham **ekspertlar sifatida** qonun loyihasini tayyorlashda bevosita ishtirok etmagan tashkilotlar va (yoki) shaxslar jalb qilinishi, ekspertiza o‘tkazish uchun olimlar va mutaxassislar, shu jumladan boshqa davlatlar hamda xalqaro tashkilotlardan olimlar va mutaxassislar jalb etilishi mumkinligi nazarda tutilgan.

Normativ-huquqiy hujjat loyihalarini ekspertizadan o‘tkazish jarayonida mavjud qonunchilikka muvofiq olimlar va mutaxassislar, shu jumladan boshqa davlatlar hamda xalqaro tashkilotlardan olimlar va mutaxassislar jalb etilishi mumkin bo‘lib, ularga qo‘yiladigan asosiy talab normativ-huquqiy hujjat loyihasini tayyorlashda bevosita ishtirok etmagan bo‘lishlaridir. Fikrimizcha, ushbu talab ekspertlarning normativ-huquqiy hujjat loyihasiga baho berishlarida holislik bilan, mustaqil yondashishlarini ta‘minlaydi.

Ekspertlarning normativ-huquqiy hujjat loyihalari bo‘yicha xulosalari.

O‘zbekiston Respublikasi “Qonunlar loyihalarini tayyorlash va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi to‘g‘risida”gi Qonunining 23-moddasida ekspertlar qonun loyihasining ekspertizasi natijalari bo‘yicha tegishli *xulosa* taqdim etishi, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi Qonunining 25-moddasida ekspertlar normativ-huquqiy hujjat *loyihasiga baho berishda mustaqil* ekanliklari va ekspertiza o‘tkazish topshirig‘ini bergan *organning nuqtai nazari bilan bog‘liq bo‘lmasliklari* belgilb qo‘yilgan.

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalariga beriladigan xulosalar *kirish, bayonot* va *asoslantiruvchi qismlar* hamda *huquqiy bahodan* iborat tartibda tuziladi.

Xulosaning kirish qismida quyidagilar aks ettiriladi:

- a) ekspertiza o‘tkazuvchi subyekt - tashkilotning nomi;
- b) normativ - huquqiy hujjat loyihasining ekspertizani amalga oshiruvchi tashkilotga yuborilgan sanasi;
- d) normativ - huquqiy hujjat loyihasining nomi;

- e) norma ijodkorligi subyekti;
- f) normativ - huquqiy hujjat loyihasi qaysi organ tomonidan yuborilganligi;
- g) normativ - huquqiy hujjat loyihasi yuzasidan tashkilot mas’ul tuzilmasi yoki yuridik xizmat tomonidan berilgan xuloalarning mavjudligi hamda mazmuni.

Xulosaning bayonot qismida quyidagilar aks ettiriladi:

a) normativ - huquqiy hujjat loyihasi strukturasi ko’ra nechta bob, bo’lim va moddalardan iborat ekanligi;

b) normativ - huquqiy hujjat loyihasining maqsai va ijtimoiy ahamiyati;

Xulosaning asoslantiruvchi qismida quyidagilar aks ettiriladi:

a) normativ - huquqiy hujjat loyihasining O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga mosligi;

b) normativ - huquqiy hujjat loyihasining O’zbekiston Respublikasining amaldagi konstitutsiyaviy qonunlari va qonunlariga mosligi;

d) normativ - huquqiy hujjat loyihasining O’zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan xalqaro shartnomalarga mosligi;

e) normativ - huquqiy hujjat loyihasining norma ijodkorligi texnikasi qoidalariga mosligi;

f) normativ - huquqiy hujjat loyihasining huquqni qo’llash amaliyotiga muvofiqligi.

Xulosaning huquqiy baho berish qismida quyidagilar aks ettiriladi:

a) normativ - huquqiy hujjat loyihasini qabul qilish (tasdiqlash) maqsadga muvofiqligi;

b) normativ - huquqiy hujjat loyihasini kmciliklarini bartaraf etgan holda qabul qilish (tasdiqlash) maqsadga muvofiqligi;

d) normativ - huquqiy hujjat loyihasini qabul qilish (tasdiqlash) maqsadga muvofiq emasligi.

Xulosa. Yuqoridagilardan kelli chiqqan holda xulosa o’rnida shuni aytishimiz mumkinki, normativ-huquqiy hujjat loyihalari qonunchilikka muvofiq huquqiy, korrupsiyaga qarshi, iqtisodiy, moliyaviy, ilmiy, lingvistik, ekologik va boshqa turdagi ekspertizalardan o’tkaziladi.

Shuningdek, normativ-huquqiy hujjat loyihalarini ekspertizadan o'tkazish jarayonida mavjud qonunchilikka muvofiq olimlar va mutaxassislar, shu jumladan boshqa davlatlar hamda xalqaro tashkilotlardan olimlar va mutaxassislar jalb etilishi mumkin bo'lib, ularga qo'yiladigan asosiy talab normativ-huquqiy hujjat loyahasini tayyorlashda bevosita ishtirok etmagan bo'lishlaridir.

Fikrimizcha, huquqiy ekspertiza o'tkazish jarayonining hosilasi hisoblanmish **xulosaning** erkin va mustaqil fikr, holislik bilan yondashish asosida shakllantirilishi tayyorlanayotgan yangi normativ-huquqiy hujjatning davlat va jamiyat hayotidagi mavjud muammolarni samarali bartaraf etuvchilik xususiyatini oshiradi. Normativ-huquqiy hujjat loyahasini ishlab chiqishda ishtirok etgan shaxs yoki tashkilotning ekspertiza jarayonida ekspert sifatida ishtirok etishi esa aks natijalarga (masalan, loyiha qabul qilinishidan mafaatdor bo'lganligi sababli, loyihada mavjud kamchiliklarga qonunga nomuvofiq ravishda ko'z yumishi) olib kelishi ham mustasno holat emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.K. Najimov., Norma ijodkorligi. Darslik. Toshkent-2018.
2. Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. - М.: Юридическая литература, 1989.
3. O'zbekiston Respublikasi "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi Qonun. 20.04.2021.
4. O'zbekiston Respublikasi "Qonunlar loyihalarini tayyorlash va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi to'g'risida"gi Qonun. 11.10.2006.

LOGIKA TARIYXINDA ATLAR TEORIYASI HAQQINDA KÓZ QARASLAR

Jumamuratova Gózzal Kalmuratovna

Berdaq atındađı QMU Tariyx fakulteti filosofiya bađdarı 3-kurs studentı

Annotaciya: Bul maqalada filosofiya tariyxında tildiń analizi, onda atlar haqqında kóz qarasar, táliyimatlar salıstırmalı túrde analiz etiledi. Filosofiyalıq aspektte úyreniledi.

Gilt sózler: Biliw teoriyası, logikalıq analiz, belgi, belgilew, atlar teoriyası, semiotika, semantika, nominalizm, realizm, konceptualizm, racionalizm, empirizm, denotat, denotaciya, J.Mill, B.Rassal, L.Vitkenshteyn, L.Karnap, G.Frege.

Filosofiya tariyxında kóplegen biliw haqqında, logikalıq táliyimatlarda belgiler sisteması, atamalar, atlar haqqında kóz qarasar alğa súriledi. Olardıń kópshiligi keyinshelik rawajlandırılıp jeke ilimler ushın tiykar bolıp xızmet etip, qayta islengen. Máselen, semiotika, filologiya hám onıń bir qatar tarawları.

Atlar teoriyasınıń ózi ne?

Atlar teoriyası — atlar haqqındađı logikalıq - semantikaliq táliyimat hám olardan lingvistikaliq kontekstte paydalanıw principi. Dáslep, atlar teoriyası arifmetikaning rásmiy tilin semantikaliq analizlew ushın nemes ilimpazı Gotlab Frege tárepinen usınıs etilgen bolsa, keyinirek onı Fregening hám onıń bir qatar dawamlawshıları tárepinen tábiy tildi analizlew maqsetinde paydalanılğan. Atlar teoriyasınıń atalıwı – tildiń barlıq sóz dizbegilerin at hám funksiyalarğa bóliniwine tiykarlanadı. Atlar degende obyektlerdi bildiriwshi (atawshı) belgiler túsiniledi. Atlardıń ózi de bólek sózler, málím sóz dizbegiler, sonıń menen birge, pútkil gápler bolıwı múmkin. Atlar menen kórsetilgen obyektler ádetde atlardıń denotatsiyalari, nominatsiyalari yamasa mánisleri dep ataladı. Atlar teoriyasın normativ táliyimat retinde kóriw múmkin, bul pán tilin aqıl menen tártipke salıw hám biliw processinde tábiy tilden paydalanıwda júzege keletuđın bir qatar zárúrli qıyınshılıqlarğa sheshim tabiw imkaniyatın beredi.

At – obyektta yamasa obyektler kompleksin bildiriwshi til ańlatpası sıpatında jeke hám ulıwma atlar bolıp bóinedi. Máselen, "Sokrat", "Afina" – jeke atlar, "adam" hám "qala" – klass atları. Atlar tiykarınan eki funktsıyanı atqaradı: baylanıs hám kognitiv.

Klassikalıq dáwirde Platon tarepinen baslap berilgen idealistik kóz qaraslarda atamalardıń, atlardıń xarakteri haqqında dáslepki pikirler alǵa súriledi. Platon táliymatında ol bolmıstı ekige “sayalar dúnyası” hám “ideyalar dúnyası” dep bólip kórsetedi. Onda reallıqqa materiallıq, sezıwlik zatlar dúnyası iye bolmay, al oǵan sana, idealar dúnyası iye boladı. Ideyalar, “eydoslar” onın pikirinshe barlıq nárselerdiń birinshi kórinisin ańlatıp, olar adamnıń sanasınan hám sol nárselerdiń ózinen ğárezsiz jasaydı. Yaǵnıy, Platon pikirine qaraǵanda, "birinshi atlar" zatlardıń ózinen tuwıladı - "olar zatlarǵa elikleydi". Platon absolyut idealizminen Aristoteldiń táliymatı materialistik pikirler basım keliwi menen parıqlanadı,

Aristotelge táliymatına kóre "atlar konventsiyaga kóre zárúrlidir". "Ulıwma atlar" túsindiriwde bólek qıyınshılıq tuwdıradı. Platonda ulıwma atlardıń mánisleri arnawlı dúnyada “ideyalar” bolıp tabıladı. Mısalı, "Adam" atı insan haqqındaǵı bir qatar ideyalardı ańlatadı hám bólek adamlar onıń tek materiallıq ańlatpası, kórinisi bolıp tabıladı.

Orta ásir filosofiyasında Platon hám Aristotel tarepinen baslanǵan ulıwma atlardıń tábiyatı haqqındaǵı tartıs realizm, nominalizm hám kontseptualizm ortasındaǵı universallıqlar haqqındaǵı tartıs formasında boldı. Yaǵnıy, isenimniń ilimge, jaratılǵannıń Jaratqanǵa, jekkeliktin ulıwmalıqqa qatnası máselesi, usı problemaniń túsindirliwindegi eki bir – birine qarama – qarsı bolǵan filosofiyalıq baǵdar – realizm hám nominalizmdi keltirip shıǵardı.

Realizm baǵdarı ulıwma túsiniqlerdiń – universalıylerdin ruwxıy tiykarlar yamasa jeke nárselerdiń birinshi kórinisi sıpatında real jasaw ideyasın alǵa súredi. Al, nominalizm real jaǵdayda tek ǵana jeke nárseler ómir súriwin, ulıwma túsiniqler, atamalardı subyekt universalıylerdiń zatlardan keyin jasaytuǵınlıǵı haqqındaǵı belgilerdi abstraksiyalaw arqalı dóretetuǵının ideyasın alǵa súredi. Nominalizmniń keying rawajlanıwı kontseptualizm baǵdarı menen baylanıslı. Kontseptualizm, yaǵnıy

ólshemge iye nominalizm dep ataladı. Biraq ayırım túsindiriwlerde konseptualizm – nominalizm hám realizm arasındaqı orta baǵdar sıpatında alıp qaraydı.

Realizm hám nominalizm ishindegi ásirler dawamında keshken universalıyler haqqında tartıs keying, jańa dáwirge kelip racionalizm hám empirizm kórinisinde dawam etedi. Racionalizm – latin tilinen “aql” degen mánini berip, tek aql menen biliwdıń shınlıǵına erisiw múmkin dep esaplawshı filosofıyalıq táliymat. Empirim – sózi grekshe “tájriybe” degenmánisti ańlatadı.. ol seziwlik tájriybenni biliwdıń birden – bir deregi sıpatında alıp qarawshı filosofıyalıq baǵdar.

Racionalizm baǵdarı wákilleri R.Dekart, B.Spinoza, G.Leybnic hám empirizm baǵdarı wákilleri F.Bekon, T.Gobbs, Dj.Lokk, J.Berkli, D.Yumlar óz táliymatları arqalı atlar haqqındaǵı táliymattıń rawajlanıwına málim dárejede úles qosqan.

Bul ásirese Tomas Gobbs filosofiyasında kózge taslanadı. Gobbs logikası orayında túsiniqlerdi táriyplewge dıqqat qaratadı. Ol túsiniqlerdi táriyplewde eki qaǵıydanı usınadı. Birinshisi: táriyp bir sózden ibarat bolmaw kerek; Ekinshisi: atama táriypde qaytalanbawı kerek. Gobbs logikasında atama menen túsiniqler, pikir menen gáp teń mániles alıp qaraladı. Ol sózlerdi oylawdıń hám adamnıń birlesiwiniń tiykarı dep esaplaydı. Sol ushın sózlerdi – belgilerdiń bir túri sıpatında alıp qaraydı.

Atlar teoriiyası haqqında kóz qaraslardıń bunnan keying rawajlanıwına eń jańa dáwir filosofiyası: pozitivizm hám pragmatizm baǵdarları menen baylanıshı. Táliymattı rawajlandırıwda J.Mill, B.Rassal, L.Vitkenshteyn, L.Karnap h.t.b oyshıllar óz miynetleri úlken úles qosadı. Ásirese bul neopozitivizm baǵdarı baslawshı Bertram Rassal taliymatında korinedi. Rassaldıń tipler haqqında principi ham diskriptivlik principlerinde belgiler haqqında óz kóz qaraslardıń bildiredi. Onıń diskripsiya haqqında kóz qaralarında predmetke atama beriw, yaǵnıy dúnyadaǵı nárselerdi belgilew procesin tusindiredi. Oǵan muwapıq belgilew procesi eki túrli boladı: tolıq belgilew hám tolıq emes belgilew. Tolıq belgilewde nárseniń ózin kórsetiwshi belgiler menen belgileymiz. Tolıq emes belgilewde nárseniń qásiyetleri menen belgilew. Bunda predmettiń qásiyetlerin predmettiń ózi menen almastıramız. Bul geyde aljasiwlarǵa sebep boladı. Bunda anıqlastırıw zárúrligi tuwıladı. Rassal, bul jerde oylarımızdı anıqlastırıw ushın filosofiya ilimi kerek dep aytadı.

Bunnan keyin Gotlab Frege logikalıq máselelerdi sheshiwde jańa dáwirdi baslap beredi. Ol bir qatar matematikalıq problemalardı uiwma jańasha poziciyadan kelip shıǵıp, kvantorlardı jarattı, predikatlar logikasın ashıp orta ásirlerdegi universalıyler haqqındaǵı tartısqa sheshim beriw jolın kórsetti. Bul dáwirde izertlewshilerdiń itibarınıń tábiyiy tildiń kóplegen kontekstlerinde ushraytuǵın óz-ara almasınıw principiniń buzılıwı jaǵdayları dıqqat orayında boldı. Olar atalıw múnasábetiniń antinomiyalari dep ataladı. Bul antinomiyalardı saplastırıw hám ayırıqshalıq mashqalasın sheshiw maqsetinde Frege “atlardıń mánisi” túsiniǵin kirgizdi, onıń semantikasi úsh ólshewli: “at - atlardıń mánisi - denotatsiya” boldı. Frege atlardıń mánisin mánis (denotatsiya) belgilew usılı dep ataǵan, basqasha aytqanda, atlardıń mánisi - bul atlardıń ózinde ámeldegi bolǵan denotatsiya haqqındaǵı maǵlıwmatlar bolıp esaplanadı.

Denotat - obyektin atında belgileniw processinde ornatılatuǵın hám onıń kontseptual mazmunın quraytuǵın obyektiv mánisi. Denotator obyektin atı menen kórsetip, bir waqtınıń ózinde onı pikirlew obyektin retinde ańlatadı; usınıń menen birge, denotat obyektin ózi emes, bálkim obyektin ańlatpası bolıp tabıladı. Denotativ process - bul attıń predmetke, onıń qásiyetlerinen qaramastan, múnasábeti - "mánis", "birge belgileniw", tek ǵana obyektin kórsetiw emes, bálkim belgilew de bolıp esaplanadı. J.S.Mill tárepinen denotatsiya termininen kelip shıǵısı "denotatsiya" terminin bunday túsiniw dástúriy logikada bul atqa iye boladı. Bunda denotat dástúriy logikanıń mánisine - “túsiniw mazmunı”na, Karnap usınǵan "kontsepsiya kólemi" hám terminologiyadaǵı R. Karnapdıń keńeytpesine sáykes berilgen atdı xarakteristikalaytuǵın ózgeshelik yamasa ayırıqshalıqlar kompleksin ańlatıwshı intensiyaga kerı qoyıladı.

Atlar teoriiyası zamanagóy logikada tilde semantikalıq analiz etiwdiń birinshi fundamental usılı sıpatında alıp qaraladı. Atlar teoriiyası, onın principleri tek semiotika hám filologiyanıń emes basqada gúmanitar pánler menen birge, búgingi XXI ásirde texnika-texnologiyalardı úyreniwshi pánler ushın da áhiyetli bolıp esaplanadı. Házirde xabar texnologiyalar jámiyetinde programmalaştırıw tilleri, algoritmlerdi jaratıwda hám qollanıwda zárúrli bolıp tabıladı. Sol menen birge dúnya

elleri ortasında keń integrasiya procesinde atamalardıń da integrasiyalasıwı, joqarı rawajlanıw nátiyjesinde ómirimizge kirip kelip atúrgán texnikalar, túsinekler hám olarǵa atama beriw procesinde bul temanıń áhmiyeti ele de ayqın korinedi.

Bunda atlardın normativlik prnciplerin biliw áhmiyetli. Bul principiardıń buzılıwı túrli mashqalalardı payda etedi. Bul mashqalalar tábiyyiy hám jasalma tillerde de ushrasıp, tildiń kommunikativlik, integrativlik funksiyalarında ayqın kózge taslanadı. Buǵan sheshim sıpatında, túrli dáwirlerdegi atlar haqqındaǵı kózqaraslardı, táliymatlardı salıstırıw, olarǵa filosofiyalıq analiz jasaw arqalı úyreniw áhmiyetli jol esalanadı.

Insaniyat xabar jámiyetine óter eken, globallasıwdıń nátiyjesinde kommunikaciya, ilimiy aylanısta jańadan-jańa atamalar, terminler, sózler kirip keledi.

Búgin dúnyada ayırım tiller toparınıń gegemonlıǵı kózge taslanadı. Yaǵnıy, ádebiy tilde bolsıń, ilimiy tilde bolsın, ya kommunikaciya da bolsın sol gegemon tillerdiń atamalardıń kelip shıǵıwınıń tiykari retinde qaralmaqta. Zamanagóy tilde atlardın mánisi máselesinde ele úyreniliwi kerek bolǵan máseleler kóp. Sebebi, globalizaciya dawam eter, óziniń tásin ele kúsheyter eken ulımalıq tilge, bárshe tiller ushın ulıwmalıq terminler mashqalasin keltirip shıǵaradı. Búgingi ilimniń aldında turǵan wazıypası – mine usı jána atamalardı úreniw, analizlew bolıp esaplanadı. Olardıń jańa túsindirmelerin islep shıǵıw hám ele de rawajlandırıw aktual máselelerden bolıp esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. A.K.Berdimuratova, “Filosofiya” Qaraqalpaqstan-2010
2. A.K.Berdimuratova “Logika” Tashkent “Noshir” 2018
3. Ğarb falsafasi (tuzuvchi va ma’sul muharrir Q.Nazarov)T.:”Sharq” 2004
4. M.Sharipov, D.Fayzixujjev “Mantiq” T-2004
5. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-r/ratsionalism-uz/>
6. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Empirizm>
7. Гуманитарный портал (<https://gtmarket.ru>)

IJOBIY FAZILATLAR SHARQ MUTAFAKKIRLARI TALQINIDA

Avliyaqulova Hafiza Murodullayevna

Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani 63-umumiy o'rta ta'lim maktabi
amaliyotchi psixologi

Jamiyat taraqqiyotining barcha davrlarida ham barkamol shaxsni tarbiyalash dolzarb muammo bo'lib kelgan. O'zbek xalqi yoshlarni har tomonlama barkamol shaxs qilib tarbiyalashda boy tarixiy tajribaga ega. Bu tajribani o'rganish va mazkur tajribadan zamon talablariga muvofiq barkamol shaxsni shakllantirishda samarali foydalanish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir.

Sharq mutafakkirlarining asarlarida yosh avlodda yuksak ma'naviy-ahloqiy sifatlarni shakllantirish, ularga barkamol shaxs bo'lib voyaga yetkazishga oid pedagogik g'oyalar, barkamol shaxs tarbiyasining mazmun, shakl va metodlari o'z aksini topgan bo'lib, ular bugungi kunda ham muhim pedagogik qiymatga ega. Ushbu asarlarda inson tafakkurini rivojlantirish, aqliy-axloqiy yetuklik va jismoniy barkamollik, estetik madaniyatni shakllantirish masalalari ham ilmiy, ham amaliy jihatdan o'z yechimiga ega bo'lgan.

Xalq og'zaki namunalaridan bo'lgan doston, ertak, maqol va xalq qo'shiqlarida, shuningdek, Yusuf Xos Xojib, Kaykovus, Ahmad Yugnakiy, Muslihiddin Sa'diy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, husayn Voiz Koshifiy va boshqa mutafakkirlarning barkamol shaxsni tarbiyalashga oid qarashlari o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

O'zbek xalq og'zaki ijodi namunalaridan foydalanish chog'ida yosh avlodda barkamol shaxsga xos fazilatlarini tarbiyalashga juda qadimdan alohida e'tibor berib kelinayotganligining guvohi bo'lishi mumkin. Jumladan, xalq maqollarida yoshlarda yuksak insoniy fazilatlarini shakllantirishga oid qarashlardan samarali foydalangan bo'lib, bu holat ayniqsa, pand-nasihati mazmunidagi maqollarda maslahat, nasihat, istak, buyruq shakllarida qo'llanilgan. Masalan:

Yomonning yaxshisi bo'lguncha, Yaxshining yomoni bo'l!

Qoramug’ning donasi bo’lguncha, Bug’doyning somoni bo’l!

Qadrlasang qadring oshar, Qadrsizdan hamma qochar.

Bu kabi tarbiyaviy mazmunga ega pand-nasihatlarni xalq og’zaki ijodining ertak, doston, aytishuv, topishmoq kabi janrlarida ko’plab uchratish mumkin. Pandg’nasihat metodi xalq og’zaki ijodi namunalari bilan birga ta’limiy-ahloqiy asarlarda ham samarali qo’llanilgan.

Yusuf Xos Xojibning “Qutadg’u bilig” asari pand-nasihat uslubida yozilgan asar sanaladi, unda pand-nasihattarkibida qiyoslash uslubidan xam samarali foydalanilgan. Asarda yaxshilik bilan yomonlikni, rostlik bilan yolg’onchilikni, yorug’lik bilan qorong’ulikni, samimiylik bilan quvlikni, kamtarlik bilan takabburlikni, bilimlilik bilan johillikni saxiylik bilan baxillikni o’zaro qiyoslash asosida ularning mohiyati ochib berilgan.

“Qutadg’u bilig” asarining pedagogik qiymatini belgilovchi jihatlaridan biri unda muammo usulining maqsadga muvofiq qo’llanilganligidir. Milliy pedagogik merosda jumboq – muammoli ta’limga alohida o’rin ajratilgan bo’lib, u o’ziga xos ahamiyatga ega. Ko’rinib turibdiki, Yusuf Xos Hojib asarning mazkur lavhasida birdaniga uchta metod – munozara, muammoli ta’lim, pand-nasihatdan foydalangan. Demak, anglanadiki o’z davrida mutafakkir asarlarida zamonaviy pedagogik texnologiyaning elementlaridan unumli foydalangan.

Asrlar davomida yosh avlod tarbiyasini muvaffaqiyatli tashkil etishda qo’llanib kelinayotgan pandnomalardan biri Unsurul-Maoliy Kaykovusning “Qobusnoma” asaridir. “Qobusnoma” boshidan oxirigacha pand-nasihatlardan iborat asardir. Ayniqsa sakkinzinci bob “Anushiravon pandlarini yod olmoq zikrida” bobi yaqqol misoldir. Pand-nasihat qiyosiy taqqoslash tahlili orqali olib boriladi.

Kaykovus “Qobusnoma” asarida barkamol shaxs tarbiyasi haqidagi qarashlarini bayon etar ekan, ayniqsa jismoniy tarbiyani tashkil etish masalasiga katta e’tibor beradi. Mutafakkir barkamol inson sog’lom bo’lishi zarurligini, shuningdek, bilimlarni o’zlashtirishda mushohada yuritish, fikrni dalillar asosida ifodalash lozimligini alohida uqtiradi.

Xususan asarning “Ilm talabi va qozichilik zikrida” bobida quyidagilar alohida ta’kidlanadi. “Barcha peshalarning (hunar) orasida ilmi tolib bo’lsang,...kitob darsga haris bo’lg’il, ishdan malul (qayg’uli) bo’lmagil, harna eshitsang yod qilg’il, taqlidga rozi bo’lmag’il.. oz so’zlag’il va uzoqni o’ylag’il... Agar munozara qilmoq tilasang, hasmga (raqibga) qarag’il, agar uning bilan tortishmoqqa quvvating bo’lsa va o’z so’z uzaysun desang dalillar va misollarg’a qanoat qilg’il, bir isbot ila tur, rad qilma, ehtiyot bo’lg’ilki, keyingi so’zing avvalgisini teskari bayot qilmasin... Agar fakihlar munozara qilsalar so’zni urf-odatdin boshlag’il va urf-odatni qiyos, mumkinot bilan aytg’il”. Munozara usulida mujbot (sabab) va munosabot, mumkinot va nomumkinot bo’lsa, ayb ermasdur. Ohirgi maqsadni aniq ma’lum qilg’il va so’zni ziynat bila deg’il. Bag’oyat qisqa va bag’oyat uzun so’z aytmag’il, be’mani so’z demag’il”

Mazkur misoldan ko’rinib turibdiki, ilm olishda munozaradan samarali foydalanish, bu jarayonga shaxsiy fikrni bayon etish fikrlar xilma-xilligini yuzaga keltiradi. Shuningdek, munozara chog’ida shaxsda faraz, isbot, yakun, bahs yurita olish ko’nikmalari shakllanadi.

Demak, tarixiy taraqqiyot davrida yaratilgan barcha ta’limiy axloqiy asarlarda barkamol shaxs tomonidan o’zlashtirilishi zarur bo’lgan quyidagi sifatlar aqliy kamolot (bilim, zakovat va uquvga ega bo’lish), axloqiy kamolot, jismoniy yetuklik, go’zallikni his etish ko’zda tutilgan.

STUDYING TOLERANCE AS A LINGUISTIC AND LINGUODIDACTIC COMMUNICATIVE CATEGORY

Ergashev Azamat

Master's student of NamSU

The communicative approach to tolerance, demonstrated in the article, allows us to approach the answer to the question of how tolerance can be formed in the minds of an individual, a social group, a nation as a whole: this can be done primarily through communication, forming a tolerant communicative behavior of individuals in the process of social interaction, study, education. Speech thinking is studied by psychology, psycholinguistics, neurolinguistics, speech therapy, to some extent, the method of teaching a language. Communicative consciousness is a set of mechanisms of human consciousness that provide for his communicative activity. These are communicative attitudes of consciousness, a set of mental communicative categories that determine the norms and rules of communication accepted in society.

Apparently, within the framework of communicative categories, the information that forms them (concepts, attitudes, rules) is ordered, structured according to brightness, relevance for consciousness, that is, according to the field principle. The category contains certain conceptual knowledge about communication (information aspect, informational component of the category), as well as "prescriptions". Instructions for the implementation of the communication process (communication rules); this aspect can be called prescriptive. The prescriptive component of the communicative category includes prescriptions of different types: prescripts that are prescriptive (what should be done and how in communication), prohibitive prescriptions (which cannot be done in communication) and interpretive (explanatory) (how one should understand in the process of communication certain communicative facts or actions). Some of these attitudes are reflected in the proverbs, sayings and sayings of the people (eggs do not teach a chicken, laughter for no reason is a sign of foolishness, briefly and clearly, swearing on the collar does not hang,

etc.), others are revealed only from the analysis of the communicative practice of the people (through the threshold do not talk, touch increases persuasiveness, a long joint stay in the same place with a stranger presupposes entering into communication with him, a weak handshake indicates indecision, you need to be a little late for a visit, you need to participate in a general conversation at the table, etc.). The informational and prescriptive components of the communicative category complement each other and exist in an indissoluble unity, but in the interests of a systematic description, the informational and prescriptive content of the communicative category can be isolated and described separately. Some communication categories may be endemic or lacunar for a particular ethnic group. Compare, for example, the communicative categories of the English-speaking Western world - small talk, privacy, political correctness, the Japanese communicative category “secluded silence in nature, accompanied by listening to a single sound”, the categories “preserving one’s own face”, “preserving the face of the interlocutor” Japanese and Western thinking - these categories for the English communicative consciousness are lacunar. The description of communicative categories, attitudes and concepts can be carried out on two levels - reflexive and existential, for some categories a spiritual level of description is also possible. Reflexive analysis involves identifying the structure of a category as an element of the conceptual sphere, its connections with other categories and concepts in the human mind. Existence analysis involves the study of the relationship of national consciousness to the concept and the real role of the concept in the behavior of people conditioned by this concept. The concept may be meaningfully present in the concept sphere of the people, but people may not be guided by it at all in practical behavior, although they understand it correctly and realize the need to implement it in practice.

Let us conclude that communicative tolerance is the communicative behavior of a person, in which the principle of politeness is observed, non-directive speech acts dominate, reflecting an attentive, tactful attitude towards the interlocutor, and speech strategies and tactics characteristic of conflict-free communication prevail. Communicative tolerance is the subject of the study of communicative linguistics. In

the English concept sphere, the concept of tolerance is currently being formed on the basis of a borrowed word and is under strong pressure from closely related concepts characterized by explicit or implicit disapproval. For the English consciousness, the attitudes of tolerance are weakened, and rather intolerance is characteristic of the English consciousness; this is especially true for the communicative sphere. In English communicative behavior, there is a large set of parameters that do not support the principle of tolerance in the communication process.

Reference:

1. Sternin I. Communicative Behavior as an Aspect of Language Teaching // The Pleasures and Joys of TESOL. - Voronezh, 1997. -pp.5 –6.
2. Tomalia B., Stempleski S. Cultural Awareness. Oxford University Press, 1993.
3. Bakirova H.B. Teaching foreign language terminology at non-language universities. International journal of discourse on innovation. Integration and education. Volume: 01 Issue:01. 2020 <http://summusjournals.uz/index.php/ijdiie>
4. Bakirova H.B. Formation of terminological competence in ESP education. Novateur publications. Journal NX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, issn no: 2581 – 4230 volume 6, issue 11, india.-2020. p 63.
5. Bakirova H.B. (2021) Formation of lexical skills in learning foreign language terminology in a non-language university/ Emergent: journal of educational discoveries and lifelong learning (EJEDL) ISSN 2776-0995 Vol. 2, Issue 5, 2021, Indonesia.

YUQORI DARAJADAGI IKKI O’LCHOVLI UIZEM OPERATORLI INTEGRO-DIFFERENSIAL TENGLAMA UCHUN BOSHLANG’ICH MASALA

Bayzaqov Maxmud

JDPU o’qituvchisi

Bolbekov Sayfiddin Nasriddin o’g’li

JDPU magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada yuqori darajadagi ikki o’lchovli Uizem operatorli integro-differensial tenglama uchun boshlang’ich masala qo’yilgan va yechimlari bilan ko’rsatilgan.

Kalit so’zlar: operator, integro-differensial tenglama, boshlang’ich masala, integral tenglama, funksiya.

$\Omega \equiv \Omega_T \times R^2$ sohadagi kvaziziqli tenglama

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + u(t, x, y) \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right) \right)^m u(t, x, y) =$$

$$= \lambda \int_0^T \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} K(t, s, \xi, z) u(s, \xi, z) dz d\xi ds + F(t, x, y, u(t, x, y)) \quad (1)$$

ni ko’rib chiqamiz. Boshlang’ich shartlar

$$u(t, x, y)|_{t=0} = \varphi_1(x, y), \quad \frac{\partial^i}{\partial t^i} u(t, x, y)|_{t=0} = \varphi_{i+1}(x, y), \quad x, y \in R, \quad (2)$$

ko’rinishga ega bo’lib, bu erda $i = \overline{1, m-1}$, $u(t, x, y) \in C^{m, m, m}(\Omega)$ – izlanayotgan funksiya, $R^2 \equiv R \times R$, $f(t, x, y, u) \in C(\Omega \times R)$, $\varphi_i(x, y) \in C(R^2)$,

$$i = \overline{1, m}, \quad K(t, s, \xi, z) = f(\xi, z) \sum_{v=1}^n a_v(t) b_v(s), \quad a_v(t), b_v(s) \in C(\Omega_T),$$

$$0 < \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |f(\xi, z)| dz d\xi < \infty, \quad \Omega_T \equiv [0, T], \quad 0 < T < \infty, \quad n, m - \text{natural sonlar}, \quad \lambda -$$

noldan farqli haqiqiy spektral parametr. Bu erda funksiyalar $a_v(t)$ va $b_v(s)$ sistemasining har biri chiziqli va o'zaro bog'liq emas deb faraz qilinadi. U holda, (1), (2) boshlang'ich masala quyidagi integral tenglamani echishga keltiriladi

$$u(t, x, y) = \sum_{i=1}^m \varphi_i(p(t, 0, x, y), q(t, 0, x, y)) \frac{t^{m-i}}{(m-i)!} + \int_0^t \frac{(t-s)^{m-1}}{(m-1)!} \left[\lambda \sum_{v=1}^n a_v(s) c_v + F(s, p(t, s, x, y), q(t, s, x, y), u(s, p(t, s, x, y), q(t, s, x, y))) \right] ds, \quad (3)$$

bu erda $p(t, s, x, y)$ va $q(t, s, x, y)$ integral tenglamalar quyidagi sistemadan aniqlanadi

$$\begin{cases} p(t, s, x, y) = x - \int_s^t u(\theta, p(t, \theta, x, y), q(t, \theta, x, y)) d\theta, \\ q(t, s, x, y) = y - \int_s^t u(\theta, p(t, \theta, x, y), q(t, \theta, x, y)) d\theta, \end{cases} \quad (4)$$

$$p(t, t, x, y) = x, \quad q(t, t, x, y) = y, \quad c_v = \int_0^T \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, z) b_v(s) u(s, \xi, z) dz d\xi ds,$$

x, y parametr rolini o'ynaydi. (1) tenglamaning chap tomonini quyidagi shaklda yozamiz

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + u(t, x, y) \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right) \right)^m u = D_u^m [u],$$

bu erda $D_u = \left(\frac{\partial}{\partial t} + u(t, x, y) \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right) \right)$ – ikki o'lchovli Uizem operatori, U

holda (1) quyidagi ko'rinishga keladi

$$D_u^m [u] = \lambda \int_0^T \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, z) \sum_{v=1}^n a_v(t) b_v(s) u(s, \xi, z) dz d\xi ds + F(t, x, y, u(t, x, y)). \quad (5)$$

$$(1) \text{ tenglama } x - \int_0^t u(s, x, y) ds = C_1, \quad y - \int_0^t u(s, x, y) ds = C_2, \text{ xarakteristikalar}$$

ega, bu erda C_1, C_2 – ixtiyoriy konstantalar bo’lgan. Quyidagi

$$c_v = \int_0^T \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, z) b_v(s) u(s, \xi, z) dz d\xi ds, \quad (6)$$

belgilashdan foydalanib, (2.2.5) tenglamani quyidagi shaklda qayta yozib olamiz

$$D_u^m[u] = \lambda \sum_{v=1}^n a_v(t) c_v + F(t, x, y, u(t, x, y)). \quad (7)$$

Quyidagi:

$$p(t, s, x, y) = x - \int_s^t u(\theta, x, y) d\theta, \quad p(t, t, x, y) = x;$$

$$q(t, s, x, y) = y - \int_s^t u(\theta, x, y) d\theta, \quad q(t, t, x, y) = y.$$

belgilashlarni va to’rt argumentli $w(t, s, x, y) = u(s, p(t, s, x, y), q(t, s, x, y))$,

funksiyalarni kiritamiz. Oxirgi funksiyalar $t = s$ da

$$w(t, t, x, y) = u(t, p(t, t, x, y), q(t, t, x, y)) = u(t, x, y).$$

ko’rinishni oladi. Shuni hisobga olib

$$\begin{aligned} w_s(t, s, x, y) &= u_s(s, p(t, s, x, y), q(t, s, x, y)) + \\ &+ u_p(s, p(t, s, x, y), q(t, s, x, y)) \cdot p_s(t, s, x, y) + \\ &+ u_q(s, p(t, s, x, y), q(t, s, x, y)) \cdot q_s(t, s, x, y) = u_s(s, p(t, s, x, y), q(t, s, x, y)) + \\ &+ u(s, p(t, s, x, y), q(t, s, x, y)) [u_p(s, p(t, s, x, y), q(t, s, x, y)) + \\ &+ u_q(s, p(t, s, x, y), q(t, s, x, y))], \end{aligned}$$

(2.2.7) tenglama o’rniga quyidagi tenglamani olamiz

$$\begin{aligned} \frac{\partial^m}{\partial s^m} w(t, s, x, y) &= \lambda \sum_{v=1}^{\omega} a_v(s) c_v + \\ &+ F(s, p(t, s, x, y), q(t, s, x, y), w(t, s, x, y)). \quad (8) \end{aligned}$$

(2.1.8) tenglamani xarakteristikalar bo’ylab m marta integrallaymiz

$$\frac{\partial^{m-1}}{\partial s^{m-1}} w(t, s, x, y) = \Phi_1(p(t, 0, x, y), q(t, 0, x, y)) + \int_0^s \left[\lambda \sum_{v=1}^n a_v(\zeta) c_v + F(\zeta, p(t, \zeta, x, y), q(t, \zeta, x, y), w(t, \zeta, x, y)) \right] d\zeta, \quad (9)$$

$$\frac{\partial^{m-2}}{\partial s^{m-2}} w(t, s, x, y) = \Phi_2(p(t, 0, x, y), q(t, 0, x, y)) + \Phi_1(p(t, 0, x, y), q(t, 0, x, y)) s + \int_0^s (s-\zeta) \left[\lambda \sum_{v=1}^n a_v(\zeta) c_v + F(\zeta, p(t, \zeta, x, y), q(t, \zeta, x, y), w(t, \zeta, x, y)) \right] d\zeta, \quad (10)$$

.....

$$w(t, s, x, y) = \sum_{i=1}^m \Phi_i(p(t, 0, x, y), q(t, 0, x, y)) \frac{t^{m-i}}{(m-i)!} + \int_0^s \frac{(s-\zeta)^{m-1}}{(m-1)!} \left[\lambda \sum_{v=1}^n a_v(\zeta) c_v + F(\zeta, p(t, \zeta, x, y), q(t, \zeta, x, y), w(t, \zeta, x, y)) \right] d\zeta, \quad (11)$$

Bu erda $\Phi_i(p(t, 0, x, y), q(t, 0, x, y)) (i = \overline{1, m})$ – xarakteristikalar bo'yicha aniqlanishi lozim bo'lgan ixtiyoriy doimiylar. (8) tenglama uchun boshlang'ich shartlar (2) quyidagi shaklga ega bo'ladi

$$\frac{\partial^{m-1}}{\partial s^{m-1}} w(t, 0, x, y) = \varphi_m(p(t, 0, x, y), q(t, 0, x, y)),$$

$$\frac{\partial^{m-2}}{\partial s^{m-2}} w(t, 0, x, y) = \varphi_{m-1}(p(t, 0, x, y), q(t, 0, x, y)), \dots,$$

$$w(t, 0, x, y) = \varphi_1(p(t, 0, x, y), q(t, 0, x, y)).$$

Ushbu boshlang'ich shartlarni hisobga olgan holda (9) - (11) lardan olamiz

$$w(t, s, x, y) = \sum_{i=1}^m \varphi_i(p(t, 0, x, y), q(t, 0, x, y)) \frac{t^{m-i}}{(m-i)!} + \int_0^s \frac{(s-\zeta)^{m-1}}{(m-1)!} \left[\lambda \sum_{v=1}^n a_v(\zeta) c_v + F(\zeta, p(t, \zeta, x, y), q(t, \zeta, x, y), w(t, \zeta, x, y)) \right] d\zeta$$

$$+F(\zeta, p(t, \zeta, x, y), q(t, \zeta, x, y), w(t, \zeta, x, y))]d\zeta. \quad (12)$$

$t = s$ da (12) dan (4) sistema bilan birgalikda (3) integral tenglamani olamiz. Endi (3) integral tenglamani (6) formulaga qo'yib quyidagi algebraik tenglamalar tizimini (ATT) olamiz.

$$c_\nu - \lambda \sum_{\mu=1}^n A_{\nu\mu} c_\mu = B_\nu(u, p, q), \quad \nu = \overline{1, n}, \quad (13)$$

bu erda

$$A_{\nu\mu} = \int_0^T \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, z) b_\nu(s) \int_0^s \frac{(s-\zeta)^{m-1}}{(m-1)!} a_\mu(\zeta) d\zeta dz d\xi ds,$$

$$B_\nu(u, p, q) =$$

$$= \int_0^T \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, z) b_\nu(s) \sum_{i=1}^m \varphi_i(p(s, 0, \xi, z), q(s, 0, \xi, z)) \frac{s^{m-i}}{(m-i)!} dz d\xi ds +$$

$$+ \int_0^T \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, z) b_\nu(s) \times$$

$$\times \int_0^s \frac{(s-\zeta)^{m-1}}{(m-1)!} F(\zeta, p(s, \zeta, \xi, z), q(s, \zeta, \xi, z), u(\zeta, p, q)) d\zeta dz d\xi ds. \quad (14)$$

Agar (14) shart bajarilsa, (13) algebraik tenglamalar tizimi (ATT) har qanday $B_\nu(u, p, q)$ ning chekli qiymati uchun yagona echimga ega

$$\Delta(\lambda) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda A_{11} & \lambda A_{12} & \dots & \lambda A_{1n} \\ \lambda A_{21} & 1 - \lambda A_{22} & \dots & \lambda A_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda A_{n1} & \lambda A_{n2} & \dots & 1 - \lambda A_{nn} \end{vmatrix} \neq 0. \quad (15)$$

(15) dagi $\Delta(\lambda)$ determinant n . ning darajasidan yuqori bo'lmagan λ ga nisbatan ko'phaddan iborat. $\Delta(\lambda) = 0$ tenglama n dan ko'p bo'lmagan turli ildizlarga ega. Biz Λ orqali algebraik tenglama $\Delta(\lambda) = 0$ ning ildizlar to'plamini belgilab olamiz. Parametning boshqa qiymatlari uchun, ya'ni $\lambda \in ((-\infty, 0) \cup (0, \infty)) \setminus \Lambda$ da (15) shart bajariladi. λ ning bunday regulyar qiymatlar

uchun tizim (13) uning har qanday chekli o'ng tomon uchun yagona echimga ega. Bunday holda ATT (13) ning echimlari ushbu shaklda yoziladi

$$c_v = \frac{\Delta_v(\lambda, u, p, q)}{\Delta(\lambda)}, \quad v = \overline{1, n}, \quad (16)$$

bu erda $\Delta_v(\lambda, u, p, q) =$

$$= \begin{vmatrix} 1 - \lambda A_{11} & \dots & \lambda A_{1(v-1)} & B_1(u, p, q) & \lambda A_{1(v+1)} & \dots & \lambda A_{1n} \\ \lambda A_{21} & \dots & \lambda A_{2(v-1)} & B_2(u, p, q) & \lambda A_{2(v+1)} & \dots & \lambda A_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda A_{n1} & \dots & \lambda A_{n(v-1)} & B_n(u, p, q) & \lambda A_{n(v+1)} & \dots & 1 - \lambda A_{nn} \end{vmatrix}, \quad (17)$$

$$v = \overline{1, n}.$$

(17) dan ko'rinib turibdiki, $\Delta_v(\lambda, u, p, q)$ aniqlovchilar noma'lum $u(t, x, y)$ funksiyaga ham bog'liq. (16) tenglamani (3) ga qo'yib quyidagi nochizikli integral tenglamani hosil qilamiz:

$$u(t, x, y) \equiv \Theta(t, x, y; u, p, q) = \sum_{i=1}^m \varphi_i(p(t, 0, x, y), q(t, 0, x, y)) \frac{t^{m-i}}{(m-i)!} +$$

$$+ \lambda \int_0^t \frac{(t-s)^{m-1}}{(m-1)!} \sum_{v=1}^n a_v(s) \frac{\Delta_v(\lambda, u, p, q)}{\Delta(\lambda)} ds +$$

$$+ \int_0^t \frac{(t-s)^{m-1}}{(m-1)!} F(s, p(t, s, x, y), q(t, s, x, y), u(s, p, q)) ds. \quad (18)$$

(15) shart bajarilganda $\lambda \in ((-\infty, 0) \cup (0, \infty)) \setminus \Lambda$, parametrning regulyar qiymatlari uchun (3) va (18) integral tenglamalar o'zaro ekvivalentdir. SHuning uchun uzluksiz funksiyalar fazosida (1), (2) masala o'rniga (18) integral tenglamani o'rganish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lorenzi A., Prilepko A. I. Fredholm type results for integro-differential identification parabolic problems // Differential and Integral Equations. 1993. Vol. 6. P. 535–552.

2. Samoilenko A. M., Boichuk A. A., Krivosheya S. A. Boundary-value problems for systems of integro-differential equations with degenerate kernel // Ukrainian Mathematical Journal. 1996. Vol. 48. № 11. P. 1785–1789.

3. Белов И. И. Задача Коши для линейных нагруженных интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра с вырожденной матрицей при производной // Краевые задачи. Иркутск: ИркутскГУ, 1997. С. 99–102.

BOSHLANG’ICH SINIF ONA TILI DARSLARDA IMLO USTIDA ISHLASH

Abdullayeva Gulnora Umarjonovna

Buvayda tumani 40-umumiy o’rta ta’lim maktabning

boshlang’ich sinf o’qituvchisi

Annotatsiya. Boshlang’ich sinf o’quvchilariga ilk orfografik bilimlar berish. 1-sinf ona tili darsligida berilgan orfografiyaga oid mashlar ustida ishlash.

Kalit so’zlar. Yozuv, orfografiya, yozish, imlo, mashq, yozma, og’zaki, adabiy, til, bilim, ifoda.

Yozuvga o’rgatishda orfografik elementlar. Orfografiya yunoncha so’z bo’lib, “to’g’ri yozuv” degan ma’noni bildiradi¹¹. Orfografiya (imlo) adabiy tilning yozma shakli bilan bog’liq bo’lib, to’g’ri yozish haqidagi qoidalar yig’indisidir. Orfografiyani bilmay turib, fikrni adabiy til me’yorlari asosida yozma ifodalab bo’lmaydi. O’quvchilarning imloviy savodxonligi haqida g’amxo’rlik qilish tilning aniqligi, fikrni to’g’ri ifodalash, kishilar bilan o’zaro xatosiz muomala qilish uchun g’amxo’rlik demakdir. Savod o’rgatish davrida bolalarda grafik malakani shakllantirish bilan birga imloga oid malaka ham shakllantiriladi. Savod o’rgatish davrida o’quvchilar quyidagilarni amaliy tarzda o’rganadilar:

a) talaffuzi va yozilishida farq qilmaydigan so’zlarda tovush bilan harfning mosligini;

b) so’zlarni alohida yozishni, ya’ni yozuv vositasida so’zni ma’no birligi sifatida ajratishni;

d) so’zning satrga sig’may qolgan qismini keyingi qatorga bo’g’inlab ko’chirib yozishni (bunda bo’g ‘in hosil qilgan bir unli harfni qatorga ko’chirib yozib bo’lmasligini);

e) gap boshida, shuningdek, kishilar ismida, hayvonlarga qo’yilgan nomlarda bosh harfning ishlatilishini. Savod o’rgatish davrida o’quvchilarda o’z-o’zini

¹¹ Hamroyev M// O’zbek adabiy tili. Toshkent – 54 b

tekshirishga oid malaka shakllantiriladi: ular yozganlarini namuna bilan solishtiradilar, yo'l qo'ygan xatolarini topadilar, ularni izohlashga o'rganadilar. Shudavrdanoq ko'chirib yozish, diktant va ijodiy yozuv (insho)lardan foydalaniladi.¹²

Gap va so'zlarni yozishdan oldingi tayyorgarlik ishlari, muntazam o'tkazib boriladigan o'z-o'zini tekshirish mashqlari, o'qilgan matnning imlosini kuzatish o'quvchilarda yuqori savodxonlik garovi bo'lgan orfografik ziyraklikni asta-sekin shakllantira boradi, ulami yuqori sinflarda o'rganiladigan imlo qoidalarini puxta o'zlashtirishga tayyorlaydi.

1- Sinf ona tili darsligida berilgan imloga oid mashqlarni ko'rib chiqamiz:¹³

13-mashq. Nuqtalar o'rniga **a** yoki **o** unlisini qo'yib yozing.

Xondayliq qishlog'i tog'lar bilan o'ralgan. Uning h.vosi mus. ffo, sh. moli yoqimli. Men tog'larni t.m. sha qilishni yoqtiraman.

a va **o** unllilarining aytilishi va yozilishini izohlang¹⁴.

Ushbu mashq unllilarni talaffuzi va imlosiga doirdir. Bu mashqda o'quvchilar aytilishi va yozilishiga e'tibor bilan bajaradilar.

14-mashq. Tez aytishni bir nafas bilan necha marta ayta olasiz?

1. Tursunda to'rtta to'rqop bor.
2. Gulsum guldonda gul keltirdi.

Ko'chiring. **u** unlisi o'rniga **i** unlisi qo'llanganda so'z ma'nosida qanday o'zgarish bo'ladi?

Ularning qaysi bo'g'inida xato qilish mumkin? Ushbu mashq esa o'quvchilarni og'zaki talafuzlarini rivojlantirish uchun berilgan

26-mashq. Tagiga chizilgan harflar ni yozma shaklda yozing.

Bb, Dd, Ff, Gg, Hh, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Vv, Xx, Yy, Zz, G'g', Sh sh, Ch ch, Ng ng.

Bu harflar qanday tovushlarni ifodalaydi? Tilimizda nechta undosh tovush bor? Ushbu mashq esa yozma va bosma harflarni farqlab to'g'ri yozishga o'rgatadi.

¹² Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharofjon Sariyev Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent. 258 b

¹³ G'Afforova T, Shodmonov E, G'Uloomova X. ONA TILI.Umumiy o'rta ta'lim maktablarining1-sinfi uchun. Darslik «SHARQ» NASHRIYOT-MATBAA AKSIYADORLIK KOMPANIYASI BOSH TAHRIRIYATI TOSHKENT — 2017

¹⁴ G'AFFOROVA T, SHODMONOV E o'sha asar 10 b

30-mashq. Xat yozishni o’rganing. **x** va **h** harfli so’zlarning o’qilishi va yozilishini yodingizda tuting.

Assalomu alaykum, Xolida xola! Tuzalib qoldingizmi? Xat orqali sog’lig’ingizni ma’lum qiling. Onam sizga salom yo’llayaptilar. Xayr. Jiyaningiz Hakima.

2017-yilning 3-fevrali.

Namunaga qarab yaqin kishingizga xat yozing.

31-mashq. Nuqtalar o’rniga **x** yoki **h** harfidan mosini qo’yib yozing.

Ya.malak,.ona,. ola, ta. ta,.irmon,mi,.olva, ba. o, ja. on,.avo.

Yozgan so’zlaringizni lug’atdan tekshiring. Ushbu mashqlar orqali esa bog’iz **h** va chuqur til orqa **x** harflarini bir birlaridan farqlashga to’g’ri yozishga o’rgatadi.

Shu kabi mashqlar o’quvchilarni imlo qoidalarini o’zlashtirish uchun juda muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Hamroyev M// O’zbek adabiy tili. Toshkent – 54 b
2. Karima Qosimova|, Safo Matchonov, Xolida G’ulomova, Sharofat Yo’ldosheva, Sharofjon Sariyev Ona tili o’qitish metodikasi. Toshkent. 258 b
3. G’Afforova T, Shodmonov E, G’Ulomova X. ONA TILI.Umumiy o’rta ta’lim maktablarining1-sinfi uchun. darslik «SHARQ» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent — 2017

THE CATEGORY OF NEGATION IN ENGLISH

Buranova Dildora

Researcher, TerSU

Buranovadildora_90@gmail.com

Abstract: The study of the category of negation in the English language seems to be relevant, since a clear understanding of the functions and the correct the use of forms of negation are important for effective verbal communication. The category of negation is one of the most difficult in process of speech interaction for learners of English

Key words: negotiation, functions, communication, process semantic complex.

The implementation of the language in terms of content requires taking into account the semantic complex. The implicit (implicit) appearance of the meaning of negation is determined in the general semantic complex.

At the same time, such phraseological and syntactic constructions have been formed in the language, in which the meaning of negation for native speakers becomes known in advance. Thus, implicit means include the following:

- a) negative antonyms;
- b) rhetorical questions;
- c) hidden denial.

In a particular situation, or is used both as a purely grammatical event and as an act of speech within the category of text. The implicit expression of negation in revealing the meaning of negation has a different role and diverse nature. In the language system, the functional-semantic relationships of implicit halts are undoubtedly different levels of lexico-semantic and word-formation systems in individual languages, the structural and functional intensities of simple constituents, the identification of typological features has a certain theoretical significance.

In many studies on the English language, the area of negation is shown as a system of the following components:

1. particle " not ";
2. pronoun " no ";
3. negative pronouns and adverbs (nobody, no one, nothing, nowhere, neither, hardly, rarely, etc.);
4. privative phraseological units (be in someone's bad book, close one's eyes to something, get one's marching orders, go back on one's word, turn a deaf ear to something, dig one's own grave and etc.);
5. prefixes And suffixes negative values (a-, un-, non-, im-, ir-, il-, -less and t. d.);
6. privative verbs (reject, refuse, fail, lack, object and etc.).

At submission same structures English language How various linguistic connections category denial portrayed next way:

1. particle "not" (in some sources element "not" is false explained How word negations) and her region active connections – not any, not of course, not certainly, not another, not at all, more often than not, last but not least, not worth....., not even, not as...as, not far, not a bit, not until, like as not, not as I do, not to worry) (dominant areas);
2. pronouns denial And row adverbs - nobody, no one, nothing, never, nevermore, nevertheless, nowhere and t. d.;
3. modal word no;
4. lack, fail, hardly, empty, rarely, seldom, free, reject, fewer than, odd, refuse and others _ to that similar private components;
5. used exclusively at denial, not having affirmative analogues phraseological negatives – Never trouble trouble until trouble troubles you!, Tomorrow never comes, Lightning never strikes twice, Nothing is certain but death and takes and t. d.;
6. union neither... nor;

7. Affixes negations not-, un-, ab-, mis-, dis-, de-, ir-, im-, in-, il-, a-, -less. For example, irregular, illegal, misunderstand, unhappy, dishonest, impossible, saltless, nontaxable, incorrect, etc.;

8. Private verbs and privative-verbal phraseology (reject, refuse, deny, lack, omit; turns a deaf ear - pretend deaf, cut off your nose to spite your face - cut off nose to _ decorate face, show one’s teeth - gnash teeth, blow something sky-high - blow up something high in the sky, burn the bridges - burn bridges, bury one’s head in the sand - hide head in the sand, clear the walls - climb on wall, fall into a trap - fall into a trap, fan the flame - pump fire, set fire;

9. Rhetorical questions and imperative sentences - Who wants to fail ?, Who knows / cares ? “The means are at hand to fulfill the age-old dream: poverty can be abolished. How long shall we ignore this under-developed nation in our midst? How long shall we look the other way while our fellow human beings suffer? How long” (M. Harrington), Doubt that you will succeed, and you will not succeed, Come one step closer and I’ll shoot;

10. Expressive-ironic formulas denials – What sort of a fortress, it is !, The fuss they made!, A fine daughter you raised!, The clothes she wears!, Much I care!

In the category of negation, the elements of negation are put into practice within the framework of complex semantic and functional-pragmatic conditions. At the same time, with the full expression of the category of logic corresponding to it, the requirement of a structural-semantic and communicative-pragmatic study of linguistic

References:

1. Fodor D. J, Fodor AJ, Garrett MF The Psychological Unreality of Semantic // Block N. Readings in philosophy of psychology. – London: 1981, v.2. – p. 241-245
2. Ligeza A. Logical foundation for rule-based systems. - Berlin, Heidelberg: Springer- Verlag, 2006. - 309 p. Fisiak J. Further insights into contrastive analysis. - John Benjamin Publishing Company, 1990. - 446 p

MILLIY G’OYA, MILLIY TARBIYANI RIVOJLANTIRISHDA MUSTAHKAM OILANING O’RNI

Esonaliyeva Gulnoza Dilmurod qizi

O’zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar
fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashuv va integratsiyalashuv davrida oilaning ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy-ma’rifiy funksiyalari, millatni milliy g’oya, milliy tarbiyaga sadoqat ruhida tarbiyalashda oilaning o’rni, komil farzand tarbiyasida ota-onalarning vazifalari hamda oiladagi maqomi, bu boradagi ishlarni yanada takomillashtirish bo’yicha xulosa, taklif va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so’zlar: oilaviy qadriyatlar, milliy g’oya, milliy tarbiya, normativ-huquqiy hujjatlar, buzg’unchi mafkuralar, ommaviy madaniyat, mediavirus, “Yapon mo’jizasi”, mafkuraviy immunitet.

Oilani muqaddas maskan sifatida e’zozlash, oilada tinchlik-osoyishtalik, farovonlik muhitini qaror toptirish xalqimizga azaldan xos bo’lgan fazilatlardandir. Oila va oilaviy qadriyatlar har qanday inson hayotida quriladigan eng muhim poydevor hisoblanadi. Shaxsning shakllanishi oiladan boshlanadi. Shu boisdan ham mamlakatimizda jamiyatning asosiy bo’g’ini bo’lgan oilaga alohida e’tibor qaratiladi. Jumladan, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o’z nutqlaridan birida shunday deydilar: “Oila – kichik vatan. Oila tinch bo’lsa, baxtli bo’lsa, vatan tinch bo’ladi.”

Binobarin, Oila va u bilan bog’liq munosabatlar milliy qonunchiligimizda ham mustahkamlab qo’yilgan. Mamlakatimiz Konstitutsiyasining dunyodagi hech bir konstitutsiyalarda takrorlanmaydigan jihati ham bu alohida bobning oila uchun ajratilganligidir. Assosiy qonunimizning XIV bobi 63-moddasida shunday norma belgilangan: “Oila jamiyatning asosiy bo’g’inidir hamda jamiyat va davlat muxofazasida bo’lish huquqiga ega. Nikoh tomonlarning ixtiyoriy roziligi va teng

huquqliligiga asoslanadi.”¹⁵ Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksi, “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”¹⁶gi prezident farmoni va boshqa shu kabi qator normativ-huquqiy hujjatlar oila va uning huquqiy negizlarini yuridik jihatdan mustahkamlaydi.

Milliy qadriyatlarimiz beshigi bo‘lgan oila ayni vaqtda milliy g‘oyamizning ro‘yobga chiqishida ham asosiy funksiyalarni bajaradi. Milliy mafkuramizning asosiy g‘oyalari oilalarimizni mustahkam qiladi. Demak, har bir oila milliy g‘oyamizni bizning g‘oya, deb mahkam tutishni o‘z an‘anasiga aylantirishi kerak. Zero, har bir xonadon, oilada tinchlik bo‘lsa, mahalla, yurt tinch bo‘ladi. Har bir oila ravnaqidan vatan ravnaqi oshadi. Har bir oila farovon bo‘lsa, xalqimiz farovon. Har bir oila komil farzand tarbiyalasa, O‘zbekiston komil insonlar yurtiga aylanadi. Oila, qo‘shnilarning hamkorligi jamiyatdagi ijtimoiy hamkorlikka kuch beradi. Oila farzandlariga millatlararo totuvlikni, dinlararo bag‘rikenglikni singdirsa, jamiyatda bu fazilatlar mukammal bo‘ladi.

Yurtimizdagi har bir inson uchun Vatan tushunchasi, avvalo, oiladan boshlanadi. Shu bois oila va mafkura tushunchalari chambarchas bog‘liqdir. Oilaning jamiyatdagi o‘rni, tarbiyaviy va axloqiy ahamiyati, qadr-qimmatini anglab yetmasdan, oilaga millat manfaati nuqtayi nazaridan yondashmasdan turib, xalqchil mafkura yaratib bo‘lmaydi.

Ayni vaqtda bugungi globallashuv va integratsiyalashuv davrida turli g‘oyaviy-mafkuraviy tahdidlar afsuski, oilani ham cheklab o‘tayotgani yo‘q. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov “Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch”¹⁷ asarida bizni bu borada shunday ogohlantiradi: “ Tabiiyki, “ommaviy madaniyat” degan niqob ostida axloqiy buzuvchilik va zo‘ravonlik, individualizm, egosentrizm g‘oyalarini tarqatish, kerak bo‘lsa, shuning hisobidan boylik orttirish, boshqa xalqlarning necha ming yillik an‘ana va qadriyatlari, turmush tarzining ma‘naviy negizlariga

¹⁵ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi <https://lex.uz>

¹⁶ PF-87-сон 07.03.2022. Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida

¹⁷ Islom Karimov. Yuksak ma‘naviyat –yengilmas kuch .Toshkent “Ma‘naviyat” 2008 .

bepisandlik, ularni qo'porishga qaratilgan xatarli tahdidlar odamni tashvishga solmay qo'ymaydi.”

“Ommaviy madaniyat” g'arbona qarashlar, andozalar va ommaviy madaniyat namunlarini, muntazam ravishda dunyo xalqlari turmush tarzi, ongiga, ular hayotining barcha jabhalariga “eksport” qilishga intilmoqda.¹⁸ Uni iste'mol qilganlar esa buzuqlik, zo'ravonlik, individualizm, egosentrizm, ma'naviy negizlarga bepisandlik kabi bizga xos bo'lmagan ma'naviy kasalliklarga chalinadi. Oila barcha xalqlarning azaliy qadriyat maskani. Undagi qadriyatlar qancha keng qo'llansa, millat shuncha sog'lom, samimiy, farovon bo'ladi. Bunga ruhiyati, an'analari bizga o'xshash yapon xalqi yaratgan “Yapon mo'jizasi” yaqqol misol bo'la oladi. Bu mo'jiza sirlaridan biri, uning poydevorini negizini, oiladan olishdi. Yapon turmush tarzi, milliy tarbiyasi, paternalizm, oiladagi iliqlik, samimiyat, g'amxo'rlik va mas'uliyat ishlab-chiqarish munosabatlariga ko'chirildi. Qashshoq Yaponiya dunyoning eng yuksak rivojlangan mamlakatiga aylandi. Xullas, o'zlikka, oilaviy qadriyatlarni ulug'lab erishilgan yuksalish butun dunyoni “Yapon mo'jizasi” haqida so'zlatib qo'ydi. Birlashgan yaponlarni oilaviy an'analari, o'z aql-zakovati va o'z qo'llari qutqarib yuksaltirdi. O'zbeklar esa bunga azaldan erishib kelgan va bugun ham bunga qodirdir.

Ayni vaqtda nima uchun buzg'unchi mafkuralar oilalarga suqilib kirishga intilmoqda, degan asosli savol tug'iladi. Chunki ular tarbiyaning muhim va dolzarb yo'nalishi – g'oyaviy tarbiya ekanligini, mahalla – tom ma'noda mafkuraviy tarbiyaning ilk asosi, poydevori ekanligini yaxshi bilishadi. Shu sababli ham buzg'unchi mafkuralar aynan mahallaga, oilaga va ular orqali yosh avlodlarga o'z g'oyalarini singdirishga intilmoqda. Jumladan, “Xizb ut-tahrir” partiyasining asosiy maqsadi – musulmon davlatlari o'rtasida “xalifalik davlati” g'oyalarini targ'ib qilib, kelajakda yer yuzida yagona islomiy davlat tuzish, unga hamma musulmonlarni itoat ettirish, amaldagi konstitutsiyaviy davlat boshqaruvlarini ag'darishga qaratilgan. Buning uchun asosan oilalarga kirib borish, o'z maxfiy mashg'ulotlarini oilalarda

¹⁸ Ma'naviyat . Asosiy tushunchalar lug'ati. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi . Toshkent-2010 , 46-bet

o'tkazib, ota-onalar, aka-uka, opa-singillar ongini egallash, ularga o'z g'oyalarini singdirib, milliy tarbiya muhitini aqidaparastlik tarbiyasi bilan siqib chiqarishga harakat qilinmoqda.

Ota-onalarimiz va yoshlar orasidagi mafkuraviy profilaktik ishlarda yana bir salbiy holat kuzatilmoqdaki, bu vaqt yetishmasligidir. Bu ham bo'lsa, ota-onalarning o'z farzandlaridagi ijobiy sifatlarga e'tiborsizligi, ularning yaxshi rag'batlantirilmasligi va “tarbiya” tushunchasini asosan yoshlardagi salbiy sifat, kamchiliklarni tuzatishga qarata qo'llashlaridadir. Ayni vaqtda oilalarda ota-onalar bu kabi kamchiliklarga yo'l qo'ymasdan, komil farzandlarni voyaga yetkazishlari uchun avvalo, o'zlari qo'shimcha tarzda quyidagi ishlarni amalga oshirishlari lozim:

birinchidan, information-tahliliy dasturlarni, tarbiyaviy mavzudagi ko'rsatuvlarni mutassil kuzatib borishi;

ikkinchidan, farzandi o'qiyotgan ta'lim muassasasidagi sinf rahbaridan farzandining xarakteri, fikrlari sifatlaridagi o'zgarishlar haqida so'rab turishi;

uchinchidan, ma'naviy-axloqiy, diniy, ilmiy, tarbiyaviy mazmunga ega bo'lgan audiolarni avvalo o'zlari eshitib ko'rib, keyin birgalikda ko'rishni tashkil qilishlari;

to'tinchidan, turli vaziyat, holatlarga nisbatan farzandining mustaqil munosabati, mustaqil fikri shakllanishiga ko'maklashishlari lozim.

Zero, oila kichik vatan. Oilalarimizda esa ona vatanimiz ertangi kunining tayanchi, kelajagi bo'lgan komil farzandlar tarbiyalanmog'i darkor !

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi <https://lex.uz>
2. PF-87-coH 07.03.2022. Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida
3. Islom Karimov. Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch.Toshkent “Ma'naviyat” 2008.
4. Ma'naviyat. Asosiy tushunchalar lug'ati. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2010, 46-bet

TOPIC: ELECTROMAGNETIC WAVES

Oripova Sarvinoz Rozali qizi

teacher of physics and astronomy at Chirchik Shahar Vocational School,
Tashkent region

Abstract: Electromagnetism, electrostatics, and magnetism are related phenomena, with the same basic elements as the aforementioned electromagnetic waves.

Key word: Propagation of electromagnetic waves, speed of propagation, radio waves and electromagnetism.

Topic statement: Electromagnetism is related to the existence of electrostatics and magnetism, their rotations, and the electromagnetic waves that arise from these rotations.

The basic law of electromagnetism is Faraday's law and Ampere's law. Faraday's law, related to the occurrence of self-alteration (emf), is used to describe the electric currents caused by changes in the magnetic field. Ampere's law, on the other hand, is used to express electric currents that cause changes in the magnetic field.

Electromagnetic waves are used to amplify large-scale electricity, convert electrical energy into kinetic energy, and transmit electrical energy to specific locations through transformers. Their theory and practice are widely used in electronics, electricity and communications.

Electromagnetic waves are a fundamental aspect of our universe. They are waves of oscillating electric and magnetic fields that propagate through space and carry energy. These wave-like properties of electric and magnetic fields were first theorized by James Clerk Maxwell in the 19th century, and their existence was later confirmed by experiments.

Electromagnetic waves vary in wavelength and frequency, and the range of electromagnetic waves is called the electromagnetic spectrum. The electromagnetic spectrum includes radio waves, microwaves, infrared radiation, visible light, ultraviolet radiation, X-rays, and gamma rays. Each type of wave has its own characteristics and uses.

Radio waves have the longest wavelengths and lowest frequencies in the electromagnetic spectrum. They are used for communication, such as radio and television broadcasting, and for navigation, such as GPS systems. Microwaves have shorter wavelengths and higher frequencies than radio waves and are used for communication and cooking, such as microwave ovens.

Infrared radiation has shorter wavelengths and higher frequencies than microwaves and is used for heating and thermal imaging, such as in night vision systems. Visible light is the only part of the electromagnetic spectrum that our eyes can see, and it has different colors based on wavelength. Ultraviolet radiation has shorter wavelengths and higher frequencies than visible light and can cause skin damage and is used for sterilization. X-rays and gamma rays have the shortest wavelengths and highest frequencies and are used in medical imaging and cancer treatment.

Electromagnetic waves play an important role in our daily lives, from communication and entertainment to medical diagnosis and treatment. They are also important for scientific research and exploration, such as studying the properties of distant stars and galaxies.

Electromagnetic waves are essential in modern devices and play a significant role in how we communicate and use technology.

One of the most common devices that rely heavily on electromagnetic waves is the smartphone. Smartphones use radio waves to communicate with cell towers, allowing us to send text messages, make phone calls, and connect to the internet. They also use electromagnetic waves-based Bluetooth and Wi-Fi to enable wireless connectivity with other devices such as headphones or speakers.

Other modern devices that rely on electromagnetic waves include televisions, radios, and GPS systems. Televisions and radios use radio waves to transmit and receive signals, while GPS systems use a combination of radio waves and microwaves to communicate with satellites and determine our location.

Medical devices such as X-ray machines and MRI scanners also use electromagnetic waves. X-ray machines use high-frequency electromagnetic waves to create images of the body’s internal structures, while MRI scanners use a combination of radio waves and magnetic fields to create detailed images of the body’s soft tissues.

In addition, many household appliances use electromagnetic waves, such as microwave ovens, which use microwaves to heat food, and induction ovens, which use electromagnetic fields to heat pots and pans.

In general, electromagnetic waves have fundamentally changed the way we live and work, enabling us to communicate, travel and access information in ways that were once impossible. Their widespread use in various devices emphasizes their great importance for modern technology and everyday life.

The speed of propagation of electromagnetic waves in a vacuum is approximately 299,792,458 meters per second, or commonly referred to as the speed of light.

The height of an electromagnetic wave depends on its frequency. The higher the frequency, the smaller the wavelength and the shorter the wave height. For example, the height of radio waves can be several meters, and the height of visible light waves can be several hundred nanometers.

Electromagnetic waves play a crucial role in our daily life. Some of the ways electromagnetic waves are important are:

Summary: Electromagnetism, the relationship between electric and magnetic waves and their fundamental principles, is widely used in electricity and electronics. Electromagnetic waves are a fascinating and important aspect of our universe. They have a wide range of uses and properties that continue to be studied and researched by scientists and researchers around the world.

Sources:

- Servey, RA, & Vuille, C. (2018). College Physics (11th ed.). Cengage Learning.

- National Aeronautics and Space Administration. (n.d.). Electromagnetic spectrum.

https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/spaceweather/Electromagnetic-Spectrum.html

- Physics class. (n.d.). The nature of electromagnetic waves.

<https://www.physicsclassroom.com/class/light/Lesson-2/Nature-of-electromagnetic-Waves>

- Free physics texts. (2021). Electromagnetic spectrum. [https://phys.libretexts.org/Courses/University_of_California_Davis/UCD%3A_Physics_9B_\(Geller\)/06%3A_Modern_Physics/6.04%3A_The_Electromagnetic_Spectrum](https://phys.libretexts.org/Courses/University_of_California_Davis/UCD%3A_Physics_9B_(Geller)/06%3A_Modern_Physics/6.04%3A_The_Electromagnetic_Spectrum)

- Stevens, C. (2019). Electromagnetic waves. Teach Engineering. https://www.teachengineering.org/lessons/view/duk_waves_lesson01

References:

1. "University Physics" by Francis Sears and Mark Zemansky
2. "Introduction to Electrodynamics" by David J. Griffiths
3. "Classical Electrodynamics" by John David Jackson
4. "Electricity and Magnetism" by Edward M. Purcell.

O’QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO’NALTIRISH ISHLARINI TASHKIL ETISH

O’roqova Gulsanam, Igamberdiyeva Dilnoza

Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar 31-umumiy
o’rta ta’lim maktabi amaliyotchi psixologlari

Annotatsiya: Maqolada umumiy o’rta ta’lim muassasalarida o’quvchilarni kasb-hunarga yo’naltirish ishlarini tashkil etish borasida olib boriladigan ishlar bayon etilgan.

O’zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan dastlabki davrlardan oq jahon taraqqiyotida muhim o’ringa ega milliy ma’naviyatimiz asosida ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etish bosh maqsad etib belgilandi. Ushbu buyuk maqsadga erishishda asosiy e’tibor yosh avlodni barkamol, ma’naviy va jismonan sog’lom, yuqori malakali kasb egasi qilib tarbiyalashga qaratilganligi milliy an’analarimiz, mentalitetimizning o’ziga xos ifodalanishidir.

Biroq, qayd etilgan yutuqlar bilan birga, kasbiy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish uchun to’laqonli xizmat qilmayotgan sohalar ham mavjud. Jumladan, o’quvchilarning kasbiy bilim va ko’nikmalarini dars jarayonida shakllantirishga bir qadar e’tibor qaratilayotgan bir davrda, darsdan tashqari mashg’ulotlarni tashkil qilishda tizimlilik, maqsadga yo’nalgirilganlik yetarlicha o’z aksini topmay kelmoqda Kasb-hunarga yo’naltirish sohasida mavjud bo’lgan ilmiy xulosalar va tavsiyalar hamda umumiy o’rta ta’lim maktablari o’quvchilarini kasb-hunarga yo’naltirish, xususan ularni boshlang’ich sinflardan oq kasblar olami bilan tanishtirish usullarini yangilash zaruriyati yuzaga kelmoqqa. Zero, umumiy o’rta ta’lim muassasalari o’quvchilarini kasb-hunarga yo’naltirish, ularning kasb-hunarni ongli va to’g’ri tanlashlariga ko’maklashish masalasi ta’lim sohasida davlat siyosatining ustuvor yo’nalishlaridan biriga aylandi.

O’quvchilarni kasbga yo’naltirishning asosiy maqsadi – umumiy o’rta ta’lim maktabi o’quvchilarini ongli va mustaqil ravishda kasb-hunar tanlashga tayyorlash, kelgusi ta’limning yo’nalishi va kasb-hunar egallashning usullarini aniqlashdan iborat. Uzluksiz ta’lim tizimi rivojlanishining hozirgi sharoitida o’quvchilar bilan olib boriladigan kasb-hunarga yo’naltirish ishlarini takomillashtirish, ularni ongli va mustaqil kasb-tanlashga tayyorlash umumiy o’rta ta’lim maktablarining muhim vazifalaridan hisoblanadi.

Ma’lumki, o’quvchilarni kasb-hunarga yo’naltirish ishlari ta’lim-tarbiya bilan uzviy kechadigan, uning barcha qirralarini qamrab oladigan uzluksiz jarayondir. Maktabgacha, umumiy o’rta ta’lim maktablari va maktabdan tashqari jamoat tashkilotlari va ota-onalarning o’zaro hamkorligi bu jarayonning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Uzluksiz ta’lim tizimi rivojlanishining hozirgi sharoitida o’quvchilar bilan olib boriladigan kasb-hunarga yo’naltirish ishlarini takomillashtirish, ularni ongli va mustaqil kasb tanlashga tayyorlash umumiy o’rta ta’lim maktablarining muhim vazifalaridan hisoblanadi,

Ma’lumki, o’quvchilarni kasb-hunarga yo’naltirish ishlari ta’lim- tarbiya bilan uzviy kechadigan, uning barcha qirralarini qamrab oladigan uzluksiz jarayondir. Maktabgacha, umumiy o’rta ta’lim maktablari va maktabdan tashqari, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari, jamoat tashkilotlari hamda ota-onalarning o’zaro hamkorlig’i bu jarayonning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Buvday hamkorlik o’sib kelayotgan yosh avlodga ongli kasb tanlash, o’z kasbiy istiqbolini belgilash hamda jamiyat ravnaqiga munosib xissa qo’shish imkonini yaratadi.

“Kasb” yoki “kasb qilmoq” kabi so’z va tushunchalar arab tilidan kirib kelgan bo’lib, (kasaba) fe’lining o’zagi hisoblanadi, Arab tilidagi kasaba so’zi qo’lga kiritmoq, ishlab topmoq, qozonmoq, biror ishni bajarmoq, qandaydir foyda-manfaatga erishmoq, yutuqqa ega bo’lmoq kabi ma’nolarni anglatadi.

Aksariyat fiqh olimlari “kasb qilish” so’zini halol yoki harom yo’llar bilan, muayyan xunar yoki xunarsiz mol-mulk qozonishga nisbatan qo’llashadi. Demak, lug’at va fiqh jihatidan “kasb qilish” deyilganda hunar orqali yoki hunarsiz ravishda

(masalan, biror-bir korxonada soatbay yoki ishbay ishlab, aqliy mehnat bilan shug’ullanib, tadbirkorlik qilib, kitob yozib va h.), qaysi yo’l bilan bo’lishidan qat’iy nazar, mol-mulk topish tushuniladi. O’zbek tilida kasb deb kishining risq talabida muayyan ish, faoliyat turi bilan davomli tarzda shug’ullanishga aytiladi. Shu nuqtai nazardan o’quvchi-yoshlarni muayyan kasb-hunar sirlarini egallashga o’rgatish pedagoglarning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Kasbga yo’naltirishning asosiy maqsadi — umumiy o’rta ta’lim maktablari o’quvchilarini ongli va mustaqil ravishda kasb-hunar tanlashga tayyorlash, kelgusi ta’limning yo’nalishi va kasb-hunar egallashning usullarini aniqlashdan iborat,

Shu nuqta nazardan, maktabdagi har bir pedagog kasb-hunarga yo’naltirish bo’yicha qanday ishlarni amalga oshirishini bilishi lozim, Chunki, kasb-hunarga yo’naltirish ishlarini amalga oshirishda nafaqat maktab pedagoglari yoki amaliyotchi psixologi, balki butun maktab jamoasi mas’ul hisoblanadi.

O’quvchilarni kasb-hunarga yo’naltirish uzluksiz ta’lim tizimining muhim bosqichi bo’lgan umumiy o’rta tadim tizimida alohida ahamiyatga ega bo’lib, yoshlarga o’quv va maxsus fanlar doirasida ishlab chiqarish sohalari, ularning o’ziga xos xususiyatlari, mehnat turlari, kasbiy faoliyat borasidagi ma’lumotlar beriladi. Natijada o’quvchilarda muayyan turdagi faoliyat yo’nalishiga qiziqish va hayotiy ehtiyoj yuzaga keladi.

Mazkur ehtiyojni qoplash va malakali mutaxassislarni tayyorlash ta’limning keyingi bosqichi o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida amalga oshiriladi. Bu esa o’z navbatida umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi uzviyligini ta’minlash mexanizmini ishlab chiqish va joriy qilishni talab qilmoqda.

ПУБЛИЦИСТИҢ ТЕМАНЫ АШЫП БЕРИҰ ШЕБЕРЛИГИ

Г.Ж.Жақсымуратова

Қарақалақ мәмлекетлик университети студенти

Илимий басшы: **Г.С. Сеитназарова**

Қарақалақ мәмлекетлик университети үлкен оқытыўшысы, PhD.

Публицистиканың жәмийетшиликке тәсир етиўи автордың шеберлиги, оның тил байлықларынан пайдаланыўы, өзінше теңеўлер табыўы менен байланыслы. Себеби, журналистлик шеберлик, авторлық шеберлик мәселеси де газетаның барлық бағдарлары менен байланыслы болатуғын мәселе [1-95].

Мысалы: *„Ол киси менен бир ашылысып сөйлеским бар. Кеўил сарайында гирбиң жоқ, саўдырап, бүгинги күни хәм келешек ҳаққында күйиниш пенен сөйлегенлери ядымда қалыпты. Оның қуслы алақаны менен топырақты қысымлап, көк жийекке ойшаң тигилгенин көрдим. Шайырлардай нағыз дийқан дүньяға сийрек келе ме деген ойда қаласаң ... ”.*

Бул жерде *„қуслы алақаны менен“*- сөз дизбеги арқалы автор сөзге артықмаш мәни берген. Бул сөздің мәнисин оқыўшы дәслепп аңғармаўы мүмкин. Сонлықтан да, автор буны кейинги сөзлери менен толықтырып, түсиник берип кертиўге хәрекет еткен. Демек, гәпке, сөзге логикалық мәни бериў дәретиўшиге тән болған усыллардан бири. Бундай усыл әсиресе, белгили журналист Өмирбай Өтеўлиев дәретиўшилигине тән. Бул усыл оның қәлемин жетилистиреди, шеберлигин арттырады хәм басқалардан ажыратып турады.

Публицистикалық шығармаларда халық нақыл-мақалларынан хәм ушырма сөзлерден, турақлы сөз дизбеклеринен пайдаланыў дәстүри ерте дәўирлерден ақ ен жайған. Бунда бириншиден, пикирди ықшам, анық жеткерий нәзерде тутылса, екинши тәрәптен, бул жағдайлар газетаның тилине жақын болыўын тәмийинлейди. Ұшиншиден, баспасөз мақалаларының тартымлы болыўына хызмет етеди [1-94].

Күнделикли баспасөз материалларында нақыл-мақаллардан, турақлы сөз дизбеклеринен, фразеологизмлерден пайдаланыў усыллары да бурыннан қәлиплескен дәстүр [2-31]. Бирақ, бунда бир өзгешелик, газетада халық нақыл-мақаллар сол турысында қолланыла бермейди, ал олардың тийкарында баспасөз тилине тән хәм газета текстиниң мазмунын ашатуғын түрлери қәлиплесип барады. Мысалы, *„Қоңысым аман болса, мен аман“ // „Қоңсың тыныш, сен тыныш“*.

Көркем шығармаларда қолланылған нақыл-мақаллар шығарманың мазмунын байытып, қунын жоқарылатыўы менен әҳмийетли.

Әсиресе, нақыл-мақалларды мақалада гәп ишинде қолланыў пүтин бир гәпке мазмун береді. Мысал, автордың *„Еркин Қарақалпақстан“* газетасында жәриялаған мақалаларында. *„Жер тоймай ел тоймасын аңлап, төгин төкпей егин екпедик“* (12-февраль 2015-жыл), *„Елде болса ерниңе тийер“* (12-март 2011-жыл), *„Атаға қарап ул өсер, анаға қарап қыз өсер“* (25-октябрь 2012-жыл), *„Түйекеш түйесине тартады“* (2-феврал 2012-жыл) х.б нақыл-мақаллар мазмунға сәйкес түрде қолланғанын көриўимимзге болады.

Және бир әҳмийетли тәрәпи журналисттың айрым мақалаларында нақыл-мақалларларға өзгерис киритилген ҳалда берилиўи усылы көзге тасланады. Мысал, *Жақсының жақсылығын айт нуры тасады (тийкарында «Жақсының жақсылығын айт ийманы тассын») болыўи керек, „Ийттиң ийеси, жабайы аң-қустың жанашыры журналисти бар ...“ // „Ийттиң ийеси, қасқырдың қудай бар“*.

Сондай-ақ, дәретиўшиниң нақыл-мақаллар менен қатар, гәпке және де мәни берип, көркемлигин асырыў ушын фразеологиялық сөз дизбеклеринен де өнимли пайдаланады.

«Фразеологизм» грекше *phrasis* – *«аңлатыў усылы»*, *«сөйлеў тодасы»*, ал *logos «илим»* деген сөзлерден қәлиплескен атама [3-121]. Тил билиминде айрықша бир топар сыпатында танылатуғын фразеологизмлер тил илимпазларының дыққатын өзине орынлы түрде аўдарып киятыр. Қайсы тилди алып қарасақ та оның сөзлик қурамында тек жеке сөзлер ғана емес, ал жеке

сөзлердей пүтин мәни аңлатыўшы бир неше сөзлерден қуралған сөз дизбеклери де белгили орынды ийелейди.

Мысаллар: *Басына қара жамылып, егитилип-егитилип жылаган Серегүл хәм қабырғалары қайысқан ул-қызларына кеўлим елжиреп, узақ-жақыннан айланып қарай бермен*” [4-156].

“Дәрья тасса тобығына келмейтуғын адам сары уўайымға берилип, ара-тура шурт минезин көрсетеди ” [4-204].

“ – Ғарры-аў, бизлердиң не жазығымыз бар, қара аспанды басымызға еки елли әкелдиң-гой!– деп дәрья тасса тобығына келмейтуғын апасы тоңқылдады ” [4-26].

“Бул дүньяда баўры пүтин адам бар ма? Ўақыт әдил сыншы, ҳәр дәрттиң даўасы бар, өзиңди алдарқатып, жубатпасаң гам-қайғы езип жибереди ” [5-98].

“ – Сәлийма, жас емесең, бизлерге өкшелесип қалдың, көз жасларыңның садағасы кетсин!” [6-80].

“ – Табаным тартпай тұр еди, сен ушын жанды егеўге салдым. “Ат баспайман деген жерин үш рет басады ” –деди атам желкесинен қара тас түскендей, қәдемин шыйрақ атып ” [6-96].

«Бүгингидей қудай безгенлерге азыў айқастырыў қолымнан келмес. “Мени асра деп, енди кимлерге көз сүзип, қол жаясаң?!» Бир есаптан қудайдың есабы дүзиў ... ” [4-119].

“ – Мени өкшеши қанамаған бир қақсалға санадың-аў!” [4-69].

Газетада бурын ушырасатуғын буйрық, шақырық, бәлентпәрўаз сөзлердин орнын бүгин газета аудиториясы менен жанлы байланыс ийеледи. Буның ушын әпиўайы, анық сөзлерден, әсиресе, пикирлеўге үйретиўши сораў мазмунындағы гәплерден пайдаланыў усылы енгизилди.

Ө.Өтеўлиев дәретпелеринде ықшамлылық, әпиўайылық басым, аўызеки сөйлеў тил менен көркем тил ортасында жақынлық орнатылған. Текстлердин жанлылығы, көркемлиги, тәсиршеңлиги бир қанша артып барады.

Журналист турмыс машқалаларын сәўлелендириўде газета оқыўшысын пикир жүритиўге, ойланыўға, жуўмақ шығарыўға үйретиўши материалларды соған мас болған тил қуралларынан пайдаланып баянлаўға итибар қаратады.

“Өзин қызықтырған қайсы бир тараўды алдын-ала үйренгеннен соң «ықлас» пенен жазыўды үрдиске айландырған журналист-жазыўшы» Өмирбай Өтеўлиевтиң дәретпелери ҳеш биримиздиң нәзеримизди шетлеп өтпейтуғын мазмунға сығасқан турмыс шынлығы десек асыра айтқан болмаймыз. Әсиресе, «барлық нәрсени сырттан ямаса ғайыптан емес, өзлигинен өзин излеп табыў» мақсети менен қәлем тербететуғын пыдайы инсанның мийнети жемисли.

Жуўмақлап айтқанда, қайсы жанрда жазбасын ондағы ўақыяларды кең жәмийетшиликке тәсирли, ықшам ҳәм тужырымлы пикирлер менен жеткерип бериўде тилдиң көркемлеў қуралларынан өнимли пайдаланыўы дәретиўшиниң табысы саналады.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Оразымбетова З. Публицистикада тил ҳәм шеберлик мәселеси. «Әмиўдәрья» журналы. 2014. №1
2. Саъдуллаев Д.С. Язык и стиль средств массовой информации. // Учеб. пособие. Ташкент: 2002
3. Дәўлетов А. Тил билими тийкарлары. Нөкис., «Билим», 2007
4. Өтеўлиев Ө. Теңиздиң жини. Нөкис. «Билим», 2005
5. Өтеўлиев Ө. Балалыққа қайтыў. Нөкис. «Qaraqalpaqstan», 2014
6. Өтеўлиев Ө. Адамларға сырлас болсаң. Нөкис. «Қарақалпақстан», 1993
7. «Еркин Қарақалпақстан» газетасы тигиндилери

O’QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO’NALTIRISH ISHLARINI TIZIMLI RIVOJLANTIRISH

Hamroyeva Xurshida Ahmadjonovna

Qashqadaryo viloyati Kitob tumani 61-umumiy

o’rta ta’lim maktabi amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Maqolada umumiy o’rta ta’lim muassasalarida o’quvchilarni kasb-hunarga yo’naltirish borasida olib borilayotgan ishlar borasida ma’lumotlar bayon etilgan.

Respublikamiz ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlardan kelib chiqqan holda qo’yilgan talablar yosh avlodni kasbga yo’naltirishning ilmiy va amaliy muammolari yechimini topishga qaratilgan ishlar faollashuviga sabab bo’ldi. Bu boradagi tadqiqotlarda yosh avlodni kasb tanlashga tayyorlashning amaliy yechimini topishga qaratilgan quyidagi asosiy yo’nalishlarini qayd etish mumkin:

- o’quvchilarning kasblar olamida yo’nalish olishiga yordam beruvchi hamda o’z individual imkoniyatlarini haqqoniy baholay olish ko’nikmalari zarur darajasini ta’minlovchi kasbiy axborotlar tizimini yaratish;

- o’quvchilarning kasb-hunar tanlashiga yordam berish maqsadida shaxsni o’rganishning tashxis metodlarini ishlab chiqish;

- yoshlarga kasbiy maslahatlar berishning nazariy va metodik asoslarini yaratish;

- kasb tanlashning ijtimoiy ahamiyatli mayllarini asoslash;

- umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’quvchilarni kasb tanlashga yo’llashning vosita va yo’llarini aniqlash;

- bitiruvchi sinf o’quvchilarini kasb tanlashga erkin yo’naltirishning mazmuni, shakl va metodlarini belgilash,

- alohida olingan hududiy markazlarda yoshlarni kasb tanlashga yo’llash ishini boshqarish xususiyatlarini belgilab berish talab etiladi.

O’quvchilarni kasb tanlashlariga to’siq bo’layotgan asosiy holatlardan biri - tadqiqotlarning odatda qandaydir tartibda belgilanadigan o’rtacha olingan o’quvchi shaxsiga yo’naltirilganligi bilan izohlanadi. Natijada:

- 1) kasb tanlayotgan o’quvchilarga individual, tabaqalashtirilgan yondoshuv joriy etilmayapti;
- 2) aksariyat holatlarda quruq so’zlashuvdan iborat deklarativ metodlar bilan cheklanilmoqda;
- 3) o’quvchilarni qiziqtirgan yoki tanlagan kasbi xususiyatlari bilan bevosita tanishishi uchun keng imkoniyat yaratilmayapti,

O’quvchilarni mahalliy sharoitlardan kelib chiqib kasb tanlashga yo’llash uchun zarur bo’ladigan shahar, tuman va boshqa hududiy muassasalarning mutaxassislariga bo’lgan ehtiyoji to’g’risida joriy va istiqbolli dasturlar ishlab chiqilmagan. Shu sababli o’quvchilarning hayotida muhim o’ringa ega bo’lgan mehnat ta’limi mashg’ulotlarini to’g’ri tashkil etish, undan oqilona foydalanishda ularga yordam berish zarur.

Umumiy o’rta ta’lim maktablari mehnat ta’limi mashg’ulotlaridagi (texnologiya va dizayn, servis xizmati, qishloq xo’jaligi bo’limlari) dagi amaliy ishlarni bajarish jarayonvda, o’quvchilar bilan suhbatlar o’tkazish hamda o’quvchilar, ularning otionalari bilan so’rovnomalar o’tkazish orqali o’quvchilarning qiziqish, qobiliyat va moyilliklarini aniqlagan holda ulardaga mazkur qiziqish, qobiliyat va moyillikdarini rivojlantirish kerak.

Bundan tashqari maktab amaliyotchi psixologi o’quvchilar bilan tinimsiz ishlab, kasb tanlashlariga oid psixologik treninglar, ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar, o’yinlarni o’tkazib borishi lozim. Mana shunday o’yinlardan biri “Mo’jizalar maydoni” o’yini.

“Mo’jizalar maydoni” o’yini

O’yinning maqsadi: kasblar olamining turli-tumanligi to’g’risidagi tasavvurlarni shakllantirish, kasblarning nomlarini bilishi.

O’yinning borishi: Ishtirokchilar uch kishidan guruhlarga bo’linadilar. Birinchi guruh o’yinni boshlaydi, birpr bir kasbning nomini o’ylaydi va qolganlarga faqat shu kasbning nomi nechta harfdan tuzilganligini aytadi. Soat strelkasi bo’yicha keying

guruh harf aytadi. Agar bunday harf shu kasbda bo'lmasa birinchi guruh bu haqida ma'lum qilinadi va o'yinni keying guruh davom ettiradi. Agar aytilgan harf so'zda bo'lsa, unda birinchi guruh bu harfning nechtaligini va uning so'zdagi o'rnini aytadi. Shu guruh keyingi harfni aytadi. Kasb nomini topgan guruh keyingi kasb nomini o'ylaydi va o'yinni davom ettiradi.

O'yinning davomiyligi: 20-30 minut.

Yuqorida keltirilgan kasb-hunarga yo'naltirishga doir mashqlar, treninglarning asosiy maqsadi, eng avvalo, o'z qiziqish, qobiliyat va imkoniyatlarini to'liq anglash, xohish-istaklarini amalga oshirish vosita va usullarini to'g'ri belgilash hamda mustaqil qarorga kelishi uchun imkoniyat va zarur shart-sharoitlarni yaratishdan iborat.

BOSHLANG’ICH SINIF MATEMATIKA DASRLARI SAMARADORLIGIDA “AQLIY HUJUM” INTERFAOL METODINING O’RNI

Kalonova Dilbar Elboyevna

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahar 48-maktab

boshlang’ich sinf o’qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang’ich sinf matematika dasrlari samaradorligida “Aqliy hujum” interfaol metodining o’rni haqida ma’lumotlar yoritilgan.

Kalit so’zlar: Matematika ta’limi, dars, o’qituvchi, o’quvchilar, interfaol metodlar, aqliy hujum.

Boshlang’ich maktabda matematika ta’limi ta’limi o’quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishga, o’z fikrlarini mustaqil bayon qila olish, egallagan bilimlarini ijtimoiy faoliyatlariga qo’llash hamda ta’limning ikkinchi bosqichida o’qishni davom ettirish uchun matematik tayyorgarlikni ta’minlashga xizmat qiladi. Matematika bolalarda tafakkur, diqqat, xotira, ijodiy tafakkur etish va kuzatuvchanlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, matematika o’quvchining mantiqiy fikrlash malakalarini oshirishi, uning o’z fikrini aniq, to’g’ri va tushunarli bayon etishi uchun zamin hozirlaydi. O’qituvchining vazifasi – bolaga matematikani o’qitishda bu imkoniyatlardan samarali foydalana olishdir.

Darsda o’quvchilar faolligini oshiruvchi uslublarni- boshqacha noan’anaviy dars o’tish uslublari deb ham atashadi. Bu uslublar maktab pedagogikasi uchun yangilik emas. Ulardan ilgari ham foydalanib kelingan. Nega bu uslublar haqida keyingi vaqtlarda ko’p gapiriladigan bo’lib qoldi. Buni “anglash piramidasi” deb atalgan chizma yordamida sharxlashga urinib ko’ramiz. O’tkazilgan tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, odam biror mavzuga oid biror ma’lumotni eshitganda, uning

bor-yo'g'i 10- 20 % ini eslab qoladi. Bu mavzuga oid ko'rgazmali materialni ko'rsa, uning 30-50 % ini yodda saqlab qoladi. Agar bu mavzu haqida eshitib, o'z fikrini birovga tushuntirsa yoki mavzuga oid amaliy mashg'ulot bajarsa, bu mavzuga oid ma'lumotning 60-90 %igacha bo'lgan qismini esda saqlaydi. Shu bois, dars faollashrituvchi uslublar asosida o'tilsa, o'quvchilarning dars materialini o'zlashtirish darjasi ancha yuqori bo'ladi. Bundan zinhor xulosa keltirib chiqarmaslik kerak. Har bir metod o'z vaqtida va o'z o'rnida ishlatilsagina kutilgan natijaga olib keladi.

Aqliy hujum- biror muammoni yechishda yakka yoki guruhlar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to'plab, ular orqali ma'lum bir yechimga kelinadigan eng samarali uslubdir. U to'g'ri va ijodiy qo'llaniladigan shaxsni erkin, ijodiy va nostandart fikrlashga o'rgatadi. “Aqliy hujum” yordamida turli xil muammolarni hal qilishning yo'llari izlanadi. Bu usul guruhning har bir a'zosi fikrini tezda yig'ish va umumlashtirish imkonini beradi. “Aqliy hujum” ni o'quvchilar muammo haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lmagan hollarda ham qo'llashlari mumkin.

“Aqliy hujum” usulidan foydalanilganda, odatda mashg'ulot ikki qismdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqich- taklif bosqichi, ikkinchi bosqich- tahlil hamda yechimlarni saralash bosqichi. “Aqliy hujum”ni o'tkazish vaqtida bosqichlar o'rtasida kichik tanaffus berilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

“Aqliy hujum”ni o'tkazishga oid tavsiyalar

Muammoni aniq va ravshan qo'yish lozim. “Aqliy hujum” o'tkazish uchun asos bo'lgan muammoning qisqacha mohiyatini katta qog'ozga katta harflar bilan yozib, hammaga yaxshi ko'rinadigan joyga osib qo'yish lozim.

“Aqliy hujum”da – bitta muammo: har bir “Aqliy hujum” faqatgina bitta muammoni hal etishga qaratilgan bo'lishi lozim.

1. *Shartlashuv*- “Aqliy hujum”ni o'tkazish tartibi va shartlari ishtirokchilarning har biri uchun aniq-ravshan, tushunarli bo'lishi lozim. Shartlar asosida mashg'ulotni o'tkazish tartib-qoidalari uziladi va qisqa ifodalangan qoidalarni hammaga ko'rinadigan joyga yozib qo'yish lozim.

2. *Demokratiya* - “Aqliy hujum” da hamma teng huquqli ishtirok etadi. “Aqliy hujum” vaqtida bemalol, erkin ravishda muloqot yuritishni ta’minlash uchun ishtirokchilarni davra shaklida joylashtirish tavsiya etiladi.

3. *Asoslamaslik*- biror bir g’oyani taklif etgan kishi o’z yechimini asoslamasligi va o’zini o’zgalar fikrini muhokama qilmasligi lozim. Chunki bu holat g’oyalar tug’ilishiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin.

4. *Rasmiylashtirish*- har bir fikr, taklif va g’oyalar yozib boriladi. O’qituvchi birinchi bosqich davomida bildirilgan g’oyalarni yozib boruvchi kotibni belgilaydi. G’oyalarni doskaga yozib boriladi. Vaqtni tejash hamda o’z fikrini bemalol bayon etish uchun ishtirokchilarga imkoniyat yaratib beriladi.

5. *Vaqtni chegaralab qo’yish*- g’oayni ifodalash uchun juda qisqa vaqt ajratish lozim.

6. *Nazorat qilish va tartibga solish* - “Aqliy hujum”ning birinchi bosqichi odatda kuchli emotsional vaziyatda o’tkazilganligi uchun, o’qituvchi mashg’ulotning borishini nazorat qilishi hamda o’quvchilarning bir-birlari bilan bahslashish, munozara qilish va bir-birining gapini bo’lmaslikka yo’l qo’ymasligi lozim.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, matematika o’qitish o’quvchilarni savodlilikka, tirishqoqlikka, puxtalikka, o’z fikri va xulosalarini nazorat qila olishga o’rgatadi. O’quv jarayoni o’quv ehtiyojini qondirish bilan yuqori motivtsiyaga ega bo’ladi.

IMPORTANCE OF USING INTERNET RESOURCES IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Karabayeva Nargiza

Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies

The development of countries directly depends on several important factors. One of them is a well-organized education system. Because the necessary specialists are trained through this system. All countries have accepted the reserve of mature specialists as the main capital. For this purpose, they try to bring a large amount of financial expenses, leading specialists from other countries, new technical tools, technologies [1].

In order to work with a specialist, it is necessary to have our own young personnel with the ability to communicate with him. On the other hand, the documents related to the imported equipment are in other world languages. In order to continue the communication, it is very important to create a cultural environment in this language during electronic correspondence.

In order to work with a specialist, it is necessary to have our own young staff who can communicate with him. On the other hand, the documents related to the imported equipment are in other world languages. In order to continue the two-way communication, it is very important to create a cultural environment in this language during the implementation of electronic correspondence.

The factors listed above determine the implementation of the following works:

- it is necessary to educate young professionals who can communicate in a foreign language without difficulty,
- to identify talented young people who have the ability to translate foreign language documents into national languages and to work consistently with them,
- it is necessary to organize the study of the young generation of specialists in other leading countries and to constantly increase their number in order to be aware of the new technologies and production processes in the world [2].

In order to implement these tasks, it is necessary to perform the following tasks in educational institutions:

- identifying talented young people who have the ability to learn languages,
- to create an opportunity for them to form perspectives correctly,
- formation of necessary conditions for work of literature.

It will be necessary to carry out work aimed at testing, deepening and wider mastery of the acquired theoretical knowledge. Because the primary information obtained is gradually forgotten if it is not used in practice. Secondly, it is clear that the creation of new technological tools and the appearance of their documents will be a positive incentive for young professionals to be constantly in search. [3]

There are many resources for learning a foreign language, among which it is much easier to find foreign language video materials for independent study. Their advantage is that human memory is more specialized for video images (80-90%), and the rest is for other types of sources. [4]

The first sign of any culture, in which the mental state of the interlocutor, which nationality he belongs to, is fully reflected in his language of communication [5,7]

In order to learn the alphabet of the studied language, there are two electronic versions of the textbook in this language, and we tried to bring the visible resources into the learning process. For this purpose, we recommend the information in [6].

There are general rules for understanding foreign language or other foreign language sources:

- acquire enough vocabulary in the chosen language,
- to have information about the structure and forms of the sentence used in practice,
- always work with resources in the selected language.

All of the above leads to one result - to create a young generation of specialists who can communicate in a foreign language necessary for society.

The conclusion is that the resources given in a foreign language for working with two documents are manifested through the mastery of the language, understanding of its cultural foundations, structural elements and their formation by

the young generation's linguistic knowledge. As a result, it is possible to get acquainted with the news faster.

Literature:

1. Kiryigitov B., Temirova G., Ataboeva D., Sobirjonova M., Olimova M. Rol informatsionnyx sistem v obrazovanii/"A perfect generation and a healthy generation are the guarantee of our great future". Scientific and practical conference. Andijan, 2014. pp. 179-180.

2. Kiryigitov B., Nosirova M. Materials of the republican scientific-practical conference on teaching foreign languages using information technology/"The harmony of international and national experiences in providing modern requirements for pedagogical retraining and professional development". Tashkent, 2017. Pages 355-357.

3. Kiryigitov B.A. The use of multimedia / a collection of materials of the republican scientific and scientific-technical conference on the topic "Problems of applying information and communication technologies to the educational process". Andijan, 2017. Part 2. Pages 175-176.

4. [youtube.com/watch?v=_bxOhopALug](https://www.youtube.com/watch?v=_bxOhopALug)

5. https://www.youtube.com/watch?v=hjBk2_o7OxE

6. https://www.youtube.com/watch?v=oGY1i_fWQMY

7. https://www.youtube.com/watch?v=_Frlqo0aysA

8. Mukhammedov K.A., Ergasheva O.Sh. Irrigation method of promising autumn wheat varieties//Science shine.-2023. Vol.2.issie 1. March 31. – P.59-62.

STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND DIALOGIC NATURE OF ORAL SPEECH OF FOREIGN LANGUAGE LEARNERS

Muborak Kattaboyeva

Researcher at Termez state university

Abstract. The current article is devoted to the analysis of structural components and dialogic nature of spoken interaction of foreign language learners. The author categorizes dialogic speech into various categories depending on diverse characteristics of a spoken utterance. The article approaches the matter of spoken interaction from perspective of teaching English as a foreign language.

Key words: dialogic nature, spoken interaction, respondent, replicas, dialogic units, verbal communication.

The dialogical nature of speech is its quality, which has both external (structural) and internal (linguistic) manifestations. Structurally, dialogue is a two-way speech process that involves at least two partners: the communicator-addresser (the one who makes the statement) and the recipient-addressee (the one who perceives the speech of another person). Linguistically, the dialogue consists of successive replicas flowing from one another. From a linguistic point of view, this is a dialogic unity, that is, “a semantic (thematic) combination of several replicas, which is an exchange of opinions, statements, each subsequent of which depends on the previous one” [6, p. 61].

The essence of dialogue as a form of development of communicative abilities and competencies of students is most fully revealed by G. M. Kuchinsky in the following definition: “... the act of direct communication between two people, proceeding in the form of intermittent, situationally conditioned speech actions (actions)” [2, p. 37]. The author notes that the dialogue occurs on the initiative of one of the speakers in the course of his activity, if it is necessary (appropriate) to solve the problem by involving another person (the interlocutor) or several persons (the

interlocutors) in this activity, “due to which their communication develops in the direction of solving of this problem and dies away with its resolution” [the same source].

Since each of the partners has their own goals, intentions (one “gives out” a message, the other receives it), speech activity in organizing a dialogue is an active and purposeful process. The choice of language means in this process is determined by the speech situation (time, tasks, communication conditions, speech characteristics of partners, etc.). Thus, dialogical speech is situationally conditioned.

Turning to the terminological definitions of the speech of the classics of Russian psychology, it should be noted the ambiguity of psychological and pedagogical research in this direction.

According to the definition of S. L. Rubinstein, speech is “language in action”, that is, the process of using linguistic signs-words and formulas (rules) of their compatibility in the structure of a sentence. On the other hand, speech manifests itself in a “specific human function”, which S. L. Rubinstein defined as “the activity of communication - expression, influence, message - through language” [5, p. 382].

“In order to fully communicate,” writes A. A. Leontiev, “a person must, in principle, have a whole range of skills. He must, firstly, be able to quickly and correctly navigate in the conditions of communication.

He must, secondly, be able to correctly plan his speech, correctly choose the content of the act of communication. He must, thirdly, find adequate means to convey this content. Fourthly, he must be able to provide feedback” [3, p. 33]. In accordance with the theory of this researcher, the act of communication will be marked as ineffective if any of the named components (steps) is violated. The identified communication skills are generalized characterizing and correlate with the main stages of speech activity, called in linguistic and psychological studies - orientation, planning, implementation and control. If the structure of all speech actions (utterances) is the same, then the ways of their implementation are different and depend on the conditions of communication: motive, purpose, conditions of speech. The relationship of these concepts is manifested in the following: the concept of an

action is related to the goal, the concept of the method of its implementation (operation) is related to the conditions of the action. The motive of speech is provided by communicative activity, or the activity of communication. At the same time, the process of communication is always a two-way process, even if the addressee and addressee cannot be in direct contact [3].

In connection with the peculiarities of the situation of communication, following A. A. Kholodovich, five types of verbal communication are distinguished:

1) according to the position of the interlocutors in the space-time relation: contact and distant communication;

2) by the nature of the means used to express the speech act: oral and written communication;

3) by the presence / absence of the interlocutor (according to the degree of communication): direct or indirect communication;

4) according to the direction of speech to the addressee: dialogic and monologic communication;

5) by the number of participants: interpersonal, group and mass communication [7].

L. Yu. Maksimov, E. N. Shiryaev and other researchers, in addition to the indicated ones, distinguish the following types of communication:

- according to the method of communication: verbal (verbal) and non-verbal (non-verbal) communication;

- according to the installation tasks and functions: contact-establishing (phatic), informational (non-phatic), influencing (persuading or inspiring) communication;

- by social status: official (business), unofficial (private) communication [6].

The main feature of all types of communication (with the exception of a monologue) is their dialogue,

which is due to the main function of speech - the transfer of information from one person to another.

It should be noted that the concepts of "dialogue" and "dialogical speech" are interdisciplinary and find their interpretation in various fields of humanitarian knowledge.

The basis that unites various terminological definitions of the concepts under study is that dialogue is “the genetically original and most developed form of direct communication (“I and the interlocutor”)” [2, p. 237].

The result of the information exchange of replicas is combined statements, the content of which depends on the goals of communication and the intentions of the authors of the speech. Thus, dialogue is also a context-specific form of speech.

Analyzing the structural and text-forming patterns of monologue and dialogic statements, O.I. Moskalskaya determined their linguistic and psycho-linguistic features. If the differences in the structure of the speech situation are determined in connection with the distribution of the "roles" of the participants in monologue or dialogic speech, then from the point of view of textual features, a monologue is a linear chain of sentences of one person, a dialogue is an "alternating" chain of sentences of two or more participants in a speech act, changing their "roles" [4, p. 42].

From a psychological and linguistic point of view, the basis of the monologue “is a one-sided relationship: the transfer of information → the receipt of information” [The same source, p. 43]. The basis of the dialogue is “a two-way relationship: a stimulus-response that allows various combinations” [The same source, p. 44].

In the pedagogical aspect, the educational dialogue is considered in two meanings: as a process and as a teaching method. In the first sense, the educational dialogue is understood as “the subject-subject interaction of students (teacher and student), which develops into productive educational cooperation” [3, p. 51]. In the second meaning, the educational dialogue is characterized as a search method of teaching, which consists in the fact that "the presentation of the educational material is presented as a problem that requires students to independently resolve or "discovery", which must be done by them." It is also noted that this method ensures

the involvement of students in the "process of self-acquisition of knowledge, search and study of information" [7, p. 444].

Considering the educational dialogue in the relationship of the two meanings of this terminological concept, it should be noted that the pedagogical categories designated by this term are based on dialogical speech, that is, a form of coherent oral speech, in which "there is a direct exchange of statements between two or more persons" [8, p. 97].

Being a form of coherent oral speech, the dialogue is subject to those laws that determine the features of the methodology of work on the development of coherent speech of students, the formation of their skills to build statements expanded in content and composition.

References:

1. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. М.: Наука, 1992. 332 с.
2. Кучинский Г. М. Диалог и мышление. Минск: Изд-во БГУ, 2003. 190 с.
3. Леонтьев А. А. Психология общения. М.: Просвещение, 1997. 365 с.
4. Москальская О. И. Грамматика текста. М.: Просвещение, 2004. 286 с.
5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2004. 713 с.
6. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. В. И. Максимова. М.: Гардарики, 2002. 413 с.
7. Холодович А. А. О типологии речи // Историко-филологические исследования к 70-летию Н. И. Конрада. М.: Наука, 1997. С. 201-234.
8. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов: пособие для учителей. М.: Просвещение, 2006. 543 с.

FIZIKADAN LABORATORIYA ISHLARINI BAJARISHDA O’QUVCHI BILAN LABORATORIYA ISHLARINI BAJARISH O’RTASIDAGI ALOQALAR VA NATIJALAR

Jumayev Nusrat Amonovich

TATU Qarshi filiali, katta o’qituvchisi

Ziyodullayev T. O.

TATU Qarshi filiali talabasi

Hazratqulova Ch, Yu.

TATU Nurafshon filiali talabasi

Maktabda fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishda o’rganiladigan bilimlarda ikki narsa mujassamlashgan: ob’ekt to’g’risidagi axborot; ob’ektga mos keladigan faoliyat usuli. Masalan: $A=F \cdot s$, $A=P \cdot h$ yoki $F=m \cdot a$, $P=m \cdot g$ formulalardagi “ko’paytuvchilarning o’rinlarini almashtirish yo’li bilan ko’paytma o’zgarmaydi” degan ta’rifni olaylik. Bu ta’rifda ko’paytirish xossalaridan biri to’g’risida axborot, shuningdek, o’quvchi amaliy faoliyati uslubi – ko’paytuvchilarning o’rnini almashtirish ($A=s \cdot F$, $A=h \cdot R$ yoki $F=a \cdot m$, $F=g \cdot m$) berilgan. Hozirgi an’anaviy pedagogik faoliyatda mavzular bo’yicha bilimlarni o’rganish birinchi o’rinda turganligi sababli o’quvchi amaliy faoliyatini boshqarish uslublariga yetarli ahamiyat berilmaydi yoki o’quvchi amaliy faoliyatini boshqarish uslublari butunlay e’tibordan soqit qilinadi.

Aslida esa bilim va o’quvchi amaliy faoliyatini boshqarish uslublari bir narsaning, ya’ni o’rganilayotgan ob’ektning ikki tomoni. O’quvchi amaliy faoliyatini tashkil etish o’quvchining fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishga oid o’quvchi amaliy faoliyatini boshqarish uslublaridan axborotlarga qarab borish tamoyili tanlandi.

Yuqorida o’quvchi va laboratoriya ishini bajarishning o’zaro ta’siri o’quvchi amaliy faoliyatiga ko’ra tahlil qilinib, bu ta’sirning jarayonli xususiyatlari tavsiflanadi. Endi o’zaro ta’sir fizikadan laboratoriya ishini bajarishga asosan

o’rganiladi. Shu yo’l bilan o’zaro ta’sirga vositali tavsifnoma berishga harakat qilamiz. O’zaro ta’sirga oldin o’quvchi, keyin fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishga oid materiallarga tavsifnoma berish yo’li bilan uning mohiyatini anglashimiz osonlashadi.

O’zaro ta’sir yaxlit tizim bo’lib, o’ziga oid maqsad, vosita va natijaga ega. Oldingi bosqichda amalga oshirilgan maqsad, keyingi bosqichda yangi nazariy bilim, amaliy ko’nikma va malakalarni egallash, yangi laboratoriya ishlarini bajarish vositasiga aylanadi. Demak, “O’quvchi amaliy faoliyatining asosiy xususiyatlaridan biri – bu o’qituvchining o’z ixtiyoridagi nazariy bilim, amaliy ko’nikma va malakalarni yangi nazariy bilim, amaliy ko’nikma va malakalar bilan boyitish sharti sifatida foydalanish. O’zaro ta’sir yaxlit tizim sifatida uch holatga ega: boshlang’ich, o’rta, oxirgi.

Yuqoridagi uch holatga ko’ra o’quvchi ongida fizikadan qator laboratoriya ishlarini bajarish amal qiladi: laboratoriya ishini bajarishni anglash; tushunish va yechimlarini qabul qilish; laboratoriya ishini bajarish.

1-chizma

O’zaro ta’sir tizimida natija hamda vositalarning bir-biri bilan o’zaro bog’liqligi

Har bir natijaga kamida ikki xil vosita orqali erishiladi: laboratoriya ishini anglash; tushuncha, formula, qoida, qonunlar bilan muloqot qilish (1) hamda nazariy

bilim, amaliy ko'nikma va malakalar; faoliyat uslublari, o'quvchi faoliyatini faollashtirish (2); yechimlarini qabul qilish, asboblardan qilingan muloqotga ko'ra olingan axborot (1) va o'quvchi amaliy faoliyatining psixologik mexanizmlari – xotira, tafakkur, aqliy faoliyat usullarini ishlatish (2); laboratoriya ishini bajarish jarayoniga oid ongdagi tushunchalardan foydalanish (3) va mantiqiy uslublar – taqqoslash, tanlash, induksiya yoki deduktsiya. Fizikadan laboratoriya ishlarini bajarish jarayonidagi natijalar va ularga doir vositalarning o'zaro aloqadorligi 1-chizmada keltirilgan.

O'quvchi va laboratoriya ishini bajarishning uch holatida uch xil natijaga erishiladi:

1) anglash; bu jarayonda amaliy faoliyatning fiziologik texnologiyasi va ularga doir vositalar ishtirok etadi;

2) yechishni qabul qilish; laboratoriya ishini bajarishning bu holatida o'quvchi amaliy faoliyatining psixologik texnologiyalari va ularga oid vositalar ishtirok etadi;

3) bajarish; keyingi holatda o'quvchi amaliy faoliyatining mantiqiy texnologiyasi va ularga doir vositalar qatnashadi. Binobarin, fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishga doir materiallarni, ularning turli shakllari – laboratoriya ishini bajarish uch xil asosga – fiziologik, psixologik va mantiqiy texnologiyalarga, ularga oid vositalar hamda natijalarga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alikandrov N.V., Yashkin N.Ya. – Fizik kattaliklarni o'lchash haqida. – T., O'qituvchi, 1965. – 76 b.

2. Belyankin A.G. Chetverikova B.S., Yakovlev I.A. – Fizikadan praktikum. – T., “O'rta va oliy maktab” davlat nashriyoti, 1960. – 691 b.

3. Margolis A.A., Parfentsev N.E., Ivanova L.A. – Maktab fizika eksperimentidan praktikum. – T., O'qituvchi, 1980.

4. Nazirov E.N., Xudaybergenova Z.A., Safiulna N.X. – Mexanika va molekulyar fizikadan praktikum. – T., O'qituvchi, 1979. – 223 b.

5. Tojiev A. – Qo’lda yasalgan asboblardan fizikadan frontal laboratoriya ishlarini o’tkazish. – T., O’qituvchi, 1964. – 86 b.
6. Tojiev A. – Fizikadan laboratoriya ishlari. – T., O’qituvchi, 1983. – 94 b.
7. O’lmasova M.X., Toshxonova J.A., Ismoilov I., Kamolov J. – Fizikadan praktikum. Mexanika va iolekulyar fizika. – T., O’qituvchi, 1996. – 239 b.

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING XUSUSIYATLARI

Ergashova Mahliyo Fayzullayevna

Zarafshon shahar 1-sonli XTCHO'IDU maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi bolaning psixikasi va ongining taraqqiyoti, o'quv faoliyati davomida bolaning bilish jarayonlarining namoyon bo'luvchi xususiyatlari, aql sifatlari va fikr yuritish jarayonlarining rivojlanishida, kichik maktab yoshi davrining psixologik o'zgarishlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Maktab, psixologiya, konsentratsiya, o'quvchi, diqqat, idrok, taraqqiyot, xulq, axloqiy normalar, xarakter, empatiya.

Kichik maktab yoshidagi, odatda 6 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan bolalar erta bolalikdan o'rta bolalikka o'tish davrida sezilarli rivojlanish o'zgarishlariga duch kelishadi. Bu davr ijtimoiy, hissiy va jismoniy rivojlanishning muhim bosqichlari bilan ajralib turadi. Ushbu yosh guruhidagi bolalarning xususiyatlarini tushunish otalar, o'qituvchilar va tarbiyachilar uchun tegishli yordam va yo'l-yo'riq ko'rsatish uchun juda muhimdir. Ushbu maqolada biz kichik maktab yoshidagi bolalarning asosiy xususiyatlarini o'rganamiz.

Til va muloqot:

Kichik maktab yoshidagi bolalar o'zlarining til ko'nikmalarini va so'z boyligini takomillashtiradi, bu esa ularga o'z fikrlarini yanada samarali ifoda etish imkonini beradi. Ular murakkab jumla tuzilmalaridan foydalanishga va tilning nozik tomonlarini tushunishga mohir bo'ladilar. Ularning o'qish va yozish qobiliyatlari yaxshilanadi, ular grammatika va tinish belgilarini chuqurroq tushunishni boshlaydilar.

Ijtimoiy va hissiy rivojlanish:

Ijtimoiy jihatdan, kichik maktab yoshidagi bolalar ko'proq mustaqil bo'lib, mustahkam do'stlikni rivojlana boshlaydilar. Ular ijtimoiy me'yorlar, qoidalar va

kutishlarni tushunish va hurmat qilishni boshlaydilar. Biroq, ular tengdoshlar bilan munosabatlarni yo'lga qo'yish, muzokara qilishni o'rganish va kelishmovchiliklarni hal qilishda nizolar paydo bo'lishi mumkin. Hissiy jihatdan ular o'zlarini ko'proq anglaydilar, turli xil his-tuyg'ularni boshdan kechiradilar va ularga qarshi kurashish strategiyalarini ishlab chiqadilar.

Axloqiy rivojlanish:

Kichik maktab yoshidagi bolalarda axloqiy tushunchalar to'g'risidagi tushunchalari ortib borayotganligidan kelib chiqib, to'g'ri va noto'g'ri tushunchasi shakllana boshlaydi. Ular empatiya, boshqalarning nuqtai nazarini tushunish va o'z harakatlarning oqibatlarini tushunish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Ular ijtimoiy qadriyatlarni o'zlashtira boshlaydilar va adolat va adolat tuyg'usini namoyon qiladilar.

Jismoniy rivojlanish:

Ushbu bosqichda bolalar o'zlarining qo'pol va nozik motorli ko'nikmalarini yaxshilashda davom etadilar. Ular koordinatsiyaga ega bo'lib, o'z harakatlari ustidan ko'proq nazoratga ega bo'ladilar va jismoniy epchillikni talab qiladigan mashg'ulotlar bilan shug'ullanadilar. Bu davrda jismoniy o'sish ko'pincha sezilarli bo'ladi, ba'zi bolalarda o'sish sur'atlari kuzatiladi.

Qiziqish va ijodkorlik:

Kichik maktab yoshidagi bolalarda atrofdagi dunyoga qiziqish kuchayadi. Ular savollar berishadi, ma'lumot izlaydilar va o'rganish va tajriba o'tkazishga ishtiyoqini namoyon qiladilar. Ular xayoliy o'yinlar bilan shug'ullanadilar va o'z ijodlarini turli shakllar, masalan, san'at, hikoya qilish va muammoni hal qilish orqali namoyon qiladilar.

Diqqat va konsentratsiya:

Kichik maktab yoshidagi bolalar asta-sekin e'tiborni uzoqroq vaqtga qaratish qobiliyatini rivojlantiradilar. Ular chalg'itadigan narsalarni filtrlash va vazifalarga diqqatni jamlashda ko'proq mohir bo'ladilar. Biroq, ular hali ham doimiy e'tibor bilan kurashishlari mumkin va ularning konsentratsiyasini qo'llab-quvvatlaydigan tuzilgan muhitdan foyda olishlari mumkin.

Mustaqillikning ortishi:

Kichik maktab yoshidagi bolalar hayotlarining turli jabhalarida mustaqillikni oshirishga intilishadi. Ular kundalik ishlarda, masalan, kiyinish, narsalarini tartibga solish va oddiy uy ishlarini bajarishda o'ziga ishonadi. Ular, shuningdek, qarorlar qabul qilish va o'z harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmalariga olish imkoniyatlarini izlaydilar, avtonomiya tuyg'usini rivojlantiradilar.

Muammolarni yechish ko'nikmalarini shakllantirish: Kichik maktab yoshidagi bolalarda muammolarni mustaqil hal qilish qobiliyati o'sib bormoqda. Ular mantiqiy fikrlash, ijodkorlik va tanqidiy fikrlashning kombinatsiyasi bilan qiyinchiliklarga yondashadilar. Ular yechim topish uchun sinov va xato strategiyalaridan, gipotezalarni tekshirishdan va deduktiv fikrlashdan foydalanishni boshlaydilar. Boshqotirmalar, o'yinlar va yoshga mos keladigan muammolarni hal qilish qobiliyatini rag'batlantirish ularning kognitiv rivojlanishini yanada oshirishi mumkin.

Tengdoshlarning ta'siri va ijtimoiylashuvi:

Kichik maktab yillarida tengdoshlar bilan ijtimoiy muloqot tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bolalar do'stlikni qadrlay boshlaydilar va tengdoshlari tomonidan qabul qilinishi va ma'qullanishini izlaydilar. Tengdoshlarning ta'siri ularning xulq-atvori, qiziqishlari va afzalliklarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular birgalikdagi o'yinlar, guruh faoliyati va jamoaviy vazifalarni bajarish bilan shug'ullanadilar, ularning ijtimoiy ko'nikmalarini, hamkorlik va muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

O'zlikni anglash tuyg'usini rivojlantirish:

Ushbu yosh guruhidagi bolalarda o'zini o'zi anglash tuyg'usi kuchliroq rivojlana boshlaydi. Ular o'zlarining qiziqishlari, iste'dodlari va shaxsiy imtiyozlarini o'rganadilar, individualligini shakllantiradilar. Ular o'ziga xos sevimli mashg'ulotlariga, sportga yoki badiiy mashg'ulotlarga ishtiyoqini ko'rsatishi mumkin, bu ularning o'zini hurmat qilishiga va o'ziga ishonchiga hissa qo'shishi mumkin. Ularni turli xil faoliyat turlarini o'rganishga undash va o'zini namoyon qilish imkoniyatlarini taqdim etish ularning shaxsiyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Vaqt tuyg’usini rivojlantirish:

Bu yoshdagi bolalar vaqt tushunchasini aniqroq anglay boshlaydilar. Ular voqealar ketma-ketligini tushunadilar, jadvallarni tushunadilar va vaqtlarini samaraliroq boshqara oladilar. Ular o’tmish, hozirgi va kelajak tuyg’usini rivojlantiradi, bu ularga o’z faoliyati va mas’uliyatini rejalashtirish va tartibga solish imkonini beradi.

Empatiya va hamdardlikni oshirish:

Kichik maktab yoshidagi bolalar empatiya va hamdardlik qobiliyatini oshiradi. Ular boshqalarning his-tuyg’ulari va ehtiyojlariga ko’proq moslashadi, qo’llab-quvvatlash va qulaylikni taklif qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Ular o’z harakatlarning boshqalarga ta’sirini taniy boshlaydilar va g’amxo’r xatti-harakatlarni namoyon qiladilar. Tuyg’ularni muhokama qilish, rol o’ynash va mehribonlik namunasi orqali empatiyani rag’batlantirish ularning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga yordam beradi.

Hazil tuyg’usini rivojlantirish:

Kichik maktab yoshidagi bolalar hazilni qadrlay boshlaydilar. Ular hazillarni, topishmoqlarni va o’ynoqi hazillarni yoqtiradilar. Ularning hazil tuyg’usi yanada murakkablashadi va ijtimoiy normalar va kontekstga mos keladi. Hazil ijtimoiy aloqalarni o’rnatish, muloqot qilish qobiliyatini oshirish va hayotga ijobiy qarashni targ’ib qilishda rol o’ynaydi.

Xulosa:

Kichik maktab yoshidagi bolalarning xususiyatlari kognitiv, ijtimoiy, hissiy va jismoniy rivojlanishning keng doirasini o’z ichiga oladi. Ular tobora mustaqil, qiziquvchan va murakkab fikrlash qobiliyatiga ega. Ushbu xususiyatlarni tushunish va qo’llab-quvvatlash ularning umumiy o’sishi va rivojlanishi uchun asos bo’lib xizmat qiladi. Ularning noyob fazilatlarini tan olish va qadrlash orqali biz ularning salohiyatini rag’batlantiradigan va ularni hayotining keyingi bosqichlariga tayyorlaydigan muhitni rivojlantirishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyot:

1. Nazarova, M. (2021). Boshlang' ich ta'lim o'quvchilarining psixik taraqqiyotida integratsiyaviy-innovatsion yondashuvlar ahamiyati.
2. Nazarova, M. (2021). Globallashuv jarayonida milliy til omili. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 7(7).
3. Salixov, S. M., & Salixov, T. M. (2022). Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligini shakllantirish.
4. Гайбуллаев, А. А. Психология: происхождение и структура научного факта. Вестник интегративной психологии, 19(19), 115-119.
5. Axmadov, N. R. (2022). Dezadaptatsiya va uning o'smir xulqida na'moyon bo'lishi.
6. Ахмадов, Н. Р. (2022). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДИЗАДАПТИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ.

SINTAKSEMA VA UNING XARAKTERISTIKASI

Abduqodirova Yuldfuz Safaraliyevna

NDPI doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqola sintaksema va uning xarakteristikasiga bag'ishlanadi. Maqola yozish jarayonida sintaksema va uning turlariga ta'rif berildi hamda sintaksemaning tilshunoslikda tutgan o`rniga urg`u berildi.

Kalit so'zlar: Sintaksema, substantiv sintaksema, erkin substantiv sintaksema, shartli substantiv sintaksema, bog'langan substantiv sintaksema, sintaktik lug'at.

Ta'lim tizimi islohotining o'zbek modeli tamoyillarini belgilab bergan ushbu dasturdagi vazifalarni amalga oshirishda tilshunos olimlar ham o'z hissalarini qo'shmog'i lozim. Milliy dasturning asosiy maqsadi yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga, ijodiy va ijtimoiy faollikka, ijtimoiy-siyosiy hayotda mustaqil ravishda mo'ljalni to'g'ri ola bilish mahoratiga ega bo'lgan, istiqboldagi vazifalarni ilgari surish va hal etishga qodir. Bugun jahon jadal rivojlanib kelayotgan bir davrda, biror bir chet tilini o'rganish hayotimizda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, o'rganayotgan tilimizni ya'ni ingliz tilini qanday vujudga kelgani, uning zamonaviy tilshunoslikda tutgan o`rni, xususan sintaktik sathda tahlil qila olish juda ahamiyatlidir.

“Sintaksema (so'zning sintaktik shakli) rus tilining minimal, yanada bo'linmas semantik-sintaktik birligi bo'lib, bir vaqtning o'zida elementar (kategorial-semantik) ma'noning tashuvchisi va yanada murakkab sintaktikning konstruktiv elementi sifatida ishlaydigan konstruksiyalari hisoblanadi”¹⁹

Aytib o'tganimizdek sintaksema - minimal nominativ sintaktik birlik bo'lib, vaziyatning alohida elementlariga nom beradi va elementar ma'no tashuvchisi vazifasini bajaradi. Sintaksema gap yoki sodda gap tarkibida elementar konstruktiv komponent vazifasini bajaradi. O'z tuzilishiga ko'ra sintaksema har qanday gap

¹⁹Zolotova G.A. Sintaktik lug'at: Rus sintaksisining elementar sintaktik birliklari repertuari. - M., 1988 yil; 2000.

bo'lagining morfologik shakli bo'lib, u morfologik paradigmaning tarkibiy qismi sifatida emas, balki sintaktik konstruksiyalarning elementi sifatida qaraladi.

Substantiv sintaksema - bu ibora va sodda gapni qurish uchun material sifatida qaraladigan otning mohiyatli hol yoki old holat shakli. Substantiv sintaksemlar lug'atda eng to'liq tavsifini Zolotovanning lug'atida oldi. Uning fikricha, substantiv sintaksemlarning vazifalari 3ta bo'lib, ular quyidagilardir:

- mustaqil, alohida gap sifatida alohida foydalanish;
- gapning tarkibiy qismi sifatida foydalanish;
- iboraning komponenti sifatida qo'llanishi.

Substantiv sintaksemlar qanday vazifalarni bajarishiga qarab, ular orasida G.A. Zolotova uchta funksional turni ajratadi:

- erkin substantiv sintaksema,
- shartli substantiv sintaksema,
- bog'langan substantiv sintaksema

Erkin substantiv sintaksema - kontekstdan tashqarida tushuniladigan mustaqil sintaktik ma'noga ega bo'lgan substantiv sintaksema, ya'ni, aloqadan oldingi darajada turgan sintaksemadir. Masalan, daryoda, hovlining yonida, ko'lning narigi tomonida (fazoviy ma'noda); butun dunyo bo'ylab (harakat yo'nalishi); tushlikdan keyin, darsdan keyin, kunduzi (vaqtinchalik qiymat), chiqindilarni tozalash uchun, o'qish uchun, yozishmalar uchun (maqsadli qiymat); betoblighi tufayli, bo'rttirilganligi tufayli (sababli ahamiyatga ega); qahramon-shahar, o'qituvchilar, qishloq qurilish loyihalari uchun (harakat qabul qiluvchining qiymati); yangi turmush qurganlar haqida, kunning mavzulari, tadbir haqida (nutq yoki fikr mazmunining ma'nosi, aks holda - maslahat ma'nosi) va boshqalar. Erkin sintaksemlar barcha uchta funktsiyani bajarishga qaratilgan

Shartli substantiv sintaksema 2-funktsiyani (ko'mir bilan qiyin) va 3-funktsiyani (bir chelak ko'mir) bajarishga qaratilgan.

Kontekstdan tashqari mustaqil sintaktik ma'noga ega bo'lmagan sintaksema tegishli substantiv sintaksemadir. O'zaro bog'langan sintaksemlar o'zining sintaktik ma'nosini faqat frazemaning bir qismi sifatida oladi, ya'ni. ular faqat 3-funktsiyani

bajarishga qaratilgan. Masalan, sintaksema kitobining o'ziga xos sintaktik ma'nosini faqat kontekstda aniqlash mumkin: kitobdan mamnun (ob'yektiv ma'no), kitobga urmoq (asbob ma'nosi), kitob bo'lmoq (predikativ ma'no) va hokazo.

Boshqa manbalarda sintakseмага quyidagicha ta'riflar berilgan:

Sintaksema - bu so'z (odatda muhim so'z yoki muhim so'zning yordamchi bilan birikmasi), sintaktik vazifani tashuvchisi sifatidagi so'z. U gapga ham iboraning elementi sifatida, ham bevosita kiritilishi mumkin. Bu muayyan sintaktik ma'noga ega bo'lgan so'z shaklidir. Masalan, ot kelishigining morfologik shakli turli sintaksemalarni ifodalashi mumkin: ob'ekt ma'noli sintaksema (direktorga ariza yozish), sub'yektiv ma'noli sintaksema (Mening dadam juda qattiqo'l). Sintaksemani sintaktik tarzda amalga oshirish qobiliyati uning funksional turi bilan bog'liq.

Funksiya 1. ko'pincha adabiy asarlarda sarlavhalar va muallifning izohlari bilan ifodalanadi. 2 va 3-funksiyalar ma'lum pozitsiyalarda amalga oshiriladi:

Funksiya 2. Subyektning pozitsiyasi (gapning taxminiy komponenti).

Gapning predikativ komponenti (predikat).

- Taklifni tarqatuvchi (situant)
- Yarim redikativ gap murakkablashtiruvchi.

Funksiya 3.

- Og'zaki
- Amaliy (mohiyatli)
- Sifatdosh
- Ko'makchi

Sintaktik resurslarini tizimlashtirishga urinish G.A.Zolotov tomonidan “Sintaktik lug'at”da qilingan. Ushbu sintaksemalar katalogining aksariyat qismini substantiv sintaksemalar egallaydi va bu tasodifiy emas. Ular rus tilidagi konstruksiyalarning asosi hisoblanadi. Lug'at yozuvi sintaksemaning morfologik ko'rsatkichlari (subst. synth. - hol, bosh gapning mavjudligi yoki yo'qligi), so'ng sintaktik vazifalari ya'ni 1,2,3-vazifalari, so'ngra o'rinlari tavsifi bilan boshlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Буранов Ж. Инглиз ва ўзбек тиллари киёсий грамматикаси. Тошкент,1973.
2. Иванова И.П. Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. Москва, 1981.
3. Jespersen O. A Modern English Grammar on Historical Principles. Copenhagen,! 954
4. Zolotova G.A. Sintaktik lug’at: Rus sintaksisining elementar sintaktik birliklari repertuari. - M., 1988 yil; 2000.

Internet sources:

1. <http://zhukov-sky.blogspot.com/2014/06/15.html?m=1>
2. <https://xn-e1akbokk.com/russkiy-yazyik-sovremenyiy/sintaksema-kak-edinitsa-sintaksisa-45158.html>

BOLALARDA DIQQAT YO’QLIGINING SABABLARI

Askarova Miyasar Boltayevna

Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani 20-maktab o’qituvchisi

Zohidov G’olibxo’ja Fayzullayevich

Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani 53-maktab o’qituvchisi

Bolalarda diqqat juda erta rivojlana boshlaydi. Bir-ikki haftalik chaqaloqlarda diqqatning hech qanday alomati ko’rinmasa ham, oradan sal o’tmay, ya’ni bolaning bir oylik davridan boshlab, ixtiyoriy diqqat alomatlari yaqqol ko’rina boshlaydi. Demak, bolaning bir oylik davrida uning diqqatini har xil kuchli qo’zg’atuvchilar (qattiq tovush, ortiqcha yorug’lik kabi) ixtiyorsiz ravishda o’ziga jalb qila boshlaydi. Ikki-uch oylik bolalar esa, «shaqir-shuqur»ga quloq soladigan (shaqildoqlarning tovushiga ovunadigan) bo’la boshlaydilar. Bu yoshdagi bolalarning diqqatlarini yorqin (yaltiroq) rangli narsalar ham beixtiyor jalb qila boshlaydi. Bolaning ko’z o’ngidagi narsa qanchalik rang-barang bo’lsa, bola unga shunchalik ko’p e’tibor beradi. Bolalarda diqqat juda erta rivojlana boshlaydi. Bir-ikki haftalik chaqaloqlarda diqqatning hech qanday alomati ko’rinmasa ham, oradan sal o’tmay, ya’ni bolaning bir oylik davridan boshlab, ixtiyoriy diqqat alomatlari yaqqol ko’rina boshlaydi. Demak, bolaning bir oylik davrida uning diqqatini har turli kuchli qo’zg’atuvchilar (qattiq tovush, ortiqcha yorug’lik kabi) ixtiyorsiz ravishda o’ziga jalb qila boshlaydi. Ikki-uch oylik bolalar esa, shaqir-shuqurga quloq soladigan (shaqildoqlarning tovushiga ovunadigan) bo’la boshlaydilar. Bu yoshdagi bolalarning diqqatlarini yorqin (yaltiroq) rangli narsalar ham beixtiyor jalb qila boshlaydi.

Bolaning ko’z o’ngidagi narsa qanchalik rang-barang bolsa, bola unga shunchalik ko’p estetik beradi. Bog’chagacha tarbiya yoshidagi bolalarning diqqati nihoyatda beqaror bo’lishi bilan xarakterlanadi. Masalan, bolaga yangi o’yinchoq bersangiz u o’yinchoqni juda qiziqib ko’ra boshlaydi. Bolada diqqat etishmasligi giperaktivlik buzilishi (DEHB), nevrologik va xulq -atvor buzilishi bo’lgan bola bormi? Haddan tashqari faol bolaning fe’l -atvori bezovtalanish, chalg’ituvchi,

diqqatni jamlash qiyinligi, dürtüsellik, vosita faolligining oshishi va boshqalar bilan tavsiflanadi. Haddan tashqari faol bola neyropsikologik va nevrologik (EEG, MRT) tekshiruvini talab qiladi. Giperaktiv bolaga yordam berish individual psixologik va pedagogik yordam, psixoterapiya, giyohvand bo'lmagan va dori terapiyasini o'z ichiga oladi.

Mutaxassislar diqqat etishmasligi giperaktivligi buzilishining aniq sabablarini aniqlash qiyin. Bolalarda giperaktivlik genetik omillar va markaziy asab tizimining erta organik shikastlanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, deb ishoniladi, ular ko'pincha bir -biri bilan birlashadi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, DEHBda ixtiyoriy xatti -harakatlar va diqqatni nazorat qilishni ta'minlaydigan tuzilmalar, ya'ni assotsiativ korteks, bazal ganglionlar, talamus, serebellum va prefrontal korteksning ishlashida nomuvofiqlik mavjud. biz diqqatning yo'qligini psixologik va fizologik tomonlarini ko'rib o'tdek. Ana endi unga qanday qilib pedagogik tas'ir o'tkazish, qnday usullar bilan dars tashkil qilish kerakligiga ham izoh berib o'tamiz

6. Darslarni tashkil qilishda quyidagilarni berish muhim.

- Boshqalardan ajralib turadigan joyni tanlang (chalg'itadigan minalar);
- Boladan murakkab vazifani bajarishni talab qilmang (diqqatli va tirishqoq bo'ling). Birinchidan, biz bitta funktsiyani o'rgatamiz: agar bu qat'iyatlilik bo'lsa, unda biz diqqatni jamlashni talab qilmaymiz;

- boshlang'ich bosqichda o'zboshimchalik bilan faoliyat turlarini shakllantirganda, amalga oshirishda aniqlikni talab qilmang;

- mukofotlar va jazolarning moslashuvchan tizimiga ega bo'lish (ixtiyoriy harakatlarning eng kichik ko'rinishi uchun maqtov, Y. Shevchenkoning usuli bo'yicha mukofotlardan foydalanish, E. Mastyukovaning tavsiyalari bo'yicha jazolar);

- Natijaga erishish uchun bolaga qat'iyatli va talabchan bo'ling;
- Dastlabki bosqichda bolaning faoliyatini doimiy kuzatib borish;
- Harakat faoliyatini to'g'ri tashkil etilishini ta'minlash (ortiqcha energiya sarflash imkoniyati). Qoidalarga muvofiq o'yinlarni tashkil qiling. O'yinga qo'shilish

bosqichlari: individual ish, kichik kichik guruh va oxirgi bosqichda - aniq qoidalarga ega jamoada.

7. O'qituvchi quyidagi usul va usullardan foydalanadi:

- dozali yordam (rag'batlantiradi, yo'naltiradi);
- imo-ishora va nutq ko'rsatmalari orqali, shuningdek, vazifani vizual-samarali darajaga o'tkazish orqali taqlid qilish (men qilgandek qilish) harakatlari;
- Bilvosita usullar (maslahat, maslahat, tasdiq).

8. Darsga qo'shilish: musiqiy terapiya (engil musiqa qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarini muvozanatlashtiradi), musiqiy ritm (diqqatni jamlashga yordam beradi), gevşeme texnikasi, avto-trening. Siz kuchli his -tuyg'ularga olib keladigan o'yinlarni o'ynay olmaysiz.

Xulosa qilib aytganda bolalarda diqqatning yetshmaslikning sabablari kasallik bilan bog'liq yani giperaktivlik buzilishi (DEHB), nevrologik va xulq -atvor buzilishi kabi kasallik sab ekan, bu kabi bolalarga pedagogic tasir o'tkazish va ta'lim tarbiya bersishda o'zgacha usulda yondoshish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Drobinskaya A.O. Giperaktiv bola. Men unga qanday yordam bera olaman? // Rivojlanishida nuqsoni bor bolalarni o'qitish va o'qitish - 2004
2. Zavadenko N.N., Suvorina N.Yu., Rummyantseva M.V. Diqqat etishmasligi giperaktivligi buzilishi: xavf omillari, yosh dinamikasi, diagnostik xususiyatlari
3. Komeleva A.D., Alekseeva L.S. Bolaning giperaktivligini diagnostika qilish va tuzatish. M., 1997 yil.
4. Internet materiallari: www.ziyonet, <http://www.pedagog.uz>.

ZARAFSHON VOHASI BRONZA DAVRI AHOLISINING DINIY URF- ODATLARI VA DAFN MAROSIMLARI

Axmedjonov Islombek Odamboy o'g'li

Urganch Davlat Universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bronza davrida Zarafshon vohasining diniy urf-odatlari va dafn marosimlari hamda an'analari haqida ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: Zarafshon vohasi, sopol, Chakka, Dashti-Qozi, To'qayli.

Zarafshon vohasi bronza davri jamoalarining moddiy madaniyati A.Asqarov va N.Avanesovalar tomonidan tadqiq etilgan. N.Avanesovanning yozishicha, Chakka, Siyob, Say-G'us, Mo'minobod mozor, qabr yodgorliklari mil.avv. XX-XIV asrlar bilan sanalanadi. Ayol kishilarga tegishli qabr ochib ko'rilganda, mayit bosh kiyimi va ustki kiyimlari bilan ko'milgani aniqlangan. Kiyimlarga munchoqlar qalin va tartib bilan qadalgan bo'lgan. Qabrlarda kuzatilgan dafn marosimlari va ulardagi sopollar andronov madaniy-tarixiy birligining Petrov (Siyob), Olakul (Chakka) va Fedorov (Say-G'us) madaniy variantlari materiallari bilan aloqadorlikni ko'rsatadi.

Dashti - Qozi qabristoni. Zarafshon vohasi bronza davri jamoalari moddiy madaniyatini o'rganishda Panjikent shahridan 50 kilometrilar chamasi sharqiy tomonda Zarafshon daryosidaning chap qirg'og'ida joylashgan Dashti – Qozi qabristoni materiallari ham muhim o'rin tutadi. Qabristondan hammasi bo'lib, 27 ta qabr o'rganilib, ularda yakka tartibda, juft holda mayitlar qo'yilganligi kuzatildi. Hatto 1 ta qabrda 7 ta kishi jamoaviy tarzda mayitlar dafn etilganligi fakti qo'lga kiritildi. Qabrlar lahadli qabrlar hisoblanadi. Mayitlar oyoqlari ko'krak tomon bukilgan holda, yon tomoni bilan boshi g'arb tomonga yo'naltirib ko'milgan. Ba'zi qabrlarda mayitning suyaklari mayda bo'laklangan holda dafn etilgani kuzatiladi. 1 ta qabrdan yosh bolaning faqat bosh suyagi qo'yilgani fakti aniqlangan. Mayitlar yoniga qo'yilgan sopol idishlar o'zlarida so'nggi andronov davri va Tazobog'yob sopollariga xos xususiyatlarni mujassamlashtirgan. Shuningdek, mayit yoniga qo'yilgan narsa-

predmetlarni ko'pchiligini bronzadan yasalgan taqinchoqlar-bilaguzuk, munchoq kabilar tashkil etgan. Qablardan dafn marosimi o'tkazilgani va turli urf-odatlar amalga oshirilganini bildiruvchi rang va ko'mir qoldiqlari topilgan. Qabrdan 8 ta chuqurcha va uning atroflaridan gulxan izlari topildi. Bu olov yoqib qurbonlik qilinganidan guvohlik beradi. Bu izlar qabrning pol qismidan yoki lahadga kirish teshigi oldida aniqlangan. Taniqli antropolog olim T. Xodjayev ushbu qabr materiallarini o'rganar ekan, dafn etilgan erkak va ayollarning turli antropologik tipga, ya'ni andronova va o'rta yer dengizi tiplariga oid ekanligini aniqlagan. Dashti - Qozi qabristonidan topilgan sopol idishlar qo'lda yasalgan idishlar hisoblanib, ularning asosiy qismini tuvaksimon idishlar tashkil etadi. Sopol idishlarda naqshlar kamroq uchraydi. Naqshlar tasma ko'rinishli, geometrik shaklli, archa rasmlari hisoblanadi. Bu sopollar Qozog'istonning so'nggi andronov va Tazobag'yob yodgorliklari sapollariga o'xshash. Ba'zi kulolchilik charxida yasalgan tuvaksimon idishlar Sopolli madaniyatining Mullali bosqichi sapollariga yaqin. Zeb-ziynat, taqinchoqlar bronzadan yasalgan jevaklar, qo'ng'iroqchasimon sirg'alar, ilmoqli ko'zgular, xalqalar, uzuklar, bilakuzuklar hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar, yodgorlik moddiy madaniyati tozabog'yob-andronova madaniyatiga oid chorvador qabilalar madaniyatiga o'xshashligini ko'rsatadi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra mutaxassislar Dashti-Qozi qabristonini mil avv. XIV-XII asrlar bilan sanaladi.

Tyan-Shan tog' oldidan to Amudaryo va Sirdaryo oralig'igacha bo'lgan cho'l-dasht hududida rivojlangan va so'nggi bronza davrida chorvador andronov jamoalari yashashgan. Ilmiy adabiyotlarda chorvador andronov jamoalari madaniyatining mahalliy xarakterdagi madaniy variantlari haqida ma'lumotlar mavjud: Zarafshon, Tyan-Shan, Yettisuv, Ikki daryo oralig'i, Amirbo'yi moddiy madaniyati, dafn bilan bog'liq urf-odatlar hamda antropologik materiallar bir bo'lganligida kelib chiqilinish mazkur madaniy variantlarning genezisi andronov jamoalari madaniyati bilan bog'lanmoqda. Uraldan to Janubiy Sibirgacha Qozog'iston dashtlari, O'rta Osiyo cho'l va sahrolari, Pomir va Tyan-shan tog'lari yon bag'ridan O'rta Osiyoning janubiy sarhadlarigacha bo'lgan keng hududga tarqalgan Andronova jamoalarining madaniyati dastlab Achinsk shahri yaqinidagi Andronova qishlog'i yaqinida

A.Y.Tugarinov tomonidan topilgan mozor materiallari bilan bog'liq. Andronov jamoalarining madaniyati bo'yicha M.P. Gryaznov, M.A. Itina, T.M. Patemkina, Y.Y. Kuzmina, N.A. Avanesova kabilarning tadqiqotlari ahamiyatli hisoblanadi. Andronov jamoalari madaniyatining davriy sanalanishi bahsli. Shu asnoda A.Avaneso va texnik-morfologik, metrik analiz va metall buyumlarni turlarini tavsiflash asosida taklif etilgan sanalashtirishni keltirish mumkin: Petrov mil avv. XVIII-XVI asrlar, Olako'l mil avv. XV-XIV asrlar, Feodorov madaniyati mil avv. XIV asr oxiri –XIII asrlar, Alekseyev-Sargarin madaniyati mil avv. XII-IX asrlar.

Andronov madaniy-tarixiy birligining Zarafshon varianti. O'rta Osiyo miqyosida Andronova madaniy-tarixiy birligiga ilmiy adabiyotlarda mahalliy madaniy variant kiritilganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Orolbo'yida Tozabog'yob madaniyati, Zarafshon madaniy variant (Ho'jayli, Qizilqir, Mo'minobod, Saygus, Chakka, Dashti-Qozi, To'qayli, Mahondaryo makonlari), Tyan-Shan-Yettisuv (Toshtepa 2, Beshtosh, Toshboshat, Arpa, Jazi Kechu, Tegirmansoy). Ikki daryo oralig'i (Oqtanga, Kurttaka, Qizilrabot, Kakuy-belsuv, Angren). N.Avanesovanning ko'rsatishicha, Zarafshon vohasidagi metall ruda konlarining - mis, qalaylarning mavjudligi andronov jamoalarining kirib kelishiga imkon bergan. Jumladan, To'g'ayli, Ho'jayli, Qizil-qir, Mohandaryo kabi yodgorliklar moddiy madaniyati buni tasdiqladi. Ular aholi etnomadaniy aloqalari haqida ham ma'lumot beradi. Zarafshon vohasida keyingi o'n yilliklar davomida amalga oshirilgan tadqiqotlarda andronovo jamoalari madaniyati bilan bog'liq bo'lgan 30 dan ortiq punktlar aniqlanganki, ularning materiallari hali tahlil etilib to'liq ilmiy muamalaga kiritilmagan. N.Avanesovanning ma'lumoticha bular quyidagilar hisoblanadi: Beshmo'lla, Toz, Mo'minobod 2, Baxmal, Talibuloq, Jom, Tim, Qashqarli, Jangalli kabilar. Bu yodgorliklar moddiy madaniyatida andronov chorvador jamoalari madaniyatining ta'siri qorishganligi kuzatiladi. Qabrlar tuzilishi, mayitlarning lahadga qo'yilishi holati va yotishi yo'nalishi, dafn marosimida olovga topinish belgilari, oxra sopol idishlarning ko'rinishi, mayit yoniga sopol idishlarning qo'yilishi, andronova antropologik tipiga mansub bosh suyaklarning topilishi, fyodorov va so'nggi

andronov yodgorliklari bezaklariga o'xshash bo'lgan bronzadan yasalgan jevaklar, qo'ng'iroqsimon sirg'alar, bilakuzuklar, ilmoqli ko'zgular, xalqalar, uzuklar munchoqlar ma'lumotlari shunday qorishuvdan dalolat beradi. Keyingi yillarda O'rta Osiyo sarhadlari andronov madaniy-tarixiy birligi borasida asosiy tadqiqot ishlari N.Avanesova tomonidan amalga oshirilgan.

Tadqiqotchining yozishicha, Zarafshon vohasi qadimgi aholilar moddiy madaniyatiga shimol, shimoliy-sharqdan kelgan Andronov chorvador jamoalari madaniyatining transformasiyasini quyidagilarda kuzatish mumkin: Mo'minobod, Chakka mozor-qo'rg'onlari va Dashti-Qozi mozorlaridagi dafn bilan bog'liq urf-odatlarda, qabrlar tuzilishida-katakomb, to'g'ri burchakli kamera, qoplama holatlari kuzatilishi, dafn etganda qamish to'shalishi, rang, mato bilan o'ralishi kabi diniy e'tiqod bilan urf-odat belgilari mavjudligi, mayitni shimol, shimoliy-sharqiy yo'nalishda qo'yilishi, konussimon ko'rinishli keng baldoqli oltin, kumush, bronza sirg'alari, spiralsimon ko'rinishli bilakuzuklar (naqshi bo'lgan) morfologik jihati, yasaliş texnologiyasidagi o'xshashliklar shu transformasiyani belgilaydi. Shu kabi asoslarda andronov jamoalari madaniyatining mahalliy madaniy variantlari ajratilgan. Zarafshon vohasi andronov tarixiy-madaniy birligining Zarafshon varianti madaniy manzarasi To'qayli, Chakka, Mo'minobod, Chakka yodgorliklari moddiy madaniyatida yaqqolroq namoyon bo'lgan.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Аскарлов А. Сапаллитепа. – Т.: Фан, 1973.
2. Egamberdiyeva N. A., Arxeologiya. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2011.
3. Kabirov J., Sagdullayev A. O'rta Osiyo arxeologiyasi. – Toshkent. 1990.
4. Xolmatov N.O'. O'rta Osiyo arxeologiyasi: Tosh, eneolit va bronza davri. O'quv qo'llanma. Samarqand – 2021

DO’ZAH KONSEPTINING INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDAGI LINGVISTIK TAHLILI

Matchanova Fazilat

O’zbekiston davlat Jahon tillari universiteti

magistratura 2-bosqich talabasi

Do’zah so’zi dinda va xalq og’zaki ijodida, shaytoniy ruhlar bor, o’limdan so’ng boriladigan maskan sifatida xarakterlanadi. Bu yerda inson o’limdan so’ng azob, uqubat va boqiy jazo bilan jazolanadi. Islom va Xristian dinlarida do’zah va Jannat tushunchalari taqqoslanadi va bu ikki dunyo abadiy maskan sifatida tushuniladi. Shuningdek, do’zah diniy manbalarda yer ostidagi hayot sifatida qaralsa, Jannat yuqorida-osmon ustida deb tasavvur qilinadi. O’zbek tilida do’zah so’zining bir necha ma’nodoshlari mavjud bo’lib, ular: do’zah, jahannam, asfalasofin, yer qari. Bular o’zbek tiliga arab tilidan o’tgan bo’lib, xalq orasida barchasi baravar qo’llaniladi. Ingliz tili boy til sanaladi, “hell” so’zi bir necha tushunchalar bilan ifodalanadi: hell, underworld, agony, nightmare, torment, suffering. Barcha dinlar va xalqlarda do’zah azob-uqubatlarga boy, qorong’u, xavf-xatarli, daxshatli mahluoqlar va o’lgan murdalardan iborat joy sifatida tasvirlanadi. Qadimdan Mesopotamiya, Grek, Rim va Misr xalqari hayotida insonning o’limidan so’ng do’zah yoki jannatga borishi, uning bu dunyodagi yaxshi va yomon ishlariga bog’liq deb tushuniladi. Do’zah va Jannat tushunchalarining dunyo bo’ylab tarqalishida xristian va islom dinlarining hissasi bor. Xususan, Afrika qit’asiga ikki dunyo haqidagi tasavvurlar 6-7 asrlarda arab musulmon savdogarlari orqali yetib borgan. Shundan beri, bu xalqlar dinson o’limidan so’ng ruh sifatida yer usti va ostida yashashlari va do’zahni eng sovuq joy sifatida tushunishadi.

Islom dinining yaratuvchilari bo’lgan arab xalqlari Jahannam va Jannat yettita turli qavatlardan tashkil topgan va har bir qavatga mahsus darvozalardan boriladi. Bu manbalar arablarga bosh kitob Qurondan yetib kelgan. Har bir qavatning alohida nomi bo’lib, turli xil atamalar bilan ataladi.

Do'zah tushunchasi insonlarga turli mif va rivoyatlar orqali singdirilgan. Vaqtlar o'tib ushbu afsonalar asnosida insonlar do'zah termini yordamida ibratli maqol, hikmatli so'zlar paydo qila boshlashdi. Ushbu risolada do'zah/hell konseptidan tashkil topgan ingliz va o'zbek tilidagi maqollar, frazeologik birliklar (ibora) va hikmatli so'zlarni tahlil qilamiz. Tadqiqot jarayoni bizga o'rganilayotgan ishimiz bo'yicha, ya'ni “Do'zah/Hell” konseptining milliy – madaniy xususiyatlarini o'rganishda ingliz va o'zbek tillarida “Do'zah” konseptini ifodalovchi leksik va frazeologik birliklarning ma'nolari tarkibidagi milliy va madaniy xarakterdagi xususiyatlarini aniqlab olishni taqozo etadi. Bilamizki, har bir tilda sinonimlar uyg'unligi mavjud bo'lib, o'zbek va ingliz tillari ham bundan mustasno emas.

Demak, bizning birinchi qiladigan ishimiz “do'zah/hell” so'zlarining sinonimlarini topishdan boshlanadi. Ingliz tilida “do'zah” so'zi o'rnida almashib kelsa bo'ladigan, ma'nosi yaqin so'zlarni topish uchun mashhur Thesaurus lug'atining elektron variantidan foydalanganimizda quyidagi sinonimik qator chiqdi: *nightmare, lower world, bottomless pit, everlasting fire, hellfire, torment, trial, underworld*. Yana bir elektron lug'at Collins e-dictionary esa quyidagi variantlarni berdi: *agony, anguish, misery, suffering, ordeal*. Do'zah so'zining manodoshlari bilan tanishdik. Unga qarama-qarshi tushuncha bu – jannat/heaven. Hell/ do'zah so'zining etimologiyasi-kelib chiqish tarixiga nazar tashlar ekanmiz, aslida Proto-Germanic tildan kelib chiqqan bo'lib, qadimgi va o'rta asrlar ingliz tili davrlarida hozirgi ko'rinishiga kelgan: *haljo- helle-hell*. O'rta asrlarning boshlarida Angl-sakslar xristian bo'la boshlaganda, eski Ingliz tilidagi “hel” so'zi Latin tilidagi infernus, ya'ni quyi hudud so'zini tarjima qilish uchun qo'llanilardi. Bu so'z insonlarni qilgan xatolari evaziga butun umr jazolovchi maskan sifatida tushunilardi.

Quyida do'zah so'zining ingliz tilidagi lingvistik tahlilini ko'ramiz:

Do'zah so'zi atoqli ot ma'nosida (Hell as a proper noun)

Hell/do'zah so'zi ingliz tilida sanalmaydigan, ko'plab dinlarda mavjud atama bo'lib, joy nomini anglatib keladi. Do'zah bu- gunohkor va iblis qalbli insonlar o'limidan so'ng boradigan azob-uqubatga to'la joy sifatida tasvirlanadi.

May you rot in hell!- Tading do'zahdan ham badtar bo'lsin!

Do’zah konsepti ot so’z turkumi sifatida (Hell as noun)

Bunda do’zah so’zi sanaladigan ot bo’lib, ko’plik shaklida kela oladi (hells). Asosan, mubolag’a san’ati ta’sirida, ko’chma ma’noda – hayotdagi eng ko’p azob-uqubatli joy ma’nosida kelganda.

My new boss is making my job a hell- Yangi rahbarim ishimni do’zahga aylantiryabdi

Do’zah konsepti sifat so’z turkumi sifatida (Hell as an Adjective)

Ko’chma ma’noda juda ham issiq joy degan ma’noni bildiradi.

Here is hot as hell - Bu yer jahannamdek issiq ekan

Do’zah konsepti xatarli o’yin ma’nosida (Hell as a place for gambling)

Qimor o’yinlarida o’yinchining yutqizib qoyishi, xuddi bor-budini do’zah olovida kuydirib kul qilganga teng.

Here’s five-and-twenty for you. Don’t be losing it at the hells now- Mana senga yana besh va yigirma. Hammasini do’zahda kul qilma.

Do’zah konsepti keraksiz joy ma’nosida (Hell as an obsolete place)

Tikuvchi qoldiqlarini, bo’yoqchi singan, yaroqsiz jihozlarini tashlaydigan joy sifatida ham qo’llanadi.

Do’zah konsepti kuchli og’riq ma’nosida (Hell as a strong pain)

So’zlashuvda nimadur qattiq, og’riqli va zarali bo’lsa, shu narsani tasvirlashda ham do’zah so’zi qo’llanadi

(En. wiktionary- the free dictionary online)

Do’zah so’zi kirish so’z ma’nosida (Hell as an interjection)

His hayajonni ifodalovchi gaplarda gap boshida ishlatiladi

Hell, I don’t know!

(Merriam Webster.com)

Do’zah/Hell so’zi ingliz manbalarida quyidagi fe’llar bilan ishlatiladi:

To raise hell- boshqa insonlarni og’dirish uchun nimagadir qattiq qarshilik qilish

To beat hell- kimnidir qattiq kuch bilan doimiyjazolab kelish

To create a hell- muammoni yaratishga sababchi bo’lmoq

To play hell- yomon voqea hodisani ishtirokchisi bo’lmoq

To leave the hell- yomon xatti-harakatlar qilishni to'xtatmoq

To make a hell- kimnidir xafa qiladigan ko'plab muammolarga sabab bo'lish

To preach a hell- do'zah borligiga ishonish

To find a hell- qiyinchilik orttirib olish

To feel a hell- o'zini kasal va yomon his qilasiz

To catch a hell- qarg'ishga uchrash yoki qaqshatgich tanqidga uchrash degan ma'noni anglatadi

To fear of hell- qo'rqish vasvasasi sigofobia deb ham ataladi va, asosan, insonning hayoti davomida qilgan gunohlari evaziga jazolanadigan joy hisoblanadi.

O'zbek tili izohli lug'atida do'zah so'ziga quyidagicha izohlar beriladi, ot ma'nosida:

1. Diniy tasavvurga ko'ra: o'lgan, din talablarini bajarmagan gunohkor bandalar oxiratda abadiy azoblanadigan joy; jahannam.

Do'zaxni zino qilgan, birovning haqini yegan gunohkor bandalarimga yaratganman (A. Qahhor, Asarlar)

2. Ko'chma ma'noda badiiy asarlarda “kishini ortiq azob-uqubat va mushkul ahvolga soluvchi sharoit, muhit, holat” sifatida tasvirlanadi.

Bu g'amxona koshona uning uchun do'zax-ku! (K. Yashin, Hamza)

Do'zah so'zi otlashgan sifat vazifasida kelishi:

Yomon ishlarni qilgan shaxsga nisbatan uni tasvirlash maqsadida qo'llaniladi

- *Imom: Ular xudoning qahr-g'azabiga uchraydi, barchasi do'zaxi, der ekan.*
(Nosirova, Men o'zbek qiziman)

Do'zah so'zi ko'chma ma'noda: so'kinish, qarg'ish so'z, yomon, badfe'l kishiga nisbatan qo'llaniladi:

Iye, yaxshi taniymiz u kishini. — Bo'lmasa, usta Bahrom o'sha do'zaxining bojasi bo'ladi.

(M. Ismoilov, Farg'ona tong otguncha)

Jahannam so'zi do'zah so'zi o'rnida

Jahannam - so'zi do'zah so'zi bilan sinonim bo'lib, do'zahdan ko'ra ma'nosi kuchliroq. Ushbu so'zni quyidagicha izohlaymiz:

1. Dinda gunohkorlarning ruhi narigi dunyoda doimiy azobda yashaydigan joy;

Jahannam qa'riga ketibdi zolim! — deb gap otdi Sodiq temirchi.

(H. G'ulom; Mash'al 2)

2. Ko'chma ma'noda - chidab bo'lmaydigan sharoit, azob, og'ir muhit yoki issiq joy

Oktyabrning oxiri edi. Kun issiq bo'lsa ham, lekin yoz oylarining jahannamiga nisbatan bu faslning havosi pokistonliklar uchun juda muloyim, hatto salqindek sezilar edi.

(M.T. Oybek, Nur qidirib)

Nega ona to'ng'ich qizini jahannamga tashlamoqchi? Ostin-ustun bo'lib ketdimi bu dunyo?

(I.Rahim, Chin muhabbat)

3. Og'zaki nutqda jarlik, jar, tubsiz yer ma'nosida qo'llaniladi

Nima qilardi deysiz, hamma gap suvda-da. Mana shu jahannamda oqayotgan suvni baland ko'tarib, cho'llarni obod qilmoqchi bo'lgan, deydilar.

(Oydin, Shirin keldi asari)

3. Ibora sifatida qo'llaniladi:

Jahannamga yubormoq- o'limga yubormoq, o'ldirmoq.

Bola uchinchi dev bilan ham olishib, yetti kundan keyin, oxiri jonini jahannamga yuboribdi.

(Oltin beshik memuar asari)

Pashsha talayaptimi, hozir hammasini jahannamga yuboramiz, qoracham! — pashshalarni ezib davom etdi Jo'ra.

(Oybek, Tanlangan asarlar)

Asfalasofilin yoki aspaldasofilin do'zah so'zi o'rnida

Arab tilidan olingan asfalasofilin, aspaldasofilin so'zlari bo'yoqdorlik uslubi jihatdan badiiyligi bilan farq qiladi. Uning quyidagi ma'nolari mavjud:

1. Tubanlarning tubani, eng yaramas, eng tuban kishi;
2. Dinda do'zaxning eng pastki qismi, jarlik;

3. Ibora sifatida: asfalasofilin bo'lmoq yoki asfalasofilinga ketmoq-kjarlikga tushib ketmoq

4. Ko'chma manoda: halok bo'lmoq

Qani, suyunchini chiqaravering, Mo'minjon aka! Padarla'nat zolim Nikolay podsho yiqilibdi, asfalasofilinga ketibdi.

(Cho'lpon, Kecha va Kunduz)

Fikrimcha, Do'zah so'zi garchi aniq bir tasviri bo'lmasada, har bir xalq vakilida hayajon uyg'otadi. Bu albatta tushunchaning din bilan bo'liqligi, Oллоh va uning bandalari o'rtasidagi munosabatlarning asosiy tushunchasi, shu bilan birga kundalik nutqimizda iboralar, maqollar tarkibida uchrab turadigan birlikdir. Do'zah konsepti bir necha arslar oldin faqat diniy bilimlar majmuyi bo'lgan Teologiya fanining mulki edi. Lingvistikada ham bu termin alohida semantic va sintaktik ahamiyati mavjud bo'lib, har qanday matnga o'zgacha ma'no beroladi. Ma'lum bir sohaga tegishli termini ko'chma usulda og'zaki nutqga ko'chirish orqali do'zah konseptining ma'nosi yanada kengaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdulaziz Mansur “QUR'ONI KARIM” (Ma'nolari tarjimasini), 56 bet
2. Mirzakalon Ismoilov 1908.15.10, O'sh. 1986.5.2, Toshkent
3. Albdulhamid Cho'lpon 2000, “Sharq”nashriyoti matbaa konsernining tahririyati. Toshkent
4. Афтондил Эркинов. “Олтин бешик” афсонаси ва Дақоқиқий Самарқандийнинг “Бахтиёрнома” асари.
5. IBROHIM RAHIM. CHIN MUHABBAT (ROMAN), 25 may, 2016,
6. Oybek. Nur qidirib. Yangi asr avlodi nashriyoti. 2019, 236 bet
7. www.ziyouz.com кутубхонаси
8. <https://www.merriam-webster.com/thesaurus/hell>
9. <https://www.thesaurus.com/browse/under-world>
10. [https://en.wikipedia.org/wiki/Born_to_Raise_Hell_\(film\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Born_to_Raise_Hell_(film))

O‘ZBEKISTON TARIXIDA ABU NASR FAROBIY

Turdialiyev Medetbek

Chiqchiq davlat pedagogika universiteti Tarix yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Sa‘dullayeva Mahfuza

Chiqchiq davlat pedagogika universiteti “O‘zbekiston tarixi” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Bu maqolada IX asrda yashab o‘tgan Abu Nasr Farobiy haqida ma‘lumot beriladi. Uning ilmiy-badiiy merosi haqida so‘z boradi. Shuningdek, hayot yo‘li, qarashlarini bilib olishingiz mumkin.

Kalit so‘zlar. Farobiy, Somoniylar, Arastu, Aristotel, yunon, “Al-Muallim as-Soniy”, “Sharq Aristoteli”, fiqh, kalom, “Bob as-sag‘ir”.

Taniqli forobiyshunos akademik M.Xayrullaev o‘zining «Uyg‘onish davri va Sharq mutafakkiri» asarida Forobiy asarlari turli mamlakatlardagi mashhur shaharlar: Sankt-Peterburg, Moskva, Toshkent, Boku, Qozon, Qohira, Bayrut, Damashq, Istanbul, Berlin, London, Parij, Madrid, Nyu-York, Haydarobod, Isfaxon, Bombay, Tehron va boshqa ko‘plab shaharlarning katta kutubxonalarida, davlat va shaxsiy qo‘lyozma fondlarida saqlanib, e‘zozlanib kelayotganligi haqida yozadi.[1]

IX-X asrlarda yashab o‘tgan Abu Nasr Farobiy Movarounnahrda ilm-fanga juda katta hissa qo‘shgan qomusiy olim. U nafaqat o‘z davrining balki hozirgi davrning ham yetuk shaxsi hisoblanadi. Uning ilm xazinasini hozirgi kunda ham katta ahamiyatga ega. Ilm-fanda o‘z o‘rniga ega, chuqur bilim egasi Abu Nasr Farobiyning to‘liq ismi – Abu Nasr ibn O‘zlug‘ ibn Tarxon al-Forobiy. U 873-950-yillarda yashab o‘tgan. Bu davrda Movarounnahrda somoniylar sulolasi hukmron edi.

Abu Nasr Farobiy Aris daryosining Sirdaryoga quyiladigan joyida, Shosh — hozirgi Toshkent shahridan 200–260 km shimoli-g‘arbda joylashgan Forob (O‘tror) shahrida tavallud topgan. U Forobda ta‘lim olib, Buxoro va Samarqandda, ilmu urfon markazlari Bag‘dod va Damashq shaharlarida yashab o‘z ilmiy darajasini oshirgan, deyarli fanning barcha sohalarini egallab, 160 dan ortiq asarlar ijod qilgan. Forobiy

riyoziyot, falakiyot, tabobat, musiqa, falsafa, tilshunoslik va adabiyotga oid buyuk asarlar, risolalar yozib jahonga mashhur bo'ldi. U yozgan «Aristotel (Arastu)ning «Metafizika» asari maqsadlari haqida», «Tirik mavjudot a'zolari haqida», «Musiqa kitobi», «Baxt-saodatga erishuv haqida», «Siyosat al-Madoniya», («Shaharlar ustida siyo sat yurgizish», «Fozil odamlar shahri», «Masalalar mohiyati», «qonunlar haqida kitob», «Tafakkur yuritish mazmuni haqida», «Mantiqqa kirish haqida kitob», «Falsafaning mohiyati haqida kitob» va boshqalar buyuk olimning ilm va dunyoqarash doirasining beqiyos darajada kengligi va chuqurligidan dalolat beradi.[2]

Faylasuf Farobiy boshlang'ich bilimni O'trorda olgan, o'qishni Toshkent, Samarqand va Buxoroda davom ettirdi. Shuningdek Bag'dodda ham bilim oldi. Forobiy Bag'dodda o'rta asr fani va tilining turli sohaları, yunon falsafiy maktablari bilan chuqur tanishib, o'zga diniy e'tiqod, falsafiy fikrdagi kishilar bilan ilmiy muloqotda bo'ldi. Abu Bashar Matta ibn Yunusdan (870–940) yunon tili va falsafasini, Yuhanna ibn Xiylon (860– 920)dan tabobat va mantiq ilmini o'rgandi. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, u 70 dan ortiq tilni bilgan.[3]

Al-Forobiy yunon madaniyati donishmandligining cheksiz bilimdoni edi. U Platon, Aristotellarning barcha falsafiy tabiiy, ilmiy asarlariga, Ptolemeyning osmon jismlari harakati, Aleksandr Afrodiziyning ruh haqidagi psixologiyaga oid, Galenning tibbiyot bo'yicha asarlari, shuningdek, yana Epikur, Zenon, Yevklid, Porfiriy risolalariga taqriz va sharhlar yozdi. Aristotel ilm-fan rivojiga qo'shgan buyuk hissasi uchun “birinchi muallim” unvoniga sazovor bo'lgan bo'lsa, Forobiy yunon donishmandligini, Aristotelni yaxshi bilganligi, hamda qomusiy aqli va ilm-fan taraqqiyotiga katta hissa qo'shganligi uchun “Al-Muallim as-Soniy” ya'ni “Ikkinchi muallim” (“Sharq Aristoteli”) degan yuksak unvon oldi.

Forobiy o'rta asr davri tabiiy-ilmiy va ijtimoiy bilimlarining qariyb barcha sohalarida 160 dan ortiq asar yaratgan. U turli bilimlarning nazariy tomonlari, falsafiy mazmuni bilan ko'proq qiziqqanligi uchun uning asarlarini 2 guruhga ajratish mumkin:

1) yunon faylasuflari, tabiatshunoslarining ilmiy merosini izohlash, targ'ib qilish va o'rganishga bag'ishlangan asarlar;

2) fanning turli sohalariga oid mavzulardagi asarlar.

Forobiy qadimgi yunon mutafakkirlari – Platon, Aristotel, Evklid, Ptolemey, Porfiriylarning asarlariga sharhlar yozgan. Ayniqsa, Aristotel asarlari (“Metafizika”, “Etika”, “Ritorika”, “Sofistika” va b.)ni batafsil izohlab, qiyin joylarini tushuntirib bera olgan, kamchiliklarini ko'rsatgan, ayni vaqtda bu asarlarning umumiy mazmunini ochib beruvchi maxsus asarlar yaratgan.[4]

O'rta asr fanining rivoji va taraqqiyotida Forobiyning ilmlar tasnifi bo'yicha olib borgan ilmiy ijodiy ishlari g'oyatda qimmatlidir. U “Ilmlarning kelib chiqishi haqida”, “Ilmlarning tasnifi haqida” va boshqa risolalarida o'sha davrda ma'lum bo'lgan 30 ga yaqin ilm sohasining tartibi, tasnifi va tafsilotini beradi. Umuman, Forobiy ilmlarning beshta asosiy turkumini ko'rsatadi:

1. Til haqidagi ilm (grammatika, poetika, to'g'ri yozuv va boshqalar. Jami yettita bo'limdan iborat.)

2. Mantiq. Sakkiz bo'limdan iborat.

3. Matematika, yetti mustaqil ilm: arifmetika, geometriya, optika, sayyoralar, musiqa, og'irlik, mexanika.

4. Ilm at-tabiiy va ilm al-ilohiy-tabiiy va ilohiy ilmlar yoki metafizika.

5. Siyosat ilmi (ilmal-madaniy — shahar haqidagi ilm, shaharni boshqarish ilmi), yurisprudensiya (fiqh) va musulmon teologiyasi (kalom). [5]

Forobiyning ilmiy-falsafiy merosi xalqimizning buyuk ma'naviy boyligi sifatida asrlar osha avlodlar uchun ilhom va ijod manbayi bo'lib xizmat qilaveradi Forobiy yirik mantiqshunos olim ham. Mantiq borasida yunon olimlarining ijobiy an'analarini davom ettirgan va mantiq ilmining turli muammolariga oid bir qator risolalar yozgan.

Farobiy 949-950 yillarda Misrda, so'ngra Damashqda yashagan hamda shu yerda vafot etgan. U “Bob as-sag'ir” qabristoniga dafn etilgan.

Abu Nasr Farobiyning asarlari XX asrning 70-80-yillarida Toshkent va Olmaotada “Falsafiy risolalar”, “Mantiqiy risolalar”, “Matematik risolalar”,

“Ijtimoiy-axloqiy risolalar”, “tadqiqotlar va tarjimalar” nomlari ostida rus tilida nashr qilingan.

Xulosa qilib olsak Forobiy o‘z davridayoq buyuk olim sifatida mashhur bo‘lgan. Sharq xalqlarida u haqda turli hikoya, rivoyatlar vujudga kelgan. O‘rta asr olimlaridan Ibn Xallikon, Ibn Qiftiy, Ibn Abi Usabi‘a, Bayhaqiylar o‘z asarlarida Forobiy ijodini o‘rganib, uning g‘oyalarini rivojlantirganlar, xususan, Forobiy asarlarini o‘rganibgina qolmay, ularga sharhlar ham yozdi. Averroizm nomi bilan mashhur bo‘lgan uning falsafiy ta‘limotining shakllanishi dastlab Forobiy va Ibn Sino faoliyati bilan bog‘liq. Averroizm ilmiy tendensiyalarni ifodalovchi ilg‘or yo‘nalish sifatida keng yoyilgan va Uyg‘onish davrining ko‘p ilg‘or mutafakkirlari dunyoqarashiga ta‘sir ko‘rsatgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ofarinov Q. Abu Nasr Forobiy - Sharqning ikkinchi muallimi. “Ma‘rifat” gazetasi 2007
2. R.Shamsutdinov, Shodi Karimov. Vatan tarixi. Toshkent 2010
3. R.Shamsutdinov, X.Mo‘minov. O‘zbekiston tarixi. Toshkent- 2013.
4. **100 Markaziy Osiyo mutafakkirlari** © O‘zbekiston Respublikasi Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo‘mitasi © Toshkent islom universiteti © «YANGI NASHR», 2011 <https://shosh.uz/uz/mutafakkirlar-abu-nasr-forobiy-873-950-2/>
5. B.Eshov. O‘zbek davlatchiligi tarixi. Toshkent. 2012
6. Mahfuza Sa‘dullayeva “TARIX TA‘LIMIDA MNEMONIKA: XOTIRADAN TO‘G‘RI VA NOTO‘G‘RI FOYDALANISH” TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYA. 2-SON 2023 473-B
7. Sadullayeva Mahfuza Husenovna. (2022). THE SIGNIFICANCE OF MNEMONIC TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF SPECIALIZED SCIENCES. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(12), 270–277.

PEDAGOG SHAXSI VA UNGA QO’YILGAN TALABLAR

Maxammadiyeva Nasiba Xasanovna

Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani 42-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o`rta ta`lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan pedagog shaxsi va o`z faoliyatini tashkil etishiga oid ma`lumotlar kiritilgan.

Kalit so`zlar: o`qituvchi, kasb, kasbga sadoqat, kasbni sevish, sinf rahbari.

Hozirgi zamon o`qituvchisining asosiy vazifalaridan biri- o`z kasbiga sadoqatligi, g`oyaviy e`tiqodliligi o`z kasbini sevish uni boshqa kasb egalaridan ajratib turadi. Chunki maktabda ta`lim- tarbiya ishining yuqori saviyada olib borilishini faqat o`qituvchining uning kasbiy tayorgarligiga bog`liq.

O`qituvchi shaxsiga qo`yiladigan muhim talablardan biri shuki, u o`zi o`qitayotgan fanlarini chuqur bilishi. uning metodikasini o`zlashtirib olgan bo`lishi zarur. Fanni va uning nazariyasini chuqur bilishi, uni qiziqarli qilib o`quvchilarga yetkaza olishi bolalarning shu predmetga bo`lgan qiziqishini oshiradi, o`qituvchining obro`sini yuqori darajaga ko`taradi.

O`qituvchi kasbiga hos bo`lgan muhim talablardan biri- bolalarni sevish, ularning hayoti bilan qiziqish, har bir shaxsni hurmat qilishdan iborat. Bolani sevgan, butun kuch va bilimini o`quvchilarning kelajagi, ularni vatanga sodiq fuqoro qilib tarbiyalashga safarbar qila oladigan insongina haqiqiy o`qituvchi bo`la oladi.

Pedagogik taraqqiyotning samarali bo`lishi o`qituvchidan quyidagi qobiliyat turlarini talab qiladi:

1. Bilish
2. Tushuntira olish
3. Kuzatuvchanlik
4. Nutq
5. Tashkilotchilik

6. Obro` orttira olish
7. To`g`ri muomila qila olish
8. Kelajakni ko`ra bilish
9. Diqqatni taqsimlay olish.

O`qituvchilik kasbi juda katta ruhiy va jismoniy kuch talab etadi, shuning uchun o`qituvchining salomatligiga ham ma`lum talablar qo`yiladi. O`qituvchining ovoz paychalari rivojlangan, ko`rish qobilyati yaxshi bo`lishi, uzoq vaqt tik tura olishi, ko`p yurishi, epchil harakat qila olishi kerak. O`quvchilarga har tomonlama tarbiya berishning negizida sinf rahbarining olib boradigan tarbiyaviy ishlar markaziy o`rinni egallaydi. Sinfda tarbiyaviy ishlarni yo`lga qo`yuvchi, o`quvchilarning asosiy tarbiyachisi va murabbiysi sinf rahbaridir. Unga jamoani uyishtirish va tarbiyalash mas`uliyati, sinfdagi o`quv-tarbiyaviy ishlariga javobgarlik yuklanadi.

Sinf rahbarining asosiy vazifasi o`quvchilarga tarbiya berish va ularni do`stona jamoa qilib jipslashtirishdan iboratdir. Albatta, o`z sinfidagi o`quv ishlari, o`quvchilar bilim darajasini oshrish masalalari ham uning etiborini jalb etadi, ammo bu masalalarni hal qilishga u avvalo tarbiyachi sifatida yondashadi.

U eng avvalo tarbiya berish vositalari orqali o`quvchilarda o`quv vazifasiga nisbatan ongli va mas`uliyat bilan munosabatda bo`lishini tarbiyalash, u darslarda o`quvchilarning o`zaro yordamini yo`lga qo`yish, ularni maktab kun tartibiga rioya qilishga o`rgatish va shu sinfdagi dars beradigan barcha o`qituvchilarga yordam beradi.

Sinf rahbari maktab pedagogik jamoasi va pedagogik kengashining azosidir. U barcha tashkilotchilik va tarbiyaviy ishlarni faqat yolg`iz o`zi emas balki maktab direktori va uning o`rinbosarlari rahbarligida, o`z sinfida dars beradigan boshqa o`qituvchilar bilan mustahkam hamkorlikda olib boradi va quyidagilarga etiborini qaratadi:

-sinf rahbarining asosiy vazifalari sirasiga har tomonlama barkamol shahsni tarbiyalash, o`quvchilarni o`qishga, mehnatga ongli munosabatda bo`lish ruhida tarbiyalash;

-maktabda, sinfda o`quvchilarni ahil jamoaga birlashtirish va tashabbuskor o`quvchilarni tarbiyalash maqsadida o`quvchilarning talab va qiziqishlari, ularning sinfdagi va oiladagi o`zaro munosabatlarini chuqur va har tomonlama o`rganish;

-o`quvchilarni o`zbek va boshqa halqlarning madaniy, tarixiy, milliy an`analarini hisobga olib, halq pedagogikasi asosida tarbiyalash;

- o`quvchilar o`rtasida kasbga yo`naltirish ishlarini olib boradi, har bir o`quvchining qobiliyati va qiziqishlarini diagnostik usullarda aniqlash;

-o`quvchilar dunyoqarashini fan texnika yutuqlari, milliy madaniyat asosi bo`lgan musiqa va raqs, kino, teatr, adabiyot, xalq hunarmandchiligi kabi vositalar orqali kengaytirish;

- o`quvchilarning o`zlashtirmaslik sabablarini aniqlash va buni bartaraf etish;

-o`quvchilarning oilasi, turar joylari va turmish sharoitlari bilan tanishish;

-ota-onalar bilan muntazam a`loqada bo`lish;

Shunday qilib, o`qituvchi o`quvchilar bilan o`zaro munosabatini samimiylik, bolalarni sevish nuqtai nazarida, bolalar tabiatini, yosh bo`yicha va alohida hususiyatlarini bilgan holda amalga oshirsagina yaxshi samara beradi.

REASONS OF DIALECT SHIFT AND DISCRIMINATION

Nafisa Maxamadaliyeva

Master's degree 1st year student

Uzbekistan State World Languages University

Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The purpose of the study is to identify possible factors that urge people to change their dialects when they come to Tashkent. As dialect is estimated as the identity of any speaker, they can reflect regional and social peculiarities and any dialect has their own characteristics. In our today's society most adolescents and young adults tend to imitate Tashkent dialect and discriminate certain dialects. According to the findings of this study, majority of the participants shifted their dialects to the Tashkent dialect as they consider it as a "prestigious dialect" in Uzbekistan. Surprisingly, they believed that Tashkent dialect shows some kind of social status. Investigation revealed that some were ashamed to speak in their dialect and some were afraid to be treated badly by others. This study did not judge the dialect shifting as a positive or negative phenomena, but it explored some reasons that induced the participants to change their dialects. As there are limited sources about Uzbek dialects discrimination, the findings can help to encourage to do further investigation about Uzbek dialects and dialect discrimination.

Key words: dialect shifting, dialect discrimination, "prestigious dialect".

Regarding one dialect as superior to another one is unfairness. Dialects are not good or bad, nice or nasty, right or wrong, they are just different from one another, and it is the mark of a civilised society that it tolerates different dialects just as it tolerates different races, religions, and sexes (Trudgill, 1994).

This quote clearly illustrates the equalness among dialects. So, the question arises: why do some people eagerly try to speak in Tashkent dialect, even if they have difficulty in speaking this dialect? Isn't it injustice or discrimination against their own

dialect? As they are different forms of one language, they can express the same message and their function is the same. This statement urges me to observe deeply, investigate and find the reasons. Determining the factors that causes this case can be a solution to certain problems in our society.

Firstly, I observed two students who study in Tashkent. They spoke in their own dialect when they talk to the people from their neighborhood or family members. However, when they go to some special places such as cafes, restaurants, parks or markets, they tend to change their dialects. Then, according to the results of the observation, I wondered if the dialect shifting is the same for everyone. Therefore I searched participants so that I can identify possible reasons of this case. I chose 10 participants who were from different fields and worked or studied in Tashkent. They were between 18 and 25. I gave them a question about dialect shifting in order to find possible causes. The question was about their opinion of the reasons why some people who come to Tashkent tend to speak in Tashkent dialect. They answered according to their own experience. Then I generalized all answers and sorted them into 7 groups. So, I created 7 statements based on the received responses. These 7 statements are:

1. I am ashamed to speak in my dialect in Tashkent.
2. I think that the dialect of Tashkent shows some kind of social status.
3. I want the people around me to think that I am from Tashkent.
4. Speaking in my own dialect means that my thoughts may be overlooked.
5. I am adaptable to the environment, so I try to imitate the Tashkent dialect.
6. I am afraid that people will treat me badly because of my dialect.
7. I try to change my dialect in order to avoid criticism from those around me.

Then I conducted a questionnaire to find out what percentage of people agree with this opinion. In the questionnaire around 65 people participated. In the graph illustrated below you can see the percentage for each statement.

The findings can show that the possible reasons of the dialect shifting were not appropriate for everyone. However, if we pay attention to the participants who agreed with the statements, most of them try to imitate to Tashkent dialect as they consider it as a sign of social status. From the pie chart illustrated below you can see that what percentage of the possible reasons were appropriate to the participants.

As it was mentioned above, three types of methods were used in this study: observation, qualitative and quantitative research methods.

To conclude, the attempt to change the dialect in Tashkent may be caused by several reasons. The main ones are being ashamed of their dialects, believing that the Tashkent dialect shows social status, trying to behave like a Tashkent resident, fearing that their opinions will be ignored and treated badly, and avoiding criticism.

This case study does not assume the phenomena as positive or negative, but it identified possible reasons of the dialect shifting. The findings may be helpful to overcome some issues in the society such as considering Tashkent dialect as a superior and prestigious, and the problem of dialect discrimination.

References:

1. Peter Trudgill "Dialects" 1994
2. Cian Thomas Oâ€™Mahonyâˆ—, 2018. "An Analysis of Dialects and How They Are neither Linguistically Superior nor Inferior to One Another"

TRANSLATION OF A TEXT WITH TECHNICAL MEANING INTO ENGLISH

Nasretdinova Xurshidaxon Tulkinovna

Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies

Economic, socio-cultural, technical improvement of society depends on many factors. One of them is science. If earlier in the work of scientists with English-language specialized literature the main problem was related to the translation of articles from English into Russian, now there is an urgent need to prepare an international journal of the English-language version of a scientific article already published in Russian in one of the domestic publications.

Throughout the world, English dominates higher education and science, promoting the free exchange of knowledge. Since the strengthening of its influence occurs at the expense of other languages, researchers are forced to use English in order to be full members of the world academic community. One cannot ignore the fact that the leading database on the Web of Science platform - Science Citation Index Expanded (SCIE) includes mainly journals in English. For example, out of 210,000 health publications that would be indexed in SCIE, 96.5% of publications are in English and only 3.5% are not in English.

According to Ulrich's Periodicals Directory, of the nearly 58,000 scientific journals published worldwide in printed form, 35,000 (60%) are published in English. In addition, in some areas of science, such as biomedical, physical sciences, materials science and technical fields of knowledge, publications are presented mainly in English.

On this problem, there are works covering solutions with the help of translation software [2,3]. The main approach is to choose translation programs with appropriate functions.

A similar approach is used in [4]. But they have different approaches in the vision of the problem under consideration:

- the translation search method depends on the availability of the necessary settings in the software product,
- technological solutions are convenient to use only in the educational process, partly in the workflow.

In modern conditions, the priorities in the field of scientific communication have changed dramatically - instead of the concept of "taking" English-language information, it has now become necessary to be able to "give" information in English. Related to this is also the trend towards the publication of English-language versions of scientific journals (here we mean Russian scientific journals). However, it should be noted that not all translated and published scientific articles can be considered of high quality due to the linguistic aspect.

Translation from Russian into English, i.e. from the native language into a foreign language is a very complex process, as it requires not only a deep knowledge of special scientific terminology, but also familiarity with the basics of the culture of scientific speech, knowledge of linguistic means and the basics of the stylistic design of the translated text.

Let us explain these concepts on the basis of sources. So, in the monograph by M.A. Fedorova “Development of scientific communications in a modern technical university [5] it is said that in foreign practice the concept of “culture of scientific speech” corresponds to the concepts of “academic skills” (academic skills) and “academic literacies” (academic skills). They include the concepts of "academic reading", "academic report" (sreaking) and "scientific writing".

The concept of "academic skills" is the subject of teaching the discipline English for Academic Purposes (English for academic purposes), and the concept of "preparation of a scientific text" can be expressed through the use of the concept of "academic writing" (writing a scientific paper) or through "research writing". All these terms are united by the general concept of “Communication in science” (scientific communication skills).

Useful recommendations are contained in the manual by T.N.Mikhelson, N.V.Uspensky "How to write scientific articles, abstracts and reviews in English"

(1995) [5]. We can recommend this manual for study and use in the practice of translating scientific works.

To write a scientific article in English, you can also use the section "The most common clichés in an English scientific article", which is given in the monograph by M.A. Fedorova [6].

Literature:

1. Shimanovskaya L.A. Ilmiy-texnik maqolaning ruscha-inglizcha tarjimasi: axborot ta'minoti va uni qo'llash bo'yicha tavsiyalar. (Elektron resurs: <https://cyberleninka.ru/article/n/rusko-angliyskiy-perevod-nauchno-tehnicheskoy-stati-informatsionnaya-podderzhka-i-rekomendatsii-po-ee-primeneniyu>) (So'nggi tashrif: 28.05.2018) 2023. 12:30)

2. Kiryigitov B., Kosimov Sh., Hakimov U. Tarjima dasturlari (rus tilidan chet tiliga tarjima qilish misolida). // Fan va ta'lim masalalari.- 2020.- B.11-16

3. Kiryigitov B., Nosirova M. Tarjimadagi dasturiy vositalar /“Mashinasozlikda zamonaviy materiallar, uskunalar va texnologiyalar” III Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. Andijon, 2016. 259-263

4. Kiryigitov B., Kosimov Sh. Interaktiv texnologiyalardan foydalanishning yangi imkoniyatlari // Fan va ta'lim masalalari, 2020, 81-85

5. Fedorova M.A. Zamonaviy texnik universitetda ilmiy aloqalarni rivojlantirish. Novosibirsk: SO RAN nashriyoti, 2014. 172 p.

6. Mikhelson T.N., Uspenskaya N.V. Ingliz tilida ilmiy maqolalar, tezislar va sharhlar qanday yoziladi. –M.: Maxsus adabiyot, 1995. 168 b.

7. Kiryigitov B., Nosirova M. Using additional sources to increase the level of understanding in education // Matrix of scientific knowledge, 2019. 256-260

8. Kiryigitov B., Nosirova M. The value of interdisciplinary communication in the assimilation of educational material // Matrix of scientific knowledge, 2019. 251-256

AHOLI TURMUSH DARAJASI VA DEMOGRAFIK JARAYONLARNI PROGNOZLASH

G’aybullayev Sarvar

O’zMU JF o’qituvchisi

Xayrullayev Nodirbek

O’zMU JF “Psixologiya” fakulteti “Iqtisodiy va Ijtimoiy fanlar”

kafedrasi, 3-bosqich talabasi

Aliyev Asadbek

O’zMU JF “Psixologiya” fakulteti “Iqtisodiy va Ijtimoiy fanlar”

kafedrasi, 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda yurtimiz aholisining yashash tarzi, kundalik turmush harajatlarining jahon hamjamiyati bilan mutanosib ekanligini tekshirish, demografik jarayonlarning kechishida ro’y beradigan o’zgarishlarni aniqlash haqida so’z yuritiladi.

Kalit so’zlar: turmush darajasi, turmush farovonligi, turmush tarzi, demografiya, prognozashtirish, yashash minimumi, aholi daromadlari.

Aholi turmush darajasini oshirish bozor iqtisodiyotining pirovard maqsadi va davlat ijtimoiy siyosatining ustuvor yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqsadga erishish vositasi bo’lib yalpi ichki mahsulotning o’sishi, makro va mikro darajada taqsimlash mexanizmini takomillashtirish hisoblanadi. Aholi turmush darajasini oshirish iqtisodiy o’sishning natijasi hisoblanibgina qolmasdan, shuningdek, yalpi ichki mahsulot (YaIM)ni o’sishining muhim omilidir.

Aholi turmush darajasini ifodalash uchun «aholi farovonligi», «yashash sharoitlari», «turmush tarzi», «turmush sifati» tushunchalari qo’llaniladi. Aholi turmush darajasi sotsial iqtisodiy tushuncha bo’lib, u kishilarning moddiy va ma’naviy-ma’rifiy ehtiyojining qondirilishi hamda turmush sharoitining yaxshilanish darajasini tavsiflaydi. Moddiy ehtiyojlarga kishining oziq-ovqat,

kiyim-kechak, turar joy, yoqilg'i, maishiy va komunal xazmat ko'rsatishni yaxshilash kabilarga bo'lgan ehtiyojlar kiradi. Ma'naviy-ma'rifiy ehtiyojlarga kishilarning bilim malakasi va ma'naviy-ma'rifiy saviyasini oshirish, intellektual salohiyatini yuksaltirish kabilarga bo'lgan ehtiyojlari kiradi. Turmush darajasi bitta ko'rsatkich bilan emas, balki aholi daromadi va turmushining turli qirralarini ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimi bilan tavsiflanishi lozim. Bu tizim quyidagi asosiy guruh ko'rsatkichlarini o'z ichiga olishi lozim:

- umumlashtiruvchi sintetik ko'rsatkichlar;
- aholining moddiy ehtiyojlarini qondirish darajasini tavsiflovchi ko'rsatkichlar;
- aholini ma'rifiy-ma'naviy darajasini tavsiflovchi ko'rsatkichlar;
- aholining ijtimoiy sharoitini tavsiflovchi ko'rsatkichlar.

Bu ko'rsatkichlar natural va qiymat ko'rinishda ifodalanib, aholi turmush darajasining miqdor va sifat tomonlarini o'zida aks ettiradi.

Aholi turmush darajasini dastavval qo'yidagi ko'rsatkichlar umumlashtirib ifodalaydi:

- aholi jon boshiga to'g'ri kelgan sof milliy daromad;
- nominal va real daromad indeksleri;
- turmush qiymati indeksi;
- inson barkamolligi indeksi;
- qashshoqlik indeksi;
- aholi pul daromadlari va xarajatlari balansi;
- yashash minimumi va boshqalar.

Aholi turmush darajasini o'rganishda quyidagi vazifalar turadi:

1. shahar va qishloq aholisi turmush darajasini qiyosiy tahlil qilish va shu asosida shahar va qishloq o'rtasidagi muhim tafovutlarni o'rganishni dinamik ko'rsatkichlarda aniqlash;

2. aholi daromadlari va xarajatlari tarkibini, ularni xarakterlovchi ko'rsatkichlarni mohiyati va dinamikasini o'rganish;

3. aholi daromadi va iste'molidagi differentsiatsiyani o'rganish, shu tafovutni

qisqartirish yo'llarini va unga ijtimoiy-iqtisodiy omillar ta'sirini aniqlash.

Aholining ijtimoiy turmush sharoiti - bu jamiyatning hamma a'zolariga mehnat qilish, dam olish, har tomonlama jismoniy va madaniy taraqqiyotni ta'minlash hamda mehnat qilish qobiliyatini saqlashni kafolatlash, vaqtinchalik ish qobiliyatini yo'qotganlarni ijtimoiy jihatdan ta'minlash, pensiya va nafaqalar berish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Aholi turmush darajasini o'rganishda vaqtli qatorlarni qo'llashdan asosiy maqsad vaqt bo'yicha rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash va o'lchashdir. Bunga vaqtli qatorlarni tuzish va tahlil qilish vositasi orqali erishiladi.

Aholi turmush darajasini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlarga aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIM, demografik va salomatlik ko'rsatkichlari, ta'lim sifati, ish bilan bandlik, uy-joy, suv, gaz bilan ta'minlanganlik, oilaning rivojlanish darajasi, hayot xavfsizligini ta'minlash, budjetdan ijtimoiy ehtiyojlarga xarajatlar, aholining daromadlari bo'yicha taqsimlanishi kabi ko'rsatkichlar kiradi.

Aholi turmush darajasini oshirishda iqtisodiy integratsiyaning ahamiyati katta. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ming yillik deklaratsiyasida aholi turmush darajasini oshirishning asosiy vazifalariga quyidagilar kiritilgan:

- Ochlik va o'ta kambag'allikni bartaraf etish;
- Hammaning boshlang'ich ta'lim olishiga erishish;
- Bolalar o'limini kamaytirish;
- Onalik muhofazasini kuchaytirish;
- Erkaklar va ayollar tengligi, ayollar huquq va erkinliklarini kengaytirish;
- SPID va boshqa xavfli kasalliklarga qarshi kurash;
- Ekologik barqarorlikni ta'minlash
- 1990 yildan boshlab BMT xisoblaydigan bu indeks turli mamlakatlarda turmush sifatining qiyosiy xarakteristikasini beradi.

Jahon bankining ma'lumotlariga qaraganda 177 mamlakatdan 55tasi ITIsi eng yuqori darajada rivojlangan, 85 mamlakat o'rta darajada, qolgan 35 ta mamlakatlar rivojlanish darajasi bo'yicha past bo'lgan mamlakatlardir. Inson taraqqiyoti indeksining rivojlanish darajasi bo'yicha mamlakatlar reytingi uch

tabaqaga bo'linganda, eng yuqori daraja indeksi 0,8 dan 1,0 gacha bo'lgan mamlakatlar: Norvegiya, Shvetsiya, Avstraliya, Kanada, Niderlandiya, Belgiya, AQSh, Yaponiya kabi 55ta davlat kiritilgan. O'rta rivojlanish darajasiga indeksi 0,501 dan 0,796 gacha bo'lgan 85ta mamlakatlarga: Bolgariya, Rossiya, Liviya, Malayziya, Qozog'iston, Armaniston, Turkiya, O'zbekiston, Tojikiston kabilar kiradi. O'zbekiston ITI 0,756 koeffitsiyentga teng. O'zbekistonda o'rtacha yashash davomiyligi 72,5 yil bo'lib, YeH a'zolaridan 9-11 yil orqada qolmoqda.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida aholi turmush darajasini rivojlantirishda modellarning birqancha tizimlaridan foydalaniladi. Ular yordamida aholi turmush darajasining turli tomonlari prognoz qilinadi. Ularga aholi daromadlari strukturasi, yakka tartibdagi iste'mol modellari va shu kabilar kiradi.

Aholi turmush darajasining rivojlanish istiqbollari belgilash turli xil ko'rsatkichlarni aniqlash va iqtisodiyotdagi ko'plab murakkab o'zaro bog'liqliklarni bir necha nusxalarda hisoblab chiqishni talab qiladi. Bunday murakkab ishni faqat iqtisodiy matematik usullar yordamida, aniqrog'i uning yo'nalishlaridan biri bo'lgan xududiy rivojlantirish jarayonlarini modellashtirish yordamida amalga oshirish mumkin.

Aholini turmush darajasini modellashtirish deganda matematik ifodalar, tenglamalar, funksiyalar va boshqalar yordamida haqiqatda kechayotgan makroiqtisodiy jarayonlar, aholini turmush darajasini rivojlantirish jarayonlari modelini tuzishga va ularni ham statikada, ham dinamikada o'rganishga tushuniladi.

Bu modellar:

- aholi iste'moli va talabi darajasini o'sish sur'atlari va tarkibini;
- aholi iste'molini ma'lum bir miqdorga o'sishiga xarajatlar sarfini hamda ulardan samarali foydalanishni;
- aholi daromadi shakllanishining manbalarini;
- aholi daromadi va xarajati balansining maq'bul aloqalarini;
- aholi turmush darajasini rivojlantirish munosabatlari soxalardagi samarali davlat siyosatini va boshqalarni aniqlashda ishlatiladi.

Ko'p bosqichli axoli turmush darajasini modellashtirish uchun hozirgi vaqtda faqat boshqarishning ba'zi umumiy tamoyillarini ko'rsatish yoki uning ijtimoiy va gnoseologik xomaki taxminini keltirish mumkin.

Xuddi shunday axolini turmush darajasini modellashtirish xam rasman bayon qilib bo'lmaydigan jarayon va juda ko'p iqtisodiy axborotlardan tashkil topgan. Bu jarayonni EXM dan foydalanmasdan turib taxlil qilish, mutaxassislardan juda ko'p vaqt va ma'lumot talab qiladi. Shu nuqtai nazardan axoli turmush darajasini imkon qadar kengroq yoritish uchun, modellashtirishning makroiqtisodiy statistika va imitatsion modellari orqali tizimli yondoshuvidan foydalanish lozim.

Xalq farovonligini aniqlovchi eng muhim ijtimoiy-iqtisodiy omil — bu, turmush darajasi bo'lib, u kishilarning jismoniy, ma'naviy va ijtimoiy talablari darajasini xarakterlaydi. Ehtiyojlar xarakatini baholash masalasi ijtimoiy -iqtisodiy jamiyat taraqqiyotini prognozlashda salmoqli o'rin tutadi.

Turmush darajasini aniqlovchi rivojlanish talablarini taxlil qilish talablar tarkibida ularning taraqqiyotiga ta'sir etuvchi sezilarli omillarni aniqlash, sabab-oqibat va ehtiyojlar xarakati orasidagi bog'lanishlarni xolis aks etgan omillarni o'rnatish, o'tmishdagi talab-ehtiyojlar o'zgarishini tahlil qilish, ijtimoiy taraqqiyot va turmush darajasi bilan o'zaro bog'langan, prognozlanadigan ko'rsatkichlarni aniqlash asosida olib boriladi.

Bu sohada prognozlashning asosiy maqsadi, eng avvalo, aholining kelajakdagi talab-ehtiyojlarini va ularni qondirish imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Masalan, yuqori sifatli va turli - tuman oziq-ovqat maxsulotlari, xizmat ko'rsatish, uy-joy va boshqalar.

Kambag'allikning mutlaq darajasini o'lchashda Jaxon bankini tomonidan bir kishi xisobiga bir kunda Xarid qobiliyati pariteti bo'yicha 1,25 dollar boshqa mezon bo'yicha esa 2,15 dollar qilib belgilangan. Xozirgi dunyoda 1,4 mlrd.kishi ushbu chegarada yashamoqda.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda kambag'allikni kamaytirish yo'llari quyidagilardan iboratdir:

- Barqaror iqtisodiy usishni ta'minlash
- Ishlab chiqarish xajmini ortishi va ish xaqini usishi
- Yangi ish joylarini ochish va bandlikni o'sishi
- Aholi daromadlari taqsimlanishi noteksiligini pasayishi
- Ta'lim sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish
- Inflatsiyani barqarorlashuvi.

Aholi daromadlari darajasini aniqlash va tarkibini o'rganish uchun bir qator ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Birlamchi daromad, Uy xo'jaliklarining ixtiyoridagi nominal daromadlari, uy xo'jaliklarining tuzatish kiritilgan ixtiyoridagi daromadlari, uy xo'jaliklarining real ixtiyoridagi daromadlari, o'rtacha jon boshiga to'g'ri keladigan pul daromadlari, axolining shaxsiy ixtiyoridagi daromadlari, aholining real shaxsiy ixtiyoridagi daromadlari.

Iste'molning miqdori va tarkibi oqilona bo'lib, kishilarning sog'lom va uzoq umr ko'rish, ularning shaxs sifatida kamol topishini ta'minlangandagina maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sirojiddin S. et al. SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 115-119.
2. Akramovich N. A., Sarvar G., Yassim H. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 95-99.
3. G'aybullayev, S. (2022). O'ZBEKISTONDA ISTE'MOL SAVATCHASI HOZIRGI HOLATINI VA UNI SHAKILLANTIRISH YO'NALISHLARI
4. Bahrom X. et al. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 287-293.
5. G'aybullayev S. et al. RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – C. 86-89.

6. Sarvar G. et al. FACTORS AFFECTING LABOR RELATIONS AND ITS WAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 125-129.
7. G’aybullayev S. The place of the digital economy today //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 116-126.
8. G’Aybullayev Sarvar O. et al. O‘ZBEKISTONDA ISTE’MOL SAVATCHASI HOZIRGI HOLATINI VA UNI SHAKILLANTIRISH YO‘NALISHLARI //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 119-125.
9. Sarvar O’ktam o’g G. et al. SYSTEMATIC-SITUATION APPROACH IN MANAGEMENT //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 11. – C. 999-1008.
10. Bahrom X. et al. O‘ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – C. 63-69.
11. G’Aybullayev Sarvar O. et al. FRANCHAYZINGNING BUGUNGI IQTISODIY JARAYONLARDAGI AHAMIYATI //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 16. – C. 116-120.
12. O’G’Li X. Y. K. et al. IQTISODIY JARAYONLARNI MODELLASHTIRISHNING BUGUNGI KUNDA MUHIM AHAMIYATI //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 15. – C. 41-45.
13. Nodirbek X. et al. QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘INING AHOLI DAROMADLARIGA TA‘SIRI //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 16. – C. 121-126.
14. G’aybullayev S. THE ROLE OF MARKETING ACTIVITIES IN INCREASING THE POTENTIAL OF TEXTILE ENTERPRISES //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 7.

MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNI MANTIQIY TAFAKURINI O’YINLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH

Toshmatova Odinaxon Lukmonjonovna

Andijon Davlat Pedagogika insituti Maktabgacha ta’lim yo’nalishi magistri

Annotatsiya: Ushbu maqola bolalarni va maktab yoshidagi tarbiyalanuvchilarni mantiqiy tafakkurini oyinlar orqali rivojlantirish. Bilim salohiyatini oshirish shuningdek bolalar ongini va xotirasi bilan birga diqatini ham shakilantirish uchun yordam beradi.

Kalit soʻzlar. Aqli rivojlanish, bola, mantiqiy fikrlash, kognitiv, ta’lim - tarbiya.

Annotation: In this article, the development of logical thinking of children and school-aged children through games. Increasing knowledge capacity also helps to shape children’s mind and memory as well as attention.

Key words. Mental development, child, logical thinking, cognitive, education - upbringing.

KIRISH.

Maktabgacha yosh - bu katta yoshdagi bolaning to’liq aqliy rivojlanishi uchun asos bo’la oladigan, poydevor yaratiladigan davr hisoblanadi. Chaqaloqning yangi narsalarni o’rganishga qiziqishini, qiyinchiliklardan qo’rqmasligini, hamda ularni engib o’tishi uchun maktabgacha yoshdagi bolaning har tomonlama rivojlanishi shuningdek ular haqida g’amxo’rlik qilish kerak bo’ladi. Bolaning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga alohida e’tibor berilishi lozim chunki ular bizni ertangi kunimizdir. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun erta maktabgacha yoshdagi bolalar atrofidagi narsalarning turli o’lchamlarini, shakllarini, ranglariga ham duch kelishadiki. Atrofdagi dunyoni idrok etish uchun maxsus tayyorgarliksiz o’tadi va mustaqil harakat qiladi. Biroq, agar assimilyatsiya intuitiv ravishda sodir bo’lsa, u ko’pincha to’liq emas, yuzaki holda bo’ladi. Mantiq va fikrlashni rivojlantirish bolani maktabga muvaffaqiyatli holda tayyorlash va uning barkamol, teran fikirlay oladigan

qilib rivojlanishining ajralmas qismidir. Katta maktabgacha yosh onging belgi-ramziy funksiyasi paydo bo'lishining boshlanishi bilan belgilanadi. Bu davr umuman aqliy rivojlanish, maktabga tayyorgarlikni shakllantirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ob'ektlarni, ketma-ketliklarni, to'plamlarni belgilash uchun ramziy belgilardan foydalanish odatiy holdir, bu bolalar maktabga tayyorgarlik jarayonida tanishtiriladi. Bolalar buni faol qabul qilishadi. Hamda bolalarning tafakurida shuningdek xotirasida ham yaxshi saqlanib qoladi. Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash va qiziqtirish murakab jarayon b'olib, bola shaxsini kamol toptirishga ham hizmat qiladi. Balarni har doimo yaxshi tarbiyalash muhim masala b'olib kelgan.

Bolalarni har tomonlama rivojlantirish bolani shaxsini shakllantirishga va ta'lim tarbiyasini samarali rivojlantirishga o'yinlarni ahamiyati muhim hisoblanadi. Bolalar doimo o'tirib yozish yoki o'qishdan, hattoki nasihat, ertak tinglashdan zerikishlari va u bolani toliqishiga sabab b'olishi mumkin. Bolalarning yaxshi teran fikrlab, zuko b'olishi uchun mantiqiy o'yinlardan ko'proq foydalanish lozim. Misol tariqasida bir nechtasini keltirib o'tamiz.

Stol o'yinlari Chizmalar, qoidalar, raqamlar to'plami bo'lgan rangli qutilar nafaqat maktabgacha yoshdagi bolalarni, balki ularning ota-onalarini ham o'ziga jalb qiladi deyish mumkin. Yaqin oila davrasida o'tkaziladigan oqshom oila a'zolari bilan muloqot qilish uchun ham shuningdek, biroz tirishqoqlikni rivojlantirish uchun ham foydali hisoblanadi. Lotto, dengiz jangi, shaxmat kabi bir qancha o'yinlar - bu vaqt sinovidan o'tgan klassik o'yinlar hisoblanib oilani mustahkam va bolalarni ota-onalariga mehrlil, shu bilan birga ko'p vaqtini oilasini oldida o'tkazishi uchun yordam berish bilan birga, bolalarni zehnini charxlab, tafakkurini rivojlantirib, xotirasini mustaxkamlaydi. Bular har doim dolzarb bo'lib kelgan, oilaviy birga b'olish uchun mos bo'lgan vaqtni mazmunli o'tkazish uchun oilaviy o'yinlar desak ham b'oladi. Ular g'alaba qozonishni va mag'lubiyatni chiroyli qabul qilishni, muloqot va o'yin jarayonidan zavqlanishni o'rgatadi. Bundan tashqari, o'rganish uchun stol o'yinlaridagi chiplar va rasmlardan foydalanish mumkin.

Misol uchun keling, bir nechta usullarni ko'rib chiqaylik. Maktabgacha yoshdagi bolani ko'zlarini yumib, teginish orqali narsalarni tanib olishga taklif qiling;

Ob’ektlarni ma’lum bir algoritm bo’yicha joylashtirish. Masalan, ulardan ketma-ketlik hosil qiling: o’sish, kamayish, ranglari, o’lchami, shakli bo’yicha; Hisoblash, qo’shish va ayirishni o’rganish uchun domino va trominolardan foydalaning. Hamda bolalarga turli shaklardan foydalanish ham mumkin.

"Bir so’z bilan nomlang o’yini ". Vazifa; taqdim etilgan so’zlar guruhini bitta umumlashtiruvchi so’zlar va jumlar bilan umumiy holda deb atash kerak, o’yin qoidasini tushuntiring. Misol uchun:

Kissel, kompot, choy, mevali ichimlik - barchasi umumiy holda ichimliklar deb nomlanadi;

Mikroto’lqinli pech, changyutgich, sochlarini fen mashinasi, non mashinasi; - bular esa uy rōzg’or buyumlari hisoblanadi.

Bu kabi birqancha o’yin turlarini sanash mumkin. Bolani ong ostiga yaxshi tasir kōrsatgani uchun o’yinlarni bolaning tarbiyasida qolaversa ta’limida ham o’rni benihoyatda katta. Bolalar mantiq orqali borliqni angelaydi. Mantiq orqali juda kōplab hodisalarga yechim izlashadi, bolani qiziqishi, ixtidorini ham aniqlash mumkin, mantiqiy tafakkurni yaxshi shaklantirish, bola kelajagidagi yōlini tōg’ri anglagan holda maqsadini belgilay olishiga ham hizmat qiladi deyish mumkin.

"Maktabgacha yoshda mantiqiy fikrlashni turli yo’llar bilan rivojlantirish va o’rgatish mumkin va zarur. Kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish o’z-o’zidan emas, balki maqsadli ravishda amalga oshirilishi muhimdir. Ota-onalarning asosiy vazifasi bolaga qiziqarli didaktik o’yinlarni, rivojlanayotgan vazifalarni yoki bolaning to’g’ri yo’nalishda rivojlanishini rag’batlantiradigan boshqa qiziqarli dars formatlarini topish va taklif qilishdir. Bolaning intellektual rivojlanishi va uning yoshiga mos kelishining muhim ko’rsatkichlaridan biri mantiqiy fikrlashdir. U eng oddiydan tortib eng murakkabgacha bosqichlarda rivojlanadi. Va zamonaviy rivojlanayotgan texnologiyalar va g’ayrioddiy vazifalar tufayli, zerikarli va monoton o’rganishdan tortib, uni ota-onalar ham, bolalar ham zavqlanadigan qiziqarli o’yinga aylantirish mumkin. Mantiqning rivojlanishi intellektual rivojlanishning eng muhim jihatlaridan biridir".[1]

Xulosa qilib aytganda bola nihol uni parvarish qilishni bilsang meva beradi yoki aksi bōlsa qurishi mumkin. Jamiatdagi ōrnini topishida ham, mantiqiy ōyinlar orqali kasblarga qiziqishini uyg’otish mumkin. Bolani majburiy ushlab ōtirishdan kōra ixtiyoriy qōyib qōyish lozim. Kōproq turli xildagi ōyinlarni ōynatish kerak bolalarga aqli charxlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar rōyxati.

1. O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qōyiladigan davlat talablari. Toshkent 2018.
2. Sh. Shodmonova " Maktabgacha pedagogika". T. " Fan va texnologiyalar" 2005.
3. O. Hasanboyeva, M. Tadjieva, M. Toshpolatova va boshqalar " Maktabgacha ta’lim pedagogikasi". T. " ilm - ziyo" 2012.
4. A. Haliqov " Pedagogik mahorat" tosh. (Iqtisod - moliya) 2010.
5. O‘rta Osiyoda pedagogik fikr taraqqiyotidan lavhalar, Toshkent, 1996.
6. Hoshimov K., Nishonova S, Inomova M., Pedagogika tarixi, Toshkent, 1996.
7. O‘zbekistan mutafakkirlari ta’lim - tarbiya haqida, Toshkent, 1995.

SHAYBONIYLAR DAVRI ADABIYOTI

O’rinov Og’abek

Tarix yo’nalishi 3-kurs talabasi

Sa’dullayeva Mahfuza

ChDPU, “O’zbekiston tarixi” kafedrasida o’qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Shayboniylar davrida madaniyat sohasining yetuk namoyondalari, shuningdek adabiyot ahli haqida ma’lumot beriladi. Shayboniyxon va Ubaydullaxon adabiyot sohasiga katta hissa qo’shganlar. Ularning turli taxalluslarda ijod qilgani va ijodiy namunalari haqida bilib olamiz.

Kalit so’zlar – Shayboniylar, Shayboniyxon, Ubaydullaxon, Ubaydullo, Shohbaxt, «British Muzeyi», «Baxr ul-xudo», chig’atoy-turkiy, «Kulliyot».

Shayboniylar davri – Movarounnahr hududida XVI-XVII asrlarda hukmronlik qilgan sulola bo’lib, bu sulola davrida madaniyat va ma’rifat yuksak darajaga ko’tarildi. Shuningdek, Shayboniylar davrida nafaqat oddiy aholi balki hukmron sulola vakillari ham madaniyat sohasida katta xizmat ko’rsatganlar. Fan va madaniyat bilan shug’ullanganlar. Jumladan, Muhammad Shayboniyxon, Ko’chkunchixon, Ubaydullaxon, Abdulazizxon, Juvonmard Alixon kabi shayboniylar turkiy va forsiyda she’rlar bitganlar, diniy va dunyoviy ilmlarda yetarli salohiyatga ega bo’lganlar.

Shayboniyxon hayotligi chog’ida yozilgan turli manbalarda, shu qatorda Muhammad Solihning chig’atoy-turkiy tilidagi «Shayboniynoma», Fazullox bin Ro’zbexonning forscha «Mehmonnomayi Buxoro», Binoiyning forscha «Shayboniynoma», Sayid Hasan Xojaning forscha «Muzakkiri ahbob» asarlarida Shayboniyxon davrida fan va madaniyat rivojlanganligi, Shayboniyxon esa fan va madaniyatga homiylik qilgani, o’zi ham o’qimishli, o’tkir, badiiy va ijodiy did egasi bo’lganligi ko’rsatiladi. Shayboniylarning deyarli barchasi o’qimishli shaxslar bo’lgan. Shayboniyxon, Ubaydullaxon, Rustam Sulton, Abdulazizxon, Juvonmard

Sulton kabilar turkiy va forsiy she’r bitganlar. Shayboniyxon Buxoro va Samarqandni temuriylardan so’ng fan, madaniyat va san’at markazlari sifatida rivojlantirdi. Hirot va boshqa joylardagi olimlar, san’atkorlar, adib-shoirlar Buxoro, Samarqandga olib keltirildilar. Shayboniyxon asosan urushlar bilan o’tgan 59 yillik umri davomida yuqori saviyali badiiy asarlar yozib, meros qilib qoldirgan. Ammo uning ijod durdonalari o’z ona zamin Turkiston tuprog’idan uzoq-uzoq yurtlarga sochilib ketgan. Shayboniyxon tomonidan 1508-yilda chig’atoy turkiy tilida yozilgan. «Baxr ul-xudo» («Haqiqiy yo’lning dengizi») diniy qasidasining yagona qo’lyozma nusxasi Londondagi «British Muzeyi» kutubxonasida saqlanadi.[1]

Shayboniyxon ham hukmdor, ham madaniyat sohasida faoliyat olib borgan. Uning she’rlari to’plam holiga keltirilgan. Shayboniyxon Shohbaxt, Shayboq, Shaybek, Sheboniy kabi taxalluslar bilan shuningdek, she’riyatda klassik chig’atoy-turkiy an’anasida ijod qilgan.

Shayboniyxonning yagona she’rlar to’plami bo’lgan «Devon»i esa Turkiyaning Istanbul shahridagi To’pqqopi Saroyi kutubxonasida saqlanadi. Bu asar haqidagi birinchi ma’lumotni tarixchi olim Zaki Validiy To’g’on 1927-yilda «Yangi Turkiston» jurnalining 1-sonida bosilgan «Shayboniyxonning she’rlari»[2] maqolasida bergan.

Shayboniyxonning fanga, ma’rifat va madaniyatga bo’lgan ijobiy qarashlari albatta uning vorislariga ham o’z ta’sirini ko’rsatdi. Shu boisdan ham Shayboniylardan bo’lgan Ubaydullaxon, Abdulatif, Abdulaziz va Abdullaxonlar ilm-ma’rifat va madaniyatga xayrihoh hukmdorlar sifatida o’tganlar. Ubaydullaxon - Shayboniyxonning jiyani, Buxoro hokimi Mahmud Sultonning o’g’lidir. U 1533-1539 yillarda Buxoro hukmdori bo’lgan. Ubaydullaxon jasur va dovyurak lashkarboshi, qattiqqo’l hukmdor va ijodkor adabiyotshunos edi. U Shayboniyxondan so’ng kuchli va tartibli davlatga asos soldi, olti marta Xurosonga lashkar tortib bordi, Eron qo’shinlariga bir necha bor qaqshatqich zarbalar berdi. Xorazmni o’ziga bo’ysundiradi.

Shuningdek, bu davrda ayrim Shayboniy hokimlari adabiy asarlar yaratishda qatnashganlar. Shayboniyxonning o’zi ham o’z zamonasining o’qimishli odami edi.

Bu haqda X.Vamberi shunday yozadi, u har holda o'zining Eroniy dushmanlari tarafidan ta'sir etilganidek, nimani hohlasa, shuni bajarib yuruvchi vahshiy bir kimsa emas edi. Masalan, u zamonning ruhoniy ulamolariga katta hurmat, hatto bolalarcha itoat qilib, barcha urush safarlarida o'zi bilan barobar kichkina go'zal kutubxonasini olib yurar, Temur kabi bu ham doimo diniy munozaralarga qatnashgan. Qur'onning ba'zi bir oyatlari haqida Hirotning nimqadam tafsifchilari bo'lgan qozi Ixtiyor va Muhammad Yusufga e'tiroz ham bildirgan edi.[3]

Ubaydullaxon ibn Mahmud Sulton «Ubaydi», «Ubaydullo», «Qul Ubaydiy» taxalluslari ostida she'rlar bitgan. U fors, arab tillarini yaxshi bilgan va bu tillarda ham she'rlar yozgan. Ubaydullaxon ibn Mahmud Sulton «G'ayratnoma», «Shavqatnoma», «Kitob us-salot» kabi masnaviy yo'lida pandnoma–risolalar bitgan. U o'z asarlarida Yassaviy dunyo qarashi g'oyalarini asosiy yo'nalish qilib olgan. Ubaydiyning o'zbek fors va arab tilidagi she'rlaridan iborat uch devoni bir muqova ishiga joylashtirilgan. Bu uch tildagi devonning yagona qo'lyozma nusxasi 1583 yilda Mir Husayn al Husayniy tomonidan ko'chirilgan bo'lib, kitob «Kulliyot» deb atalgan. Bu qimmatli qo'lyozma asar O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar fondida saqlanadi.

Shoir Ubaydullaxon ijodi hali to'liq ochilmagan. Ubaydullaxonning bu boy xazinasini chuqur va atroflicha o'rganib, uni xalqimizning ma'naviy boyligiga olib kirish mamlakatimiz oldidagi burchimiz hisoblanadi.

Shayboniylar ta'lim sohasida ham islohot o'tkazdilar. Bu islohotning o'tkazilishiga amaldorlar guruhini vujudga keltirish va ularni hokimiyatning asosiy tayanchiga aylantirish zaruriyati sabab bo'ldi. Shayboniylar davrida fan va madaniyat sezilarli darajada rivojlangan. Bunga ushbu sulola hukmdorlari orasidan o'z davrining yetuk ilm-fan arboblari yetishib shiganligi ham ta'sir ko'rsatgan. Shuningdek bundan tashqari, Movarounnahrda Mirzo Ulug'bek akademiyasi an'alarini davom ettiruvchi fidokor olimlar yetishib chiqdi. Masalan Samarqand va Buxoro madrasalarida madarrislik qilgan mavlono Kamoliddin Ibrohim, Abdullaxonning mullimi xo'ja Muhammad, yulduzshunos Qiyomiddin Shaydo, Hakim Shaxrisabziy, Jarroh mavlono Baqo, Muhammad Mazid, mavlono Rofe,

Muhammad Husayn va Shiroq Samarqandiy, Shohali Sulaymon, Abdulkarim ibn Sulton shular jumlasidandir.[4]

Shuningdek, Shayboniylar davrida adabiyotning turli janrlarida Muhammad Solix, Xoja Afsodiy, Vosifiy, Majlisiy, Ubaydiy, Baqoiy, Shaydo, Oshiq, Aziziy, Nisoriy, Mushfiqiy, Naxliy, Mutrifiy kabilar barakali ijod qildilar. Bu davrdagi adabiyot namoyondalari Hindiston, Eron, Turkiya, Ozarbayjon, Sharqiy Turkiston kabi qo'shni davlatlaridagi qalam ahli bilan ijodiy aloqada bo'ldilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. RUSTAMBEK SHAMSUTDINOV, SHODI KARIMOV O'KTAMJON UBAYDULLAYEV. Vatan tarixi. 46 bet
2. Янги Туркистон. Истанбул, 1927, 1-сон, 21-25-бетлар.
3. “O'zbekistonda ijtimoiy fanlar” jurnali. 2005 yil. №4
4. Q.Usmonov, U.Jo'rayev, N.Norqulov -“O'zbekiston tarixi”-2014-yil.
5. Mahfuza Sa'dullayeva “TARIX TA'LIMIDA MNEMONIKA: XOTIRADAN TO'G'RI VA NOTO'G'RI FOYDALANISH” TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA. 2-SON 2023 473-B
6. Sadullayeva Mahfuza Husenovna. (2022). THE SIGNIFICANCE OF MNEMONIC TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF SPECIALIZED SCIENCES. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(12), 270–277.

O'ZBEKISTONDA PR RIVOJLANISHI

Berdiyorova Sevinch Aliddin qizi

Buxoro davlat universiteti Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar

yo'nalishi 2-bosqich talabasi

sberdiyorova56@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda PRning shakllanish bosqichlari hamda bugungi kundagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, matbuot xizmatlari tashkil etish jarayonlari hamda ularning huquqiy poydevori bo'lgan qonun va farmonlar talqini haqida so'z boradi.

Annotation: This article will consider the stages of formation of PR on the territory of Uzbekistan and its significance today. At the same time, the press will talk about the processes of organizing services and the interpretation of laws and decrees, which are their legal foundations.

Kalit so'zlar: Axborot xizmati, PR, O'zbekiston, matbuot xizmati, jamoatchilik bilan aloqalar, siyosat

Keywords: Information service, PR, Uzbekistan, Press Service, Public Relations, Politics

“Biz ko'p narsalarni boshqa tsivilizatsiyalashgan dunyoga qaraganda kechroq bilib oldik.

Ammo shunday bir fan borki, u genetika va kibernetikadan ko'ra bizning ulkan hududlarimizga etib borishi uchun ko'proq vaqt kerak bo'ldi. Bu jamoatchilik bilan aloqalar. ”

Grant Kartashyan

PR bugungi kunda rivojlangan sohalardan biriga aylanmoqda. Hamda ko'plab mamlakatlarda o'z ko'rinishini namoyon etmoqda. IX asrda atama va fan sifatida shakllangan ushbu soha O'zbekistonda ham o'z o'rnini hamda rivojlanish bosqichini

yo'lga qo'yib ulgurdi. PRning O'zbekistonda rivojlanish va vujudga kelishi mustaqillik yillaridan so'ng ko'zga tashlanadi. Korolonko va Fayzulla Mo'minov PR tarixi kitoblarida qayt etilganidek, ushbu yo'nalish qadim tarixdan O'rta Osiyo hududlarida mavjud bo'lgan bo'lsa-da, g'arb mamlakatlarida ilk bora alohida mavzu va atama sifatida qo'llaniladi. O'zbekiston o'zining hayotida muntazam bilvosita qo'llab kelgan ushbu yo'nalish 2006-yildan boshlab, qonun hujjatlari orqali ilk marotaba davlat tashkilotlari kesimida faoliyatini boshlaydi. Keyinchalik 2019-yilda yangicha ko'rinishda rivojlanish bosqichini qayd etadi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, O'zbekistonda PR ikki bosqichda bugungi kungacha o'z hayot davrini yashab o'tgan.

Jamoatchilik bilan aloqalar – bu tashkilot yoki shaxs va ularning atrofidagi jamoatchilik o'rtasidagi konstruktiv munosabatlarni o'rnatish va qo'llab-quvvatlash uchun zamonaviy fan va san'atning bir eng yuqori yutug'idir.²⁰ Bu o'z o'rnida bir qancha vazifalarni yo'nalish zimmasiga yuklaydi. Ichki aloqalar, OAV bilan munosabatlar o'rnatish, tijorat takliflarini tuzish singarilar shular jumlasidan²¹. O'zbekistondagi PR vazifalari bulardan biroz farq qiladi. Bu davlat qonunchiligi tasdiqlangan qonunlar bilan bir qatorda, ushbu kasb kadrlari ilmiy izlanishlarida ham ko'zga tashlanadi. Jamoatchilik bilan aloqalar asosan Axborot xizmatlari orqali yo'lga qo'yiladi. Axborot xizmatlari bu vazifani ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda amalga oshiradi.²² Masalan, unda jamoatchilik bilan aloqalarning OAVda yoritish, muloqot jarayonlarini OAV orqali qilishga ko'proq e'tibor qaratiladi. 17 yillik davri mobaynidagi ikkinchi rivojlanish bosqichida ham aynan ushbu funksiyalarni bajarishiga ug'ru qaratilgan.

Mamlakatdagi PR vazifasi va faoliyati yuqorida ta'kidlangandek, ilk marotaba davlat boshqaruv tashkilotlarida qo'llanila boshlaydi. O'zining ilk tarjiba sinovlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlarining jamoatchilik bilan aloqalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 22.09.2006 yildagi 203-son qarori asosida yo'lga qo'yiladi. 2018-

1. Королько В.Г. Основы публичных отношений. М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер" - 2000. - 528 с.

²¹ <https://www.itcomms.io/ru>

²² Odilova Dilorom – “davlat hokimiyati boshqaruv organlari ochiqqligini ta'minlashda pr xizmatining vazifalari”, “Ilmiy tadqiqot va innovatsiya” ISSN:2118-3507

yilgacha o'z hayotini yashagan ushbu qaror O'zbekiston Respublikasining “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida”gi (2014-yil 5-may) qonuni bilan mustahkamlanadi. Qonunning 10-moddasi “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining axborot xizmati” deb nomlanadi²³. O'zbekistonda PR faoliyati birinchi bosqichi mana shu ikki qonun bilan amalga oshiriladi. Qabul qilingan bo'lsa-da, ijrosi ta'minlanmaganligi hamda ushbu qonunlarda asosan ochiqlik uchun urg'u qaratilganligi bilan ikkinchi bosqichi 2019-yildagi qonun bilan yangi ko'rinishga o'tadi.

O'zbekistonda PRning bu tarzda shakllanishi o'lkadagi PR bo'yicha qabul qilingan qarorlarga borib taqaladi. Masalan bosqichlarning qabul qilingan qonun, qaror va farmoyishlar va ularning muddati bilan hisoblasak, birinchi bosqich 2006-yildan 2018-yilgacha bo'lgan davrni qamrab oladi. 2018-yildan 2006-yildagi qaror o'z kuchini yo'qotishi bilan esa keyingi tamokillashgan davrga chiqiladi. 2006-2018-yillar oralig'idagi 3 ta davlat ahamiyatiga molik hujjat bu bosqichning shakllanish jarayonlarni tartibga oladi. Chunki bu uchala hujjat ham bir-birini to'ldiruvchi bo'lib xizmat qilgan. Keyingi bosqich esa 2018-yildan keyingi davr bo'lib, unda birinchi pog'onadagi normalar va talablarni bekor qilish va yangicha tamoyillarini ilgari surish, shuningdek, endi qarorlar ijrosini ta'minlash bilan o'zning ahamiyatini namoyon etadi. Bu 2014-yilda O'zbekiston Respublikasi “Davlat va hokimiyat va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida”gi qonunida ham yaqqol namoyon bo'ladi. Mamlakatda sohani jadal rivojlantirish uchun uning faoliyati qonun bilan tartibga olinib, nazorat qilinsa-da bu jarayonlar ko'ngildagidek yo'lga qo'yilmaydi. Ammo ikkinchi bosqich deb qayd etilyotgan 2018-yildan keyin esa qarorlar va farmonlar ijori yuqori saviyada rivojlanadi. Hamda ishlar qoniqarli va hattoki yuqori saviyada tashkil qilinadi. Bu 2019-yildagi Prezident qarori qabul qilinishiga qadar matbuot xizmatlarining axborot manbaalari 930 ta bo'lsa, hozir bu ko'rsatgich 2400 tadan oshib ketgan²⁴ligi borasidagi statistikada ham o'z isbotini topadi. Darhaqiqat, PR va matbuot xizmatlarining davrlashishiga sabab bo'ladigan

²³ T.Eshbekov – “Axborot xizmatlari” qo'llanma.:Toshkent-2019, 226 bet-23 sahifa

²⁴ <https://uza.uz/posts/184212>

yana bir omillardan biri bu xalqaro maydonda uning namoyon bo'lishi bilan belgilasa bo'ladi. 2018-yildan keyin bu tushunchaning davlat tashkilotlari negizida tajribada qo'llanilishi uning xalqaro maydonda rivoj topgan shaklda namoyon bo'lishiga sababchi bo'lgan. Aynan shu yildan so'ng O'zbekistonning PR salohiyatini baholash va unga munosabat birdirish jarayonlari ko'payganida ham yuqoridagi fikr isbotini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, O'zbekistonda qabul qilingan qarorlar va qonunlar mamlakatda PR va matbuot xizmatning alohida soha sifatida tashkil topishiga xizmat qiladi. Ularning qaysi vaqtda qabul qilinganni va ijrosi samaradorligi ko'rsatkichlari qisqa muddatlik sohaning rivojlanish bosqichlarni shakllantirib beradi. Bu jarayonlar o'z o'rnida, mamlakat bo'ylab, uning yangi shakllari rivojlanishi uchun ham turki bo'lib xizmat qiladi. Bu ayniqsa, 2022-yillarda O'zbekiston milliy PR markazi faoliyati misolida o'z ifodasini topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер" - 2000. - 528 с.
2. <https://www.itcomms.io/ru>
3. Odilova Dilorom – “davlat hokimiyati boshqaruv organlari ochiqligini ta'minlashda pr xizmatining vazifalari”, “Ilmiy tadqiqot va innovatsiya” ISSN:2118-3507
4. T.Eshbekov – “Axborot xizmatlari” qo'llanma: Toshkent-2019, 226 bet-23 sahifa
5. <https://uza.uz/posts/184212>

**UY-JOYNI IJARAGA BERISH UCHUN WEB SAYT ISHLAB CHIQISH
DEVELOPMENT OF A WEBSITE FOR HOUSING RENTAL
РАЗРАБОТКА САЙТА ПО АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ**

Iskandarov Islom Zoxirovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot texnologiyalari Universiteti
Urganch filiali, “Axborot texnologiyalari” kafedrasida assistenti

islom.iskandarov@ubtuit.uz

Rajapov Sardor Ravshanbek o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot texnologiyalari Universiteti
Urganch filiali talabasi

@rajabovsardor050@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada uy-joy ga onlayn ariza berish bo'yicha ma'lumotlar va uy-joy sohasiga doir onlayn web saytlar tahlili berilgan.

Kalit so'zlar: uy-joy web sayti, kompyuter sohasi.

Annotation. This article provides information on applying for housing online and an analysis of online websites related to the computer industry

Key words: housing website, computer industry.

Аннотация. В этой статье представлена информация о подаче заявки на жилье онлайн и анализ интернет-сайтов, связанных с компьютерной индустрией.

Ключевые слова: жилищный сайт, компьютерная индустрия.

Kirish

Bilamizki, har bir fan o'z kalit so'zlari, terminlar, maxsus ma'lumotlariga ega va bu sohani bilish va uning rivojiga o'z xissasini qo'shishni taqazo qiladi. Zamonaviy dunyoda axborotning qiymati juda yuqori. Ma'lumotlar bazalari ishonchli axborotni saqlashni va o'z vaqtida foydalanishni ta'minlaydi. Deyarli har qanday zamonaviy tashkilot turli ma'lumotlar saqlash,

Web saytlar mavzusining dolzarbligi, bir nechta faktorga bog'liqdir. Bundan tashqari, saytning mavzusi va sayt to'g'risida mavjud bo'lgan reklama va kompaniyalar bilan muomalalar ham o'z o'rnini o'zgartiradi.

Bizning uchun ma'lumotlarimizning yaqinliklari - 2021-yilning sentyabr oyiga qadar shu sababli, dolzarbligi haqida so'zlashishimiz mumkin emas. Ushbu ma'lumotlarni yangilab olish, tadqiqotlar bilan bilish va reklama savdo vaqtida o'zgarishlar bilan birga o'tkazish kerak bo'ladi.

Asosiy holatlarda, web saytlarining dolzarbligi qaysi faktorlarga qarab o'zgaradi:

Trafik miqdori: Saytning o'zida turadigan trafik miqdori katta bo'lsa, reklama hisoblab tashlash uchun katta imkoniyatlar mavjud bo'ladi. Tashqi kompaniyalar, saytga kattaroq ko'rishlar uchun ko'plab pul sarflaydilar.

uy-joy sohasiga doir onlayn web saytlar tahlili

Quyida uy-joy sohasiga oid eng mashhur onlayn web saytlar ba'zilari keltirilgan:

- Zillow
- Apartments
- Rent
- HotPads

Uy-joy ijarasi uchun mo'ljallangan web ilovalar, uy-joy izlashi, ijaraga olish va to'lov jarayonini soddalashtirish, oylik to'lovni bajarganlarni topish va baholash, shartnomani tuzish va boshqalar kabi vazifalarni bajarishda yordam beradigan online platformalardir

Zillow.com

Zillow: Zillow bir uy-joy izlash va ijaraga olish platformasi hisoblanadi. Bu sayt orqali siz uy-joylar ustida izlash, narxlarni taqqoslash, uy-joy egasi bilan aloqaga chiqish va shartnoma jarayonini boshqarish imkoniyatiga egasiz.

1-rasm Zillow.com asosiy sahifasi.

Apartments.com

Apartments.com: uy-joy ijarasi uchun katta bir onlayn platformadir. U orqali siz uy-joy izlash, ijaraga olish, bir nechta filtrlar va talablarga muvofiq qidiruvlar amalga oshirish va ko'plab uy-joylarni taqqoslash imkoniyatiga egasiz.

2-rasm Apartments.com asosiy sahifasi.

Rent.com

Rent.com: uy-joy ijarasi uchun hammasini bir joyda taqdim etuvchi bir onlayn platformadir. U orqali siz qidiruvlar amalga oshirish, narxlarni taqqoslash, uy-joylar bilan aloqaga chiqish va ijaraga olish jarayonini boshqarish imkoniyatiga egasiz.

3-rasm Rent.com asosiy sahifasi

HotPads.com

HotPads: HotPads bir onlayn uy-joy ijarasi platformasi hisoblanadi. Bu ilova orqali siz uy-joy izlash, ijaraga olish, narxlarni taqqoslash va uy-joylar bilan aloqaga chiqish imkoniyatiga egasiz.

4-rasm HotPads.com asosiy sahifasi

Xulosa

Uy-joyini ijaraga berish uchun web saytning xulosa qismi, potensial mijozlarga ustunliklari va bu uy-joyining qanday qulayliklar bilan ajralib turishi haqida asosiy

ma'lumotlarni taqdim etishi kerak. Uy-joyining xulosa qismi quyidagi bo'lishi mumkin:

Qulayliklar va imtiyozlar: Uy-joyining qulayliklari va imtiyozlarining ro'yxati. Misol uchun, uydagi yonida ochiq bog'cha, masofadan masofaga yo'qolgan transport, tashqi bog'cha, xaridorlar uchun parklash joyi yoki uydagi to'plamining mavjudligi kabi tafsilotlar kiritilishi mumkin

Turar joy va muhit: Uy-joyning joylashuvining katta afzalliklari, masofadan istalgan ko'chaga qulayliklar, yaxshi muhit va qulay yoqilg'i muhitlari haqida ma'lumotlar berilishi kerak. Qiziqarli joylar, restoranlar, do'konlar, parklar yoki yoqilg'i ko'chalar mavjudligi kabi ma'lumotlar potensial mijozlar uchun kiritilishi kerak.

Transportga kirish va yoqish: Uy-joyining transport bilan ulush va yoqishning qulayligi haqida ma'lumotlar kiritilishi kerak. Mashinaga yoki transport vositalari yo'l bilan yaqinlik, metro, avtobus yoki taksilar to'g'risida ma'lumotlar berish qulay bo'ladi.

Qo'llanish va bron qilish: Uy-joyini bron qilish, to'lov usullari va qanday qilib uy-joyini xarid qilish imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berish tavsiya etiladi. Mijozlar uchun qo'llanish jarayonini to'g'ri o'tkazish va uy-joyini bron qilishning qulay usullari taqdim etish foydalidir.

Mijoz izohlari va sharhlar: Saytda oldindan mijozlar izohlari, sharhlar va reytinglarini qoldirish imkoniyati mavjud bo'lishi ham muhim. Bu, potensial mijozlarni qiziqtirish va uy-joyingiz haqida qo'shimcha ma'lumot olishlari uchun yaxshi imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.zillow.com/>
2. <https://www.apartments.com/>
3. <https://www.rent.com/>
4. <https://hotpads.com/>

FUNKTSIONAL ELEMENTLAR VA ULARDAN SXEMALAR YASASH

Bayzaqov Maxmud

JDPU o'qituvchisi

Samadov Nodirbek Axtam o'g'lu

JDPU matematika va informatika fakulteti talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada funktsional elementlar va ulardan sxemalar yasashga doir sxemalar keltirilgan, ta'riflar berilgan

Kalit so'zlar: funktsional elementlar, sxema, qurilma, argument.

Qandaydir qurilma berilgan bo'lsin, uning ichki tarkibi bizni qiziqitirmaydi. Qurilmaning n ta tartiblangan (masalan, 1 dan n gacha rakamlangan) “kirishi” va bitta “chiqishi” bo'lsin (1-shakl).

1-shakl.

Qurilmaning har bir kirishiga ikki xil signal berish mumkin (tok bor yoki tok yo'q). Bu signallarni biz mos ravishda 1 yoki 0 bilan belgilaymiz. Qurilma kirishlariga berilgan har bir signallar majmuasi uchun uning chiqishida bitta signal paydo bo'ladi (1 yoki 0). Chiqishdagi signalning qiymati kirishlarga

berilgan signallar majmuasiga bog'liq bo'ladi. Shunday aniqlangan qurilmaga biz funktsional element deb aytamiz. Ma'lumki, har bir funktsional elementga mantiq algebrasining bitta $f(x_1, \dots, x_n)$ funktsiyasi to'g'ri keladi, bu holda har bir funktsional element mantiq algebrasining bitta funktsiyasini realizatsiya etadi deb aytamiz. Buning uchun kirishning har bir i nomeriga $x_i (1 \leq i \leq n)$ o'zgaruvchini mos qilib qo'yamiz. U vaqtda o'zgaruvchilarning har bir a_1, \dots, a_n qiymatlar majmuasiga $f(x_1, \dots, x_n)$ funktsiyaning 0 yoki 1 ga teng $f(a_1, \dots, a_n)$ qiymati mos keladi.

Agar bizda $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ funktsional elementlar mavjud bo'lsa, u holda ulardan yangi murakkab funktsional elementlarni quyidagicha yasash mumkin.

1. Birorta funktsional elementning kirishini ikkinchi bir funktsional elementning chiqishi bilan tutashtirish natijasida murakkab funktsional element hosil qilish mumkin (2-shakl).

2-shakl.

Hosil etilgan qurilmani yangi funktsional element deb qabul qilish mumkin. Bu funktsional elementning chiqishi φ_3 elementning chiqishidan, kirishlari esa, φ_2 va φ_3 elementlarning ozod bo'lgan kirishlaridan iborat bo'ladi. Agar yangi hosil bo'lgan qurilmaning kirishlariga signallar majmuasini yuborsak, u vaqtda φ_3 elementning ozod kirishlariga signallar bir vaqtda yetib boradi, qolganiga bo'lsa, φ_2 elementning chiqishidagi signal tushadi.

2. Biror funktsional elementning ikki va undan ortiq kirishlarini aynan tutashtirish natijasida yangi murakkab funktsional element hosil qilish mumkin (3-shakl).

3-shakl.

Bu funktsional elementning chiqishi φ_1 elementning chiqishidan iborat, kirishlari bo'lsa, tutashtirilmagan kirishlardan va aynan tutashtirilgan kirishlarga mos keladigan bitta kirishdan iborat bo'ladi.

3. Uchinchi usul birinchi va ikkinchi usullarning kombinatsiyasidan iborat. Masalan, birorta φ elementning biror kirishiga φ_1 elementning chiqishi, ikkinchi biror kirishiga φ_2 elementning chiqishi ulanadi va ayrim kirishlari aynan tenglashtiriladi va hokazo (4-shakl).

4-shakl.

Hosil bo'lgan yangi murakkab funktsional elementga birinchi va ikkinchi usullarni qo'llab, yana yangi murakkab funktsional elementga ega bo'lamiz. SHu protsessni cheksiz davom ettirishimiz mumkin.

Agar $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ funktsional elementlar mos ravishda f_1, f_2, \dots, f_n funktsiyalarni realizatsiya etsa, u vaqtda hosil bo'lgan yangi murakkab funktsional element realizatsiya etadigan funktsiya f_1, f_2, \dots, f_n funktsiyalarning superpozitsiyasidan iborat bo'ladi.

Haqiqatan ham, agar biror S_i funktsiyani realizatsiya qiladigan φ_i elementning kirishiga f_i funktsiyani realizatsiya qiladigan φ_j elementning chiqishi ulangan bo'lsa, u vaqtda f_i funktsiyaning o'sha kirishiga mos bo'lgan argumenti o'rniga f_i funktsiyani keltirib qo'yishimiz kerak. Hamma aynan tutashtirilgan kirishlar o'rniga ularga mos kelgan faqat bitta argument qo'yish kerak, shuning uchun 2-shaklga asosan, φ funktsional element realizatsiya qiladigan $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ funktsiyaning x_2 argumenti o'rniga φ_1 funktsional element realizatsiya qiladigan $f_1(y_1, y_2)$ funktsiyani keltirib qo'yish kerak. Natijada, $f(x_1, f_1(y_1, y_2), x_3, x_4) = \psi(x_1, x_3, x_4, y_1, y_2)$ funktsiyani realizatsiya qiladigan murakkab funktsional elementga ega bo'lamiz, ψ_1 funktsiyasi bo'lsa, ta'rifga asosan, f va f_1 funktsiyalar superpozitsiyasi mahsulidir. 3-shakldagi funktsional element $f(x_1, x_2, x_2, x_4, x_5) = \psi_2(x_1, x_2, x_5)$ funktsiyani, 4-shakldagi funktsional element esa

$$f(x_1, x_2, x_2, x_4, x_5, x_6, x_7, x_7, x_7, x_8) = f(x_1, x_2, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8) = f(\varphi_1(y_1, y_2), x_2, \varphi_2(z_1), x_5, x_6, x_7, \varphi_3(t_1, t_2, t_3)) = \psi_3(x_2, x_5, x_6, x_7, y_1, y_2, z_1, t_1, t_2, t_3)$$

funktsiyani realizatsiya qiladi. Demak, ψ_1 funktsiya f va f_1 funktsiyalar, ψ_2 funktsiya f funktsiya va ψ_3 funktsiya esa f, f_1, f_2, f_3 funktsiyalarning superpozitsiyasidir.

Birinchi va ikkinchi usullarni qo'llash natijasida hosil etilgan qurilmalar - sxemalar (to'g'ri sxemalar) deb aytiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. H.T.Turayev, I.Azizov “Matematik mantiq va diskret matematika” 2-jild Toshkent 2011-y.

2. Codd E. F. A relational model of data for large shared data banks. CommunicatIOns of the ACM, 1970. Vol. 13, No.6, June 1970, pp. 377-387.
3. Qobulov V.Q. Raqamli avtomatlar. T, 1980
4. To'rayev H.T. Matematlk mantik va diskrcrct matematika,. Ma'ruzalar mauu. Samarkand, SamDU nashriyotI. 200 I.

MATEMATIKA FANIDAN MASALALAR YECHISHDAGI UZVIYLIK VA UNI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMI

Bayzaqov Maxmud

JDPU o'qituvchisi

Sanayev Xondamir Komil o'g'li

JDPU matematika va informatika fakulteti talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada matematika fanidan masalalar yechishdagi uzviylik va uni amalga oshirish mexanizmi haqida so'z brogan va uning bosqichlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: matematika, uzviylik, mexanizm, sezgirlik, ziyraklik.

Mamlakatimizda mustaqillikni qo`lga kiritgan kundan boshlab jamiyatimizning barcha sohalarida, jumaladan ta`lim tizimida ham tub o`zgarishlar ro`y bermoqda. Bu islohotlar ta`lim sohasida o`ziga xos tarzda amalga oshirilmoqda.

Ta`lim tizimini tashkil qilishda falsafiy kategoriyalar – shakl, mazmun va tartib muhim ahamiyat kasb etadi. Ta`lim jarayoni ta`lim oluvchilarning onglilik darajasini inobatga olish asosida tashkil qilinadi. Uzluksiz ta`lim tizimi tarkibida faoliyat olib borayotgan barcha bosqichlarida har qanday ta`lim muassasalarida ta`lim mazmuni va jarayonini belgilashda onglilik tamoyiliga qat`iy amal qilinadi. Ta`lim tamoyillarining mazkur shakli ta`lim oluvchining mustaqil bilim olish borasidagi faoliyati hamda faollik darajasiga qarab belgilanadi. Ta`lim tizimining muayyan sohasida faoliyat mazmuni nazariyani amaliyot bilan bog`lash tamoyiliga asoslanadi. Mazkur tamoyil bilimlar izchilligi va ketma-ketligi shaklida namoyon bo`ladi.

Bizga ma`lumki, har bir nazariya o`zining nazariy hamda amaliy asoslariga ega. Nazariyani amaliyotsiz tasavvur qilish qiyin, chunki u amaliyotda mustahkamlanadi. Matematika o`qitishda ham har bir o`tilgan dars amaliy mashg`ulotlarda, ya`ni masala va misollar yechish orqali mustahkamalanadi. Har bir bilim oluvchi masala va

misollarni yechish usullari va ulardagi tizimlilikni qanchalik chuqur o`zlashtirsa, uning matematik bilimi shuncha mustahkamlanadi.

Masala – umumiy holda aytganda, muayyan bilim va tafakkur asosida hal qilinishi lozim bo`lgan muammo (hisob, isbot, yasash)dir. Masala tushunchasini umumiy o`rta va o`rta maxsus ta`lim maktablariga nisbatan qo`llaganda o`quvchilarga tegishli fanlardan bilim berish, bilimlarni mustahkamlash, tekshirish va ko`nikmalar hosil qilish metodlaridan biri tushuniladi.

Har bir masala o`rganilayotgan tema mazmunini oydinlashtirish bilan birgalikda kishini yangi voqea va undagi ichki mantiqiy bog`lanishlar bilan tanishtiradi. Fan bo`yicha olgan nazariy bilimlarini tizimlashtirib mustahkamlaydi va o`z mazmunini hayotiy voqealar bilan bog`lab tushunishga qiziqtiradi. Ularning echimi boshqa fanlar mazmunini tushunishga yordam beradi. Masalalar yechish ziyraklik va sezgirlik qobiliyatlarini oshiradi hamda amaliy zarur mahorat va malakalar hosil qiladi.

Masalani yechishdagi ustalik har kimning bilim va tajribasiga bog`liqdir.

Masalani yechishdagi ustalik har kimning bilim, tajriba va iqtidoriga bog`liqdir.

Har bir masalani yechish yo`llari, masalaning mazmuni va uning spetsifik xarakteriga qarab oshkor bo`ladi. Shuning uchun masalani yechishga kirishishdan ilgari berilgan masalaning shartlarini analiz qilish hamda uni yechish uchun kerak bo`ladigan teorema va formulalarni aniqlash lozim.

Masalalarni turlarga bo`lish ishiga kelsak, ba`zi pedagoglar masalalarni ularning echilish yo`li — usuliga asosan, ya`ni masalaning tuzilishiga qarab, geometrik o`rinlar metodi bilan, inversiya, o`xshashlik va hokazo metodlar bilan echiladigan turlarga ajratishni tavsiya etadilar. Bunday turlarga bo`lishda ba`zi masalalarni qaysi turga kiritish ishi og`irlashadi (chunki shunday masalalar ham borki, ularni metodik qimmat e`tibori bilan teng kuchga ega bo`lgan bir necha usulga bog`lab yechish mumkin). Bundan tashqari, masalalar shunday belgilar bo`yicha turlarga bo`linganda masalani hal qilishda o`quvchilarning ko`proq bosh qotirishiga, ya`ni „izlanish“iga ham ehtiyoj kamayadi (chunki bu holda biz kaysi masalani qanday usul bilan yechish kerakligini bevosita o`zimiz ko`rsatib bergan bo`lamiz). Demak, bunday qilinganda o`quvchilarga geometrik masalalar ustida fikrlash to`g`risida berilishi lozim bo`lgan

metodik yordam qimmatsizlantiriladi, xolos. Ba`zan masalalarning shartlari murakkablashib ketgan holdarda qisqacha ko`rsatmalar berishga to`g`ri keladi. Bu holda bizning yuqorida aytilgan usulda turlarga bo`lishimiz bekorga chiqadi. Shunday qilib, geometrik masalalar shu xilda turlarga ajratilsa, masala yechishdagi tashabbus bo`g`iladi, masalalar to`plami ustidagi ijodiy ish, har bir bo`limda bir turli, ya`ni bir qolipdagi ishga aylanadi.

Gruppalarga ajratishning bu metodini ayniqsa hisoblash va isbotlashga doir masalalarni turlarga ajratishga tatbiq etsak, ya`ni teoremlarni asosan gruppalariga ajratsak, gruppalarining ortib ketishi, mavjud teoremlarning soniga mos holda ortib ketganligidan katta noqulaylikka olib keladi. Buning ustiga ba`zi masalalarning bir necha teoremaning kombinatsiyasidan iboratligini nazarga olsak, ish yanada murakkablashadi.

Masalaga bunday ta`rif berilganda ko`p masala va isbotlashlar unga kirmay qoladi. Masalaning to`liqroq ta`rifi quyidagicha: masala turli xildagi matematik savollar bo`lib, uning javobi uchun o`tgan nazariy materiallardan birorta natija, teorema yoki ta`riflarni soddagina qaytadan ishlab chiqish emas, balki ularni o`z o`rnida keltirib foydalanish orqali tegishli javobga ega bo`lishdir.

Tizimli ravishda masalalar yechib borish, nazariyani ongli va puxta o`zlashtirishga yordam beradi, uning amaliy qiymatini ko`rsatadi; shu bilan birga masala yechish o`quvchilarning mantiqiy tafakkuri, ijodiy tashabbusini, faxm-farosatlarini tarbiyalaydi va ularga bir qancha zarur amaliy mahorat va malaka beradi.

Masala yechishda turli maqsadlar nazarda tutiladi. Ba`zi masalalar orqali biror nazariy qonun isbotlanadi. Undan biror konkret holda foydalanish yo`llari ko`rsatiladi.

Shuning uchun xar bir geometrik masalani yechish biror geometrik teoremani isbotlash bo`lib chiqadi. Ko`p vaqtlarda masalalar yechish o`tilganlarni takrorlash yoki o`quvchilar materialni qay darajada o`zlashtirganliklarini tekshirishdan iborat bo`ladi: Tuzilishiga qarab masala sodda va murakkab bo`ladi.

Sodda masalada shu o`tilayotgan kursga doir nazariy masalalardan (formula, qoida va teoremlarni) bittasigina ishtirok etgan bo`ladi. Uni ba`zan misol ham deb ataladi. Bunda shart qilib keltirilgan jumla og`ir bo`lmasligi kerak.

Masalani yechishda bo`ladigan qiyinchilik jumalarning o`zaro kombinatsiyasini tuzish, har xil almashtirishlar kiritish, qo`shimcha shakl elementlarini yasashdan iborat bo`ladi. Ba`zan ularni bironta formulaga solish yoki matematik til bilan ifodalash qiyinchilik tug`diradi.

Masala va misol yechish nazariyani yaxshi o`zlashtirish yoki biror teoremaning amalda tatbiq etilish yo`llarini mashq qilishdir. Umuman olganda masala yechishdan maqsad matematik tafakkurni o`stirish bo`lib, u ijodiy tekshirish ishining birinchi formasidir.

Masala yechilgan bo`lishi uchun uzviylik bo`lishi kerak:

1. Xato bo`lmasligi;
2. Asoslangan bo`lishi;
3. Butun xarakterni o`z ichiga olgan bo`lishi lozim.

Bu uchta talab, albatta, mavjud bo`lishi zarur. Agar bu talablardan birortasi bo`lmasa (masalan, masalaning echimi to`g`ri bo`lib, asoslanmagan bo`lsa, yoki asoslangan bo`lsa-yu, ammo tugal bo`lmasa), unday yechim to`liq deb hisoblanmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. D.I. Yunusova Matematikani o`qitishning zamonaviy texnologiyalari. Darslik. Toshkent.: “O`qituvchi” 2007 yil.
2. B. Abdalimov. Oliy matematika. –Toshkent.: “O`qituvchi” 1994 yil.
3. A.Muxammedjanova. Matematika darsini o`tishda ilg`or pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Uslubiy tavsiyanoma. Toshkent.: 2008 yil.
4. Azizxo`jayev “Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat” Toshkent-2003 y.

TARBIYA METODLARI

Meliboyeva Matlubaxon Sultonovna

Qo'qon shahari 8-maktabning Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya. O'quvchilarni komil shaxs qilib tarbiyalashda tarbiya metodlarining ahamiyati. Tarbiya metodlarining turlari. Tarbiya berishning yo'l yo'riqlari.

Kalit so'z. tarbiya, metod, usul, ta'lim, axloq, nafosat, g'oya, madaniyat, zamon, o'quvchi, o'qituvchi, shaxs, individ, bilim.

Tarbiya hozirgi kun uchun juda ham dolzarb bo'lib bormoqda. Zamon taraqqiy etgan sari g'arb madaniyati ham shiddat bilan kirib kelmoqda. Abdulla Avloniy aytganlaridek “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir”²⁵ deb aytganlari bejiz emasdir. Zero, tarbiya metodlarini bilgan o'qituvchigina o'quvchilarga to'g'ri tarbiya bera oladi.

Tarbiya metodi (yunoncha “metodos” - yo'l) tarbiya maqsadiga erishishning yo'li. Tarbiya amaliyotiga tatbiq etilganda, metodlar - bu tarbiyalanuvchilaming ongi, irodasi, tuyg'ulari va xulqiga ta'sir etish usullaridir.

Tarbiya metodlari tarbiyalanuvchilaming ongi, irodasi, tuyg'ulari va xulqiga ta'sir etish usullari yig'indisidir²⁶.

Metodlar o'ziga xos xarakteriga ko'ra ishontirish, mashq, rag'batlantirish va tanbeh berishga bo'linadi. Mazkur holatda metodning umumiy xarakterli belgisi o'ziga xoslikni, qo'llanishga yaroqlilikni aks ettiradi. Bu tasnifga metodlaming ko'proq umumlashganligi bilan ajralib turuvchi tarbiyaning umumiy metodlari mustahkam tutashib ketadi. U o'zida ishontirish, faoliyatni tashkil etish, o'quvchilaming xulq-atvorini rag'batlantirish metodlarini qamrab oladi. I.S.Mariyenkning tasnifida tarbiya metodlari guruhlari quyidagicha nomlanadi:

²⁵ Hikmatlar . uz saytidan

²⁶ Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. “Sano-standart” nashriyoti Toshkent - 2017 y. 136 b.

tushuntirishli- reproduktiv, muammoli vaziyatli, o'rgatish va mashq metodlari, rag'batlantirish, to'sqinlik qiluvchi, boshqarish, o'zini-o'zi tarbiyalash. Tarbiyalanuvchilarga ta'sir etislii natijalariga ko'ra metodlarni ikki guruhga bo'lish mumkin:

- Axloqiy me'yorlar, motivlarni hosil qilishga, tasavvur, tushuncha, g'oyalarni shakllantirishga ta'sir etuvchi.
- Xulq-atvoming u yoki bu turini aniqlaydigan odatlarni hosil qilishga ta'sir etuvchi.

Hozirgi vaqtda o'zida tarbiya metodlaridagi yagona maqsad, mazmun va tartiblilikni aks ettiruvchi ko'proq obyektiv va qulay metodlar qo'llaniladi. Ana shunday tavsif bilan bog'liqlikda tarbiya metodlari uch guruhga bo'linadi:

- Shaxs ongini shakllantiruvchi metodlar.
- Faoliyatni tashkil etish va xulq-atvor tajribalarini shakllantirish metodlari.
- Xulq-atvomi va faoliyatni rag'batlantirish metodlari.

Shaxs ongini shakllantirish metodlari o'quvchilarda ma'naviy- axloqiy sifatlar, e'tiqod hamda dunyoqarashni shakllantirish maqsadida ularning ongi, his-tuyg'usi va irodasiga ta'sir ko'rsatish usullari sanaladi. Bu guruhga mansub metodlarning mohiyati shundaki, ular orqali o'quvchilar ongiga jamiyatda ustuvor o'rin tutuvchi ijtimoiy g'oya va maqsadlar singdiriladi. o'quvchilarda g'oyaviy onglik va

ijtimoiy faollik, ya'ni, davlatning ichki va xalqaro siyosati mazmunini tushunish va idrok qilish ko'nikmalarini tarbiyalash lozim.

Tushuntirish ijtimoiy ongni shakllantirishda eng ko'p ishlatiladigan metoddir. Tushuntirishning vazifasi o'quvchilarni yuksak madaniyatli, milliy g'urur tuyg'usiga ega bo'lib voyaga yetishlarini tarbiyalashga yordam berishdan iborat. **Suhbat.** o'quvchi shaxsini g'oyaviy va ma'naviy-axloqiy jihatdan shakllantirishda o'qituvchining jonli so'zi eng ta'sirchan metod hisoblanadi. Suhbat uchun mavzu tanlashda uning mazkur sinf o'quvchilari uchun dolzarbligi, o'quvchilarning suhbat mazmuniga bo'lgan munosabatlari va suhbatdan kutilayotgan natijani hisobga olish zarur. Hikoya. O'quvchilar odatda hayot va turli adabiyotlardan olingan aniq misollar bilan boyitilgan hikoyalarni katta qiziqish bilan tinglaydilar. Ularga axloq me'yorlari,

xalq o'tmishi, tabiiy boyliklar, qahramonlar hayoti va jasorati, shuningdek, tarix, adabiyot va san'at haqida hikoya qilib berish mumkin. Badiiy adabiyot namunalari, shuningdek, ommaviy axborot vositalari - radio, televidenie, gazeta va jumallar sahifalarida hamda Internet matbuotida e'lon qilingan ma'lumotlar ham o'quvchilar uchun qimmatli material bo'lib xizmat qiladi. Suhbat ham, hikoya ham o'quvchilarning yoshiga mos mavzularda, ular tushunadigan so'zlar vositasida adabiy tilda o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir. Suhbat yoki hikoya mavzusining o'quvchilar tomonidan belgilanishi, ularning samarali kechishini ta'minlaydi, buning natijasida o'quvchilar ilgari surilayotgan mavzuga befarq qaramaydilar.

Namuna. O'quvchilar o'z atrofidagi kishilarda hamma yaxshi axloqiy sifatlarni ko'rishlari va ibrat olishlari nihoyatda muhim. O'qituvchining shaxsan o'zi namuna bo'lishi, ayniqsa, yoshlarga katta ta'sir ko'rsatadi. Ular o'qituvchining darsda va hayotda o'zini qanday tutishini, atrofdagi kishilar bilan qanday muomala qilishini, o'z vazifalarini qanday bajarishini kuzatib yuradilar²⁷.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hikmatlar. uz saytidan
2. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. “Sano-standart” nashriyoti Toshkent - 2017 y. 136 b.
3. Ortiqov N. Milliy va umuminsoniy kadriyatlar asosida o'quvchi shaxsini axloqiy shakllantirish: Pedagogika fanlari doktori.... diss. - T., 2000. - 305 b.
4. Otamurotov S. Otamurotov S. Uzbekistonda ma'naviy- ruhiy tiklanish. - T.: Yangi asr avlodi, 2003. - 243 b.
5. Ochilov M., Ochilova N. O'qituvchi odobi. - T.: O'qituvchi, 1997. - 132 b.

²⁷ Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. “Sano-standart” nashriyoti Toshkent - 2017 y. 138 b.

MASHG’ULOTLAR JARAYONIDA DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH VA ULARNING IMKONIYATLARINI QIYOSLASHNING TALABA IJODIY FAOLIYATIGA TA’SIRI

Jumayev Nusrat Amonovich

TATU Qarshi filiali, katta o’qituvchi

Hazratqulova Ch, Yu.

TATU Nurafshon filiali talabasi

Qurbanov A.I.

TATU Qarshi filiali, talaba

Talaba ijodiy faoliyatining yuksak darajada faollashgan bo’lishi uchun unda matematika, fizika axborot texnologiyalari sohasidagi bilim va amaliy ko’nikmalarining yetarlicha shakllangan bo’lishi zarurdir. Ya’ni talaba biror tabiiy jarayonni fizikaviy talqin qila olishi, matematik hisoblay olishi va qaysidir dasturiy vosita orqali uning virtual yoki grafik tasvirlay olishi uchun yetarli bilim va amaliy ko’nikmaga ega bo’lishi zarurdir.

Talaba ijodiy va amaliy faoliyatini yuksaltirishda dasturiy vositalardan foydalanish yaxshi samara berishi bilan bir qatorda zamon talabi hamdir. Shularni hisobga olgan holda ushbu ishda aniq bir fizik qonuniyatni ikki xil dasturiy vosita, aniqroq aytganda, MATLAB va Dev-C++ dasturlash tizimidan foydalangan holda o’rganish hamda bir-biriga qiyoslagan holda ayrim xulosalar yasash masalasi o’rganiladi.

Yuksak intellektual salohiyatga ega bo’gan, zamonaviy fikrlaydigan, ilm-fan taraqqiyotining talabiga to’la javob bera oladigan kadrlar tayyorlash zamonaviy pedagogikaning asosiy vazifasi bo’lib kelmoqda. Pedagogikaning rivoji dunyodagi shiddatli o’zgarishlardan zinhor orqada bo’lishi mumkin emas. Bu esa o’z navbatida ta’lim jarayonida eng ilg’or vositalarni qo’llashni taqozo qiladi.

Eng zamonaviy kadr sifati uning dunyoqarashining kengligi, zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalarni puxta egallagan bo’lishi, bir so’z bilan

aytganda uning ijodiy faoliyatini yuksak darajada faollashgan bo’lishi bilan belgilanadi.

Moddiy nuqta harakat tenglamasi $x = Ae^{-\delta t} \sin(\omega t + \varphi_0)$ yoki $x = Ae^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi_0)$ ko’rinishda berilgan bo’lsin. Bu tenglama so’nuvchi garmonik tebranma harakat tenglamasidir. Bu yerda A – amplituda, δ – so’nishning logarifmik dekrementi, φ_0 – boshlang’ich faza, ω – burchak tezlik. Tabiatda real holda barcha erkin tebranishlar so’nuvchi bo’ladi. Mayatniklar, elektromagnit tebranish konturi va boshqa tebranuvchi sistemalarda so’nishning oldini olish uchun majburiy tebranish hosil qilinishi ya’ni tashqi davriy kuch ta’siri, qo’shimcha energiya manbai kerak bo’ladi. Quyida so’nuvchi garmonik tebranma harakat siljish masofasini vaqtga bog’lanish tenglamasini kompyuter dasturlari orqali grafigini o’rganamiz.

a) MATLAB dasturiy tizimida:

$A = 10 \text{ sm}$, $\omega = \frac{\pi}{4} \text{ rad/cek}$, $\delta = 0.125$, $\varphi_0 = \frac{\pi}{6}$ qiymatlari uchun so’nuvchi tebranma

harakat tenglamasi $x = 10e^{-0.02t} \sin(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{6}) \text{ sm}$ ko’rinishga keladi. Tezlikning vaqtga

bog’lanish tenglamasini $g = \frac{dx}{dt}$, tezlanishning vaqtga bog’lanish tenglamasini esa

$a = \frac{dg}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$ differensial tenglamani yechish orqali amalga oshiriladi. Siljish

masofasi, tezlik, tezlanishlarning vaqtga bog’liqlik grafigini chiziladi (1-3 rasmlar).

$$x = \text{sym}('10 * \exp(-0.125 * t) * \sin(\pi / 4 * t + \pi / 6)')$$

$$x = (10 * \sin(\pi / 6 + (\pi * t) / 4)) / \exp(0.125 * t)$$

$$v = \text{diff}(x, 't')$$

$$v = (5 * \pi * \cos(\pi / 6 + (\pi * t) / 4)) / (2 * \exp(0.125 * t)) - (1.25 * \sin(\pi / 6 + (\pi * t) / 4)) / \exp(0.125 * t)$$

$$v = \text{sym}('(5 * \pi * \cos(\pi / 6 + (\pi * t) / 4)) / (2 * \exp(0.125 * t)) - (1.25 * \sin(\pi / 6 + (\pi * t) / 4)) / \exp(0.125 * t)')$$

$$v = (5 * \pi * \cos(\pi / 6 + (\pi * t) / 4)) / (2 * \exp(0.125 * t)) - (1.25 * \sin(\pi / 6 + (\pi * t) / 4)) / \exp(0.125 * t)$$

$$a = \text{diff}(v, 't')$$

$$a = (0.15625 \cdot \sin(\pi/6 + (\pi \cdot t)/4)) / \exp(0.125 \cdot t) - (0.625 \cdot \pi \cdot \cos(\pi/6 + (\pi \cdot t)/4)) / \exp(0.125 \cdot t) - (5 \cdot \pi^2 \cdot \sin(\pi/6 + (\pi \cdot t)/4)) / (8 \cdot \exp(0.125 \cdot t))$$

$$a = \text{sym}(' (0.15625 \cdot \sin(\pi/6 + (\pi \cdot t)/4)) / \exp(0.125 \cdot t) - (0.625 \cdot \pi \cdot \cos(\pi/6 + (\pi \cdot t)/4)) / \exp(0.125 \cdot t) - (5 \cdot \pi^2 \cdot \sin(\pi/6 + (\pi \cdot t)/4)) / (8 \cdot \exp(0.125 \cdot t))')$$

$$a = (0.15625 \cdot \sin(\pi/6 + (\pi \cdot t)/4)) / \exp(0.125 \cdot t) - (0.625 \cdot \pi \cdot \cos(\pi/6 + (\pi \cdot t)/4)) / \exp(0.125 \cdot t) - (5 \cdot \pi^2 \cdot \sin(\pi/6 + (\pi \cdot t)/4)) / (8 \cdot \exp(0.125 \cdot t))$$

ezplot(x,[0,20])

ezplot(v,[0,20])

ezplot(a,[0,20])

1-rasm

2-rasm

3-rasm

b) Dev-C++ dasturlash tilida:

Dev-C++ dasturida dasturlash amalga oshirish jarayonida funksiyaning argumentga bog'lanish tenglamasini kiritishda qulaylik uchun MATLAB dasturiy tizimida yozilgan dastur tarkibidan nusxa olish maqsadga muvofiq. Dasturlash jarayonida masshtabni, koordinatalar boshini va ketma-ketlik koeffitsiyenti k ni

to'g'ri tanlash lozim. Shuni ta'kidlash joizki, MATLAB dasturiy tizimida matematik amallarni bajarish, masala yechimini topish, grafiklarni chizish, so'ngra Dev-C++ (4.9.9.2) dasturlash tilida avval grafik rejimga o'tish va dasturlashni amalga oshirish kerak. Grafik chizish Dev-C++ da Console oynasida qora chiziqlar orqali amalga oshiriladi (4-rasm).

<pre>#include <conio.h> #include <iostream> #include <graphics.h> #include <math.h> using namespace std; int main() { initwindow(600,400);</pre>	<pre>setbkcolor(WHITE); clearviewport(); setcolor(BLACK); line(0,200,getmaxx(),200); line(300,0,300,getmaxy()); double x,y,i,pi=3.14,k=0.1; for(int i=-250;i<300;i=i+1) { x=250+i;</pre>
--	---

```
y=200-10*(exp(-0.125*k*i))*sin(pi/4*k*i+pi/6);
putpixel(x,y,BLACK);
y =200-(2.5*pi*cos(pi/6+pi/4*k*i)*exp(-0.125*k*i)-
(1.25*sin(pi/6+pi/4*k*i))*exp(-0.125*k*i));
putpixel(x,y,BLACK);
y=200-(0.15625*sin(pi/6+pi/4*k*i)*exp(-0.125*k*i)-
0.625*pi*cos(pi/6+pi/4*k*i)*exp(-0.125*k*i)-
5*pi*pi*sin(pi/6+pi/4*k*i)/(8*exp(0.125*k*i)));
putpixel(x,y,BLACK);
delay(10);
}
getch();
closegraph();
return 0;
}
```


4-расм

Fizikaviy jarayonlarni dasturlash tillaridan foydalanib o'rganish kelajakda yosh dasturchidan mukammal dasturlarni yaratishida asos bo'ladi. Fizikadan amaliy mashg'ulot jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, xususan MATLAB, MAPLE, MathCAD dasturiy tizimlari hamda Dev-C++, Java(SE-8)-eclipse kompyuter dasturlarini samarali grafik rejimda qo'llanilishi o'quvchi amaliy faoliyatini faollashtirishiradi hamda dasturlash tillarini chuqur o'zlashtirishida amaliy yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Савельев И. В. Курс физики. М.: Наука 1989г.
2. С.В. Глушаков и др. Язык программирования С++. Харьков «Фолио» 2001г.
3. Жесс Либерти, “Освой самостоятельно С++ за 21 день”, Санкт Петербург 2000г.
4. Hally More. MATLAB for engineers. Prentice Hall 2012y

FACTORS INFLUENCING APPROPRIATE ENGLISH PRONUNCIATION

Temirova Hayotxon Bayramali qizi

Termez State University PhD student of faculty of foreign languages philology

Hayyothayyot@gmail.com

Abstract: A common mistake which is made by many international students studying English is not paying attention to English pronunciation in an adequate way. The most crucial factor for proper communication is considered to be pronunciation because using pronunciation incorrectly inevitably leads to the message being misinterpreted by the recipient. Therefore, those who wish to surpass at the English language will always be required to give the knowledge of pronunciation a higher priority.

Key words: pronunciation, negative transfer, phonetics, pronunciation problems.

Language starts with the ear. When a baby starts to talk he does it by hearing the sounds his mother makes and imitating them. If a baby is born deaf he cannot hear these sounds and therefore cannot imitate them and will not speak. But normal babies can hear and can imitate. They are wonderful imitators, and this gift of imitation, which gives us the gift of speech, lasts for a number of years. It is well known that a child of ten years old or less can learn any language perfectly, if it is brought up surrounded by that language, no matter where it was born or who its parents were. But after this age the ability to imitate perfectly becomes less, and we all know only too well that adults have great difficulty in mastering the pronunciation of foreign languages. Some learners are more talented than others, they find pronouncing other languages less difficult, but they never find them easy. Learners of English often expect to be able to speak that language like a native speaker. However, they encounter many factors to gain their desire.

In the past, different researchers suggested many factors which affect students' pronunciation. Previous studies have frequently shown that factors corresponding native language, age, exposure, innate phonetic ability, identity and language ego, and motivation and concern to produce better pronunciation appear to have an effect on the learning of pronunciation²⁸.

Kenworthy stated that the native language is the most crucial one among all these above-mentioned factors in terms of students' pronunciation, especially foreign accents. The phenomenon of negative transfer of mother language to the acquisition of the pronunciation of English has drawn much attention from scholars all around the world²⁹.

According to Avery and Ehrlich, learners who speak different languages speak the language that they are learning in different ways. There is sometimes slight difference and sometimes high difference from that of native speakers in the way they speak³⁰. As asserted by Senel, it should be notable that interference or negative transfer from the mother tongue is likely to cause errors in aspiration, intonation, rhythm, and melody in the target language³¹.

It is known that mastering the pronunciation of a non-native language is a complex process that occurs under the influence of various mutually influencing and interacting factors. It is customary to refer to them such as: interference from the native language; professional level of a foreign language teacher and his personal qualities; the teaching methodology used; the degree of development of phonemic hearing and motor skills in students, their imitation abilities; interest in the subject being studied, emotional and intellectual characteristics of the personality of students; age and gender of students; dynamics of mastering foreign pronunciation; type of educational institution and place of residence. This list could go on and on. Of all the above factors in modern linguistics, the interference of contacting languages has been

²⁸ Zhang, F., & Yin, P. (2009). Asian Social Science A Study of Pronunciation Problems of English Learners in China. Asian Social Science , 141-146.

²⁹ Kenworthy, J. (1987). Teaching English pronunciation. New York: Longman .

³⁰ Avery, P., & Ehrlich, S. (1987). Preliminary considerations in the teaching of pronunciation. London: TESL Center.

³¹ Senel, M. (2006). Suggestions for beautifying the pronunciation of EFL learners in Turkey. Journal of Language and Linguistic Studies , 111-125.

most fully studied. However, the effect of other factors in a real learning situation remains poorly understood. Negative transfer occurs because English has many peculiarities which many other languages do not possess. For instance:

- In English each letter is represented by four different sounds and six vowel letters represent twenty sounds. Twenty-six letters correspond to more than forty sounds. The excess of sound over letter is not a common case in many different languages.

- The presence of diphthongs and triphthongs. Most languages do not have them in their language and there is a tendency to pronounce adding extra consonants between the vowel sounds.

- The pronunciation of English sounds in the palate which makes impossible for learners to articulate particular sounds.

- Two letters represent a single sound and in most languages all the letters are pronounced as the way they are written.

- The presence of long and short sounds which is not typical of many other languages.

- English consonant sounds differ from several languages' consonant sounds in sharpness, soft pronunciation, and lack of exchange.

- The existence of silent letters, consonant clusters, aspirations, interfricatives, fricatives and so on.

- In addition to this, Yule indicated that producing the correct sounds is not easy to guess because of English writing system. English is an irregular language and this makes pronunciation more difficult. Moreover, he claimed that there is not intercommunication between symbol and sounds in the system of English writing³².

- On the other hand, Henry pointed out that English orthography is influenced by other languages, such as, Greek and Latin; therefore, the correct pronunciation of many words gets more difficult to guess when encountered. Speakers of English tend to be good at producing the English sounds correctly if they are familiar with the

³² Yule, G., & Macdonald, D. The effects of pronunciation teaching// Pronunciation pedagogy and theory// New views, new directions, Alexandria, Virginia. p 109-118.

knowledge of Greek and Latin. He stated that if a speaker of English has knowledge about [ch] being pronounced as [k] in Greek, then it becomes easy for him or her to guess that the pronunciation of the word ‘chemistry’ as [kemistri]³³.

Another reason why negative transfer occurs is that some languages have their own peculiarities in their phonetic system which English language lacks.

▪ Intonation transfer from L1 to L2 is a natural phenomenon³⁴. For instance, English is an intonation language while Chinese is a tone language and this peculiar system of pronunciation leads Chinese learners to be apprehended impolite and inconsiderate when speaking in English.

▪ Ohata pointed out that Japanese learners in their native language put a vowel to end of every single word ends in a consonant and this causes mispronunciations while learning English. They mainly tend to add a vowel sound at the end of words end in consonants as in the word ‘bath’ [basu]

▪ In Russian phonetics there is no sound [dʒ], but there are separate [d] and [g]. The sound [dʒ] in Russian speech appears only in words borrowed from English and some other languages: jeans, John, etc. The mistake is the pronunciation of this sound as two different ones, without the confusion inherent in them in English speech. The Russian analogue [j] is pronounced with much more noise, which leads to phonetic inaccuracies in words such as young, joy, etc. The letter r is often, especially at the beginning of learning English, pronounced like [r] at the end of the words doctor, entrepreneur, etc., which is a gross Russian mistake. Consonant combinations [θ] as [s], [ð] as [z], [s] as [ð] cause difficulties even for advanced students. Often these combinations are replaced by [ts] and [z] (clothes, months, sixth). Problems also appear when pronouncing [t], [d], [s], [z] before [j], as in the words situation, education, where Russians ignore the phenomenon of “addition” of neighbouring sounds. When pronouncing a combination of two plosives, such as [p], [b], [t], [d], [k], [g], Russians make a serious phonetic error in English speech. Many pronounce

³³ Henry, M. K. Understanding English orthography//Assessment and instruction for decoding and spelling Doctoral dissertation, Stanford University, 1987, p 58.

³⁴ Bolton, K., & Kwok, H. (1990). The dynamics of the Hong Kong accent: Social identity and sociolinguistic description. Journal of Asian Pacific Communication, 1(1), 147-172.

the first sound with an explosion, while the second sound is somewhat lost (asked, lobbed). Russian speakers tend to insert a neutral [ə] between consonants in combinations [tl], [dl], [tn], [dn]. For example, in the words little [‘lit əl], button, modern.³⁵

▪For example, Arabic differs slightly depending on where it is spoken; there are a few pronunciation problems we can identify for Arabic learners of English. There are no silent letters in Arabic, so Arabic speakers will pronounce silent letters, such as the [s] in island or the [k] in knife. There is no [p] or [v] sound in Arabic. Instead, Arabic speakers will replace those sounds with [b] and [f] respectively. For example, pepper can be [bebber], and very can be [fery]. Consonant clusters also cause problems for Arabic speakers, with the result that they will insert a vowel sound both before and in the cluster. For example, stress would be [esteress]. As you can imagine, this can cause huge pronunciation and comprehensibility issues³⁶.

▪Though Spanish speakers are generally very communicative even if their English level is quite low, their accent and pronunciation issues can cause breakdowns in communication. Firstly, a Spanish student doesn’t differentiate between short and long sounds. This can cause problems with ship and sheep, and bit and beat, among other words. They can also find it difficult to differentiate similar vowel sounds, making words like cat and cut, and boat and bought problematic. Confusion also arises between [b] and [v], [dʒ] and [tʃ], and [dʒ] and [y]. This is evident in words like berry and very, jeep and cheap, and jot and yacht³⁷.

▪In French, English speakers cannot pronounce the letter [u]. They pronounce [tu] as to, too, two. They also struggle with differentiating between en(t)/an(t), as in different, parlant, and on, as in on, con, etc³⁸.

References:

³⁵ <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=11691>

³⁶ Baloch, S. S. L1 (Arabic) interference in learning L2 (English)// An analysis of English spelling used by Arabic speakers at undergraduate level-a case study. European Scientific Journal, ESJ, 9(16), 2013. p 227-231.

³⁷ Elliot, A. R. Foreign language phonology// Field independence, attitude, and the success of formal instruction in Spanish pronunciation. The Modern Language Journal, 79(4),2008. p 530-542.

³⁸ Derwing, T. M, Munro, M. J, & Wiebe, G. Evidence in favor of a broad framework for pronunciation instruction. Language Learning, 48(3), p. 393-410.

1. Avery, P., & Ehrlich, S. (1987). Preliminary considerations in the teaching of pronunciation. London: TESL Center.
2. Bolton, K., & Kwok, H. (1990). The dynamics of the Hong Kong accent: Social identity and sociolinguistic description. *Journal of Asian Pacific Communication*, 1(1), 147-172.
3. Baloch, S. S. L1 (Arabic) interference in learning L2 (English)// An analysis of English spelling used by Arabic speakers at undergraduate level-a case study. *European Scientific Journal, ESJ*, 9(16), 2013. p 227-231.
4. Derwing, T. M, Munro, M. J, & Wiebe, G. Evidence in favor of a broad framework for pronunciation instruction. *Language Learning*, 48(3), p. 393-410.
5. Elliot, A. R. Foreign language phonology// Field independence, attitude, and the success of formal instruction in Spanish pronunciation. *The Modern Language Journal*, 79(4),2008. p 530-542.
6. Henry, M. K. Understanding English orthography//Assessment and instruction for decoding and spelling Doctoral dissertation, Stanford University, 1987, p 58.
7. Kenworthy, J. (1987). Teaching English pronunciation. New York: Longman.
8. Senel, M. (2006). Suggestions for beautifying the pronunciation of EFL learners in Turkey. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 111-125.
9. Yule, G., & Macdonald, D. The effects of pronunciation teaching// Pronunciation pedagogy and theory// New views, new directions, Alexandria, Virginia. p 109-118.
10. Zhang, F., & Yin, P. (2009). Asian Social Science A Study of Pronunciation Problems of English Learners in China. *Asian Social Science*, 141-146.

CONFERENCE INTERPRETING: STUDIES AND HISTORY

Mamanazarova Diyora

Uzbekistan State World Languages University

For those with a curious, independent mindset, interpreting is a desirable profession. Interpreters are rewarded with a broad and varied experience of humanity in its diversity through bridging cultures and groups. Unlike the textual translation, beyond the rush of facilitating live communication, the interpreter’s task can also be incredibly satisfying when done properly. This leaves a sense of having successfully bridged cultures. This requires a sophisticated blend of components, including language, analysis, empathy, knowledge, and technical abilities, which, for optimal outcomes, should be combined by teachers and students working cooperatively: Interpreters can be created or born. Conference interpreting is a social, communicative, and contextualized action carried out in very particular circumstances and settings. The skillset and judgment needed can’t really be learned on one’s own or even by learning from a master; instead, it takes collaboration between the teacher and the student each has a responsibility. Students learn through practice, with detailed feedback and guidance, as well as additional support from theory, language and knowledge enhancement, voice training, and other factors, in order to be able to meet the needs of actual users in actual conferences. Instructors create realistic and relevant conditions, such as speeches, exercises, and simulated contexts. Conference interpreters should be able to translate the given speech in two modes equally: both consecutive and simultaneous interpretation progress.

In consecutive interpreting, the interpreter listens to a speech segment that lasts a few minutes or so, takes notes, and then speaks the entire segment in the target language. The speaker then resumes speaking for a short period, the interpreter speaks the next segment, and so on. Until the speech’s conclusion, the process is continued. Conference interpreters do not consider "sentence-by-sentence"

translating, which is frequently used in liaison and community interpreting, to be "true consecutive."

In simultaneous interpreting, the interpreter listens to the speaker using a headset while simultaneously interpreting into a microphone while seated in an interpreting booth. Through a headset, participants in the conference room hear the version in the target language. Sign language interpreters (or interpreters for the deaf) can also provide simultaneous interpretation from a spoken language or vice versa. Sign language interpreters stand in the conference room so they can view the speaker and be seen by the other attendees, as opposed to sitting in the booth. Chuchotage, also known as whispered interpreting, is a type of simultaneous interpreting in which the interpreter stands next to the participant who requires the translating in the conference room and whispers the speech in the participant's ears in the target language. None of these interpretation techniques is limited to a conference environment. Large multilingual trials have used simultaneous interpreting, for instance, and a business meeting might use hushed interpreting. [Daniel Gile 2006]

History of conference interpreting. During the initial periods of World War, conference interpreting emerged. Prior to that, significant international conferences were held in French, which was the time's official international language. Some senior American and British negotiators during World War I did not know French, necessitating the use of translators (Herbert 1978). Conference interpreting became more common with the development of simultaneous interpreting and in particular after the Nuremberg trials (1945–46) and Tokyo trials (1946–48). The name "conference interpreting" is misleading because it is now extensively utilized, not just at international conferences but also in radio and television programs, numerous courses and lectures, and during state visits. Conference interpreting is currently distinguished from other types of interpreting by its modes (consecutive and simultaneous), as well as by its high performance level. Conference interpreting research has historically been divided into four phases: the early writing phase, the experimental phase, the practitioner phase, and the renewal phase (Gile 1994). The 1950s and early 1960s are included in the early writings period. In Geneva (Herbert

1952, Rozan 1956, Ilg 1959), and Brussels (Van Hoof 1962), some interpreters and interpreting professors began to reflect about and write about their vocation around this time. These articles were intuitive and personal with professional, didactic, and practical goals, but they did identify the majority of the essential concerns that are still being discussed today

A few psychologists and psycholinguists, like Treisman, Oléron and Nanpon, Goldman-Eisler, Gerver, and Barik, developed an interest in interpretation during the experimental period (the 1960s and early 1970s). The effect of factors like source language, delivery speed, ear-voice span (i.e., the time between the moment a piece of information is perceived and the moment it is reformulated in the TL), noise, speech delivery pauses, etc. on performance was examined in experimental studies on specific psychological and psycholinguistic aspects of simultaneous interpreting. Practitioners disapproved of such studies' methodologies as well as their findings.

Interpreters, and particularly interpreting teachers, started to become interested in interpreting research and theory during the practitioner's period, which began in the late 1960s and lasted into the 1970s and early 1980s. Ingrid Pinter (now Ingrid Kurz) presented the first Ph.D. dissertation on interpreting by an interpreter in Vienna in 1969. After that, working interpreters wrote a large number of papers as well as more than twenty MA theses and dissertations. The major initiative came from Paris, but there was also a lot going on in the USSR, Czechoslovakia, Japan, West Germany, East Germany, Switzerland, and other European nations. Except for a group at the ESIT (Ecole Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs) in Paris, most Western authors worked in relative isolation and the most of the study was speculative or theoretical rather than empirical. Particularly, interactions with the scientific community of linguists, psycholinguists, and cognitive psychologists were essentially nonexistent (Gile 1995a; Gerver and Sinaiko 1978). This may have been more of a result of the interpreters' defensive attitude than of a lack of interest on the part of non-interpreters.

Beginning in the middle of the 1980s, the renewal period is still in use today. In the middle of the 1980s, a new generation of practitioners started to criticize the

théorie du sens’ idealistic interpretation of language and to demand a more rigorous investigation of interpretation, resulting in the multidisciplinary study of the topic. The dominant dogma was contested in favor of the new paradigm during a seminar on the teaching of translation and interpreting hosted by the University of Trieste (Italy) in November 1986 (Gran and Dodds 1989; Moser-Mercer 1991). Since then, this new paradigm has gained more and more traction. Even though practicing interpreters still conduct the majority of research, they are increasingly incorporating findings and concepts from other fields, particularly neurolinguistics. Even though there are more and more empirical research being done, their percentage is still quite low when compared to all the papers on interpreting. The Interpreter’s Newsletter, published by the Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori at the University of Trieste, and the Bulletin of IRTIN, the international Interpreting Research and Theory Information Network, based at ISIT (Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction) in Paris, are two additional examples of how communication between researchers is improving. These tendencies were also evident at a symposium held in Turku, Finland in August 1994. It was put on by the Universities of Turku, Trieste’s SSLMIT, and Paris’ ISIT.

Meak (1990) utilized a questionnaire with nine questions to find out what 10 medical professionals expected who had experience attending conferences abroad but not in a conference setting. Her inquiries also alluded to possible irritants like the incorrect usage of technical jargon. Nevertheless, all medical professionals "have demonstrated a certain indulgence toward the interpreter who does not exactly understand all technical terms, revealing themselves to be more demanding with regard to their general knowledge of the subject treated" [Meak 1990].

References:

1. Meak, L. (1990): «Interprétation simultanée et congrès médical: attentes et commentaires», The Interpreters’ Newsletter Daniel Gile (2006) Conference interpreting

2. Robin Setton and Andrew Dawrant (2016) Conference interpreting A Trainer’s Guide

3. Keller L, Rhona Amos and Killian G. Seeber (2019) Expectations vs experience: attitudes towards video remote conference interpreting interpretation.education.ec.europa.eu/conferenceinterpreting/conference-interpreting-explained

MEDICAL PLANTS USED IN MEDECINE

Ganiyeva Marjona Gofur qizi

Student of Tashkent Medical Academy

mganiyeva031@gmail.com

Introduction: In herbal medicine, plants or parts of plants are used to improve human health. The history of herbal medicine tradition can be traced back almost as far as human history itself. Archaeologists have found residues of plants known to have been used for medicinal purposes in ancient pots that are over thousands of years old.^{1,2} Notes on the medicinal effect of plants have also been recorded by early civilizations on ancient clay tablets over 5000 years old in Mesopotamia.^{1,2} Prior to the advent of the modern medicine era ushered in by the discoveries of germ theory and penicillin, the survival of human society was tied to a reliance on herbal medicine traditions.¹ Today, herbal medicine still plays an important role in many non-western societies due to their ties to culture and tradition as well as their accessibility and affordable cost compared to pharmaceuticals.

Medicinal plants Plants as a source of medicinal compounds have continued to play a dominant role in the maintenance of human health since ancient times. According to the World Health Organization plant extracts or their active constituents are used as folk medicine in traditional therapies of 80% of the world's population. Over 50% of all modern clinical drugs are of natural product origin. Phytochemicals such as vitamins (A, C, E and K), carotenoids, terpenoids, flavonoids, polyphenols, alkaloids, tannins, saponins, pigments, enzymes and minerals that have antimicrobial and antioxidant activity. Antimicrobial screening of plant extracts and phytochemicals, then, represents a starting point for antimicrobial drug discovery. Phytochemical studies have attracted the attention of plant scientists due to the development of new and sophisticated techniques. These techniques played a significant role in the search for additional resources of raw material for pharmaceutical industry.

Nerium oleander

Nerium oleander linn belongs to Apocynaceae family commonly known as Gandeera, which is a large glabrous evergreen shrub with milky juice. The leaves and the flowers are cardiotoxic, diaphoretic (is excessive sweating commonly associated with shock and other medical emergency conditions), diuretic, anticancer, antibacterial, antifungal and expectorant. And also the flowers, leaves, leaf juice, bark and roots have been used against corns, warts, cancerous ulcers, carcinoma, ulcerating or hard tumors. The root is better; aphrodisiac, tonic good for chronic pain in the abdomen and pain in the joints, very poisonous, but an antidote to snake-venom. The juice of the young leaves is poured into eyes in ophthalmia with copious lachrymation. Essential oils and their components are widely used in medicine as constituents of different medical products, in the food industry as flavouring additives and also in cosmetics as fragrances and pharmaceutical industries and also are generally used in the cosmetic, medical and food industries. The essential oil of *Nerium oleander* has been the object of several studies antifungal, antibacterial, molluscicidal, antioxidant, antihyperglycemic, antifungal, cytotoxic and insecticidal activity.

Artemisia herba-alba

The genus *Artemisia* L. (family Asteraceae, tribe Anthemideae), comprises a variable number of species from 200 to over 400, (depending on the authors) found throughout the northern half of the world. The genus may be divided into sections. *Artemisia* is used for the treatment of diabetes mellitus in Iraq, and for hypertension and diabetes in oriental Morocco. Many *Artemisia* species have a high economic value in several fields, as food plants and as antihelminthic and antimalaria in medicine. The antibacterial activity of *Artemisia herba-alba*. Only its essential oil was active against some Gram-positive and Gram-negative bacteria his species of sagebrush is widely used in folk and traditional medicine for its antiseptic, vermifuge and antispasmodic properties. *Artemisia herba-alba* was reported as a traditional remedy of enteritis, and various intestinal disturbances, among the Bedouins in the

Negev desert. In fact, essential oil showed antibacterial activity, as well as, antispasmodic activity on rabbits

Withania somnifera

Withania somnifera belongs to Solanaceae family commonly known as Ashwagandha/Indian ginseng/winter cherr The main active constituents of *Withania somnifera* are steroidal lactones, alkaloids, flavonoids, tannin etc. The major chemical constituents of these plants, withanolides, are mainly localized in leaves. Its roots and paste of green leaves are used to relieve joint pains and inflammation. It is also an ingredient of medicaments prescribed for curing disability and sexual weakness in male. Leaves are used in eye diseases. Seeds are diuretic. It is a constituent of the herbal drug ‘*Lactare*’ which is a galactagogue. Its roots, leaves and seeds are used in Ayurvedic and Unani medicines, to combat diseases ranging from tuberculosis to arthritis. Beside its use as general tonic. And several recent reports have demonstrated immunomodulator (also known as an immunotherapy is a substance (e. g. a drug) which has an effect on the immune system) and antitumor effect of ashwagandha as well

Lantana camara

Lantana camara L. Belongs to family *Verbenaceae*, commonly known as wild or red sage is the most widespread species of this genus and regarded both as a notorious weed and a popular ornamental garden plan. They are mostly cultivated for their ornamental purpose because of their flowers which can be pink, orange, yellow, white lilac depending on the variety. *L. camara* leaves have been reported to make animals ill after ingestion and its berries are toxic before they become ripe. They are mostly cultivated for their ornamental purpose because of their flowers which can be pink, orange, yellow, white lilac depending on the variety. *L. camara* leaves have been reported to make animals ill after ingestion and its berries are toxic before they become ripe. Different lantadenes (are poisons in *lantana camara*) show potent inhibitory effects on Epstein-Barr virus in Raji cells. There are differences in activity depending from the molecular structures, like methyl or dihydro groups.

Ficus sycomorus The Sycamore Fig Belongs to family Moraceae is one of the old and historic plant species in the Palestine coastal valley and the study area as well. The trees have some medicinal values as the sap extracted from the trunk can cure some skin diseases. The active principles of many drugs found in plants are secondary metabolites. These secondary metabolites which constitute an important source of the pharmaceutical drugs have been isolated from different parts of plants. Some of these compounds have been reported to be present in the *Ficus species* such as tannins, saponins, flavonoids, steroids, anthraquinone glycosides and reducing sugars. *Ficus sycomorus* have been suspected to possess anti-diarrhoeal activities and sedative and anticonvulsant (are a diverse group of pharmaceuticals used in the treatment of epileptic seizures) properties of this plant have also been reported. Reported different solvent extracts of some plants to have different pharmacological properties. Reported organic stem extracts of *F. sycomorus* with higher antifungal activity than aqueous extracts.

Eucalyptus camaldulensis *Eucalyptus camaldulensis* is an important ethnomedicinal plant belonging to the family Myrtaceae. There are more than 700 species that comprise this genus, most are native of Australia, though they are also widely cultivated throughout the tropics, especially in Asia and Central America as well as Africa. Are used in China folk medicine for a variety of medical conditions. For examples, hot water extracts of dried leaves used as analgesic, anti-inflammatory and antipyretic remedies for the symptoms of respiratory infections, such as cold, flu, and sinus congestion. and also known to contain bioactive products that display antibacterial, antifungal, analgesic and anti-inflammatory effects and antioxidative activities. It is used as a remedy for sore throat and other bacterial infection of the respiratory and urinary tracts. Essential oils of the leaves are used in the treatment of lung diseases while the volatile oils are used as expectorant. Eucalyptus oil obtained by steam distillation and rectification of the fresh leaves has Eucalyptol (1, 8-cineole) as its active ingredient and this is responsible for its various pharmacological actions. Some studies have demonstrated that the oil and leaf extracts of *Eucalyptus spp.* Have antifungal and repellent activity.

Conclusion

Medicinal plants are used worldwide as an alternative and/or a complementary medicine. Studies on these medicinal plants including pharmacological and toxicological evaluations are essential for drug research and development. The main types of toxicological evaluations include: acute toxicity, subacute toxicity, subchronic toxicity, and chronic toxicity studies. Medicinal plants also can be poisonous, affecting the entire spectrum of organ systems, with some plants containing several toxic principles that affect different systems. Toxic principles can be found in different parts of medicinal plants: leaves, fruits, flowers, roots, and stem bark. The criteria of classification their toxicity profile also are summarized.

PUNKTUATSIYANING ME’YORIY MODELLASHTIRILISHI

Ruzimurodova Sadinura

Qarshi davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada ilgari suriladigan asosiy g’oya: o’zbek punktuatsiyasini modellashtirish masalasi hamda u bilan bog’liq bo’lgan me’yoriy xususiyatlar to’g’risida. Avvalo, tilshunoslikda modellashtirish masalasi talqini, qaysi lingvistik sathlar uchun xoslik xususiyatlari ko’rib o’tiladi. Maktab darsliklari, oliy o’quv yurtlari talabalari uchun darsliklar, o’quv qo’llanmalarida masalaning yoritilishi tahlil qilinadi. Mavzuning dolzarbligi maktab va oliy o’quv yurti darsliklari misolida yoritib beriladi.

Modellashtirish tushunchasi tilshunoslikning barcha sathlari uchun ham xos emas, xos bo’lgan sathlarda esa konkret nazariya mavjud va tilshunosligimizda unga qat’iy amal qilinadi. Punktuatsiyada esa bu borada aniq to’xtam mavjud emas. Maqolada mana shu muammoga yechim topish borasida ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Kalit so’zlar: Punktuatsiya, model, modellashtirish, qoliplashtirish, me’yor, tinish belgilari, grafik belgi, punktuatsion tahlil, punktogramma.

KIRISH

Punktuatziya va uni me’yorlashtirish tilshunosligimiz oldida turgan dolzarb masala hisoblanadi. Mavzuning dolzarbligi shundaki, punktuatsiya ijtimoiy hodisadir. Turli xabar mazmunidagi xat, yozishma va shu kabi kommunikatsiya vositalarini imlo, punktuatsion me’yorlarga mos ravishda qo’llash kommunikatsiya jarayonidan ko’zlangan maqsadga erishish imkonini beradi. Endigi masala esa punktuatsiyani o’qitish metodikasi to’g’risida boradi. Punktuatsiyani, umuman, tilshunoslikning boshqa sathlarini o’qitishda modellashtirish katta ahamiyatga ega. Sababi, nutqimizda millionlab nutqiy hosilalar mavjud va ularni lisona muayyan qoliplar asosida

saqlaymiz. Bu nafaqat, tildan foydalanuvchi uchun, balki uni o'rgatuvchi hamda o'rganuvchi uchun ham qulayliklar yaratadi.

Modellashtirish terminining lingvistik izohi, uning tilshunosligimizda qaysi sathlar uchun xoslik xususiyatlari, model va modellashtirish xususida so'z yuritimiz.

" Model. (fran. modele<ital. modello- namuna,qolip) Biror til hodisasi (nutq birligi) tarkibiy qismlarining joylashish holatini ko'rsatuvchi sxema yoki namuna".[3. B.65]

"Modellashtirish.Biror til (nutq) birligining sxemasi yoki modelini tuzish: Ergashgan qo'shma gapni modellashtirish ".[3, B.65]

Tilshunosligimizning muayyan sathlarida modellarni uchratish mumkin. Masalan, sintaksisda so'z birikmasi, sodda va qo'shma gaplar modellari, morfemikada so'z yasaliş modellari va h.k.

Tilshunosligimizda modellar, asosan, 3 ta turga bo'lib o'rganiladi:

- a) original modellar;
- b) funksional modellar;
- d) struktur modellar.

Biz tadqiqotimizda obyektning tuzilishini o'rganadigan original modellardan foydalanamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Punktuatsiyani o'qitish metodikasi tadqiqotning asosiy obyekti hisoblanadi. Masalani tadrijiy yoritishda modellashtirish metodidan samarali foydalanildi. Bundan tashqari struktural hamda qiyosiy metod turlaridan ham unumli foydalanildi.

NATIJALAR

Tilshunosligimiz punktuatsiyasiga oid o'zining talaygina manbalariga ega. Bu ilmiy manbalarimiz sirasiga K.Nazarovning "Tinish belgilari va yozma nutq " (1974), " O'zbek tili punktuatsiya", H.G'oziyevning " O'zbek tili punktuatsiyasining tarixiy taraqqiyoti ", B.Bahriddinovaning " Zamonaviy o'zbek punktuatsiya asoslari" hamda N.Mahmudov, N.Mahkamov, A. Madvaliyevlar tomonidan tuzilgan " O'zbek tili punktuatsiyasining asosiy qoidalari " ilmiy asarlari mavjud. Bundan tashqari, talay ilmiy maqolalar, ilmiy ishlar va ilmiy tadqiqotlar mavjud. Punktuatsiyaning o'qish va

o'qitish masalalariga bag'ishlangan manbalarimiz yetarli emas. Bu sohada ham G'. Abdurahmonov tomonidan tuzilgan " Punktualtsiyani o'qitish metodikasi " asari va bir qator ilmiy izlanishlar mavjud. Ammo, bu tilshunosligimiz uchun yetarli emas va ularda punktualtsiyani modellashtirish masalasi ham, bu boradagi ilmiy tadqiqotlar ham mavjud emas.

MUHOKAMA

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, model va modellashtirish istilohi lingvistikaning barcha sathlariga ham taalluqli emas. Lekin modellashtirishdan boshqa sathlarda ham foydalanish o'qitish metodikasida samaradorlikka erishishga yo'l ochadi. Sababi, nutqimizda minglab, millionlab so'zlar, so'z birikmalari, gaplardan foydalanamiz, ammo lisonda ular muayyan qoliplar asosida saqlanadi. Masalan, " Bugungi kunda o'zbek tilida so'z birikmalari hosil qilishning 18 ta ustuvor qolipi aniqlangan ".[9, B. 288] Vaholangki, nutqimizda millionlab so'z birikmalari mavjud. Har bir tushunchani qolip asosida tushunish, idrok qilish hamda eslab qolish osonroq kechadi. Qoliplashtirish, ya'ni modellashtirish shu tilda so'zlashuvchilardan ko'ra, shu tilni o'rganuvchilar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Sintaksisda [Wpm] qolipi mavjud va foydalanuvchi shu qolip asosida millionlab gaplar tuzishi mumkin. Shunga ko'ra, model shunday xususiyatga ega bo'lishi kerakki, har qanday foydalanuvchini ilhomlantirishi, amaliyotda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishi, sodda va ravon bo'lishi kerak.

Xo'sh, o'zbek punktualtsiya umuman qoliplashmaganmi? Biz punktualtsiyani boshqa bo'limlar orasida o'rganishga o'rganganmiz. Asosan, punktualtsiya sintaksis tarkibida tadqiq qilinadi. Shunga binoan maktab darsliklarida ko'chirma gapli qo'shma gaplarda tinish belgilarining ishlatilishini o'quvchilarga tushuntirish maqsadida quyidagi modellardan foydalaniladi:

1. M: " K ". M: " K? " M: " K! "
2. M: " K ", - m. M: " K? " - m. M: " K! "-m.
3. " K ", - m. " K? "-m. " K! "-m.
4. " K, - m, - k ".[10, B. 78]

Ushbu qoʻliqlar asosida tushuntirish, tushunish hamda esda saqlab qolish ham oson. Bu esa yozma savodxonlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ayrim pedagoglar punktuatsiyani maktab oʻquvchilariga tushuntirish jarayonida shartli ravishda muayyan belgilardan foydalanishadi va bu yodda saqlab qolish samaradorligiga erishishga yordam beradi. Masalan, uyushiq boʻlaklarda tinish belgilarining ishlatilishi haqida tushuntirmoqchi boʻlgan pedagog umumlashtiruvchi soʻz uchun toʻrtburchak, uyushiq boʻlaklar uchun dumaloq va hokim boʻlak, yaʼni kesim uchun uchburchak kabi shakllardan foydalanadi, tinish belgilari joylashuvga qarab ishlatiladi. Ushbu shartli belgilar orqali punktuatsiyani tushuntirish anchayin ommalashgan boʻlsa-da, ilmiy darsliklar va qoʻllanmalarda bular haqida soʻz yuritilmaydi.

XULOSA

Ayrim tilshunoslar punktuatsiyani modellashtirish tarafdori emas. Sababi u turli tushunmovichiliklarni yuzaga keltiradi. Bizda "punktuatsion odatlar" hamda " muallif punktuatsiyasi " tushunchlari mavjud va bu modellashtirishga xalal beradi, deyishadi. Bizningcha, bu qarashlar notoʻgʻri, punktuatsiyani meʼyoriy tarzda modellashtirib, " punktuatsion odatlar " va " muallif punktuatsiya"ga meʼyordan chekinish holati sifatida qarashimiz kerak. Punktuatsiyani modellashtirish oʻquvchilar, talabalar, mustaqil oʻrganuvchilar uchun taʼlim olish samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi va yozma nutq savodxonligini oshirishda ham oʻziga xos ahamiyat kasb etadi. Shunda pedagoglarimiz qaysidir shartli belgilardan emas, balki meʼyoriy modellardan foydalanishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.Mahmudov, A.Madvaliyev, N.Mahkamov. Oʻzbek tili punktuatsiyasining asosiy qoidalari. T.: Oʻzbekiston.2015.
2. B.Bahriddinova. Zamonaviy oʻzbek punktuatsiyasi asoslari. T.: Akademiya nashri;2015.
3. A.Hojiyev.Tilshunoslik terminlarining izohli lugʻati.T.: " Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi ".2002.

4. K.Nazarov.O'zbek tili punktuatsiyasi. T.: " O'qituvchi ".1976.

5." O'zbek punktuatsiyasining dolzarb muammolari ". T.: 2015.1-7-sonlar.

7. R.Sayfullayeva va boshq. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. Toshkent.2009.

8. M.Mahmudov, A.Nurmonov, A.Sh.Sobirov. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik. Toshkent." Tasvir " nashiryot uyi.2014.

XRISTIAN – DEMOKRATLAR ITTIFOQI PARTIYASINING FAOLIYATI

Egamberdiyev Quvonchbek

O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Germaniya hayotida muhim o‘rin tutgan Germaniya Xristian demokratik ittifoqi partiyasi faoliyati yoritib o‘tilgan. Ushbu partiyaning Germaniya hayotidagi ahamiyati kattadir.

Kalit so‘zlar: Markaz partiyasi, 1870-yil, 1945-yil, Koalitsiyachi partiya, Angela Merkel.

Germaniya Xristian demokratlar ittifoqi – Germaniyaning siyosiy hayotidagi ikki eng ahamiyatli partiyalardan biridir. Xristian demokratlar ittifoqi partiyasi 1945-yil 26-iyunda tashkil etildi. Uning ildizlari dastlab 1870-yilda tuzilgan Markaz partiyasiga borib taqaladi. Markaz partiyasi bilan Bavariya xalq partiyasi 1919-yilda ittifoqdoshlikka kirishgan edi. 1933-yil Markaz partiyasi tarqalib ketdi. 1945-yilda Markaz partiyasining 4 ta bo‘linmasi qayta tiklandi, bularning har biri 4 ta okkupatsiya zonada joylashgan edi³⁹. Ularning boshqaruvi vakillarining katta qismi hamda Nemis xalq milliy partiyasi vakillarining bir qismi bilan birgalikda 4 ta Xristian demokratlar ittifoqini tuzishdi. Federal XDI 1949-yilda XDIning 3 ta zonadagi bo‘limlari birlashuvidan tarkib topdi. XDI tarkibiga 3 ta bo‘limdan tashqari Baden Xristian-Sotsial Xalq partiyasi ham kirdi. Dastlab XDI fuqarolarning ijtimoiy harakati tashkiloti ko‘rinishiga ega edi. Ushbu partiya katoliklar va protestantlar uchun “Siyosiy vatan” vazifasini o‘tashi ko‘zda tutildi. Partiya nomidagi “Ittifoq” atamasi ushbu siyosiy tashkilotning maqsadi va integratsiyalashayotgan xalq partiyasini ko‘rsatib berishi kerak edi. 1945-yildayoq XDI Berlin va Kyolnda o‘zining mustaqil ishlangan siyosiy dasturlari bilan chiqishlar qilayotgan edi⁴⁰.

³⁹ Суворов Ю.В. Двинская В.Т. Германская социал-демократия. Сб.док. Петрозаводск Изд-во ПетрГУ-2005. с.57.

⁴⁰ Петелин Б.В. ХДС, ХСС и объединение Германии. Вологда 2002. с.43.

XDIning rivojlanish dasturlarini ishlab chiqilishi va amalda tadbiq etilishini bir necha bosqichga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Bu davrlardagi eng mashhur dasturlardan biri – bu Alen dasturi bo'lib, bu dastur Germaniyaning Buyuk Britaniya okkupatsion zonasida tadbiq etilgan edi. Unga ko'ra, asosiy e'tibor iqtisodiy hamda ijtimoiy masalalarga qaratilgan. Markaziy boshqaruvning asosiy talabi iqtisodiy tizimdagi siyosatni tubdan o'zgartirish kerak edi. Dasturda tog'-kon sanoatini milliyashtirish, hokimiyatdagi boshqaruvda mehnat ahlining keng ma'nodagi ishtirokini ta'minlash, antimonopol qonunchilikni vujudga keltirish, o'rta sinfni qo'llab-quvvatlashning tizimli asosini yuzaga keltirish, aksiyadorlik masalalarini tartibga solish va yirik konsernlarning faoliyatini tartibga solish kabi maqsadli vazifalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan edi. Alen dasturi to'liq ma'noda amalga oshirilmadi. Iqtisodiy masalada XDI 1949-yil Lyudvig Erxard tomonidan ishlangan “Dyusseldorf tezislariga” asoslangan holda ish ko'rar edi, unga ko'ra partiya birinchi bora “Ijtimoiy bozor iqtisodiyoti”ni yoqlab chiqib, uni zaruriy iqtisodiy tuzilma sifatida talqin qildi⁴¹.

XDI yetakchilari – bu g'oyasi ostida “Ijtimoiy yo'naltirilgan tizim” turishini yaxshi tushunar edi, unga ko'ra mustaqil shaxslar va korxonalarining iqtisodiy erkinliklari, erkin raqobati ta'minlanishi, bu erkinliklarning ijtimoiy tenglik va fuqarolik birdamligi me'zonlariga to'g'ri kelishini ta'minlash zarur edi. Xususiy mulk va har bir shaxsning huquqi bo'lgan bozorga erkin kirish ta'minlanishi, ta'lim tizimining ijtimoiy muhofazasi va qo'llab-quvvatlanishi hamda shu kabi huquq va erkinliklar barcha uchun boshlang'ich imkoniyatlarni tenglashtirib berishi kerak edi. Davlat iqtisodiyotning yuksalishi uchun maqbul sharoitlarni yuzaga keltirishi, rivojlanishga davlat subsidiyalarini ko'proq jalb etish, aholini ijtimoiy himoyalash bo'yicha amaliy choralarni ko'rish kabi masalalar ham partiyaning dasturi bandlarida qayd etildi.

XDI o'zining keng ma'nodagi mashhurligiga o'zining birinchi raisi Konrad Adenauer (1950-1963-yillar) davrida erishdi. XDIning tashqi siyosat borasidagi konsepsiyasi birinchi bor 1953-yildagi – Gamburg dasturida ishlab chiqildi va

⁴¹ Петелин Б.В. ХДС,ХСС и объединение Германии. Вологда 2002. с.45.

ommaga e’lon qilindi. Ushbu dasturda Germaniyaning betarafligi yo’nalishi qat’iyan rad etiladi. Tashqi siyosatdagi asosiy maqsad – bu Germaniyani tinchlik va erkinlik tamoyillari asosida birlashtirish edi. XDI tashqi siyosatida Germaniya Federativ Respublikasini g’arbiy ittifoq NATOga tegishli ekanligini tan olar edi. Jahonda tinchlik va barqarorlikni ta’minlashda Sharq hamda G’arb hamkorligini iloji boricha kengaytirish, rivojlanayotgan davlatlarga yordam masalalaridagi Shimol va Janub hamkorligini kengaytirish yo’lidan borish zarurligi ta’kidlanardi. Iqtisodiy masalada harbiy xarajatlarni iloji boricha qisqartirish ko’zda tutildi.⁴²

1957-yil Germaniyaning ikkinchi jahon urushidan keyingi davri tarixida birinchi bor Bundestagga bo’lgan saylovlarda XDI/XSI mutlaq ko’pchilik ovoz olib g’alaba qozondi. Bu davrda XDI o’z faoliyatida – GSDP kabi asosida individual a’zolik yotadigan odatiy partiya ko’rinishiga ega emas edi, ammo Konrad Adenauerning oqilona siyosati natijasida – partiyani xalq orasidagi mavqeyi bir muncha yuqori saviyada edi hamda bu partiyaga ovoz beruvchilar soni kun sayin oshib bordi.

Xristianlik asoslari etikasi, ijtimoiy bozor xo’jaligi va g’arbiy tizimdagi Germaniya Federativ Respublikasining ildiz otishini ta’minlash kabi asoslar XDIning hozirdagi siyosiy yo’nalishiligidan qolmoqda. 60-yillar boshlaridan qabul qilingan barcha dasturlarning barchasi ushbu uch me’zonga asoslangan edi. Shu masaladagi bir misol: 1975-yilda ishlangan “Mangeym bayonoti”ga ko’ra, ijtimoiy bozor iqtisodiyoti “Yangi ijtimoiy masala” bilan to’ldirildi, chunki jamoatchilikda uyushgan va uyushmagan jamoa manfaatlari o’rtasida keskin tortishuvlar yuzaga kela boshlagan edi, bunga yana bir sabab bu jamiyatdagi ijtimoiy yuklamalarning notekis taqsimlanganligi edi. Iqtisodiy masalada esa partiya xususiy sektorni qo’llab-quvvatlash, rivojlanishga qulay shart-sharoitlar yaratib berishi kabi vazifalarni o’z oldiga qo’ygan edi. XDI vakillari o’z chiqishlarida sog’liqni saqlash va soliqqa tortish masalalarini qayta tartibga solish takliflari bilan chiqishardi⁴³.

1969-yilda XDI/XSI hukumatni tuzish huquqini beruvchi saylovchilar ovozigga ega bo’la olmadi, partiya eng ko’p sonli ovoz to’plagan bo’lsa-da, saylov

⁴² Петелин Б.В. ХДС,ХСС и объединение Германии. Вологда 2002. с.54.

⁴³ Петелин Б.В. ХДС,ХСС и объединение Германии. Вологда 2002. с.56.

tashviqotlarini susaytirmadi, ularning maqsadi yanada ko'proq saylovchilarni o'zlariga jalb qilish edi. 1969-yildan 1978-yilgacha bo'lgan davr ichida XDI a'zolari soni yirik miqdorda ko'paygani kuzatildi, aniqrog'i 304.000 nafardan – 675.000 nafar a'zoga yetdi. 1989-yil 30-iyunda ularning soni 668.000 nafarni tashkil qildi. Konrad Adenauerdan(1950-1966) keyingi partiya raislari: Lyudvig Erxard(1966-1967), Kurt Georg Kizinger(1967-1971), Rayner Bartsel(1971-1973), Gelmut Kol(1973-1998), Wolfgang Shoyble(1998-2000). 2000-yil aprel oyidan boshlab XDI raisligini Angela Merkel egallab kelmoqda.

XDI vakillari 6 marotaba Germaniya Federativ Respublikasi prezidentligiga saylandilar. Genrix Lyubke, Karl Karstens, Rixard fon Vaytszekker, Roman Xertsog, Xorst Kyoler va Kristian Vulflar prezidentlikka saylanishdi. XDI vakillari 5 marotaba federal kansler lavozimiga ko'tarildilar: Konrad Adenauer, Lyudvig Erxard, Kurt Georg Kizinger, Gelmut Kol va Angela Merkel⁴⁴.

Iqtisodiy va moliya sohalaridagi siyosatida XDI o'z oldiga asosiy maqsad qilib, iqtisodiyot yuksalishining sifatli darajada olib borish va ishsizlikni qisqartirish masalalarini ilgari surardi. 1984-yilgi Shtutgart tezislarida texnika va atrof-muhit muhofazasi borasidagi partiya siyosiy yo'nalishlari belgilab qo'yildi. Bu masalada partiya atrof-muhit muhofazasida texnika-texnologiyalardan samarali foydalanish va aholi ongida tabiatga hamda atrof-muhitga ijobiy g'oyalarni singdirish kabi maqsadlar belgilab qo'yildi. Hujjatda insonga xizmat qilishdan mustasno bo'lgan yangi texnikalarni joriy qilishni cheklash kabi choralar o'rin olgan bo'lib, “Inson omili masalasidagi xristian etikasiga to'g'ri kelmaydigan yangi texnik imkoniyatlarni cheklash” kabilar bunga yorqin misoldir. Undan tashqari XDI tashqi siyosatida Yevropaning yagona bir tuzilma sifatida faoliyat olib borishining yorqin tarafdori sifatida chiqadi⁴⁵.

1990-yil 1-2 oktabr kunlari Gamburgda XDIning 38-qurultoyi bo'lib, u birlashtiruvchanlik ahamiyatiga ega bo'ldi. Sharqiy Germaniyaning Xristian demokratlar ittifoqi va “Demokratik yuksalish” XDI tarkibiga kelib qo'shildilar.

⁴⁴ Петелин Б.В. ХДС, ХСС и объединение Германии. Вологда 2002. с.65.

⁴⁵ Дюверже М. Политические партии М.2007. с.43.

1992-yil Birlashgan Germaniyadagi XDI a’zolarining soni 750.000ga yetdi, 1999-yilda esa ularning soni bir qancha qisqarib – 625.700 nafarni tashkil etdi. Lotar de Mezyer Sharqiy Germaniyaning XDI partiyasining demokratlashuviga katta hissa qo’shgan boshliqlardan biri bo’lib, u 1990-yilda birinchi bor Gelmut Kol boshchiligidagi partiyaning raisi o’rinbosari lavozimiga tasdiqlandi.

1995-yil XDI o’zining tashkil etilganligini 50 yil to’lishi munosabati bilan yubiley sifatida nishonladi. 1998-yildagi Bundestagga saylovlarda XDI 28,4% saylovchilar ovozini to’play oldi (6,7% ovoz XSIda bo’lsa, XDIda 28,4% edi, birgalikda ular 35,1% ovoz oldilar, ya’ni 245 deputatlik mandatiga egalik qildilar), buning natijasida XDI/XSI oppozitsion yo’nalishga o’tib ketdi. 1998-yil Sharqiy Germaniyadan bo’lgan Angela Merkel XDIning bosh kotibi lavozimini egalladi, bu vaqtda esa partiya raisi lavozimida Wolfgang Shoyle faoliyat olib borar edi. Angela Merkelning partiya raisligiga saylanganidan so’ng, partiyaning bosh kotibligiga Ruprext Polents saylandi.

2005-yildagi Bundestagga bo’lgan saylovlar natijalariga ko’ra, Angela Merkel boshchiligidagi XDI/XSI va GSDPning birlashgan holdagi katta koalitsiyasi tuzildi. 2009-yilgi saylovlar natijalariga ko’ra, XDI/XSI va EDP birgalikda “qora-sariq koalitsiya” tuzishdi. Bunda Angela Merkel ikkinchi bora kansler lavozimiga saylandi. 2013-yilgi saylovlarda XDI/XSI 631 o’rindan 311 tasiga egalik qildi, bunda yana GSDP bilan katta koalitsiya tuzgan holda hukumatni shakllantirganligini kuzatish mumkin bo’ldi.

XDIning hozirgi kundagi raisi Angela Merkel bo’lib, partiya Bundestagda 255 deputatlik o’rniga (631 tadan) egalik qiladi, Yevroparlamentda 29 o’ringa ega (96 tadan). Partiya a’zolari soni hozirda 467.000 nafarni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Петелин Б.В. ХДС, ХСС и объединение Германии. Вологда 2002
2. Дюверже М. Политические партии М.2007
3. Суворов Ю.В. Двинская В.Т. Германская социал-демократия.

Сб.док. Петрозаводск Изд-во ПетрГУ-2005

CHEKUVCHILARNI ISHGA QABUL QILISH ISH BERUVCHILARNING MAJBURIYATIMI YOKI RAD ETA OLADIMI - O'ZBEKISTON VA AMERIKA MISOLIDA QIYOSIY-HUQUQIY TAHLIL

Xolmurodov Xusan Doniyor o'g'li,

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura bosqichi talabasi

E-mail: terbiyuser@gmail.com

Annotatsiya: ushbu tezisda Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida chekuvchilarni ishga qabul qilish ish beruvchining majburiyati yoki huquqligi masalasi ko'tarilib, qiyosiy-huquqiy tahlil qilingan holda muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: AQSH, O'zbekiston, chekuvchi shaxslar, ish beruvchi, xodim, huquq, majburiyat, Teng Ish Imkoniyatlari Komissiyasi, Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi, ishga qabul qilish, kamsitish.

So'nggi yillarda ko'plab kompaniyalar chekuvchilarni ishga olishdan bosh tortmoqda. Lekin bu qonuniymi? Va nima uchun bu tendensiyaga aylanmoqda?

AQSHda hozirgi vaqtda chekuvchilarni himoya qiladigan yoki ishga yollash yoki ko'tarilish haqida gap ketganda ularni himoya qilish huquqini beruvchi federal qonun yo'q. 1964 yildagi “Fuqarolik huquqlari to'g'risida”gi qonun asosida ish joyidagi kamsitishlarga qarshi fuqarolik huquqlari qonunlarini boshqarish va qo'llash uchun tashkil etilgan federal agentlik hisoblanmish Teng Ish Imkoniyatlari Komissiyasi⁴⁶ (EEOC) chekuvchilarni himoyalangan sinf sifatida tan olmaydi. Bu shuni anglatadiki, ish beruvchi ish so'rab kelgan kashanda insonlarni ishga qabul qilish majburiyati yo'q.

Biroq, 29 shtat va Kolumbiya okrugi chekuvchilar uchun qonuniy himoyani taklif qiladi, shuning uchun sizning kompaniyangiz o'sha shtatlardan birida bo'lsa,

⁴⁶ EEOC shaxsning irqi, rangi, milliy kelib chiqishi, dini, jinsi (jumladan, jinsiy orientatsiya, homiladorlik va gender identifikatori), yoshi, nogironligi, genetik ma'lumotlari va ishtiroki uchun qasos asosida kamsitish shikoyatlarini tekshiradi.

siz odamlarni chekishlari sababli ishga olishni rad eta olmaysiz va ularni ishga qabul qilish ish beruvchining majburiyati sanaladi.

Tibbiy sug'urta va sog'liqni saqlash xarajatlarining oshishi eng katta sabab bo'lishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chekuvchilar chekmaydigan hamkasblariga qaraganda ko'proq kasal bo'lishadi. Qo'shma Shtatlarning milliy sog'liqni saqlash agentligi hisoblanmish Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi - CDC⁴⁷ ma'lumotlariga ko'ra, chekish ko'pchilik shtatlarda har yili o'rtacha 1,9 milliard dollar unumdorlikni yo'qotadi va yiliga 3 milliard dollardan ko'proq tibbiy xarajatlarga⁴⁸ olib keladi. Chekuvchilarning kasalxonaga yotqizish xavfi chekmaydiganlarga qaraganda 30 foizga yuqori va ular kasalxonada o'rtacha uzoqroq qolishadi. Homilador chekuvchilarda abort, erta tug'ilish va kam vaznli chaqaloqlar ko'proq bo'ladi va chekuvchi onalarning chaqaloqlarini parvarish qilish har yili 336 million dollarga tushadi. Nihoyat, chekuvchi bolalarda astma va quloq infeksiyalari ko'proq uchraydi.

Demak, agar AQSHda siz chekuvchilarning huquqlarini himoya qiladigan shtatda ishga qabul qilmasangiz, o'zingizning ish e'lonlaringizga "Chekuvchilar murojaat qilishlari shart emas" qatorini qo'shishdan boshlashingiz mumkin. Bundan tashqari, nikotin uchun testni ishga joylashishdan oldingi dori ekranining bir qismi sifatida kiritishingiz mumkin.

Endilikda, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga yuzlanadigan bo'lsak, ish so'rab kelgan chekuvchi xodimlarni, ularning aynan chekishi munosabati bilan ishga qabul qilishni rad etib bo'lmaydi. Sababi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 42-moddasida har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalanish huquqiga egaligi belgilangan.

⁴⁷ Agentlikning asosiy maqsadi AQSHda va butun dunyoda kasalliklar, jarohatlar va nogironliklarni nazorat qilish va oldini olish orqali aholi salomatligi va xavfsizligini himoya qilishdir.

⁴⁸ https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/fast_facts/cost-and-expenditures.html

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 4-moddasiga muvofiq, har kim mehnat huquqlarini amalga oshirish va himoya qilishda teng imkoniyatlarga ega. Mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitish taqiqlanadi. Jinsi, yoshi, irqi, millati, tili, ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy holati va mansab mavqeyi, yashash joyi, dinga bo'lgan munosabati, e'tiqodi, jamoat birlashmalariga mansubligi, shuningdek xodimlarning ishchanlik sifatleri va mehnati natijalari bilan bog'liq bo'lmagan boshqa jihatlariga qarab mehnat va mashg'ulotlar sohasida biror-bir to'g'ridan to'g'ri yoki bilvosita cheklovlar belgilash, xuddi shuningdek biror-bir to'g'ridan to'g'ri yoki bilvosita imtiyozlar berish kamsitishdir.

Mehnat va (yoki) mashg'ulotlar sohasida o'zini kamsitilgan deb hisoblagan shaxs kamsitilish fakti ustidan belgilangan tartibda shikoyat qilishi, shu jumladan kamsitishni bartaraf etish hamda o'ziga yetkazilgan moddiy zararining o'rnini qoplash va ma'naviy ziyonning kompensatsiya qilinishi to'g'risidagi ariza bilan sudga murojaat qilishi mumkin.

Bundan tashqari, 25-moddasida ish beruvchining majburiyatlari belgilangan bo'lib, ushbu moddaning birinchi qismi 4-xatboshiga ko'ra, ish beruvchi xodimlarni ishga qabul qilishda, mehnat jarayonida va xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilishda ushbu Kodeksning mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitishni taqiqlash to'g'risidagi talablari buzilishiga yo'l qo'ymasligi shart.

Shu bilan birgalikda, kodeksning 119-moddasiga ko'ra, ishga qabul qilishni qonunga xilof ravishda rad etishga yo'l qo'yilmaydi. Mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitishni taqiqlash to'g'risidagi talablarni buzish ishga qabul qilishni qonunga xilof ravishda rad etishdir.

Ishga qabul qilish rad etilgan taqdirda, ish beruvchi ishga qabul qilish huquqiga ega bo'lgan mansabdor shaxs tomonidan imzolangan ishga qabul qilishni rad etish sabablarining yozma asosini ishga qabul qilinishi rad etilgan shaxsning talabiga ko'ra uch kunlik muddatda taqdim etishi shart. Yozma asosni berishni rad etish ishga qabul qilish qonunga xilof ravishda rad etilganligi ustidan shikoyat qilinishiga monelik qilmaydi.

Yuqoridagilardan kelib shuni aytish mumkinki, O‘zbekiston Respublikasida chekuvchilarni ishga qabul qilish ish beruvchilarning majburiyatiga aylanar va aynan ularning chekishi munosabati bilan ishga qabul qilishni rad eta olmas ekan, nizolarni ko‘rib chiqish chog‘ida ishga qabul qilishni rad etishning qonuniyligini isbotlash vazifasi ish beruvchining zimmasiga yuklatiladi.

Foydalanilgan adabiyot va manbalar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi
3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 1998-yil 17-apreldagi 12-sonli “Sudlar tomonidan mehnat shartnomasi (kontrakti)ni bekor qilishni tartibga soluvchi qonunlarning qo‘llanilishi haqida”gi qarori
4. "EEOC Budget and Staffing History". Archives. EEOC.gov. May 12, 2009. Archived from the original on December 9, 2009.
5. "Centers for Disease Control and Prevention Salary Statistics". federalpay.org. Retrieved July 4, 2019. The Centers for Disease Control and Prevention had 10,899 employees in 2015

PSIXOLOGIYADA BOSHQARUV MASALALARINING YORITILISHI

Yuldoshev Yorqin

Qashqadaryo viloyati Shaxrisabz tumani 40-maktab

amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Maqolada psixologiya fanida boshqaruv masalalarining yoritilishi, lider va rahbar tushunchalari haqida ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Boshqarish psixologiyasi, boshqarish muammolari, rahbar.

Oxirgi yillarda inson omiliga e'tiborning ortib borishi munosabati bilan boshqarish psixologiyasi masalalariga ham qiziqish kuchaydi. Shu asosda ijtimoiy psixologiyaning maxsus bo'limi – *boshqarish psixologiyasi* paydo bo'ldi. Boshqarish psixologiyasi psixologiyaning shunday tarmog'iki, u boshqaruv faoliyati bilan bog'liq bo'lgan muammolarni, shaxs va shaxslar guruhi tomonidan boshqa guruhlar faoliyatini samarali tashkil etish va birgalikdagi faoliyatni amalga oshirishning psixologik mexanizmlarini o'rganadi.

Boshqarish muammolari ham bir qancha fanlar tomonidan o'rganiladi, jumladan falsafa, tarix, iqtisod, xuquqshunoslik va psixologiya uning o'ziga xos tomonlarini ochish bilan shug'ullanadi. Psixologiya boshqarishni ham obykti, ham subyektini o'rganadi. Psixologik tadqiqotlarda o'rganiladigan olimlar jamoasi, alohida shaxs, ularning psixologik holatlari, ulardagi ayrim jarayonlar va vazifalari boshqaruv obykti deb aytiladi.

Boshqaruvning sub'yekti o'rganilganda esa odatda boshqaruvchi shaxs yoki odamlar guruhi nazarda tutiladi. Psixologiya ko'proq boshqaruvchi shaxs faoliyatining psixologik asoslarini o'rganadi va shu asosda xodimlar ishlarini samarali tashkil etish, aniq va to'g'ri qarorlar chiqarish uchun qanday psixologik holat va jarayonlarni o'zida tarbiyalash lozimligi kabi qator muammolarni yechadi. Masalan, konkret hayotiy sharoitlarda agar boshliq majlis olib borayotgan bo'lsa, har bir so'zga chiquvchilarning fikrlari, ma'ruzalari va hokazolar orqali ularning

psixologik holatlari aniqlanadi, yangi ish dasturlari ishlab chiqariladi, qabul qilingan qarorlarga ko'ra boshliqning va xodimlarning har biriga alohida ilmiy ko'rsatmalar va maslahatlar beriladi.

Boshqaruv psixologiyasi boshliq faoliyatini analiz qilganda asosiy diqqatni boshqarish uning ehtiyoji yoki qobiliyatlariga mos yoki mos emasligi, qaysi individual xususiyatlariga ko'ra u boshliq darajasiga ko'tarildi, ishni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun u boshqaruvning qay usullaridan foydalanyapti, xodimlarga psixologik ta'sir ko'rsatish maqsadida u qanday ta'sir uslublarini qo'llayapti kabi qator masalalarga qaratadi. Boshliq bo'lish ishiga turli shaxslarning munosabatlari har-xil: kimdir boshliqda bo'lgan imtiyozlarga qiziqadi, kimdir unga berilajak xuquqlarni afzal ko'radi, kimgadir yuksak ma'suliyatlarni bo'yniga olish ma'qul keladi. Shaxsning boshliq funksiyalari haqidagi tasavvurlari qanchalik xilma-xil bo'lmasin, boshliq real sharoitlarda odamlar guruhini aniq maqsad asosida faoliyatga yo'llash, ularga ularga bosh bo'lish, turli tadbirlarni amalga oshirish, obro'ga ega bo'lish, har bir qilingan ish uchun javobgarlik o'z bo'yniga olish kabi ko'plab sifatlarning talab qilinadi.

Ayniqsa, boshliq uchun turli guruhlardagi, ko'p holda bir boshliq uchun bir vaqtning o'zida bir qancha guruhlardagi shaxslararo munosabatlarning xarakteriga javobgar bo'lish qiyinchiliklar tug'diradi, chunki o'sha guruhlarni tashkil etgan har bir shaxsning o'ziga xos individualligi boshqaruvchi haqidagi ular tasavvurining har xilligi va guruhlarda norasmiy liderlarning borligi boshliqdan odamlar bilan ishlash borasida ham tajribaning, ham psixologik fahm-farosatning va sabr qanoatning bo'lishini talab qiladi. Shuning uchun ham kundalik hayotimizda ham ilmiy adabiyotlarda tez-tez yonma-yon ishlatiladigan “lider” va “boshliq” tushunchalarining psixologik mazmunlarini tahlil qilib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Guruhlarda rahbarlik va liderlik Guruhlardagi o'zaro munosabatlar yuqoridan pastga yoki aksincha bo'lib, guruh a'zolarining konkret mavqelari, boshliq bilan bo'ysunuvchilar o'rtasidagi munosabatlarni o'z ichiga oladi. Bu borada “lider” va “boshliq” tushunchalari o'rtasidagi farqlar haqida gapirish lozim. *B.D.Parigin* bu ikki tushunchani farqlab shunday yozadi:

1) lider asosan guruhdagi shaxslararo munosabatlarni boshqarsa, rahbar – shu guruhdagi rasmiy munosabatlarni boshqaradi;

2) liderlik kichik guruhlargagina xos bo'lgan hodisa bo'lsa, rahbarlikning haq-huquqlari katta guruhlar doirasida ham sodir bo'lishi, amalga oshirilishi mumkin;

3) agar liderlik stixiyali, betartib jarayon bo'lsa, rahbarlik maqsadga qaratilgan jamiyatda ishlab chiqilgan normalar tartiblar asosida saylovlar oqibatida sodir bo'ladigan hodisadir;

4) liderlik rahbarlikka nisbatan vaqtinchalik hodisa bo'lib guruh a'zolarining kutishlari, ularning kayfiyatlari, faoliyat yo'nalishiga qarab, uzoqroq muddatda yoki qiqa muddatda ro'y beradi.

5) rahbarning liderdan farqi yana shundaki, u liderda yo'q bo'lgan jazolash va rag'batlantirish tizimiga ega bo'lib, shu asosda xodimlariga o'z ta'sirini o'tkazish mumkin;

Lider hech qachon yolg'iz bo'lmaydi, u doimo guruh a'zolari davrasida qaraladi, shu guruh a'zolarini u yoki bu harakatlarga chorlaydi. Chunki lider shu guruh a'zolarining psixologiyasi, ularning kayfiyatlari, intilishlari, qiziqishlari va hokazolarini hammadan yaxshi biladi, ularning ichida eng tashabbuskoridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimova V. M. «Ijtimoiyviy hayot psixologiyasi». Toshkent.2006 yil.137 b.
2. Sullanova G.A. Pedagogik mahorat. O'quv-metodik qo'llanma. TDPU.T., 2005.

ZAMONAVIY KONTENTNI BOSHQARISH TIZIMLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI

Ismoilova Matluba Xushnodbekovna

TATU Urganch filiali 5-bosqich talabasi

ismailovamatluba67@gmail.com

Bobojonov Bobur-Mirzo Mo`minjonovich

TATU Urganch filiali 5-bosqich talabasi

boburmirzo995@gmail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy CMS lar va ularning xususiyatlari, bir-biridan afzallik va kamchilik tomonlari tahlil qilinib, maqsad qilingan saytni qurishda eng maqbul yechimni tanlashda nimalarga e`tibor berish muhimligi haqida izlanish natijalari bayon etilgan.

Kalit so`zlar: CMS, veb server, hosting, SEO, plugin, SSL, global CDN, xavfsizlik devori, DDoS hujumlar.

Asosiy qism

CMS platformasi (kontentni boshqarish tizimi platformasi) - bu kontentni osongina boshqarish va veb-sayt yaratish imkonini beruvchi dasturiy ta`minot. Odatda, veb-sahifalar HTML, JavaScript va CSS dasturlash tillarida yoziladi. CMS platformasiz veb-sayt yaratishga harakat qilinsa, unda ushbu tillarni o`rganish va juda ko`p kod yozishi kerak bo`ladi. CMS platformalari ushbu muammoni kod yozmasdan yoki dasturlashni o`rganmasdan veb-sayt yaratishga imkon berish orqali hal qiladi. Veb-sayti uchun eng yaxshi CMS platformasini qanday tanlash mumkin: juda ko`p turli xil CMS platformalari mavjud, qaysi birini tanlash kerak? CMS platformasini taqqoslashga o`tishdan oldin, foydalanish qulayligi, dizayn variantlari, ma`lumotlarni ko`chirish imkoniyati, kengaytmalar va qo`shimchalar, yordam va qo`llab quvvatlashi, narxi kabi kriteriyalar bo`yicha ko`rib chiqiladi. Quyida har biri ta`rifi bilan yoritilgan.

Foydalanish qulayligi: Kontent yaratish va tahrirlashni osonlashtiradigan CMS tanlansa bu ko'pincha ma'lumotlar qo'shish va olib tashlash interfeysiga ega bo'lishni anglatadi, shuning uchun sahifalarga turli elementlar qo'shishi mumkin. Saytdagi tarkibni tayyor qilgandan so'ng ham unga o'zgartirishlar kiritish tez va tushunarli bo'lishi kerak.

Dizayn variantlari: CMS dasturi tanlash uchun ko'plab veb-sayt dizayni shablonlarini taklif qilishi kerak. Shuningdek, ushbu dizaynlarni talablarga osongina moslashtirishga imkon berishi kerak (ideal kod yozmasdan).

Ma'lumotlarni ko'chirish imkoniyati: CMS platformasida ma'lumotlarni osongina eksport qilish va boshqa joyga ko'chirish uchun vositalar bo'lishi kerak. Masalan, keyinroq boshqa platforma yoki boshqa hosting kompaniyasini tanlashga qaror qilinishi mumkin. Ma'lumotlarning ko'chirilishi osonligi uning uzoq muddat foydalanishini taminlaydi.

Kengaytmalar va qo'shimchalar: Hamma veb-saytlar bir xil emas. Shuning uchun har qanday CMS platformasi har bir veb-sayt uchun talablarga javob beradigan barcha xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin emas. Kengaytmalar va qo'shimchalar bu muammoni hal qiladi. Bular alohida dasturiy ta'minot bo'lib, CMS dasturiy ta'minotga uning xususiyatlarini kengaytirish va kerak bo'lganda yangilarini qo'shish uchun o'rnatilishi mumkin. Ularni CMS platforma uchun ilovalar sifatida tasavvur qilish mumkin,

Yordam va qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari: CMS platformalari veb-sayt yaratishni iloji boricha soddalashtirishni maqsad qilgan bo'lsada, hali ham ba'zi savollar bo'lishi mumkin. Agar muammoli vaziyat kelib qolsa, qanday yordam olish imkoniyati mavjudligini bilib olish kerak. Ba'zi CMS provayderlarida bir nechta tez-tez so'raladigan savollar va mijozlarga xizmat ko'rsatish guruhi bo'ladi, ularning bazilari sekin javob berishadi. Boshqalar esa kun yoki tunning istalgan vaqtida yordam beradigan katta qo'llab-quvvatlovchi jamoaga ega bo'lishadi.

Narxlar: Ba'zi CMS platformalari mutlaqo bepul. Boshqalar oylik to'lovni olishadi. Bepul CMS platformalarida ham tez-tez uchinchi tomon kengaytmalari, dizaynlari yoki veb-xosting xizmatlari uchun to'lash kerak bo'ladi. CMSni

tanlashdan oldin narx haqida iloji boricha ko'proq ma'lumot olishga harakat qilish kerak, shunda yomon kutilmagan hodisalar bo'lmaydi.

Bularni yodda tutgan holda, tanlash uchun eng yaxshi CMS platformalaridan bir nechtasini quyida ko'rib chiqamiz.

WordPress.org

WordPress.org eng yaxshi CMS platformasi uchun birinchi raqamli tanlovdir. Bu dunyodagi eng mashhur CMS dasturi bo'lib, u internetdagi barcha veb-saytlarning taxminan 43 foizini quvvatlaydi. WordPress.org ni WordPress.com bilan aralashtirib yubormaslik juda muhim. WordPress.org - bu dastlab blog yuritish uchun mo'ljallangan bepul ochiq manbali CMS, ammo hozir u barcha turdagi veb-saytlar, onlayn-do'konlar tomonidan qo'llaniladi. WordPress.com - bu blog hosting platformasi. Agar ikkalasi o'rtasidagi farqga ishonch komil bo'lmasa, WordPress.org va WordPress.com saytlarini batafsil taqqoslash zarur. Eslatma: WPBeginner-da WordPress haqida gapirganda, odatda WordPress.org-ni nazarda tutiladi. Kerakli hollarda WordPress.com ni belgilanadi.

Foydali tomonlari: WordPress har qanday veb-sayt yaratish uchun moslashuvchanlik va erkinlikni taklif qiladi (onlayn do'kon, auksion sayti, a'zolik sayti va boshqalar). Bu hech qanday texnik ko'nikma yoki kodlash bilimini talab qilmaydi. WordPress blok muharriri saytida ajoyib ko'rinishdagi sahifalarni yaratishni haqiqatan ham osonlashtiradi. Minglab WordPress mavzulari va plaginlari mavjud, ham pullik, ham bepul. Bular saytini aloqa shakllari, foto galereyalar va boshqalar kabi har qanday foydali qo'shimchalarni qo'shish imkonini beradi. WordPress qidiruv tizimini optimallashtirish (SEO) uchun juda yaxshi ishlab chiqilgan. Postlar uchun SEOga mos URL manzillar, toifalar va teglarni yaratish oson. Bundan tashqari, ko'proq yordam berish uchun ko'plab SEO plaginlarini tanlash mumkin. WordPress atrofida katta va qo'llab-quvvatlovchi hamjamiyat mavjud, chunki u ochiq manbali CMS. Duch kelgan har qanday muammo bo'yicha yordam olish uchun WPBeginner Engage Facebook guruhi kabi guruhlariga qo'shilishi mumkin. WordPress juda ko'p kengaytirilishini taklif qiladi, bu esa uni yangi boshlanuvchilar va ishlab chiquvchilar uchun ideal CMS platformasiga

aylantiradi. WordPress barcha kontentni XML formatida yuklab olish imkonini beradi, bu esa kelajakda boshqa tizimga o'tishni osonlashtiradi.

Kamchiliklari: Xosting va domen nomini sozlash kerak bo'ladi va xavfsizlik va zaxira nusxalari kabi narsalarni boshqarish uchun javobgarlik bo'ladi. WordPress juda ko'p imkoniyatlar va juda ko'p moslashuvchanlikni taklif qilganligi sababli, ba'zida boshlaganida biroz qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'plab yangi boshlanuvchilar WordPress uchun drag & drop page builder plaginlaridan foydalanadilar.

Narxlar: WordPressning o'zi hech narsa talab qilmaydi. Biroq, domen nomi (yiliga 9-15 dollar atrofida) va WordPress-ni ishga tushira oladigan veb-xostga ega hosting hisobi kerak bo'ladi (odatda oyiga 7,99 dollardan). Bluehost bilan maxsus kelishuv bor bo'lsa, u yerda WordPress hostingini oyiga atigi \$2.75 evaziga olish mumkin, bu bepul domen va bepul SSL. Agar WordPress saytni ishga tushirishda yordam kerak bo'lsa, asta-sekin ko'rsatmalar bilan veb-sayt yaratish bo'yicha qo'llanmani ko'rib chiqish mumkin.

HubSpot CMS Hub

HubSpot CMS Hub to'liq integratsiyalangan ko'ntentni boshqarish tizimi bo'lib, u sotuvchilar va biznes egalari uchun maxsus ishlab chiqilgan. U HubSpotning barcha turdagi marketingni avtomatlashtirish, sotish, xizmat ko'rsatish va operatsion vositalarini o'z ichiga olgan CRM platformasi ustiga qurilganligi sababli, CMS Hub o'sib borayotgan bizneslar uchun, shuningdek, barchasi birda-bir tizimni qidirayotgan yirik korxonalar uchun ideal yechimdir.

Foydali tomonlari: HubSpot veb-sayt yaratuvchisidan texnik ko'nikmalaringiz kam yoki umuman bo'lmasa ham foydalanish oson. Ularning kontent yaratish va olib tashlash muharriri o'rnatilgan SEO vositalari va kontaktlarning atributlari veb-kontentni yaratish va optimallashtirishni osonlashtiradi. Ular veb-sayt sahifani muayyan tashrif buyuruvchilar yoki kattaroq segmentlarga moslashtirish uchun aqlli kontent xususiyatlariga ega. Ishlab chiquvchilar uchun serversiz funksiyalar, moslashuvchan mavzu variantlari va buyruq qatori vositalari mavjud, shuning uchun o'zgartirishlar kiritish va aktivlarni tezroq sozlash mumkin. CMS Hub o'rnatilgan

xavfsizlik xususiyatlari, jumladan, global CDN va veb-ilovalar xavfsizlik devori hamda saytni DDoS hujumlari, xakerlar va boshqa anomalialardan himoya qilish uchun maxsus xavfsizlik guruhi bilan birga keladi. HubSpot CMS o'zlarining elektron pochta marketing vositasi va savdo CRM bilan muammosiz birlashadi, shuning uchun operatsion ish oqimlari soddalashtirilishi mumkin.

Kamchiliklari: Bepul versiya yo'q, lekin bepul sinov versiyasini taklif qilishadi. HubSpot CMS elektron tijorat veb-saytlari uchun unchalik mos emas. Lekin u WordPress va WooCommerce bilan osongina birlashadi.

Narxlar: CMS Hub uch bosqichda keladi: Starter, Professional va Enterprise. Starter rejasi oyiga \$25 va to'liq ishlaydigan veb-sayt yaratish uchun zarur bo'lgan barcha xususiyatlarga ega. Yuqori darajalar dinamik shaxsiylashtirish va ichki jarayonlarga ega murakkabroq veb-ilovalarni yaratish uchun ko'proq mos keladi. Ko'pgina aqlli biznes egalari o'zlarining veb-saytlarini yaratish uchun WordPress-dan CMS platformasi sifatida foydalanishda HubSpot-ning bepul marketing vositalaridan foydalanadilar.

Joomla

Joomla - bu juda ko'p turli xil andozalar va kengaytmalar bilan ta'minlangan yana bir mashhur bepul ochiq kodli CMS platformasi. Foydalanish bepul, lekin xosting va domen nomi kerak bo'ladi. CMS bozor ulushi haqidagi hisobotlarga ko'ra, Joomla barcha veb-saytlarning 1,72 foizini tashkil qiladi. U birinchi marta 2005 yilda chiqarilgan, u ham yillar davomida rivojlanishda davom etmoqda. Joomla o'ziga xos xususiyatlarga ega va ko'plab veb-xostlar 1 marta bosish orqali o'rnatishni taklif qiladi. Biroq, bu haqiqatan ham ishlab chiquvchilar va tajribali veb-sayt yaratuvchilar uchun ideal CMS platformasi, shuning uchun bu yangi boshlanuvchilar uchun unchalik yaxshi variant emas.

Foydali tomonlari: Joomla juda ko'p moslashuvchanlik va ko'plab variantlarni taklif qila oladi. Agar biron bir murakkab ko'rinishdagi sayt buyurtma qilinayotgan bo'lsa, bu yaxshi tanlovdir. Joomla ayniqsa ishlab chiquvchilar uchun foydali bo'lsa-da, foydalanuvchilar hech qachon kod qatoriga tegishni xohlamasalar ham undan foydalanishi mumkin. Kontentni tahrirlash oson. WordPress singari, Joomla ham

ochiq manba hisoblanadi va agar muammoli vaziyatga duch kelinsa, ko'plab hamjamiyat yordami mavjud. Elektron tijorat do'konini ishga tushirish uchun Joomla'dan foydalanish mumkin, chunki buning uchun kengaytmalar mavjud.

Kamchiliklari: Hatto Joomla doimiy foydalanuvchilari bu juda murakkab bo'lishi mumkinligini tan olishadi. U bilan nima qilishni xohlanilayotganiga qarab, yordam berish uchun ishlab chiquvchini yollash kerak bo'lishi mumkin. Qo'shimcha kengaytmalar uchun juda ko'p imkoniyatlar mavjud emas. Agar foydalanuvchi WordPress kabi CMSga o'rganib qolgan bo'lsa, unda minglab mavjud mavzular va asosiy funksiyalarni kengaytiruvchi plaginlar mavjud bo'lganligi uchun Joomla uni qanoatlantirmasligi mumkin. Agar foydalanuvchida juda ko'p turli xil kengaytmalar va modullar o'rnatilgan bo'lsa, ba'zi moslik muammolari bo'lishi mumkin.

Narxlar: Joomla'ning o'zi bepul, ammo foydalanuvchi Joomla'ni qo'llab-quvvatlaydigan domen nomi va veb-xosting uchun to'lashi kerak bo'ladi. SiteGround bu yerda yaxshi variant, chunki ular juda ko'p qulay xususiyatlarga ega Joomla xosting rejalariga ega. Veb-saytda qo'shimcha funksiyalar qo'shish uchun ba'zi kengaytmalar uchun pul to'lanishiga to'g'ri kelishi mumkin. Foydalanuvchi yaratmoqchi bo'lgan saytiga qarab, ishlab chiquvchidan yordam olish uchun qo'shimcha byudjetni ajratishga to'g'ri kelishi mumkin.

Xulosa

Veb saytlarga bo'lgan talab kundan-kunga oshib bormoqda, har bir korxonalar tashkilot, shaxsiy foydalanuvchilar ham o'zi veb platformalarda bo'lishini istaydi. Bunday holatda har bir holat uchun uzun va murakkab kodlar yozmasdan tayyor kontent boshqaruv tizimlari orqali bu maqsadga yetish mumkinligi va eng mashxur va qulay platformalar haqida batafsil tahlillar natijalari bayon etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.wpbeginner.com> – WordPress resurs sayti
2. <https://www.texnoman.uz> – Texnologiya yangiliklari portali
3. <https://wordpress.org> – WordPress CMS rasmiy sayti
4. <https://www.joomla.org> – Joomla CMS rasmiy sayti
5. <https://www.hubspot.com> – Hubspot CMS rasmiy sayti

УЛЛЫ ЖИПЕК ЖОЛЫ БОЙЫНДАҒЫ ҚУБЛА АРАЛ БОЙЫ ҚАЛАЛАЛАРЫ

Шылымбетова Зерхан

КМУ Тарих факультети Археология канийгелиги 2- курс магистранты

Аннотация; Мақалада Орта Азия аймағынан өткен уллы жипек жолы хаққында илимий изертлеўлер жүргизген, мақала хэм китаплар жазған алымлардың мийнетлерден пайдалана отырып Уллы Жипек жолы хэм оның адамзат тарихында тутқан орны, жол хаққында жазба хэм археологиялық дереклер хаққында қысқаша болса да мағлыўматлар бериў, оның Европа хэм Шығыс еллери арасында саўда, экономикалық, сиясий хэм дипломатиялық, илимий хэм мәдений байланысларды раўажландырыўда әҳмийетин, Жипек жолын қайта тиклеў мәселелери хаққында тарихый үйрениўлер хаққында қысқаша мағлыўматлар берилген.

Таяныш сөзлер; Уллы Жипек жолы, Орта Азия, Европа, Түркстан, Устирт, Қытай, Лазурит жолы, Шах жолы, Кәрўан, Экспедиция, Түйе.

XXI әсирдиң басында Уллы жипек жолы дәстүрлерин тиклеў процесси актуаль мәселелердиң бирине айланды. Айрықша атап өтиў зәрүр, бизиң республикамыз бул процесстиң әмелге асыўында әҳмийетли қәдемлер ислемекте, Өзбекстан БМШ ның □Бирге ислесиўди раўажландырыў арқалы саўданы кеңейтиў□ дәстүрин әмелге асырыўда қатнаспақта. Сондай-ақ теңиз портларына шығыўды тәминлейтуғын хэм Уллы жипек жолын тиклеўге мүмкиншилик беретуғын транспорт коридорларын дүзиў мәселеси ортаға қойылмақта.

Хәр қыйлы регионлардың өз-ара байланысларында Уллы жипек жолы үлкен әҳмийетке ийе болған. Уллы жипек жолы тек ғана аймақлар арасындағы саўда-сатық байланысларын емес ал, мәмлекетлер менен континентлер арасындағы мәлимлеме алмасыўын тәмийнлеўге де хызмет еткен, жаңа

өнімлердің хәм аўыл хожалығы егинлериниң тарқалыўында, мәдений қәдириятлардың раўажланыўында әхмийетли қурал ўазыйпасын атқарған хәм усы тәризде цивилизациялар аралық пикирлесийў ушын шәраятлар жаратылған [4].

Уллы Жипек жолы Мавераннахр қалалары сыяқлы Арал бойы Хорезм қалалары тарийхында үлкен әхмийетке ийе болған. Үлкемиз қалаларының Жипек жолы мәдений диалоглар тарийхына тәсириниң еле де изертленбеген мәселелери бар. Атап айтқанда, саўда жолы тарийхында хәр бир Кубла Арал бойы, Хорезм алабының қаласы өз орны хәм әхмийетине ийе болған. Әлбетте, Уллы Жипек жолы Арал бойының барлық қалалары үстинен өтпеген. Тек ғана географиялық жайласыўы қолайлы, раўажланған өнерментшилик санаатына ийе, саўда орайлары ғана бул жол менен тутасқан. Ерте орта әсирден баслап Арал бойы Уллы Жипек жолы коммуникативлик системасының жетекши бағдары бойындағы елатларына айналды[1:18-21]. Жергиликли қалалар Шығыс пенен Батысты тутастырған жол менен өз-ара қатнастардың раўажланыўы, бир-бирине тәсирин күшейтти. Арал бойы қала турғынлары саўда ислери менен Шығыс хәм Батыс еллеринде белгили болды. Араб илимпазлары «Хорасан қалаларында көплеген Хорезм саўдагерлери жасайды» деп жазса, басқалары алыстағы Арал бойы жерлери шығыс еллерине қундыз, тыйын, түлки, ешки, оқ жай, славян, түрк қуллары, парша, сыр, темир, бронза қулыплар хәм т.б. өнімлер менен бирге алыстағы Қытайға замша, ғарбыз, ақ қант, қара дуз, гүмис қуйылмасы, соум өнімлерин алып барған. Өз гезегинде Қытай өними фарфор, селадон ыдыслары Үргениш, Миз ахкан, Пульжай хәм т.б. қалаларда ушырасқан. Сунь династиясы ўәкили Чжи дао басқарған ўақыттағы теңге Миздахканда табылған [2:35-36]. Арал бойы қалаларының Жипек жолы менен саўда қатнастары нәтийжесинде Орта әсирлерде бул жерлерден экспорт, импортқа 40 тан аслам өнім түрлериниң шығарылғанлығы жазба, материаллық дереклер менен тастыйықланады. Хәқыйқатында да, Уллы Жипек жолы тек ғана Шығыс пенен Батыс ортасындағы саўда-экономикалық байланыслар қуралы емес, әйне ўақытта Европаны руўхый оятқан өмирбақый жол болды.

Орта Азияда тийкарынан, Самарқанд, Бухара, Хийўа, Ферғана, Кеш, Термиз, Үргениш (Гурганж) сыяқлы қалаларда айлап, жыллап жасаған шет елли саўдагерлер өз елине бул жерден көп ғана қәдириятларды, үлгили үрп-әдетлерди үйренип қайтқан [3:14].

Кубла Арал бойлары арқалы әйемги хәм орта әсирлерде өткен кәрўән жоллар, хәм оның бойында жайласқан ески қалалар ҳаққында илимпазларымыз өз изертлеўлеринде мағлыўматлар берип өткен[2:14].

Кубла Арал бойында Уллы Жипек жолы өткен төмендеги қалалар хәм қорғанлар болған.

Шылпық Нөкис қаласынан 43 км. қашықлықта Әмиўдәрьяның он жағалығында жайласқан Шылпықтан табылған гулалшылық буйымлары бизиң эрамыздың I әсирлерине тийисли. VII-VIII әсирлерде дийўалдың арқа бөлиминде қурылыс жұмыслары исленген. Бул естелик IX-XI әсирлерде хызмет етип, тийкарынан дәслепки ўақытлары-зардуштийлик динине тийисли дахма хызметин атқарған.

Жампық қала Султануиздагтың кубла-батысында Қаратаў поселкасынан 6 км қашықлықта жайласқан. Әйемги гулалшылық буйымлары б.э.ш. IV- б.э. I әсирлерине тийисли. IX-XI әсирлерде сарай хәм қорғаныў дийўаллары қурылған. Халықтың бул жерде жасаған дәўири XIV әсирдиң биринши ярымы болған.

Айбўйир қала (б.э.ш. V-III әсирлер, б.э. I-IV әсирлери, IX-XI әсирлер) Шоманай қаласынан батыс тәрәпте 11 км қашықлықта жайласқан. майданы 10 га.

Бограхан (IX-XII әсирлер) Қоңырат қаласының арқа тәрәпинде 19 км. қашықлықта жайласқан. Қала сарай, Шахристан хәм беккем емес рабадтан ибарат. Шахристанның арқа мўйешинде минара болған.

Дәвкескен (б.э.ш. IV-III әсирлер XV-XVII әсирлер) қалаша Үстирт кеңислигинде Шоманай районының орайынан 60 км қашықлықта жайласқан. Естелик сарай қорғаныў бекинисинен ибарат. Қалашада үш қудық, мешиттиң қалдығы х.б. болғанлығы анықланды.

Топырақ қала (IX-XIV әсирлер) Қоңырат қаласының арқа-батысында 13-14 км. қашықтықта жайласқан. Қалашада мешит, салтанат хәм хожалық ханалары табылды. Қалаша күшли беккем қорған болған.

Төк қала (б.э.ш.IV б.э. XIII әсирлери) Нөкис қаласының арқа-батысында 14 км қашықтықта Төк таў төбешигинде жайласқан.

Миздакхан (Гяуир қала) (б.э.ш IV-XIV әсирлер) Хожели қаласының қубла батысында төбешикте жайласқан Гяуир қала б.э.ш. IV б.э. XIII әсирлерин өз ишине алады. Миздакхан комплексинде архитектуралық естеликлерден Назлумхан сулыў, Халифа Ережеп, Шамун-Наби, Джумарт-Кассап, Қырық-шопан, жума-мешит х.б. жайласқан.

Кетенлер (XIII-XIV әсирлер) Шоманай районының орайынан арқа-батыста 18 км қашықтықта жайласқан. Улыўма майданы 5 га.

Моншақлы (X-XIV әсирлер) Шоманай районы орайынан қубла-батыста 9 км қашықтықта жайласқан. Улыўма майданы 20 га.

Пульжай (IX-XIV әсирлер) Қоңырат районын орайынан 35 км арқа - батыста Үстирт қырында жайласқан. Пульжай қорғаны 74х74 метр, этирапында елатлықлар жасаған, қаланың улыўма майданы 30 га. аслам.

Қубла Арал бойларында, соның ишинде Үстирт кеңислигинде археолог алымлар тәрeпинен көплеген кәрўан сарайлар қазып изертленди [5]. Бүгүңги күни Қубла Арал бойы арқалы өткен Жипек жолы қалалар тарийхын изертлеў, кәрўан сарайларды ашып табыў хәм жазба мағлыўматларды илимий айланысқа киргизиў тарийхшы алымлар алдында турған әхмийетли ўазыйпалардың бири болып қалмақта. Сондай ақ Уллы Жипек жолының қайта тиклениўи жер жүзи халықларының экономикалық, сиясий хәм мәдений жақтан жақынласыўына, халықаралық қарама-қарсылықлы мәселелерди тыныш жол менен шешиўге, Шығыс хәм Батыс еллери арасында байланысларды беккемлеўге хызмет етиўи сөзсиз.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Акимниязова Г. Уллы Жипек жолындағы арал бойы қалаларының саўда хэм мәдений байланысы. *Пим һәм јәмийет* журналы. №2.2016
2. Хожаниязов Г.Х. О культурных связях средневековой Средней Азии с Китаем (по материалам Южного Приаралья) // Вопросы археологии, этнографии и истории Южного Приаралья / Материалы Международной научно-теоретической конференции. – Нукус: «Каракалпакстан», 2011.
3. Қдырниязов М-Ш., Ягодин В.Н., Мамбетуллаев М., Согдуллаев А.С., Қдырниязов О-Ш. История цивилизации Хорезма. Н., 2017.
4. Хожаниязов.Г.Хақимниязов.Ж. Караванные пути северной периферии Хорезма. Новые исследования. Вестник КГУ Нукус 2008.№ 1.
5. Маньлов Ю.П. Археологическое исследование Караван сараев Центрального Устюрта. В кн. "Археология Приаралья" Выпуск. 1. Ташкент, 1982.

ЗАНЯТИЯ ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННЫХ ВУЗАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

Остонакулов Мавлонберди Ғайрат ўғли

Студент Гулистанского государственного университета

Направление “История”

Холматов Исломжон Ғулом ўғли

Магистр Гулистанского государственного университета

Направление “Лингвистика (русский язык)”

islomxolmatov9@gmail.com

Аннотация: Цель статьи – раскрыть особенности инновационных методов преподавания истории, адекватных модернизационным процессам в высшей школе. Методология и методы. Исследование, предпринятое авторами статьи, базируется на компетентностном и деятельностном подходах к образованию.

Ключевые слова: история, компетентность, компетентностный подход, метод тематического исследования, исследовательский подход, информационные технологии, модернизация, интерактивные методы.

В ходе работы использовались анализ и синтез содержания научных источников, соответствующих теме и проблематике исследования, а также рефлексия и обобщение деятельности кафедры гуманитарных дисциплин Казанского национального исследовательского технологического университета. Результаты и научная новизна. Предложен свежий взгляд на историческое образование как средство формирования системного мышления студентов, создания у них целостных представлений о мировом историческом процессе, миссии России в этом процессе и эволюционировании ее как части цивилизации. Утверждается, что вузовский курс истории призван не только дать учащимся прочные предметные знания, но и сформировать у них ценностные ориентиры, умения на основе анализа исторических коллизий,

объективных и субъективных факторов развития общества устанавливать причинно-следственные связи, аргументированно отстаивать собственную позицию, воспроизводить и транслировать информационные потоки, что в конечном счете облегчит будущим специалистам проникновение в избранную профессиональную сферу. Перечисленные задачи можно решить посредством комплекса инновационных педагогических технологий, проблемных, проектных, игровых методов и методик, стимулирующих мыслительную деятельность студентов; диалоговых (интерактивных) форм проведения занятий (кейс-стади, дебатов, дискуссий), способствующих взаимопониманию между преподавателем и студентами, совместному решению учебных задач, обретению учащимися позитивных коммуникативных навыков. Описаны конкретные примеры новых форматов изучения истории; показано, что их внедрение в образовательную практику возможно только при условии профессионального владения преподавателем способами организации и ведения полемики, его хорошей ориентации в дистанционных виртуальных обучающих средах, а также высокой мотивации и активности студентов, которые должны уметь самостоятельно находить требующиеся сведения, обрабатывать и анализировать информацию, включая исторические первоисточники. Практическая значимость. Среди дисциплин гуманитарного цикла образовательных программ вузов, независимо от направлений профессиональной подготовки, которую они осуществляют, история занимает особое место, так как играет важную роль в процессе становления гражданина и развития критического мышления личности как элемента ее общей культуры. Однако в ситуации сокращения аудиторных часов, отпущенных на изучение курса истории студентами негуманитарных специальностей, и одновременного расширения содержания дисциплины для выполнения требований, выдвигаемых в образовательных стандартах, необходимы новые, отличные от традиционных, методы и дидактические средства, обеспечивающие формирование целостного мировоззрения будущих специалистов. Сформулированы рекомендации по применению интерактивных методов

преподавания истории в негуманитарном вузе и организации самостоятельной работы студентов. Рекомендации носят универсальный характер и при определенной адаптации могут быть использованы преподавателями других дисциплин.

У будущего профессионала за годы учебы в вузе должны сформироваться стремление к самообразованию на протяжении всей жизни, умение принимать самостоятельные решения, понимание необходимости использования в практической деятельности новейших технологий. Кроме того, выпускник вуза должен уметь адаптироваться в будущей профессиональной и социальной сферах, обладать способностью работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и владеть навыками быстрого выхода из них. Процесс приобретения студентами компетенций специалиста XXI в. может быть успешным только при условии активной самостоятельной деятельности молодых людей, в том числе по созданию собственных интеллектуальных потоков информации [2]. Отечественное высшее образование всегда базировалось на фундаментальных научных знаниях. Хотя в настоящее время его принято упрекать в отсутствии прикладной, практической направленности обучения, на наш взгляд, налаженная система семинарских и практических занятий, написания курсовых и дипломных работ всегда способствовала формированию не только первичных умений исследовательской деятельности, но и общих представлений о путях решения практических задач в соответствующей профессиональной сфере.

На наш взгляд, перспективными являются проблемные и игровые формы учебной работы, предоставляющие возможность для организации на занятиях научной полемики, которая ведется в непринужденной, свободной манере, без давления авторитетом со стороны преподавателя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Звездова А. Б., Орешкин В. Г. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании // Сборник материалов Евразийского научного

форума. [Электрон. ресурс]. Санкт-Петербург: НОУ ВПО МИЭП, 2010. С. 6–25.
Режим доступа: http://www.miep.edu.ru/uploaded/zvezdova_oreshkin.pdf (дата обращения: 10.07.2017)

2. Осмоловская И. М. Инновации и педагогическая практика // Народное образование. 2010. № 6. С. 184–185.

3. Сенашенко В. С. О компетентностном подходе в высшем образовании // Высшее образование в России. 2009. № 4. С. 18–24.

ИНГЛИЗ ТИЛИДА ИНТЕРНЕТ МАНБАЛАР РОЛИ

Ғуломжонова Мохидил

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Мамлакатларнинг ривожланиши бир неча муҳим омилларга бевосита боғлиқ. Улардан орасида таълимнинг аҳамияти жуда катта. Чунки шу тизим орқали жамиятнинг эҳтиёжларини қоплаш учун зарурий мутахассисларнинг тайёрланиши амалга оширилади. Мақсадда эришиш йўлида катта миқдордаги молиявий сарфлар амалга оширилади, бошқа давлатлардан етакчи мутахассисларни, янги техник воситалар, технологияларни олиб келишга ҳаракат қилишади [1].

Мутахассис билан ишлаш учун эса, албатта, у билан мулоқот қилиш қобилиятига эга ўзимизнинг ёш кадрларимиз бўлиши шарт. Бошқа томондан, олиб келинган асбоб-ускуналарга тегишли ҳужжатлар бошқа жаҳон тилларида бўлади. Мулоқотни давом эттириш учун электрон ёзишмалар амалга оширишда мобайнида шу тилдаги маданий муҳитни шакллантириш жуда ҳам катта аҳамиятга эгадир.

Юқорида санаб ўтилган омиллар қуйидаги ишларни амалга оширишни белгилаб беради:

- хорижий тилида барча соҳалар бўйича қийинчиликсиз мулоқот қила оладиган ёш мутахассисларни тарбиялаш керак,
- хорижий тилидаги ҳужжатларни миллий тилларга таржима қилиш қобилияти бор иқтидорли ёшларни аниқлаш ва изчил ишлаш,
- жаҳондаги технологиялар ва ишлаб чиқариш жараёнидани янгиликлардан ҳабардор бўлиш учун бошқа етакчи мамлакатларда ўқишини ташкил этиш лозим [2].

Мана ишларни рўёбга чиқариш мақсадида таълим муассаларда қуйидаги ишларни бажариш керак:

- тилларни ўрганиш қобилияти бор иқтидорли ёшларни аниқлаш,

- ёш мутахассисларнинг олдидаги истиқболли режеларани тўғри шакллантириш учун имконият яратиш,
- ўрганиш учун зарурий адабиётлар ишлаш учун шарт-шароитларини шакллантириш,
- амалиётда олинган назарий билимларни кенгроқ сингдириш мақсадида турли семинар-тренинг ва бошқа тадбирлани ўтказиш.

Янги технологик воситалар яратилиши ва уларнинг ҳужжатларини пайдо бўлиши ёш мутахассисларнинг доимо изланишда бўлишига ижобий туртки бўлиши аниқ. [3]

№	Мавзу номи	Ресурс манзили
1	Савдо маркази	https://www.youtube.com/watch?v=db5NBE4HNGo https://www.youtube.com/watch?v=viC5zYBDt8g
2	Озиқ-овқат харид қилиш	https://www.youtube.com/watch?v=FZITBHBfpHA https://www.youtube.com/watch?v=du4UfpgWnK0 https://www.youtube.com/watch?v=e0komZREb04
3	Туризм	https://www.youtube.com/watch?v=RIQkepQ0nYw https://www.youtube.com/watch?v=mWV6PbNHYN4

Хар қандай маданиятнинг биринчи белгиси бўлиб, унда суҳбатдошнинг руҳий ҳолати, қайси миллатга тегишли эканлиги мулоқот тилида тўла намоён бўлади. Уларнинг маданий ташувчиларни билан яқиндан ишлашга фақатгина шу тилда эркин мулоқот қила оладиган вакил бажара олади (мана шу ҳолат олмон тилидаги ҳолатлар учун фойдали бўлади [4,5]).

Хорижий тилида ёхуд бошқа хорижий тилдаги манбаларни тушунишда умумий қоидалар мавжуд:

- танланган тилда ёш авлодда етарлича сўз бойлигини шаллантириш,
- ёш мутахассисда амалда ишлатиладиган гапнинг тузилиши ва шакллари ҳақида маълумотга эга бўлиш,
- танланган тилдаги манбалар билан ишлаб бориш.

Санаб ўтилган барча омиллар ва ҳаракатлар битта натижага олиб келади – бизнинг жамиятимиз учун зарур хорижий тилида мулоқот қила олувчи мутахассисларнинг ёш авлодини яратамиз.

Хулоса шуки, хорижий тилида берилган манбалар еки ҳужжатлар билан ишлаш учун тилни мукаммал билиш, унинг маданий асосларни тушуниш, структуравий элементлар ва уларнинг шаклланишини ёш авлоднинг лингвистик билимга эгаллиги орқали намоён бўлади. Натижада янгиликлар билан тезроқ танишиш имконияти яратилади.

Манбалар.

1. Кирйигитов Б., Темирова Г., Атабоева Д., Собиржонова М., Олимова М. Роль информационных систем в образовании/“Баркамол авлод ва соғлом авлод – буюк келажагимиз кафолати”. Илмий-амалий анжуман. Андижон, 2014. 179-180-бет.

2. Кирйигитов Б., Носирова М. Ахборот технологиясидан фойдаланиб хорижий тилларни ўқитиш/“Педагогик қайта тайёрлаш ва малака оширишга қўйиладиган замонавий талабларни таъминлашда халқаро ва миллий тажрибалар уйғунлиги” республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2017. 355-357-бетлар.

3. Кирйигитов Б.А. Мультимедиянинг қўлланилиши /“Таълим жараенига ахборот коммуникация технологияларини тадбиқ қилиш муаммолари” мавзусидаги республика илмий ва илмий-техник анжумани материаллари тўплами. Андижон, 2017. 2-қисм. 175-176-бетлар.

4. https://www.youtube.com/watch?v=hjBk2_o7OxE

5. https://www.youtube.com/watch?v=oGY1i_fWQMY

O'ZBEK TILINI DAVLAT TILI SIFATIDA O'QITISHNING ARALASH TA'LIM MODELI

Jumaniyazova Zulxumor Allanazarovna

O'zbekiston Respublikasi IIV Nukus “Temurbeklar maktabi”

harbiy-akademik litseyi

Annotatsiya. Mazkur maqolada davlat tili(o'zbek tili)ni o'qitishda aralash ta'lim modeli usulini qo'llashning ahamiyati va samaradorligi borasida so'z yuritiladi. Xususan, aralash ta'lim mohiyati bo'yicha nazariy ma'lumotlar atroflicha tatbiq qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim modeli, aralash ta'lim, me'yor, ta'limiy o'yin.

Mamlakatimiz yangi innovatsiyalar, raqamli iqtisodiyot taraqqiyoti yo'lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan ushbu davrda O'zbekiston kelajagi bo'lgan yoshlarning intellektual salohiyati va fikrlash qobiliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarini davlat ta'lim standari asosida shakllantirish hamda xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga egadir⁴⁹.

Ta'lim modeli tushunchasiga izoh berish navbatida aytish mumkinki, ta'lim – bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayoni, tor ma'noda o'qitish tushunchasini, model esa – lotincha, modulus – o'lchov, me'yor degan ma'noni anglatadi. Dars jarayonida bir xillikdan qutulish, o'quvchi-yoshlarni har tomonlama mashg'ulotlarga jalb etish, ya'ni aralash ta'lim modeli asosida darsni tashkillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Davlat (o'zbek) tilini o'rganish jarayonida o'quvchi va talabalar doimo o'rganayotgan tilning tuzilishi tarkibini o'z ona tili bilan taqqoslashga urinadi, shuningdek, ilmiy asoslangan izlanishni va har ikkala tilning fonologik, morfologik,

⁴⁹ Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi. O'quvchilarning savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqot dasturi haqida qo'llanma.-T.:2019.

sintaktik hamda leksik qatlamlarining qurilishi kabi xususiyatlarini tasnif qiladilar. Til o'rgatishda to'g'ri talaffuz qilish ko'nikmasini shakllantirish, so'z boyligini muntazam ravishda oshirib borish muhim ahamiyatga ega. Jumladan, dars davomida ham ma'ruza, ham hikoya, aqliy hujum, ham mashqlar ustida ishlash yoki ta'limiy o'yinlar metodidan foydalangan holda mashg'ulotni davom ettirish zerikishning oldini oladi, diqqatni jamlaydi, matnlar ustida ishlash, o'z talaffuz va jumllarini nazorat qilish, yangi so'zlarni o'rganish yuzasidan mustaqil ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Muayyan mavzu asosida izlanish bu o'quvchilarning o'qituvchi yordamisiz o'z fikrini yuzaga chiqarishda ma'lum bir xulosaga kelish uchun bajariladigan ishlar majmuasidir.

Darhaqiqat, dars ta'lim-tarbiya jarayonining markazi hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, davlat tili fanini o'rganishda mustaqil ishlash ta'lim sifatini ta'minlaydigan eng muhim shartlardan biri bo'lib, u o'quvchilarning davlat tilida fikr mulohazalarini mustaqil va erkin bayon qila olish ko'nikmalarini takomillashtirish bilan belgilanadi. Ya'ni biror –bir mavzuni o'rgatishda 10 % tushuntirish, 20 % ish bajarib ko'rsatish va 70 % bevosita ishni amaliy bajarishda yuz beradi.

Darvoqe, davlat (o'zbek tili)ni o'qitish jarayonida kommunikativ-nutqiy malaka va ko'nikmalar shakllantirilishi asosida ta'limiy va tarbiyaviy maqsadlar ham amalga oshiriladi. Buning uchun o'zbek adabiyoti o'zbek tili ta'limining tarkibiy qismiga aylantirilishi lozim. Adabiy o'qish uchun tanlangan asarlar o'zbek xalqining an'analari, madaniyati, tarixini aks ettirishi, dolzarb mavzular yoritilishi va badiiy yetukligi jihatidan xarakterli bo'lishi lozim. Bu ham o'z navbatida aralash ta'lim modeli asosida ish ko'rish uchun muhim manba bo'la oladi. Zotan, qoraqalpoq tilida ta'lim olgan o'quvchi uchun ikki millat tili va adabiyotidagi mutanosiblik, mavzuviy, tarixiy yaqin qardoshlikni his qilishi mumkin. Tildan amaliy foydalanish uchun, ya'ni nutqni o'zlashtirish uchun til vositalari va ulardan foydalanish qoidalarinigina emas, balki ularni nutqiy jarayonda faol ravishda qo'llay bilish zarur. O'qitish jarayonida faqat til vositalarini esda saqlash va ularni qo'llash malakasinigina mustahkamlashni ko'zda tutmay, muomalada mashq qilish, ya'ni nutqiy harakatlarni amalga oshirish ham hisobga olinishi kerak. Til va nutq birliklarini farqlash, ularning o'ziga xos

xususiyatlarini aniqlash, til birliklari hisoblangan fonemalar, morfemalar, soʻzlar, gaplarni oʻzlashtirish jarayonini taʼminlash uchun ularning oʻziga xos xususiyatlarini bilish kerak. Oʻzbek tilini oʻqitishda oʻz ona tili tizimini, yaʼni qoraqalpoq tilini yaxshi bilish oʻquvchilarga katta yordam beradi. Ona tilidagi koʻnikma va malakalar oʻzbek tiliga koʻchiriladi. Davlat tili (oʻzbek tili) darslarini aralash taʼlim modeli asosida tashkillashtirish imkoniyatlaridan foydalanish orqali oʻquvchilarni:

- mantiqiy-lingvistik ish usullarini muvaffaqiyatli bajarishga oʻrgatamiz;
- ularni aqliy hamda amaliy faoliyat usullari bilan qurollantiramiz;
- tilning qonun-qoidalari hamda soʻz, soʻz birikmasi, gap va matn bilap mustaqil ishlash koʻpikmalarini singdiramiz;
- til xususiyatlari va uning qonunlarini ijodiy oʻzlashtirish va uni yozma hamda ogʻzaki nutqda ijodiy qoʻllash malakalarini shakllantiramiz.

Davlat tilining oʻqitilishi oʻquvchilarning oʻzbek tilida kundalik turmush, oʻquv, ijtimoiy-siyosiy, madaniy sohalarda ogʻzaki va yozma shaklda muloqot qilishiga imkoniyat yaratibgina qolmay, oʻzbek adabiyotining mumtoz hamda zamonaviy namunalarini oʻqishiga, tushunishiga ham yordam beradi. Eng muhimi, oʻquvchilarni oʻzbek tilida muloqot qilishga oʻrgatishdir: suhbatdoshi bilan u yoki bu narsani aniqlashtirish uchun savol-javob qilish, rozilik yoki norozilik bildirish, iltimos qilish, buyruq berish, vaziyatni baholay olish, munosabat bildirish, shuningdek, suhbatni kutilmaganda boshlash, uni rivojlantirish kabi malakalarga oʻrgatiladi. Eng asosiysi bunda bizdan dars sifati va yaxshi koʻrsatkich talab etiladi. Oʻqitishning aralash taʼlim modeli asnosida bunday kutilgan natijaga erishish mumkin.

ARALASH PARABOLIK TENGLAMA UCHUN CHEKSIZ SOHADA NOLOKAL CHEGARAVIY MASALA

Akbarova Surayyo Xamidovna

Andijon davlat universiteti dotsenti

Irisova Mohichexra Abdiqayumovna

Farg'ona davlat universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu ish aralash parabolik tenglama uchun cheksiz sohada nolokal chegaraviy masalalar tadqiq etishga bag'ishlangan bo'lib, bunda masalalar yechimining mavjudligi va yagonaligi isbotlangan.

Kalit so'zlar: aralsh tipdagi tenglama, chegaraviy masala, to'g'ri-parabolik tenglama, teskari-parabolik tenglama, regulayr yechim.

Ushbu

$$\operatorname{sgn} x u_t = u_{xx} - \alpha u. \quad (1)$$

aralash parabolik tenglamani $D = D^- \cup I \cup D^+$ cheksiz sohada qaraymiz, bu yerda

$$D^- = \{(x, t) : -1 < x < 0, 0 < t \leq T\}, D^+ = \{(x, t) : 0 < x < \infty, 0 < t \leq T\}, \\ I = \{(x, t) : x = 0, 0 < t \leq T\}, T = \operatorname{const} > 0; \alpha = \operatorname{const} \geq 0.$$

Belgilash kiritamz:

$$J = \{(x, t) : x = -1, 0 \leq t \leq T\}, I^+ = \{(x, t) : 0 \leq x < \infty, t = 0\}, \\ I^- = \{(x, t) : -1 \leq x \leq 0, t = T\}; x = \beta(t) - [0, T] \text{ da berilgan uzluksiz} \\ \text{differensiallanuvchi funksiya bo'lib, } -1 < \beta(t) < 0.$$

Ravshanki, (1) tenglama D^+ sohada to'g'ri-parabolik, D^- sohada teskari-parabolik [1].

Ta’rif. D sohada (1) tenglamaning regulyar yechimi deb, $C^{2,1}(D^- \cup D^+)$ sinfdagi yotuvchi, D^-, D^+ sohalarda (1) tenglamani qanoatlantiruvchi $u(x, t)$ funksiyani ataymiz.

A masala. Quyidagi xossalarga ega $u(x, t)$ funksiyani toping:

1) $u(x, t) \in C^1(D)$ va D soha chegarasigacha uzluksiz;

2) $u(x, t)$ - D sohada (1) tenglamaning regulyar yechimi va barcha $0 \leq x < \infty, 0 \leq t \leq T$ lar uchun chegaralangan;

3) $u(x, t)$ quyidagi shartlarni qanoatlantiradi:

$$u(x, t)|_{t=0} = \varphi(x), 0 \leq x < \infty, \quad (2)$$

$$u(x, t)|_{t=T} = \psi(x), -1 \leq x \leq 0, \quad (3)$$

$$u(x, t)|_{x=-1} = \beta_1(t) + \beta_2(t)u(x, t)|_{x=\beta(t)}, \quad 0 \leq t \leq T \quad (4)$$

bu yerda $\varphi(x), \psi(x), \beta_1(t), \beta_2(t)$ - berilgan funksiyalar bo’lib,

$\varphi(x)$ - $[0, \infty)$ da chegaralangan, $\psi(x) \in C[-1, 0] \cap C^2(-1, 0)$,

$\psi(-1) = \beta_1(T) + \beta_2(T)u(\beta(T), T)$, $\beta_1(t), \beta_2(t) \in C[0, T] \cap C^2(0, T]$.

Ma’lumki, model aralash-parabolik tenglama uchun chegaraviy masalalar [2-3] ishlarida o’rganilgan.

Teorema. Ushbu

$$|\beta_2(t)| \leq 1.$$

shart bajarilsin. U holda A masalaning yechimi mavjud va yagona.

Yechimning yagonaligi isboti quyidagi ekstremum prinsipidan bevosita kelib chiqadi.

Ekstremum prinsipi. Bir jinsli A masalaning $u(x, t)$ yechimi \bar{D} sohada o’zining ekstremum qiymatlariga $I^- \cup I^+$ chegarada erishishi mumkin.

Yechimning mavjudligi ekvivalent ravishda $h(0)$ sinfdagi nol indeksli normal tipdagi singulyar integral tenglamaga keltiriladi. Karleman-Vekua usuli yordamida[4], olingan integral tenglama Fredholm 2-tur integral tenglamasiga keltiriladi. Olingan tenglamaning yechimga ega ekanligi A masala yechimining yagonaligi kelib chiqadi.

Eslatma. (1) tenglama uchun qo'yilgan A masalada $x = 0$ buzulish chizig'idagi uzluksiz ulash shartini ushbu uzulishga ega shart bilan almashtirish mumkin:

$$u(+0, t) = u(-0, t) + \delta_1(t), \quad u_x(+0, t) = u_x(-0, t) + \delta_2(t),$$

bu yerda $\delta_1(t), \delta_2(t)$ – berilgan funksiyalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Фридман А. Уравнения с частными производными параболического типа. М.: Мир. 1968. 428 с.
2. Джураев Т.Д., Акбарова М.Х. Нелокальные краевые задачи для смешанно-параболического уравнения // Уз.МЖ., 1993, №2.-С.16-25.
3. Ўринов А.Қ. Параболик типдаги дифференциал тенгламалар учун чегаравий масалалар. 2015. Т.: MUMTOZ SO'Z. 196 б.
4. Salohiddinov M. Integral tenglamalar. 2007. Т.: Yangiyul polugraph service. 256 б.

**«КАТЕГОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА В
ПРОЗАИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ» (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
М.Ю.ЛЕРМОНТОВА « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»)**

Умбетова Марьям Арыстанбеговна

магистр Термезского Государственного Университета

Узбекистан, г. Термез

Аннотация: Цель данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть категории художественного времени и художественного пространства в прозаическом тексте.

Результатом данного научного исследования является анализ произведения в изображении героев в определенном пространстве и времени.

Ключевые слова: время, пространство, хронотоп, соединение, искусство, литературоведение, ахрония, эстетика.

**"CATEGORIES OF ARTISTIC TIME AND SPACE IN A PROSE TEXT"
(BASED ON THE MATERIAL OF THE WORK OF M.Y.LERMONTOV
"HERO OF OUR TIME")**

Umbetova Maryam Arystanbegovna

Magister of Termez State University

Uzbekistan, Termez

ABSTRACT: The purpose of this article is to consider the categories of artistic time and artistic space in a prose text.

The result of this scientific research is the analysis of the work in the image of the heroes in a certain space and time.

Keywords: time, space, chronotope, connection, art, literary criticism, achrony, aesthetics.

Художественное пространство и время является, неотъемлемой частью литературного произведения. Созданное автором, художественное произведение, воспроизводит реальный мир – как материальный. Сюжет и композиция находят своё место в определенном времени и пространстве, любого литературного произведения. Категории «пространство» и «время» присутствуют в различных видах искусства таких как: театр, музыка, литература, кинематограф и т.д. Сравнивая все виды искусства, нужно обратить внимание на то, что литература наиболее свободно и широко использует время и пространство, через которое автор пытается передать реальную картину художественной действительности.

Категории «время», «пространство» в литературоведении, изучались на протяжении длительного времени. В области изучения данных вопросов, сложились различные точки зрения. Теоретическое изучение художественного времени и пространства было широко отражено в научных работах таких учёных как: М.М.Бахтин, Д.Лихачёв, В. Топоров и т.д.

Одной из эстетичных форм в литературном произведении является художественное пространство. В нем распределяются герои и разворачиваются действия. Категория «пространство» может передаваться в произведении различными способами: через морфологический, синтаксический, лексический уровни языка».

«В.Н. Топоров в работе «Пространство и текст» рассуждает о двух пониманиях пространства – по Ньютону и по Лейбницу и отмечает, что различия в понимании сводятся к противопоставлению ньютоновского геометрического пространства (чистой абстракции) пространству, определяемому «порядком сосуществования вещей». Ньютоновское пространство является принципиальным отвлечением от фактора восприятия пространства человеком; у Лейбница же пространство «одушевляется» человеческим присутствием, оно трактуется, прочитывается человеком. Ньютоновское пространство принадлежит физике и геометрии, лейбницевское же относится к области человеческих представлений о мире» [1]

Довольно часто в художественном тексте существует пространство: автора, повествователя, рассказчика и пространство героя. Пространственная точка зрения повествователя и героев в произведении зачастую не совпадает, однако о ней мы можем узнать через мнения персонажей, через события, разворачивающиеся в произведении, через эмоции и настроения героев. Писатели стараются быть снисходительными по отношению к описанию художественной действительности, вследствие этого невозможно подобрать конкретных слов для выявления авторской позиции в произведении. Более приемлемым методом вышесказанному является подход предложенный Е. М. Табориской, когда под пространством героя понимается вся «совокупность пространственных отношений, с которыми так или иначе связан и соотнесен данный персонаж» [2. С. 45]

«Художественное время – это последовательность в описании событий, субъективно воспринимаемых. Такое восприятие времени становится одной из форм изображения действительности, когда по воле автора изменяется временная перспектива. Причем временная перспектива может смещаться, прошедшее – мыслиться как настоящее, а будущее – предстать как прошедшее и т.п. Наблюдаются и другие нарушения временного порядка в тексте – ахронии. Они проявляются как ретроспекция, или возврат к уже обозначенному, изображенному событию, взгляд в прошлое, и как проспекции – то есть взгляд в будущее».[3]

Художественное время и художественное пространство – это две составляющие художественного образа, обеспечивающие целостное восприятие художественной действительности и организующие композиционное произведение.

«Известный физиолог Ухтомский объединил два греческих слова: хронос – время, тоπος – место в понятие хронотоп – пространственно-временной комплекс. [4]

Для проведения анализа, понятия «Хронотоп» в литературоведении будут использованы работы учёного-исследователя М.М.Бахтина

М. М. Бахтин дал следующее определение разработанному понятию: «Существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе, мы будем называть хронотопом (что значит в дословном переводе — «времяпространство»)» [5].

Учёный отметил, что в литературоведении использует данный термин «почти как метафору (почти, но не точно)», для него «важно выражение в нем неразрывности пространства и времени (время как четвертое измерение пространства). Можно сделать вывод о том, что хронотоп является формально-содержательной категорией в литературоведении.

«Изучая жанровую типологию романских хронотопов, ведущее место, или «начало», ученый отдавал времени: для «авантюрного романа испытания» свойственно «авантюрное время», для «авантюрно-бытового романа» - «сочетание авантюрного времени с бытовым», для «биографического романа» - «тип биографического времени». В «рыцарском романе» основное «авантюрное время», хотя в некоторых наличествует «авантюрно-бытовое», своеобразным в нем становится хронотоп - «чудесный мир в авантюрном времени». [6]

«Отталкиваясь от выдвинутых постулатов, М. М. Бахтин выделял «хронотопические ценности разных степеней и объемов», которыми пронизаны искусство и литература:

На основе произведения «Герой нашего времени» будет проанализировано два хронотопа: хронотоп встречи, хронотоп дороги.

«Хронотоп встречи», с преобладающим временным оттенком и «высокой степенью эмоционально-ценностной интенсивности». [7]

Рассмотрим хронотоп встречи в части «Максим Максимыч» из романа «Герой нашего времени». Долгожданная встреча с Печориным обернулась печалью и грустью для штабс-капитана Максим Максимыча. Описанная встреча произошла спустя несколько лет после их знакомства. Здесь мы можем наблюдать, скачок во времени. По словам Максим Максимыча, с Печориным они были дружны, жили и преодолевали разные испытания вместе. Спустя,

долгое время Печорин превратился в черствого, холодного человека, которому не интересна жизнь старого приятеля.

« — Ах, точно! — быстро отвечал он, — мне вчера говорили: но где же он? — Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего что было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать; пот градом катился с лица его; мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его; колени его дрожали... он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолебенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить.

— Как я рад, дорогой Максим Максимыч. Ну, как вы поживаете? — сказал Печорин.

— А... ты?... а вы? — пробормотал со слезами на глазах старик... — сколько лет... сколько дней... да куда это?..

— Еду в Персию — и дальше...

— Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?.. Столько времени не видались...

— Мне пора, Максим Максимыч, — был ответ. » [8]

«Хронотоп дороги», связанный с «хронотопом встречи». Как отмечал исследователь, на дороге «своеобразно сочетаются пространственные и временные ряды человеческих судеб и жизней, осложняясь и конкретизируясь социальными дистанциями, которые здесь преодолеваются», «здесь время как бы вливается в пространство и течет по нему (образуя дороги), отсюда и такая богатая метафоризация пути-дороги: «жизненный путь», «вступить на новую дорогу», «исторический путь» и проч.; метафоризация дороги разнообразна и многопланова, но основной стержень — течение времени». [7]

Дорога в романе «Герой нашего времени» не просто местоположение действия, это именно хронотоп в литературном произведении. Это соединение художественного образа пространства, с художественным временем. Действие в пространстве совершается во времени, люди оказываются в одном месте и в

одно время и вследствие этого происходят ключевые моменты для героев. Случайно на дороге из Тифлиса во Владикавказ знакомятся рассказчик и Максим Максимыч, и из этой встречи появляется повесть о Бэле, начало всего романа.

« Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел. » [8]

«— Мы с вами попутчики, кажется?

Он молча опять поклонился.

— Вы, верно, едете в Ставрополь?

— Так-с точно... с казенными вещами.

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою, пустую, шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин? » [8]

Итак, главное, что необходимо отметить из вышесказанного - это значительная взаимосвязь, неразделимость времени и пространства в художественном мире литературы.

Введение понятия «хронотоп» в качестве одной из основных категорий литературоведения является несомненно важным достижением, применяемое для осмысления особенностей отдельных произведений. Так как само слово «хронотоп», характеризует неразрывное слияние времени и пространства, вводя нас в неразрывный пространственно-временной альянс произведения.

Список литературы:

1. <https://lit.wikireading.ru/62719>
2. Табориская, Е. М. О понятии «Пространство героя» (на материале романа И. А. Гончарова «Обломов») // Изв. Воронеж. пед. ин-та. 1974. Т. 148. С. 43–64.

3. <https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/-2021/11/17/kategorii-vremya-i-prostranstvo>
4. <https://studfile.net/preview/4416115/>
5. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. — М., «Худож. лит.», 1975 Бахтин М.М
6. М. М. Бахтин. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике.
7. https://studopedia.ru/21_35461_m-m-bahtin-o-hronotope-kak-konkretnom-edinstve-prostranstvenno-vremennih-harakteristik.html
8. <https://ilibrary.ru/text/12/p.3/index.html>

GNOSEOLOGIYA MÁSELESİ PLATONNÍŃ KÓZ QARASINDA

Kosbergenova Nurzada Tolibaevna

Berdaq atındađı QMU Tariyx fakulteti Filosofiya bađdarı 3 basqısh studenti

Annotaciya. Ullı grek filosofi Platonnıń gnoseologiyada bolmıs, biliw, materializ hám idealizmge bolǵan kóz qaraları. Idealizm hám materlizmniń arasındađı qarama-qarsılıq. Biliwdiń predmeti hám obyekri haqqında. Racionallıq biliwdiń birinshilikke alınıwı.

Gilt sózler: gnoseologiya, ontologiya, ideya, obyektiv kóz-qaras, yad, anamnezis, ruwx, dialektika.

Platonnıń filosofiyaǵa bergen anıqlaması- “Haqıyqatqa umtılıw qudaylardıń adamlarǵa eń jaqsı sıylıǵı, sebebi quday ushında, insan ushında haqıyqatlı biliwden jaqsılaw zat joq. Filosofiya sistemanı ańlayqanlıqtan onıń quram bólekleri bir -biri menen baylanıslı hám olardı úyreniwde filosofiyanı túsiniw múmkin. Pútkil filosofiya bađdarında Platon filosofiyasınıń tiykarǵı bólegi ideyalar (eydos) haqqındaǵı táliymat, eki dúnya: ideyalar dúnyası (eydos) hám zatlar yamasa sırtqı kórinisler dúnyasınıń bar ekenligi. Ideyalar (eydoslar) zatlardıń prototiplari, olardıń tiykarlarınan kelip shıǵıp grek filosofiyasında materializm hám idealizm máselelerin dáslepkiyelerden bolıp alǵa súrgen Platon gnoseologiyası onıń obyektiv-idealistik ontologiyası hám idealistik psixologiyasına tiykarlanadı. Ol biliw teoriyasında materializm hám sensuzlizm teoriyalarına qarsı shıǵadı. Demokrit, Protagor hám basqa áyyemgi oyshıllardıń materialistik sensualizm teoriyalarına qarsı shıǵa eken, Platon seziwlik bilimdiń bilim dáregi retindegi áhmiyetin biykarlaydı hám teoriyalıq oylawdı seziwlik aqıl menen bir-birine qarama-aqarsı qoyadı. Eki dúnya – ideyalar dúnyası hám zatlar dúnyası ortasındaǵı parıq tiykarında Platon bilim túrlerin ajratadı. Seziwlik aqıl hám teoriyalıq oylawdı bir-birine kerı qoyıp, ol seziwler haqıyqıy bilim dáregi bola almaydı, haqıyqıy bilim bolsa aqıl menen túsiniledi degen pikirdi tiykarlaydı. Haqıyqıy bilim – bul ideyalardı túsiniw, ol tek sanaǵa kiriwi múmkin

hám túsinikler arqalı ámelge asırıladı. Sonnan kelip shıǵıp ideyalar haqqında túsendirme bersek. Ideyalar materiallıq dúnyadan sırtda bolǵan, biraq bul materiallıq dúnya boysunatuǵın haqıyqatlıq bolıp tabıladı. Gózzallıq joqarı dárejedegi ideyalardı ańlatadı. Bularǵa gózzalıqtan tısqarı jaqsılıq ideyası, haqıyqat hám ádalat ideyaları da kiredi. Tórende fizikalıq dúnyanı ózinde jámlegen ideyalar: órt, suw, shawqım, háreket hám basqalar. Bunnan da tómenlew janzatlardıń bólek taypararı mısalı: haywanlar, shıbın-shirkeyler yamasa ósimlikler ideyaları.⁵⁰

Platonnıń pikirine qaraǵanda, bilim óziniń predmeti retinde ulıwma hám haqıyqıy mánis (ideyalar), pikir – zatlarǵa iye dep kórsetedi. Teoriyalıq oylawǵa bilim obykti retindegi ideyalar hám sanlar, pikir sheńberine bolsa tábiyiy seziwlik zatlar hám olarǵa eliklew (ónermentshilik hám kórkem óner dóretpeleri) kiredi.

Platon filosofiyasınıń ózgesheligi sonda, ol birinshi ret bolmıs hám oylawdıń, materiallıq hám ideyallıqtıń qatansı máselesin kóterededi. Bul qatnasta joqarıda ayılǵanında ideyalardı ústin qoyadı. Al filosofiyada bolsa idealistik baǵdarına tiykar saladı.⁵¹

Platon sensualizmniń turaqlı qarsılası bolıp tabıladı. Posteriori (tajribeden keyingi) bilimler múmkinshiligin biykarlap, ol tek aprior (eksperimental) bilimge bar ekenligin aytadı. Bul múmkin, sebebi burınları, oyshıldıń pikirine kóre, jan aspanda bolǵan hám ol jerde haqıyqattan da ámeldegi bar zat haqqında oyalǵan, yaǵnıy túsinikler, ideyalar, ulıwma sonday qılıp, jan hámme zattı kórde hám pútkil haqıyqat dúnya oǵan belgili boldı. Onıń ózinde bilidem bar. Biraq bul bilimdi eslep qalıw kerek, sebebi dene menen birleskennen keyin, jan jerge túsiwinen aldın bilgenlerin umıladı. Yad retinde biliw haqqındaǵı táliymat Batıs Evropa filosofiyasınıń keyingi formalarında, atap aytqanda, nemis filosofi I. Kant táliymatında idealistik apriorizmniń baslanǵısh noqatı bolǵan. Biraq, eger sanaǵa tán bolǵan bilimdi ańlatıwshı «apriori» termini Kant tárepinen subyektiv-idealistik mániste qollanılsa, Platon tárepinen – obyektiv-idealistik mániste. Platonik ideyalar dúnyası tolıq obyektiv haqıyqatlıq bolıp, ol eslew (anamnez) arqalı sananıń predmetine aylanadı.

⁵⁰ В.Ф.Асмусс – Античная философия (электронный ресурс) 2017

⁵¹ А.К.Бердимуратова-Философия Т:2018

Ideyalar átiraptaǵı álemdi seziwlik qabıl etiwden ǵárezsiz túrde sananıń seziw arqalı málim boladı. Seziw áleminiń zatlardı isenimli bilim bermeytuǵın pikirlerde sáwlelenedi. Matematikalıq hádiyseler bilim hám pikir ortasında aralıq orındı iyeleydi. Soǵan tıykarlanıp, insannıń kognitiv qábiletleri hám hár qıylı bilim túrleriniń klassifikaciyası qurıladı.

Platonnıń biliw haqqındaǵı táliymatı onıń bolmıs haqqındaǵı táliymatınan, onıń psixologiyası, kosmologiyası hám mifologiyası an ajıralmaytuǵın bolıp tabıladı. Bilim haqqındaǵı táliymat ańızǵa aylanadı. Platonnıń pikirine qaraǵanda, biziń ruwxımız o’lmes bolıp tabıladı. Ol jerge jaylasıp, dene qabıǵın alıwdan aldın, ruxlanıw rasında ámeldegi bolǵan janzat haqqında oydı hám ol haqqındaǵı bilimlerdi saqlap qaldı. İnsan hesh kimnen úyrenbesten, tek sorawlarǵa juwap beriw arqalı bilip aladı, yaǵnıy bilimdi ózine tartadı, sol sebepli ol esleydi. Sonlıqtan, biliw procesiniń mánisi, Platonnıń pikirine qaraǵanda, ruwxtıń ózi oylap tapqan ideyaların eske alıwı bolıp tabıladı. Bir zat – adamlar bunı bilim dep ataydılar – qalǵan hámme zattı eger ol tınımsız izer tlewde bolsa arttırıp baradı. Sol sebepli ruwxtıń tábiyaatı « ideyalar» tábiyaatına uqsas bolıwı kerek. « Ruxlanıw ilohiyga uqsaydı, dene bolsa ólik adamǵa uqsaydı», dep bilemiz Platon, «< ilahiy, o’lmes, túsinikli, birdey, bóleklenbeytuǵın, turaqlı jáne ózgermeytuǵın, biziń ruwxımız júdá uqsas bolıp tabıladı..>> J. Realdıń pikirine qaraǵanda: “Jan absolyutqa uqsas tábiyaatqa iye bolıwı kerek, kerı jaǵdayda máńgi qalatuǵın hámme zat ruwxtıń qabıl etiw qábiletinen tısqarıda qalar edi.

Tek pikirlew haqıyqıy mánisti beredi. Oylaw bolsa seziwlik aqıllardan tısqarı, tolıq ǵárezsiz eslew procesi bolıp tabıladı. Reallıqqa haqıyqatınan materiallıq, seziwlik zatlar dúnyası iye bolmay, ol sana, ideyalar dúnyasına ǵana iye boladı.⁵² Seziwlik zatlar haqqında tek pikir payda etedi. Sol múnasábet penen biliw procesin Platon dialektika, yaǵnıy sóylew kórkem óneri, soraw beriw hám olarǵa juwap beriw, yadlardı oyatıwshı kórkem óner dep táriypleydi. Platon dialektikası usı waqıtta logika, gnoseologiya hám metodologiya bolıp, olar usı waqıtta onıń ideyalar haqqındaǵı táliymatınıń bir bólegi bolıp tabıladı. Platon ideyaları kategoriya hám ontologik, dialektik bolıp tabıladı. Eger ontologik jantasıw ideyalardıń turaqlılıǵın

⁵² A.K.Berdimuratova-Filosofiya T:2018

názerde tutsa, dialektik jantasıw, kerisinshe, olardıń jıldamlıgın, ózgeriwshenligin názerde tutadı⁵³. Platonnıń dialektikası – bul pikirdiń nadurıstan haqıyqatqa júrgizetuğın jolı yamasa háreketi. Bunday tásirler yamasa qarama-qarsılıqtı óz ishine alğan bunday pikir ruwxrı oylawğa baǵdaralwı múmkin. Ol sol menen bir qatarda logika menen tekseriletuğın túsnikler hám túsinikler sisteması arqalı biliwge boladı jáne onı seziwler arqalı bile almaymız dep óz dáliylerin keltiredi. Sebebi seziwler bilǵasıq hám qarama-qarsılıqlı. Joqarıda ayılǵan pikirlerdi dálilleq ushın ol tómendegishe mısal keltiredi: adam aldınnan shınlıqqa iye. Biraq ol jasırın, bilǵasıq formada boladı. Demek shınlıqqa erisiwdiń jolı bilǵasıq hám qarama-qarsılıqlardı saplastırırw kerek. Ol jol bolza dialektika. Aqıl arqalı túsiniletuğın Platonnıń ideyalar dúnyası bizlerdiń ózgerip otıratuğın hám salıstırılmalı “ qalıplesken dúnyamızdı” anıqlaydı. Mine usı sıyaqlı pikiri menen ol batıs dúnyasında obyektiv-ideyalistik baǵdarına tiykar saladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Платон диалоги Азбука-Аттикус 2014
2. В.Ф.Асмусс – Античная философия (электронный ресурс) 2017
3. А.К.Бердимуратова-Философия Т:2018

⁵³ Платон диалоги Азбука-Аттикус 2014 .

АКЦИОДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Юсупов Нурбекжон Хасан ўғли

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти магистри

Аннотация: Мақолада корпоратив бошқарувга тадқиқотчилар томондан берилган тарифлар ўрганилган, “Корпоратив бошқариш” ва “Корпоратив бошқарув” тушунчаларининг моҳияти очиб берилган ва уларнинг тарифларини ишлаб чиқишга уринишган.

Калит сўзлар: Корпоратив бошқариш, корпоратив бошқарув, корпорация, менежмент, акциядорлар, акциядорлик жамият, механизм, манфаат, манфаатдор шахслар.

Annotation: The article discusses the definitions given by researchers to corporate governance, explains the essence of the concepts of "corporate governance" and "corporate governance" and attempts to develop their definitions.

Key words: Corporate governance, corporate governance, corporation, management, shareholders, joint stock company, mechanism, interest, stakeholders.

Мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислохотларнинг муҳим натижаларидан бири бу – турли мулкчиликка асосланган хўжалик юритиш шакллариининг пайдо бўлиши ва ривожланишидир. Буларнинг асосларидан бирлари акциядорлик ва улуш-пайчилик шаклларидаги корхоналар ҳисобланади.

Уларнинг самарали фаолият юритиши кўп жиҳатдан корпоратив муносабатлар тизими ривожланишига бевосита боғлиқлиги сабабли ҳозирда акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув асосларини тадқиқ этиш муҳим аҳамиятга эга.

Жаҳон капитал бозори имкониятларидан фақат инвесторларнинг мутлақ ишончини қозонган компаниягина фойдаланиши мумкин бўлиб, унга

эришишнинг ягона йўли корпоратив бошқарувнинг замонавий механизмини амалиётга жорий қилишдир. Акциядорлик жамиятлари капитал жалб қилишининг яна бир омили миллий қимматлар қоғозлар бозорининг инвесторлар учун қулай шаклланганлигидир. Бу икки омил бошқа омиллар билан бирга мамлакатда алоҳида муҳит – инвестиция иқлимини вужудга келтиради. Ҳозирги пайтда, шу сабабли ҳар қандай давлат иқтисодиётининг жаҳон товар ва капитал бозорида уйғунлашуви ҳамда рақобатбардошлигининг ошиб боришида ушбу омиллар ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида самарали фаолият юритишнинг корпоратив бошқарув модели ва механизми акциядорлик жамиятларига инвестицияларни жалб қилиш, ишлаб чиқаришни модернизациялаш, барқарор индустриал ва иқтисодий ўсишни таъминлаш каби муаммолар ечимини таъминлаши мумкин. Бу муаммоларнинг самарали ечими компанияларнинг молия бозоридаги рақобатбардошлилиги ва хавфсизлиги, барқарорлиги ҳамда инвесторлар учун жалб этувчанлиги ва хавфсизлик(рисксизлик) даражасини таъминлаш билан узвий боғлиқ. Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Қонунни танқидий қайта кўриб, янги таҳрирда ишлаб чиқиш ва қабул қилиш ҳамда унда корхоналар хўжалик фаолиятига давлат бошқарув органлари аралашувини, акциядорлик жамиятлари устав капиталида давлат улиши бўлишига йўл қўймаслик, корпоратив бошқарув ва назорат органларининг ваколатлари, ҳуқуқлари ва жавобгарлигини янада аниқ белгилаш билан биргаликда хўжалик фаолияти натижалари учун моддий манфатдорлик ва жавобгарлик механизмини ишлаб чиқиш ҳамда жорий этиш лозим. Ушбу қонундаги акциядорлик жамиятларининг Кузатувчилар кенгашлари, умумий йиғилишлари, тафтиш комиссияларининг роли ва аҳамиятини ошириш ҳамда уларни танлаш, саралаш, сайлаш ва тайинлаш механизмларини ишлаб чиқиш, миноритар, яъни кўлида акцияси кам бўлган акциядорларнинг кафолатларини кўпроқ таъминлаш, барча акциядорларни ва бўлажак инвесторларнинг акциядорлик компаниялари фаолияти тўғрисида

ахборот олиш имкониятларини кенгайтириш каби вазифаларни қўймоқдалар. Бу эса, бизга корпоратив бошқарув тушунчасини чуқур илмий-услубий жиҳатдан тадқиқ этиш ва унинг мазмун-моҳиятини миллий хусусиятларни инобатга олган ҳолда кенгроқ ёритиш ҳамда акциядорлик жамиятлари фаолиятини самарали ташкил этиш ва такомиллаштиришни заруратга айлантирди.

Иқтисодий муносабатларнинг тубдан ўзгариши, Ўзбекистон иқтисодиётида корпоратив секторнинг шаклланиши замирида бозор муҳити ўзгаришларига тез мослашишга қодир бўлган янги бошқарув тузилмалари барпо этилмоқда.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, корпоратив тадбиркорлик узоқ шаклланиш даврини босиб ўтган ва дунё мамлакатлари ичида ушбу фаолиятнинг самарали шакли сифатида тан олинган. Австриялик социолог ва иқтисодчи Й. Шумпетер[4] ўзининг «Иқтисодий ривожланиш назарияси» китобида тадбиркор иқтисодий омил сифатида аҳамияти бўйича капитал, меҳнат ва ер билан бир хил даражада туради деб таъкидлаган.

И. Ансофф таърифига[1] кўра, «корпорация бу – тадбиркорлик фаолиятини ташкил қилишнинг иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда кенг тарқалган, юридик мақоми, ишбилармонлик мулки ва ёлланиб ишлайдиган профессионал бошқарувчиларнинг юқори бўғинида бошқарув функцияларини кўзда тутадиган шаклидир». Д. М. Розенбергнинг ҳисоблашича[3], «корпорация бу – ўз олдида белгиланган мақсадларни қўйган, жамият манфаатлари йўлида хизмат қиладиган, белгиланган ҳуқуқларга эга, доимий асосда фаолият кўрсатадиган ва чекланган масъулиятга эга юридик шахс ҳисобланган ташкилотдир».

Акциядорлар акциядорлик жамиятининг мулкдори бўлгани ҳолда, унинг жорий фаолиятини бошқаришда қатнашмайди ва ташқи ташкилотлар билан ўзаро муносабатларда унга вакиллик қилмайди. Бу вазифаларга ёлланма менежерлар ваколатли қилинадик, улар ўзгалар мулкани бошқаришга ҳуқуқли бўладилар. Шу вақтнинг ўзида, акциядорлик капиталини бошқариш самарадорлиги билан боғлиқ **хатар** акциядорлар зиммасида қолади. Ушбу

билан боғлиқ равишда, акциядорлар олдида қуйидагича масала кўндаланг бўлади: ўз манфаатини кўзловчи менежерлар фаолиятини қандай чекламоқ ва уларни компанияни самарали бошқаришга қандай рағбатлантирмоқ керак?

Ёлланма ишчи-ходимлар, давлат, кредиторлар ва компания фаолиятига алоқадор бўлган бошқа шахслар (манфаатдор шахслар) акциядорлар ва менежерлар манфаатларига зид бўлган ўз манфаатларига эга бўлиши мумкин. Шунинг учун, АЖ самарали фаолият кўрсатишининг бош шарти – бу корпоратив бошқарув бўлиб, бунда барча манфаатдор шахсларнинг манфаатларини инобатга олган ҳолда бошқарувчилик қарорларини қабул қилишга имконият туғилади.

«Корпоратив бошқарув» тушунчасига ягона таъриф мавжуд эмас. Жаҳон банкининг таърифига кўра корпоратив бошқарув – қонунчилик, меъёрлар ва хусусий секторнинг мос равишдаги амалиётининг шундай бирикмасига тушуниладики, улар компанияга молиявий ва инсон ресурсларини жалб қилиш, самарали фаолиятни олиб боришга имконият беради ва оқибатда акциядорлар, бошқа манфаатдор шахслар ва жамиятнинг манфаатларига риоя қилинган ҳолда ўз акциядорлари учун узоқ муддатли иқтисодий қийматни кўпайтириш орқали ўзининг мавжудлигини сақлаб қолишни таъминлайди.

Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилотининг Корпоратив бошқарув тамойилларида «корпоратив бошқарув» тушунчасига компания маъмурияти, унинг бошқаруви, акциядорлари ва бошқа манфаатдор шахслари орасидаги муносабатлар мажмуаси, таъриф берилган.

“Корпоратив бошқарув” ибораси русча «корпоративное управление» иборасидан олинган ва умумэътироф этилган. Аммо уни айнан рус тилига таржима қилсак, «корпоративное правление» маъноси келиб чиқади. Тегишлича, «корпоративное управление»нинг ўзбек тилидаги тўғри маъноси «корпоратив бошқариш». Бу икки ибора бир-бирига ўхшаш бўлса-да, маъно жихатдан фарқ қилади.

Шундан келиб чиқиб уларнинг Фарбда қабул қилинган мазмунини кўриб чиқамиз. Фарб қонунчилигида «корпоративное управление» (Corporate

Management) (бизнинг холда-корпоратив бошқариш) ва «корпоративное правление» (Corporate Governance) (корпоратив бошқарув) иборалари қабул қилинган. «Корпоратив бошқарув», яъни Corporate Governance, корхона мулкдорлари (акциядорлари) ва уларни бошқараётган менежерлар, шунингдек бошқа мафаатдор шахслар (ўзини ўзи бошқариш органлари, кредиторлар ва хоказолар) ўртасидаги ўзаро муносабатлар тизимини англатади. Бунда сармоя ажратиш ниятида бўлган инвесторларга у ёки бу компания қандай бошқарув тамойилларига асосланиши, унинг эгалари кимлиги, унинг самарадорлиги даражаси ҳақида тўлиқ ва аниқ тасаввурга эга бўлишга ва ўз капиталини қўйиш ёки қўймаслик ҳақида қисқа муддатларда ва катта йўқотишларсиз қарор қилишга кўмаклашадиган умумий қоидаларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш зарурати туғилади[5].

Корпоратив бошқариш, (менежмент) - деганда иқтисодийнинг ҳар қандай тармоғида (саноат, қишлоқ хўжалиги, савдо, қурилиш, транспорт, банк фаолияти ва ҳ.к) ва ҳар қандай фаолият соҳасида (ишлаб чиқариш, сотиш, молия ва ҳ.к), агар у якуний натижа сифатида мақсадларга эришиш ва фойда (тадбиркорлик даромади) олишга йўналтирилган бўлса, корпорациянинг хўжалик фаолиятини, жумладан одамлар, жамоалар, корхоналар, лойихалар, дастурларни бошқаришдан иборат профессионал фаолият турини тушуниш мақсадга мувофиқ.

Профессионал бошқариш мустақил фаолият тури бўлиб, бунда субъект-профессионал бошқарувчи (менежер)нинг бўлиши талаб қилинади, унинг иши объектга-ташкilotнинг умумий фаолияти ёки унинг муайян соҳаси (ишлаб чиқариш, сотиш, молия ва ҳ.к) га қаратилгандир. Шундай экан, корпоратив менежментнинг мазмун-моҳияти ташқаридан-бошқариш субъектининг мақсадга йўналтирилган фаолият жараёнида у ёки бу бошқариш объектига муайян таъсир кўрсатиш йўллари ишлаб чиқиш ва амалга оширишдан иборат.

Корпоратив бошқариш (менежмент) бозор шароитида ресурслардан оқилона фойдаланиш йўли билан фаолият мақсадларига эришиш ва фойда

олишга йўналтирилган корпорациялар (компаниялар)ни профессионал бошқаришдир. Тор маънода менежмент-бу бир ёки бир гуруҳ шахслар (менежерлар) нинг бошқа шахсларга шундай ундовчи таъсирдирки, ушбу таъсирнинг самараси менежерлар ўзига маъсулият олганда кўйилган мақсадларга эришишга ундашдан иборат.

Шундай қилиб, менежмент саноат корхоналари, банклар, суғурта жамиятлари, мехмонхоналар ва бозор механизмида мустақил иқтисодий субъект сифатида иштирок этадиган бошқа хўжалик ташкилотлари фаолиятини қамрайди. Корпоратив менежмент мақсадларини рўёбга чиқариш механизмлари эса молияни бошқариш, маркетинг, бухгалтерия ва бошқарув ҳисоби, операцион менежмент, ходимларни бошқариш ва хоказолардир.

Корпоратив бошқарувнинг мақсади – корхона инвестиция жозибадорлигини ошириш ва барча манфаатдор томонлар манфаатларининг оқилона мувозанатига риоя қилган ҳолда, амалдаги қонунчилик доирасида АЖ нинг барча фаолият турларидан имкони қадар юқорироқ фойда олиш.

Хулоса ва таклифлар.

Юқорида келтирилганлардан келиб чиқан ҳолда бизнинг фикрмизча корпоратив бошқарувга кўйдагича тариф бериш мақсадга мувофиқ.

Корпоратив бошқарув –бу корпорация хўжалик юритиш фаолиятига ихтиёри равишда, белгиланган мақсадни амалга ошириш йўлида бирлашган барча юридик ва жисмоний шахсларнинг ўзаро муносабатларини, манфаатларини мувофиқлаштириш ва бошқариш ҳамда бошқарувнинг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини оширишга қаратилган фаолиятдир.

Корпоратив бошқариш бу – меҳнат, капитал, ер ресурслари ва тадбиркорлик қоблиятидан самарали фойдаланишни ва фойда олишни максималлаштиришга қаратилган корпорациялар *ижтимоий-иқтисодий* фаолиятини оқилона бошқаришдир.

Корхоналар хўжалик фаолиятига давлат бошқарув органлари аралашувини, акциядорлик жамиятлари устав капиталида давлат улиши бўлишига йўл қўймаслик.

Акциядорлик жамияти бошқарув органлари хўжалик фаолияти натижалари учун моддий манфатдорлик ва жавобгарлик кескин кучайтирадиган механизмини ишлаб чиқиш ҳамда жорий этиш лозим.

Кузатувчилар кенгашлари, умумий йиғилишлари, тафтиш комиссияларининг роли ва аҳамиятини ошириш ҳамда уларни танлаш, саралаш, сайлаш ва тайинлашни профессионал бошқарувчилар ҳисобидан такомиллаштириш механизмларини ишлаб чиқиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ансофф И.Х. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ.-СПб:Питер Ком, 1999. - 416 с.
2. Карибаева Р.Х. Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш. Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни шакллантиришда менежмент ва корпоратив бошқарувнинг аҳамияти. Халқаро илмий-амалий конференцияси маъруза тезислари тўплами,. Тошкент ш., 2020 йил. Б. 511-517
3. Розенберг Д. М. Бизнес. Менеджмент. Терминологический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. - 462 с.
4. Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М.: 1982. – 170 с.
5. Хамидулин М. «Управление предприятием» Тошкент-2007. 10-бет.

УНИКАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В УЗБЕКСКОЙ ПРЕССЕ И СМИ

Абдувосилова Нигораксон Улугбек кызы

Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

Введение

В Узбекистане происходят значительные формальные институциональные изменения, направленные на реализацию конституционной гарантии равных прав для женщин и мужчин⁵⁴. Социальное развитие является одним из пяти приоритетных направлений Национальной стратегии развития Узбекистана на период с 2017 по 2021 годы⁵⁵. Стратегия, в частности, направлена на повышение социально-политической активности женщин и расширение представленности, профессиональной подготовки, занятости и предпринимательства женщин. Для этого принимаются соответствующие меры – укрепление Комитета женщин Узбекистана и Научнопрактического исследовательского центра «Оила», а также создание Общественного фонда по поддержке женщин и семьи. В 2019 году были приняты дополнительные меры по дальнейшему усилению гарантий трудовых прав женщин и поддержке предпринимательства⁵⁶. В сентябре 2019 года приняты законы «О защите женщин от притеснения и насилия» и «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин»⁵⁷. В марте 2020 года утверждено Положение о порядке проведения гендерно-правовой экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов⁵⁸. Продолжаются дискуссии по реформированию Трудового кодекса, направленные на то, чтобы законодательство было свободно от гендерных стереотипов и соответствовало международным трудовым стандартам.

⁵⁴ Конституция Республики Узбекистан, Статья 46.

⁵⁵ Указ Президента от 7 февраля 2017 года № 4947.

⁵⁶ Постановление Президента от 7 марта 2019 года № 4235.

⁵⁷ Законы № 561 и 562 от 2 сентября 2019 года.

⁵⁸ Постановление Кабинета министров № 192 от 30 марта 2020 года.

В частности, в 2022 году в целях укрепления правовых основ в данном направлении приняты и исполняются 27 нормативно-правовых актов.

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей». На заседании отмечалось, что данный Закон был полностью поддержан широкой общественностью и международным сообществом.

Также утверждены и исполняются Программа повышения активности женщин в государственных органах, «Дорожная карта» и Национальный план по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН №1325 «Женщины, мир и безопасность».

В 2023 году утвержден и исполняется План мероприятий по реализации Стратегии достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года.

Женское образование определено одним из основных приоритетных направлений и по специальной рекомендации в высшие образовательные учреждения на основе государственного гранта приняты 1982 нуждающиеся женщины, 507 женщин, имеющих стаж работы не менее 5 лет, но не имеющих высшего образования.

Кроме того, оплачены контрактные суммы 12 300 женщин, обучающихся в магистратуре, и 2053 нуждающихся женщин, обучающихся по направлению бакалавриата, более 139 тысяч студенткам выделены беспроцентные образовательные кредиты сроком на 7 лет.

Особое внимание уделено обеспечению занятости женщин и обучению их предпринимательству. Обучены профессиям и предпринимательству свыше 252 тысяч женщин, обеспечена занятость более 623 тысяч женщин, более 193 тысяч женщинам выделены кредиты на сумму 3,9 трлн сумов.

Свыше 3 млн 336 тысяч женщин прошли первичное онкоскрининговое обследование, около 1 млн 13 тысяч женщин преклонного возраста прошли углубленный медосмотр и получили необходимую медицинскую помощь.

С почти 645 тысячами женщин, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, проведена работа на основе индивидуальной программы и приняты меры по решению их проблем. Улучшены жилищные условия почти 12,9 тысяч женщин, 6 876 женщин, нуждающихся в социальной защите, обеспечены средствами реабилитации на общую сумму 7,3 млрд сумов.

Составлены выверенные адресные списки 121,7 тыс. женщин, выехавших в другие страны, и их 25,9 тыс. несовершеннолетних детей. Над 6096 детьми установлены опека и попечительство. Приняты меры по недопущению оставления 11 683 детей без присмотра⁵⁹.

Гендерные вопросы являются одной из самых важных тем, обсуждаемых в мировом сообществе. Они затрагивают многие стороны жизни, в том числе политику, экономику, социальную сферу, культуру. В свою очередь СМИ играют важную роль в формировании общественного мнения по данной теме. В данной статье мы остановимся на уникальности освещения гендерной проблематики в узбекской прессе и СМИ.

Литературный обзор

В последние годы гендерные вопросы стали одной из самых обсуждаемых тем в узбекской прессе и СМИ. В статье «Гендер: проблемы и перспективы» автор Шарипова Г. отмечает, что Узбекистан добился определенного прогресса в сфере гендерного равенства, но еще много проблем, связанных с неравенством между мужчинами и женщинами. По мнению автора, средства массовой информации должны активно освещать эти вопросы и способствовать изменению менталитета общества.

В статье «Гендерные стереотипы в узбекской рекламе» автор Шарипова М. рассматривает проблему гендерных стереотипов в узбекской рекламе. Она отмечает, что многие рекламные ролики содержат явные призывы к

⁵⁹ <https://senat.uz/ru/post/post-761>

дискриминации по половому признаку, что противоречит принципам гендерного равенства. Автор подчеркивает важность более активной роли СМИ в борьбе с гендерными стереотипами в рекламе.

В статье «Развитие женского предпринимательства в Узбекистане» автор Абдуллаева З. рассматривает проблемы, связанные с развитием женского предпринимательства в Узбекистане. Она отмечает, что, несмотря на определенные успехи, женщины-предприниматели по-прежнему сталкиваются со многими препятствиями, связанными с культурными и социальными нормами. Автор подчеркивает важность освещения в СМИ в продвижении женского предпринимательства и изменении отношения общества к роли женщин в бизнесе.

Методология

Для изучения уникальности освещения гендерной проблематики в узбекской прессе и СМИ был проведен контент-анализ статей и новостных сообщений на гендерную тематику, опубликованных в ведущих узбекских газетах и СМИ. Анализ охватил период с 2018 по 2021 год.

Полученные результаты

Контент-анализ показал, что узбекская пресса и СМИ активно освещают гендерные вопросы, в том числе гендерное насилие, права женщин и гендерное равенство. Однако освещение часто ограничивается новостными сообщениями и не содержит глубокого анализа и обсуждения. Кроме того, не хватает разнообразия источников информации и опрошенных экспертов, что может ограничивать охват и глубину охвата.

С другой стороны, узбекская пресса и СМИ продемонстрировали уникальный подход к освещению гендерной проблематики. Они часто сосредотачиваются на опыте узбекских женщин и их борьбе за равенство и расширение прав и возможностей. Средства массовой информации также активно пропагандируют роль женщин в различных сферах, включая политику, бизнес и культуру. Такой подход отражает уникальный культурный и

социальный контекст Узбекистана, где женщины исторически играли важную роль в обществе.

Обсуждение и вывод

Исследование показывает, что узбекская пресса и СМИ активно освещают гендерные вопросы, но есть возможности для улучшения глубины и разнообразия освещения. В то же время уникальный подход узбекских СМИ к освещению гендерных вопросов отражает культурный и социальный контекст страны и может способствовать продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин.

Для дальнейшего продвижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей узбекские СМИ должны продолжать активно освещать гендерные вопросы, в том числе связанные с правами женщин, гендерным насилием и гендерными стереотипами. Средствам массовой информации также следует поощрять разнообразие источников информации и опрошенных экспертов, в том числе мнения и взгляды женщин. Это может помочь расширить охват и глубину охвата и внести вклад в изменение отношения общества к женщинам и гендерным вопросам.

Список литературы.

1. Моррис М. Х. и Льюис П. С. 1991. Предпринимательство как важный фактор качества жизни общества. Журнал деловых исследований, 23 (1), 21–36.
2. Оэлз М., Олни С. и Томей. 2013. Равная оплата: вводное руководство. Женева, МОТ.
3. Пешкова С. (2020). Контекстуальная политика женщин Центральной Азии: пример мусульманских женщин в Узбекистане. Современный ислам, 1–19.
4. Попова Н. и Панцика Ф. 2017. Общее практическое руководство по содействию согласованности политики в области занятости,

образования/профессиональной подготовки и трудовой миграции. Женева: МОТ. Республика Узбекистан. 2018.

5. План развития сектора образования Узбекистана на 2019– 2023 годы. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (Госкомстат). 2020. <https://stat.uz>

FEATURES OF DIPLOMATIC VOCABULARY AND ITS USE IN THE XVI - XVII CENTURIES

Khajimuradova Ugiloy

Researcher, TerSU

Abstract: In modern linguistics, the study of the processes and results of language contact is one of the priorities. As a result of the interaction of two or more languages, phenomena associated with the interpenetration, enrichment and expansion of these languages inevitably arise.

Keywords: diplomatic vocabulary, modern linguistics, diplomatic language, documents.

Language contacts arise as a result of the need for communication between representatives of different language groups entering into political, trade, cultural and other ties. The variety of factors influencing these processes, first of all, requires taking into account the historical conditions in which these contacts originate.

Since ancient times, in human society, there has been a need for international negotiations, the organization of official relations between the governments of various states. All this gradually led to the creation of a diplomatic practice or diplomacy, which in each era had its own characteristics.

Diplomacy is understood as “the official activity of the heads of state, government and special bodies of external relations to implement the goals and objectives of the foreign policy of states, as well as to protect the rights and interests of the state abroad” [KSDT, 2005, Electronic resource]. Modern diplomacy arose in Europe in the 13th - 14th centuries as a need for the peaceful resolution of conflicts between countries.

Thanks to this, a new type of statesman appeared - a diplomat. Over time, states began to exchange temporary embassies and missions, and by the 16th century a certain diplomatic hierarchy had formed. Ambassadors, who were personal

representatives of the head of state and represented the position and dignity of their sovereign, had a special status, and demonstrated the greatness and power of their monarch with luxury.

During negotiations, ambassadors and other diplomatic representatives gradually began to adhere to certain language norms, which led to the formation of a diplomatic language. As a linguistic term, diplomatic language is defined as "the language in which, in accordance with the rules of diplomatic procedures, diplomatic relations are carried out, diplomatic documents are drawn up" [Zherebilo, 2010, p. 94].

The diplomatic component of this term is characterized as: “firstly, the language in which official diplomatic relations are conducted and international treaties are drawn up, and secondly, a set of special terms and phrases that make up the generally accepted diplomatic dictionary” [KSDT, 2005, Electronic resource]. We are interested in both meanings of the diplomatic language, since both the language of negotiations itself and the totality of linguistic means influence the relationship between the two countries.

Diplomatic terminological vocabulary belongs to the lexical-semantic system of the language and, at the same time, is used in the language for special purposes. The formation and development of this vocabulary is always closely connected with the development of the country’s foreign policy life. The period we are considering - the 16th - 17th centuries - is the initial stage in the formation of the diplomatic dictionary of Russia and England. The study of this layer of terminological vocabulary allows us to recreate a picture of the formation of modern diplomatic terms. The use of the monuments of diplomatic writing of Russia and England of previous eras makes it possible to establish the time of occurrence of terminological vocabulary in Russian and English and the frequency of its use in official documents.

The diplomatic language in the 16th - 17th centuries is characterized by a small content of terminological vocabulary proper, it also contains commonly used lexemes.

The concept of administrative terminological vocabulary includes lexical units covering the sphere of public administration. Public administration is understood as

"one of the forms of state activity, expressed in the practical implementation of laws, in the organization of public relations in order to ensure state interests and the policy pursued by the state" [Khalipov, 1996, Electronic resource].

Public administration in Russia in the 16th - 17th centuries was a branched system of orders - state institutions that were in charge of a separate branch of government of the Moscow state. In our work, we use documentary materials related to the Ambassadorial Order and the Boyar Duma, which was at the head of the ancient Russian administration.

Literature:

1. Zherebilo T.V. Dictionary of linguistic terms. Nazran: Pilgrim Publishing House, 2010. 486 p.
2. KSDT - A Brief Dictionary of Diplomatic Terms, 2005. [Electronic resource]. URL: <http://politike.ru/dictionary/1289/page/2> (date of access: 30.04.2015).
3. Khalipov V.F., Khalipova E.V. Power. Policy. Public service. Dictionary. M.: Luch, 1996. 271 p. [Electronic resource] URL: <http://www.politics.ru/dictionary/840/word/gosudarstvenoe-upravlenie> (date of access: 30.04.2015)

РАЗВЕДЕНИЕ СПИРУЛИНЫ (*ARTHROSPIRA PLATENSIS*) ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Туйчиев К.С

Заведующий лабораторией корм и кормления рыб НИИР

Toychiyevkamoliddin4@gmail.com

Спирулина (*Spirulina platensis*, *Arthrospira platensis*, *Spirulina jenneri* var. *platensis* Nordstedt) – одноклеточная цианобактерия класса *Arthrospira*. Состоит растение из множества клеток, образующих сине-зеленую спиралевидную форму. Водоросль, как и все одноклеточные бактерии, не обладает ядром, органоидами. Развивается она не морской, а в щелочной среде – пресноводных озерах США, Китая, Таиланда, Чили, Пакистана, Индии. Вплоть до XV века биопланктон служил источником пищи [5].

Спирулина — одна из старейших фотосинтезирующих автотрофных микроводорослей, названная так благодаря своей спиралевидной форме. Спирулина содержит 50–70% белка и 10–14% углеводов [3]. Кроме того, она обладает высокой эффективностью фотосинтеза, сильной адаптивностью к окружающей среде, коротким периодом роста и высокой урожайностью, что делает спирулину перспективным коммерческим продуктом [1]. Рост спирулины не зависит от среды выращивания. В целом значение pH колеблется от 7 до 11, глубина воды от 0,2 до 0,3 м, температура воды 18-38°C [2]. Однако подходящая среда для выращивания может значительно повысить прибыль от коммерческого выращивания спирулины. Существует несколько распространенных коммерческих методов выращивания спирулины, основанных на масштабах и способах выращивания, таких как семейное выращивание, выращивание в естественных озерах, промышленное выращивание на открытом воздухе и интенсивное выращивание в помещении. К культивируемым видам водорослей в основном относятся *Spirulina platensis*, *S. maxima* и *Spirulina subsalsa*. Из-за того, что спирулина естественным образом

обитает в соленой воде, сбор водорослей из естественных озер до сих пор осуществляется примитивным, но экономичным продуктивным методом. Однако спирулина требует особых условий интенсивности света, температуры и диапазона pH; поэтому не все естественные озера подходят для выращивания спирулины [2]. Таким образом, искусственное выращивание на открытом воздухе становится экономичным и высокоэффективным способом. Для дальнейшего снижения стоимости управления использование сточных вод для выращивания микроводорослей в последнее время становится многообещающим способом. Источники сточных вод в основном включают бытовые сточные воды, отходы аквакультуры, различные сточные воды заводов и мариккультуры и т. д. Сточные воды содержат определенные питательные вещества, такие как азот, фосфор и калий, которые являются основными требованиями для роста микроводорослей. Помимо необходимого питания, источник углерода также является наиболее важным удобрением для выращивания микроводорослей. Общий источник углерода включает NaHCO_3 , HCO_3^- и CO_2 [2].

Результаты показывают, что включение спирулины улучшает рост и что уровень включения в 50% обеспечивал наибольшую скорость роста, более благоприятный коэффициент конверсии корма и высочайшую белковую эффективность. Жирнокислотный состав филе показал различия между экспериментальным и контрольным рационами: увеличение содержания спирулины вызывает увеличение содержания пальмитиновой и линолевой кислот и уменьшение содержания миристиновой кислоты. Контрольный рацион характеризовался высоким содержанием эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот. В конце эксперимента появились статистические различия в профиле жирных кислот в филе осетровых, главным образом в отношении высокого содержания мононенасыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот в филе осетровых. Если решить проблемы, связанные с высокими производственными затратами, спирулина может оказаться хорошей частичной заменой рыбной муки [4].

Литературы:

1. .Lim HR, Khoo KS, Chew KW, Chang CK, Show PL. Perspective of Spirulina culture with wastewater into a sustainable circular bioeconomy. Environ Pollut 2021; 284:117492.
2. Evaluation of common wastewaters on the growth of alga Spirulina. Wongsansilp and Phinrub: Journal of Applied Biology & Biotechnology 2022;10(2):33-38
3. Godlewska K, Tomaszewska B, Michalak I, Bujakowski W, Chojnacka K. Prospects of geothermal water use in cultivation of Spirulina. Open Chem 2015;13:1218-27.
4. Spirulina as a nutrient source in diets for growing sturgeon (*Acipenser baeri*) Giovanni B Palmegiano, Elisabetta Agradi, <https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2005.01209.x>
5. <https://vitgid.ru/pitanie/superfoods/vodorosli/arthrospira/spirulina/>

TA'LIM JARAYONIDA INTERFAOL METODLARNI QO'LLASH

Shaxnoza Razzoqova Jo'rayevna

Buxoro innovatsion tibbiyot instituti xotin qizlar qo'mitasi raisi.

Osiyo Xalqaro Universtiteti 1-kurs magistiri

Annotasiya: Maqolada interfaol metodlarning ta'lim jarayonida o'quvchilar ijodiy fikrlashini rivojlantirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, bu jarayonni amalga oshirishda pedagogning pedagogik-psixologik imkoniyatlari, ijodiy fikrlashni rivojlantirib borishga xizmat qiluvchi ta'lim metodlari xususida fikr-mulohazalar keltirilgan.

Tayanch iboralar: Interfaol texnologiyalar, ta'lim jarayoni, bilim, Chaynvord, “Tezkor savol-javoblar”, “To'g'ri top” usuli.

Аннотация: В статье освещается роль интерактивных методов в развитии творческого мышления учащихся в образовательном процессе. Также представлены отзывы о педагогико-психологических возможностях педагога при осуществлении этого процесса, о методах воспитания, которые служат развитию творческого мышления.

Ключевые слова: интерактивные технологии, образовательный процесс, знания, цепочка слов, быстрые вопросы и ответы, метод найди правильный.

*O'qituvchi abadiyatga ta'sir ko'rsata oladi,
uning ta'siri qayerda tugashini hech qachon bilib bo'lmaydi.*

Genri Adams.

XXI asrning ezguliklar asri sifatida kishilik tarixida qolishi ko'p jihatdan bugungi kunda ta'lim muassasasi bag'rida ta'lim-tarbiya olayotgan yosh avlodning ma'naviy qiyofasiga bog'liqdir. A'zolari ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk bo'lgan jamiyatgina taraqqiyot sari talpinadi. Bunday jamiyatda shaxsning aqliy-intellektual salohiyati va ma'naviy-axloqiy fazilatlarini farovon hayotni ta'minlash ustivor bo'ladi.

Xuddi mana shunday bilimdon va ma’naviy-axloqiy jihatdan barkamol avlodni tarbiyalab yetishtirishdek ulkan maqsad uzluksiz ta’lim tizimi oldiga qo’yilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek: “Eng muhim va dolzarb masalalardan biri-yuksak ma’naviyatli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlariga, o‘z mustaqil fikriga ega bo‘lgan yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashdan iborat”. Mamlakatimiz kelajagi yosh avlod qo‘lida. Yosh avlodni o‘qituvchi tarbiyalaydi. “Har bir murg‘ak bolani, o‘quvchini o‘z farzandidek ardoqlab, ular tarbiyasi uchun ko‘z nuri, qalb qo‘ri, butun borlig‘ini baxsh etadigan o‘qituvchi va murabbiylar tom ma’noda fidoiy kasb egalaridir.”⁶⁰

Shunday ekan, har bir o‘qituvchi oldiga kelajak avlodni bilimdon, vatanga cheksiz muhabbat, sadoqat ruhida tarbiyalashdek ma’suliyatli vazifalar turibdi. Bu borada qilinayotgan ishlarimizni yanada takomillashtirish, ta’lim-tarbiya jarayonida yangi texnika va texnologiyalarni, yangi uslublarni joriy etishimiz talab etiladi. Barcha ijtimoiy fanlarni o‘qitilishini tashkil qilish va bu borada an’anaviy hamda zamonaviy usullardan to‘g‘ri foydalanish muhim ahamiyatga egadir. Har qanday faoliyat ma’lum maqsadni ko‘zlaydi va unga yetkazuvchi vositaga tayanadi va muayyan natija beradi. Pedagogik tizimda amal qiluvchi faoliyatning bosh maqsadi jamiyat, davlat va oila oldida o‘z javobgarligini his etadigan, mustaqil fikrlaydigan shaxsni tarbiyalashdan iborat. Aytish mumkinki, tizimli olib borilgan o‘quv-tarbiya jarayonining sifatli natijasi kafolatlanadi. Bu borada interfaol metodlardan maqsadli foydalanishda: o‘quvchilarning mustaqil, ijodiy, tanqidiy, mantiqiy fikrlashlariga, darsda qo‘yilgan muammolarning to‘g‘ri yechimini topisha yo‘naltirishga, faollashtirishga, dars jarayonida turli vaziyatlarni yaratish orqali o‘quvchilarning hayotiy ko‘nikmalarini shakllantirishga, saboqning barcha bosqichlarida turli samarali usullarni qo‘llashga har bir dars o‘qituvchi e’tibor berishi ahamiyatga molikdir.

- Xo‘sh, o‘quvchining mustaqil fikrlashi deganda nimani tushunamiz?

⁶⁰ Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. II-jild – T.: “O‘zbekiston”, 2019, 445-bet

Bu uning o'z oldidagi muammolarni o'rtoqlari, o'qituvchilari va kattalar yordamisiz hal qila olish va ma'lum bir xulosaga kelish qobiliyatidir. Mustaqil o'qib o'rganishga yo'naltirilgan barcha ta'lim texnologiyalari, avvalo, o'quvchilarning faolligini oshirishga qaratilgan bo'lishi lozim. O'quvchining o'zi mehnat qilib topgan "haqiqati" uning uchun qimmatbaho boylikdir. O'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish uchun, eng avvalo, o'quv yilining boshidayoq mavzularga oid bo'lgan qo'shimcha adabiyotlar ro'yxati bilan tanishtirishdan boshlanadi. Shuningdek, qo'shimcha adabiyotlar boyicha ularga muammoli topshiriqlar, savollar tayyorlanib, albatta, to'laqonli javob berishni istagan o'quvchilar nomlari berilgan adabiyotlarni qidirib topishga, undagi yangi ma'lumotlarni o'rtoqlariga dars jarayonida yetkazishga harakat qilishadi. Bu o'rinda ham ularga o'qituvchi ko'maklashadi.

O'quvchilarni mantiqiy fikrlashga undash, faollashtirishni, savollar berish orqali amalga oshiriladi. Bu esa interfaollashishning zaruriy shartidir. Chunki, savol berish ham fikrlash natijasidir. Savollar oddiy, aniqlovchi, tushuntirish, ijodiy, baholash, amaliy bo'lishi mumkin.

Darslarida o'quvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilishga o'rgatish, ularda faol fuqarolik nuqtayi nazarini, milliy g'urur, bag'rikenglik va sog'lom e'tiqodni shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Darslar jarayonida biz uchun asrlarning sadosi, uzoq o'tmish bilan hamnafaslik hissini uyg'otuvchi, mangu chaqiriq bo'lgan rivoyat, hadis, hikmat, hikoya, pandnomalardan foydalanish yaxshi samara beradi. Ma'naviy merosimizning dur-gavhari hisoblangan maqol, matal va hikmatli so'zlardan darslarda foydalanish, ular asosida olib boriladigan savol-javob, suhbatlar, munozaralar darsni yanada qiziqarli o'tishiga xizmat qiladi. Zero, hikmatlardan ota-bobolarimiz asrlar osha bosib o'tgan yo'lni, boshdan kechirganlarni, turmush shodliklari va chekkan azob-uqubatlari, teran mazmunli pand-nasihatlarini, qadimgi davlatlarda, o'rta asr va undan keyingi asrlarda yashagan ajdodlarimizning urf odatlarini, rasm-rusmlarini, rang barang an'analarini ko'ramiz va his etamiz. Shu bilan birga darslarda hadislardan keltirilgan axloq-odob, kasb-hunar, ilm fazilatlarini, vatanparvarlik, xalqparvarlik, insonparvarlik haqida shunday qimmatli fikrlar faqat o'tmishda emas, hozirgi kunda ham yosh avlodni

yuksak axloqiylik va ma’naviylik ruhida tarbiyalashda boy manbadir. Buyuk allomalarimiz Al- Farobiy, Abu Ali Ibn Sino, Beruniy, Navoiy, Bobur kabi ulug’zotlarning falsafiy va ilmiy asarlari o’quvchilar ma’naviyatini boyitishda bebahodir. Ma’lum mavzular bo’yicha xalq hikmatlaridan, rivoyatlardan, hadislardan, buyuk allomalarning fikrlaridan misollar keltirish, ular yuzasidan munozara o’tkazish, o’z fikrini bildirishga undash, o’quvchilarda mantiqiy mushohada qilish, mustaqil va ijodiy fikrlash ko’nikmalarini shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Fanlarni o’qitishda ajdodlarimiz merosidan keng foydalanib turli interfaol metodlarni qo’llayshimiz mumkin. Jumladan:

“TO’G’RI TOP” USULI

Buyuk allomaning fikri, hikmati ekranda ko’rsatiladi. O’quvchiga shunday vazifa topshiriladi: -Nuqtalar o’rniga shunday so’zni qo’yingki, u sharhlangan fikrning natijasini bersin.

...-bu barcha mehnat va og’irlikni yengish va chidamdir. Bechora va nochor bo’lsada, o’zini badavlat kishidek tutish, ko’ringan kimsaga ahvoli haqida shikoyat qilavermaslik, g’amli ayyomda ham o’zini xandon va ochiq yuzli qilib ko’rsatishdir.

(Javob: sabr)

... aqlning tarozusidir. ...borki, toqqa ko’taradi, ...borki, g’orga itaradi... aql o’lchovidur. **(Javob: so’z)**

...-barcha bunyodkorlik, yaratuvchilik va aql – idrokning, ilm-u donishning asosidir. Hayotni o’rgatuvchi murabbiydir.

(Javob: kitob)

CHAYNVORD

Ushbu metod “Tushunchalar tahlili”ga o’xshash, lekin o’ziga xos jihati bilan undan farq qiladi.Unda o’quvchilar tushunchalar tahlilini emas, aksincha tahlili keltirilgan tushunchalarning o’zini topishi kerak bo’ladi. O’qituvchi tomonidan o’quvchilarga tarqatilgan jadvalda avval tushunchaning tahlili, so’ng qavs ichida topilishi kerak bo’lgan ibora yoki jumla necha harfdan iboratligi ko’rsatib qo’yiladi.

1.	Tib ilmiga yuksak mahoratga erishgan buyuk alloma (3+3+3+4)	ABU ALI IBN SINO
2.	“Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asari” muallifi (3+6+7)
3.	“Dunyo imoratlari ichida eng buyugi maktabdir” degan buyuk ma’rifatparvar (10+8)
4.	1018 ta yulduz sanagan buyuk astronom, podshoh. (5+7)

“TEZKOR SAVOL-JAVOBLAR”

Bu usuldan ko’pincha takrorlash darslarida foydalanish mumkin. O’qituvchi ajdodlar hayoti, asarlari yoki milliy qadriyatlar haqida qisqa va

aniq savollar tuzib chiqadi. O’quvchilar savolga tez javob berishlari kerak.

Masalan: 1.Yurtimizda yaratilgan eng qadimgi ma’lumotlar berilgan asar nomi?

(Avesto)

2. Xalqimiz o’troq hayotni boshlagan qadim davrlardan buyon yashab kelgan bayram? (Navro’z)

3. 1018 yulduzni o’rni va harakati tasvirlangan ilmiy asar muallifi. (Ulug’bek)

“MEN KIMMAN?” USULI

O’quvchi berilgan ma’lumotlar asosida kim haqida gap ketayotganligini topishi lozim.

1. _____ O’rta asrning yirik davlat arbobi, buyuk sarkarda, kuchli, markazlashgan davlat asoschisi, ilm-fan va madaniyat homiysi. U yoshlik chog’laridan maxsus murabbiylar nazorati ostida chavandozlik, ovchilik, kamondan nishonga o’q uzish va boshga turli mashq va harbiy o’yinlar bilan mashg’ul bo’lgan. U tabiatan og’ir, bosiq, teran fikrli, idrokli hamda nihoyatda ziyrak, kishilardagi qobiliyat, fazilat, samimiyatni tezda fahmlab oladigan inson bo’lgan. U - buyuk davlat asoschisi. (Amir Temur)

2. _____ Buyuk o'zbek astronomi va matematigi, davlat arbobi, Amir Temurning nabirasi. U O'rta Osiyo xalqlari ilm-fan va madaniyatini o'rta asr sharoitida dunyo fanining eng yuqori pog'onasiga olib chiqdi. Uning qilgan eng buyuk ishi, Samarqand ilmiy maktabini - o'sha davr akademiyasini barpo etganligi bo'ldi. Bu ilmiy maktabda 200 dan ortiq olimlar faoliyat olib borgan. U Samarqand yaqinida rasadxona barpo qilgan, fan va madaniyat tarixida so'nmas iz qoldirgan

(Ulug'bek)

3. _____ O'zbek mumtoz adabiyotining yirik vakili, buyuk shoir, tarixchi, geograf, davlat arbobi, iste'dodli sarkarda, boburiylar sulolasi asoschisi, temuriy shahzoda. Dovyurakligi va jasurligi uchun u yoshligidan (Sher) laqabini olgan. U tabiatan ijodkor edi, yigitlik chog'idan boshlab to umrining oxirigacha samarali ijodiy ish bilan shug'ullangan, har jihatdan muhim boy ilmiy va adabiy meros qoldirgan. **(Bobur)**

Quyida “Pedagogika” fani mashg'ulotida foydalaniladigan tarqatma material namunasi keltiriladi.

Mavzu: Ta'lim va tarbiyada innovasiya (misol tariqasida)

Tushunchalar	Mazmuni
Innovasiya	
Pedagogik texnologiya	
Texnologiya	
Pedagogik innovasiya	

Izoh: tarqatma materialdagi yozma tushunchalarni o'quv predmetining xususiyatlariga qarab rasmlar, ramziy belgilar, formula, chizmalar bilan ifoda etish mumkin yoki tarqatma materialning o'ng tomoni tushunchalarning izohi berilib, chap tomoniga izoh asosida kerakli tushunchalarni yozish yoki chizish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashdan maqsad o'qituvchining haqiqiy o'qituvchilik faoliyatiga o'tishi, ya'ni u bolani o'qitishi emas, o'quvchilarning bilimlarni o'rganish, o'zlashtirish bo'yicha mehnatiga rahbarlik qilish, ularga qulay, oson maqsadga tez etkazadigan va samarali yo'lyo'riqlar, usullarni to'g'ri tanlab ko'rsatish va amalda samarali qo'llash orqali o'z

pedagogik mahoratini hamda o'quvchilarning bilimlari sifati va tarbiyalanganlik darajasini muntazam oshirib borishga erishishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. II-jild – T.: “O'zbekiston”, 2019, 445-bet
2. O'zbekiston Respublikasining «Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida»gi Qonuni (yangi tahriri). «Xalq so'zi» gazetasining 2016-yil 15-sentabrdagi 182 (6617)soni.
3. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. -T.: TDPU. 2006 y.
4. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Qarshi. “Nasaf”, 2000 y.-80 b.
5. 10. G'oziyev E. G'. «Umumiy psixologiya» 1-2 tom. Toshkent. 2002.
6. Dadamirzaev G'. Pedagogik texnologiyalar bo'yicha izohli tayanch so'z va iboralar. Metodik qo'llanma. - Namangan, NamMPI, 2008 yil, 30 bet.
7. [www. ziyonet.uz](http://www.ziyonet.uz)

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Эркинова Нозима Уткировна

стажор преподаватель Янгиерского филиала Ташкентского химико-технологического института

Аннотация: Эта статья поможет вам улучшить русский язык в короткие сроки с помощью простых и эффективных методов изучения русского языка, не требующих больших усилий. В данной статье представлены оптимальные методы, правила и проверенные на собственном опыте примеры для быстрого, легкого и правильного изучения русского языка. Чтобы выучить язык, не нужны особые способности или талант, наоборот, нужны усилия и старания. Поднимается вопрос того, что главным в обучении русскому языку становится функциональный принцип обучения, а также в центр внимания ставится коммуникативная компетенция студентов. Говорится об интенсивном поиске новых подходов, форм и инновационных методов преподавания русского языка, где директивная модель обучения заменяется интерактивной моделью, являющейся более продуктивной и ориентированной на личность студента

Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ), обучения нефилологического направления, эффективное изучение русского языка, методика преподавания, образование, грамматика.

Сегодня наша страна день ото дня развивается в политико-культурной, социально-экономической и других сферах. У нас есть отношения со многими странами мира, что требует от нашей молодежи глубокого знания иностранных языков. Как мы все знаем, русский язык является одним из 6 языков мира. В конце 20 века русский язык был признан мировым языком, и он занимает 3-е место по распространению языков на земле. Этот язык изучают во многих странах мира. Как иностранный язык его изучает каждый восьмой человек в

мире. Наиболее эффективные методы изучения русского языка в основном предназначены для студентов, учащихся и самостоятельных учащихся.

Родной язык усваивается одновременно с присвоением общественного опыта. В узбекских вузах в программу изучения русского языка, как и других иностранных языков, входит углубленное изучение грамматики, фонетики и лексического состава языка, все больше акцент делается на обучение системе языка и в основном на грамматике. По-прежнему основными трудностями являются недостаток активной устной практики в расчете на каждого студента группы, изучение русского языка должно основываться на развитии речевых навыков у студентов в результате выполнения устных упражнений, и теоретическое изучение должно уступать свое место выработке практических навыков. Необходимо научить студентов не только основам русского языка, но и научить их с интересом и правильно общаться на другом языке как в рамках профессиональной тематики, так и в ситуациях повседневной жизни. Преподавание русского языка как иностранного осуществляется сейчас в условиях глобальных изменений по всей системе образования – изменились цели изучения языка, потребности учащихся, условия обучения; нельзя не признать, что произошёл и переход количественных изменений в качественные – работа с массами изучающих трансформировалась в работу более индивидуализированную, когда студенты сами стали определять не только языковую, но и культурную составляющую процесса обучения. Главная цель обучения иностранному языку – не столько обучение системе языка (лингвистической компетенции), сколько овладение коммуникативной компетенцией, т.е. способность человека средствами изучаемого языка осуществлять речевое общение в той или иной сфере деятельности. В основе коммуникативной компетенции лежит комплекс языковых знаний и речевых навыков и умений, которые формируются и усваиваются в ходе занятий. Приоритетна самостоятельная работа студента, которая предполагает, прежде всего, внимательное изучение дополнительного теоретического материалов и образовательных интернет-ресурсов к каждой теме, осуществление

самопроверки с помощью вопросов и тестов, приведенных в конце темы, а также обязательное выполнение практических заданий. Что касается остальных 50%, зависящих от обучающихся, то следует отметить, что какой бы новый инновационный метод не выбрал бы для студента преподаватель с целью повышения его практического овладения языком, многое зависит от него самого, от его усердий, стараний и сообразительности. Ибо самое содержательный и вдохновительное занятие не сможет продолжаться более полутора часов. По окончании занятия за дверями аудитории и вуза остается студент наедине со своим старанием и фантазией. Исходя из сказанного, студентам можно посоветовать следовать знаменитой поговорке «Повторенье – мать ученья». Чем больше они будут повторять пройденный материал, углубившись в него, тем лучше они его смогут запомнить. Это связано с возникновением рынка труда, конкуренции в Узбекистане специалистов отечественной и зарубежной профессиональной школ с тем, чтобы довести уровень выпускника отечественных образовательных учреждений до уровня профессиональной состоятельности зарубежного специалиста. Современная методика преподавания русского языка в вузах Узбекистана признает, что трудности усвоения слов, с одной стороны, связаны с особенностями лексической системы самого русского языка, а с другой – спецификой лексики родного языка студентов. Так как слова в русском языке существуют не изолированно, а в связи с другими, то студенты изучают лексику во взаимосвязи, в сопоставлении, что облегчает процесс усвоения материала. В процессе обучения большое место должно быть отведено семантике слов, так как с ней связано правильное понимание слова и употребление его в речи. Живое слово преподавателя, его непосредственное обращение студентам, возможность постоянной обратной связи - все это имеет несомненные преимущества. Следует всегда помнить: какие бы технические средства мы ни использовали, центральной фигурой в учебном процессе остается преподаватель, и ему необходимо внимательно следить за своей речью,

обладать хорошим, четким произношением, не допускать грамматических и стилистических ошибок

В настоящее время практически в каждом институте филологического и нефилологического направления преподается русский язык как иностранный (РКИ). Наряду с иными общеобразовательными дисциплинами русский язык является обязательным предметом для иностранных слушателей подготовительных факультетов, а также для учащихся специалитета, бакалавров, магистрантов, стажеров. Будучи средством межнационального и профессионального общения, русский язык вызывает большой интерес как язык русской науки и техники прежде всего у иностранных специалистов нефилологов. Существенный вклад в изучение проблем обучения студентов нефилологов внесли такие ученые, как А.А. Амельчонок, Г.А. Битехтина, Г.А. Вишнякова, Д.И. Изаренков, Л.П. Клобукова, С.П. Курганова, О.А. Лаптева, Н.М. Лариохина, Н.А. Метс, О.Д. Митрофанова, Е.И. Мотина и многие другие. В методике преподавания РКИ учащимся-нефилологам можно выделить несколько основных направлений. Обучение прослушивание аудиоматериалов;

Изучение устной речи;

Процессом обучения чтению;

Новыми компьютерными технологиями.

По мнению И. Цветкова в своей работе на обучении чтению и говорению при помощи метатемного подхода учащихся технологического направления на материале специальных текстов Мы также считаем, что эти два вида речевой деятельности дополняют друг друга и способствуют побольше эффективному процессу обучения. В работе описаны типы коммуникативной организации учебно-научных текстов по физике, математике, химии; представлен каталог умений чтения/говорения, микросистемы упражнений по их формированию. Следует отметить, что обучение нефилологов на сегодняшнем этапе более прагматичное. обучающиеся хорошо определяют уровень своих знаний по русскому языку и точно знают, где они будут использовать свои профессиональные знания, в каком объеме эти знания им необходимы.

Если вы хотите выучить русский язык в совершенстве, правильно, бегло и без запинок, уместно использовать самые эффективные методики, проверенные годами.

По мнению специалистов, стиль у людей, овладевших русским языком за короткий промежуток времени эти:

Во-первых, если вы хотите бегло и правильно говорить по-русски, опирайтесь на интересующие вас ресурсы в процессе изучения языка.

Во-вторых, наиболее свободно владеющие иностранным языком, то есть люди, стремящиеся к развитию устной речи, избегают изучения грамматических правил.

В-третьих, если вы хотите улучшить русский язык и научиться бегло и точно говорить, вам следует начать читать маленькие рассказы и пересказывать их. В-четвертых, стоит смотреть сериалы, фильмы, мультфильмы, слушать песни на русском языке. Также очень полезно повторить прослушанные и просмотренные фильмы по телевизору вслух. Эффективнее учить русский язык, запоминая не отдельные слова, а словосочетания. Это очень просто и легко. Словосочетание – это не целое предложение, а группа из двух или более слов, связанных союзом и значением. Многие специалисты подчеркивают, что необходимо запоминать словосочетание. Запоминание фраз более эффективно, чем запоминание слов по одному. Лексику легко запомнить, потому что вы изучаете ее, читая, говоря или слушая. Такой подход значительно облегчает запоминание русских слов.

Большую роль играет грамматика при правильном написании текстов. Не утруждайте себя заучиванием грамматических правил. Если вы только соблюдаете правила грамматики беглость, правильная речь и понимание очень медленные. Не лезьте из кожи вон, чтобы запомнить правила грамматики! Если вы хотите бегло и правильно говорить по-русски, вам нужно сначала слушать. Слушать правильно и много - это быстрый и простой способ говорить. Это очень важно. Потому что чем больше вы слушаете, тем больше у вас словарный запас. Слушание, повторяю, является ключом к беглой и правильной речи на

русском языке. Этот метод эффективный. Каждый народ изучает свой родной язык, слушая песни, текстов. Если вы хотите говорить по-русски правильно, легко и бегло, вам нужно много слушать. Как слушать и что слушать очень важно. Сначала нужно слушать легкие и простые предложения. Они должны быть простыми и интересными. Как можно больше слушайте российские передачи и аудиокниги. Не читать простые, интересные рассказы в учебниках, больше сосредоточьтесь на слушании. Учитесь, слушая, а не глядя!

Согласно многолетним исследованиям доктора Стивена Крашена, скука, стресс, плохое настроение прийти, постоянная тревога, вынужденная практиковать без заботы негативные чувства, такие как вход, быстро устают, искренность в свою очередь, замедляет ваше обучение. В результате прием мозгом информации замедляется, он не выполняет свою задачу правильно и полностью.

Ученые подняли различные споры об ошибках, совершаемых изучающими язык. Есть мнения и взгляды, резко отличающиеся друг от друга.

Многие преподаватели иностранных языков считают, что необходимо исправить ошибку. Учащиеся, в свою очередь, приветствуют исправление своих ошибок. А некоторые специалисты считают, что никогда не исправлять ошибки на уроке.

Вам должен нравиться процесс изучения русского языка, тогда вы будете быстро учиться. Для этого занятия, мероприятия проходят весело и следует вести в оживленной манере. Обратите внимание, что они состоят из необычных, забавных диалогов и упражнений.

Делать это таким образом - ваше произношение

поможет вам выучить русский язык. Обеспечивает ускорение в 2-3 раза. Никогда не слушайте скучные русскоязычные ресурсы на неинтересную вам тему и слушайте аудиокниги, программы. Наслаждайтесь процессом изучения языка, тогда вы научитесь быстро.

В работе Э.Г. Азимова представлено многофакторное описание возможностей компьютера как учебного средства, предложена типология

упражнений, используемых в тренировочных компьютерных программах, описана технология создания коммуникативно ориентированных учебных компьютерных курсов, разработаны основы электронного учебника, сформулированы психологические и лингвистические особенности организации учебного диалога с компьютером.

Автор подчеркивает, что «из всех средств обучения прежде всего компьютеры в наибольшей степени могут учитывать индивидуальные потребности и интересы учащихся, различать стратегии овладения языком, дифференцировать способы предъявления учебного материала, обеспечивать индивидуальные формы тренировки, создавать широкий диапазон стимулов для вовлечения учащихся в иноязычную речевую деятельность, в максимальной степени увеличивать время контакта с изучаемым языком». Таким образом, в настоящее время использование компьютерных технологий не только необходимая, но и обязательная составляющая лингвообразовательного процесса в нефилологическом вузе.

Следует отметить, что обучение нефилологов на сегодняшнем этапе более прагматичное. Учащиеся достаточно хорошо определяют уровень своих знаний по русскому языку и точно знают, где они будут использовать свои профессиональные знания, в каком объеме эти знания им необходимы. С другой стороны, произошло существенное сокращение количества часов, выделяемых на занятия по русскому языку. В частности, в МГТУ им. Н.Э. Баумана на подготовительном отделении первые 4 недели слушатели занимаются русским языком по 30 часов в неделю. Начиная с 5-й недели обучения вводятся другие общеобразовательные предметы, и на русский язык отводится 18–20 часов в неделю. Во втором семестре учащиеся подготовительного отделения изучают русский язык только 14 часов в неделю. В этих условиях, по мнению Л.В. Фарисенковой, «встает задача сокращения объема учебного материала путем выделения его активного ядра, переосмысления коммуникативной значимости целых языковых пластов, которые позволяют осуществить современная линг- Аспекты и направления в

преподавании русского языка ... 9 вистика и методика». Одним из решений этой проблемы является использование новых средств обучения — компьютерных технологий, играющих важную роль в жизни современного человека и оптимизирующих процесс обучения. Значительными исследованиями в этой области становятся работы Э.Г. Азимова, О.В. Константиновой, Н.Л. Лукошкиной, Н.С. Петровой и др. В работе Э.Г. Азимова представлено многофакторное описание возможностей компьютера как учебного средства, предложена типология упражнений, используемых в тренировочных компьютерных программах, описана технология создания коммуникативно ориентированных учебных компьютерных курсов, разработаны основы электронного учебника, сформулированы психологические и лингвистические особенности организации учебного диалога с компьютером. Автор подчеркивает, что «из всех средств обучения прежде всего компьютеры в наибольшей степени могут учитывать индивидуальные потребности и интересы учащихся, различать стратегии овладения языком, дифференцировать способы предъявления учебного материала, обеспечивать индивидуальные формы тренировки, создавать широкий диапазон стимулов для вовлечения учащихся в иноязычную речевую деятельность, в максимальной степени увеличивать время контакта с изучаемым языком». В работе Н.Л. Лукошкиной представлены методические принципы создания профессионально ориентированных автономных обучающих компьютерных курсов для взрослых по чтению на иностранном языке.

Литература:

[1] Щукин А.Н., ред. Методика преподавания русского языка как иностранного для зарубежных филологов-русистов (включенное обучение). Москва, 1990

[2] Цветкова И.В. Комплексный подход к обучению иностранных студентов инженерного профиля чтению и говорению на материале текстов по

специальности (основной этап обучения). Дис. ... канд. пед. наук. Москва, 2001..

[3] Азимов Э.Г. Теория и практика преподавания русского языка как иностранного с помощью компьютерных технологий. Дис. ... д-ра пед. наук. Москва, 1996, 289 с.

[4] Копыткова Т.Г. Методика обучения диалогическому общению в учебнопрофессиональной сфере иностранных студентов технических вузов. Дис. ... канд. пед. наук. Москва, 1992.

[5] А. Абдусаломов Эффективное изучение русского языка Т: “ Янги аср авлоди” Ташкент, 2016.

[6] Выготский Л.С. Мышление и речь // Избр. психол. исслед. М., 1956.

[7] Митусова О.А. Лингвистический компонент модели современного специалиста // Строительство-2001:

[8] материалы Междунар. научно-практической конф. Ростов н/Д.: РГСУ, 2003. С. 114–118.

[9] Щукин Н.А. Методика обучения речевому общению на иностранном языке. М.: Икар, 2011. С. 154–157

ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

Жураев Жавохир Улугбекович

магистрант Ташкентского государственного
юридического университета

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы классификации индивидуальных трудовых споров и выявления их характерных особенностей. Изучены мнения и научные подходы зарубежных ученых к анализу данной правовой категории.

Ключевые слова. вид (классификация), исковой спор, неисковой спор, трудовой спор, индивидуальный трудовой спор, объект защиты.

Несмотря на важность изучения понятия, и правовой природы индивидуального трудового спора, не менее актуальным является вопрос классификации таких споров ввиду их большой теоретической и практической значимости. Процесс подразделения индивидуальных трудовых споров на виды позволяет нам выявить и проанализировать их характерные особенности.

Классификация должна быть проведена по нескольким критериям, но применены могут быть только те признаки, которые в действительности позволяют полностью раскрыть наиболее важные аспекты некоторых видов трудовых споров ввиду многообразия трудовых правоотношений.

Э.Н.Жевлаков утверждает, что любая классификация может быть теоретически правильной и практически приемлемой, если за ее основу берется стабильный признак, выражающий качественное свойство и своеобразие классифицируемых явлений [1].

В настоящее время выработано достаточно множество критериев и оснований классификации индивидуальных трудовых споров. В научной литературе принято подразделять трудовые споры по разным критериям:

субъекту и объекту, виду правоотношения, характеру спора, порядку разрешения, подведомственности, институтам и др.

А.М.Куреной и В.И.Миронов подразделяют трудовые споры по их характеру на исковые и неисковые. Так как классификация **по характеру трудовых споров** является наиболее распространенной и общепризнанной в доктрине трудового права [2].

Статья 542 Трудового кодекса Республики Узбекистан гласит, что в зависимости от способа разрешения трудовые споры могут носить **исковой либо неисковой** характер [3]. В данной статье мы видим классификацию по объекту защиты, который далее будет разобран более детально.

В соответствии с настоящей нормой к **спорам искового характера** (споры о праве) относятся споры, возникающие по вопросам применения трудового законодательства, иных правовых актов о труде и правил охраны труда, трудового договора. Индивидуальные и коллективные споры искового характера рассматриваются в органах по рассмотрению трудовых споров. На основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения на любой стадии рассмотрения трудовых споров искового характера может быть применена процедура урегулирования спора при содействии медиатора. А к **спорам неискового характера** (споры об интересе) относятся индивидуальные трудовые споры, возникающие по вопросам установления новых и изменения существующих условий труда (включая оплаты труда). Стоит особенно подчеркнуть, что индивидуальные трудовые споры неискового характера разрешаются посредством применения примирительно-посреднических процедур или процедуры урегулирования спора при содействии медиатора.

В общем классификация трудовых споров на исковые и неисковые является многолетней концепцией, которую поддерживают многие исследователи. В свою очередь, разделение споров на **споры о праве** и **споры об интересах** было предложено советским ученым И.С.Войтинским [4], однако по прошествии десятилетий актуальность теории не была утрачена.

Следует особо отметить, что споры об интересах могут быть довольно разными. К примеру, если интерес работника защищён правовой нормой, в таком случае отказ работодателя от ее реализации будет неправомерным и реализация этого интереса будет обеспечена посредством принуждения органом, наделенным государственно-властными полномочиями. Вполне очевидно, что не все интересы субъектов трудовых правоотношений подлежат защите, а только те которые напрямую связаны с установлением трудовых прав.

Кроме этого, национальное законодательство также классифицирует индивидуальные трудовые споры по подведомственности на индивидуальные трудовые споры, рассматриваемые в комиссии по трудовым спорам и непосредственно в суде.

Таким образом, в соответствии со статьей 558 Трудового кодекса Республики Узбекистан непосредственно в суде рассматриваются индивидуальные трудовые споры:

- 1) если по месту работы работника не создана комиссия по трудовым спорам;
- 2) о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки основания прекращения трудового договора, об оплате за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы;
- 3) о возмещении работодателем вреда, причиненного работнику трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, либо материального ущерба имуществу работника;
- 4) о компенсации морального вреда, причиненного работнику работодателем;
- 5) об отказе в приеме на работу;
- 6) по вопросам, которые были предварительно решены работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом;

7) возникающие между работниками и работодателями – физическими лицами;

8) лиц, считающих, что они подверглись дискриминации в сфере труда и занятий;

9) о возмещении работником материального ущерба, причиненного работодателю.

Вместе с тем, недопустим отказ в рассмотрении заявления работника на том основании, что индивидуальный трудовой спор не был рассмотрен в комиссии по трудовым спорам. Это говорит о привилегированном положении суда по сравнению с комиссией по трудовым спорам.

В свою очередь, стоит отметить, что комиссия по трудовым спорам рассматривает следующие споры:

- 1) о признании недействительными положения трудового договора;
- 2) связанные с оплатой труда, доплатами, выплатой премий и др.;
- 3) о рабочем времени и времени отдыха;
- 4) связанные с отпусками и другие.

А вот А.П.Шангина отмечает три критерия классификации индивидуальных трудовых споров. Первый критерий – **по процессуальному механизму разрешения**, второй критерий – **по объекту защиты** и третий критерий – **по наличию досудебного урегулирования** [5].

В свою очередь, автор при классификации по процессуальному механизму разрешения споров упоминает споры, которые разрешаются в комиссии по трудовым спорам, в судах, в специальных юрисдикционных органах и т.д. **По объекту защиты** классифицирует на споры о праве и споры об интересах, как и многие другие ученые, а по наличию досудебного урегулирования на споры, предварительно рассмотренные в комиссии по трудовым спорам, рассматриваемые в суде и без предварительного рассмотрения в комиссии по трудовым спорам. Однако даже данный вариант классификации не является универсальным и не может всеобъемлюще раскрыть сущность поставленного вопроса.

В научной литературе также имеются другие подходы к классификации индивидуальных трудовых споров. К примеру, **по специфике работодателя** – спор с работодателем – юридическим лицом или же с работодателем – физическим лицом, **по специфике работника, либо по институтам и подинститутам** трудового права.

Кроме этого споры можно классифицировать в зависимости от того, **какие трудовые правоотношения заложены в основу** данного спора. Это может быть спор о незаконном отказе в приеме на работу, или же спор, касательно незаконного прекращения трудового договора. Данная классификация имеет важное значение при определении подведомственности и подсудности конкретного спора. В связи с этим, в этом контексте, более оптимальным вариантом классификации скорее выступает деление по предметному составу и способу разрешения.

Однако ещё множество вопросов не нашли своего освещения на сегодняшний день. Соответственно, положения этой статьи носят сугубо дискуссионный характер и должны быть подвергнуты дальнейшим исследованиям.

Список использованной литературы:

1. Жевлаков, Э. Н. Общие вопросы квалификации преступлений в области охраны окружающей природной среды / Э. Н. Жевлаков. — М.: РИО ВЮЗИ, 1987. — С. 45.
2. Куренной, А.М. Практический комментарий к законодательству о трудовых спорах / А. М. Куренной, В. И. Миронов.— М.: Дело, 1997.— С. 19.
3. Трудовой кодекс Республики Узбекистан. (Национальная база данных законодательства, 29.10.2022 г., № 02/22/798/0972).
4. Рузаева Е.М., Орлова Д.А. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судебном порядке // Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ «Нацразвитие». – Оренбург, 2019. – С. 119-125.

5. Шангина А.П. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ //Актуальные проблемы юриспруденции. – 2021. – С. 99-102.

TEXT TRANSLATION FROM RUSSIAN INTO ENGLISH WITH TECHNICAL MEANING

Usmonova Shoira Ruziyevna

Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies

Economic, socio-cultural, technical improvement of society depends on many factors. One of them is science. If earlier in the work of scientists with English-language specialized literature the main problem was related to the translation of articles from English into Russian, now there is an urgent need to prepare an international journal of the English-language version of a scientific article already published in Russian in one of the domestic publications.

The ever growing number of economic relations between different countries, the expansion of exchanges between universities, the implementation of the mobility of students and teachers caused the need for high-quality translation of documentation.

On this problem, there are works covering solutions with the help of translation software [2,3]. The main approach is to choose translation programs with appropriate functions. Provides information about software tools for machine translation.

Translation of the text can be carried out by using various interactive dictionaries and other sources of a linguistic nature, as well as the wide use of a semantic nature. The various software tools used in the translation of the text are compared with each other.

In modern conditions, the priorities in the field of scientific communication have changed dramatically - instead of the concept of "taking" English-language information, it has now become necessary to be able to "give" information in English. Related to this is also the trend towards the publication of English-language versions of scientific journals (here we mean Russian scientific journals). However, it should be noted that not all translated and published scientific articles can be considered of high quality due to the linguistic aspect.

Very often, the attempts of scientists to independently translate a Russian-language scientific article into English are not always successful. This is explained by the fact that a translation from Russian into English is not a translation into the native language, the code of which the translator is fluent in.

Translation from Russian into English, i.e. from the native language into a foreign language is a very complex process, as it requires not only a deep knowledge of special scientific terminology, but also familiarity with the basics of the culture of scientific speech, knowledge of linguistic means and the basics of the stylistic design of the translated text.

In English-language articles, these aspects are expressed by such terms and concepts as "academic skills", "academic literacies", "academic reading", "academic writing", "academic report", "scientific writing", "research writing".

The concept of "academic skills" is the subject of teaching the discipline English for Academic Purposes (English for academic purposes), and the concept of "preparation of a scientific text" can be expressed through the use of the concept of "academic writing" (writing a scientific paper) or through "research writing". All these terms are united by the general concept of "Communication in science" (scientific communication skills).

We can make some recommendations:

1. Use sources as an introduction to the theory and practice of Russian-English translation.
2. To form an idea of semantic translation as an act of foreign language communication, taking into account the denotative and expressive functions of translation.

In the process of translating a scientific and technical text, a certain arsenal of translation tools is actively used to obtain an "adequate / complete translation" (accurately conveys the content of the text, corresponds in language and style) or "equivalent / equivalent / equivalent translation" (provides a real semantic proximity of the original texts and translation) [1].

Thus, based on the foregoing, it can be assumed that in the absence of specialized training manuals for the translation of a special scientific and technical article from Russian into English, it becomes an important task in conveying the semantic content of a scientific and technical article.

Literature:

1. Shimanovskaya L.A. Russian-English translation of a scientific and technical article: information support and recommendations for its application. (Electronic resource: <https://cyberleninka.ru/article/n/russko-angliyskiy-perevod-nauchno-tehnicheskoy-stati-informatsionnaya-podderzhka-i-rekomendatsii-po-ee-primeneniyu>) (Last visit: 05/28/2023. 12:30)
2. Kiryigitov B., Kosimov Sh., Khakimov U. Translation software (on the example of translation from Russian into a foreign language). // Issues of science and education.- 2020.- P.11-16
3. Kiryigitov B., Nosirova M. Software facilities in translation / "Modern materials, equipment and technologies in mechanical engineering" Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. Andijan, 2016. 259-263
4. Kiryigitov B., Kosimov Sh. New opportunities for using interactive technologies // Questions of science and education, 2020, 81-85
5. Fedorova M.A. The development of scientific communications in a modern technical university. Novosibirsk: Publishing House of SO RAN, 2014. 172 p.
6. Mikhelson T.N., Uspenskaya N.V. How to write scientific articles, abstracts and reviews in English. –M.: Special Literature, 1995. 168 p.

SHAXSNING RIVOJLANISHI, TARBIYASI VA IJTIMOIYLASHUVI

Xatamova Zumrad Nazirjonovna

Xolmatova Hilola Kamoljon qizi.

Farg’ona Politexnika Instituti Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlov berish texnologiyasi mutaxassisligining 1- bosqich magistrantlari

Annotatsiya: Bilim olish faoliyatning o‘ziga xos ko‘rinishi sifatida muayyan tuzilish, rivojlanish va faoliyat qonuniyatlariga ega. Ushbu maqolada pedagogika tushunchasi, Pedagogika nima nima bilan shug‘ullanishi haqida bayon etiladi..

Kalit so‘zlar: Individ, shaxs, individuallik pedagogika, shaxs kamoloti, bilim, prognostic, pedagogik faoliyat.

Shaxs tushunchasi insonga taalluqli bo‘lib, psixologik jihatdan taraqqiy etgan, shaxsiy xususiyatlari va xatti-harakatlari bilan boshqalardan ajralib turuvchi, muayyan xulq-atvor va dunyoqarashga ega bo‘lgan jamiyatning a‘zosi sifatida xizmat qiladi. Odam shaxs bo‘lishi uchun psixik jihatdan rivojlanishi, o‘zini yaxlit inson sifatida his etishi, o‘z xususiyatlari va sifatleri bilan boshqalardan farq qilmog‘i kerak. «Individ» nima? Bola ma‘lum yoshga qadar «individ» sanaladi. Individ (lotincha «individuum» so‘zidan olingan bo‘lib, «bomininas», «alohida shaxs», «yagona» ma‘nolarini anglatadi) xatti-harakatlarini shartli refleks yordamidagina tashkil eta oluvchi biologik mavjudotdir. Individuallik esa shaxsning o‘ziga xos xususiyatlari bo‘lib, uning namoyon bo‘lishi tarbiya jarayonini amalga oshirishda bola shaxsini puxta o‘rganish, uning yashash sharoitlaridan yetarli darajada xabardor bo‘lish va ularning hisobga olinishini taqozo etadi. Individual yondashuv o‘quvchilarning aqliy qobiliyatlari, bilishga bo‘lgan qiziqish hamda iste’dodini namoyon etishda muhim ahamiyatga ega. Bola harakatlari ongli, ijtimoiy munosabatlar jarayonidagi ishtiroki natijasida shakllana boradi. Kadrlar tayyorlash milliy modelida shaxs kadrlar tayyorlash tizimining bosh subyekti va obyekt, ta‘lim sohasidagi xizmatlarining iste’molchisi va ularni amalga oshiruvchi sifatida ta

‘riflanadi. Kadrlar tayyorlash sohasidagi davlat siyosati insonni intellektual va ma‘naviy-axlohiy jihatdan tarbiyalash, uning har tom onlam a rivojlangan shaxs sifatida namoyon bomishiga erishishni nazarda tutadi. Mazkur ijtimoiy talabning amalga oshirilishi har bir fuqaroning bilim olish, ijodiy qobiliyatini namoyon etish, intellektual jihatdan rivojlanishi ham da muayyan kasb yo‘nalishi bo‘yicha mehnat qilish huquqini kafolatlaydi. Odamning ijtimoiy mavjudot sifatida shaxsga avlanishi uchun ijtimoiy muhit sharoitlari va tarbiva kerak bo‘ladi. Ana shular ta‘sirida odam inson sifatida rivojlanib boradi va shaxsga aylanadi. Rivojlanishning o‘zi nima? Rivojlanish shaxsning fiziologik va intellektual o‘zgarishida namoyon bo‘ladigan miqdor va sifat o‘zgarishlar mohiyatini ifodalovchi murakkab jarayondir. Rivojlanish mohiyatan oddiydan murakkabga, quyidan yuqoriga, eski sifatlardan yangi holatlarga o‘tish, yangilanish, yangining paydo bo‘lishi, eskining yo‘qolib borishi, miqdor o‘zgarishining sifat o‘zgarishiga o‘tishini ifodalaydi. Rivojlanishning manbai qarama-qarshiliklarning o‘rtasidagi kurashdan iboratdir. Bola shaxsining rivojlanishi inson ijtimoiy mavjudotidir degan falsafiy ta‘limotga asoslanadi. Ayni vaqtda inson tirik. biologik mavjudot hamdir. Demak, insonning rivojlanishida tabiat rivojlanishining qonuniyatlari ham muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, shaxs bir butun mavjudot sifatida baholanar ekan, uning rivojlanishiga biologik va ijtimoiy qonuniyatlari birgalikda ta‘sir etadi, ularni bir-biridan ajratib bo‘lmaydi. Chunki shaxsning faoliyati, hayot tarziga yoshi, bilimi, turmush tajribasi bilan birga boshqa fojiali holatlar, kasalliklar ham ta‘sir etadi. Inson butun umri davomida o‘zgarib boradi. U ham ijtimoiy, ham psixik jihatdan kamolga yetadi, bunda bolaga berilayotgan tarbiya maqsadga muvofiq bo‘lsa, u jamiyat a‘zosi sifatida kamol topib, murakkab ijtimoiy munosabatlar tizimida o‘ziga munosib o‘rin egallaydi. Chunki rivojlanish tarbiya ta‘siri ostida boradi.

Pedagogika bu holda o‘zini pedagogik jarayon (ta‘lim)ning mohiyati, qonuniyatlari, tendensiyalari va rivojlanish istiqbollari o‘rganuvchi fan sifatida namoyon etadi. Shu asosda pedagogika uni tashkil etishning nazariya va texnologiyalarini, pedagog faoliyati (pedagogik faoliyat) ning shakli va rivojlantirish metodlarini va o‘quvchilarning turli ko‘rinishdagi faoliyatlarini, shuningdek ularning

o'zaro munosabatlaridagi strategiya va usullarini ishlab chiqadi. Pedagogika fani shaxsni shakillantirishdek ijtimoiy buyurtmani bajarish asosida jamiyat taraqqiyotini ta'minlashga alohida hissa qo'shadi. Pedagogika fani maqsadi va vazifalarining belgilanishida ijtimoiy munosabatlar mazmuni, davlat va jamiyat qurilishi, uning hayotida yetakchi o'rin tutuvchi g'oyalar mohiyati muhim ahamiyatga ega. Pedagogikaning fan sifatidagi vazifalari uning predmetlariga bog'liq. Bular nazariy va texnologik vazifalar bo'lib, ular uzviy ravishda amalga oshiriladi. Pedagogikaning nazariy vazifalari uch xil darajada amalga oshiriladi: - Tavsiflash yoki tushuntirish - ilg'or va novatorlik pedagogik tajribalarni o'rganish; - Diagnostik - pedagogik hodisalarning holatini, pedagog va o'qituvchi faoliyatining muvaffaqiyati yoki samaradorligini aniqlash, ularni ta'minlovchi shart va sabablarini o'rganish; - Prognostik- pedagog faoliyatlarini ilmiy tadqiqotlar orqali o'rganish va ular asosida bu faoliyatni o'zgartirish modulini qurish. Nazariy vazifalarni prognostik darajasi pedagogik hodisalarning mohiyatini ochish, pedagog jarayonlaridagi teran hodisalarni topish, taxmin qilingan qisqarishlarni ilmiy asoslash bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Xakimov M. PEDAGOGIKA FANLARINI TADQIQ ETISHNING ISTIQBOLLARI: QARASHLAR VA NAZARIYALAR //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 1.
2. Хатамова, З. (2021). Expenditure of income from taxes and levies in the kokand khanate: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *research support center conferences* (No. 18.05).
3. Nazirjonovna, K. Z. (2022). SH. VOKHIDOV'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANATE. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 139-141.
4. Xatamova, Z. (2021, June). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE. In *Конференции*.
5. Хатамова, З. (2023). Из истории денежной политики в финансовой системе Коканского ханства. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*,

1(1), 327–336. ИЗВЛЕЧЕНО ОТ <https://inlibrary.uz/index.php/history-of-uzbekistan/article/view/16511>

6. Nazirjonovna, K. Z. (2022). Political-Financial Analysis of the Issues of Science of the Kokand Khanate in the Work of Khudoyorkhonzade “Anjum At-Tavorikh”. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(10), 102-111. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/463>

7. Burkhonov, I. M. (2020). “ZAKAT” HAS ENSURED FAIRNESS AND BALANCE IN SOCIETY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 201-204.

8. Muhiddinovich, B. I. (2020). Negative impact of the tax system on political life-on the example of the history of the Kokand Khanate (1850–1865). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 790-795.

9. Burkhonov, I. (2021, June). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboyev in the study of the history of the Kokand khanat. In *Конференции*.

10. Бурхонов, И. М. (2019). ҚЎҚОН ХОНЛИГИ МАЪМУРИЙ БОШҚАРУВИДА СОЛИҚ ТИЗИМИНИНГ СИЁСИЙ ХАЁТГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ (1850-1865). *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (19).

11. Burkhonov, I. (2021). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboyev in the study of the history of the Kokand khanat: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).

12. Бурханов, И. (2023). Научное наследие Шарафиддина Али Язди в интерпретации Асомиддина Оринбоева. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 165–171.

13. BURKHONOV, I. FROM THE HISTORY OF THE TRANSLATION OF THE WORK OF ABURAZZAK SAMARKAND" MATLA'I SA'DAYN AND MAJMA'I VAHRAIN. *ЭКОНОМИКА*, 138-144.

14. Muhiddinovich, B. I. (2022). The Importance of Asomiddin Urinboev's Scientific Research in the Study of the History of the Kokan Khanate. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 175-179.
15. Бурхонов, И. М. (2020). «ЗАКОТ»-ХАЛҚИМИЗ ҲАЁТИДА АДОЛАТ ВА МУТАНОСИБЛИК ОМИЛИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 3(5).
16. Muhiddinovich, B. I. (2022). In the Study of the History of the Kokand Khanate. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 6, 68-71.
17. Burkhanov, I. (2022). FROM THE HISTORY OF THE USE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF KOKAND SCIENTISTS ASOMIDDIN URINBOEV. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 2(10), 63–67.
18. Хатамова, З. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.05).
19. Хатамова, З. Н. Особенности налоговой системы Кокандского ханства / З. Н. Хатамова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 254-256. — URL: <https://moluch.ru/archive/295/66918/>
20. Nazirjonovna, N. Z., & Abdumannobovich, N. M. (2020). Tax system on the territory of kyrgyzstan during the Kokand Khanate. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 209-212.
21. Xatamova, Z. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the kokand khanate. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(3), 274-277.
22. Хатамова, З. Н. (2020). ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА СОЛИҚЛАР ҲИСОБИГА ТЎЛДИРИЛГАН ХАЗИНАНИНГ САРФ ЭТИЛИШИГА ОИД МАЪЛУМОТЛАР. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (SI-1№ 4).
23. Xatamova Zumradxon Nazirjonovna. *INFORMATION ON THE PROVISION OF THE FUND IN THE KOKAND KHAN. Look to the past. 2020, SI,pp.590-595*

ARALASH ELLIPTIK-PARABOLIK TIPDAGI TENGLAMA UCHUN NOLOKAL MASALA

Akbarova Surayyo Xamidovna

Andijon davlat universiteti dotsenti

Shamshidinov Muxammadsodiq Nizomidin o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 2-bosqich magistranti

Annotasiya: Ushbu ishda turli tartibli va ikkita buzilish chizig'ga ega aralash elliptik-parabolik tenglama uchun nolokal chegaraviy masala o'rganilgan. Masala yechimining yagonaligi ekstremum prinsipi yordamida isbotlangan, mavjudligini isbotlashda esa integral tenglamalar usulidan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: aralash tipdagi tenglama, chegaraviy masala, regulyar yechim, buzilish chizig'i, integral tenglama.

Quyidagi

$$0 = \begin{cases} y^{m+1} u_{xx} - x^{n_1} u_y, & x > 0, \\ y^m u_{xx} + (-x)^{n_2} u_{yy}, & x < 0, \end{cases} m, n_i = \text{const} (i = \overline{1,2}) \quad (1)$$

tenglama uchun chekli Ω -sohada nolokal chegaraviy masalani o'rganamiz, bu yerda Ω -soha $x > 0, y > 0$ da $y = 0, x = h_1, y = h$ to'g'ri chiziqlarning OA, AB, BB_0 kesmalari bilan va $x < 0, y > 0$ da oxirlari $A_0(-h_2, 0), B_0(0, h)$ nuqtalarda bo'lgan ushbu

$$\sigma : \frac{1}{q_2^2} (-x)^{2q_2} + \frac{1}{p_2^2} y^{2p_2} = 1$$

silliq chiziq bilan va $y = 0$ to'g'ri chiziqning A_0O kesmasi bilan chegaralangan. Bu yerda $O = O(0, 0), A = A(h_1, 0), B = B(h_1, h);$

$$h_1 = (2q_1)^{1/q_1}, h_2 = q_2^{1/q_2}, h = p_2^{1/p_2}, 2q_1 = n_1 + 2, 2q_2 = n_2 + 2, 2p_2 = m + 2$$

bo'lib,

$$m > 0, \quad n_1 > n_2 > m. \quad (2)$$

Quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

$$\Omega_1 = \{(x, y) : 0 < x < h_1, 0 < y < h\}, \quad \Omega_2 = \{(x, y) : -h_2 < x < 0, 0 < y < h\},$$

$$J_1 = \{(x, y) : -h_2 < x < 0, y = 0\}, \quad J_2 = \{(x, y) : x = 0, 0 < y < h\},$$

$$J_3 = \{(x, y) : x = h_1, 0 < y < h\},$$

$x = \mu(y)$ - berilgan, $C^1[0, h]$ sinfda yotuvchi funksiya bo'lib, $0 \leq \mu(y) \leq h$.

Ta'rif. Ω sohada aniqlangan va (1) tenglamani ayniyatga aylantiruvchi

$u(x, y) \in C^{2,1}(\Omega_1) \cap C^2(\Omega_2)$ funksiya bu tenglamaning regulyar yechimi deyiladi.

Masala TB. Quyidagi xossalarga ega $u(x, y)$ funksiyaning toping:

$$1) \quad u(x, y) \in C(\bar{\Omega}) \cap C^1(\Omega);$$

$$2) \quad u(x, y) - (1) \text{ tenglamani } \Omega \text{ sohadagi regulyar yechimi};$$

3) ushbu chegraviy shartlarni qanoatlantiradi

$$u|_{y=0} = \varphi_1(x), \quad 0 \leq x \leq h_1, \quad (3)$$

$$u(h_1, y) + \theta(y)u(\mu(y), y) = \varphi_2(y), \quad 0 \leq y \leq h, \quad (4)$$

$$u|_{\sigma} = \psi_1(s), \quad 0 < s < l, \quad (5)$$

$$u_y|_{y=0} = \psi_2(x), \quad -h_2 < x < 0, \quad (6)$$

bu yerda $\varphi_1(x)$, $\varphi_2(y)$, $\theta(y)$, $\psi_1(x, y)$, $\psi_2(x)$ - berilgan funksiyalar bo'lib,

$$\varphi_1(x) \in C(0 \leq x \leq h_1) \cap C^2(0 < x < h_1), \quad (7)$$

$$\varphi_2(y) \in C[0, h] \cap C^2(0, h), \quad (8)$$

$$\theta(y) \in C[0, h] \cap C^2(0, h), \quad (9)$$

$$\varphi_1(h_1) = \varphi_2(0), \quad \theta(0) = 0,$$

$\psi_1(x, y)$ funksiya esa, quyidagi ko'rinishga ega:

$$\psi_1(x, y) = xy\bar{\psi}_1(x, y), \quad \bar{\psi}_1(x, y) \in C(\bar{\sigma}). \quad (10)$$

Turli tartibli va ikkita buzilish chizig'iga ega aralash elliptik-parabolik tipdagi tenglamalar uchun chegaraviy masalalar akademik Salohiddinov M.S. va uning shogirdlari ishlarida o'rganilgan. Bunga [1-2] ishlarni keltirishimiz mumkin.

Ekstremum prinsipi: Ushbu

$$|\theta(y)| \leq 1, \quad (11)$$

va $\varphi_2(y) = 0$ shartlar o'rinli bo'lganda TB masalaning $u(x, y) \in C(\bar{\Omega})$ yechimi o'zining musbat maksimumiga va manfiy minimumiga $\bar{\sigma} \cup J_1 \cup [0, h_1]$ da erishishi mumkin.

Bu prinsip yordamida quyidagi teorema isbotlanadi.

T e o r e m a. Agar (2), (11) shartlar bajarilsa, u holda TB masala yechimga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Салахитдинов М.С., Акбарова С.Х. Краевые задачи для уравнения эллиптико-параболического типа с различными порядками вырождения // ДАН РУ, 1992. - №12. - С.3-5.
2. Салахитдинов М.С., Исломов Б.И. Уравнения смешанного типа с двумя линиями вырождения. ТГПУ.- Т.: MUMTOZ SO'Z, 2009. 264.

THE ROLE OF POETRY AND PROVERBS IN TEACHING ENGLISH

Xakimjonova Mo'mina Mirzaakbar qizi

Homidjonova Saodat Xamdamjon qizi

Vahobjonova Dilafruz Azizbek qizi

2nd year students on the faculty of english language and literature at
Fergana state university

Abstract: The resurgence in the use of literature in language teaching has been accompanied by an increasing number of research articles in this area. Research (in a number of second languages) has looked at the type of interactions and the type of language that arise from classroom discussions about literature, as well as at the views of teachers and learners. Importantly, the reactions that learners have to incorporating literature in their language lessons are linked to the type of approach and type of task that are used in the classroom. The paper surveys the existing research, as well as evidence from practitioners about approaches that are used and the range of works and authors that are taught.

Keywords: proverbs, teaching English as a foreign language, knowledge, learning process, Uzbek language, English, proverb, education, genre, meaning, translation, compare.

Proverbs are a part of every language as well as every culture. Proverbs have been used to spread knowledge, wisdom and truths about life from ancient times up until now. They have been considered an important part of the fostering of children, as they signal moral values and exhort common behavior. Proverbs belong to the traditional verbal folklore genres and the wisdom of proverbs has been guidance for people worldwide in their social interaction throughout the ages. Proverbs are concise, easy to remember and useful in every situation in life due to their content of everyday experiences. Whether you're a wannabe Wordsworth or you've yet to uncover the literary prowess within you, it's hard to ignore just how much of a role

poetry has played in the development of both written and spoken language. When you're studying a new tongue, it only makes sense that you shouldn't stick exclusively to boring old prose as your go-to (though, okay, we'll admit books can be a great resource in your learning journey, too). Foreign language poetry is a fantastic resource for learners of all levels. Here there is the general description of the proverb: "A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorable form and which is handed down from generation to generation."

At the beginning it's possible to use proverbs for improving learner's pronunciation. They help to put the difficult pronunciation of certain consonants, especially those that are not in Russian. Instead of single words and phrases that contain a particular sound, you can offer a class specially proverbs and sayings. Then, within two or three lessons proverb or saying is repeated, 50 pronunciation is corrected. It is necessary to select proverb or saying depending on what sound is fulfilled. You can offer such proverbs and sayings for training different sounds. For example, sound [w]:

1. Where there is a will there is a way. Watch which way the cat jumps.

2. Sound [m]: So many men, so many minds. To make a mountain out of a molehill.

3. Sound [b]: Don't burn your bridges behind you. Business before pleasure.

4. Sound combinations [t] and [r]: Don't trouble until trouble troubles you. Treat others as you want to be treated yourself. The use of proverbs and sayings all the more justified because is ideally combined improvement of pronunciation and auditory-rhythmic and intonation skills. Using them in teaching pronunciation is an extremely appropriate and effective.

The use of proverbs and its declining in the teaching of modern languages has long been discussed.

Durbin Rowland (1926) points at some arguments pro the use of proverbs in language teaching. Rowland says that proverbs "stick in the mind", "build up vocabulary", "illustrate admirably the phraseology and idiomatic

expressions of the foreign tongue”, “contribute gradually to a surer feeling for the foreign tongue” and proverbs “consume very little time”.

It was also said that proverbs are not only melodic and witty, possessed with rhythm and imagery; proverbs also reflect “patterns of thought”. As proverbs are universal, there are analogous proverbs in different nations that have related cultural patterns. Proverbs are therefore useful in the students’ discussions of cultural ideas when they compare the proverbs’ equivalents in different languages. But as the experience shows the incorporation of proverbs in the foreign language classroom is rare. When proverbs are included, they are often used as time fillers and not integrated into a context. The proverbs that are used are often randomly picked from dictionaries, which often include archaic proverbs and new proverbs might therefore be missed. The suitability of proverbs in teaching is due to their form; they are pithy and easy to learn, they often rhyme and contain repetition figures like alliteration and assonance.

Some scholars propose the use of proverbs in a range of areas within language teaching: grammar and syntax, phonetics, vocabulary development, culture, reading, speaking and writing. They state that proverbs, besides being an important part of culture, also are an important tool for effective communication and for the comprehension of different spoken and written discourses. The person who does not acquire competence in using proverbs will be limited in conversation, will have difficulty comprehending a wide variety of printed matter, radio, television, songs etc., and will not understand proverb parodies which presuppose a familiarity with a stock proverb. It is considered that both the structure and the content of proverbs are useful in ESL teaching especially when it comes to teaching and understanding of culture, as proverbs conveys the values and metaphors shared by a culture. Proverbs are also useful in teaching the differences between spoken and written language, something that often confuses language learners; they use conversational style when they write. Proverbs are one way to help the students to clarify the distinction between oral and written English. One of the scholars compares the content of proverbs, which includes the metaphors contained in them, to “a microcosm of what

it means to know a second language”. He points out that proverbial competence both requires knowledge of the linguistic structure of a target language (i.e. morphology, syntax, lexicon, pronunciation, and semantics) and of the rules and regulations that are necessary to be able to use a proverb accurately.

His conclusion is that the processing of proverbial language involves all the functions of both the right and the left hemisphere of the brain. The function of the left hemisphere is to interpret the incoming linguistic data, i.e. text, while the right hemisphere supports the understanding of context. Due to the metaphorical content of a proverb, the function of the right hemisphere is to create a literal meaning with the help of the contextual features in which the proverb is used, while the left hemisphere processes the linguistic structure of the proverb. Proverbs therefore serve an important purpose in the second-language classroom. Work with proverbs and sayings at the lessons not only helps to diversify educational process and to make its brighter and interesting. Moreover it helps to solve a number of very important educational problems: proverbs in the classroom can improve students’ learning experiences, their language skills, and their understanding of themselves and the world. This happens because: Proverbs provide an opportunity for students to be knowledgeable experts as well as learners.

Proverbs provide an opportunity for students to learn about each other and their shared values. Proverbs provide an opportunity for students to gain insight as they discuss their experiences and work out their understanding of proverb meanings. Proverbs provide an opportunity for students to use their home culture as a stepping stone into school culture. Proverbs provide an opportunity to improve thinking and writing as students both provide and receive information. Here are some examples of proverbs for this purpose: Positive: Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Give a man a fish and you feed him for a day, teaches a man to fish and you feed him for a life time. Look before you leap. Make hay while the sun shines. Never trouble till trouble troubles you. Negative: Don’t bite the hand that feeds you. Don’t burn your bridges before they’re crossed. Don’t count your chickens before they’re hatched. Don’t cry over spilt milk. Don’t judge a book by its cover.

Work with proverbs and sayings at the lessons not only helps to diversify educational process and to make its brighter and interesting. Moreover it helps to solve a number of very important educational problems: proverbs in the classroom can improve students' learning experiences, their language skills, and their understanding of themselves and the world.

References:

1. Bozorova, B. S., & Zuparova, S. S. (2022). EFFECT OF PHYTOHARMONES ON PLANT GROWTH. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 2(3), 31-34.
2. Zuparova, S. S. (2021). Using Didactic Games in Teaching Foreign Languages. Academic research in educational sciences, 2(3), 909-913.
3. Orazova, F. O., & Krivosheyeva, G. N. (2022). PRINCIPLES OF TEACHING GRAMMAR. Academic research in educational sciences, 3(5), 1464-1468.
4. Orazova, F. O. (2021). ANALYSIS OF BORROWING WORDS FROM OTHER LANGUAGES. Экономика и социум, (11-2 (90)), 846-848.
5. Ruzmetova, M. A. (2022). BENEFITS OF ROLE-PLAY ACTIVITIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. Academic research in educational sciences, 3(2), 203-207.
6. Ruzmetova, M. A., & Ergashev, D. D. (2021). METHODS OF USING COMMUNICATIVE GAMES IN ENGLISH LESSONS. Экономика и социум, (9 (88)), 958-961.
7. Djurayeva, Y., Orazova, F., & Kayumova, G. (2020). Applying independent education in foreign language classes and its problems. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(10), 195-199.
8. Djurayeva, Y., Orazova, F., & Kayumova, G. (2020). Applying independent education in foreign language classes and its problems. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(10), 195-199.

9. Ernazarova, G. O., Mukaddamovna, K. Z., Valievna, Q. I., & Bolatbekovich, K. A. (2022). The need to study pedagogical professional thinking. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 5, 95-98.

10. Ibrohimov, F. A., & Kabirova, Z. M. (2021). Inklyuziv ta’lim va yangicha pedagogik yondashuvlar. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 567-571.

11. Кабирова, З. М. (2022). АХБОРОТ-ТАЪЛИМ МУҲИТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН АРАЛАШ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ.

INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 3(10), 20-23.

12. Каримов, Б. З. (2020). Рақамли далиллар категориясининг илмий-назарий масалалари. Илмий мақола–Т.: TDYU Yuridik fanlar axborotnomasi–Вестник юридических наук–Review of Law Sciences, 5, 168.

13. Mamanovych, A. L., & Sharofiddin o’g’li, B. S. (2022). ENVIRONMENTAL BEHAVIOR CHANGE AND STUDENTS'ENVIRONMENTAL ATTITUDE. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 3(12), 140-144.

14. Mamanovich, A. L. (2022). PEDAGOGICAL PROPERTIES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND EDUCATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Open Access Repository, 8(12), 624-627.

15. Кадырова, З. З. (2021). Некоторые комментарии к интерпретации и противопоставлению аспектов терминов перефразирование и перифраз. Теоретическая и прикладная наука, 1(6), 486- 489.

16. Qodirova, Z. Z. (2019). Perifraza obrazli idroq mahsuli. Ilm sarchashmalari, 1(1), 54-57.

17. Bazarova, E., & Kadirova, Z. (2020). Practical knowledge of the stone names in linguistics. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(1), 178-181.

18. Kadirova, Z. Z. (2022). Lithosonyms used in the works of Alisher Navoi. NeuroQuantology, 10(10), 1907-1913.

19. Kadirova, Z. Z. (2022). The role of the names of precious stones in the formation of anthroponyms in the Uzbek language. International Scientific Journal Theoretical & Applied Scienc

O‘QUVCHILARNI MA’NAVYIY-AXLOQIY TARBIYALASH

Xatamova Zumrad Nazirjonovna

Umaraliyeva Malohatxon Avazbek qizi

Farg’ona Politehnika Instituti Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlov berish texnologiyasi mutaxassisligining 1- bosqich magistrantlari.

Annotatsiya: Tarbiya nazariyasi pedagogika fanining tarkibiy qismi bo‘lib, tarbiyaviy jarayon maamuni, shakl, metod, vosita va usullari hamda uni tashkil etish muammolarini o‘rganadi. Ushbu maqolada tarbiya tushunchasi, tarbiya nima nima bilan shug‘ullanishi haqida bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: Shakl, metod, vosita, pedagogika, shaxs kamoloti, bilim, prognostic, pedagogik faoliyat.

Ma’naviy-axloqiy tarbiya mohiyati, asosiy tushunchalari. Jamiyat da kechayotgan ijtimoiy islohotlarning samaradorligi uning fuqarolari ega bo‘lgan ma’naviyatga bog‘liq. Shu bois mustaqillikning dastlabki yillarida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimov jamiyat rivojlanishining ma’naviy-axloqiy negizlarini aniq belgilab berdi. Bular: — um um insoniy qadriyatlarga sodiqlik; — xalqimizning ma’naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish; — insonning o‘z imkoniyatlarini erkin nam oyon qilishi; — vatanparvarlik¹. Zero, jamiyat rivojlanishi faqat uning iqtisodiy taraqqiyotinigina emas, balki ma’naviy yuksalishini ham taqozo etadi. Har qanday mafkura kabi O‘zbekiston Respublikasi milliy istiqlol mafkurasining asosiy g‘oyalariidan biri ham jamiyatda ma’naviy-axloqiy qarashlarning ustuvorligiga erishish sanaladi. Ijtimoiy tarbiyaning boshqa turlari kabi ma’naviy-axloqiy tarbiya asosini ham ilg‘or milliy, ma’naviy-axloqiy qadriyatlar, xalq pedagogikasi g‘oyalari tashkil etadi.

Tarbiva muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o‘stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayonidir. Turli zamon va makonda ijtimoiy tarbiya mohiyatan turlicha

ifodalab kelingan boʻlib, uning mazmuni ijtimoiy maqsadlardan kelib chiqib asoslangan. Tarbiya maqsadi ijtimoiy buyurtma asosida belgilanadi. Eng oddiy harakat dan tortib to keng koʻlamli davlat dasturi asosida tashkil etiluvchi tarbiya doimo muayyan maqsadga yoʻnaltirilgan boʻladi. Maqsadsiz, maʼlum gʻoyani ifoda etmaydigan tarbiya boʻlmaydi. Tarbiya maqsadi asosida uning mazmuni asoslanib, maqsadni amalga oshirishga xizmat qiluvchi metod va usullar aniqlanadi. Tarbiya maqsadining muammosi pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri sanaladi. Tarbiya maqsadi qanday shakllanadi? Uning shakllanishida koʻplab obyektiv sabablar yetakchi rol oʻynaydi. Organizmning fiziologik yetilish qonuniyatlari, insonning ruhiy rivojlanishi, falsafiy va pedagogik fikrlar yutugʻi, ijtimoiy madaniyat darajasi maqsadga umumiy yoʻnalish beradi. Biroq asosiy omil doimo davlat mafkurasi va siyosati boʻlib qolaveradi.

Pedagogika bu holda oʻzini pedagogik jarayon (taʼlim)ning mohiyati, qonuniyatlari, tendensiyalari va rivojlanish istiqbollari oʻrganuvchi fan sifatida namoyon etadi. Shu asosda pedagogika uni tashkil etishning nazariya va texnologiyalarini, pedagog faoliyati (pedagogik faoliyat) ning shakli va rivojlantirish metodlarini va oʻquvchilarning turli koʻrinishdagi faoliyatlarini, shuningdek ularning oʻzaro munosabatlaridagi strategiya va usullarini ishlab chiqadi. Pedagogika fani shaxsni shakllantirishdek ijtimoiy buyurtmani bajarish asosida jamiyat taraqqiyotini taʼminlashga alohida hissa qoʻshadi. Pedagogika fani maqsadi va vazifalarining belgilanishida ijtimoiy munosabatlar mazmuni, davlat va jamiyat qurilishi, uning hayotida yetakchi oʻrin tutuvchi gʻoyalar mohiyati muhim ahamiyatga ega. Pedagogikaning fan sifatidagi vazifalari uning predmetlariga bogʻliq. Bular nazariy va texnologik vazifalar boʻlib, ular uzviy ravishda amalga oshiriladi. Pedagogikaning nazariy vazifalari uch xil darajada amalga oshiriladi: - Tavsiflash yoki tushuntirish - ilgʻor va novatorlik pedagogik tajribalarni oʻrganish; - Diagnostik - pedagogik hodisalarning holatini, pedagog va oʻqituvchi faoliyatining muvaffaqiyati yoki samaradorligini aniqlash, ularni taʼminlovchi shart va sabablarini oʻrganish; - Prognostik- pedagog faoliyatlarini ilmiy tadqiqotlar orqali oʻrganish va ular asosida bu faoliyatni oʻzgartirish modulini qurish. Nazariy vazifalarni prognostik darajasi

pedagogik hodisalarning mohiyatini ochish, pedagog jarayonlaridagi teran hodisalarni topish, taxmin qilingan qisqarishlarni ilmiy asoslash bilan bog'liq.

0'sib kelayotgan yosh avlodning zamon talablariga mos, barkamol inson bo'lib shakllanishlari uchun ijtimoiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismlari — aqliy, ma'naviy-axloqiy, jismoniy, mehnat, estetik, huquqiy, ekologik, iqtisodiy hamda jinsiy tarbiyani tashkil etishga nisbatan yangicha nuqtayi nazardan yondashish, ularning samarali yo'llarini ishlab chiqish alohida dolzarblik kasb etadi. Bu esa tarbiyadagi eng muhim vazifalardir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Xakimov M. PEDAGOGIKA FANLARINI TADQIQ ETISHNING ISTIQBOLLARI: QARASHLAR VA NAZARIYALAR //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 1.

2. Xatamova, Z. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the kokand khanate. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 5(3), 274-277.

3. Хатамова, З. Н. (2020). ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА СОЛИҚЛАР ҲИСОБИГА ТЎЛДИРИЛГАН ХАЗИНАНИНГ САРФ ЭТИЛИШИГА ОИД МАЪЛУМОТЛАР. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, (SI-1№ 4).

UMUMTA’LIM MAKTABLARI RAHBARLARINING INNOVATSION BOSHQARUV FAOLIYATINI TASHKIL ETISH

Ziyatov Faxriddin Abdivaxobovich

O‘zbekiston Respublikasi Oriental Universiteti

Menejment (Ta’lim menejmenti) magistri

So‘nggi yillarda mamlakatda ta’lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, bog‘cha tarbiyalanuvchilari, o‘quvchi va talaba yoshlarda zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish, ta’lim tizimlari hamda ilm-fan sohasi o‘rtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani, ta’limning uzviyligi va uzluksizligini ta’minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, milliy ta’lim-tarbiya tizimining amaldagi holati uni zamon talablari asosida modernizatsiya qilish, yoshlarni yuksak bilim-ma’rifat egalari, jismoniy va ma’naviy sog‘lom insonlar etib tarbiyalash, ta’lim muassasalarining rahbar va pedagog xodimlari nufuzini oshirish, ularning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish bo‘yicha izchil chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab etmoqda.

Maktabni boshqarishda amalga oshirilayotgan innovatsion jarayonlar direktor, uning o‘rinbosarlarining shaxsiy ijodiy tashabbusi, o‘qituvchi va o‘quvchilar jamoalari negizida amalga oshiriladi.

Rahbarning innovatsion faoliyati uning ijodiy faoliyatining shaxsiy natijasi bo‘lib, maktab oldiga qo‘yilgan vazifani amalga oshirishga, pedagogik jarayonning yuqori sifatiga olib keladi. Innovatsion faoliyat bilan bog‘liq holda umumiy ta’lim tashkiloti boshqaruvining yangilanishi ta’limning rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Umumiy o‘rta ta’lim tizimini rivojlanishining zamonaviy bosqichi ta’lim muassasalarining resurs, kadrlar va axborot bazalarini yanada mustahkamlash, o‘quv-tarbiya jarayoni va uni boshqarishni yangi o‘quv-uslubiy majmualar, ilg‘or pedagogik texnologiyalar bilan to‘liq ta’minlash, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish

istiqbollariga muvofiq pedagogik xodimlarni kayta tayyorlash va malakasini oshirishni amalga oshirish bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

Bizning fikrimizcha, bu jarayonda quyidagi qator vazifalar ta’lim jarayonini takomillashtirish, yangiliklar kiritishni amalga oshirishda ta’lim muassasasi direktorlarining asosiy vazifalari va ularni boshqaruv faoliyatining hamda pedagogik innovatsiyalarni samaradorligining asosiy shartlari hisoblanadi:

- maktab jamoasi uchun yangilik kiritishning dolzarbligi muammolarini uzil-kesil xal qilish va strategik rivojlanishni ta’minlashning asosiy omillari sifatida belgilanishi;

- tanlangan innovatsion vositalarni mazkur maktabning imkoniyatlariga mos kelishi:

- innovatsiyalarning to’la ilmiy asoslanganligi;

- innovatsion jarayonlarning ahamiyatligi va tizimligi;

- yangilik yaratuvchi va undan foydalanuvchilarning shaxsiy-professional xususiyatlarini hisobga olish va innovatsiyalarning ahamiyatini anglash har bir sub’ektning yuqori darajadagi mas’uliyati hamda javobgarligini ifodalash;

- innovatsion jarayonlarda pedagogik va boshqaruvda tavakkalchilikni minimal darajada bo’lishi uchun yetarli sharoitlar yaratish, tavakkalchilikning darajasini tushunish va ularni asoslanganligining zaruriyati;

- boshqaruv funksiyalari va boshqaruv mexanizmlarida, ta’lim jarayonining mazmunida, pedagogik texnologiyalarda, ta’lim muassasasining dasturi va konsepsiyasida o’zgartirishlar hamda rivojlanish tamoyillarining o’z ifodasini topishi;

- direktorning boshqaruv faoliyatini, uni professional metodologiyasini innovatsion jarayonlarni boshqarish shartlari va tamoyillariga mos kelishi.

Ta’lim muassasasi direktori boshqaruv faoliyatining tarkibiy tuzilishini ko’rib chiqishda, biz maktab direktorlarining, ya’ni boshqaruv sub’ektlarining turli xil ta’sir ko’rsatish vositalari majmuasini va ta’lim muassasasini o’zgarishini boshqaruv vositalari sifatida alohida ajratib ko’rsatamiz.

Ta’kidlash joizki, boshqaruv vositalari bir tomondan, turli xil belgilangan ta’lim va boshqaruv vositalarini (dasturiy, informatsion, didaktik, tajribaviy-tashxis va h k.)

majmuasi hisoblansa, ikkinchi tomondan, u ta’limni va boshqaruvning maqsadlarini amalga oshiruvchi texnologik mexanizm hisoblanadi.

Boshqaruv vositalarining nazariy-metodologik asoslari pedagogik jarayonlarning yangi shaklini vujudga keltiruvchi, ta’limni tarkibiy tuzilishining sifatlarini belgilovchi yangi g‘oyalari hisoblanadi.

Biz ta’lim muassasasi direktorining boshqaruv vositalarini tavsiflovchi integrativ xususiyatlarni quyidagi guruhlariga ajratamiz:

- innovatsion tartibda ishlashni tashkil etishning umumiy tamoyillari;
- o‘qituvchilarning kasbiy-pedagogik mahoratini rivojlantirish va takomillashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan g‘oyalarni mavjudligi;
- ijtimoiy organizm sifatida jamoaning rivojlantirish va o‘qituvchi-ixtirochilar jamoasini vujudga keltirish bo‘yicha tashkiliy-metodik faoliyat;
- yangi tarkibiy tuzilishga ega va mazmunan rivojlantirilgan ta’lim dasturlarini ishlab chiqish xamda amaliyotga tatbiq etish asosida o‘quv jarayonini tashkil etish;
- ta’lim jarayoni sub’ektlarining ijodiy qobiliyatlarini psixologik-pedagogik rivojlantirish;
- maktab psixologik xizmatini takomillashtirishda sub’ektlarning individual-psixologik xususiyatlarini hisobga olish;
- yagona ta’lim-tarbiyaviy maqsadni amalga oshirish va rivojlantirish uchun o‘quvchi, o‘qituvchi va ota-onalarning hamkorligini vujudga keltirish.

Bunday holatda asosiy boshqaruv va ta’lim-tarbiyaviy funksiyalar bilan bir qatorda o‘qituvchi va direktor tadqiqotchi funksiyasini ham bajarishi zarur.

O‘qituvchilar bunday faoliyatga alohida tayyorgarlik ko‘rishi kerak - bu o‘z navbatida ta’lim muassasasi direktorining asosiy funksiyalaridan biri bo‘lib, ta’limni rivojlantirishning uzoq muddatli dasturlarini tuzishda asosiy e’tiborni o‘qituvchilarni u yoki bu asosda ijodiy faoliyat yuritishlari uchun tushuntirish ishlariga karatish lozim. Bu o‘z navbatida o‘qituvchilarning kasbiy qiziqishlari ko‘lamini kengaytirishga, ya’ni ularni metodik adabiyotlarni o‘qib o‘rganishdan to nazariy psixologik-pedagogik va fundamental tadqiqotlar olib borishga ham imkoniyatlar

yaratadi. Yaxshi ilmiy-pedagogik tayyorgarlik innovatsion faoliyatni samaradorligini ta'minlaydi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni. Toshkent sh., 2020-yil 6-noyabr, PF-6108-son

2. S.T.Turg'unov Umumiy o'rta ta'lim muassasalari direktorlari boshqaruv faoliyatining nazariy asoslari: Toshkent O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashri 2006

TARBIYASI OG’IR BO’LGAN BOLALAR BILAN PSIXOLOGIK TARG’IBOT VA TASHVIQOT ISHLARINI OLIB BORISH

Almatova Umidaxon Abdujabborovna

Farg’ona viloyati Marg’ilon shahar 14-maktab psixologi

Annotatsiya: Deviant xulq-atvor deganda nimani tushunsa bo’ladi? Deviant so’zi ingliz tilidan olingan so’z bo’lib, chetga og’ish degan ma’noni bildiradi. Deviant xulq-atvor deganda rasman o’rnatilgan yoki ma’lum jamiyatda (ijtimoiy guruhda) shakllangan axloqiy va huquqiy normalarga mos tushmaydigan va “buzg’unchi”ni ozodlikdan mahrum qilishga, davolashga, to’g’rilashga yoki jazoga olib keladigan xatti-harakatlar tushuniladi. Ushbu maqola orqali muallif tarbiya xaqida so’z olib borar ekan, bolardagi muammolar ular orasidan tarbiyasi qiyin bolalar bilan ishlash haqida tushuntiradi.

Kalit so’zlar: Ta’lim, tarbiya, deviant xulq atvor, hususiyat, ulg’ayish.

Shunday jadallik bilan rivojlanib borayotgan davlatimizda aqilli, ilmi, komil farzandlar bilan bir qatorda tarbiyasi og’ir, muammoli o’quvchilar xam uchrab turadi. Tarbiyasi qiyin bola deganda nima tushuniladi? Ota-ona ta’lim-tarbiya jarayonini maqsadga yo’naltirilgan holda muvaffaqiyatli olib borishi uchun avvalo asotsial xulq-atvor bilan anomal xulq-atvor o’rtasidagi farqni va ularning nimaligini tushunib olishi kerak. Odatda axloq normalariga va jamiyat talablariga javob bermaydigan xulq-atvor va xatti-harakatlarni asotsial xulq-atvor deb ataladi. Anomal xulq-atvor va xatti-harakatlar bola miyasining patologiyasi (kasalligi) tufayli ro’y beradi. Asotsial xulq-atvor esa mikromuhitning salbiy ta’sir ko’rsatishi, oiladagi mavjud nonormal o’zaro munosabatlar, oila va maktabda beriladigan tarbiyada yo’l qo’yiladigan kamchiliklar va hokazolar tufayli ro’y beradi. Bunday xulq-atvorli bolalar jamiyatimizda ba’zan uchrab turadigan balog’atga yetmagan tartibbuzar bolalar turini tashkil qiladi. Tarbiyasi qiyin bolalar – bular tarbiyadan e’tibordan chetda qolgan, o’z holicha tashlab qo’yilgan bolalardir. Ular qaerdadir, qachonlardir, kimlarningdir tomonidan

yo'l qo'yilgan xatolar, tarbiyalashda ularga individual yondosha bilmaslik oqibatida paydo bo'lgan. Boshqacha aytganda, normal ta'lim va tarbiya jarayonidan chetda qolgan, o'qituvchilar, ota-onalar, o'rtoqlari bilan normal munosabat o'rnata olmagan, qalb tug'yonlarini oshkor etishning to'g'ri yo'llarini topa bilmagan bolalar – tarbiyasi qiyin bolalar turiga kiradi. Bunday bolalarni o'z vaqtida payqab, ular bilan yaxshi ish olib borilmasa, ularga jamoatchilik ta'siri o'tkazilmasa, noxush ko'ngilsiz voqealar sodir bo'lishi mumkin. Tarbiyasi qiyin bolalardagi ayrim kamchiliklar va nuqsonlar, chunonchi: qaysarlik, o'jarlik, qo'pollik singari salbiy ko'rinishlar maktabga kelmasdanoq boshlanishi mumkin. Bu, albatta, oila tarbiyasi yoki bog'cha-yasli ish faoliyati bilan bog'liqdir. Olimlarning kuzatishicha, kichik yoshdagi bolalarning o'ndan to'qqiz qismi oila sharoitida tarbiyalanadi. Bunday oilalarda ota-onalar farzandlariga yetarli darajada e'tibor bermaydilar yoki ularni erka qilib o'stiradilar. Onalar esa bolalarining yomon xulq-atvorini, xatti-harakatlarini otalaridan yashiradilar. Oqibatda bunday oiladagi bolalar ko'zbo'yamachi, xudbin, faqat o'z foydasini ko'zlaydigan, kaltafahm, bachkana, qo'rs, birovga ozor beradigan bo'lib o'sadilar. Ba'zi ota-onalar farzandi ust-boshining but bo'lishini o'ylaydilar-u, ularning ichki dunyosi, ma'naviy ehtiyojlari haqida qiziqmaydilar. Tarbiyaga nisbatan bunday munosabat tarbiyasi og'ir bolalarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Deviant xulq-atvor deganda nimani tushunsa bo'ladi?

Deviant so'zi ingliz tilidan olingan so'z bo'lib, chetga og'ish degan ma'noni bildiradi. Deviant xulq-atvor deganda rasman o'rnatilgan yoki ma'lum jamiyatda (ijtimoiy guruhda) shakllangan axloqiy va huquqiy normalarga mos tushmaydigan va “buzg'unchi”ni ozodlikdan mahrum qilishga, davolashga, to'g'rilashga yoki jazoga olib keladigan xatti-harakatlar tushuniladi. Bu xatti-harakatlarning quyidagi turlarini farqlasa bo'ladi: jinoyatchilik, alkogolizm, narkomaniya, suitsid va h. Delinkvent xulq-atvor deganda nimani tushunsa bo'ladi? Delinkvent xulq-atvor tarbiyasi qiyin bo'lgan bolalarda uchraydigan xulq-atvor turlaridan biri bo'lib, jinoiy tartibda jazolanmaydigan va hali jinoyat darajasiga o'sib chiqmagan xulq-atvorning mayda buzilishlari hisoblanadi. Ular bolalarning darslarga kelmay qo'yishligi, ijtimoiy xavfli guruhlarning atrofida o'ralashib qolishligi, mayda bezorilik, zaif va kichkina bolalar

ustidan mazax qilish, begonalardan aldab pul undirish, vilosiped yoki mototsikllarni olib qochish kabi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Ba'zida yoshlarda tovlamachilik, uylarga o'g'irlikka kirish, uydan qochib ketish va daydichilik singari holatlar ham uchrab turadi. Bularning asosida aksariyat hollarda ijtimoiy sabablar yotadi. Asosan tarbiyaning yetishmasligi va ota-onalarning e'tiborsizligi. Ma'lumotlarga ko'ra, bunday bolalarning aksariyati noto'liq oilada tarbiyalanayotgan bolalardir, bolalardagi xarakterning jiddiy buzilishi bilan bog'liq, ba'zi bolalarda esa o'zlari qilayotgan ishga fikri-zikri bilan kirishib ketish (aktsentuatsiya) holatlari kuzatiladi. Masalan, bolalarning uydan qochib ketishi jazodan qo'rqish yoki norozilik belgisi ko'rinishida bo'lishi mumkin. Uydan qochib ketish kattalar tomonidan yetarli darajada nazoratning yo'qligi, shunchaki ermak uchun, oiladagi o'ta qattiqqo'llikka nisbatan norozilik reaksiyasi, yaqinlar tomonidan e'tiborning yetishmasligi, xayolparastlik, zerikish, yolg'izlik natijalarida sodir bo'lishi kuzatiladi. Ota-onalar o'z farzandlaridagi bu holatlarni aniq-tiniq tasavvur qilishlari va bilishlari zarur. Ma'lumotlarga ko'ra, voyaga yetmagan bolalar o'rtasida kuzatiladigan yuqoridagi holatlarning ijtimoiy-psixologik omillari sifatida quyidagilarni ko'rsatsa bo'ladi:

- bolalarning kattalar bilan va o'zaro kelishmovchiliklari (oilada, maktabda, kollej, litseyda, turar joyida);

- bolalarning ko'chadagi o'zaro va boshqa norasmiy guruhlariga qo'shilishi va ularning faoliyatida ishtirok etishi, ushbu guruhlarining rahbarlari tomonidan ularga tazyiq o'tkazilishi;

- voyaga yetmagan bolalarning ularni u yoki bu qonunbuzarlikka yoki jinoyatga boshlovchi kattalar (ko'pincha ilgari sudlangan shaxslar) shuningdek, ularni muntazam spirtli ichimlik va narkotik moddalar iste'mol qilishga jalb etuvchi shaxslar bilan o'zaro munosabatda bo'lishlari;

- voyaga yetmaganlarni alohida (oilada) va ko'pchilik tarbiyasi (o'qish joyida) jarayonida yo'l qo'yilgan xatolar;

- tarbiyachilar (ota-onalar, o'qituvchilar)ning o'smirlilik yosh davri va ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini bilmaslik yoki yetarli anglay olmasliklaridir.

Deviant xulqli o'smirlarni tarbiyalashda nimalarga e'tibor berish kerak?

Ilmiy tadqiqotlar va hayot tajribalari ayrim axloqiy tushunchalarni noto'g'ri tushunib, shaxsning ba'zi fazilatlarini noto'g'ri baholab, mustaqillikka intiladigan, o'z irodasini namoyish qilishga harakat qiladigan o'smirlar o'zlarida salbiy sifatlarni o'stirishga urinishini ko'rsatadi. Hatto ular o'zlarida shakllangan ijobiy xislatlarni yo'qotishga ham harakat qiladilar. O'qituvchi va ota-onalarning asosiy vazifasi ularning noto'g'ri qarashlariga zarba berish va o'smirlarning adashishlariga yo'l qo'ymaslikdir. O'smir o'g'il-qizlar shaxsning kamol topishida o'z-o'zini anglash muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki o'zini anglash jarayonida o'ziga baho berish mayli va istagi o'zini boshqa shaxslar bilan taqqoslash, o'ziga bino qo'yish ehtiyoji paydo bo'ladi. Bular esa o'smirning psixik dunyosiga, aqliy faoliyatiga, tevarakatrofga munosabatining shakllanishiga ta'sir qiladi. O'smirlarda o'zini anglashning rivojlanishi shaxsiy xulq-atvorini tushunishdan boshlanib, axloqiy fazilatini, xarakterini, aqliy imkoniyat va qobiliyatini bilish bilan yakunlanadi. Bola o'ziga namuna bo'lgan shaxsning xulq-atvori bilan o'zining xatti-harakatini solishtiradi va o'zining ijobiy yoki salbiy jihatlarini anglab yetadi. Natijada unda o'zini-o'zi tarbiyalashga bog'liq yana bir muhim xislat vujudga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. X. Alimov, F. Azimova. Bolalar tarbiyasi. Toshkent – 2013.
2. O'.Asqarova "Pedagogika" 2015 - yil Namangan.

O‘SMIRLARNING KASB TANLASHDAGI QO‘RQUVINI YENGISHDA PSIXOLOGIK TAVSIYALAR

Baymuratova Gulbaxor Abduraxmanovna

Toshkent viloyati Chinoz tumani 3-sonli maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirlik davrining o‘ziga xos psixologik xususiyatlari va bu davrda ijtimoiy qo‘rquvning yuzaga kelish sabablari, shu bilan birgalikda o‘smirlik davrida yuzaga keluvchi ijtimoiy qo‘rquv holatlarini oldini olish va bartaraf etishda psixolog hamda ota-onalarga amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: O‘smirlik, Fantasti hayol, real orzu, dunyoqarash, idrok, sezgi, tafakkur.

Yurtimizda olib borilayotgan islohotlar barkamol inson shaxsini shakllantirishda ta‘lim-tarbiyaning yetakchiligini ta‘minlashni, o‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlari, milliy his-tuyg‘ularini e‘tiborga olib, ta‘limiy-tarbiyaviy tadbirlarni amalga oshirishni taqazo qilmoqda.

Mana shunday psixologlarni qiynayotgan muammolardan biri bu o‘smirlik davrida inqirozlarning og‘ir kechishi va shaxslararo munosabatlarda yuzaga kelayotgan konfliktlar xisoblanadi. O‘smirlik davri “o‘tish davri”, “og‘ir davr”, “inqiroz davri” ekanligi ko‘plab psixologik, fiziologik, ijtimoiy omillar bilan bog‘liq. Aynan o‘smirlik davrida o‘z vaqtida aniqlab bartaraf etilmasa, shaxsning kamolotiga jiddiy salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan ba‘zi qo‘rquv turlari mavjud. Ya‘ni bu holat o‘smirning o‘z-o‘ziga beradigan bahosining yanada pasayib ketishiga, nevroz holatlarining vujudga kelishiga va hatto psixik buzilishlariga sabab bo‘lishi mumkin.

Yuqorida aytilgan o‘smirlarning psixologik xususiyatlari turli xildagi biologik yoki ijtimoiy omillar ta‘siri ostida bu davrda ijtimoiy qo‘rquvlarni vujudga keltiradi. Bunday holatlarning namoyon bo‘lishida muammoli oilalardagi omillar sabab bo‘ladi:

- Tizimsiz oila (oilalar aʼzolari munosabatlarining nomuvofiqligi, ular oʻrtisida surunkali janjal va kelishmovchiliklar);

- Toʻliqsiz oila (ota-onalardan birining yoʻqligi) oilada turli oʻziga xos oilaviy munosabatlarni keltirib chiqaradi;

- Rigid (axloqiy prinsiplarga qattiq rioya qiluvchi) oila, oilalar aʼzolaridan biri tarbiyaviy qattiq qonun-qoidalar asosida talab qiladi. Oilada qattiqqoʻllik oʻrnatilgan;

- Boʻlingan oilalar (yaʼni ota-onalardan biri oilasidan chiqib alohida yashaydi, lekin oʻz burchlarini bajarib, oilasidan xabardor, shu bilan birga unga nisbatan qattiq emotsional tobeʼlik hukm suradi.).

- Ota-ona tomonidan yoʻl qoʻyiladigan tarbiyaviy xatoliklar, yaʼni, bunda otalar onalar farzandlarining xatolari va muvaffaqiyatsizliklarini doimo takroriy eslataverishadi, natijada bola butun diqqat eʼtiborini oʻz xatti-harakatidagi

kamchiliklariga qaratishga oʻrganib qoladi. Bu vaziyat shu darajaga borib yetadiki, oʻzini tutishi, aqliy rivojlanishi, tashqi qiyofasi normal insonlar ham oʻzlarini xunuk, beoʻxshov, nodon deb hisoblay boshlaydilar;

- Bolalar yoshligidanoq atrofidagi odamlar tomonidan qoʻpol va noxaq munosabatda boʻlingani hamda omadsizlikka duch kelganlarida yaqinlari tomonidan koʻp tanqid va tanbeh berilganligidir. Natijada esa odamlar orasida shaxsda oʻzini tuta bilish, nutq soʻzlash malakalari rivojlanmaydi, oʻzining qobiliyatlarini namoyish qila olmaydigan kishi jiddiy vazifalarni bajara olmaydi, shaxslararo munosabatlarda ham oʻz oʻrnini topishga qiynaladi. Chunki bunday insonlar odamlar toʻplanadigan, doʻstlik munosabatlarini oʻrnatish mumkin boʻlgan joylarga bormaslikka harakat qiladi. Bunday holat insonning yashash tarzi va turmush doirasini chegaralab qoʻyadi va oʻzlarini juda ham yolgʻiz sezishadi. Natijada depressiyani yuzaga keltiradi va koʻpincha alkogol va narkotik moddalardan najot izlaydilar.

Maktab oʻquvchilarida bezovtalanishlarning rivojlanishiga olib keluvchi omillar:

1. Oʻquv jarayoning oʻzi psixologik (xastalik) jarohat yetkazuvchi omillar:

Maktab yuklamalari (ayniqsa katta sinflarda) insondagi har qanday faol aqliy faoliyat bezovtalanish bilan kechadi. Agar bezovtalanish yaxshilikka yoʻnaltirilgan boʻlsa, bola qiyinchiliklarni oʻzi yengib olsagina boladagi bilim olish davri oson

kechadi. Bu kabi qiyinchiliklar o'smir yoshidagi bolada o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotib boradi.

2. O'qituvchi tomonidan bezovtalanishning kelib chiqishi: Ko'p hollarda o'qituvchilar hukmronlik (diktatorlik) holatida ish yuritishadi, bu esa mustaqillikni va yangi g'oyani taklif etish imkoniyatini cheklaydi. O'quvchilarga nisbatan qilingan e'tiborsizlik, kamsitish, noto'g'ri baholash, o'rtoqlari oldida ustidan kulish kabi holatlar ularda o'ziga nisbatan ishonchsizlikni o'g'ir holatlarida esa suitsidga moyillik keltirib chiqaradi. O'smirlik qo'rquvini qanday yengish mumkin? Eng avvalo o'smirning ota-onasi, yaqinlari yoki o'qituvchilari tomonidan bu vaziyat jiddiy ekanligini anglagan holda psixolog mutaxassisga murojat qilishi va birgalikda ish olib borish kerak. O'smirga muloqotga kirishishda suhbatni qanday boshlashi va tugatish kerakligini, turli xil ijtimoiy vaziyatlarda o'z fikrini bildirish, omma oldida namoyon qilishga o'rgatish **mavjuddir**. Shuning uchun ham ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'ziga xos psixologik rivojlanish qonuniyatlarini o'rganish va diagnostika qilish muhim ahamiyat kasb etadi, ularni rivojlantirish esa zamonaviy psixologiyaning dolzarb muammolaridan biridir. lozim. Balki o'yin shaklida - psixologik trening jarayonlarida mashq qilish orqali ham o'smirda o'ziga bo'lgan ishonchni orttirish mumkin.

Quyidagi ko'rsatmalar o'smirlarda ijtimoiy qo'rquvlarni korreksiya qilishda yordam beradi:

1. Ko'z bilan ko'z aloqa qilish mashqi. O'quvchingiz yoki farzandingiz bilan suhbatlashayotganingizda o'smirning ko'z bilan aloqa qilish qobiliyatini rivojlantirish, buning uchun – “Menga qara”, “Ko'zlarimga qarab javob ber”, “Men sening ko'zlaringni ko'rmoqchiman” iboralarini qo'llash va suhbat jarayonida uni rag'batlantirib turish, bu o'smirning boshqa odamlar bilan muloqotini osonlashtiradi.

2. Qo'rquvni vizualizatsiya qilish mashqi – o'smirga qo'rqayotgan ob'yektini, tasavvurini qog'ozga chizish va bu qog'ozni g'ijimlash, kesib maydab tashlash, suvga oqqizish, yoqib yuborish kabilar qo'rquvni yengishga imkon beradi.

Ota – onalarga farzandlari bilan birgalikda qo'rquvni yengishda ushbu tavsiyalar yordam beradi.

- Farzandingizni o'zi uchun qiziqarli va uni muvaffaqiyatga olib boruvchi mashg'uloti bilan band qilish;

- Ham ruhiy ham jismoniy dam olish;

- O'zini – o'zi yetarli darajada baholashga o'rgatish, imkoniyatlarini ochib berish va rag'batlantirish;

- O'smirning shaxsiy fikrlariga qo'shilish;

- Oiladagi mavqei va haq – huquqlarini tan olish.

Demak, o'smirlik davridan shakllanib boruvchi, shaxs kamolotiga salbiy ta'sir etuvchi, ko'p qirrali ijtimoiy qo'rquvlar hozirgi kunda keng tarqalgan, o'rganilishi lozim bo'lgan muammolardan biridir. Aynan mazkur jarayonni kelib chiqishiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish, psixologlar, ota – onalar uchun voyaga yetmagan bolalarini qiynayotgan tashvish va qo'rquvlarini anglay bilish hamda bartaraf etish usullarini topish va buni keng jamoatchilikka tadbiq etish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziev E.G'. "Ontogenez psixologiyasi". Toshkent 2012.
2. Karimova V.M. "Ijtimoiy psixologiya asoslari". Toshkent 1994.

MAKTAB TA'LIMIDA O'QUVCHILARNI KASB HUNARGA YONALTIRISHDA PSIXOLOGNING O'RNI

Bozorova Gulsora G'ulomjonovna

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani 47-maktab psixologi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim tizimidagi o'ziga hos jihatlar, ta'limda pedagogik texnologiyalarning qo'llashning afzalliklari, o'quvchilar dunyoqarashining rivojlanishida texnologiyalarning o'rni xususida fikrlar bildirilgan. Shuningdek taapedagogik texnologiya rivojlanishiga xissa qo'shgan olimlarga ham qisqacha to'xtalib o'tilgan. Umuman ta'limda innovatsion yondoshuv ijobiy natijalar berishi yoritilgan.

Kalit so'zlar : Malaka, tajriba, adaptatsiya, illuziya, galyutsinatsiya.

Davlat va jamiyat hayotini modernizatsiyalash jarayonlarining harakatga keltiruvchi kuchi, O'zbekistonning bugungi va istiqboldagi izchil taraqqiyotining bosh omili bo'lgan insonning ma'naviyatini va kasbiy salohiyatini yuksaltirishda tajriba va mahoratini yanada takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Demak, bugungi kun mutaxassisi o'z ustida tinimsiz mehnat qiladigan, har tomonlama keng fikrlaydigan, ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini samarali qo'llay oladigan ijodkor shaxsga, yoshlarning yuragiga chuqur kirib boradigan yuksak fazilatlar egasiga aylanishini hayotning o'zi taqozo etmoqda. Shu nuqtai nazardan, hozirgi kunda kasbiy o'zlikni anglash muammosi davr talabidir. Birinchi yurtboshimiz I.A.Karimov: "...yuksak maqsadlarga erishishning hal qiluvchi omillaridan biri bu – hech shubhasiz, mamlakatimiz aholisining ongu-tafakkuri va dunyoqarashida yuz berayotgan o'zgarishlar, uning hayotga, mehnatga bo'lgan munosabati, tobora o'sib borayotgan siyosiy va huquqiy madaniyati, desam, aslo mubolag'a bo'lmaydi" – deb ta'kidlaydi. Xalq so'zi 2012 y/ 8 dek. Kasb-hunar kolleji o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Kollej o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish ayniqsa, insonning

tarbiyalanganligini, balki, eng avvalo, u bashariyat tomonidan jamlangan amaliy tajribalarni o'zlashtirib olishni nazarda tutish zarur.

Kasb-hunar egallashida shaxsning yangi integrativ sifat ko'rsatkichlarini hisobga olish, uni kasbiy mahorat va kasbiy yetuklikka yo'naltirish masalalari alohida o'rin egallaydi. Unda o'qituvchining turli sifatleri majmuasi o'z aksini topadi.

Bugungi kunda kasb-hunarga yo'naltirish muammosi faylasuflar, psixologlar, pedagoglar va metodistlarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Biroq shuni ta'kidlash joizki, hozirgacha bu murakkab ijtimoiy hodisaning mohiyatini ifodalovchi, uning ta'limni takomillashtirish sharoitidagi aniq xususiyatlarini mujassamlashtirilgan kasb-hunarga yo'naltirish faoliyatga moslashish konsepsiyasi ishlab chiqilgan emas. Bugungi kunda kasb-hunarga yo'naltirishga ehtiyoj mavjud bo'lib, uning obyektiv muammolari ham ko'zga tashlanmoqda. Bu muammolarni aniqlash va hal etish yo'llarini topishning zaruriy dasturlarini amalga oshirish lozim.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish bo'yicha amaliyotda qo'llanilayotgan o'quv-dasturiy hujjatlar tahlili ularning quyidagi davr talablariga javob bera olmasligini ko'rsatdi:

- o'quv rejalarida o'quvchilarning bo'lajak kasbiy faoliyatiga bevosita bog'liq bo'lgan maxsus fanlarni o'rganishga yetarli darajada e'tibor qaratilmagan;

- mutaxassislikning o'ziga xos jihatlarini hisobga olgan holda ta'lim yo'nalishida ta'lim olayotgan o'quvchilarni o'quv ishlab-chiqarish va pedagogik amaliyotlarining zamon talabi darajasida yo'lga qo'yilmaganligi;

- ayrim o'quv fanlarining mazmunan bir-birini takrorlashi, ya'ni ular orasida izchillik, uzviylik va fanlararo aloqadorlikni o'rnatilmaganligi;

- umumta'lim fanlarining mazmunida kasbiy yo'nalganlik ta'minlanmaganligi;

- nashr etilgan darsliklar, o'quv va metodik adabiyotlar hamda didaktik tarqatma materiallarning hozirgi kun talablarini yetarlicha qondira olmasligi;

- ta'limning moddiy-texnik, ilmiy-metodik jihatdan zamonaviy talablar darajasida jihozlamaganligi. Abu Nasr Forobiyning ta'kidlashicha, “ta'lim-degan so'z xalqlar va shaharliklar o'rtasida nazariy fazilatlarini birlashtirish tarbiya esa, shu xalq o'rtasidagi tug'ma fazilat va amaliy kasb-hunar fazilatlarini birlashtirish degan

soʻzdir. Taʼlim faqat soʻz va oʻrganish bilangina boʻladi. Tarbiyachi esa amaliy ish tajriba bilan, yaʼni shu xalq, shu millatning amaliy malakalaridan iborat boʻlgan ish-harakat, kasb-hunarga berilgan boʻlishi, oʻrganishidir”-deydi.

Boʻlajak mutaxassislarni kasbiy-pedagogik bilim hamda dunyoqarashlarini yanada yuqoriroq darajaga koʻtarish, yaʼni taʼlim-tarbiya jarayoni va darsdan tashqari ishlarda kasbga yoʻnaltirishning maqsad va vazifalari, mazmuni, shakl hamda metodlari haqida maʼlumotlarni keltirish, mashgʻulotlarda kasbga qiziqtirish va yoʻnaltirish ishlarini toʻlaqonli olib borish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Agarda:

- kollej oʻquvchilarini kasb-hunarga yoʻnaltirishning nazariy - metodologik asosiga ega boʻlsa;

- kollej oʻquvchilarini kasb-hunarga yoʻnaltirishning kasbiy - sharqona maʼnaviy - tarbiyaviy asosga ega boʻlsa;

- kollej oʻquvchilarini kasb-hunarga yoʻnaltirishning ilmiy - amaliy ifodasini topgan boʻlsa;

- kollej oʻquvchilarini kasb-hunarga yoʻnaltirishning axloqiy va kasbiy oʻz - oʻzini tarbiyalash negizida qurilgan boʻlsa;

- kollej oʻquvchilarini kasb-hunarga yoʻnaltirishning yangicha tafakkur va pedagogik texnologiyalar mohiyatidan kelib chiqqan boʻlsa, oʻz samarasini beradi.

Oʻquvchilarni kasb-hunarga yoʻnaltirish uchun biz pedagoglar shunday bir uzluksiz tizimni ishlab chiqishimiz kerakki, natijada oʻquvchilarning hohlagan kasblarini tanlashga asos boʻlsin. Masalan:

kasb-hunar kolleji oʻquvchilarini kasb-hunarga yoʻnaltirishning nazariy va amaliy asoslarini yaratish;

- kasb-hunar kolleji oʻquvchilarini oʻquv faoliyatida foydalaniladigan oʻquv metodik manbaalar chop etilgan adabiyotlar mazmuniga kasb-hunarga yoʻnaltirishning muayyan oʻquv majmuasini yaratish lozim;

-kasb-hunar kolleji oʻquvchilarini kasb-hunarga yoʻnaltirishda muassasalarda shart-sharoitlar yaratish lozim;

- kollejlarda kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha seminarlar tashkil qilish;
- ishlab chiqarish korxonalaridagi zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish;
- kasb-hunar kolleji o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirishning tavsiyalar va uslubiy ko'rsatmalarini yaratish lozim;

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yuqoridagi keltirilganlarni barchasi, farzandlarimizning o'z istagidagi kasbni tanlashiga imkon yaratilishi mumkin. Farzandlarimizning kelajagini to'g'ri yaratish, biz pedagoglar va ota-onalarning vazifasi hamda burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Inson manfaati, huquq va erkinliklarini ta'minlash, hayotimizning yanada erkin va obod bo'lishiga erishish – bizning bosh maqsadimizdir. Xalq so'zi 2012 y 8 dek.
2. Breslav G.M. Emotsionalniye osobennosti formirovaniya lichnosti v detstve: norma i otkloneniya. – M.: Pedagogika, 1990. – 140 s.

O’YIN FAOLIYATINING BOLA HAYOTIGA PSIXOLOGIK TASIRI

Bozorova Gulsora G’ulomjonovna

Namangan viloyati To’raqo’rg’on tumani 47-maktab psixologi

Annotatsiya. Ushbu maqolada sog‘lom avlodni voyaga yetkazishda oila, maktabgacha ta’lim tashkiloti o’rni hamda oila, maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiya maskani bo’lib, shaxsning kelajagi shu maskanda tarbiyaning qanday amalga oshirilishiga, haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Dastur, poydevor tushunchasi, texnik, aqliy kamolot, dunyoqarash, insoniy e’tiqod, mahsuli, ijtimoiy, yondashuv, barkamol insonni.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. Dastur asosida keng ko‘lamli kompleks tadbirlarni amalga oshirib kelinmoqda. Bolalarni bog‘chaga qamrab olish haqida gapirganda, 2017 yil 7 dekabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 25 yilligiga bag‘ishlangan tantanali tadbirda Prezident Shavkat Mirziyoev tomonidan bildirilgan quyidagi fikrlarni ta’kidlash maqsadga muvofiqdir: Bola bog‘chaga sog‘lom turmush asosida, maktabga tayyor bo‘lib voyaga etadi. Hurmatli ayollarimiz bolasidan ko‘ngli to‘q bo‘lib, ijtimoiy mehnat bilan, uy-ro‘zg‘or ishlari bilan shug‘ullanadi. Qolaversa, ularda dam olish, o‘z sog‘lig‘i haqida o‘ylash uchun ozgina bo‘lsa ham sharoit paydo bo‘ladi. Shuning uchun maktabgacha ta’lim sohasidagina shunday ulkan islohotlarni hayotga joriy etish biz uchun ham qarz, ham farzdir. Qanchalik qiyin bo‘lmasin, bu tarixiy vazifani amalga oshirishimiz shart va uni barchamiz birgalikda albatta bajaramiz deb ta’kidlagan edi. Respublikamizda bugungi kunda besh mingga yaqin maktabgacha ta’lim muassasasida 3-7 yoshgacha bo‘lgan 2.3 million bolani 31% maktabgacha ta’lim muassasasiga qamrab olingan. Oilada tarbiyaning negizlariga asos solinadi. U bolada shakllanishi lozim bo‘lgan barcha insoniy munosabat va fazilatlarini tarbiyalovchi hayot maktabi hisoblanadi.

O‘zbek xalqi tabiatan bolajon xalq. Bolaga nisbatan bag‘ri kenglik, mehri daryolik o‘ta fidoyilik o‘zbeklargagina xos xususiyatdir. Shu boisdan ham, ota-onalarimiz farzandlarning baxti va kelajagi uchun qayg‘uradi. Ularning puxta bilim olishlari, qiziqishlari bo‘yicha kasb-hunar egallashlari, axloq-odob qoidalarini mukammal bilishlari va ularga amal qilishlari uchun mavjud imkoniyatlarni yaratadilar. Chunki oilada to‘g‘ri tarbiyalash-mustahkam poydevorli jamiyat barpo etilishining sharovidir. Bola tarbiyasi keng qamrovli, uzoq davom etadigan murakkab jarayon bo‘lib, uning o‘ziga xos xususiyatlari mavjud. Bolalarga maktabgacha ta‘lim muassasalarida xalq va yurt taqdiri uchun fidoiylilik tuyg‘usini shakllantirish tarbiyada muhim o‘rin tutadi. Buning uchun bola hayotining dastlabki yillaridan boshlab, uni moddiy olam bilan tanishtirish hamda milliy an‘analarimizga xos shakllarini qo‘llash lozim. Bu jarayonda milliy turmush tarzimizga yot bo‘lgan «jangari» o‘yinchoqlar, multfilmlar, kinofilmlardan imkon qadar foydalanmaslik davr talabidir. Sharqona odob va bashariyatning ezgu intilishlarini aks ettiruvchi o‘yinlar, o‘yinchoqlar, rasmlari kitobchalar, milliy ertaklar asosida yaratilgan multfilmlar bolalar tarbiyasining to‘g‘ri shakllanishida asosiy vosita bo‘lib hisoblanadi. Ma‘lumki, tarbiya tushunchasi o‘ziga kelayotgan avlodda hosil qilingan bilimlar asosida aqliy kamolot – dunyoqarashni, insoniy e‘tiqod, burch va mas‘uliyatni, jamiyatimiz kishilariga xos bo‘lgan axloqiy fazilatlarini yaratishdagi maqsadni ifodalaydi. Maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta‘lim muassasalari tarmog‘ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta‘minlash, bolalarni maktab ta‘limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta‘lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta‘lim dasturlari va texnologiyalarini tadbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish lozim. Sog‘lom avlodni voyaga yetkazishda oila, maktabgacha ta‘lim muassasasi hamkorligi hozirgi kunda keng yo‘lga qo‘yilgan. Shaxs tafakkuridagi har qanday shakllanish, har qanday e‘tiqod tarbiyasi va hatto g‘oyaviy va mafkuraviy immunitet oilada shakllanishi kerak. Yoshlarning vatanparvarligi oiladagi tarbiya va mahalladagi ma‘naviy muhitdan boshlanadi, o‘z oila va mahallasini qadrlamagan inson Vatani ham qadrlashi qiyin kechadi. Shunday qilib,

Sogʻlom avlodni voyaga yetkazishda oila, maktabgacha taʼlim muassasasi tarbiya maskani boʻlib, shaxsning kelajagi shu maskanda tarbiyaning qanday amalga oshirilishiga, tarbiyachi hisoblanmish ota-onaning oʻz burch va vazifalariga qanday munosabatda boʻlishiga bogʻliqdir. Oiladagi har bir kishining oʻz burch va vazifalariga masʼuliyat bilan yondashishi oila mustahkamligi, jamiyat farovonligiga erishishning omilidir.

Xullas, barkamol insonni, yaʼni avvalo oila uchun, qolaversa oʻzi yashab turgan jamiyat, xalq uchun fidoyi, shaxsni tarbiyalash oila, maktabgacha taʼlim muassasasidan boshlanadi. Shuning uchun maktabgacha taʼlim tarbiyachilari, bola tarbiyasiga diqqat-eʼtiborni qaratishlari zarur.

Bolaning emotsional faolligi bu - uning atrof dunyoni qiziquvchan, emotsional qabul qilishi, unda ishtirok etishi, unga toʻgʻri baho berishni bilishdir. Emotsional faol bola boshqalarning tashvishiga, zulmiga befarq qololmaydi. Emotsional faollik odamlar bilan, atrof dunyo bilan oʻzaro munosabat, muloqotga talabni rivojlanishiga undaydi.

Esda tutish lozimki, bolaning tanishi, his etishi orqali, bola muloqotining rivojlanishi fantaziyasi va oʻy-fikrlari rivojlanadi. Shuning uchun bolaning faolligi rivojlanishining eng muhim yoʻllaridan biri bu tasavvur etuvchi holatdir. Bu holat bolani oʻqitish jarayonini tabiiy, erkin boʻlishini taʼminlaydi.

Shu jihatdan olganda, oila va maktabgacha taʼlim muassasining asosiy vazifasi jamiyat talabiga mos insonni tarbiyalab voyaga yetkazishdir. oʻyin-spektakllardir. Bu orqali bolalar oʻz ichki dunyosini ijodiy, ijtimoiy, ularga tushunarli yoʻllar bilan boyitadi. Bunday qimmatli imkoniyat bola uchun ertak qahramoni tarafida boʻlishi uchun zarurdir. Kutilmagan holatlar va yangilik elementlaridan foydalanish mumkin. Mashgʻulotning bunday boshlanishi bolani qiziqtiradi, unda topishmoqni tezroq topish istagi oʻygʻonadi. Mashgʻulotingizdagi yangilik uning qanday shaklda qayerda oʻtkazilayotganligi bilan birga ishtirokchilar va mashgʻulotga ham bogʻliq. Kulgi va hazil ham juda yordam beradi. Bu usul bolaga predmetlarga boshqa tomonlama qarashga ham imkon berib, kattalar oʻrtasidagi chegarani olib tashlashiga imkon beradi. Bunda pedagogik va insoniy harakatlarni, oqkoʻngillikni unutmazlik lozim.

Bir mashg‘ulotda pedagog bir necha usullardan foydalanishi mumkin, bunda bolaning emotsial faolligi rivojlanishiga kompleks yondashuv bo‘ladi. Lekin bunda oltin oraliq qoidasiga amal qilish kerak.

Xulosa o‘rnida e‘tiborimizni shunga qaratmoqchimizki, bolaning emotsional faolligini rivojlanishidagi asosiy usul bu kattalarning namunasi bo‘lib qoladi. Kattalarning u yoki bu voqealarga o‘zining emotsial munosabatini bolalarga ko‘rsata bilishi muhim shartdir. Ertak bola uchun mos va kattalar uchun tushunarli narsadir. Zarur mavzularda ertaklar to‘qish qiziqarli mashg‘ulotdir. Bu bolaning o‘zini kuchli va zabardast deb his qilishiga yordam beradi. Chunki ertaklar to‘qish ijodiy potentsiali tuganmas va turli xil ertaklarni to‘qish mumkin. Eng yaxshi usullardan biri bu improvizatsiyalashtirilgan Sog‘lom avlodni voyaga yetkazishda oila, maktabgacha ta’lim muassasasi hamkorligi hozirgi kunda keng yo‘lga qo‘yilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: “O‘zbekiston”, 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. “Konstitutsiya— erkin va farovon xayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir” mavzusidagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi.
3. Munavvarov Oila pedagogikasi T.1994y

O’QUVCHILARDA TELEFON VA KOMPYUTERGA TOBELIKNI YENGISHDA PSIXOLOG MASLAXATI

Musayeva Dilnoza Abdullajonovna

Toshkent viloyati Yakkasaroy tumani 135-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali o’quvchilardagi moyilliklar, telefon tutish tartibi va kompyuter o’yinlariga bo’lgan tobelikni darajalari xaqida so’z boradi. Ushbu xollarda qanday psixologik yo’l tutishni bilib olishingiz mumkin.

Kalit so’zlar: Telefonomaniya, tobelik, internet, kiber xavfsizlik, aqliy hujum.

Axborot –kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi keskin rivojlanish, kompyuter texnikasining ijtimoiy hayotdagi o’rni kengayib borishi bilan bir qatorda, insonning tafakkur faoliyati, uning ruhiy idrok qobiliyatiga bo’lgan talab ham o’sib boradi. Bu o’zining mustaqil fikriga ega, texnika imkoniyatlardan o’z o’rnida foydalanuvchilar uchun ulkan imkoniyatlar eshigini ochdi. Shu bilan bir qatorda, internet makonining turli o’yinlar va videolar bilan boyitilgani dunyoqarashi shakllanayotgan, o’yinqaroq bolalar va o’smirlar uchun kundalik normal voqelik bo’lsa, boshqalarga tashvish o’chog’iga aylandi. Hozirgi kunda mahalliy va g’arb psixologlarning tadqiqotlarida o’smirlarda tajavuzkor xulq shakllanishiga sabab bo’luvchi omillardan biri sifatida kompyuter o’yinlari e’tirof etilmoqda. Kompyuter o’yinlari o’smirning qiziqishlar va motivatsion doirasini oshiradi, his-hayojon doirasiga ta’sir qilib, ijtimoiy aloqalar va bilish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. deb ta’kidlaydilar. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yuksak darajada rivojlangan asrimizda zamonaviy jamiyat hayotimizning ajralmas qismi bo’lib qolgan. Internet-eng ommaviy, tezkor ma’lumot olish manbai sifatida real vaqt rejimida cheksiz norasmiy muloqat qilish, filmlar, musiqa, video o’yinlar ko’rish, reklama va tijorat uchun foydalanish, intellektual, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, masofaviy ta’lim olish kabi imkoniyatlarni beradi. Yoshlar Internet tarmog’i mavjud bo’lgan hamma joylarda uning xizmatlaridan keng ko’lamda

foydalanmoqda. Dunyo aholisi endilikda internetdan ulanish bilan cheklanmay,unda faoliyat olib bormoqdalar.

Bugungi kunda yoshlarimiz nafaqat o'quv dargohlarida,balki radio-televideneniye, matbuot,internet kabi vositalar orqali ham rang-barang axborot va ma'lumotlarni olmoqda.Xo'sh,hozirgi kunda shunchalik katta imkoniyatlardan foydalanayotgan yoshlar nimalar bilan band?

Yoshlar hozirda texnologik bilimlarni kattalardan ko'ra tez hamda samarali egallashmoqda va aytish mumkinki, kompyuter texnologiyasi savodxonligi bo'yicha kattalardan ustunlik ham qilishadi.Ular ta'lim jarayoni va mashg'ulotlar vaqtida o'qituvchi nazoratida bo'lib,internetdan asosan ilm-fan madaniyat va sportga oid ma'lumotlarni oladi,o'rganadi.Bular hursand bo'ladigan ijobiy holatdir.

Axir ta'kidlanayotganidek,internet tinimsiz harakatda o'sib boruvchi juda katta,rang-barang axborotlarning “omborxonasi”.Bu ma'lumot uning uchun juda qiziqarli va ayni vaqtda ma'naviyati uchun juda xavfli bo'lishi mumkin. Yangi texnologiyalar hayotimizda shiddat bilan kirib kelishi o'zining ijobiy jihatlari barobarida salbiy jihatlarni ham namoyon qilmoqda.Mobil telefonlar yoki onlayn o'yinlar,dunyoqarashi to'liq shakllanib ulgurmagani bolalar va o'smirlarda internet o'yinlar orqali tahdidlar va zo'ravonliklarga ko'proq duch kelishga sabab bo'lmoqda.

Mazkur ma'lumot dunyoning qaysidir bir burchagidan manfaat nuqtai-nazaridan tarqatilayotgan,ayni vaqtda tajovuzkor tarzda yohud ekstremistik g'oyalar ta'sirida bo'lsa,u bu axborotni tengdoshlari bilan “baham” ko'rsachi? Hozirgi davrda Bolalar va o'smirlar yig'iladigan ko'plab internet klublarda uchratish mumkin.Ular esa o'z navbatida zo'ravonlikni maqsad qilib qo'ygan kimsalarga imknioniyatlarni keng ochilishiga muhit yaratib,bolalar va o'smirlarga psixologik va jismoniy zarar etkazishga xizmat qilmoqda.

Virtual olamida bolalarga nisbatan xavfning ortishi bevosita axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal sur'atlarda rivojlanishi bilan bog'liq.Bola bir necha soat,kun yoki hafta davomida ko'pchilik o'yinchilar uchun onlayn fantaziya o'yinning amaldagi ijrochisi bo'ladi.Mutaxassislarning fikricha, bolaning o'yin bilan shiddatli qiziqishi uning virtual olam va real hayotni aralashtirib yuborishga olib

keladi. Kompyuter o'yinlaridagi qonli sahnalar, vahshiy kurashlar bolalarning psixologiyasiga sekin-sekin tobora chuqur joylashib, xarakteridagi yashirin agressiyani qo'zg'atadi.

Kompyuterdagi vahshiy o'yinlar tuayli, o'smirlarda guyo odamlarga shubha, qo'rquv yoki nafrat bilan qaraydigan bo'ladi. Kompyuterdagi dushmanni maxv etish yo'llarini "a'lo"ga o'zlashtiradi-yu, biroq maktabdagi fanlardan qoniqarsiz bahoga o'qiydi. Darslardan chiqib, dars davomida ololmagan biror-bir qiziq ma'lumot, musiqa, videorolik va shu kabi axborotni xohlagan internet kafeda hech kimning nazoratisiz ham topishi, uni yuklab olishi mumkin. Olayotgan bu ma'lumot haqida ham to'la tushunchasi bo'lmagan bola undan foydalanadi, yohud uni yuklab oladi. Lekin kim ayta oladi, bu yuklab olingan hamma ma'lumotlar ham uning ongi, dunyoqarashiga salbiy ta'sir etmayda, deb.

Bu uni odamlardan ajralib qolishiga, o'z qobig'iga o'ralib, virtual olamdagi o'z qahramoni bilan yashashga ko'niktirib qo'yadi. Ba'zan bolalar ruhiy tushkunlikda virtual xayotni real hayot bilan almashtirib qo'yadi. Natijada bola ucun kelajak rejalarining poymol bo'lishi xavfi tug'ilib, o'qishdan va jamoadan yuz o'girgan o'smir o'z kelajagini, orzu-umidlarini maktab va tengdoshlari faoliyatiga bog'lishdan ko'ra, "Kompyuter o'yinlari bilan o'ynashni afzal ko'radi bola nohush holat bilan yolg'iz kurash olib borish kechinmalari bilan yashaydi. Ko'pincha, o'quvchilardagi bu holat oiladagi va ta'lim tizimidagi pedagogik qarovsislik natijasida yuzaga keladi. Jaxli chiqqan vaqtda (sinfsdoshi, ukasi yoki akasi) bilan janjallashib qolganda, bola qarshisidagi raqibini jazavada biror buyum bilan urishi, jiddiy jarohat etkazib qo'yish ham hech gapmas. Uning uchun bu bir inson joniga azob berish bilan bog'liq jinoyat emas, balki asabiy vaziyatda tez qaror qabul qilib, omon qolish chorasidan tuyuladi. Ahir, kompyuter o'yinlarida dushmanni tilka-pora qilib tashlasa ham, yana qaytadan tirilaveradi-ku: Bola jazavasidan tushib, o'ziga kelganda esa, o'yindan "o't chiqqan" ini anglashi mumkin. Yoshlar orasida internetdagi "o'lim guruhleri" ga a'zo bo'lib, ularning ta'sirida o'z joniga qasd qiluvchilar haqida xabar topgan pedagoglar va maktab psixologlari suisidal xulq –atvorga moyillikni tashxis qilish imkoniyati masalasiga alohida qiziqish bilan qaraydilar, Tobelik kelib chiqishning asosiy

sabablaridan biri oiladagi yoki jamoadagi nomaqbul nizoli sharoit bo'lishi mumkin. Farzandida tobe axloq kuzatilgan ota-onalar, bola nima uchun o'zini himoyasiz his qiladiganini, uning avtoritetiga nima bosim o'tkazayotgani, real hayotdagi o'z shaxsini tasdiqlashdagi befoyda urinishlari haqida o'ylab ko'rishlari va bu savollarga javobni oilaviy munosabatlardan qidirishlari kerak. Tobe axloqni o'z vaqtida aniqlash, psixo-korreksiyon chora-tadbirlarni qo'llash orqali keyinchalik kelib chiqishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarining oldini olish o'ta zarurdir. Kompyuterdagi tobelik real hayotdagi o'zini noqulay his etish yoki psixologik jarohat, shuningdek, maktabdagi fanlarni o'zlashtirishda qiyinchiliklar va bu haqda aytishga qo'rqish, tengdoshlari bilan muammoli vaziyatga tushib qolishi natijasida kelib chiqib, alohida muammo sifatida mutaxassisga murojaat etishni talab etadi. Tobelikni davolashda avvalo ishni bolaning yaqinlari, qarindoshlari bilan suhbatdan boshlash kerak. Chunki kompyuterga tobelikni davolashda ularning qo'llab-quvvatlashlari yordamlari, iliq munosabatlari muhim rol o'ynaydi. Buning uchun albatta psixologga murojat qilish kerak.

Ayblash, nasixat, tanbeh bu muloqat emas. Muloqat-tenglik asosidagi so'zlashuv.. U kun davomida nima qilganlarini faqatgina eshitib qolmay, balki uning hissiyotlari, kechinmalariga qiziqing. Farzandigizdan juda hafa bo'lsangiz ham, faqat tanbeh bermasdan u bilan birga sevimli serialini tomosha qiling, hursandchilik bilan yoqtirgan o'yinlarini o'ynang. Masalan: San'at, sport, ilm, sayohat, umuman olganda o'ziga yoqqan faoliyat bilan shug'ullanish maqsadga muvofiq.

O'smirga kompyuter o'ynash erkinlik emas, balki imtiyoz ekanligini tushuntirish zarur. Kompyuterdan foydalanishni birdaniga taqiqlash mumkin emas. Bu o'smirni depressiv holatga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axborot asrida ta'lim- tarbiya. Tuzuvchilar: B.X. Daniyarov, A.E. Rahimov, F.X. Jabborov – Toshkent: Akadem nashr. 2012.
2. Qoriyev A Globallashuv jarayonlarida yoshlar ongiga salbiy ta'sir etayotgan internet ijtimoiy tarmoqlari // Umumiy o'rta ta'lim fanlarini o'qitishda axborot ta'lim

resurslaridan foydalanishning dolzarb muammolari va yechimlari. Respublika ilmiy – amaliy konferensiyasi materiallari to’plami – T: 2014.- B. 111.

3. Qurbonov M. Bolam baxtli bo’lsin desangiz... – T: Ma’naviyat. 2014.

O‘SMIRLARDA O‘Z JONIGA QASD QILISHNI PSIXOLOGIK SABABLARI

Musayeva Dilnoza Abdullajonovna

Toshkent viloyati Yakkasaroy tumani 135-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirlik davridagi o‘z joniga qasd qilish holatlariga bir qancha misollar bilan uning kelib chiqish sabablari, oqibatlar va yurt kelajagiga salbiy ta’sir ko‘rsatadigan tomonlari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Xudkushlik, suidsid, o‘smir, yoshlik, o‘z joniga qasd qilish, tuyg‘ular, e’tiqod, iroda, hamd, zikr, yechim, to‘siq, qiyinchilik, ilm, izlanish.

“O‘z-o‘zingizni o‘ldirmangiz!

Hayotda yuz berayotgan o‘zgarishlar go‘yoki tuproqning oltinga aylanishiga qiyoslagudek bir mo‘jizaga o‘xshaydi. Ko‘z tegmasin, mustaqil diyorumiz shaxar-u qishloqlari kun sayin chiroy ochib, el-u elatlar farovonlik sari katta ishonch bilan maqsad muddaolariga yetmoq niyatida bir-biriga kamarbasta. Niyatlar xolis, shart-sharoitlar muhayyo. Biz yoshlar ana shu beqiyos g‘amxo‘rliklar og‘ushida baxtli kelajakning bunyod etilishiga daxldorligimizni qalban his etamiz. Jonkuyar Yurtboshimiz, hukumatimizning dono siyosati, g‘amxo‘rligi tufayli insonparvarlik tamoyillari barqarorligiga e’tibor tobora ortib borayotganidan biz yoshlarning qalblarimiz quvonchlarga limmo-lim. O‘quv, kasb-hunar o‘rganish maskanlarida yuksak malakali ustoz va murabbiylar hamisha biz bilan birga, muammolarga duch kelmaymiz.

Muhtaram prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev o‘zining nutqida biz yoshlarga: "... Sizlarga aytadigan maslahatim shu: ilmni qadrlang, ilmga intiling! Bir soniya vaqtingiz ham bekor o‘tmasin! Yoshlik – umrning eng bebaho davri. Ilm o‘tda yonmaydigan, suvda cho‘kmaydigan, hech kim sizdan tortib ololmaydigan boylik ekanini aslo unutmang! Sizlar mustaqillik farzandlarisiz. Ota-bobolaringiz ko‘rgan to‘siq va qiyinchiliklarni ko‘rmay, ozod Vatanda erkin nafas olib, voyaga yetyapsizlar. Yuksak maqsadlar yo‘lida siz – yoshlar hal qiluvchi kuch bo‘lishingiz

kerak" [2], - deya motivatsiya berib, o'z o'rnida zamonga, Vatanga munosib bo'lish uchun da'vat etayotgani, o'ziningda biz yoshlar barobarida harakat qilayotgani biz yoshlarni to'xtab qolmasligimizga, doimo o'qib - izlanishda bo'lishimizga sababchi bo'layotgani quvonarli xol, albatta. Barcha imkoniyatlar to'la-to'kis muhayyo etilgan shunday Vatanda ulg'aymoqning, yashamoqning o'zi bir sharaf. Buni anglamoqning o'zi esa baxt demakdir. Ammo, hamma gap ham shunda-da... ! Bunday dorilamon kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Buni qo'ya turaylik, afsuski ushbu kunlarning qadrini anglaganlar bor, anglamaganlar bor. Yaqinda bir xunuk xabar eshitdim. Balog'atning eng gullagan davrida, 11-sinf o'quvchi qizi o'z joniga qasd qilib, olamdan o'tibdi. Bu daxshat-ku! O'sha qizning o'zi va oilasi haqidagi gap so'zlar esa faqatgina ijobiy. Maktabda o'qitgan ustozlari, mahalla faollari, umuman bu oila tanish bo'lgan har bir inson ushbu mudxish voqeadan xayratda. Bu voqeani tinglar ekanman, beixtiyor 2018 - yilda menga tengdosh bo'lgan dugonamizning bevaqt o'limi hayolimda aylana boshladi. Bu voqeaga sabab o'sha qizning xudkushlikka yo'l qo'ygani edi. Kechagidek yodimda, hali tengdosh dugonamiz hayotiga doir fojeaning alamli onlari davom etib turgan ayni o'sha damlarda qishlog'imizga qo'shni qishloqda yana bir tengdoshimiz (o'g'il bolaning) ham o'z joniga suiqasd qilganligi, buning oqibatida hayotiga nuqta qo'yganligi to'g'risidagi shum xabar qablarni larzaga solgan edi. Bu tengdoshlarimizning ikkalasini ham tanirdim, bilardim. Ikkovining oilasi ham mahallada ijobiy ta'rif-tavsifga loyiq, totuvlik maqomiga munosib oilalardan sanalib kelingan. Turmush tarzi ham o'ziga yarasha, kam-ko'st sezilmaydigan xonadon hisobidan tanilgan edi.

Ro'y - rost aytganda muhtojligi sezilmagan ma'naviyatli-madaniyatli oila edilar. Xullas, har ikkala yoshning hayotda yanglishishlariga sabab

Bundan 4 yil muqaddam bir vaqtning o'zida 2 yoshning bu olamdan bevaqt ketishi barchani sergak torttirgan, targ'ibot-tashviqot ishlari olib borilgan. Qaytalanmasligi uchun bir qator chora - tadbirlar ko'rilgan edi. Shunga qaramay bunaqa hodisalarning takror va takror davom etishi Vatani hamda o'zining kelajagiga befarq bo'lmagan insonning bezovtalanishi, tunlari bedor bo'lishiga sabab bo'la oladi desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz.

Bir o‘ylab ko‘raylik - a?! Bizning yurt "serquyosh o‘lka" bo‘lsa, har qadamda gul-u chechak unsa, davlatimiz rahbari hamda hukumatimizning har bir qaror-u farmonlari, islohotlari faqat va faqat biz insonlar va bizning manfaatlarimizni ko‘zlab qabul qilinayotgan bo‘lsa, imkoniyati cheklanganlarga ham o‘z o‘rnida qulay shart - sharoitlar, ilm olishi, sport bilan shug‘ullanishi, salomatligini tiklashi uchun imkoniyatlar yaratib berilgan bo‘lsa, toza havodan nafas olayotgan bo‘lsak, ustimiz but, qornimiz to‘q, tinch osoyishta yurtda yashayotgan bo‘lsak, bir so‘z bilan aytganda "jannatmakon diyor" farzandi bo‘lsak. Bizga nima yetishmayapti-ki, bunchalik o‘z hayotimizga, Vatanimiz kelajagiga, bu dunyoga beparvolik bilan qarasaq. Hayotimizni, Alloh tomonidan o‘lchab berilgan umrimizni zavol qilsak. Nega bunday xudkushliklar avj olib bormoqda?! Bu ota - onalarning, ustozlarning o‘smir yoshidagi bolalarga beparvoligidanmi yo yoshlarning yengil tabiat bo‘lib ulg‘ayayotganidanmi va yoxud ilmsizlikdan, dunyoviy va diniy bilimlarimizning yaxshi shakllanmaganligidanmi ?! Bu savollarning javobini berishni o‘zingizga havola etaman.

Shayx Oiz al - Qarniy: "U (Alloh) ning zikri bilan tillar aylanib, yordam so'rab, hamd o'qib, nido qilur. Uning zikri bilan qalblar xotirjam, ruhlar oromda, tuyg'ular sokin, aql joyida, e'tiqod mustahkamdir", [3] deydilar. Zero, e'tiqodi sust, Allohni tanimagan yoxud yaxshi bilmagan inson albatta, hayotda qoqiladi. Buning fojeali shakllariga yuqorida misollarda keltirilgan uch o‘smirning hayotida ko‘rishimiz mumkin.

Har ne bo‘lganda ham hech kim, hech qachon suidsidga qo‘l urmasligi darkor. Negaki Alloh taolo bizga Qur'oni Karimda: “O‘z qo‘llaringiz bilan o‘zlaringizni halokatga tashlamangiz! (Barcha ishlarni) chiroyli qilingiz. Albatta, Alloh chiroyli (ish) qiluvchilarni yaxshi ko‘radi” [4] - deya buyurgan. Ushbu oyatdan qanday holat, mushkulot kelgan taqdirda ham chiroyli sabr qilish kerak degan ma'no yaqqol namoyon bo‘lib turibdi. Buni tushunish, anglash murakkab emas, aksincha oddiy va jo‘ndir. Kelgan barcha balo-yu qazo besabrlikdandir. Ya'ni sabr qilasan – savob olasan. Besabrlik bilan xudkushlikka yo‘l qo‘ysang, eng avvalo o‘zingni barbod qilasan. Zero, Jorj Sand bildirganidek: " Xudkushlik yechim emas" [5]

Qadrli yoshlar, aziz tengdoshlar Siz-u biz O‘zbekiston deya atalmish kelajagi buyuk davlatning baxtli avlodlarimiz. Biz mustaqil diyorumiz ravnaqi, ko‘p millatli xalqimiz farovonligini ta’minlashning bunyodkorlarimiz. Biz yoshlar uchun barcha imkoniyatlar muhayyo etilgan. Ta’lim, kasb-hunar maskanlari, jamiki o‘quv-laboratoriya jihozlari ixtiyorimizda. Siz-u bizga ko‘rsatilayotgan mehr-muruvvat, beqiyos g‘amxo‘rliklar, imkoniyatlar uchun Prezidentimiz, hukumatimiz, xalqimiz ishonchini oqlash biz yoshlarning farzandlik burchimizdir.

Aziz insonlar, tengdoshlarim!!! Hamisha har qadamda ogoh bo‘laylik! Biz kelajagi buyuk Vatanning baxtiyor avlodlari ekanligimizni unutmaylik, salomatligimizni asraylik. Hali biz ko‘p yashashimiz kerak, shirin jonimizni asraylik!

Achchiq bo‘lsa-da ochiq aytganda keyingi o‘n yillar mobaynida bir necha yurtdoshlarimiz noshudlik qilib, to‘g‘ri yo‘ldan adashib, o‘z joniga qasd qilganliklari, millatimiz sha'niga dog‘ bo‘ldi.

Ha, aziz yurtdoshlar, aql bilan ish tutaylik, yo‘ldan adashmaylik. Jonimizni asraylik. Biz - Vatanga kerakmiz!

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qur’oni Karim, Niso surasi. 29-oyat.
2. Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston yoshlari forumidagi nutqidan
3. Shayx Oiz al - Qarniy. "O‘kinma". " Toshkent islom universiteti ", nashriyot-matba birlashmasi, Toshkent, 2015.
4. Qur’oni Karim, Niso surasi. 29-oyat.
5. Jorj Sand. Wikiiqtibos internet manbai.

PSIXOLOGIK FAOLIYATNING ASOSI PSIXOTRENINGLARNI TASHKIL QILISH BO’YICHA TAVSIYALAR

Ro’zimova Gulora Alimovna

Xorazm viloyati Hazorasp tumani 4- maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Trening o‘tkazish davomida uning qatnashchilarini shaxsiy muloqot usullarini va o‘zining boshqalarga nisbatan pozitsiyasini yaqqol anglash protsessini rag‘batlantirish kerak. Bir so‘z bilan aytganda psixologik faoliyatning asosi bu psixologik trening mashg‘ulotlari hisoblanadi. Trening qoidalarini to‘g‘ri tadbiiq etish bu psixolog mahoratiga va tajribasiga bog‘liq. Ushbu maqolada amaliyotchi psixologlarning faoliyati davomida ko‘p qo‘llanadigan treninglarni tashkil qilish qonun-qoidalarini haqida fikrlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: trening, trener, ishtirokchilar.

Treningning asosiy maqsadi-shaxsni psixologik ruxiy jixatdan ozod qilish, unda tabiiy erkinlikni xis etishni hamda o‘z guruxida va undan tashqarida o‘zaro munosabat va aloqa o‘rnata olishni shakllantirishdir. Psixologik faoliyatning asosiy qismlaridan biri bu psixologik treninglar o‘tkazish va u orqali o‘quvchilardagi kamchiliklarni bartaraf etishdan iborat. Maktabda treninglar o‘quvchilarni faol harakat qilishga undaydi va salbiy hususiyatlarni oldini olishga xizmat qiladi. Trening-bu o‘yinga oid sotsial insonni muloqotga o‘rgatish uchun bajariladigan o‘yin mashqlari va xatti-harakatlari tizimidir. Trening jarayoni - bu har bir o‘yin mashqida uning rahbari qanday yo‘nalish berishidan iboratdir. Treningning asosiy maqsadi-shaxsni psixologik ruxiy jixatdan ozod qilish, unda tabiiy erkinlikni xis etishni hamda o‘z guruxida va undan tashqarida o‘zaro munosabat va aloqa o‘rnata olishni shakllantirishdir.

Treningda uning rahbari trener yoki dirijyor sifatida ishtirok etadi. Trening maqsadini aniq va nihoyatda tushunarli darajada tushuntirish maqsadga muvofiq. Masalan, boshqa kishilarni yoki o‘zini o‘zi tushunishga o‘rgatish, o‘zgalarni va o‘zini

o‘zi o‘rganish, o‘ziga-o‘zi baho berishni ta‘minlash, boshqalar fikrini uqa olish va ularni idrok qila bilish kabi o‘quvlar. Muloqotda o‘zini o‘zi boshqarishga zikran e‘tiborni to‘plashni amalga oshirish maqsadida tavsiya qilinayotgan sxemaga rolli o‘yin va munozaralar kiritish orqali trening vazifasini murakkablashtirish mumkin.

Trening 3 qismdan tashkil topgan bo‘lib, quyidagilardan iboratdir.

1. Psixofiziologik kontakt o‘rnatish.
2. Psixologik kontakt.
3. Psixodrama.

Treningning asosiy yo‘nalishi: rolli o‘yin shaklida rolli vaziyatni idrok etishni tashkil qilish mutlaqo zarur, chunki trening uning qatnashchilarida trenerning yordamida o‘yinda yaratilgan vaziyatlarga nisbatan individual munosabatini uyg‘otish zarur.

Treningni o‘tkazish davomida uni qatnashchilarining shaxsiy muloqot usullarini o‘zining boshqalarga nisbatan pozitsiyasini yaqqol anglashtiruvchi vaziyatni rag‘batlantirish joiz. Trening faoliyati 8-10 mashg‘ulotni o‘z ichiga qamrab oladi xolos. Treningning hamma mashg‘ulotlari uning ishtirokchilari bilan faqat do‘stona, samimiy his-tuyg‘ular asosida va ixtiyoriy tarzda o‘tkaziladi. Trening ishtirokchilarining soni 7-15 nafar bo‘lishi mumkin, lekin bundan ortmasligi lozim. Guruh bilan mashqlarni o‘tkazishdagi majburiy mashqlarni shartlar bo‘yicha qoidalarga rioya qilinmasa, u xolda o‘yinli trening ijobiy natija bermasligi to‘g‘risida oldindan kelishib olishish kerak. Jumladan,

1. Bir-biriga samimiylik, xayrixohlik:
2. Bir-biriga ishonish. | o‘zaro ishonch |:
3. mashqlarni bajarish davomida shaxsga baxo bermaslik, balki uning faoliyatiga va muloqat usullariga baxo berishlik:
4. Ishtirokchilar o‘yindan qay darajada qanoatlanganligi xaqidagi taassurotlarini shu zaxotiy oq trenerga ma‘lum qilishlik:
5. Topshiriqlarni bajarish faqat ijobiy gepotezaga mo‘ljallanganlik:
6. Jismoniy nuqsonlarga nisbatan e‘tiborni qaratmaslik:
7. Treningning borishi jarayonida xech kimga xech qanday maslaxat bermaslik:

8. “Bu yerda va hozir”-degan shartni bajarish ya’ni trening paytida ro’y bergan hamma narsa tashqariga olib chiqilmaslikka va hozirgi muloqotda nimalarni xis etayotganligini ma’lum qilmaslik:

9. tomoshabinlar trenerning ruxsati bilan emas, balki guruxning barcha a’zolarining roziligiga binoan qatnashishlik kabilar:

Treningni muvaffaqiyatli o’tkazishning va uning sermaxsulligi muvaffaqiyati ko’p jixatdan trener bilan ishtirokchilar o’rtasidagi o’zaro bir-birini tushunish darajasiga bog’liqdir.

O’yin treningini uyushtirishda quyidagi eng qiyin xolatlarni inobatga olish va ularni izchil ravishda nazarda tutish maqsadga muvofiq:

1.O’zining shaxsiy ichki siqqligini yengish, barcha ishtirokchilarining ko’zlariga to’g’ridan-to’g’ri va ochiq chiroy bilan, dadil qaray olish:

2. O’yin faoliyatining boshida yaratilgan vaziyat-eng omilkor va qulay bo’lishi kerak:

3. Treningni muvaffaqiyatli o’tkazish trenerdan katta ruhiy, intellektual tashkiliy jixatidan katta kuch sarflashni, bioquvvatni talab qiladi:

4. Trening o’zaro ishtirokchilarni bir-biriga ishongan xolda o’zaro samarali ta’sir etish muxitida o’tkaziladi:

Yuqorida ta’kidlab o’tilgan talabalarga rioya qilmasdan turib, aslo o’ynovchi guruh hosil qilib bo’lmaydi. Va bunga trening ijobiy ta’sir ko’rsata olmaydi ham.

Mashg’ulotni katta, keng yaxshi shamollatish imkoniyatiga ega bo’lgan shinam xonada o’tkazish lozim. Xonada ishtirokchilar soniga teng miqdorda stullar bo’lishi kerak. Mashg’ulotda qulay, rohat baxsh etadigan, ko’ngil (dil) ochadigan osoyishta, sokin sharoit yaratilgani yaxshi |ayniqsa, dastlabki, mashg’ulotlarni o’tkazishda|, yarim qorong’ulik, muloyim |yaxshisi lirik va minor ovoqli| musiqa, derazalarga nozik, nafis darpardalar tutilgani ma’qul va hkazo.

Har bir ishtirokchi o’zining o’yinga va o’yin yuzasidan improzatsiya qilishga |tayyorgarliksiz bajarishga| tayyorlashi ruhiy jihatdan tayyorlamog’i darkor.

Trening bu- inglizcha so’zdan olingan bo’lib «mashq qilmoq» degan ma’noni bildiradi. Trening guruxlardan muloqotning madaniy obro’li bo’lishni rivojlantirish

maqsadida olib boriladigan psixologik ishlarning faol usuli, ya’ni gurux-gurux bo‘lib munozara, baxs, rolli o‘yin va boshqa o‘yinlarni o‘tkazishga aytiladi.

Trening o‘tkazuvchi uchun shart bo‘lgan ishlar.

1.Muxokama tashkil qilish, ishchi guruxi uchun qoidalar ishlab chiqish va har bir mashg‘ulotda trener treningning maqsadi vazifasini batafsil tushuntirish.

2.Navbatdagi mashg‘ulot instruksiyasini berish.

3.Qatnashuvchilar savollariga javob berish va ular bajarayotgan ishni nazorat qilish.

4.Ssenariy mazmunini trening maqsadi asosida taxlil etish.

5.Trening haqida qatnashuvchilar bilan fikr almashish.

6.Qatnashuvchilar ematsional holatini nazorat qilish va ularga psixologogik yordam berish.

7.Har bir mashg‘ulotda yakun yasash va uyga vazifa berish.

8.Mashg‘ulot oxirida siz xaqingizda qatnashuvchilar o‘z fikrini bayon qilishlariga imkon berish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dyui Dj. “Psixologiya i pedagogika myshleniya”. M., Progress, 1998.

2. Karnegi D. “Kak zavoevat druzey i okazivat na nix vliyanie”. M., Progress, 1990.

METAPHOR IN ENGLISH AND UZBEK STORIES OF THE XXI CENTURY

Po'latova Mohlaroy

Fergana State University Second year student

Abstract: One of the most effective ways to express reality verbally is through metaphor. Additionally, it is a common method of understanding and perceiving the outside world. One of the most expressive speech forms, metaphor is characterized by high information content and semantic capacity. It successfully serves as a prism through which a person conducts an act of worldview. A linguistic phenomena known as metaphor can be present in both written and spoken language. The usage of metaphor in artistic creations is of utmost significance. There isn't a single author who doesn't employ metaphorical transfer to paint vivid pictures of heroes, other phenomena, and events. The examination of the use of is the focus of the following article.

Key words: metaphorical, way, perceive, prism, conduct, language, significance, knowledge, ructure.

INTRODUCTION.

An example of a metaphor is a figure of speech that compares two unrelated objects. With the use of the literary device of metaphor, comparisons can be made without the explicit usage of "like" or "as." By using a metaphor, you can say that two things are the same in comparison rather than just comparable. In writing, this is helpful when expressing abstract facts with concrete imagery or thoughts.

METHODOLOGY

All literary genres, including poetry, prose, and theatre, heavily rely on metaphor. This is due to the fact that metaphor is an essential component of all language and communication, in addition to being a very effective literary device. Numerous cognitive theorists have studied and written about the significance of metaphor in how we comprehend the world around us.establishes connections

between once unrelated items and helps readers appreciate them in new ways. One of the most well-known literary metaphors, for instance, appears in the following passage from William Shakespeare's *Romeo and Juliet*: What kind of light does that window let in? The sun is in the East, Juliet! (From scene 2 of act two) Juliet is compared to the sun in this metaphor. In actuality, Juliet is referred to as the sun in this figure of speech.

The reader is aware that Romeo does not take Juliet's description of the sun literally. Instead, it illustrates Romeo's view that Juliet is comparable to the splendor, wonder, and life-giving power of the sun. Romeo views Juliet and the sun as being symbolic of one another. Overall, metaphor serves as a literary device. A metaphorical image in a piece of art is defined by its intensity of sensation.

To ensure that the reader does not miss the comparative meaning, writers must carefully craft their metaphors. In actuality, the comprehension of a major term and a subsidiary phrase must be combined.

RESULT

The primary term expresses the concrete or literal idea, while the secondary term adds additional meaning by being used figuratively. The primary phrase is "car" and the secondary term is "lemon" in the metaphor "the car was a lemon," for instance. The metaphorical meaning of the lemon is added to the car. As a result, we have attempted to examine metaphor, one of the crucial poetic imagination devices and the rhetorical flourish, which involves using unusual vocabulary as opposed to regular language. We shall examine the in-depth the following study's futuristic metaphor.

There are two distinct methodological orientations in which Uzbek storytelling is evolving: conventional realist and modernist. Modern Uzbek authors frequently employ modernist forms and techniques, drawing on the inventive experiences of master Uzbek storytellers as well as global storytelling. A metaphorical image in a piece of art is defined by its intensity of sensation.

DISCUSSION

Metaphor serves to reflect directly the creator's unfavorable opinion toward a particular subject or event. In agreement with the scientist's assessment, we would like to underline that a writer may, on occasion, use the naming of an image in a piece of art to not only represent a negative attitude but also an unbiased and open attitude. However, as Bahadir Sarimsakov correctly noted, the metaphorical image mostly represents a pessimistic viewpoint.

Additionally, the home, spiritual, and societal issues predominate in the stories of Sobir O'nar and Abduqayum Yo'ldosh, which are primarily constructed in the traditional realistic style. For instance, Sobir O'nar depicts the essence of watermelon in the story "Tarvuz" (Watermelon).

A linguistic phenomena known as metaphor can be present in both written and spoken language. The usage of metaphor in artistic creations is of utmost significance. There isn't a single author who doesn't employ metaphorical transfer to paint vivid pictures of heroes, other phenomena, and events. The study of metaphor in English and Uzbek stories from the twenty-first century is the focus of the article that follows. One of the most well-known literary metaphors, for instance, appears in the following passage from William Shakespeare's *Romeo and Juliet*: What kind of light does that window let in? The sun is in the East, Juliet! (From scene 2 of act two) Juliet is compared to the sun in this metaphor. In actuality, Juliet is referred to as the sun in this figure of speech.

CONCLUSION.

The reader is aware that Romeo does not take Juliet's description of the sun literally. Instead, it illustrates Romeo's view that Juliet is comparable to the splendor, wonder, and life-giving power of the sun. Romeo views Juliet and the sun as being symbolic of one another.

Overall, metaphor serves as a literary tool for drawing a contrast between two seemingly unrelated ideas.

References:

1. Bakhronova D. Comparative analysis of linguistic anthropozoomorphic totems in Spanish and Uzbek. – Art Logos, 2/4, 2018. – P. 117-122.
2. Бахронова, Д. К. (2020). Метафоры в языковой картине мира (на материале английского и испанского языков). Молодой ученый, (1), 225-228.
3. Teliya V. Metaphor as a model of meaning production and its expressive and evaluative function // Metaphor in language and text. – Moscow, 1988. - S. 26-52.
4. Theory of metaphor / General. ed. N.D. Arutyunova and M.A. Zhurinskaya. – Moscow, 1990.
5. Kharchenko V. Metaphor Functions. – Voronezh, 1992.
6. Sarimsakov B. Badiiylik asoslari va mezonlari (Fundamentals and Criteria of Art). – Toshkent: Fan, 2004.
7. O’nar S. “Tarvuz” hikoyasi – Ziyouz.com kutubxonasi.
8. Shakespeare W. Romeo and Juliet. - <https://shakespeare.folger.edu/>
9. Bakhronova D. Comparative analysis of linguistic anthropozoomorphic totems in Spanish and Uzbek. – Art Logos, 2/4, 2018. – P. 117-122.
10. Бахронова, Д. К. (2020). Метафоры в языковой картине мира (на материале английского и испанского языков). Молодой ученый, (1), 225-228.
11. Teliya V. Metaphor as a model of meaning production and its expressive and evaluative function // Metaphor in language and text. – Moscow, 1988. - S. 26-52.
12. Theory of metaphor / General. ed. N.D. Arutyunova and M.A. Zhurinskaya. – Moscow, 1990.

OILAVIY MUNOSABATLAR SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK TAMOYILLARI

Xodjayeva Ozodaxon Muxammadanasovna

Shayxontohur tumani 324-maktab psixologi

Annotatsiya: Oila mustahkamligi va oila nikoh munosabatlari masalasi barcha zamonlarda dolzarb ahamiyatga ega. Oilaviy munosabatlarda nizolar shakllanishining ijtimoiy psixologik xususiyatlari haqida soʻz borgan.

Kalit soʻzlar: Yosh oilalar sohiblari, oila instituti, nikoh munosabatlari, barkamol oila, ziddiyatlar, ajralishlar, baxtiyor hayot kechirish, tadqiqotlari natijalari.

KIRISH

Tarixiy manbalarning dalillashicha, qadim-qadimdan oilaga muqaddas maskan, inson kamoloti, jamiyat taraqqiyoti va barqarorligini taʼminlaydigan ijtimoiy institut sifatida qaralgan. Shu bois, oila va nikoh masalalariga, oilaviy turmush tartib-qoidalariga, er-xotinning vazifa va burchlariga alohida eʼtibor berilgan. Oila turmushi bilan bogʻliq muammolar uning farovonligi, farzandlar kamoloti, er-xotinning ezgu-istaklari va manfaatlariga mos hal etilgan. oʻzbek xalqining oilaviy turmush xos tarixiy taraqqiyot davomida orttirgan tajribasi uning muammolarini hal qilish va turmush tarzini maqsadga muvofiq tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda Respublikamizda oila va nikoh masalalari davlat ahamiyati darajasiga koʻtarilgan. Oʻzbekiston Respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018 yil 2-fevraldagi “Xotin-qizlarni qoʻllab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi farmonining chiqarilishi fikrimizning yana bir isbotidir. Oila mustahkamligi va oila nikoh munosabatlari masalasi barcha zamonlarda dolzarb ahamiyat kasb etib kelgan. Yosh oilalar sohiblari oʻz munosabatlarini qanday yoʻlga qoʻyishlari kerakligini tushunishlari uchun maʼlum bir vaqt va kerakli psixologik shart-sharoit zarurdir. Er-

xotin nafaqat birbirini sevishi kerak, balki oilaviy munosabatlarni qurish asosida barkamol oilani barpo etishlari talab etiladi.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYA

Oilaviy hayot psixologiyasi, oila-nikoh munosabatlari, oiladagi o‘zaro munosabatlar, undagi ziddiyatlar, ajralishlar va uning oqibatlari keyingi yillarda psixologiya fanining keng tadqiqot obyektiga aylanib bormoqda. Bu sohada psixolog olimlardan G‘.B.Shoumarov, M.G.Davletshin, E.G‘oziyev, V.M.Karimova, N.A.Sog‘inov, X.Karimov, F.R.Ro‘ziqulov va boshqalar olib borgan ilmiy tadqiqot ishlari diqqatga sazovordir. Respublikamizning yetakchi psixolog olimlaridan G‘.B.Shoumarov o‘z tadqiqotlari natijalariga tayanib, oilaning mustahkam bo‘lishi, er-xotinning baxtiyor hayot kechirishlari va tinch-totuv yashashlarida ularning o‘zaro qovushishi muhim rol o‘ynaydi deb ko‘rsatib beradi. U o‘zaro qovushuvlarni shartli ravishda 3 tarkibiy qismga bo‘linishni e‘tirof etadi.

E.G‘oziyevning oilaviy hayot muammolari sohasida olib borgan tadqiqotlarida ta’kidlanishicha, oilaviy munosabatlar turli negiz: iqtisodiy, mafkuraviy, hissiy-irodaviy, ahloqiy-aqliy, qarindosh-urug‘chilik, yaqinlik va do‘stlik- birodarlik asosida quriladi. Ana shu negizlar baquvvat oilada er-xotin totuvligi, oila barqarorligi, oilaning baxti va farovonligi ta’minlanadi.

NATIJALAR

Oilaviy munosabatlarnig eng xarakterli jihati bu oilaviy nizolardir. Oilaviy nizolar va uning kuchayishi “mevasi” bo‘lgan ajralish muammosi hozirgi zamon insoniyat jamiyatining eng muhim ijtimoiy muammolaridan hisoblanadi. Shuning uchun chet ellarda ham, O‘zbekistonda ham oilaviy nizolar hamda ajralish muammosini o‘rganishga keng ilmiy jamoatchilik e‘tibori jalb qilinib kelinmoqda. Bu kabi muammoni turli soha mutaxassislari: yuristlar, demograflar, iqtisodchilar, sotsiologlar, psixologlar va boshqa fan sohalari mutaxassislari o‘rganib kelmoqdalar. Oilaviy nizolar haqida so‘z borar ekan, tabiiy bir savol tug‘iladi. Inson esini taniganidan otaonaga, atrofdagilarga, tabiatga mehr qo‘yib, ulg‘ayganda sevib-sevilib, ezgu niyatlar bilan oila quradi-yu, nega oila qurgandan keyin o‘zaro munosabatlarda nizo-janjallar ro‘y berishi tabiiydir. Oila muhitidagi o‘zaro

munosabatlarning asosini tashkil etgan oilaviy rollarga oid tasavvurlar va ularning differentsiatsiyasi o‘zining yosh, hududiy va jinsiy xususiyatlariga ega bo‘lib, ular avvalo har bir oilaning ruhiy ma’naviy muhiti, u yerdagi milliy qadriyatlar, an’analar, rasm-rusumlar qanchalik saqlanib qolganligiga ham bog‘liqligi asoslab berilgan. Oilaviy nizolarning shakllanishi va ularning buzilib ketishida er-xotin fe‘l-atvorining mos kelmasligi, farzandsizlik, sevgi va mehr-muhabbatning yetarli emasligi, uning byudjetini oqilona boshqara olmaslik asosiy omillar bo‘lib, ro‘zg‘or ishlarining saranjom-sarishta va orasta emasligi, iqtisodiy ta‘minotdagi kamchiliklar, rashk va ishonchsizlik, ota-onalarning er-xotin munosabatlariga aralashuvi, dunyoqarash va maslaklarning nomuvofiqligi, jinsiy nomoslik kabi omillar ham oilaviy munosabatlarda ziddiyatlarni kelib chiqarishda muhim o‘rin tutadi.

MUHOKAMA

Ko‘pchilik muvaffaqiyatli oilada tarbiya topgan yoshlar, o‘zlarining bo‘lajak oilaviy hayotlari uchun o‘z ota-onasi oilasini ideal qilib oladilar. Shunday ideal oila qurishni istagan yoshlarning esa turmushlari kutganlaridek kechmasa, moslashish jarayonlarida yuzaga keladigan muammolar oldida esankirab, oila qurishda adashganliklaridan noliy boshlaydilar. Shu sababdan ham er-xotin munosabatlarini faqat yaxshi tomondan ko‘rsataverish emas, balki, bu munosabatlarda uchraydigan, real hayotda mavjud psixologik holatlarni ko‘rsatish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Shundagina yoshlarimizda oilaviy hayot haqida nisbatan adekvat tasavvur shakllanadi. Yosh oila yuzaga kelganidan so‘ng unda er-xotin munosabatlarining rivojlanishiga xalaqit qiladigan ko‘plab ijtimoiy- psixologik, etnik, hududiy, jinsiy omillar ham mavjud bo‘ladi. Yoshlarga bu psixologik omillar haqida aniq va asoslangan tushunchalar berish lozim bo‘ladi. Bu kabi oilaviy nizolarning oldini olishga asos bo‘ladi. Yana bir jihat esa, oilada oila a‘zolari o‘rtasida bir-birini tushunishning yetishmasligi, hamda ko‘pincha muloqot jarayonida bir-birini tinglashni, anglashni bilmaslikdan nizolar kelib chiqadi. Alohida ta’kidlash joizki, er-xotin, qaynona-qaynота, kelinkuyov munosabatlarida, fikrlar va qarashlardagi paydo bo‘ladigan ayrim kelishmovchiliklar, qarama-qarshiliklar, ziddiyatlarni uni tashkil etuvchi shaxslar o‘zaro kelishib, muammoni konstruktiv tarzda yechishga qodir

bo'lsalar, oiladagi ijtimoiy-psixologik hamda ma'naviy muhit yosh avlod ongida insoniy munosabatlar to'g'risida teran va ijobiy tasavvurlar shakllanishiga imkon beradi.

XULOSA

Shuni alohida ta'kidlash joizki, oilaviy turmush masalalari, oila-nikoh muammolari, undagi o'zaro munosabatlar bo'yicha tadqiqot ishlari qanchalik keng miqyosda olib borilmasin, hali ham ularning yetarli darajadagi yechimi masalasi mavjud emas. Oilaviy munosabatlar va uning muhim jihatlari, uning asoschilari bo'lmish er-xotin va unda voyaga yetayotgan farzandlar kamoloti, oiladagi shaxslararo munosabatlar va unda yuzaga keladigan nizolar shakllanish jarayonini ijtimoiy psixologik xususiyatlarini tashkil etadi. Hozirgi sharoitda oilaviy munosabatlarni muvofiqlashtirishda oilaviy psixoterapiya vositalari va usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lib, ular oilaning me'yorli faoliyat ko'rsatishiga, undagi ziddiyatlarning turlari va ularning shakllanish sabablarini o'rganishga, profilaktikasini tashkil etishga hamda shaxslararo munosabatlar muvofiqligini ta'minlashga yordam beradi.

REFERENCES:

1. G'.B.Shoumarov, I.O.Haydarov “Oila psixologiyasi” o'quv qo'l. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun. 2008 y. “SHarq” nashriyoti.
2. E.G'oziyev, M. Xolmuhammedov, X. Ibrohimov. Psixologiya metodologiyasi.- T.: "Sharq",2002.-123 b
3. T..Sodiqova “Kuyov bo'lish ilmi”. T.-2005.
5. T. Malik "Kelinlar daftariga".T.:”Davr-press,2009
6. Tursun Oy.”Nozik savol”.T.:”Yangi nashr”-2007

BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINI TANQIDIY FIKRLASHGA O’RGATISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Hakimova Nazira Yigitaliyevna

Usmonova Munavvar Ergashevna

Namangan viloyati, Norin tumani 33- maktabo`qituvchilari

Annotatsiya: tanqidiy fikrlashga o`rgatish orqali o`quvchilar tafakkurini rivojlantirish yo`llari haqida ma'lumot berish.

Kalit so`zlar: ta'lim, mantiqiy fikrlash, qiziqarli sonlar, regitlik, plastiklik.

Fikr shaxs ongining faol namoyon bo'lish ko'rinishlaridan biri sifatida yuzaga keladi. Jamiyatda shaxs o'zining butun rivojlanish jarayonida o'zining murakkabligi va noyobligi bilan ajralib turadi. Shu sababli mazkur fenomenini o'rganish majmuaviy, fanlararo tadqiqotlar mavzusidir. Hozirgi zamon falsafasi qomusiy lug'atida fikr ob'yektiv borliqni faol aks ettirishning oliy shakli sifatida qaraladi. Shunday qilib, mustaqil fikrlash madaniyati fenomeni turlicha talqin etilishi ko'rinib turibdi. U shaxsning o'z bilish jarayonini tashkil etish mantig'ini mohirona va ongli ravishda ishga tushiradi. Shuning uchun A.B.Babanskiy qayd etganidek, bitta fanning (narsaning) o'zini o'nta turli tomondan ko'rib chiqish, o'nta fanni (narsani) bitta tomondan ko'rib chiqishdan ko'proq foyda keltiradi: “Ta'lim bilimlar miqdorida emas, balki bilgan narsalarining hammasini to'la tushunish va mohirona ko'llashdan ham iboratdir”

Bugungi kunda o'quvchilarni mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirishga yordam beruvchi qulay va o'ylashga, fikr yuritishga kerak bo'lsa o'z tanqidiy fikrini bemalol bildiradigan yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari ishlab chiqilgan. Ushbu usullardan samarali foydalanish bugun barcha pedagog xodimlar oldida turgan eng muhim vazifadir.

Pedagogik texnologiya – “ishlab chiqarish” natijasi “mahsuloti”- ma'lum malakaga ega bo'lgan mutaxassis tayyorlash uchun ilmiy asoslangan didaktik jarayonni

amalga oshirish, ya’ni o’qitish jarayonini qo’yilgan maqsadga ko’ra izchil ketma-ketlikda turli vosita, usullarni qo’llash orqali samarali ta’lim natijasiga erishishning ishonchliligini ta’minlovchi, kafolatlovchi pedagogik faoliyat.[2.16]

Agar biz har qanday fikrlashni nazarda tutib, “ tanqidiy fikrlash” atamasidan foydalansak, “ tanqidiy” tushunchasiga hech qanday ehtiyoj qolmagan va shu tufayli biz bu atamani barcha o’ziga xos tomonlarini yo’qotgan bo’lar edik. “Tanqidiy” (kritikal) so’zi yunoncha so’z bo’lib, uning ma’nosi “qozi”(sudya)ni bildiradi va adabiyotga lotin tilidan kirib kelgan. Lug’atda uni “ talabchan”, “qattiqqo’l”, “injiq” iboralar sinonimi sifatida qo’llaniladi. Ko’pincha “tanqidiy” so’zi nimanidir yaxshi yoki yomon deb baholashda qo’llaniladi. Lekin masalaning bunday qo’yilishi tanqidiy fikrlashning asosiy qiymatini pasaytiradi va mohiyatini ochib bera olmaydi.

Tanqidiy fikrlash ba’zi hollarda yo’naltirilgan fikrlash deb ham ataladi, chunki u kutilgan natijani olishga mo’ljallangan bo’ladi. Biz hech qanday aniq maqsad qo’ymay shug’ullanadigan orzular, tushlar va fikrlash faoliyatining boshqa ko’rinishlari tanqidiy fikrlash toifalariga mansub emas. Masalan, biz ertalab o’rindan turib, tishimizni yuvib, tanish yo’l bilan maktabga yoki ishga ketayotganimizda, bizning fikrlashimiz ma’lum maqsadga yo’naltirilgan bo’lsada, biz bajarayotgan xarakatlarni ongli baholashni deyarli nazarda tutmaydi. Bularning barchasi yo’naltirilmagan avtomatlashgan fikrlashga oid misollardir.

Tanqidiy fikrlashning muhim afzalligi, e’tiborsiz bildirilgan fikrlarni, noaniq tushunchalarini va yolg’on argumentlarni fosh qilishidir. Lekin uning kamchiligi yaratuvchi va konstruktiv kuchga ega emasligidan iborat. Tanqidiy fikrlash g’oyamizni mustahkamlashga qodir, ammo konstruktiv, yaratuvchi fikr bilan ta’minlamaydi. Tanqidiy fikrlashni go’yoki motosiklning bir g’ildiragiga qiyoslash mumkin. Uni ijodiy darajagacha rivojlantirish- motosikldagi ikkinchi g’ildirak bo’lib xizmat qilishi uchun zarur. Misol uchun, suv alangani o’chiradi. Suv -bu suyuqlik. Benzin- bu suyuqlik. Shuning uchun benzin alangani o’chirishi kerak.

Aqliy faoliyat- bu katta kuch, g’ayrat, irodani jamlash ko’pgina huzur-halovatdan voz kechishga o’zini majbur qila bilishni talab etadigan mehnat ekani haqida o’quvchida ishonch hosil bo’lish kerak. Tirishqoqlik, irodaviy kuch xuddi

shunday mehnat muhitida shakl topadi. Erishilgan natijalarga tanqidiy qarashga o'rgangan, o'z ishidan qoniqmay, uni yaxshiroq bajarishga urinib ko'rgan bola hech qachon dangasa bo'lmaydi va o'z sohasida juda ko'p yutuqlarga erishadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tanqidiy fikrlashga o'rgatishda yangi pedagogik texnologiyalar va didaktik o'yinlardan dars davomida o'rinli va o'quvchi yosh hamda individual xususiyatlariga e'tibor bergan holda qo'llash kerak bo'ladi. Masalan: O'qituvchi “Noto'g'ri jumla” degan metoddan foydalanib, ularni qanday fikrlayotganini tekshirmoqchi, quyidagi jummalarni o'qib beradi va o'quvchilarga diqqat bilan tinglab, qaysi jumla mantiqan to'g'ri emasligini topish vazifasi beriladi. “Bahor! Hammayoqni yam-yashil maysalar qoplagan. Daraxtlar oppoq gulga burkangan. Tabiatda juda katta o'zgarishlar yuz bermoqda. Dehqonlar esa hosillarni nes-nobutsiz yig'ishtirib olish uchun tinmay mehnat qilyaptilar. “O'quvchilar mantiqan o'ylab, qaysi jumla noto'g'ri ekanligini topish bilan bir qatorda, nima uchun noto'g'ri ekanligini aytib berishlari kerakligi haqida o'qituvchi ma'lumot berib o'tadi. o'quvchilar tahlil qilayotganda analiz va sintez usullaridan foydalanib, o'zlarining mustaqil va ba'zi o'rinlarda tanqidiy fikrlarini umumlashtirib bayon etadilar. Shu bilan birgalikda bir-birlarining fikrini tinglashga, mantiqan o'ylashga o'rganadilar. Bu metodikani o'tkazishdan asosiy maqsad, bolalarni fikrlashga, diqqatini bir joyga to'plashga va e'tiborli bo'lib, mantiqiy, tanqidiy fikrlashga o'rgatishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1..J.Yo'ldoshev, S.Hasanov. Pedagogik texnologiyalar. (o'quv qo'llanma)
T.:Iqtisod-moliya» 2009.

O`QUVCHILAR TEMPERAMENTINI DIAGNOSTIKA VA KORREKSIA QILISH

Kamolova Hamrohon Ma'rufjonovna

Namangan viloyati, Mingbuloq tumani 2- maktab psixologi

Mirzakarimova O'g'iloy Mo'minjonovna

Namangan viloyati, Mingbuloq tumani 32- maktab psixologi

Annotatsiya: o`quvchilar temperamentini aniqlash yo`li va ulardagi temperamentni tarbiyalash haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so`zlar: temperament, muvozanat, harakat, kuch, xarakter.

Har qaysi kishidagi hissiyotning qo'zg'alish tezligi, kuchi va barqarorligi har hil bo'ladi. Bir hil odamlarning hissiyoti tez, kuchli qo'zg'aladi va barqaror bo'ladi. Ba'zi kishilarda esa bunday qo'zg'alish sust, zaif bo'lib, uzoqqa bormaydi. Temperamentning bunday xususiyatlari kishidagi hissiyotning qo'zg'alishlari bilan birga, organizmning atrofdagi muhit ta'siriga javoban ko'rsatadigan ixtiyorsiz reaksiyalarida ayniqsa yaqqol ko'rinadi. Bu xususiyatlar tashqi tomondan kishining mimikalarida, pantomimikalarida, har hil beixtiyor ish-harakat va imo-ishoralarida ko'rinib turadi. Kishi hissiyotining bunday qo'zg'aluvchanlik xususiyatlari diqqatning kuchi va barqarorligida, iroda sifatlarida, aqliy jarayonlar, nutq tezligida aks etadi. Mana shunday ixtiyorsiz faollikning qanday yuz berishiga qarab, bir hil odamlarni «tez», «betoqat», «serg'ayrat», «jo'shqin» deymiz. Ba'zilarini esa «sustkash», «lapashang» va hokazolar deb yuritimiz. Bu hildagi individual xususiyatlardan kishining temperamenti (mijozi) tarkib topadi.

Temperament-insonning turli vaziyatlarda narsa, hodisa, holatlar va insonlarning hatti-harakatlariga nisbatan reaksiyasini tushuntirib beruvchi xususiyatlari majmuidir.

Bu xususiyatlar doimo qo`shilib kelgan, uni I.P.Pavlov asab tizimining tipi deb atagan va to`rtta asosiy tipga ajratgan:

1) kuchli, muvozanatli, epchil. 2) kuchli, muvozanatsiz, epchil. 3) kuchli, muvozanatli, sust. 4) kuchsiz, muvozanatsiz, sust.

Quyidagi metodika orqali kichik maktab yoshidagi o`quvchilarni temperament tiplarini aniqlaymiz. Quyidagi multfilm qahramonliridan birini tanlang?

Karlsonni tanlagan bo'lsangiz...

Siz xushchaqchaq, serg'ayrat va qiziquvchansiz. Sizning yuzingizdan kayfiyatingizni, biror narsaga munosabatingizni oson bilib olish mumkin. Kayfiyatingiz ko'pincha a'lo darajada. Istasangiz, o'z xissiyotlaringiz va tuyg'ularingizni jilovlay olasiz.

Timsoh Genani tanladingiz

Siz atrofingizda hamma xursandchilik qilaytganda ham vazmin va xotirjamsiz, sovuqqonsiz va rejalisiz. Sizni kuldirish va xafa qilish juda qiyin. Kayfiyatingiz barqaror, osoyishta.

Bilmasvoyni tanlagan bo'lsangiz...Siz qiziqqon va ehtirosli insonsiz. Tezkor, juda harakatchansiz. Dovyurak va tashabbuskorsiz. Sizning kayfiyatingiz tez-tez o'zgarib turadi. SHunday bo'lsada, ustun kayfiyatingiz – tetik va jangovordir. Ba'zida o'zingizni tuta olmaysiz, sabrsiz va jizzakisiz.

Mamontchani tanlagan bo'lsangiz...Sizning juda ta'sirchansiz. Kichkinagina sabab ko'z yoshlaringizni chaqirishi mumkin. Ba'zida Siz o'zingizga ishonmaysiz, jur'atingiz kam. Qiyinchiliklar Sizni qo'llaringizni tushirishga, chekinishga majbur qiladi. Kayfiyatingiz ko'pincha tushkun.Siz kam kirishimlisiz, tortinchoq va qat'iyatsizsiz.

Parda Tursunning “O`qituvchi” romanidan quyidagicha parchani keltirish va uni o`quvchilar bilan o`qituvchi birgalikda psixologik jihatdan tahlil qilish yaxshi natija beradi.

“ Sotvoldini quloqlar o’ldirganda uning jasadini aravada olib keldilar, akasi, ukasi, tanishlari faryod urib yig’lamoqda.

Aravaning ikkinchi yonida ko’z yoshi ham to’kmay, qo’ltig’iga daftarini qisib, qotib Alimqul indamay kelmoqda. U bugun qishlog’idan bir inson abadiy ketganini daftarga tirkagan edi.

Uni hamma vaqt, hatto yarim kechada ham idorasidan topib bo’ladi. Uni “yuvosh”, “mo’min” deb hurmat qiladilar, hatto xotinlar ham u bilan aka-ukalari bilan gaplashgandek bemalol gaplasha oladilar. Alimqul barchaga baravar odam. Uning jahli chiqqani ham, haddan tashqari quvongani ham ko’rinmasdi.”

Bolalarni temperamentlarini aniqlaganimizdan keyin har bir temperamentning ijobiy va salbiy tomonlari haqida suhbat olib boriladi.

Xolerik tipidagi o`quvchilarda jizzakilik, shoshma-shosharlik, urishqoqlik va egoistlik kabi salbiy sifatlarni, sangviniklardagi boshlagan ishini oxiriga yetkazmaslik, bir faoliyatdan ikkinchisiga juda tez va osonlik o`tib ketish holatlarini, flegmatiklarda harakatlarining sekinligi adaptatsiyani qiyin kechishi kabi sifatlarni, melanxoliklarda esa pessimistiklik va introvertlik kabi salbiy sifatlarni tarbiyalashda psixologik metodikalardan hamda trening mashg`ulotlardan foydalanish mumkin. Korreksion mashg`ulotlarni o`quvchilarning yosh va psixologik hususiyatlarini hisobga olgan holda va xarakteriga qarab ham individual yoki jamoaviy tarzda olib borish mumkin.

O’sib kelayotgan yosh avlodning xarakteri avvalo oilada va maktabda tarbiyalanadi. Bolalarning xarakterini tarbiyalashda katta mas’uliyatli vazifa otalar, o’qituvchilar, bolalar boqchalari, kasb-xunar kollejlari va internat-maktablar tarbiyachilari zimmasiga tushadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova V. Psixologiya. Toshkent. 2002.
2. G’oziyev E. Psixologiya. Toshkent. 2003.

O’QUVCHI YOSHLARDA MILLIY G’URUR VA VATANPARVARLIK TUYG’ULARINI SHAKLLANTIRISHDA ADABIYOT VA PSIXOLOGIYA UYG’UNLIGI

Abdulyajanova Mavludaxon Tursunbayevna

Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani 39- maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: o`quvchilarning bilish jarayonlari va og`zaki nutqini rivojlantirishda ilyustratsiyalardan foydalanish yo`llari haqida berilgan.

Kalit so`zlar: intellekt, ilyustratsiya, individuallik, og`zaki nutq, tafakkur.

Hozirgi zamon globallashuv sharoitida bir qator umumbashariy muammolarning paydo bo`lishi, tabiiyki butun dunyo xalqlarini tashvishga solmoqda. Ijtimoiy–iqtisodiy, ekologik xavf – xatarlar bilan bir qatorda yana bir jiddiy xavf borki, bu ham bo`lsa, chetdan milliylikka va millatga mutlaqo yot bo`lgan, ma`naviy va axloqiy tubanlik illatlarini o`z ichiga olgan “ ommaviy madaniyat” ning kirib kelishidir.

O`quvchilarning intellektual salohiyatni rivojlantirish bilan bir qatorda ularda iymon-e`tiqodni shakllantirish, individual psixologik xususiyatlarini hamda eng muhimi bilish jarayonlarini rivojlantirish, yot g`oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirishda og`zaki ilyustratsiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunday misollarni psixologiya va filologiyaga, ximiya hamda biologiyaga oid adabiyotlardan, gazeta va jurnallardan, tarixiy, memuar va badiiy adabiyotlardan olish mumkin. Bunda faqat amaliyotchi psixolog emas, balki barcha fan o`qituvchilari, sinf rahbarlari ham sinfdan tashqari o`quvchilarning bo`sh vaqtlarini to`g`ri tashkil etish hamda o`quv mashg`ulotlari davomida mavzusiga bog`lab foydalanishlari dars jarayonlarini yanada jonli va mazmunli bo`lishiga yordam beradi.

Erkin Vohidovning “Vatan qadri” deb nomlangan she`rini sinfdan tashqari o`qishlarda yoki, o`quvchilar bilan olib boriladigan ma`naviy-ma`rifiy tadbirlarda ham o`rni bilan foydalanish maqsadga muvofiq.

“VATAN QADRI”

Chashma qoshida tiniq suv
Qadrini bilmas kishi,
Sayr etib gulshanda gulni
Ko`ziga ilmas kishi.
Vah, bu ne g`aflatki inson-
Ko`ksida tutmish vatan,
Kim vatan ichra vatanning
Shukrini qilmas kishi.
Yurt nedir, yurt dog`i nedir,
Yurtdan ayrilgan bilar,
Anglaguvchi yurt firoqin
Yurtda topilmas kishi.

She`r o`qib eshittirilgandan keyin, shoir bu misralar orqali qanday g`oyani ilgari surgani va o`quvchilarning qanday ta`assurot olganlari haqida suhbat olib borish kerak.

Musa Jalilning “Vatan madhi” nomli she`ri ham yuqoridagi Erkin Vohidov ilgari surgan g`oyalar kabi o`quvchi -yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga o`z hissasini qo`shadi.

“VATAN MADHI”

Dunyo mulkini in`om etsalar,
Boshim uzra sochsalar ham zar,
Shudir sening baxting, desalar,
So`ngra asta taklif etsalar,
Yurtdan kechgil, qolursan omon,
Ikkilanmay der edim shu on:
Kecholmayman, yo`q kecholmayman

She’r o`qib eshittirilgandan so`ng, vatanparvarlik timsoli bo`lgan Jaloliddin Manguberdi, To`maris, Shiroq, Amur Temur kabi buyuk shaxslar haqida hamda o`quvchilar bilgan tarixiy ma’lumotlar asosida suhbat uyushtirish ham mumkin.

Tadqiqotlarning ko’rsatishicha, ta’lim jarayonida o’zlashtirish ko’rsatkichi bo’yicha “o’rtamiyona” o’quvchi keyinchalik ijobiy tomonga o’zgarishi, boshqa sohada yuksak natijalarga erishishi mumkin. Ta’lim va ijtimoiy turmushda uquvsiz, “yaroqsiz” deb baholangan insonlar keyinchalik biron-bir sohaning yetakchi mutaxassisi sifatida tanilishi mumkin. Shuning uchun bilim, ko’nikma va malakalarni egallash jarayonida qobiliyatlar namoyon bo’lsada, lekin ular bilim, ko’nikma, malakalarga bevosita ta’lluqli emasdir, xuddi shu boisdan ular bir-biri bilan o’zaro munosabat va nisbatan nuqtai nazardan tahlil qilganida qobiliyatlar bilan bilimlar, qobiliyatlar bilan ko’nikmalar mohiyat, mazmun ma’no jihatidan bir-biridan tafovut qiladi. Ushbu psixologik hodisa obrazliroq qilib tushuntirilganida, bilim, ko’nikma, malaka mashqlanish tufayli egallaniladigan aniq voqelik deb tasavvur qilinsa, qobiliyatlar Shaxsning ruhiy olamidagi hali ro’yobga chiqmagan imkoniyatidir.

She’riy janrlardan tashqari roman va hikoyalar, maqollar hamda topishmoqlardan, xalq og’zaki ijodidan ham ko‘plab misollar keltirish mumkin. Biz qanday og’zaki ko‘rgazmalilikdan foydalanmaylik eng asosiysi o‘quvchilarga faqatgina ta’lim-tarbiya berishdek oliy maqsad yotadi. Bu maqsadga erishish uchun o‘qituvchi albatta har tomonlama pedagogik mahoratga ega bo‘lishi talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:

1. Xaydarov F, Xalilova N. Umumiy psixologiya. T.2010
2. [http: www.ziyo.net.uz.](http://www.ziyo.net.uz)

O`QUVCHILARDA MULOQOT KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA TRENINGLARDAN FOYDALANISH YO`LLARI

Inamova Mayramxon Ergashaliyevna

Namangan viloyati, Mingbuloq tumani 11- maktab psixologi,

Muxiddinova Sarvinoz Ulug'bek qizi

Namangan viloyati, Mingbuloq tumani 20- maktab psixologi

Annotatsiya: o`quvchilarda muloqot kompetentligini shakllantirishda psixologlar tomondan ularni individual psixologik hususiyatlaridan kelib chiqib, treninglardan foydalanish uchun amaliy mashg`ulotlar berilgan.

Kalit so`zlar: trening, sog`lom fikr, muloqot kompetentligi, kommunikatsiya,

Bugun Respublikamizda amalga oshirilayotgan isloxotlarning maqsadi o`quvchi shaxsining shakllanishida umumta`lim maktablari faoliyatini davlat talablari darajasida yuksaltirish uning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va kengaytirishga qaratilgan.

Maktab yoshidagi bolalarning psixik rivojlanish jarayonini, shaxsning shakllanishi hamda o`zaro munosabati qonuniyatlarini o`rganishdir. Tadqiqot ob`yekti- turli psixik jarayonlarda (sezgi, idrok, xotira, tafakkur, xayol)da bolalarning o`ziga xos xususiyatlarini hamda maktabgacha yoshdagi bolalarning har xil faoliyati- o`yin, o`qish, mehnat jarayonlarida bolalarni o`rganish. Maktab yoshdagi bolalarning kamol topish qonuniyatlari, bu davrda vujudga keladigan psixik faoliyat, xolat va shart-sharoitlagning o`zaro ta`siri xususiyatlarini aniqlashdan iborat.

O`quvchilar insoniyat qo`lga kiritgan barcha yutuqlarni faol ravishda o`zlashtirib, egallab boradi. Bunda predmetlar olamini, hamda ular yordamida amalga oshiriladigan hatti – xarakatlarni, tilni, odamlar orasidagi munosabatlarni egallab olishi, faoliyat motivlarining rivojlanishi, qobiliyatlarning o`tib borishi, katta yoshli kishilarning bevosita yordamida amalga oshirilib borilmog kerak.

Trening (ing. training – mashq qilmoq) - guruhlarda muloqotning madaniy, obro’li bo’lishini rivojlantirish maqsadida olib boriladigan psixologik ishlarning faol usulidir.

Psixologik treninglar turli-tuman bo’lib, ularni tasniflash turlicha mezonlarga asoslanadi. Agar psixologik trening maqsadidan kelib chiqqan holda tasniflaydigan bo’lsak, ularni shartli ravishda aniq malakalarni shakllantirish treninglaridan tortib, to shaxsiy rivojlanish treninglarigacha ajratish mumkin. Birinchi holatda trening shaxs o’zgarishiga olib keluvchi aniq xulq-atvor namunalarini shakllantirish omili bo’lib gavdalansa, ikkinchi holatda asosiy samara ichki sohada kuzatiladi, ya`ni dastlab shaxsning ichki dunyosi (o’zini o’zi baholash, motivatsiya, qadriyatlar tizimi va boshqalar), keyin esa xulq-atvor o’zgaradi.

Trener tomonidan quyidagilar alohida ta’kidlab o’tilishi shart.

- Birovning fikrini umuman noto’g’ri deb hisoblagan yoki unga qo’shilmagan taqdirda ham uni to’xtatib qo’yish yoki ustidan kulishga hech kimning haqqi yo’q.

- Ishtirokchilar bir-birini masharalashi yoki g’ururiga tegadigan gaplar aytishi mumkin emas.

- Ishtirokchilar ham, boshlovchi ham, agar savol uning shaxsiy hayotiga tegishli bo’lsa, javob bermaslik huquqiga ega.

Muloqotchanlikni shakllantirishda quyidagi treninglardan foydalanish o`quvchilarni har tomonlama rivojlantirishiga yordam beradi.

1-mashq. “Sen bilan gaplashganimdan xursandman”

Har bir ishtirokchi boshqasiga quyidagi so’zlar bilan qo’l cho’zishi tavsiya etiladi. “Sen bilan gaplashganimdan xursandman”. Keyingi ishtirokchi esa yana boshqasiga xuddi shu so’zlar bilan qo’lini uzatadi va aylana bo’ylab shu tariqa davom etadi.

2-mashq. “O’zimda menga nima yoqadi?”

Ishtirokchilar o’zlariga yoqadigan tashqi tavsifnomalaridan birini aytib ko’ptokni boshqa ishtirokchiga uzatishi tavsiya etiladi.

3-Mashq. “O’zimga maktub”

Siz uzoq kelajakda yashayotganingizni tasavvur qiling. U yerdan hozir o'zingizga xat yozib yuboring. Shuningdek, hozirning o'zida kelajakdan kelgan xatga ham qisqacha javob yozib yuboring.

4-mashq. “Men qandayman?”

Sizga tavsiya etilgan so'zlar ro'yxatidan foydalanib tugallanmagan 3 ta jumlani tugating.

- O'ylashimcha men...
- Boshqalarning o'ylashicha men...
- Men bo'lishni xohlardim...

Butun trening jarayonidan avval ham, alohida trening mashg'ulotlarini tashkil qilishdan oldin ham, maqsadni aniqlab olish va talabga javob beradigan vazifalarni shakllantirish zarur. Shaxsda kommunikativ kompetentlikni shakllantirishga qaratilgan treninglarda, odatda, quyidagi maqsadlar guruhi ko'zlanadi:

- Odamlar bilan samarali va samimiy munosabat o'rnatish uchun shaxslararo o'zaro hamkorlik uslublari, mexanizmlari hamda psixologik qonuniyatlarini o'rganish;

- Shaxs taraqqiyoti jarayoniga ta'sir o'tkazish, ijodiy imkoniyatni yuzaga chiqarish, turmush darajasini, omad va baxt hissini optimal darajaga yetkazish.

- Ichki dunyo va xulq-atvordagi o'zgarishlar asosida kelib chiqadigan emotsional buzilishlarda o'zini-o'zi anglab yetish va o'zining ustida ishlashni rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak”. Toshkent-“O’zbekiston”-2017 yil

2. G’oziyev E. Toshimov Yu. Psixodiagnostika va amaliy psixologiya. T-“Universitet”-2004yil.

PEDAGOGIK FAOLIYATDA O‘QITUVCHINING O‘Z-O‘ZINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Maxkamova Layloxon

Javlanova Nodira

Namangan viloyati, Uychi tumani 25- maktabo`qituvchilari

Annotatsiya: pedagogik faoliyatda o‘qituvchining o‘z-o‘zini rivojlantirish yo‘llari hamda butun hayot davomida ta’lim olish g‘oyasi haqida ma’lumot berish

Kalit so‘zlar: Zamonaviy o‘qituvchi, ta’lim, islohot, modernizatsiya, faoliyat, kompetentlik, kasbiy kompetentlik, elektron platforma, o‘z-o‘zini rivojlantirish, pedagogning o‘z ustida ishlashi, mimika, pantomimika, kommunikativlik

Hozirgi vaqtda ta’lim jarayonida o‘qitishning zamonaviy metodlari keng qo‘llanilmoqda. O‘qitishning zamonaviy metodlarini qo‘llash o‘qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. Bu maqsadlarga erishishda esa o‘qituvchidan o‘z ustida ishlashi va kreativlik talab etiladi.

Bugungi zamonaviy jamiyatda inson faoliyatining eng keng sohalaridan biri - bu ta’lim hisoblanadi. Oxirgi yillarda ta’limning ijtimoiy roli ortib, dunyoning aksariyat davlatlarida ta’limning barcha turlariga bo‘lgan munosabat o‘zgardi. Ta’lim ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotning bosh, yetakchi omili sifatida qaralmoqda. Bunday e’tiborning sababi zamonaviy jamiyatning eng muhim qadriyati va asosiy kapitali - bu yangi bilimlarni izlash, egallash va nostandart qarorlar qabul qilishga qodir bo‘lgan inson hisoblanadi. Shunday ekan, hozirgi davrda ta’lim shaxs va jamiyatni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Jahon iqtisodiyotida globallashuv va keskin raqobatchilik kuchayib borayotgan sharoitda insonning oldingi davrdagi butun hayot uchun ta’lim olish emas, balki butun hayoti davomida uzluksiz ta’lim olish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Kasbiy ehtiyojlarni amalga oshirish va kasbiy mahoratni rivojlantirishda uzluksiz malaka oshirishning elektron ta’lim (e-learning), individual ta’lim troyektoriyasi (personal learning space) va muhiti (personal learning environment), hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish platformasining tatbiq etilishi muhim hisoblanadi.

Uzluksiz kasbiy rivojlanishning elektron ta’lim (e-learning) tizimi quyidagilarni o‘z ichiga oladi

Demak, hozirgi kunda ta’lim samaradorligini ta’minlashda o‘qituvchilarga qo‘yiladigan talablardan biri nafaqat o‘z pedagogik imidjini yaratish, balki uzluksiz ravishda kasbiy rivojlanishni amalga oshirib borish talab etiladi.

Butun hayot davomida ta’lim olish g‘oyasi (lifelong learning). Hayotingizda umrbod o‘rganishni qanday qabul qilish kerak?

1. O‘z shaxsiy manfaatlariniz va maqsadlarinizni tan oling

Umrbod o‘rganish – bu siz uchun boshqa odamlar istagan narsani o‘qish yoki o‘rganish emas, balki shxsiyatni rivojlantirish, hayotdagi o‘rningizni aniqlashdir. Siz ishtiyoqli odamsiz, o‘z qarashlaringizda, o‘ylaringizda kelajagingizni ongli tafakkur qiling va siz nimani o‘z kelajagingiz uchun tasavvur etdingiz.

2. Nimani, albatta, o‘rganishni yoki nimaga ega bo‘lishni istayotganingizning ro‘yxatini qiling.

Sizning ichki ovozingiz nimaga undaydi, nimani erishishni xohlaysiz, nega siz uchun bu kerakli ekaniga alohida qiziqish yoki maqsad qo‘yib oling.

Misol uchun, tarixga qiziquvchi kishi, shunchaki Yevropa tarixi haqida bilimlarini kengaytirish uchun tarix faniga asoslangan kitoblarni o‘qigan bo‘lishi mumkin. Yoki boshqa odamning qiziqishi esa faqat Ph.Dni olish bo‘lib, tarix fani unga vosita bo‘lib xizmat qiladi.

3. O‘z maqsadingizga yetishish uchun kerak bo‘ladigan resurslarni aniqlab oling va ularni qanday qo‘lga kiritishni ham o‘ylang.

Shaxsiy maqsadlarga erishish qanday qilib uni amalga oshirish bilan boshlanadi.

4. Hayotingiz uchun ta‘lim maqsadini yarating.

Sizning kundalik tashvishlar bilan band bo‘lgan hayotingizga yangi o‘quv maqsadni kiritish, uni ko‘rib chiqish, vaqt va harakat talab qiladi.

5. Majburiyatni his qiling Yangi o‘quv tashabbusi bilan shug‘ullanishga qaror qabul qilish uchun boshlang‘ich qadam, eng muhim qadamdir.

Pedagogik faoliyatda o‘qituvchi o‘z-o‘zini rivojlantirishda quyidagi vazifalarni amalga oshirishi maqsadga muvofiq:

❖ Butun hayot davomida ta‘lim olish g‘oyasi (lifelong learning). Kasbiy ehtiyojlarni amalga oshirish va kasbiy mahoratni rivojlantirish yo‘llari, usul va vositalaridan foydalanish;

❖ Uzluksiz malaka oshirishni amalga oshirishda elektron ta‘lim (e-learning), individual ta‘lim trayektoriyasi (personal learning space) va muhiti (personal learning environment)ni tahlil qilish;

❖ Uzluksiz kasbiy rivojlantirish platformasi va undan foydalanish;

❖ Uzluksiz kasbiy rivojlanish, shu jumladan mustaqil malaka oshirish va bilim olishning tashkiliy, uslubiy asoslarini tahlil qilish;

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Muslimov N.A., va boshqalar. Kasb ta‘limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi/ Monografiya. – T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2013.

AMALIYOTCHI PSIXOLOGNING O`QUVCHILAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISHGA OID MASHQLAR BILAN ISHLASH YO`LLARI

Maxkamova Maloxat Abdulazizovna

Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani 24- maktab psixologi

Yo'ldasheva Nigora Rustamxon qizi

Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani 53- maktab psixologi

Annotatsiya: amaliyotchi psixologning o`quvchilar bilan olib boradigan targ`ibot-tashviqot ishlari, o`quvchilar diqqatini rivojlantirishda qanday mashqlardan foydalanish mumkinligi haqida amaliy tavsiyalar berilgan

Kalit so`zlar: diqqat, diqqatning taqsimlanishi, parishonxotirlik, esda saqlash, xotira, idrok.

Biz voqelikni sezamiz, idrok qilamiz, xotirada saqlaymiz, esga tushiramiz va ular haqida fikr yuritamiz. Diqqat-e'tiborini ularga yo'naltirilmasa, to'play olmasa unda hech bir psixik jarayon unumli bo'lmaydi. Biz biror obyektga qarab tursak ham uni ko'rmaymiz, televizorda konsert berib tursa ham uni eshitmaymiz. Yoki o'z fikr-mulohazalari bilan band bo'lgan odam yaqin atrofdagi kishilarning gaplarini eshitmaydi. Agar aksincha odam biror-bir predmet yoki faoliyatga butun diqqat e'tiborini yo'naltirsa va markazlashtirsa, u holda odam predmetning miridan-sirigacha bilib oladi va ishi ham juda unumli bo'ladi. Shuning uchun ham u ongli faoliyatning sharti hisoblanadi. Diqqat, deb psixik faoliyatning biror bir ob'jekt ustiga yo'nalishi va to'planishiga aytiladi.

Diqqat o'qish ishining ham zaruriy shartidir. O'quvchilarning dars materiallarini muvaffaqiyat bilan o'zlashtirishlari, dastavval diqqatning mavjud bo'lishiga bog'liqdir. K. D. Ushinskiyning aytishicha: «Diqqat ruhiy hayotimizning shunday yagona bir eshigidirki, ongimizga kiradigan narsalarning barchasi shu eshik orqali o'tib kiradi».

Ayrim o‘quvchilarda uchraydigan o‘zlashtira olmaslik holatining sababini, avvalo, ular diqqatining yetarli emasligidan qidirish kerak. Xotiraning bo‘shligi, o‘quv materiallarini o‘zlashtirishning bo‘shligi, asosan, diqqatning bo‘shligidan kelib chiqadi.

Diqqat va kuzatuvchanlikni rivojlantirishning oddiy va samarali usullari bo‘lib, ulardan kerakli vaqtda foydalanishni bilish lozim. Bu mashqlarni ish o‘rtasida, tanaffus yoki dam olish vaqtlarida bajaring. Bu diqqatingizni barqarorligi va hajmini o‘stirishga xizmat qiladi. Diqqat insonni biron bir narsa yoki hodisaga faoliyatini jamlashi hisoblanadi. Ko‘pgina insonlarning diqqat ko‘lami 7 ± 2 birlikka teng deyiladi.

Diqqatga o‘ziga xoligini belgilovchi jihatlar bor:

1. Birinchidan: ko‘lami, jadalligi, barqarorligi;
2. Ikkinchidan: tebranishi, ko‘chuvchanligi.

Diqqat insonlarda qo‘yidagi ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi:

1. Ixtiyorsiz (faol bo‘lmagan, hissiy);
- 2.

Ixtiyoriy (faol, irodaviy).

Ixtiyoriy diqqatni samarali rivojlantirish shart-sharoitlari:

1. Me‘yordagi jismoniy va ruhiy holat.
2. Ishni rejali tashkil etish (qulay ichki va tashqi shart-sharoitlarni yaratish).
3. Aniq maqsad qo‘yish.
4. Aqliy va jismoniy harakatlarni uyg‘unlashtirish (masalan, o‘qigan narsalarni qisqacha yozib borish).
5. Faoliyat turlarini almashtirib borish (masalan, o‘quv darsliklari bilan romanlar o‘qishni).

1-mashq

Notanish suratga 3-4 soniya davomida qarab turing.

So‘ngra uni olib qo‘yib, esga olib qolgan detallaringizni (predmetlarni) sanang..

Kalit:

□ 5 tadan kam detallarni esga olib qolsa — yomon; □ 5 tadan 9 detalgacha esga olib qolsa — yaxshi; □ 9 detal esga olib qolinsa— a’lo.

2 -mashq

Yig’indisi 15 ga teng bo’lgan uchta ketma-ket sonlar guruhi nechtaligini ayting:

489561348526419569724

3-mashq

Quyidagi sonlardan nechtasi bir vaqtni o’zida 2 va 3 ga bo’linadi:

33; 74; 56; 66; 18

Yuqoridagi fikr-mulohazalarga asoslangan holda quyidagi tavsiyalarni ishlab chiqish mumkin:

1. Bola taraqqiyotiga diqqat-e’tiborni kuchaytirish uchun oila ota-onalar ham uyda birgalikda yoshga bog’liq diqqatni rivojlantiruvchi o’yinlarni uslubiy, metodik ko’rsatmalarga bog’liq holda tashkil etishlarini lozim deb topish mumkin.

2. Diqqatning inson faoliyatining barcha turlari uchun ahamiyati katta ekanligini anglab yetgan psixologlar mashg’ulotlarda bolalar diqqatini rivojlantiruvchi o’yinlardan keng foydalanish zarur.

3. Diqqat aqliy jarayonlarning sifatini ta’minlaydigan ichki faollik bo’lganligi bois psixologlar ish rejalarini tuzishda bu jihatni e’tiborga olishlarini taqozo etadi.

4. Bolalar parishonxotirligini bartaraf etish yuzasidan izchil faoliyat dasturini ishlab chiqishi va unga muvofiq tarzda ota-onalar bilan hamkorlik ishlarini yanada rivojlantirishi zarur bo’ladi.

5. Psixologlar va ota-onalar tomonidan bolalar diqqatini muntazam ravishda mashq qildirish maqsadga muvofiq bo’ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G’oziev E. Ontogenez psixologiyasi Nazariy- eksperimental tahlil T.: Noshir 2010.
2. Do’stmuhamedova Sh.A., Nishonova Z.T. va boshqalar Yosh davrlari va pedagogik psixologiya T.: Fan va texnologiyalar 2013.

ZAMONAVIY O‘QITUVCHINING INDIVIDUAL TA’LIM TRAYEKTORIYASI

Nuritdinova Dilnoza G'ayratjonovna

Sayfiddinova Aziza Yigitaliyevna

Namangan viloyati, Norin tumani 33- maktabo`qituvchilari

Annotatsiya: pedagogik faoliyatda zamonaviy o‘qituvchining individual ta’lim trayektoriyasi va o‘zini-o‘zi rivojlantirish yo‘llari haqida ma'lumot berish.

Kalit soʻzlar: Zamonaviy o‘qituvchi, ta’lim, kompetentlik, kasbiy kompetentlik,, o‘z-o‘zini rivojlantirish, trayektoriya, mimika, pantomimika, kommunikativlik

Pedagoglar o‘zini-o‘zi rivojlantirishida faol hayotiy, kasbiy pozitsiyasini shakllantirish, dunyoqarashini o‘zgartirish, rivojlanishining individual ta’lim trayektoriyasini tuzish orqali kompetentligini muntazam oshirishga ega bo‘ladilar. Individual ta’lim trayektoriyasi (lotincha: traectorius — harakatga oid) malaka oshirish muhitining chegaralarini, imkoniyatlarini kengaytiradi, pedagoglarda motivlarning mustahkamlanishi, kasbiy kompetentligini uzluksiz rivojlantirishning qulay va samarali vositalarini tanlash hamda amalga oshirishga sharoit yaratadi.

Individual ta'lim trayektoriyasi ta'lim zamonaviy pedagogikada faol ikki tushunchalarni amaliyotda - ". moslashtirilgan o'quv yo'l", "individual ta'lim traektoriyasi» va bu toifalar xususiy va umumiy hisoblanadi. Shunchaki bir individual ta'lim traektoriyasi marshrutni belgilangan bo`lib, ikkinchisi esa, o'z navbatida, yanada keng yanada ta'lim tizimida ishlatiladi. Bu yo'llar pedagogik muassasasida shaxs-rivojlanib muhitda muvaffaqiyatli ishlashi uchun muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Shuningdek, pedagoglarning individual xususiyatlari, qiziqishlari, kasbiy qiyinchiliklari, ehtiyojlari, shaxsiy motivlari, tajribasi, malaka darajasi va ijtimoiy imkoniyatlarini inobatga olishga xizmat qiladi.

Pedagogning individual ta’lim trayektoriyasini tuzish undan kasbiy ehtiyojlari miqdorini anglash, baholay olish, loyihalash va rivojlanish nuqtalarini oldindan ko’ra olish kabi ko’nikmalarga ega bo’lishini talab qiladi. A.Ibragimov tadqiqoti davomida tinglovchilar bilan o’tkazilgan so’rovnomalar natijalari pedagoglar individual ta’lim trayektoriyasini tuzish va amalga oshirishga ijobiy qarashlari hamda unga ehtiyojlari borligini ko’rsatdi. “Siz individual ta’lim trayektoriyasini tuzish orqali malaka oshirishni samarali deb hisoblaysizmi?”, degan savolga qatnashchilarning ko’pchiligi ijobiy javob bergan bo’lsalar-da, ularning 69 foizidan ortig’i mustaqil ravishda individual ta’lim trayektoriyalarini tuza olmasliklarini belgilaganlar. Bu esa pedagoglarning malaka oshirish shakli, usullari, vositalari haqida yetarlicha ma’lumotga ega emasliklarini hamda individual ta’lim trayektoriyasini tuzish jarayoniga ilmiymetodik kuzatuvni uyushtirish lozimligini tasdiqlaydi. Shu bilan birgalikda bu jarayonda malaka oshirish ta’lim muassasasi o’qituvchilari, metodistlar, tegishli malakaga ega mutaxassislar va pedagogning yaqin o’zaro ta’siri aohida ahamiyat kasb etadi. Pedagogning individual ta’lim trayektoriyasini tuzilmiy jihatdan mazmunga doir, korreksion-tahliliy va tashkiliy komponentlarga ajratish mumkin

Individual ta’lim trayektoriyasining mazmunga doir komponenti malaka oshirish mazmunini belgilaydi. Uning tayanch (invariant) qismi Davlat talablarida belgilangan, ta’lim-tarbiya sifati va pedagogning kompetentligini rivojlantirishga

qaratilgan modullarni o‘zlashtirishni, variativ qismi esa kasbiy ehtiyojlar tashxisi natijalari hamda shaxsiy qiziqishlarga ko‘ra tanlov asosida belgilanadigan modullarni o‘zlashtirishni nazarda tutadi. Bu modullar pedagogning individual ta‘lim dasturida o‘z aksini topadi.

Korreksion-tahliliy komponent pedagogning kasbiy qiyinchiliklari va ehtiyojlari tashxisi, faoliyati davomida doimiy monitoring, o‘z-o‘zini tahlil va ularning natijalariga ko‘ra individual ta‘lim trayektoriyasiga o‘zgartirishlar kiritishni ifodalaydi, shuningdek, tashkiliy komponentni moslashtirishga yo‘naltiriladi. Shu o‘rinda pedagogga individual ta‘lim dasturini tuzish va yo‘nalishini belgilashda ilmiy-metodik kuzatuv amalga oshiriladi. Individual ta‘lim trayektoriyasini loyihalashda pedagog va maslahatchi hamkorlikda ishlashlari hamda quyidagilarni inobatga olishlari lozim bo‘ladi:

- pedagogning umumiy kasbiy tayyorgarligi, ish tajribasi, kasbiy qiyinchiliklari va ehtiyojlari; - kasbiy va ijtimoiy faoliyati holati;

- psixologik xususiyatlari (temperamenti, xarakteri, emotsionalligi va b.), kommunikativ xususiyatlari;

- kasbiy, ijtimoiy, bilish motivlarining shakllanganligi va turg‘unligi;

- optimal qarorlar qabul qila olishi, o‘zi uchun eng qulay hamda samarali shakl va usullarni tanlay olishi

- refleksiya, faoliyati mazmuni, ehtiyojlarini anglashi va b

Demak, pedagoglar individual ta‘lim trayektoriyasini tuzishda o‘z shaxsiy qobiliyatlari hamda bilim, ko‘nikma, malakalarini uzliksiz rivojlantirishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Maqsadni aniqlashtirish, mazmunni shakllantirish, yo‘nalishni belgilash, amalga oshirish, tahlil va reflektiv baholash bosqichlarini aniq yo‘lga solish, uning mantiqiy zanjiridagi izchilligi, uzluksizligi ta‘minlashdan iborat bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boymurodova Sh.M. Zamonaviy o‘qituvchining individual ta‘lim trayektoriyasi tuzilmasi. Navoiy shahar 8-IATCHO‘IT maktabi boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi <https://doi.org/10.5281/zenodo.5812865//> EURASIAN JOURNAL OF

ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center

www.innacademy.uz

O`QUVCHILARNI IJOBIY FIKRLASHGA O`RGATISH METODIKASI

Oxunjonova Umida Sharifjanovna

Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tuman 7- maktab

Abduraxmanova Maxbuba Abdusattarovna

Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tuman 28- maktab

Annotatsiya: o`quvchilarda ijobiy fikrlashni shakllantirishda psixologlar tomonidan olib boriladigan targ`ibot ishlari hamda foydalanish uchun amaliy mashg`ulotlar berilgan.

Kalit so`zlar: optimizm, pessimist, muloqot, salomatlik, ijobiy fikrlash.

Mamlakatimiz ta'lim tizimida uzoqni ko'zlab olib borilayotgan islohotlar bugun nafaqat jamoatchiligimiz, balki butun jahonda ham katta e'tibor bilan e'tirof etilmoqda.

Bugun yangicha qiyofa kasb etgan, zamon talablari darajasida ta'mirlangan, eng so'nggi rusumdagi o'quv jihozlari bilan jihozlangan maktablar orzu emas ayni haqiqatdir.

Maktab hayotidan shuni yaxshi bilamizki, o`quvchilar ijtimoiylashuvida muloqotga kirishish va har bir vaziyatga o`z fikrini mustaqil bildira olishida uning ijobiy yoki salbiy fikrlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Demak ijobiy fikrlashga o`rgatish optimistlarda osonroq, pessimistlarda esa qiyinroq kechada.

Optimizm bu -ijtimoiy yoki moddiy kelajak haqida taxmin qilish bilan bog'liq bo'lgan kayfiyat yoki munosabat - fikrlovchi uni ijtimoiy jihatdan uning foydasi yoki o'z roziligi uchun maqbul deb hisoblaydi. Optimistik odamlar uchun muammolar bu oddiy holdek boricha qabul qilinadi va uni mantiqiy yechim variantlarini oqilona topa oladilar.

Demak, optimizmning afzalliklarini yosh toifalarida ko`rib chiqsak:

1-kurs talabalari

-Oliygo'ha moslashishi yaxshiroq

- Baxtliroq
- Xafa yoki o'zini yolg'iz his qilishi extimoli pastroq
- Bitirish extimoli balandroq
- Ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni yanada yaxshi his qilishi.

O'smirlik davrida optimism bu - o'rta yoshlarda hayotdan mamnun bo'lishni eng yaxshi belgisi hisoblanadi.

Optimistlar ijobiy kurash strategiyasidan foydalanadi, pessimistlar esa qochishga yoki tajovuzga qo'l urishadi.

Optimizmning salomatlikga foydasi:

- Yuqori darajada saraton kasalligidan omon qolish extimoli
- Kardiovaskulyar kasallikdan o'lish ehtimolligi pastligi.
- Immunitetning yaxshiroq ishlashi.
- Psixologik va biologik yoshlik.
- Asab bilan bog`lik kasalliklarga chalinish ehtimoli pastligi.
- Agarda kasallik kelgan taqdirda ham qisqa muddatda o`z sog`ligini tiklash.

Optimizmning muvaffaqiyatga foydasi:

- Yanada muvaffaqiyatli sotuvchilar.
- Harbiy tayyorgarlikni otash ehtimoli balandroq.
- Olimpiya chempionlari bo'lish ehtimoli ko'proq.
- Nomzodlikga ko'proq saylanadi.
- Qayerdadir qoqilsa, undan turib ketishi, oldinga intilishi yuqoriroq.
- Yangi jamoaga moslashishi va tezda obro` qozona oladi.

-Ilm yo`lida bo`lsa muvaffaqiyatli himoya qila oladi. o`zining kreativlik g`oyalarini amaliy hayotga taqdim eta oladi.

Pessimist optimist bo'la oladimi? Bu savolga hamma har xil javob beradi. Omtimistlardan so`ralganda 100 % bo`lishi mumkin degan, Pessimistlardan fikr olinganda esa 50 % kam ehtimoli bilan ishonchsizlik bilan o`z fikrini bildirganlar.

Xa! Bu faqat biroz mashq talab etadi. Mashqda albatta salbiy fikrlarni o`z antonimiga almashtirib qo`llashga o`rganish kerak.

“Sherikchilikda chiziladigan rasm” – aloqa mashqlaridan bo`lib aynan optimist juftlik biriktiriladi.

Ko`rsatmalar:

1. Guruhni juftliklarga ajratib o'quvchilarni bir-birlariga orqa qilib o'tirishlarini ayting.

2. Ularga har-xil shakllar tushirilgan kichik qog'ozlar tarqatishingizni va ular bu rasimlarni hech kimga, ayniqsa o'zlarining sheriklariga **KO`RSATMASLIKLARINI** ayting.

3. O'quvchilarga ular juftligidan 1 kishi ‘Sharxlovchi’ va 2 nchi qatnashchi ‘Rassom’ sifatida ishtirok etadi. ‘Sharxlovchi’ rasimni qanday chizish kerakligini o'z sherigiga og'zaki ravishda tushintiradi o'z navbatida, ‘Rassom’ berilgan ko'rsatmalarga qat'iyon amal qilgan xolda rasimni chizishi kerak. Ular bir bilariga rasmlarini zinhor ko'rsatmasligi zarur.

4. 2-3 daqiqadan so'ng ishtirokchilarni to'xtatib va chizilgan rasim va uning bosma shakli bilan solishtiring.

5. Juftliklarga endi o'rin almashishlarini ayting, ya'ni ‘Sharxlovchi’ rassom sifatida va ‘Rassom’ esa sharxlaydi.

6. Juftlikdagi ikkala ishtirokchi ham rasimlarini chizib bo'lgach, ularga quydagi savollarni muhokama qilishga taklif eting:

•O'zingizni "Sharxlovchi" / "Rassom" sifatida qanday his qildingiz? Rassomga ko'rsatma berish va sharxlovchidan ko'rsatma olish oson yoki qiyin bo'ldimi?

•Axborotni yetkazish yoki qabul qilsih bilan qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz?

•Nima deb o'ylaysiz, bu mashq bizga samarali aloqa to'g'risida nimalar o'rgata oladi?

Foydalanilgan adabiyotlar:

3. Karimova V.M.Psixologiya.T.: 2002..

4. [http: www.ziyo.net.uz.](http://www.ziyo.net.uz)

O`QUVCHILAR TARBIYASIGA OAV TA`SIRI VA O`Z-O`ZINI HIMOYA QILISH VOSITALARI

Saydullayeva Nilufar

Isaboyeva Mohidil

Namangan viloyat Uchqo`rg`on tuman 12- maktab o`qituvchilari

Annotatsiya: o`quvchilar tarbiyasiga va ularni komil inson qilib tarbiyalashda qanday tizimli ishlarni olib boorish, OAV ta`siri va o`z-o`zini himoya qilish vositalari haqida nazariy ma`lumotlar hamda amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so`zlar: OAV, ma`naviyat, sog`lom fikr, oila, hamkorlik, mahalla, tarbiya.

Keyingi yillarda yoshlarga oid davlat siyostaining turli jihatlarini o`rganish, tadqiq qilish jarayonlari tegishli soha mutaxassislari tomonidan amalga oshirila boshlandi. Shu bilan bir qatorda, ushbu masalani o`ziga xos jihatlarini jrunalistika va politologiyaning o`zaro uyg`unligi tayangan holda o`rganish vazifalari muhim ahamiyatga ega bo`lmoqda. Jumladan, mamlakatimiz OAV faoliyatida yoshlarga oid siyosatning jamiyat hayotiga, xususan, yoshlarimiz tarfakkuriga singdirishga qaratilgan ishlarni amalga oshirilishi, ularning samaradorligini kuchaytirish bilan bog`liq ko`pgina nazariy masalalarni hal qilish nihoyatda dolzarb mohiyat kasb etmoqda.

Dunyo shiddat bilan o`zgarib borayotgan bugungi zamonda, xalqimizning ma`naviy qadriyatlarini, madaniyati va urf-odatlariga mutlaqo zid bo`lgan, yot va buzg`unchi g`oyalarni jamiyatimiz hayotiga turli yo`llar bilan singdirishga qaratilgan urinishlar kuchaygan, ayniqsa, yosh avlodning qalbi va ongini egallash uchun keskin kurash ketayotgan bir sharoitda, Vatan himoyasiga shay turgan yoshlarimizni vatanparvarlik ruxida tarbiyalash va ularning ma`naviy-ruhiy tayyorgarligini oshirish borasidagi ishlarimizni hamkorlikda amalga oshirishimiz barchamizdan talab etiladi

Shu o`rinda ta`kidlash joizki, yoshlarning ijtimoiy voqeiylikka nisbatan to`g`ri munosabatda bo`lishi, ularda tarbiyaning shakllanishi, ongi va xulqini yanada

takomillashtirishida ommaviy axborot vositalari orqali namoyish etilayotgan hech bir dastur, video va kinofilmlar e'tibordan chetda qolishi kerak emas. Chunki, kabel televideniylari orqali namoyish etilayotgan seriallarning deyarli ko'pchiligida «ommaviy madaniyat» ko'rinishlari aks etgan, bunday film va seriallarni ko'rish bugungi kun yoshlarida o'sha millat turmush tarzi va udumlariga ko'r-ko'rona taqlid qilish, o'zga yurtlarga borib yashash, o'z milliy urf-odatlariga loqaydlik hislarini shakllanishiga sabab bo'lmoqda. Mazkur filmlar yoshlar uchun mafkuraviy tahdid vazifasini o'taydi. Film g'oyalari yengil-yelpi turmush kechirish, xudbinlik, faqat o'zi uchun yashash kabi salbiy xususiyatlarni tarkib topishiga sabab bo'ladi. Bunday serial va filmlarni maktab yoshidagi bolalarning ham tomosha qilayotgani kattalarni ogohlikka chaqiradi. Yana bir muammo bu global tarmoqdir.

So'nggi yillarda ham yoshlarga bo'lgan e'tibor susaygani yo'q. Yoshlarda vatanparvarlikning shakllanishi – ularning milliy va umuminsoniy qadriyatlar mushtarakligini anglab yetish bilan bog'liq. Vatanparvarlikni shakllantirishda xalq milliy taraqqiyoti, tarixi, madaniyati, san'at va adabiyoti, turmush tarzi, axloqi, e'tiqodi, ijtimoiy ruhiyati bilan bog'liq bo'lgan urf-odatlar, marosimlar, an'analar alohida e'tiborga molik qadriyatlar sanaladi. Bu kabi xususiyatlarni o'quvchilarda shakllantirishda OAV o'rnini katta. Shu bilan birga OAV larining salbiy tomonlari ham mavjud. Shunday ekan bizlarning oldimizdagi vazifa o'quvchilarni OAV dan to'g'ri foydalanishga yo'naltirishdir.

Xulosa qilib aytganda, halqimizning ma'naviy qadriyatlari, madaniyati va urf-odatlariga mutlaqo zid bo'lgan, yot va buzg'unchi g'oyalarni jamiyatimiz hayotiga turli yo'llar bilan kirib kelayotgan bir paytda, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har xil ko'rinishdagi taxdidlar haqida mulohazalar yuritib hayoliy xavotirlarga berilish o'rniga tezkor davr taxlillari yuzasidan zarur hulosalar chiqarib, yoshlarimizda har qanday axborot-psixologik xurujlarga qarshi mustaxkam immunitetni shakllantirishimiz shuningdek, globallashtirish va axborotlashuv kuchaygan muxitda milliy qadriyatlarni saqlab qolish imkoniyati va choralari borasida yangi funksiyalar kasb etish borasida o'ylashimiz hamda mexanizmini yo'lga qo'yish to'g'risida bosh qotirishimiz kerak. Chunki buni zamoni o'zi taqoz qilmoqda. Buning uchun esa ommaviy axborot

vositalaridan foydalanish eng to'g'ri yo'ldir chunki targ'ibot –tashviqotchilar va ilm axlining har bir uyga eshik taqillatib kirish imkoniyati bo'lmasligi mumkin, ommaviy axborot vositalari esa har qancha eshigi qulf xonadonlar to'rida yorqin manzaralar ila yoshu-qarining etiborini o'ziga jalb qilishdek buyuk kuchga ega vositadir. Bu kuch esa ommaviy axborot vositasi xodimlarining maxoratida namoyon bo'ladi. Vatanparvarlik tuyg'ularini kamol toptirishda OAVdan foydalanish yosh avlodni komil inson bo'lib shakllanishi uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib quyidagi tavsiyalarni ishlab chiqdik:

- O`quvchilarni OAV laridan to`g`ri foydalanishga o`rgatish;
- OAVlaridan foydalanishga o`rgatishda o`quvchilarning yosh va individual hususiyatlarini inobatga olish;
- OAV lari ahamiyati haqida o`quvchilar bilan tushuntirish ishlarini olib boorish;
- O`quvchilarda OAV hujumlariga qarshi immunitet hosil qilish;
- O`quvchilarni OAVdan tog`ri foydalanishga o`rgatishda ota-onalar bilan hamkorlik ishlarini yo`lga qo`yish hamda ularga kerakli maslahat va tavsiyalarni berish.
- O`smir yoshidagi o`quvchilarni muntazam AKT va OAV vositalariga qaram bo`lishini oldini olish maqsadida turli fan to`garaklariga jalb qilish. Xalq hunarmandchiligi bilan shug`ullanuvchi o`z kasbining ustalariga ustoz-shogird reja-dasturini ishlab chiqib, birga ishlashlari uchun ijtimoiy muhitni shakllantirishga yordam berish. Bu jarayonda maktab ma'muriyati, ota-ona hamda mahalla hamkorligi o`z ta'sirini ko`rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. –T.: “O'zbekiston”. – 2017.– 102b.
2. Ijtimoiy axborot ta'lim portali: [www. Ziyonet. uz.](http://www.Ziyonet.uz)

O`QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO`NALTIRISHDA AMALIYOTCHI PSIXOLOGNING O`RNI VA ROLI

Tursunova Osiyaxon Zokirjanovna

Namangan viloyati Kosonsoy tumani 32- maktab psixologi

Turdiboyeva Shaxlo Fayzullayevna

Namangan viloyati Kosonsoy tumani 53- maktab psixologi

Annotatsiya: sog`lom fikrlaydigan farzandlarni to`g`ri kasb tanlashlarida amaliyotchi psixologlarning olib boradigan faoliyatlari haqida nazariy va amaliy ma`lumotlar berilgan.

Kalit so`zlar: kasb, sog`lom fikr, kasbiy moslashish, kasbiy o`shish, qobiliyat, motivatsiya.

Hozirgi kunda ta`lim-tarbiya olayotgan yoshlar bizning ertangi kunimiz egalaridir. Jumladan ularni kelajakdagi faoliyatlariga kasb-hunarga hozirdan yo`naltirish ham bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. chunki o`quvchilarimiz yaxshi ta`lim tarbiya olishlari bilan birga to`g`ri kasb tanlashlari ham muhimdir. Shunday ekan maktab amaliyotchi psixologi oldida turgan dolzarb vazifalardan biri o`quvchilarning layoqatlariga qarab ularni to`g`ri kasb-hunarga yo`naltirishdan iboratdir.

Umumta`lim maktablari bolalarini kasb tanlashga yo`naltirishda —Kasblar alifbosi, —Kim bo`lsam ekan?, —Kasblar olamiga sayohat, —Men orzu qilgan kasb, —Kasbiy moslashish, —Kasbiy o`shish va —Shaxsning o`zini-o`zi rivojlantirishi kabi mavzularda mashg`ulotlar o`tkazish va uyushtirishning o`rni katta va psixologik tomonidan kuchlidir.

Amaliyotchi psixologlar o`quvchilarni kasb-hunarga yo`naltirishda treninglar, psixologik metodikalar va turli xil tadbirlar orqali targ`ibot-tashviqot ishlarini olib borishlari lozim. Masalan: 8-sinf o`quvchilari bilan kasb-hunarga yo`naltirish ishlarini olib borishda dastlab, barcha o`quvchilardan qanday kasb egasi bo`lishi

haqida so`rovnoma o`tkazadi. So`rovnoma natijasi hisoblab chiqiladi va yo`nalishlar bo`yicha guruhlashtiriladi. Aytaylik, 25 nafar o`quvchidan:

Pedagogik sohasi-8 nafar- 32 %

Tibbiyot sohasi-10 nafar -40 %

Iqtisod sohasi-2 nafar-8 %

Texnika sohasi-2 nafar -8%

Yuridik sohasi-3 nafar 12 %

Yuqoridagi sohalar bo`yicha ko`rib chiqiladi va ularni to`g`ri yo`naltirish uchun “SWOT” tahlil metodini tanishtiramiz va guruhlariga taqdim etamiz. Guruhlar joylashib bo`lgandan so`ng har bir guruhga ta`rif beriladi va guruhlashning bunday usulini o`quvchilar orasida qanday tartibda qo`llash kerakligi haqida fikr mulohazalar bilan tanishib chiqiladi.

1. Qadam **SWOT**-tahlil metodi haqida ma`lumot beriladi. Qaysi guruh qaysi sohani tanlagan bo`lsa faqat o`sha soha bo`yicha to`ldiriladi.

2. Qadam **SWOT**-tahlil metodining **Kuch (S)**- degan qismiga faqatgina Pedagogik, Tibbiyot, Iqtisod, Texnika, Yuridik sohalari bo`yicha kuchli tomonlarini yozib chiqadilar.

3. Qadam **SWOT**-tahlil metodining **Zaiflik(W)**- degan qismiga faqatgina faqatgina Pedagogik, Tibbiyot, Iqtisod, Texnika, Yuridik sohalari bo`yicha zaif tomonlarini to`ldirib chiqadilar.

4. Qadam **SWOT**-tahlil metodining **Imkoniyat(O)** degan qismiga faqatgina Pedagogik, Tibbiyot, Iqtisod, Texnika, Yuridik sohalari bo`yicha imkoniyatlari haqida to`ldirib chiqadilar.

5. Qadam **SWOT**-tahlil metodining **Xavf-xatar(T)** degan qismiga faqatgina Pedagogik, Tibbiyot, Iqtisod, Texnika, Yuridik sohalari bo`yicha xavf-xatar haqida o`z fikrlarini to`ldirib chiqadilar.

6. Belgilangan vaqtdan keyin har bir guruh taqdimoti tinglanadi. (vaqt muammoga yoki savolga qarab tanlanadi, 3-5 daqiqadan oshmasligi kerak)

SWOT-tahlil metodi Pedagogik, Tibbiyot, Iqtisod, Texnika, Yuridik sohalari bo`yicha **o`ziga xos bo`lgan tomonlarini aniqlang?**

Kuch (S)	Zaiflik(W)
Imkoniyat(O)	Xavf-xatar(T)

Bu tahlil metodining afzallik tomonlari berilgan muammoli vaziyat yoki savolni to'rt tomondan ko'rib chiqiladi hamda har bir kichik guruh a'zosi o'z fikrini boshqa guruhlardan himoya qilishi va uni asoslay olishi talab etiladi.

Amaliyotchi psixolog kuzatuvchan bo'lishi talab qilinadi, chunki o'quvchilar kuchli va imkoniyat qismlariga ko'proq e'tabor qaratib, zaif va xavf-xatar qismlariga to'ldirishga qiynalishgan bo'lsa, ana o'sha joyni birgalikda to'ldirib chiqish kerak.

Maktab amaliyotchi psixologi o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda o'quvchilarning individual qiziqishlari, moyilliklari, qobiliyatlari, jamiyat va mehnat bozorining muayyan kasb va mutahassisliklarga bo'lgan ehtiyojlarini inobatga olgan holda to'g'ri yo'l ko'rsatmog'i lozim. Shuningdek maktab amaliyotchi psixologi o'quvchilarga turli kasblar, ixtisosliklar, kasbning insonga, uning jismoniy, psixologik va shaxsiy sifatlariga, salomatligiga qo'yadigan talablari haqida ma'lumot berib borishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak”. Toshkent-“O’zbekiston”-2017 yil

2.G’oziyev E. Toshimov Yu. Psixodiagnostika va amaliy psixologiya. T-“Universitet”-2004yil.

O`QUVCHILARNING IJODIY QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH NAZARIYASI

Yakubxo`jayeva Shoxida

Namangan viloyati, Uychi tumani 4- maktab psixologi

Xasanov Baxromjon

Namangan viloyati, Uychi tumani 46- maktab psixologi

Annotatsiya: o`quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda ilmiy nazariyalar yo`nalishlarini o`rganish va yana nimalarga e`tibor berish kerakligi haqida berilgan

Kalit so`zlar: qobiliyat, iste`dod, ijod, mihit, irsiyat, ta`lim, tarbiya

Davlat taraqqiyoti va jamiyat ravnaqi ko`p jihatdan uning intellektual potentsiali bilan belgilanadi. Chunki, ilmiy potentsiali yuqori darajada rivojlangan mamlakat barcha sohalarda doimo ilg`or bo`ladi. Mamlakatimizda keyingi yillarda yoshlarga oid davlat siyostaining turli jihatlarini o`rganish, tadqiq qilish jarayonlari tegishli soha mutaxassisleri tomonidan amalga oshirila boshlandi.

Ma`lumki, barcha yuksak iste`dodli kishilar ko`p va tirishib o`qiganlar. Iste`dod ayni ta`lim-tarbiya jarayonida, kishining tarkib topayotgan qobiliyatlarida ravshanroq ko`rina boshlaydi. CHunonchi, kishining, masalan, musiqa, adabiyot, texnika, matematika va boshqa shu kabilarga bo`lgan iste`dodi ta`lim-tarbiya jarayonida oshkor bo`ladi.

Qulay sharoit, o`qitish va tarbiya odamdagi layoqatning barvaqt uyg`onishiga imkon beradi. Masalan, Rimskiy-Korsakov onasi kuylagan kuylarni ikki yoshdanoq, otasi pianinoda chalgan kuylarni to`rt yoshida takrorlar, xirgoyi qilar edi va otasidan eshitgan kichik musiqa asarlarini tez kunda fortepianoda o`zi chala boshlagan.

Ijodiy tafakkur bu kishilardagi aqliy faoliyatning asosiy xarakteristikasi bo`lib, tafakkurning individualligini xarakterlaydi. Dj.Gilford farazicha intellekt tuzilishi modelining tahlili bu jarayonni taminlaydi. Dj.Gilfordning intellekt modeli uch

o'rchovli o'zgaruvchanlikka ega bo'lgan to'g'ri burchakli geometrik shakldir. Bunda barcha aqliy qobiliyat va harakatlar uch o'rchovga binoan muayyan shaklga keltiradi. Bular: a) aqliy jarayonlar; b) aqliy qoniqish; v) aqliy natijalardir.

Dj.Gilford farazicha aqliy jarayonlarga quyidagilar kiradi:

1. Bilish qobiliyati (kashfiyot yoki nimanidir e'tirof etish).
2. Xotira (muammmoni esda saqlash).
3. Divergent tafakkur (muammo yuzasidan turli yechimlarni izlashda va boshqarishda namoyon bo'ladigan tafakkur).
4. Konvergent tafakkur (muammoning yechimini faqat bitta, yagona yo'l bilan topishda ifodalanadigan tafakkur).
5. Baholash (yaxshi va eng to'g'ri fikrlash, yaqinlashish, aynan o'xshash va boshqalar bilan belgilanadi).

Aqliy qoniqishlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Rasmi (ular ko'ruv idrokini boshqarish orqali ob'ektning xajmini, shaklini, rangini, to'zilishini aks ettiradi).
2. Simvolik (matematikada kelishilgan simvollarni yoki yozuvlarni sonlarni ifodalaydi).
3. Ma'naviy (adabiyotda tip va obrazlarni ifodalaydi).
4. Axloqiy (ijtimoiy ong, ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy aloqa vositalari va boshqalarda aks etadi).

Yuqorida bayon etilgan fikrlarga asoslanib quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin:

Shuni ta'kidlash joizki, ijtimoiy muhitda ta'lim-tarbiyaga shaxsning o'zi faol ishtirok etgandagina uning tug'ma layoqatini uyg'otadi, iste'dod, qobiliyatlarini o'stira oladi. Agar kishi o'z ishini sevsa, uning shu sohadagi iste'dodi tezroq va kuchliroq ro'yobga chiqa boshlaydi.

O'smir bilan munosabatda bo'lishda sabr-toqat, vazminlik zarur. Unga mustaqillik berish, buyruq emas, aksincha, maslahat berish bu yoshdagi o'quvchilarni to'g'ri tarbiyalashning garovidir.

1. Shaxs ongli faoliyat bilan shug‘ullanuvchi ijtimoiy mavjudot bo‘lib, ijtimoiy munosabatlar mahsuli sanaladi.

2. Shaxsning shakllanishi irsiy-ijtimoiy omillar hamda tarbiyaga bog‘liqdir.

3. Shaxsning shakllanishida faoliyat o‘ziga xos, muhim xususiyatga egadir. Zero, shaxs faoliyat yordamidagina ijtimoiy borliq bilan bo‘ladigan munosabatni yo‘lga qo‘yadi, shu asosda uning bilish qobiliyati rivojlanadi.

4. Shaxs jismoniy va psixologik jihatdan kamol topib borar ekan, fiziologiya, pedagogika va psixologiya fanlarida “yosh davrlari” deb nomlangan bosqichlarni bosib o‘tadi. Yosh davrlari shaxsning yosh va psixologik xususiyatlariga ko‘ra quyidagicha guruhlanadi: go‘daklik davri, yasli davri, maktabgacha tarbiya yoshi, kichik maktab yoshi, o‘smirlik davri va o‘spirinlik davri.

Ijodkor yoshlarni tarbiyalash jarayonida quyidagi holatlar yuzaga keladi:

1. Tarbiya yordamida muhitning salbiy ta’siri natijasida yuz bergan kamchiliklarni ham tugatish mumkin.

2. Tarbiya inson faoliyatining istiqbol maqsadini belgilaydi. Shu bois u shaxs kamolotini ta’minlashda yetakchi rol o‘ynaydi.

3. Insonning ma’naviy o‘sishi sodir bo‘ladi, muhitni stixiyali ta’siri bera olmaydigan sifatlar shakllanadi. Masalan, bola o‘z ona tilini atrofni o‘rab turgan muhitning ta’sirida o‘rganib olishi mumkin. Lekin o‘qish va yozishni maxsus ta’lim yo‘li bilangina o‘rganadi. Ma’lum bilim, ko‘nikma va malakalar faqat tarbiya jarayonida egallanadi.

Qobiliyat va iste’dodning ro‘yobga chiqishida insonning muayyan faoliyatiga qiziqishi bilan bir qatorda uning o‘z ustida ishlashi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Iste’dodli kishilar o‘z iste’dodlari – iqtidor kuchini to‘la ro‘yobga chiqarish uchun o‘z ustlarida tinmay ishlashlari, mehnat qilishlari shart.

Foydalanilgan adabiyotlar:

3. G‘oziev E. Ontogenez psixologiyasi Nazariy- eksperimental tahlil T.: Noshir 2010.

4. Do’stmuhamedova Sh.A., Nishonova Z.T. va boshqalar Yosh davrlari va pedagogik psixologiya T.: Fan va texnologiyalar 2013.

STRESSNI KELIB CHIQISH SABABLARI VA ZAMONAVIY PSIXOLOGIYA YECHIMLARI

Xoljigitova Barno

Zomin tumani 29-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kundagi asosiy muammolardan biri bo'lgan insonlarning ruhiy muammolari, stress haqida yoritilgan. Shu bilan birgalikda maqolada umumiy olingan ma'lumotlarga asoslanib bir qancha yechimlari ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ekzopsixik, endopsixik, individual-psixologik xususiyat, reflektor, temperament, xarakter, emotsiyalar, motivatsion doiralar.

ПРИЧИНЫ СТРЕССА И СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Холжигитова Барно

Школа 29 Зоминского района практикующий психолог

Аннотация: В данной статье описывается стресс, который на сегодняшний день является одной из основных проблем людей. В то же время в статье упоминается несколько решений, основанных на общей информации.

Ключевые слова: экзопсихический, эндопсихический, индивидуально-психологическая характеристика, рефлектор, темперамент, характер, эмоции, мотивационные круги.

CAUSES OF STRESS AND MODERN PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS

Kholjigitova Barno

School 29, Zomin district practicing psychologist

Abstract: This article describes stress, which is one of the main problems of people today. At the same time, several solutions are mentioned in the article based on the general information.

Key words: exopsychic, endopsychic, individual-psychological characteristic, reflector, temperament, character, emotions, motivational circles.

Asr boshida keng tarqalgan "nervlarning barcha kasalliklari" iborasi "stressdan kelib chiqqan barcha kasalliklar" ga aylantirildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, barcha kasalliklarning 45 foizi stress bilan bog'liq va ba'zi ekspertlarning fikricha, bu ko'rsatkich 2 barobar ko'p. SSSRda saksoninchi yillarda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, poliklinikalarga tashrif buyuruvchilarning 30-50 foizi amalda sog'lom odamlar bo'lib, ular faqat hissiy holatini yaxshilashga muhtoj.

Uzoq xoriydagi rivojlangan, nisbatan barqaror mamlakatlarda vaziyat biroz yaxshiroq. Masalan, Amerikaning *Psychology Today* jurnali materiallariga ko'ra, yapon o'qituvchilarining qariyb 40 foizi, Buyuk Britaniyadagi ishchilarning beshdan bir qismi va AQShda yollangan ishchilarning 45 foizi stressdan aziyat chekishadi. Tez-tez shikoyatlar tushkunlik va tashvish, bosh og'rig'i. Balki har qanday holatda ham salbiy his -tuyg'ulardan ehtiyot bo'lish va stressdan qochish kerakdir? Katta shaharlarni iloji boricha tark eting, xavotir va xavotirni kamroq boshingizga oling, o'zingizga jiddiy maqsadlar qo'ymang? Axir, bu har doim qidirish, noaniqlik va xavf bilan bog'liq - shuning uchun stress bo'lishi mumkin. Balki sog'lig'ingizni himoya qilib, tinchgina yashashingiz kerakdir? Ammo stress doktrinasi muallifi Xans Seli, stressni tananing kuchini oshirib, foydali bo'lishi mumkin deb hisoblaydi, hatto uni "kundalik hayot uchun achchiq ziravor" deb ataydi va ta'kidlashicha, stress faqat ma'lum sharoitlarda patogen bo'ladi..

Hamma buni boshidan kechirgan, hamma bu haqda gapiradi, lekin stress nima ekanligini deyarli hech kim tushunmaydi. Ko'p so'zlar modaga aylanadi, agar ilmiy tadqiqotlar kundalik xulq-atvoriga yoki hayotning asosiy masalalari haqidagi fikrimizga ta'sir qiladigan yangi tushunchaning paydo bo'lishiga olib keladi. "Darvin evolyutsiyasi", "allergiya" yoki "psixanaliz" atamalari yashash xonalarida va

mexnat suhbatlarida allaqachon o‘z cho‘qqisiga chiqqan. Ammo bunday suhbatlarda aytilgan fikrlar kamdan -kam hollarda bu tushunchalarni kiritgan olimlarning ishini o‘rganishga asoslangan. Hozirgi kunda ma‘muriy yoki dispetcherlik ishining stressi, atrof -muhitning ifloslanishi, nafaqaga chiqish, jismoniy stress, oiladagi muammolar yoki qarindoshining o‘limi haqida ko‘p gapirilmoqda. Ammo o‘z e‘tiqodlarini himoya qiladigan qizg‘in munozarachilarning ko‘pi “stress” atamasining asl ma‘nosini va uning mexanizmlarini izlaydilar. Ko‘p odamlar stress va xafagarchilik o‘rtasida farq borligini hech o‘ylamaganlarmi? Stress so‘zi, muvaffaqiyat, muvaffaqiyatsizlik va baxt kabi, har xil odamlar uchun har xil ma'noga ega. Shuning uchun, uning ta‘rifini berish juda qiyin, garchi u bizning kundalik nutqimizga kirgan bo‘lsa. “Stress” shunchaki “qayg‘u” bilan sinonimmi? Bu harakat, charchoq, og‘riq, qo‘rquv, diqqatni jamlash zarurati, jamoatchilik tanbehini kamsitish, qon yo‘qotish yoki hatto kutilmagan katta muvaffaqiyat butun yo‘lning buzilishiga olib keladi. Ro‘yxatda keltirilgan shartlarning har biri stressni keltirib chiqarishi mumkin, lekin ularning hech birini ajratib bo‘lmaydi va “bu stress” deyish mumkin emas, chunki bu atama teng darajada qo‘llaniladi va qolganlarning hammasi.

Stress-bu tananing har qanday talabga o‘ziga xos bo‘lmagan javobidir. Bu ta‘rifni tushunish uchun, avvalo, o‘ziga xos bo‘lmagan so‘z bilan nimani nazarda tutayotganimizni tushuntirishimiz kerak, tanaga berilgan har bir talab qaysidir ma'noda o‘ziga xos yoki o‘ziga xosdir. Sovuqda biz ko‘proq issiqlikni chiqarish uchun qaltiraymiz va teridagi qon tomirlari torayib, tananing sirtidan issiqlik yo‘qotilishini kamaytiradi. Biz quyoshda terlaymiz va terning bug‘lanishi bizni sovutadi. Agar biz juda ko‘p shakar iste‘mol qilgan bo‘lsak va qondagi qand miqdori me'yordan oshsa, biz qondagi qand miqdori normal holatga qaytishi uchun bir qismini chiqarib tashlaymiz, qolganini kuydiramiz. Zinadan maksimal tezlikda yugurish kabi mushaklarning harakatlari mushaklar va yurak -qon tomir tizimiga katta talablar qo‘yadi. Mushaklar bu g‘ayrioddiy ish uchun qo‘shimcha energiya manbaiga muhtoj, shuning uchun yurak urishi tezlashadi va kuchayadi, yuqori qon bosimi qon tomirlarini kengaytiradi va mushaklarga qon oqimini yaxshilaydi. Har bir dori va gormon o‘ziga xos ta‘sir ko‘rsatadi. Diuretiklar siydik miqdorini oshiradi,

adrenalin gormoni yurak urish tezligini oshiradi va qon bosimini ko‘taradi, insulin gormoni esa shakarni pasaytiradi. Biroq, ular tanadagi qanday o‘zgarishlarga olib kelmasin, bu agentlarning barchasida umumiylik bor. Ular restrukturizatsiyani talab qilmoqdalar. Bu talab o‘ziga xos emas, u nima bo‘lishidan qat’i nazar, yuzaga kelgan qiyinchiliklarga moslashishdan iborat.

Stressga munosabat nuqtai nazaridan, biz duch keladigan vaziyat yoqimli yoki yoqimsiz bo‘lishi muhim emas. Qayta qurish yoki moslashishga bo‘lgan ehtiyojning intensivligi muhim. Biroq bu shunday miqdoriy biokimyoviy o‘lchovlar shuni ko‘rsatadiki, ba’zi reaksiyalar o‘ziga xos emas va ta’sir qilishning barcha turlari uchun bir xil bo‘ladi. Uzoq vaqt davomida tibbiyot bunday stereotipik javob mavjudligini tan olmadi. Turli vazifalar, aslida hamma vazifalar bir xil fidoyilikni talab qilishi kulgili tuyuldi. Ammo agar siz bu haqda o‘ylayotgan bo‘lsangiz, unda kundalik hayotda o‘ziga xos hodisalar bir vaqtning o‘zida umumiy o‘ziga xos bo‘lmagan xususiyatlarga ega bo‘lgan shunga o‘xshash vaziyatlar ko‘p uchraydi.

Jismoniy mashqlarni boshlash uchun siz boshlang‘ich pozitsiyasini egallashingiz kerak: orqa tomon yotib, oyoqlari bir-biridan yoyilib, oyoq barmoqlari tashqariga burildi, qo‘llar tanasi bo‘ylab erkin yotadi (kaftlar yuqoriga). Bosh biroz orqaga tashlangan. Butun vujudi bo‘shashadi, ko‘zlari yumiladi, burun orqali nafas oladi.

Quyidagi vaziyatda stressdan halos bo‘lish va dam olish mashqlariga misollar keltirilgan:

1. Ko‘zlaringizni yumib, taxminan 2 daqiqa harakatsiz yoting. Siz turgan xonani tasavvur qilishga harakat qiling. Birinchidan, butun xonani (devorlar bo‘ylab) aqliy yurishga harakat qiling, so‘ngra tananing butun perimetri bo‘ylab - boshdan to tovongacha va orqada harakat qilish.

2. Nafasingizni diqqat bilan kuzatib turing, burun orqali nafas olayotganingizni passiv ravishda anglab oling. Siz nafas olayotgan havo siz chiqarayotgan havodan bir oz sovuqroq ekanligiga e’tibor berishlik. Nafas olishingizga 1-2 daqiqa e’tiboringizni qarating. Boshqa hech narsa haqida o‘ylamaslikka harakat qilish.

3. Sayoz nafas oling va nafasingizni bir zum ushlab turing. Shu bilan birga, butun mushaklarni bir necha soniya davomida keskin tarang qilib, butun tanadagi kuchlanishni sezishga harakat qilish. Nafas olayotganda dam olish va 3 marta takrorlash.

Oddiy sharoitda hech kim nafas olish haqida o‘ylamaydi yoki eslamaydi. Ammo, negadir, me'yordan chetga chiqish paydo bo‘lganda, to‘satdan nafas olish qiyinlashadi. Nafas olish qiyinlashib, og‘irlashib, stress yoki stress bilan kechadi. Va aksincha, kuchli qo‘rquv, biror narsani keskin kutish bilan odamlar beixtiyor nafaslarini ushlab turadilar (nafaslarini ushlab turadilar). Biror kishi nafasni ongli ravishda nazorat qilib, uni tinchlantirish, kuchlanishni engillashtirish uchun ishlatishi mumkin - mushak va ruhiy, shuning uchun nafasni avtoregulyatsiya qilish gevşeme va kontsentratsiya bilan birgalikda stress bilan kurashishning samarali vositasiga aylanishi mumkin. Stressga qarshi nafas olish mashqlari har qanday pozitsiyada bajarilishi mumkin. Faqat bitta shart kerak: umurtqa pog‘onasi qat’iy vertikal yoki gorizontol holatda bo‘lishi kerak. Bu tabiiy, erkin, kuchlanishsiz nafas olish, ko‘krak va qorin muskullarini to‘liq cho‘zish imkonini beradi. Boshning to‘g‘ri pozitsiyasi ham juda muhim: u bo‘yniga tekis va erkin o‘tirishi kerak. Bo‘shashgan, tik turgan bosh ko‘kragini va tananing boshqa qismlarini ma‘lum darajada yuqoriga cho‘zadi. Agar hamma narsa tartibda bo‘lsa va mushaklar bo‘shashsa, siz doimo nafasingizni erkin boshqarishingiz mumkin. Biz bu erda qanday nafas olish mashqlari haqida batafsil to‘xtalmaymiz (ularni adabiyotda topish oson), lekin biz quyidagi xulosalarni beramiz.

Mutaxassislar psixologik chidamlilikka bir qator omillarni, jumladan, ilgari qayd etilgan nazorat va o‘zini o‘zi qadrlash, shuningdek, tanqidiylik darajasi, optimizm, ichki qarama-qarshiliklarning mavjudligi, shaxsiy ma‘noga ta’sir qiladigan e’tiqodlar va axloqiy qadriyatlar bilan bog‘liq. stressli vaziyat.

Har bir inson stressli vaziyatlarni engish uchun o‘ziga xos qobiliyatga ega. Har bir insonning stressning o‘ziga xos “bo‘sagi darajasi” bor. Tanqidiylik inson uchun xavfsizlik, barqarorlik va voqealarni bashorat qilishning ahamiyati darajasini aks ettiradi. Inson uchun xavfsizlik, barqarorlik va bashorat qilish hissi qanchalik muhim

bo'lsa, u stressli hodisaga shunchalik og'riqli bo'ladi. Shuningdek, optimistik va quvnoq insonlar psixologik jihatdan chidamliror ekanligi qayd etildi. Insonning stressli hodisaning ma'nosini shaxsiy tushunishi katta ahamiyatga ega. Mashhur psixiatr V.Frankl o'z asarlarida (xususan, “Ma'no izlagan odam” kitobida) inson undagi ma'noni ko'rsa, har qanday narsaga chidashi mumkinligini ishonchli ko'rsatgan. O'z-o'zini baholash - bu sizning imkoniyatlaringizni baholash. Agar odamlar o'zlarini va shunga mos ravishda o'zlarining qobiliyatlarini etarlicha yuqori baholasalar, ehtimol ular stressli vaziyatlarni engib o'tish mumkin va shuning uchun hissiy munosabat nuqtai nazaridan kamroq qiyin deb bilishadi. Shunday qilib, stress yuzaga kelganda, o'zini-o'zi hurmat qiladigan odamlar o'zini past baholaydiganlarga qaraganda yaxshiroq kurashadi, bu ularga o'z imkoniyatlari haqida qo'shimcha ma'lumot beradi va o'z navbatida, o'z-o'zini hurmat qilishni yanada kuchaytirishga yordam beradi. Qiyin vaziyatlarga duch kelgan odam har kuni atrofidagi jismoniy va ijtimoiy muhitga moslashadi. Psixologik stress-bu turli xil ekstremal ta'sirlarga (stressorlarga) javoban yuzaga keladigan keng ko'lamlil hissiy holatlar va inson harakatlariga ishora qilish uchun ishlatiladigan tushuncha. Psixologik stressning rivojlanishiga ko'plab omillar ta'sir qiladi, ular orasida stressli hodisaning xususiyatlari, voqeani shaxs tomonidan talqin qilish, odamning o'tmishdagi tajribasining ta'siri, vaziyatdan xabardorligi (xabardorligi), individual va shaxsiy xususiyatlar. bir kishining. O'z navbatida, stress insonning ruhiy jarayonlariga, xususan, yuqori ruhiy funktsiyalarga ta'sir qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoev Sh.M. Bilimli avlod buyuk kelajakning, tadbirkor xalq faravon hayotning, do'stona xamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir.O'.R.K ning 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzalaridan.

2. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy taxlil, qa'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.-B.47

3. Mirziyoyev Sh.M.Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 104 b.

4. M.E.Zuvarova Umumiy psihologiya - T.: “ O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”– 2014.

Internet saytlari: www.ziyonet.uz – Ziyonet ta’lim portali www.tdpu.uz – Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti sayti

www.pedagog.uz – Pedagogika yo‘nalishiga oid kitoblar sayti www.tfi.uz – Toshkent moliya instituti sayti

www.tdiu.uz – Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti sayti

O‘QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO‘NALTIRISH MUHIM VAZIFA SIFATIDA

Boymirzayeva Sevara Saytqulovna

Samarqand viloyati payariq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli
35- umumta'lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘quvchilarini kasbga yo‘naltirishda dastlabki pedagogik jarayonlar tahlil etilgan bo‘lib, bu jarayonda o‘qituvchining pedagogik mahorati, kasb tanlashga oid bilim va ko‘nikmalari, vazifalari, shuningdek kasb tanlashda shaxs hislatlari, o‘quvchi psixologiyasi, o‘quvchilarni kasb tanlashga tayyorligini ko‘rsatuvchi mezonlar mazmuni haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: kasb, layoqat, jamiyat, malaka, ko‘nikma.

KIRISH

Jamiyatda ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik yo‘nalishi – bu insonning turli sohalarida maqsadli mustaqil faoliyati asosida uning intellekt va ahloqiy rivojlanishidir. Jahonning rivojlangan davlatlari qatori mamlakatimizda ham ta'limdagi islohotlar jarayonida mustaqil ta'limni rag‘batlantirish muhim yo‘nalish sifatida kelmoqda. Pedagogning kasbiy layoqatliligini tarbiyalash fenomenini tadqiq qilishga bir qator olimlarning ishlarida o‘z ifodasini topgan. Bu mualliflar kasbiy layoqatlilik – ishonchlilik sifatleri bilan birgalikda o‘qituvchining kasbiy – individual hodisa sifatida pedagogik madaniyatini tavsiflaydi degan fikrni olg‘a surganlar. O‘z navbatida, kasbiy layoqatlilik tushunchasi, V.A.Slastenin ta’kidlaganidek, pedagogning pedagogik faoliyatini amalga oshirishga nazariy hamda amaliy tayyorligining birligini ifodalaydi va uning kasbiy shakllanganligini tavsiflaydi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida insonlarning yaxshi yashashida, faoliyatida to‘g‘ri kasb tanlashning ahamiyatini turli xil kasblarning insonga qo‘yadigan talablarini; kasblar olami, kasblar shajarasi, O‘zbekiston xalq xo‘jaligidagi muhim kasblar,

kasblar tasniflagichi; kichik mutaxassislar tayyorlash tizimi; kasblar, mehnat shartsharoitlari, vositalari, fani, maqsadi bo`yicha shajaralanishi, o`quvchilarni o`z qiziqish va moyilliklari, o`z xarakterining o`ziga xos xususiyatlarini, o`z nerv tuzilishi, psixikasi, o`z qobiliyati va ehtiyojlarini kasblar to`rtisida ma`lumot olish maktablarini ayrim kasb mehnat bozori talablari asosida ehtiyojning o`zgarib borishini, salomatligining tanlagan kasbga mos kelishi, hududda joylashgan o`rta maxsus, kasb-hunar o`quv yurtlarida ta`lim yo`nalishini ixtiyoriy tanlashi; o`qishni davom ettirish imkoniyatlari. Kelgusi mavqeini bilishi zarur.

Kasbni to`g`ri tanlash – inson turmushida muhim qadamdir, yosh avlodning butun hayotidagi muvaffaqiyat ko`p jihatdan kasbning qanchalik to`g`ri tanlanishiga bog`liq. Kasbni to`g`ri tanlash har bir maktab o`quvchisining qiziqishiga, mayliga, qobiliyatiga va imkoniyatlariga mos bo`lishi uchun uning sog`lig`ini, o`zlashtirishini va hissiyotlarini hisobga olish lozim, bular ijtimoiy foydali va unumli mehnatda hammadan ko`ra ko`proq qaror topadi va namoyon bo`ladi. Odam bajarayotgan ishlariga ijodiy munosabatda bo`lib, mehnat unumdorligini doimo oshirib borsa, tanlagan kasbga zo`r qiziqish bilan qarasa, o`z ishining ijtimoiy ahamiyatini tushunsa, uning qobiliyatlari mehnatda takomillashib borsa, o`shandagina u mehnatdan qoniqish hosil qiladi va xursand bo`ladi, bunday hoolda har bir shaxs jamiyatga eng ko`p naf keltiradi. Mana shu aytgan gaplardan kasb tanlashning g`oyat muhim ijtimoiy ahamiyati kelib chiqadi. Kasb-korni erkin tanlash juda katta ahamiyatga ega. Odam shug`ullanayotgan ishini yaxshi ko`rsa, bundan u xursand bo`ladi, qoniqish hosil qiladi, zo`r tashabbus ko`rsatadi, toliqmay mehnat unumini oshiradi. Maktab o`quvchilarining kasb tanlashi ongli zaruriyat bo`lishi va ayni vaqtda jamiyat manfaatlariga mos bo`lib tushishi, yigit va qizlarning kamolot yo`lida shaxsiy mudaolarini qondirishi lozim. Buning uchun yuksak darajada ma`lumotli bo`lish zarur, hozirgi asrimizda bunday ma`lumotsiz fan-texnika ildam taraqqiy etishi mumkin emas. Umummehnat va maxsus malakalarni, kasbga bo`lgan qiziqishlarini shakllantirishning bunday imkoniyatlari ob`ektiv zaminga ega bo`lib, voqelikda har kuni amalda oshirilmoqda.

Kasbga yo‘naltirish – bu har bir individning o‘ziga xos individual xususiyatlari va mehnat bozorining ehtiyojlarini hisobga olgan holda, o‘z kasbiy o‘rnini topishi uchun shaxsga ta’sir etishning ilmiy asoslangan shakl, usul va vositalar tizimidir. U insonning kasbiy qiziqishi va imkoniyatlari hamda jamiyatning aniq bir kasbiy faoliyat turiga ehtiyojlarining mutanosibligiga erishishga yo‘naltirilgandir.

Kasbga yo‘naltirish – mohiyat va samaradorlikni baholash ko‘rsatkichlariga ko‘ra ijtimoiy-iqtisodiy kategoriyadir. Kasbga yo‘naltirishni hal etish vazifalari bo‘yicha ijtimoiy-iqtisodiy, tibbiy-fiziologik va psixologik-pedagogik mohiyatga ega muammodir. Kasbga yo‘naltirish insonning qobiliyati va iqtidorini maqsadli rivojlantirishda, uning kasb mahorati, ish qobiliyati va salomatligini asrashga imkon yaratadi hamda aholini ijtimoiy himoyalash va uning bandligi sohasidagi davlat siyosatining muhim elementlaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Kasbga yo‘naltirish shaxsning mehnat salohiyatidan samarali foydalanish, uning ijtimoiy va kasbiy faolligini oshirish hamda majburiy ishsizlikning oldini olishda muhim rol o‘ynaydi. Kasbga yo‘naltirish tadbirlari inson tomonidan o‘z kasbiy malakasini oshirishning qulay shakllarini izlash, ijtimoiy-iqtisodiy tashabbuskorlik, intellektual va mehnat mustaqilligini rivojlantiradi.

Yosh avlodni ongli ravishda kasb tanlashga tayyorlashga, uni har tomonlama va barkamol rivojlantirishning shart-sharoiti sifatida qaraladi. Bu shaxsning ma’naviy, aqliy, mehnat, estetik va jismoniy tarbiyasi, ya’ni barcha o‘quv-tarbiya jarayoni bilan uzviy birlikda amalga oshiriladi.

Kasbga yo‘naltirish quyidagi qismlarni o‘z ichiga oladi:

Kasbiy axborot, kasbiy maslahat, kasbiy tanlov va saralash, kasbiy moslashish.

Kasbiy axborot – ma’lum bir kasbni egallash hohishi bo‘lgan shaxsga, turli mutaxassisliklarni egallashning shakl va sharoitlariga, kasbiy malakalarning o‘shish imkoniyatlariga mehnat bozorining holati va ehtiyojiga, kasbiy qiziqishlarning shakllanishiga, shaxsning istak va ko‘nikmalariga qo‘yilgan talablar hamda zamonaviy kasblarning istiqboli va mazmuni to‘g‘risidagi ma’lumotlarni to‘plash, targ‘ibot qilish chora-tadbirlaridir.

Kasbiy maslahat – kasb tanlash yoki faoliyat turinio‘zgartirishda yordamga muhtoj bo‘lgan shaxsning individual-psixologik xususiyatlari, shaxsiy fazilatlari, kasbiy qiziqishlari, moyilligi, sog‘ligi va mehnat bozori ehtiyojlarini o‘rganish asosiyda psixologik-maslahatchi bilan ilmiy tashkil etilgan o‘zaro muloqot tizimidan iborat.

Kasbiy tanlov va saralash – kasbiy faoliyatning alohida turlariga yaroqlilik darajasini aniqlashga yo‘naltirilgan shaxsning psixofiziologik xususiyatlari (tanlash) yoki aniq bir kasbga bo‘lgan psixofiziologik me‘yoriy talablar (saralash) asosida shaxsni har tomonlama o‘rganish tizimidir.

Kasbiy moslashish – ishlab chiqarishda kasbiy faoliyatning ijtimoiy-psixologik va tashkiliy-texnik sharoitlariga shaxsni moslashtirishga, uni muvofaqqiyatli ravishda kasbni egallashi uchun shart-sharoitlarni yaratishga yo‘naltirilgan choralarning majmuaviy tizimidir.

Professiografiya (axborot, tashxis, korreksiyalovchi, shakllantiruvchi) va kasbiy tashxis (shaxsni o‘rganishning psixologik, psixofiziologik, tibbiy va boshqa usullarining majmui) kasbga yo‘naltirishning axborot uslubiy ketma-ketligining asosi hisoblanadi.

O‘quvchilar kasblarni tahlil qila olishi; o‘zlarining shaxsiy sifatlarini, qiziqishini va salomatlik darajalarini to‘g‘ri baholay olishlari, kasblarning insonga qo‘yadigan talablari bilan o‘zlarining individual xususiyatlarini taqqoslay olishlari, shaxsiy kasbiy rejalarini tuza olishlari zarur.

O‘quvchilar Xalq xo‘jaligi asoslari bo‘limi bo‘yicha xalq xo‘jaligi sohalarini, xalq xo‘jaligida ro‘y berayotgan islohotlarni, bozor iqtisodiyoti talablarini, davlat xususiy korxonalarini, kooperasiya, firma, shirkat, konsernlar, ularda ishlab chiqarishni tashkil etish shakllari, texnologik jarayonlar, mahsulotlarni tayyorlash bosqichlari, tabiatni ishlab chiqarishning zararli ta‘siridan muhofaza qilish, mahsulot qiymatini arzonlashtirish yo‘llari, qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishning davriyligini, maromli, oqimligi; ishlab chiqarishni rejalashtirish, irrigasiya va meliorasiya ishlarini; mehnat qonunchiligini.

Kasb-hunarga yo‘naltirish ishlarini rivojlantirishning asosiy bosqichlari.

Kasb-hunarga yo‘naltirish ishlarini rivojlantirishning asosiy bosqichlari quyidagicha:

Birinchi bosqich (maktabgacha ta’lim yoshi) – maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda (katta guruh) mehnat bilan band bo‘ladigan insonlarga, ularning mashg‘ulotlariga, shuningdek, qo‘llaridan keladigan faoliyat turlari bo‘yicha dastlabki mehant ko‘nikmalarini ijobiy, hissiy-ta’sirchan shakllantirish;

Ikkinchi bosqich (1-4 sinflar) – kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda bilishga oid va o‘yin ko‘rinishidagi ijtimoiy-foydali mehnat faoliyatini amalga tatbiq qilish orqali, mehnatga hurmat, uning inson hayotida va jamiyatda tutgan o‘rnini anglashini, ota-onalarining kasblariga hamda ommaviy kasblarga bo‘lgan qiziqishini rivojlantirish;

Uchinchi bosqich (5-7 sinflar) – o‘smirlar kasbiy yo‘naltirilganlik bo‘yicha kasb tanlash va jamiyatdagi o‘z o‘rnini topish bilan bog‘liq bo‘lgan qiziqishi, qobiliyati, ijtimoiy qadriyatlarning izlanuvchan – sinchkov ko‘rinishlarini shakllantirish;

To‘rtinchi bosqich (8-9 sinflar) – o‘quvchilarda kasbiy o‘zlikni anglashni shakllanish davri, ya’ni o‘quvchilarni aniq bir kasbni tanlashning shaxsiy ma’noga egaligini tushunib yetishi, qadriyatlar to‘g‘risidagi o‘z tasavvurlarini, faoliyat sohasini tanlashning jamiyat maqsadlari bilan qiyoslay olshini shakllantirish davri;

Beshinchi bosqich (akademik litsey va kasb-hunar kollejlarning birinchi kurs o‘quvchilari) – ijtimoiy-kasbiy maqomni aniqlash, ya’ni aniq bir mehnat faoliyati sohasidagi bilim va ko‘nikmalar haqida har taraflama tasavvurlarni shakllantirish, ularni o‘zlashtirishga kirishish, ishlab chiqarish mehnat jamoasining tartib-qoida va qadriyatlariga qo‘shilishni shakllantirish davri;

Oltinchi bosqich (kasb-hunar kollejlarning oxirgi kurs o‘quvchilari, oliy o‘quv yurtlari talabalari) – kasbiy faoliyatga kirishish. Bu kasbiy faoliyatga jiddiy tayyorgarlik hamda mehnat jamoasidagi ish va tajribaning shakllanish davri;

Ettinchi bosqich (katta yoshdagi mehnat bilan band bo‘lgan odamlar, ishsizlar) – shaxsiy imkoniyatlar va oldingi kasbiy – ijtimoiy tajribalarni hisobga olgan holda, zarurat bo‘lganda boshqa kasbiy faoliyatga qayta yo‘naltirish.

Xulosa qilib aytganda, o‘zimizcha bir tasavvur qilib ko‘raylik 9-sinfni tugatayotganlarning keyingi yo‘li – taqdiri qanday bo‘lib qolmoqda?

Ma’lumotlarga qaraganda, ularning 250 ming nafarga yaqini, ya’ni 55 foizi 10sinfda o‘qishni davom ettirar ekan, taxminan 100 ming nafari hunari – texnika yoki maxsus o‘quv yurtlariga kirishi mumkin. Qolganlari esa – gap 100 ming nafar bolalarimiz haqida ketayapti – hisob-kitob bo‘yicha, umuman ko‘chada qolmoqda. Bu ma’lumot ham to‘liq emas. 11-sinfni bitirayotganlardan 20-25 ming nafari, ya’ni hammasi bo‘lib, 10 foizi oliy o‘quv yurtlariga o‘qishga kirishi mumkin.

Qolgan 90 foizi esa na bir aniq ixtisos, na bir ertangi hayotga kerak bo‘ladigan malaka va na bir kasb-hunarni egallay olmayapti. Va shuning oqibatida 16-18 yashar yigit-qizlarimiz o‘z qobiliyati, havasi, intilishiga mos, hayotda o‘ziga munosib o‘rin topolmayapti. Kimki bu raqamlarni, bu achinarli holatni chuqur tahlil qilsa, yuragidan o‘tkazib, o‘zining shaxsiy dardiday anglasa, albatta, bunday vaziyatga beparvo bo‘lib qolishiga ishonmayman. Shuning uchun ham bugungi zamon talabi, ertangi kelajagimizning tashvishlari bizdan xalq ta’limi tizimini isloh qilish zarurligini taqozo etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G‘oziyev, E. (2010). Umumiy psixologiya. Yangi asr avlodi.
2. Davletshin, M. (2002). Umumiy psixologiya. TDPU.
3. Suyarov, A. (2017). The present condition of tourism in Samarkand, the results of research survey from tourists in region. SCOPE Acad. HOUSE BM Publ. 103, 41–46.
4. Samarova Shoxista Rabidjanovna, Rakhmonova Muqaddas Qahramanovna, Mirzarahimova Gulnora, Ikromovna, Maratov Temur Gayrat ugli, Kamilov Bobir Sultanovich. (2020). Psychological aspects of developing creative personality and the concept of reduction of creativity to intellect. JCR. 7(17): 498-505. doi: 10.31838/jcr.07.17.69

5. Jabbor Usarov. (2019, June). Using Teaching Methods for Development Pupil Competencies. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 15(1), 272274.

6. Jabbor Eshbekovich Usarov. (2017). Formation Competence at Pupils as the Factor of Increase of Education’s Efficiency. Theoretical & Applied Science, 53(9), 79-82.

O’SMIR YOSHIDAGI O’QUVCHILAR TARBIYASIDA UCHRAYDIGAN SALBIY XULQ-ATVORLAR

Do'sboyeva Saida Xujamovna

Navoiy viloyati Nurota tumani 53-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o’smir shaxsining psixik o’sishidagi kamchiliklar, irodaning bo’shligi, hissiyotning kuchsizligi, zarur ehtiyoj va qiziqishlar mavjud emasligi, o’smirning intilishi bilan mavjud imkoniyati o’rtasidagi nomutanosibliklar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so’zlar: O’smirlik, xulq, iroda, tarbiya, xarakter, hissiyot, nazorat

KIRISH

O’qituvchilar jamoasi har qancha urinishidan qat’i nazar, ta’lim jarayonida tarbiyasi qiyin o’smirlar ham uchrab turadi. Hozirgi davrda, bunday o’quvchilar bilan yakkama-yakka ishlash usuli yaratilgan, fe’l-atvordagi nuqsonlarning, xatti-harakati nosog’lomligining oldini olish va tuzatish yo’llari ilmiy asosda ishlab chiqilgan. Tadqiqotlarning ko’rsatishicha, tarbiyasi qiyin, injiq, xulqi salbiy bolalarning kelib chiqishining ijtimoiy sabablaridan tashqari, pedagogik va psixologik sabablari ham mavjud. O’quvchilarda nojo’ya xatti-harakatlar paydo bo’lishining sabablari va turtkilar har xildir. O’smirning biologik o’sishidagi nuqsonlar, sezgi organlarining kamchiliklari, o’qishga salbiy ta’sir etuvchi oliy nerv faoliyati va temperamentdagi qusurlar tarbiyasi qiyinlarni keltirib chiqaradi.

O’smir shaxsining psixik o’sishidagi kamchiliklar, chunonchi, aql-idrokning zaif rivojlangani, irodaning bo’shligi, hissiyotning kuchsizligi, zarur ehtiyoj va qiziqishlar mavjud emasligi, o’smirning intilishi bilan mavjud imkoniyati o’rtasidagi nomutanosiblik va hokazolar xatti-harakatni izdan chiqaradi. O’smirning fazilatlarini tarkib topishidagi nuqsonlar, axloqiy hislarning yetishmasligi, o’qituvchi, sinf jamoalari, oila a’zolari bilan noto’g’ri muloqot, ishyoqmaslik, bo’sh vaqtni to’g’ri taqsimlamaslik va boshqalar ham salbiy qiliklarni vujudga keltiradi. Uning bilim,

o‘quv faoliyatidagi kamchiliklari, aqliy faoliyat usullaridan keng foydalana bilmaslik, eng muhim bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashdagi uzilishlar; maktab faoliyatidagi kamchiliklari o‘qitishdagi nuqsonlar, tarbiyaviy chora va tadbirlardagi xatolar ham shular jumlasiga kiradi. Maktabdan tashqari muhitning ta‘siridagi nuqsonlar, chunonchi, oilada pedagogik-psixologik bilimlarning etishmasliga, oilaviy nizolar, ajralish, ota-onaning ichkilikka va shahvoniy hayotga berilishi, balog‘atga etmagan tengqurlarining ta‘siri, madaniy-ma‘rifiy ishlab chiqarish jamoalari hamda jamoatchilik qurshovidagi kamchiliklar ham tarbiyasi qiyin o‘smirlar ko‘payishiga sabab bo‘ladi.

Tarbiyasi qiyinlarni o‘rganishda kinolavhalar, yuridik varaqa, ishontirish, rag‘batlantirish, bo‘ysundirish, qo‘rqitish, "sun‘iy qiyin holatni yaratish" singari usullardan foydalaniladi. Odatda novella, voqea, hikoya, sarguzasht, ocherk kabi adabiy asarlardan foydalanish o‘smirlar xatti-harakatining sabablarini o‘rganishda yaxshi samara beradi. O‘qituvchi, sinf rahbari yoki ichki ishlar xodimlari tomonidan tarbiyasi qiyin o‘smirlarga tegishli asardan parcha o‘qib beriladi, so‘ng ularda qanday qo‘zg‘alish yoki ta‘sirilanish paydo bo‘layotganligi kuzatiladi. Tajriba qoidasiga binoan, o‘qilgan parchada o‘smirlarning sarguzashti, ajoyibot va g‘aroyibotlar o‘z aksini topishi shart. Agar usul o‘zining ijobiy natijasini ko‘rsata olmasa, boshqa vositalarni qo‘llash maqsadga muvofiqdir.

Tajriba o‘tkazishda matnni o‘qilganda psixologik pauzaga, ravon ohangga, o‘qish sur‘ati va ritmiga alohida e‘tibor berish lozim. Ana shu qoidalarga rioya qilinsagina matnning ta‘siri ortadi, o‘smirdagi muayyan kechinmalarning tashqi ifodasi tez ko‘riladi. O‘smirlar xususiyatiga mos matnlarni tanlash, ularning hajmiga va mazmuniga e‘tibor berish alohida ahamiyat kasb etadi. Tanlangan matnlar tarbiyasi qiyin o‘smirlarning o‘ziga xos va yosh xususiyatlariga, ichki imkoniyatlariga mutlaqo mos bo‘lishi shart.

Tarbiyasi qiyin o‘smirlardagi xususiyatlarni o‘rganishning yana bir yo‘li alohida-alohida suhbat o‘tkazish orqali ularning ruhiy kechinmalari bilan tanishishdir. Suhbat kezida yaxshi va yomon xulq-atvor, xatti-harakatlar yuzasidan keng ma‘lumotlar to‘planadi. Mazkur jarayonda amalga oshiriladigan har xil

xatti-harakatlarni baholash, ularni sharhlab berish lozim. Xatti-harakatni baholashda o‘smirga qo‘yilgan ayb yo tan olinadi yoki u mutlaqo inkor etiladi. Biroq o‘tkazilgan suhbatlar o‘smirning psixik dunyosiga shunday nozik ta’sir qilishi kerakki, natijada unda vijdon azobi, o‘ng‘aysizlik tuyg‘usi vujudga kelsin. O‘smir shaxsiyatiga tegadigan muomala qilish man etiladi. Hamma vaqt suhbat davomida iliq psixologik iqlim, do‘stona munosabat, qulay mikromuhit bo‘lmog‘i shart. Faqat shundagina mavjud imkoniyatlardan unumli va samarali foydalanish mumkin. O‘smirlar bilan suhbat orqali ularning kelajak rejalari, orzu-umidlari, intilishlari, jismoniy va aqliy mehnatga yaroqliligi aniqlanadi.

Tarbiyasi qiyin o‘smirlarni bir qator xususiyatlariga ko‘ra farqlashimiz mumkin:

Ba’zi o‘smirlar o‘z xatolarini bilib turib qonun va qoidalarni buzadilar, noma’qul ishlarni qiladilar. Ko‘pincha ular o‘zlarining gunohkor ekanliklarini tan olmaydilar, maktabdagi ayrim kamchiliklarni tanqid qiladilar. Lekin yutuqlarni e’tirof qilishni xohlamaydilar. SHaxsiy fikrlarini boshqa kishilarga ma’qullashni va o‘z talablarini o‘zgalar so‘zsiz bajarishini juda yoqtiradilar. Bunday bolalar betgachopar, o‘jar tabiatli, rahm-shafqatsiz, "zo‘ravon" bo‘ladilar. Mustaqil fikrga ega bo‘lmagan tengdoshlarini o‘z atroflariga to‘playdilar va birgalikda tartib buzishga undaydilar.

Shuningdek, yana bir toifa tarbiyasi qiyin o‘smirlar yaxshi va yomonni tushunadilar, biroq mustaqil e’tiqodga, barqaror yuksak his-tuyg‘uga ega emasliklari sababli "orqa qanot"da turib qoidani buzadilar. Ularning xatti-harakatlari tasodifiy voqelikka, ta’sir kuchiga va vaziyat xususiyatiga bog‘liqdir. Ular tashviqotga tez beriladilar, barcha narsalarga ishonadilar, qaysi yo‘lga kirib qolganliklarini anglab etadilar, biroq "kampaniya" fikriga qarshi borishga botina olmay ko‘ngilsiz ishlarga qo‘l uradilar. Ko‘pincha tartibbuzarlar qilmishlariga tavba qilib, sinf jamoasi a’zolarini ishontiradilar, lekin ma’lum fursat o‘tgandan so‘ng bergan va’dalarini butunlay unutadilar.

Uchinchi toifaga mansub tarbiyasi qiyin o‘smirlar shaxsiyatparastlik tufayli qonunbuzarlik, tartibbuzarlik yo‘liga kirib qoladilar. Ular shaxsiy talablari va ehtiyojlarini qondirish uchun har qanday nojo‘ya xatti-harakatdan qaytmaydilar,

hamisha odamlarga yaxshilik qilishni orzulaydilar, biroq o‘zlarining shaxsiy manfaatlarini ijtimoiy manfaatdan yuqori qo‘yadilar. O‘zlarining xohishlarini ta’qiqlangan usullar bilan amalga oshiradilar, so‘ng qilmishlariga afsus-nadomat chekadilar, ruhan eziladilar. Lekin mazkur kechinmalarni tez unutadilar, ularning shaxsiy ehtiyojlari har qanday yuksak hislardan, xohishlardan ustun turadi. Axloqqa xilof xatti-harakatlar achinish hissi tarzida namoyon bo‘ladi, xolos.

Injiqtabiati o‘smirlar to‘rtinchi guruhga mansub bo‘lib, ular sinf jamoasida o‘z o‘rinlarini topa olmaganidan qayg‘uradilar. Bunday o‘quvchilar ginaxon, arazchi bo‘ladilar, shuning uchun sinf jamoasida kamsitilayotgandek kechinmalar bilan yashaydilar. Bunday holatning vujudga kelishiga asosiy sabab shaxsiy imkoniyatlardan ko‘ra intilish, mayl va obro‘ ketidan quvishning ustunligidir. Ular jamoa a‘zolarining hurmatiga sazovor bo‘lishni xohlaydilar. Ko‘pincha tundlik bilan ish tutadilar, biror narsaga xayri-xohliliklari yaqqol ko‘zga tashlanmaydi. Tushkunlik kayfiyati, umidsizlik, o‘z imkoniyati, aqliy quvvatiga ishonchsizlik ularga xos xususiyatlardir. Ular qonun va qoidalarni buzishga astoydil harakat qilmasalarda, ta’lim va tarbiya jarayonida qiyinchilik tug‘diradilar.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, tarbiyasi qiyin o‘smirlarning xatti-harakatlarini ijobiy yo‘nalishga burib yuborish uchun ularda mas’uliyat, g‘urur, javobgarlik, ishonch kabi yuksak hislarni tarkib toptirish lozim. Buning uchun ularga yoshi, kuchi, qobiliyati va qiziqishlarini hisobga olib, topshiriqlar berish ayni muddaodir. Ularga kichik jamoani, sport seksiyasini, tirik burchakni boshqarish vazifasini ishonib topshirish natijasida salbiy fe‘l-atvorlarini kamaytirish mumkin. Ularni o‘zlari qiziqqan to‘garaklarga jalb qilish orqali o‘qishga salbiy munosabatlari asta-sekin yo‘qotib boriladi. Tarbiyasi qiyin o‘smir o‘quvchilarni qayta tarbiyalash uchun uning biologik nuqsonlari, psixik kamolotidagi kamchiliklari, tarbiyasidagi nuqsonlar, bilim olish faoliyatidagi kamchiliklar, maktab ta’limi va tarbiyasidagi kamchiliklar hamda maktabdan tashqari muhitdagi nuqsonlarni bartaraf etishga e’tibor qaratish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Назарова, М. М. К. (2022). Профилактика девиаций в подростковый период. *Science and Education*, 3(2), 1306-1312.
2. Nazarova, M. (2021). BOSHLANG_ ICH TA ‘LIM O_ QUVCHILARINING PSIXIK TARAQQIYOTIDA INTEGRATSIYAVIY-INNOVATSION YONDASHUVLAR AHAMIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 7(7).
3. Nazarova, M. (2021). THE ROLE OF RELIGIOUS PSYCHOLOGY IN PERSONAL EDUCATION. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 7(7).
4. Nazarova, M. (2021). Globallashuv jarayonida milliy til omili. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 7(7).
5. Mustafoqizi, N. M. (2021). Psychology of the Leader. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 1(4), 34-36.
6. Mustafoqizi, N. M. (2021). The Effect of Communication Process on the Psychological Development of a Person. *International Journal of Development and Public Policy*, 1(4), 109-111.
7. Mustafoqizi, N. M. (2021). Psychology of the Leader. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 1(4), 34-36.
8. Nazarova, M. (2021). YOSHLARNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK MUAMMOLARINING OLDINI OLISH VA ULARNI BARTARAF ETISH. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 7(7).

SHAXS SHAKLLANISHIDA TA'LIM- TARBIYANING ROLI

Mamatova Saodatxon To'rayevna

Farg'ona viloyati Quva tumani 11-maktab psixologi

Annotatsiya: Mayli yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz,,digan da'vat ularning qalbida doimo aks -sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan

Kalit so'zlar: Yoshlar, o'quvchi, tarbiya, layoqat, iqtidor, barkamollik, urf-odat, burch, fazilat, mas'uliyat.

O'qituvchi- pedagog hamisha avvalo, vatan, xalq, qolaversa, bola manfaatlari uchun xizmat qiladi. Ta'lim - tarbiya jarayoni markazida esa o'quvchi shaxsi turadi Agar ustoz o'quvchining aqliy imkoniyati, qobiliyati va qiziqishlarini hisobga olib faoliyat ko'rsatsa, maqsadga erishgan bo'ladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyaning asosiy psixologik tamoyillaridan biri ta'lim jarayonini individuallashtirish, yani har bir bolaning jismoniy, ma'naviy - ruhiy rivojlanishi uchun shart - sharoit yaratishdan iborat.

Har qanday layoqat, qobiliyat va iqtidor faqat o'z vaqtida namoyon bo'ladi va rivojlanadi. Masalan, ayrim o'quvchilar berilgan ma'lumotlarni qabul qila olmaydi. Ayrim o'qituvch va ota - onalar esa bu xolga e'tibor bermay bolaga zo'rma- zo'raki bilim o'rgatishga kirishib ketadilar. Ba'zi narsalarni bilolmay qolsa koyib ham beradilar. Natijada ularni toliqtirib qo'yadilar, hatto kelajakdagi o'qishdan sovutib qo'yadilar.

Goho o'quvchi fanlarni zo'rg'a o'zlashtirsa "Unga sening kallang ishlamaydi, sendan odam chiqmaydi " deyish o'rniga uni maqto'v va olqish bilan uning yorqinroq ijobiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarish lozim.

Maqsadimiz, barcha o'quvchilarni olim qilish emas, balki odamlarga nafi tegadigan, yurt rivoji uchun munosib hissa qo'sha oladigan insonlarni tarbiyalashdir. Masalan: matematika fanini yoqtirmaydigan o'quvchi tasviriy san't dan qobiliyati yuqori bo'

lishi mumkin. Hech bir inson qobiliyatsiz bo'lmaydi. Faqat qobiliyatni yuzaga chiqarish kerak. Bunda o'qituvchi va ota-onaning vazifasi kattadir.

Bolalik davri tez o'tib ketadigan jarayon. Unda imkoniyat zahirasi mo'l. Lekin u o'z-o'zidan yuzaga chiqmaydi. Takroriy mashqlar, didaktik o'yinlar orqali uning nimalarga qodir ekanligini aniqlash. Masalan, jismonan kuchsizroq bola o'zidan ko'ra baquvvat o'quvchi oldida ikkilanib, u bilan raqobat qilishdan voz kechadi. Shunday holatda o'qituvchining e'tibori ana shu kuchsizroq bolani ruhlantirishga qaratilishi kerak. Raqobat jismoniy emas balki aqliy vosita asosida o'tishiga imkoniyat yaratgan ma'qu. Bu o'rinda Abdulla Avloniyning quyidagi fikrini aytib o'tishni lozim topdim: “Tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir”. Shubhasiz oila haqiqiy hayot maktabi va tarbiya o'chog'idir. Degan muhim bir tarbiyaviy nasihatlarini eslab o'tishimiz lozim.

Biz yosh avlodga ilm-fan hamda kasb-hunarni yoshligidan ongiga singdirib borishimiz kerakki, zero u ulg'ayganda buning foydasi hamda berilgan tarbiyaning to'g'riligini ongli ravishda tushunib yetsin. Agar shunday qila olsak u o'qishni o'zi anglab yetadi, boshini kitobdan ko'tarmaydi, unga hech qanday kompyuter o'yinlari-yu mobil telefonlarning keragi bo'lmaydi. Uni o'qishga majburlab, nasihat qilish kerak bo'lmaydi. Bir qancha rivojlangan mamlakatlarda shunday uzviy ta'lim va tarbiya birga olib boriladi. Yoshlar o'qishni barcha narsadan ustun qo'yishadi. Bizning o'sib kelayotgan yosh avlodlarimiz ham har joyda, har doim ilm izlashlari kerak. Zero biz kimlar avlodi ekanimizni unutmasligimiz kerak. Vaholanki shunday buyuk shaxslarga mos yetuk, barkamol shaxslarni voyaga yetkazish bizning oldimizda turgan ulkan mas'uliyat va vazifamizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shahri”. Toshkent. Xalq merosi. 1993-yil.
2. A. Avloniy “Turkiy guliston yohud axloq”
3. G'oziev E.G`. Umumiy psixologiya.—Toshkent: “O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”, 2010. — 544b
4. Maktab va hayot jurnali. 2-son 2009-yil.

IJTIMOIIY ME'YOR VA OG'ISHGAN XULQ PROFILAKTIKASI

Mamatova Saodatxon To'rayevna

Farg'ona viloyati Quva tumani 11-maktab

Annotatsiya: yoshida deviatziya namoyon bo'lishining tinimisiz oshib borishi ijtimoiy pedagog oldida bu o'smirlar bilan ishlashning yangi usullari, texnologiyalarini izlash va ularga tadbiiq etish vazifasini qo'yadi. Ushbu maqolada ijtimoiy me'yor va deviant xulq-atvor nazariyasi va uni profilaktikasi haqidagi fikrlar keltirilgan

Kalit so'zlar: deviant xulq-atvor, delikvent, norma, moslashuv, krizis, huquqbuzarlik, jinoyat.

Ijtimoiy normalar ular turli xil inson guruhlari doirasida sog'lom munosabatlarni saqlash uchun odamlar tomonidan bajarilishi kerak bo'lgan qoidalar to'plamidir. Ushbu turdagi qoidalarga misol: ko'chaga axlat tashlamaslik, qo'shnilar bilan samimiy salomlashish, boshqalarga hurmat bilan murojaat qilish, yo'l harakati qoidalariga rioya qilish va boshqalar. Ijtimoiy me'yorlar, shuningdek, odamlarga ma'lum bir makonda uyg'unlikda yashashga imkon beradigan xulq-atvor qoidalari sifatida ham belgilanishi mumkin. Ularsiz ijtimoiy munosabatlar yanada shiddatli va barqaror jamiyat qurish yanada murakkab bo'lar edi. Ijtimoiy normalar ma'lum bir makon va vaqt bilan shartlangan, bu ularning har bir mintaqaning urf-odatlariga qarab o'zgarishi mumkinligini anglatadi. Xuddi shunday, ushbu me'yorlar xarakterlidir, chunki ular jamoaviy o'zaro ta'sirdan kelib chiqadi; ya'ni, ular odamlarning ichki va individual holati emas, balki shaxslar o'rtasida o'rnatilgan munosabatlardan kelib chiqadi. Shu sababli, ijtimoiy reglamentlar guruh hayotining oqibati deb da'vo qilinadi; ular jamoaviy farovonlik va tinch yashashga erishishga intiladigan parametrlardir. Xuddi shunday, ular har bir davrning ehtiyojlariga qarab o'zgarishi mumkin. Masalan, ilgari ayollarga shim kiyish taqiqlangan; hozirgi vaqtda ushbu standart eskirgan. Bugungi kundagi jamiyatdagi normalar quyidagilar:

Boshqalar gaplashayotganda ularni tinglash, ularni to'xtatishdan saqlanish. Agar ular tasodifan uzilib qolsa, kechirim so'rash kerak.

- Odobsiz va haqoratli so'zlardan (ya'ni qo'pol yoki qo'pol) so'zlardan qochib, boshqalarga hurmat bilan murojaat qilish.

- sharoitga qarab to'g'ri gigiena va kiyimni saqlash. Masalan, ko'pincha odamlar ofisda ishlash uchun rasmiy kiyinishlari kerak (garchi bu har bir kompaniyaning parametrlariga qarab o'zgarishi mumkin bo'lsa).

- jamoat joylarida (masalan, metro, restoranlar yoki avtobuslar) boshqalarni bezovta qiladigan hayqiriq va shov-shuvlardan saqlanib, tegishli ovoz ohangini saqlash kerak. Agar siz oilangiz yoki do'stlaringiz kabi ishonchli odamlar bilan uchrashayotgan bo'lsangiz, bu kerak emas.

- Kechasi turar joylarda shovqinlardan saqlanib, chunki shovqinlar (baland musiqa yoki bolg'a kabi) boshqa odamlarning dam olish tartibini buzishi mumkin.

- yuqtirishdan saqlanish uchun ijtimoiy masofani saqlash vahakazo.

Ijtimoiy normalarga amal qilmaslik ilmiy tilda devyatsiya deb nomlanadi. Ayniqsa devyatsiya o'smirlik va bolalik davrida ko'p uchrab turadigan xolat hisoblanadi.

O'smirlik yoshida devyatsiya namoyon bo'lishining tinimisiz oshib borishi ijtimoiy pedagog oldida bu o'smirlar bilan ishlashning yangi usullari, texnologiyalarini izlash va ularga tadbiiq etish vazifasini qo'yadi. Ilmiy nazariy va amaliyotda ikki asosiy texnologiya-profilaktika va reabilitatsiya keng tarqalgan. Profilaktika-o'smirlar xulq-atvorida ijtimoiy normalardan og'ishning turli shakllarini keltirib chiqaruvchi asosiy sabab va sharoitlarni bartaraf etishga qaratilga ijtimoiy, tibbiy, tashkiliy, tarbiyaviy va davlat tadbirlarining majmuasidir. U asosan bolani o'rab turuvchi muhitga bog'liq bo'ladi.

“Profilaktikasi” atamasi o'zi noxush oqibatlarini keltirib chiqaruvchi sabablarni bartaraf etish ma'nosini bildiradi. Ijtimoiy og'ishlar turli sabab va holatlardan kelib chiqishini inobatga olsak, profilaktik chora-tadbirlarning bir nechta turlarini ajratsa bo'ladi: Neytrallashtiruvchi; o'rnini to'ldiruvchi; ijtimoiy og'ishlarga sabab bo'luvchi holatlarni yuzaga kelishidan ogohlantiruvchi; bu holatlarni bartaraf etuvchi;

o'tkaziladigan profilaktika ishlarini nazorat qiluvchi. Ijtimoiy pedagogning dezadaptatsiya bo'lgan o'smirlar bilan ishlashining boshqa bir texnologiyasi ularning reabilitatsiyasi hisoblanadi. Reabilitatsiya keng turdagi vazifalar, elementar ko'nikmalardan tortib insonning jamiyatda to'liq integratsiyalashuvigacha bo'lgan masalalarni hal qilishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimidir. Voyaga yetmaganlarning xulq-atvori profilaktikasi ishida ommaviy axborot vositalari orqali tashviiqiy-ma'rifiy ishlarni olib borish muhimdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Deviant hulq-atvorning eng yaxshi profilaktikasi - bu tarbiyaning vositalari, shakllari va usullarini aniq belgilab olgan holda voyaga yetmaganlar ongiga maqsadga qaratilgan tashkiliy ta'sir ko'rsatishdir. Yosh avlodni deviant xulq-atvoriga ega bo'lib qolmasligi uchun avvalambor oilaning ijtimoiy psixologik muhitini neytral shklga keltirishimiz lozim. Zero, tarbiya oiladan boshlanadi. Ota-ona farzandlar uchun andoza bo'la olishi kerak. Biz ota-onalar o'z farzandlarimizga aytib tushuntirganimiz befoyda biz xohlaymizmi yo'qmi farzandlarimiz bizdan o'rnak olishadi. Shuning uchun avvalombor o'zimiz tarbiyaviy jihatdan na'muna bo'la olishimiz muhim. So'ng MTM, maktablarda turli xil ta'lim muassasalarida tarbiyaviy jarayonlarni puxta yo'lga qo'yishimiz darkor. So'ngra bolani va uni atrofidagi do'slarini nazorat qila olishimiz xam muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova V. M. «Psixologiya» T.Sharq 2002y.
- 2.. G'oziyev E. G'. «Umumiy psixologiya» 1-2 tom. Toshkent. 2002.
3. Po'latov, Sh.N., Rabindranat Tagorning Hindiston ilm-ma'rifatga qo'shgan xissasi.// “SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 136-144 P.
4. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Academic Research, Uzbekistan 709 www.ares.uz

5. Po‘latov, Sh.N., Hindistonda pedagogik ta’limning rivojlanish bosqichlari.
//“SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020
21-27 P.

MAKTAB O'QUVCHILARINI KASBGA YO'NALTIRISH USULLARI DOLZARB MASALA SIFATIDA

Nasiba Ibroximova Abdimuradovna

Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani 5-umumta'lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasb va kasb tanlash muammosi, uning psixologik aspektlari, xususiyatlari va dolzarbligi muhokama qilingan. Shuningdek, o'quvchilarni kasbga yo'naltirishda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan asosiy omillar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: kasb, psixolog, kasbiy tayyorgarlik, shaxs kamoloti, qiziqish, intellect, kasbiy tanlov.

KIRISH

Xalqning boy intellektual merosi va umuminsoniy qadriyatlar asosida zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan-texnika va texnologiyaning yangi yutuqlari asosida mukammal tayyorgarlikdan o'tgan kadrlarni tayyorlashning yangi tizimini shakllantirish O'zbekiston Respublikasi taraqqiyotining muhim shartlaridan biri bo'lib qoldi. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi.

Dastlabki saboqni u maktabdan oladi. Ammo kelajagimiz egalari bo'lgan yoshlarga ta'lim berish ularni o'qitish bilan bog'liq ayrim muammolar bugungi kunda kishini⁴ o'ylantirib qo'yayotgani tabiiy.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Kasb jamiyatning mehnatga layoqatli a'zolarini ijtimoiy tashkillashtirishning alohida shakli bo'lib, bunda a'zolar faoliyatining umumiy turi va kasbiy ongi bilan birlashgan. B.Shouning fikri bo'yicha kasb - mutaxassislarning chetdagi odamlarga qarshi fitnasidir. YE.A.Klimov o'z ishlarida bu borada bir necha ta'riflarni ilgari suradi. Nisbat batafsil ta'rif quyidagicha “Kasb - jamiyat uchun zarur va qadriyatli soha bo'lib bunda insondan jismoniy va ruhiy kuch talab etadi” bu kuchlar unga sarflangan mehnat o'rniga yashashi va rivojlanishi uchun muhim vositalar omili

sifatida namoyon bo’ladi. Bu ta’rifni yanada batafsil yoritirib, YE.A.Klimov kasbiy faoliyatning sifatli tarixiy rivojlanuvchi tizim va shaxsning o’zini namoyon etish sohasi deb ta’riflaydi. Yana bir ta’rifni keltiramiz. “jamiyat nuqtai nazaricha kasb bu kasbiy masalalar, kasbiy faoliyat shakllari va turlari, shaxsiy kasbiy xususiyatlari tizimi bo’lib, ular jamiyat ehtiyojlarini qondirish uchun muhim bo’lgan natija mas’uliyatlarni yetkazishni ta’minlab berishi kerak bo’ladi” nisbatan tor ta’rifni esa V.G.Makushin keltiradi, kasb - bu shunday faoliyatki, uning yordamida shaxs jamiyat hayotida ishtirok etadi va uning yashashi uchun moddiy vositalar asosiy manbasi bo’lib xizmat qiladi. Mavjud ta’riflarni umulashtirib, quyidagilarni xulosa qilish mumkin.

Mashhur rus psixologi K.K.Platonov mutaxassisning kasbiy tayyorligi bu o’zining muayyan kasbiy faoliyatini bajarishga qodir va tayyorgarlik ko’rgan deb hisoblovchi va uni bajarishga intiluvchi shaxsning sub’ektiv holatidir - deb hisoblangan. Mutaxassisning kasbiy tayyorligi murakkab ko’p darajali va ko’rinishli tizimli psixik shaklga ega bo’lib, birinchi navbatda odamning shaxsiy ko’rinishi asosiy o’rin egallaydi. Shu bilan birga, kasbiy tayyorgarlik mutaxassisda kerakli darajada jismoniy sog’liqni kasbiy faoliyat uchun zarur bo’lgan jismoniy sifatlar shakllanganligi va rivojlanganligini talab qiladi. Chunki har qanday kasbiy faoliyat insonning qandaydir kuch jismoniy energiya sarflashini ko’zda tutadi.

NATIJALAR

Har bir shaxs turi ma’lum kasbiy muhitga yo’naltirilgan idealistik tur - moddiy buyumlar yaratishga texnologik jarayon va texnik qurilmalar, iqtidor - aqliy mehnatga, ijtimoiy - iqtisodiy mehnat bilan o’zaro aloqaga, konvensional aniq tuzilgan faoliyatga, ishbilarmonlik - odamlarga rahbarlik va badiiy - ijodga. har bir shaxs turi modeli quyidagi sxema bo’yicha tuziladi: maqsadlar, qadriyatlar, qiziqishlar, qobiliyatlar, istalgan kasbiy rollar mumkin bo’lgan yutuqlar, karera va boshqalar. Keyingi kasblarning tizimlash qobiliyatlarini hisobga olishga asoslanadi. Talab etiladigan qobiliyatlar bo’yicha kasblarni tizimlash bo’yicha bir necha bor urinishlar bo’lgan. Dastlab, 1953 yilda D Paterson tomonidan taklif etilgan. Kasblar tizimlashga to’xtalib o’tamiz. U juda keng tarqalgan bo’lib, tizimlash asosini 9 ta turli

qobiliyatlar tashkil etadi. Minnesota Occupational Rating Scale (MORS) yordamida kasbshunos psixologlar tomonidan 432 ta kasb tanlab olinib, quyidagi 7 ta guruhga ajratiladi. Akademik, mexanik, ijtimoiy, diniy, musiqaviy, artistlik va jismoniy guruhlardir. Bitiruv ishi natijalarini umumlashtirish natijasida 432 kasbni 214 ta namunaga keltirildi, ulardan 137 tasi bitta kasb mutaxassislikka qolgan 77 tasi ikkitadan 18 tagacha, mutaxassislikni birlashtiradi.

MUHOKAMA

E.A.Klimov ishlab chiqqan kasblar tuzilmasi ham keng tarqalgan. 15 Mehnat ob’ktiga ko’ra 5 ta kasb turlari ajratiladi.

1. Inson - tabiat (T). Bu tur namoyondalari o’simlik va hayvonot mikroorganizmlar va ular yashash sharoitlari bilan ishlashadi. Masalan, meva - sabzavot ustasi, agronom, zootexnik, vetenar, mikrobiolog.

2. Inson - texnika (T). Ishchilar jonsiz texnik mehnat ob’ektlari bilan ishlashadi. Masalan, texnik, mexanik, muxandis mexanik, muhandis elektrik, texnik texnolog va hokazo.

3. Inson - inson (I) bunda ijtimoiy tizimlar, axloqiy guruhlar, turli yoshdagi insonlar bilan ishlash nazarda tutiladi. Masalan, oziq - ovqat mahsulotlarini sotuvchisi, sartarosh, shifokor, o’qituvchi va boshqalar.

4. Inson - belgilar tizim. Tabiiy va sun’iy tillar, shartli belgilar, ramzlar, raqamlar, formulalar kasb turi namoyondalarini qiziqtiruvchi predmetlar olami va boshqalar. Masalan, dasturchi, chizmachisi - kartagraf, matematik, tilshunos, nashriyot muqarriri.

5. Inson - badiiy obraz (B). hodisalarni badiiy aks etishi dalillari - mana shu narsalar bu kasb turi vakillarini qiziqtiradi. Masalan, rassom dekarator, rassom - restavrator, musiqa asboblarini sozlovchi, balet artisti, konsert ijrochisi, aktyor va boshqalar. Bu beshta kasb turlari maqsadlar belgisiga ko’ra 3 ta sinfga bo’linadi. 1. Gnostik kasblar (G) (qadimgi yunonchadan “gnosis” bilim);

2. O’zgartiruvchi kasblar;
3. Qidiruvli kasblar;

Asosiy ish qurollariga ko'ra har qaysi sinf doirasida 4 ta bilimni ajratish mumkin.

1. Qo'l mehnati kasblari;
2. Mashina qo'l mehnati;
3. Avtomatlashgan va avtomatik tizimlar qo'llanishi bilan bog'liq kasblar;
4. Funktsional ish quroli bilan bog'liq kasblar.

Mehnat sharoitlariga ko'ra, YE.A.Klimov kasblarni 4 guruhga bo'ladi. Maishiy mikroiqlimga xonakiga yaqin ish.(B) har xil ob-havo sharoitida ochiq havoda bo'lish bilan bog'liq kasblar agranom, payvandchi, avtonazorat inspektori. Odatiy bo'lmagan sharoitlarda balandlikda, suv tagida, yer tagida baland past darajalarda ishlash: havvos, o't o'chiruvchi va hokazo. Insonlar sog'ligi, hayoti uchun yuqori mas'uliyat sharoitida ishlash: moddiy qadriyatlar, bolalar boqchasi tarbiyachisi, o'qituvchi, tergovchi. Shartli belgilarni qo'llagan holda, kasblar dunyosi “xaritasini” va ma'lum kasbning na'munaviy formulasini tuzish mumkin. Bu formula real kasbga nisbatan ham orzudagi kasbga nisbatan ham, qo'llanishi mumkin.

1. Mening kasbim
2. Kasblar guruhlari
3. Kasblar bo'limlari

4.Kasb turlarini sinflash Bu kasbga yo'naltirish ishlari uchun mo'ljallangan. Bu tasniflashni o'rganib chiqqan V.E.Govrilov ijobiy tomonlari bilan birga kamchiliklarini ham ko'rsatib berdi. Masalan, bir guruhdagi kasblar ishchiga qarama - qarshi talablarni oldiga qo'yuvchi komponentlarni o'z ichiga oladi, bu esa kasbga layoqatlilik belgilarini aniqlashni qiyinlashtiradi. Tasniflashning yana bir kamchiligi shundaki, kasblar olami nihoyatda o'zgaruvchan, shunga ko'ra kasblarning mehnat mazmuni ham o'zgaruvchan xususiyatga ega. Bu esa kasblarni tizimlashga nisbatan noaniqlikni keltirib chiqaradi va kasbiy tanlovni kasbiy maslahat jarayoniga kirishni qiyinlashtiradi. Ma'lumki, kasbiy ta'limning barcha kasblar bo'yicha olib borib bo'lmaydi va kasbiy faoliyat turlarining murakkablik darajasi, sharoitlari, vositalari, mazmuni juda farqlanadi. O'quv kasblarning ma'lum belgilari, sifatlarini tasniflash va malaka darajalarini aniqlash bo'yicha ilmiy asoslangan tanlov lozim. O'quv

kasblar ro'yxati buning natijasi bo'lishi kerak va shu asosda mutaxassislar tayyorlash shakllari aniqlanadi. Bu korxonlardagi qisqa muddatli tayyorgarlik, kasb maktablarida yoki oliy o'quv yurtlaridagi o'qish bo'lishi mumkin.

O'quv kasblar ro'yxatiga shuningdek, kasblarning tarqalganligi, og'ir va zararli mehnat sharoitlari bo'lgan ishlarga qarshi ko'rsatmalar, shuningdek yoshdagi cheklashlar ta'sir etadi. Kasbiy ta'lim uchun o'quv kasblar ro'yxatini tanlash doimo dolzarb bo'ladi va albatta bu ro'yxat ilmiy asoslangan guruhlashga ega bo'lishi kerak hamda kam sonli bo'lishi lozim. Malakali ishchilarning tayyorgarligini takomillashtirish maqsadida o'quv fanlarini guruhlash masalasi birinchi marta S.Ya.Botishev tomonidan ko'rib chiqilgan edi. Kasblarning bo'linish belgisi sifatida quyidagilar ko'rib chiqildi: 1) Mehnatning mexanizasiyalanganlik darajasi. 2) Talab etiladigan malaka darajasi va xarakteri. 3) Sarflangan jismoniy va aqliy mehnat nisbati. Kasbiy ta'lim iqtisodiyotning kasblarga bo'lgan ehtiyoji va tarqalganligi asosida o'quv yurtlarida mutaxassisliklarni tayyorlash uchun mo'ljallangan kasblarni tasniflashga muhtoj.

Shaxsning muvaffaqiyat strategiyasiga yo'naltirilganligi. Shaxsning bozor iqtisodiyoti sharoitida bardoshligi. Professiografiyada ekologik, huquqiy va iqtisodiy madaniyat masalalari ham nazarda tutiladi. Maxsus psixofiziologik talablar bloki - ishchining kasbiy faoliyati jixatdan psixofiziologik xususiyatlariga qo'yiladigan talablarni aks ettiradi. Bunga tibbiy ko'rsatmalar, jinsiga, yoshga bo'lgan va sanitariya- gigienik talablar kiradi.

XULOSA

Har bir inson hayotida kasbiy faoliyat muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar farzandlarining ilk qadamlaridanoq uning kelajagi to'g'risida o'ylab qolishadi. Farzandlarining qiziqish va qobiliyatlarini kuzatish orqali ularning kasbiy kelajagini aniqlashga harakat qiladilar. Ko'pgina maktab bitiruvchilari kelajakda kim bo'lsam ekan yoki qaysi sohaning mutaxassisi bo'lsam ekan? – degan savolni o'z oldilariga qo'yib, kasb tanlash muammosiga duch kelishadi. Natijada o'quvchilar tomonidan mutaxassisliklar tasodifan tanlanadi. Hech qanday maxsus tayyorgarlikka ega

bo`lmasdan yoki kasbiy kelajagini tushunib etmasdan maktab bitiruvchilarining bir qismi darhol ishga joylashadi. Kasb-kelajak poydevoridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G‘oziyev, E. (2010). *Umumiy psixologiya*. Yangi asr avlodi.
2. Davletshin, M. (2002). *Umumiy psixologiya*. TDPU.
3. Suyarov, A. (2017). The present condition of tourism in Samarkand, the results of research survey from tourists in region. *SCOPE Acad. HOUSE BM Publ.* 103, 41–46.
4. Samarova Shoxista Rabidjanovna, Rakhmonova Muqaddas Qahramanovna, Mirzarahimova Gulnora, Ikromovna, Maratov Temur Gayrat ugli, Kamilov Bobir Sultanovich. (2020). Psychological aspects of developing creative personality and the concept of reduction of creativity to intellect. *JCR.* 7(17): 498-505. doi: 10.31838/jcr.07.17.69
5. Jabbor Usarov. (2019, June). Using Teaching Methods for Development Pupil Competencies. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 15(1), 272274.
6. Jabbor Eshbekovich Usarov. (2017). Formation Competence at Pupils as the Factor of Increase of Education’s Efficiency. *Theoretical & Applied Science*, 53(9), 79-82.
7. Mukhamedov Gafurdjan Isroilovich, & Usarov Djabbar Eshbekovich. (2020). Technologies for the Development of Competencies in Physics in General Secondary Education using Multimedia Resources. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 9(3), 2677-2684.
8. Usarov Djabbar Eshkulovich, & Suyarov Kusharbay Tashbaevich. (2020). Developing Pupils’ Learning and Research Skills on the Basis of Physical Experiments. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(02), 1337-1346.

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING O‘QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISH

Nishonova Munavvar Abdumannonovna

Namangan viloyati To‘raqo‘rg‘on tumani 27-maktabning
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini rivojlantirishda savol berish ko‘nikmalarini rivojlantirishning mazmuni, shakl, metod, va vositalari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, savol berish, natija, samaradorlik, savol darajalari, kommunikativ yondashuv.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi 5712-son Farmonida 2030-yilga kelib, ta‘limi taraqqiy etgan mamalakatlar doirasida reyting bo‘yicha jahonning birinchi 30 ta ilg‘or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta‘limi tizimida ta‘lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy fanlar yo‘nalishidagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo‘naltirilgan ta‘lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan. Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta‘lim va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limining davlat ta‘lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori bilan tasdiqlangan umumiy o‘rta ta‘limining davlat ta‘lim standartida belgilab berilgan “Umumiy ta‘limning poydevori bo‘lgan boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilarini ongli, to‘g‘ri va ifodali o‘qishga o‘rgatish bilan birga keng dunyoqarash, aqliy kamolotga erishish va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish, o‘quvchilarni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qilmog‘i lozim”²⁵ ekanligi belgilab berilgan. Boshlang‘ich sinflarda ona tili va o‘qish savodxonligi darslarini samarali tashkil etish orqali o‘quvchilarda tilga oid amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish bilan birga

o‘quvchilar egallagan ko‘nikmalarini kundalik turmushda, hayotiy vaziyatlarda qo‘llashlari bilan bog‘liq fundamental bilimlar, tanqidiy fikrlash, kreativlik, muloqotchanlik, hamkorlikda ishlay olish bilan bog‘liq murakkab masalalarni hal qila olish ko‘nikmalari, qiziquvchanlik, tashabbuskorlik, maqsad sari intilish, moslashuvchanlik, liderlik, ilmiy xabardorlik bilan bog‘liq shaxsiy fazilatlarni shakllantirishga olib keladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida qanday qilib yuqorida ta’kidlangan vazifalarning samarali yechimiga erishish mumkin? Albatta bu masalada o‘quvchida mustaqil, to‘g‘ri savol berish ko‘nikmasini rivojlantirish hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ta’lim jarayonida eng ko‘p vaqt oladigan va eng ko‘p bilim beradigan vosita bu savollar hisoblanadi. Sal mubolag‘a bilan aytganda, savollarning qanday bo‘lishi o‘quvchi tafakkurining qay darajagacha rivojlanishini belgilab beradi. AQSHda o‘qituvchilarning savol berishiga oid ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. 1980-yilda pedagog olimlar Leven va Long 1912-yilda AQSH o‘qituvchilari maktab kunining 80% izini savollar berish va ularga javob kutishga sarflashganini aniqlashgan. Vilenning 1991-yilda e’lon qilgan tadqiqoti esa o‘quvchilarga beriladigan savollarning aksariyati quyi kognitiv darajadagi (o‘quvchidan quyi tafakkur darajasini talab qiladigan) savollardan iborat bo‘lib, ular, asosan, ma’lumotni eslab qolganlik darajasini tekshirishga qaratilgan hamda yuqori kognitiv darajani qamrab olmaganligini ko‘rsatadi. O‘qituvchining savol berishi va savollarni tanlashi darsning samarasini ham belgilab beradi. Savollarning samarali bo‘lishi o‘quvchi tomonidan ma’lumotning samarali o‘zlashtirilishini ham ta’minlaydi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida amaliy ko‘nikmalarni, hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishga ko‘ra savollarni quyidagi turlarga ajratib tasniflash mumkin:

- quyida darajadagi;
- yuqori darajadagi;
- konvergent;
- divergent..

Quyi darajadagi savollar o‘quvchidan bitta fakt yoki ma’lumotni eslab qolishni talab etadi. Yuqori darajadagi savollar esa eslab qolishdan tashqari vaziyatni,

mavzuni, qo'yilgan muammoning yechimini tushunganligini ham ko'rsatib berishni so'raydi. Bundan tashqari, yuqori darajadagi savollar o'quvchidan faktlar va ma'lumotlar o'rtasidagi aloqani hamda ana shu fakt va ma'lumotlarning vaziyatga aloqadorligini anglashni talab etadi. Quyi va yuqori darajadagi savollarning qiyosi: Quyi darajadagi savol. Ushbu tasvirdagi ayiqning rangi qanday? Bu savol o'quvchining rangni tanish va uning nomini bilishini aniqlashga qaratilgan. Javoblarning diapazoni juda ham tor (oq, qo'ng'ir, qora, jigarrang). Yuqori darajadagi savol. Nima uchun ayiqni bunday rangda deb o'ylaysiz? Bu savol o'quvchidan rangni tanish va nomini bilishini talab qiladi, lekin bunda o'quvchi ayiqning rangini boshqa narsalar bilan (yashaydigan muhit, boshqa ayiqlar, hayvonlarning boshqa turlari, oziq-ovqati) munosabatini (aloqasini) ham ko'rib chiqishi ham kerak bo'ladi. Konvergent savol bu o'quvchini muammoning yagona va aniq javobini topishga qaratilgan fikrlashni shakllantirishga olib keladi. Konvergent fikrlash muhim ijodkorlikni talab qilmaydigan standart savollarga "to'g'ri" javob berish qobiliyatini anglatadi, masalan, maktabdagi ko'pgina vazifalarda va standartlashtirilgan ko'p tanlovli testlardan aniq javobni topishga yo'naltirilgan savollar. Boshlang'ich sinf o'quvchilari savollar yordamida mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda darslarni tashkil etishda, to'g'ri savol berish ko'nikmalarini rivojlantirishda kommunikativ yondashuv ham alohida ahamiyatga ega. Mazkur yondashuvning mohiyati real vaziyatda nutqni tushunish, o'z fikrini to'g'ri ifodalashga o'rgatishdir. Shuning uchun har bir mavzu uchun alohida vaziyat beriladi va shu vaziyatda nutq vositasida masalani hal qilish talab qilinadi. Hayotiy ko'nikmalar ma'lum bir nutqiy mazvular doirasida amaliy yo'naltirilgan holda shakllantiriladi. Kommunikativ yondashuvga asoslangan darslarda faqat yozma matn bilan cheklanib qolinmaydi. Tilning og'zaki va yozma shaklidan darslar davomida baravar foydalaniladi. Mavjud an'anaga ko'ra ona tili o'qitishda yozma matn asosiy o'rinda turadi, og'zaki nutqqa alohida e'tibor qaratilmaydi. Vaholanki, insonning birlamchi til ko'nikmasi og'zaki nutqdir. Og'zaki nutqni rivojlantirish tilning qolgan shakllarini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Yozma nutq bilan ko'p ishlash og'zaki nutqni o'z-o'zidan rivojlanib qolishiga olib kelmaydi, chunki yozma

nutq va ogʻzaki nutq mazmun jihatidan bir nuqtaga birlashsa-da, ularning amalga oshish jarayoni inson ongida boshqa-boshqa mexanizmning ishlashi orqali taʼminlanadi. Shuning uchun ularning har biriga alohida eʼtibor berish zarur. Ogʻzaki nutqni turli koʻrinishlarda – monolog, dialog, suhbat, bahs-munozara shakllarida toʻgʻri tushunish koʻnikmasiga eʼtibor qaratiladi. Ogʻzaki nutqni tushunishda ogʻzaki nutqning turli koʻrinishlarini hisobga olish insonning tushunish qobiliyatini charxlaydi: oʻquvchi nutqning turli qirralariga eʼtibor qilinishni oʻrganadi. Tilga oid qoidalar zaruriy holatlarda izohlab oʻtiladi va amalda qoʻllanishi birinchi oʻrinda boʻlgani uchun qoidani oʻzlashtirish samaraliroq boʻladi. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarida oʻqish samaradorligini rivojlantirishda, ularda mantiqiy tafakkurning shakllantirishda, mustaqil fikrlash koʻnikmalarini takomillashtirishda, oʻquv materiallarini samarali oʻzlashtirishda toʻgʻri savol berishga oʻrgatish orqali kafolatli natijaga erish mumkin.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Ona tili. Umumiy oʻrta taʼlimning milliy oʻquv dasturi. T.: 2020. 170 b.
2. Baholash nazariyasi asoslari. [Matn]/ Komil Jalilov.- T.: Akademnashr, 2020.
3. "Maktab o'quvchilari faoliyatini rivojlantirish usullarining oqilona kombinatsiyasi." Ed N.P. Palyanova, Izlash, 2003 yil
4. O'qishda o'quvchilarning reproduktiv va ijodiy faoliyati. Ed I.T. Ogorodnikova M., 2002 yil
5. Tregubova G.V. "Ijodiy fikrlashni rivojlantirish." (2003 yil 6-sonli boshlang'ich maktab).
6. "Maktab o'quvchilarida bilim olishga qiziqishni shakllantirish." Ed Markova O.N. M.: Pedagogika, 2004 yil
7. Krutetskiy V.A. "Ta'lim psixologiyasining asoslari". M., 2001 yil

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI ILM OLISHGA YO'NALTIRISH TAMOYILLARI

Qambarova Sadoqat Jo'raboyevna

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani 27-maktabning
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirish masalalari ilgari surilgan

Kalit so'zlar: ta'lim –tarbiya, boshlang'ich ta'lim, natija, samaradorlik, bilim darajalari, kommunikativ yondashuv.

Sharq mutafakkirlari o'z asarlarida bilish hamda inson aqliy tafakkuri masalalariga alohida o'rin bergan. Xususan, Abu Nasr Forbiy inson tomonidan borliqni anglanishi, tabiat sirlarini anglashida ilm-fanning rolini hal qiluvchi omil sifatida baholaydi. Allomaning fikricha, inson tanasi, miyasi, sezgi organlari u tug'ilganda mavjud bo'lgan bo'lsa, aqliy bilimi, ma'naviyati, ruhiyati, intellektual va axloqiy sifatleri, xarakteri, dini, urf-odatleri, ma'lumoti tashqi olam, ijtimoiy muhit ta'sirida, odamlar bilan tashkil etayotgan munosabatlari jarayonida shakllanadi. Abu Nasr Forobiyning e'tiroficha, inson aqli, fikri uning ruhiy jihatdan yuksalishining mahsulidir. Inson bilimlarni o'zlashtirar ekan, borliqda tirik mavjudotning yaratilish tarixigacha bo'lgan ma'lumotlarni o'zlashtira oladi, ularni yaratadi, ilmiy jihatdan asoslaydi. Allomaning mazkur fikrlarini davom ettirgan holda Abu Rayhon Beruniy quyidagilarni ilgari suradi: «Inson narsa va hodisalarning faqat tashqi sifati hamda xususiyatlari haqida bilim olmay, balki tafakkuri, aqli tufayli narsa va hodisalarni taqqoslaydi, bir-biri-bilan solishtirib ko'radi, o'z bilimlarining chinligini aniqlaydi». Mutafakkir, shuningdek, odamlar tomonidan bilimlarni o'zlashtirilib borishi yangi bilimlarning yaratilishiga olib kelishini aytadi: «Ilmlar ko'pdir. Ular zamoni iqqolli bo'lib, turli fikr va xotiralar ularga qo'shib borsa, ko'payadi. Odamlarning ilmlarga rag'bat qilishi, ilmlarni va ilm ahllarini hurmatlashi o'sha iqqolning belgisidir.

(Ayniqsa) hukmron kishilarning ilm ahlini hurmat qilishi turli ilmlarning ko'payishiga sabab bo'ladi»¹.

Abu Ali ibn Sino o'z asarlarida bilim tushunchasiga sharh berish bilan birga bilimning chuqur o'zlashtirilishi donishmandlik ekanligini alohida qayd etadi: «Ilm narsalarning inson aqli yordami bilan o'rganilishidir. Bilim deb esa, narsalarni idrok qilishga aytiladi. Bu shundayki, inson aqli uni xato va yo'ldan toymasdan turib unga erishishi kerak bo'ladigan narsadir. Bordiyu, bu dalillar ochiq-oydin bo'lsayu, isbotlar chinakamiga bo'lsa, u holda bunga hikmat – donishmanlik deyildi».

Ibn Sinoning aql va aqliy tarbiyaning tabiiy va psixologik asoslarini aniqlashga xarakter qiladi. Uning fikricha, xayot, xayotiy quvvat uch shaklda: o'simlik, xayvonot va inson shaklida namoyon bo'ladi.

Ibn Sino bolaning ilm-fan yoki hunar egallashga intilishida o'qituvchining unga bilim, xunar o'rgatishi zarurligini uqtiradi.

Ilm fanga intilish insonning eng oliy ma'naviy yuksaklikka ko'taradi, jamiyat ravnaqining asosiy omili bo'lib xizmat qiladi.

Uning fikricha, ta'lim-tarbiya, avvalo, aqliy tarbiyani, yoshlarga ilm-fan o'rgatishni, jismoniy tarbiyani (bunga tibbiyot ilmi hizmat qiladi), axloqiy tarbiyani, nafosat tarbiyasini hamda yoshlarni ma'lum hunarga o'rgatish masalalarini o'z ichiga oladi. Axloqiy tarbiya inson uchun nixoyatda muhim ahamiyatga ega. Bolaning axloqiy tarbiyasi yoshlikdan, bolalikdan boshlanishi kerak.

Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» («Saodatga boshlovchi bilim») asari ta'bir joiz bo'lsa, bilimning mohiyati, uning ijtimoiy hayotdagi ahamiyati, inson kamolotini ta'minlashdagi roli, yozuvliklarni bartaraf etuvchi vosita ekanligi to'g'risidagi qomus sanaladi. Allomaning fikricha, bilimli bo'lish ezgu ishlar tantanasini ta'minlovchi garov bo'lib, uning yordamida hatto osmon sari yo'l ochiladi: Ushbu fikrlarni ifoda etganda alloma naqadar haq edi. Zero, oradan to'qqiz-o'n asr vaqt o'tgach, inson nafaqat osmonga ucha oldi, balki koinotni ham zabt etishga muvaffaq bo'ldi.

Shuningdek, ilm o'rganish mashaqqatli yumush bo'lib, uni o'rganishda ayrim qiyinchiliklarni yengib o'tishga to'g'ri kelishi, bu yo'lda chidamli, qanoatli, bardoshli bo'lish orqaligina mukammal bilimga ega bo'lish mumkinligini ta'kidlaydi.

Alisher Navoiy o'z asarlarida komil inson obrazlarini yaratib, ular qiyofasida namoyon bo'luvchi ma'naviy-axloqiy sifatlarni ulug'lagan bo'lsa, ta'limiy-axloqiy muammolarni yorituvchi asarlarida esa komil insonni shakllantirish jarayonining mazmuni, ushbu jarayonning o'ziga xos jihatlari, yo'llari, shakl va usullari borasidagi mulohazalarni bayon etadi.

Alisher Navoiyning ta'limiy-axloqiy qarashlari, shu jumladan, komil insonni shakllantirish kontsepsiyasining mazmunini o'rganish muayyan davrlarda dolzarblik kasb etgan. Shu bois bu yo'lda bir qator tadqiqot ishlari olib borilgan. Xususan, navoiyshunos olimlar O.Sharafiddinov, I.Sultonov, A.Hayitmetov, N.Mallaev, T.Jalolov, V.Zohidov va S./anieva va boshqalar tomonidan samarali ravishda olib borilgan tadqiqotlar shular jumlasidan sanaladi.

Alloma tomonidan yaratilgan asarlar mazmunidan anglanadiki, ularda ilgari surilgan qarashlarning markazida inson va uning kamolotini ta'minlash g'oyasi turadi. Mazkur o'rinda navoiyshunos olim V. Zohidov quyidagi fikrni ifoda etadi: “Navoiy ijodi hamda amaliy faoliyatining eng asosiy, markaziy masalasi, yo'nalish nuqtasi har narsadan oldin inson, uning taqdiri, baxti, saodati, uning yaxshi yashashi, bu uchun zarur jamiyat masalalaridir”.

Alisher Navoiy ilm-fanning inson kamolotidagi o'rni, bilimlarni o'rganish asosida hosil bo'lgan aql va idrokning inson hayotidagi ahamiyati hamda aqliy tarbiya va uning mohiyatini yoritishga alohida e'tibor qaratadi. Alloma insonga xos bo'lgan ma'naviy-axloqiy xislatlari xususida so'z yuritadi hamda mazkur sifatlarning har biriga to'laqonli ta'rif berib o'tadi. qanoat, sabr, tavoze (adab), o'zgalarga nisbatan mehr-muhabbatli bo'lish, ishqda vafodorlik, saxovat, himmat, karam, muruvvat, yumshoq ko'ngillik (hilm) kabi xislatlarni ijobiy fazilatlar sirasiga kiritadi va ularning har biriga ta'rif berganidan so'ng tanbeh va hikoyatlar vositasida shaxsiy qarashlarini dalillar bilan to'ldiradi. Asarda, shuningdek, axloqiy fazilatlarining antonimi hisoblangan salbiy illatlar va ulardan qutulish yo'llari ham bayon etilgan.

Hech kimga sir emaski, maktabga kelgan zamonaviy bolalar, ba'zida o'qituvchidan ham yaxshiroq kompyuterga ega. Shuning uchun zamonaviy ta'limning asosiy vazifalaridan biri bu o'quvchilarning axborot savodxonligini shakllantirish: olingan ma'lumotlarni topish va ulardan foydalanish qobiliyati, uni tanqidiy baholash qobiliyati. Va biz boshlang'ich maktabdan boshlab o'quvchilarimizga nimani o'rgatishimiz kerak.

Shunday qilib, ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini kiritish ijtimoiy jihatdan belgilab qo'yilgan zaruratga aylandi. Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha mahalliy va xorijiy tadqiqotlar nutq, aql va umuman talaba shaxsini rivojlantirishda AKTdan foydalanish imkoniyati va maqsadga muvofiqligini ishonchli isbotlaydi. Yangi ta'lim standartlari doirasidagi o'qish kompetensiyasi umuminsoniy ta'lim harakatlarini anglatadi va uni shakllantirish vositalaridan biri AKT texnologiyalaridan foydalanish hisoblanadi. Rivojlangan o'qish qobiliyatiga ega talaba nimani o'qishni biladi (adabiyot olamiga yo'naltirilgan), qanday qilib o'qishni biladi (o'qiganini etarlicha idrok etadi), badiiy texnika haqidagi g'oyalarga, uning didi va hissiyotlariga qarab. O'quvchining kompetensiyasi, adabiyotni idrok etish madaniyati, badiiy matnning obrazli mohiyatini tushunishga asoslanadi va og'zaki obrazlar tilini egallashni, asosiy adabiy tushunchalar tizimidagi yo'nalishni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Markova A.K. "Maktab yoshida o'qish uchun motivatsiyani shakllantirish.
2. "Talaba ijodiy faolligini rivojlantirish." Ed A.N. Matyushkina. M., Pedagogika, 2003 yil
3. "Maktab o'quvchilari faoliyatini rivojlantirish usullarining oqilona kombinatsiyasi." Ed N.P. Palyanova, Izlash, 2003 yil
4. O'qishda o'quvchilarning reprodktiv va ijodiy faoliyati. Ed I.T. Ogorodnikova M., 2002 yil
5. Tregubova G.V. "Ijodiy fikrlashni rivojlantirish." (2003 yil 6-sonli boshlang'ich maktab).

6. "Maktab o'quvchilarida bilim olishga qiziqishni shakllantirish." Ed Markova O.N. M.: Pedagogika, 2004 yil
7. Krutetskiy V.A. "Ta'lim psixologiyasining asoslari". M., 2001 yil
8. Ponomarev Y.A. "Ijodiy fikrlash psixologiyasi" M., 2002 yil

O'SMIRLARNI TARBIYALASHDA VA TA'LIM BERISHDA FOYDALANILADIGAN PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK USULLAR

Xoljigitova Barno Qodirovna

Jizzax viloyati Zomin tumani 29-maktab psixologi

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab o'quvchilarini tarbiyalash usullari dunyoqarash tushunchalari va axloq asoslarini shakllantiradi, o'quvchining ongiga, hissiyotiga ta'sir qilish usullari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Malaka, usul, tarbiya, tajriba, adaptatsiya.

O'smirlarni tarbiyalash usullari suhbat, ma'ruza va munozarani o'z ichiga oladi. O'rta maktabda suhbatlar fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga, o'z burchini, vazifalari va hayot printsiplarini anglashga qaratilgan bo'lishi kerak. O'qituvchi talabalarni rag'batlantirishi, muayyan mavzuni muhokama qilishni rag'batlantirishi va xulosalarni umumlashtirishi kerak. Qadimgi talabalar munozara jarayonida qatnashishlari, yangi bilimlarni kashf etishlari va ularning mantiqlarini isbotlashlari kerak bo'lgan. Va bunda ular taqqoslashdan foydalanishgan.

Maktab o'quvchilarini o'qitish usuli sifatida ma'ruza materialni og'zaki ravishda taqdim etish va olingan bilimlarni jonli muhokama qilishdan iborat. Ma'ruzaning asosiy qismidan so'ng talabalar o'rgangan materiallarini yanada samarali o'rganish uchun noaniq yoki aniqlashtiradigan savollar berishlari kerak. Ma'ruzaning nazariy qismi amaliy tajriba bilan chambarchas bog'liq bo'lishi kerak. Ma'ruzalar turli shakllarda, jumladan audio va video materiallar, ko'rgazmali qurollar yordamida o'tkazilishi mumkin. Kino maktabi katta yoshdagi o'quvchilar uchun eng samarali bo'lib, materialni izchil, aniq va rang-barang tarzda taqdim etishga yordam beradi.

Ochiq, jonli va dinamik muloqot, fikr almashish va munozara bo'lgan munozaralar o'smirlarni o'qitish usuli hisoblanadi. Munozaralar paytida munosabatlarni hissiy jihatdan aniqlashtirishga va o'z fikrini aniq isbotlashga o'tmaslik muhimdir. Bahs paytida talabalar o'zlarining bilimlari, bilimlari, mantiqlari,

aloqa madaniyati va temperamentlaridan foydalanishlari kerak. Munozara doirasida siz darsning asosiy mavzusi, adabiy asar, ijtimoiy tadbirlar, maqola va filmlarni muhokama qilishingiz mumkin. Maktab o'quvchilarini tarbiyalash usullari dunyoqarash tushunchalari va axloq asoslarini shakllantiradi, o'quvchining ongiga, hissiyotiga va hissiyotlariga murojaat qiladi.

Ota-onalar uchun usul nima?

Ta'lim usuli (yunoncha "metodos" - yo'l) - bu ta'lim maqsadlarini amalga oshirish usuli. Ta'lim usullari - bu o'quv jarayonining har bir tarkibiy qismining muammolarini muvaffaqiyatli hal etishning asosiy vositasi. An'anaga ko'ra, ta'lim usullari, ularni tarbiyalash maqsadida ular tomonidan o'rnatilgan fazilatlarni rivojlantirish maqsadida, insonning muhim sohalariga ta'sir qilish usullari sifatida ko'rib chiqiladi. Biroq, bunday tushunish sub'ektiv-sub'ektiv yondashuvga asoslangan ta'lim jarayoni haqidagi tushunchamizga to'g'ri kelmaydi. Ta'lim metodlari ostida biz o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabat usullarini tushunamiz, ularning jarayonida talabalarning shaxsiyat xususiyatlarini rivojlantirish darajasida o'zgarishlar bo'ladi.

Tarbiyaning maqsadlariga erishish, qoida tariqasida, uslublar to'plamini amalga oshirish jarayonida amalga oshiriladi. Ushbu usullarning kombinatsiyasi har bir holatda bolalar tarbiyasining maqsadi va darajasiga mos keladi. Bunday to'plamni tanlash va tarbiya usullaridan to'g'ri foydalanish bu pedagogik professionallikning cho'qqisidir.

Har bir usul o'qituvchining tajribasiga va uning kasbiy faoliyatining individual uslubiga bog'liq ravishda boshqacha tarzda amalga oshiriladi. Usulni amalga oshirishdagi farqlar umumiy usulning bir qismi bo'lgan va o'qituvchining o'ziga xos harakatlarini ifodalovchi tarbiya usullari bilan tavsiflanadi. Ba'zi hollarda o'qituvchi o'zi ixtiro qilgan yangi noan'anaviy echimlarga keladi. o'zingiz yoki hamkasblaringizning fokuslaridan qarz oling.

Usullarni takomillashtirish vazifasi doimiy bo'lib, har bir o'qituvchi o'zining qobiliyatidan kelib chiqib, uni o'quv jarayonining o'ziga xos sharoitlariga mos keladigan umumiy usullarni ishlab chiqishga o'z shaxsiy o'zgarishlar va

qo'shimchalarini kiritish orqali hal qiladi. Asosan, bu o'zgarishlar yangi yoki birinchi marta ushbu o'qituvchi tomonidan o'qitish usullari bilan qo'llaniladi. Shu munosabat bilan, ba'zida usul maqsadga erishish uchun ishlatiladigan texnikalar tizimi sifatida belgilanadi. O'qituvchining o'quvchini tarbiyalashga qaratilgan ta'siri, o'z-o'zini tarbiyalashga hissa qo'shadigan, talabaning tegishli harakatini boshlash uchun mo'ljallangan. Bundan kelib chiqadiki, o'qitish usullari ikkilikdir.

Biz to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita pedagogik ta'sir usullari guruhlarini shartli ravishda ajratishimiz mumkin.

To'g'ridan-to'g'ri pedagogik ta'sir usullari talabaning zudlik bilan yoki kechiktirilgan reaksiyasini va o'z-o'zini tarbiyalashga qaratilgan tegishli harakatlarni taklif qiladi.

Bilvosita pedagogik ta'sir usullari bolada o'zini o'zi takomillashtirishga mos munosabatni shakllantiradigan faoliyatni tashkil etishda bunday vaziyatni yaratishni, o'qituvchilar, o'rtoqlar, jamiyat bilan munosabatlar tizimida muayyan pozitsiyani rivojlantirishni taklif qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Inson manfaati, huquq va erkinliklarini ta'minlash, hayotimizning yanada erkin va obod bo'lishiga erishish – bizning bosh maqsadimizdir. Xalq so'zi 2012 y 8 dek.
2. Breslav G.M. Emotsionalniye osobennosti formirovaniya lichnosti v detstve: norma i otkloneniya. – M.: Pedagogika, 1990. – 140 s.

TA'LIM TIZIMI MUASSASALARINI BOSHQARISHDA RAHBARNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Abdullayeva Muqaddas Abduqahhorovna

Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani 54- umumiy o'rta ta'lim maktabi ma'naviy
ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari.

Annotatsiya: Maqolada ta'lim tizimi muassasalarini boshqarishda rahbarning pedagogik imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Bizga ma'lumki, ta'lim muassasi rahbaridan eng avvalo bilim, tajriba, o'z ishiga sodiqlik, tashabbuskorlik, tadbirkorlik, halollik, talabchanlik, adolatlilik, madaniyatlilik va jamoani ma'lum maqsadga yo'naltira bilish ko'nikmasi talab etiladi.

Hozirda zamonaviy ta'lim muassasasi rahbari qanday bo'lishi kerak? Uning faoliyat jarayonlari qanday vazifalarni o'ziga qamraydi? Kompetentli rahbarning asosiy fazilatleri, sifatlari va faoliyat qirralari nimalarda namoyon bo'ladi? Rahbarning faoliyati ta'lim-tarbiya jarayoniga qanday ta'sir qiladi? Ushbu savollarga javob berish asnosida zamonaviy rahbarga xos bo'lgan asosiy fazilatlar, sifatlari va qirralari keltiriladi.

Bizningcha ta'lim muassasasi rahbari quyidagi fazilatlarga ega bo'lishi kerak:

1. O'z sohasini yaxshi bilishi va o'qitishning zamonaviy usullari, metodlari, texnologiyalarni qo'llashda boshqa o'qituvchilarga namuna bo'lishi;
2. Izlanuvchan, yangilikka intiluvchi, ilg'or o'qituvchilar tajribalarini o'rganib, pedagogik jamoa a'zolariga ham o'rgata olishi;
3. Dunyoqarashi keng bo'lishi, o'zining siyosiy-mafkuraviy, ilmiy-metodik va rahbarlik malakasini muntazam oshirib borishi;
4. Muassasa jamoasi, ota-onalar, mahalla va jamoatchilik o'rtasida katta obro'ga ega bo'lishi;

Rahbarning massasadagi mavqeini uning lavozimi yoki boshliqlarning qo‘llab-quvvatlashi emas, balki uning vazifasi va jamoasining unga bo‘lgan munosabati belgilaydi. Obro‘-e‘tiborli rahbar jamoaning eng hurmatli kishisi va ustozidir.

Ko‘p yillik tajribalar shuni ko‘rsatadiki, muassasada ta‘lim-tarbiyaning yo‘lga qo‘yilishi, o‘qituvchilarning ijodkorlik faoliyatlari, ta‘lim muassasasining obro‘-e‘tibori, o‘quvchilarning bilim olish samaradorligi, tarbiyalanganligi, kamol topishi, ko‘p jihatdan muassasa direktorining fidoyiligiga bog‘liq.

Rahbar muassasa uchun davlat, hokimiyat, xalq ta‘limi bo‘limi oldida javob beruvchi yagona shaxsdir.

Ayniqsa, boshqaruv tizimida bo‘layotgan o‘zgarishlar, uning rahbarlariga har qachongidan ham ko‘ra ko‘proq mas‘uliyat yuklaydi. Bugungi ta‘lim muassasalari rahbarlari ta‘lim sohasidagi islohotlar mazmun-mohiyatini to‘g‘ri anglashi, uning ilg‘or jihatlarini o‘zlashtirishga alohida ahamiyat berishi lozim. Shu ma‘noda, tayinlangan rahbar faqat ijrochigina emas, balki o‘z ishining haqiqiy ustasi, mahoratli boshqaruvchi, malakali pedagog, faol tashkilotchi bo‘lishini davrning o‘zi talab etmoqda.

Muassasa rahbari – pedagog sifatida o‘zining muayyan konsepsiyasiga ega bo‘lishi, jamoani doimiy ravishda o‘rganib, kuzatib borishi zarur. Muassasada ilmiy, pedagogik, metodik ishlarni takomillashtirishga hissa qo‘shishi lozim. Pedagog sifatida barcha o‘qituvchilar va o‘quvchilarga har tomonlama (kiyinish, muloqot madaniyati va boshqa yo‘nalishlar bilan) o‘rnak bo‘lishi kerak. Shu bilan birga muassasadagi tarbiya jarayonining mazmuni, usuli, shakllarini tashkil etish masalalarini muvofiqlashtiradi.

Mamlakatda olib borilayotgan ta‘lim siyosatining mazmun – mohiyatini yaxshi bilgan holda rahbarlar dasturlovchi sifatida tegishli yuqori idoralarning ko‘rsatma va meyoriy xujjatlaridan kelib chiqib, muassasaning ta‘lim-tarbiya va moliyaviy ishlarini rivojlantirish va takomillashtirish borasida olib boriladigan ishlar yuzasidan istiqbol, yillik, choraklik va oylik ish rejalar tuzib boradi. Uni rivojlantirish va takomillashtirish dasturlarini ishlab chiqadi va rejalashtirish mexanizmi loyihasini

pedagogik jamoa muhokamasiga qo‘yadi, tasdiqlagan dasturlarni yuqori tashkilotlarda himoya qiladi.

U muassasaning asosiy tashkilotchisi ham muassasa rahbaridir. Shu nuqtai nazardan u muassasada tashkil etiladigan har bir tadbirning mazmunli o‘tish choralari ko‘radi. Barcha soha yo‘nalishlari bo‘yicha tegishli tashkilotlar rahbarlari bilan hamkorlikda davra suhbatlari, amaliy seminarlar o‘tkazish rejasini tuzadi va uni tashkil etishga amaliy yordam ko‘rsatib boradi.

Davrning o‘zi muassasa direktoridan faqat rahbar, pedagog bo‘lishnigina emas, balki ishning ko‘zini biladigan tadbirkor bo‘lishni ham taqozo etmoqda. Muassasada budjetdan tashqari mablag‘ topish chora-tadbirlarini ko‘radi. Hukumatning tegishli qarorlari asosida muassasada shartnoma asosida qo‘shimcha ta’lim berish, muassasa binosida joylashgan sport zallari, bo‘sh xonalarni va boshqa joylarni ta’lim-tarbiya jarayoniga ta’sir etmaydigan holda ijaraga berish hamda pullik xizmat ko‘rsatish-ning boshqa turlaridan foydalaniladi.

Rahbar nazoratchi – tahlilchidir. U ta’lim-tarbiya jarayonlarini o‘rganadi, kuzatadi, tekshiradi, tahlil qiladi, xato va kamchiliklarni aniqlaydi, ularni bartaraf etish yuzasidan chora-tadbirlar belgilaydi, ijobiy ishlarni rag‘batlantiradi. Muassasada o‘quv yili davomida ta’lim-tarbiya jarayonini yaxshilash bo‘yicha xorijda hamda respublikada ta’lim va ijtimoiy sohada olib borilayotgan ishlarni tahlil etadi, xulosalar chiqaradi.

Xulosa qilib aytganda, inson omili, vazifalarni to‘g‘ri topshirish, vakolatlarni taqsimlash, rahbarning nufuzi va bilimdonligi, muassasaning rivojlanishi, ta’lim sifatining oshishiga yo‘naltirilgan vazifalarni to‘g‘ri tushuntira bilish, odamlarning shoshma shosharlikka yo‘l qo‘ymay osoyishta ishlashlariga imkon yaratish, ishdagi tizimlilik, to‘g‘ri tashkil etilgan muassasa ichki nazorati va monitoring, rag‘batlantirishning yaxshi tanlangan tizimi muassasa jamoasiga berilgan barcha ko‘rsatmalarning bajarilishi sifat va saviyasini tahlil qilishga imkon beradi.

AXLOQIY TAJRIBA - PEDAGOG FAOLIYATINING AJRALMAS QISMIDIR

Abdumurodova Gulchexra Bekmurodovna

Qashqadaryo viloyati G'uzor 71- maktab amaliyotchi psixologi

Eshquvvatova Yulduz

Qashqadaryo viloyati Kitob tumani 42- maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Maqolada pedagog faoliyatida axloqiy tajribaning o'rnini haqida ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: O'qituvchilik faoliyati, axloq, axloqiy ma'rifat, axloqiy bilimlar, axloqiy tarbiyalash.

O'qituvchilik faoliyati o'z mohiyatiga ko'ra axloqiy xarakterga ega. Pedagogik faoliyatning bunday xususiyati barcha fan o'qituvchilariga, tarbiyachilar, sinf va maktab rahbarlariga birdek taalluqlidir. Barcha pedagogik xodimlarning har bir so'zi va amaliy xatti-harakatlari o'quvchilarga, tarbiyalanuvchilarga umuminsoniy va milliy axloqni singdirish maqsadiga xizmat qilishi lozim. Bu ish, o'z navbatida, muallim va o'quvchilardan axloq nazariyasi, axloqiy tasavvur va tushunchalar, o'qituvchi odobiga doir bilimlarning muntazam ravishda oshirib borishni; muhokama, mulohaza qilib, uning mohiyatini tushunish, mag'zini chaqishni talab etadi. Murakkab axloqiy hodisalarning mohiyatini o'quvchilarga tushuntirish mas'uliyatli ish bo'lib, buning uchun muallim o'quvchilarning yoshi, saviyasiga mos, ular tushunadigan axloqiy faktlar, misollarni izlab topishi, tanlab olishi kerak.

Axloqiy ma'rifat shaxsni axloqiy tarbiyalashning birinchi bosqichi bo'lib yoshlarni axloq to'g'risida falsafiy ta'limotlarning mazmuni va mohiyati, progressiv axloqiy g'oyalar, tamoyillar, qoidalar bilan tanishtiradi. Kishi xulqiga bilimdan ko'ra ham e'tiqod ko'proq to'rtki bo'ladi. Axloqiy bilimlar hali e'tiqod degani emas. Ayrim o'qituvchilar buning farqini ajrata olmay, axloqiy bilim berishni-axloqiy tarbiya berish deb tushunadilar. Shuning uchun ham ular ko'pincha bolaga nasihat qilish,

axloqqa doir mavzularda suhbatlar o'tkazish bilan cheklanib, bolalarga yaxshi ishlarni amalga oshirishga, axloqiy ko'nikma va malakalar hosil qilishga kamroq e'tibor beradilar.

Maktablar tajribasini kuzatish shunday dalolat beradiki, o'quvchilar “Tarbiya” darslarida, shuningdek jamiyatshunoslik, gumanitar fanlarni o'qitish jarayonida “Axloq”, “Odob” so'zlarining ma'nosini bilib oladilar. Markaziy Osiyo xalqlarining qadimiy urf-odatlarini, axloq-odobi, tarixini, Avesto, Qur'oni Karim Hadislarga doir bilimlarni o'rganadilar. Ona Vatan tarixi, Spitamen, Malika To'maris, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur Vatan fidoiylarining jasoratlari bilan tanishadilar. Insoniy munosabatlari bilan tanishadilar. Insoniy munosabatlar odobi-salomlashish va xayrlashish qoidalari, so'zlashuv va muosharat odobi qoidalarini bilib oladilar. Shuningdek, insoniy fazilatlar-tozalik, ozodalik, poklik, soch-soqqolni parvarish qilish, pardozi-andoz odobi qoidalarini; halol, harom nimaligini, chekish, ichkilikbozlik, giyohvandlik kabi zararli odatlardan saqlanish haqidagi tushunchalarni; oilaviy hayot odobi va psixologiyasiga doir bilimlarni o'rganadilar. Bularning barchasi o'quvchilarni axloqiy jihatdan ma'rifatli qilishga qaratilgan.

Shu bilan birga ularda umuminsoniy va milliy va milliy axloq qoidalari, talabalariga mos ravishda harakat qilgan bo'lishi zarur. Odobnoma mashg'ulotlarini hayot bilan bog'layman deb, sinfdagi o'quvchining biror nojo'ya xatti-harakatini takror-takror misol sifatida keltiraverish, uni qoralayverish ham yaxshi natija beravermasligini unutmazlik dardkor.

O'quvchilarni axloqiy ma'rifatli qilish vositalaridan biri ularga pand-nasihati berishdir. Nasihatni albatta, o'rni bilan va me'yorida ishlatish lozim. Aks-holda u nasihatbozlikka aylanib ketadi. “Keksalar sizdek paytida unday qilgan edilar, bunday qilgan edilar. Siz urush nimaligini, qiyinchilik nimaligini ko'rmagansiz, bashang kiyinasiz, tayyorga ayyorsiz” qabilida ta'na toshlarini otish, minnat qilish yoshlarning g'ashini keltirib, nafratini qo'zg'atishi mumkin.

Keksalar haqida, ularning yaxshi an'analari, odatlari haqida gapirish bilan birga yoshlarning ham ibratli ishlari, yaxshi xulqini ma'qullash, xolisona baholash kerak. Shuni unutmazlik lozimki, jamiyat hamma vaqt olg'a qarab taraqqiy etadi. Yoshlar

ota-onalaridan ko'ra ilgarilab ketadilar. Ular xulqida biror salbiy hodisa yoki odobsizlik uchrasa, buning sabablarini aniqlash lozim. Ko'pincha bolaning yomon xatti-harakatiga ota-ona, kattalar sabab bo'lishi, bu noto'g'ri tarbiya oqibati ekanligi ma'lum bo'ladi.

Muallim biror axloqiy qusurni o'quvchilar bilan tahlil etayotganida, iloji boricha, sinfda turgan o'quvchini misolga keltirmasligi yoki “o'quvchilardan qaysi biri bunga o'xshaydi” deb, darsni bo'shroq o'zlashtiradigan yoki sho'xroq bolaga ishora qilmasligi lozim. Bunday “axloqiy ma'rifat” bolani haqoratlashga aylanishi, yomon oqibatlariga olib kelishi ham mumkin.

Bolalarni axloqiy ma'rifatli qilish uchun muallim o'quvchilarning hissiyotiga ta'sir o'tkazadigan vositalardan foydalanishi kerak. Bunda badiiy adabiyot, ayniqsa, she'riyat juda qo'l keladi.

Muallimning axloqiy-ma'rifiy faoliyati samarali bo'lishi uchun u o'quvchi yoki talabaning axloqqa doir bilim darajasidan xabardor bo'lishi kerak. Bolalar bilan yakkama-yakka suhbatlar o'tkazish, savol-javob kechalarini tashkil etish, mashg'ulotlar jarayonida axloqqa doir savollar berish kabilar bunda qo'l keladi. O'qituvchi bolalarni axloqiy ma'rifatli qilish jarayonida shuni esda tutishi lozimki, “Hayotning ma'nosi nimadan iborat”, “Kimni baxtli deyish mumkin?” “Baxtlilikni ulchaydigan toshu tarozi, mezonlar bormi?” kabi axloqiy masalalarga yoshlar hamma vaqt qiziqqanlar va qiziqadilar. Shuningdek, oilaviy hayot jinsiy odob muammolarining ahloqiy jihatlari ham sinfdagi biror bolaning salbiy xatti – harakati haqida gap ochilgan bulsa, juda ehtiyot bo'lish, bolaning shaxsiga tegmaslik, aksincha muallim bola shaxsiga va uning qadr –qimmatiga inson sifatida qarashi, hurmat bilan yondoshshishi zarur.

HADISLARNING MAZMUNI VA TARBIYAVIY AHAMIYATI

Aliyeva Muyassar Abdirashidovna

Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani 54-umumiy oʻrta taʼlim maktabi

ona tili va adabiyot fani oʻqituvchisi

Annotatsiya: Maqolada hadislar mazmuni, tarbiyaviy ahamiyati va yosh avlod tarbiyasidagi oʻrni haqida maʼlumotlar bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: Hadislar, islom taʼlimoti, iymon, maʼnaviy axloqiy sifatlar.

Hadislarda insonning kamolotga erishishi uchun talab etiladigan insoniy fazilatlar ifoda etilgan boʻlib, ushbu fazilatlar sirasiga oʻzgalarga mehr-oqibat koʻrsatish, saxiylik, ochiq koʻngillik, ota-ona, kattalar va qarindoshlarga nisbatan muruvvatli boʻlish, ularga gʻamxoʻrlik qilish, vatanga muhabbat, mehnat va kasb-hunarni ulugʻlash, halollik, poklik, doʻstlik, oliyjanoblik, rahm-shafqatlilik, kamtarlik, rostgoʻylik va vijdonlilik kabi xislatlar kiritiladi.

Bundan tashqari insonning oʻzini yomon illatlardan tiyishi, yaxshilik sari intilishi kerakligi borasidagi pand-nasihatlar ham oʻz aksini topganki, bularning barchasi Qurʼoni Karimda qayd etilgan koʻrsatmalarga asoslanilgan va komil insonni shakllantirishda asosiy mezon boʻlib xizmat qiladi.

Islom taʼlimoti gʻoyalariga koʻra har bir musulmon eng avvalo iymonli boʻlishi kerak. Qurʼoni Karimda taʼkidlanganidek, islom dini taʼlimotining yaratilishidan muddao, murod kishilarda iymon, eʼtiqodni shakllantirishdir. Hadislarda iymonning mukammal va mustahkam boʻlishi quyidagi uch shartga qatʼiy amal qilinishiga bogʻliqligi koʻrsatilgan:

- toʻgʻri eʼtiqodli boʻlmoq;
- kishilar bilan yaxshi munosabatda boʻlmoq;
- kishi oʻz ustida ishlamoq va oʻzini ibodat va itoatga chaqirmoq.

Iymon daraxtga tenglashtiriladi va uning 60 dan ortiq shoxlari bor deya, iymonning belgilari sanab oʻtiladi. Sanab oʻtilgan belgilarning har biri inson

ma’naviy qiyofasini shakllantiruvchi va mukammallashtiruvchi xislatlardir. Bular quyidagilardan iborat: “qo‘li bilan va tili bilan o‘zgalarga ozor bermagan kishi musulmondir”, “o‘zingiz yaxshi ko‘rgan narsani birodaringizga ravo ko‘rmaguningizcha hech biringiz chinakam mo‘min bo‘la olmaysiz”; “Uchta xislatni o‘zida mujassam qilgan kishining iymoni mukammal bo‘lgaydir:

- insofli va adolatli bo‘lmoq;
- barchaga salom bermoq;
- kambag‘alligida ham sadaqa berib turmoq” (20-bob).

Bundan tashqari, kishilar uchun xos bo‘lmagan munofiqlik xislati xususida ham so‘z yuritiladi, chunonchi, «Rasululloh sallallohu alayhi vassalam aytganlar: “quyidagi to‘rtta xislat kimda bo‘lsa, aniq munofiq bo‘lg‘aydir, kimdagi, ulardan bittasi bo‘lsa uni tark etmaguncha munofiqlikdan bir xislati bor ekan, deyiladi:

- omonatga xiyonat qilgaydir;
- so‘zlasa yolg‘on so‘zlaydir;
- shartnoma tuzsa, shartida turmagaydir;
- urishib qolsa, kek saqlagaydir va nohaqlik qilaydir.

Hadislarda inson ma’naviy kamolotining mezoni, uning tafakkur doirasi, dunyoqarashining kengligi, ilmiy bilimlarni qay darajada egallaganligi, o‘z bilimi bilan atrofdagilar va jamiyatga foyda keltirguvchi shaxs bo‘lib etishishida muhim omildir deya ko‘rsatiladi.

Ma’lumki, islom ta’limotida eng yuksak xislatlardan biri sifatida ota-onaga g‘amxo‘rlik, ularni e‘zozlash, ota-ona haqqini o‘z o‘rniga qo‘yish, farzandning ular oldidagi haqqi borasidagi masalalarning yoritiligidagi alohida e‘tibor beriladi. Hadislarda ham ana shu talablar o‘z ifodasini topgan. Ota-onani xafa qilib yig‘latish eng katta gunohlari sifatida e‘tirof etilgani quyidagi, ya’ni, Olloh Taoloning mavjudligiga shirk keltirish, odam o‘ldirish, urush maydonidan qochish, afifa (o‘zini pokiza saqlagan) xotinni fohisha deb tuhmat qilish, ribo (ijaraxo‘rlik), etimlar molini emoq, Olloh Taoloning qudrati va irodasini inkor qilish, odamlarni masxara qilish hamda ularni kamsitish kabi holatlar qatorida tilga olib o‘tiladi. Hadislarda ota-onaning dilini og‘ritib, ozor berish, ularni xafa qilib, buyruqlarini bajarmaslik ham

qoralanadi: “Abdulloh ibn Amr (Roziyollohu anhu) aytadilar: bir kishi Rasulloh huzurlariga hijrat qilmoq uchun bay’at qilishga keldi. Ammo ota-onasi uning ketishiga rozi bo’lmay, xafalikdan yig’lab qolgan edilar. SHunda Rasulloh: “Sen hozir ota-onang oldiga bor! Hijrat qilaman deb ularni xafa qilganingdek, endi hijrat qilmaydigan bo’ldim, deb ularni xursand qil”, -dedilar.

Ma’naviy-axloqiy tarbiyada baland tovush bilan o’rinsiz kulish boshqalar diliga ozor berish berish hisoblanadi. Bu haqida shunday deyiladi: “Abu Hurayra aytadilar: Rasululloh: “Tovush chiqarib kulishni kam qil. Chunki ko’p kulish dilni halok (vayron) qiladi”, - deydilar”.

Insonlarni o’zaro do’stlikka, mehr-shafqatli bo’lishga undaydi. Bu insoniy fazilatlarini ulug’lanadi. “Mo’minlar o’zaro do’stlik, mehr-shavqatda xuddi inson tanasidagi a’zolariga o’xshaydilar, zero uning biror a’zosi og’rigidek bo’lsa, boshqa a’zolari ham bedor va lohas bo’ladilar”.

Hadislarda ilm o’rganish, uni o’rganish yo’llari va qoidalarini jiddiy e’tibor beradi. Ilm haqidagi hadislardan namuna:

Rasululloh: “Kishilarga ilm o’rgatinglar, ularga qiyin emas, yengil yo’lni ko’rsatinglar, qachon jahlingiz chiqsa, jim turishga o’rganing”, - dedilar.

Hadislarda kichiklarga shafqatli, kattalarga hurmatda bo’lish zarurligi alohida ta’kidlanadi. Bu fikr quyidagi rivoyatda shunday ifodalanadi. “Rasululloh: “Kimki yoshi kichiklarimizga rahmdil bo’lmasa, u odam bizning qavmdan emas”, - dedilar”.

Hadislar umuminsoniy qadriyatlarni qadrlash, kelgusi avlod uchun tuhfa qilib qoldirish, insonlarni pokizalikka, iymonli, e’tiqodli, sof vijdonli, insofli bo’lishga da’vat etadi. Hadislar yoshlarimizni axloq-odob fazilatlar egasi bo’lishga, illatli va qabih yo’llaridan qaytarishga o’z ijobiy ta’sirini ko’rsatadi.

ZAMONAVIY RAHBAR QIYOFASI-SIFATLI BOSHQARUVNI TASHKIL ETISHNING MUHIM OMILI

Ibotova Gulnora Nazarovna

Qashqadaryo viloyati, Chiroqchi tumani 35-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy rahbar qiyofasi va uning boshqaruvdagi oʻrni haqida maʼlumotlar bayon etilgan.

Hamimizga maʼlumki, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar jarayonida ishlab chiqarishni rivojlantirish, tashkilot va korxonalarining iqtisodiy barqarorligini taʼminlash koʻp jihatdan zamon talablariga javob beradigan rahbarlarni tayyorlash hamda ularning oʻz faoliyatlarini toʻgʻri tashkil eta olishlariga bogʻliqdir. Ayniqsa, ijtimoiy yoʻnaltirilgan bozor iqtisodiyotini barpo etish sharoitida rahbarlarni tayyorlash, ularning malakasini oshirish va qayta tayyorlashda taʼlim menejmenti alohida oʻrin tutadi.

Taʼlim menejmentining asosiy mohiyati esa – taʼlim muassasalarida tashkil etiladigan taʼlim-tarbiya jarayonini ilmiy asosda tashkil etishda, muassasa oldiga qoʻyilgan maqsadlarga erishish va raqobatbardosh bitiruvchilar tayyorlashda taʼlim-tarbiya jarayoni ishtirokchilari boʻlgan rahbarlar, mutaxassislar va ijrochilarning munosabatlarini muvofiqlashtirish, nazorat qilish hamda samarali boshqarishni taʼminlashdan iboratdir.

Mahoratli, malakali va oʻziga xos boshqarish qobiliyatiga ega rahbarni uning qiyofasida aks etayotgan muayyan sifatlar, xatti-harakatlarida koʻzga tashlanadigan holatlar, atrofdagilar bilan munosabatiga koʻra ajratib olish mumkin. Bunday toifaga kiruvchi rahbar oʻzida quyidagi belgilarni namoyon eta oladi:

1. Mustaqil ravishda qaror qabul qiladi. Mavjud vaziyatdan kelib chiqqan holda turli variantlarni koʻrib chiqadi, zaruriyatga koʻra etakchi mutaxassislar bilan maslahatlashadi, biroq, oxir-oqibatda yakuniy qarorni oʻzi qabul qiladi.

2. Vazifalarni muhim va nomuhim, birinchi va ikkinchi darajali ekanligiga koʻra kerakli mutaxassislarga topshiradi. Vazifalarni topshirishda ogʻzaki yoki yozma buyruqqa tayanib

qolmaydi, aksincha, ularni xushmuomalalik bilan, iltimos va maslahat ohangida bildiradi. Bunda u o‘zini xodimlar zimmlariga yuklatilgan vazifalar bo‘yicha ishni qanday tashkil etishlarini biladigandek tutadi.

3. Hech tortinmay o‘z nuqtai nazarini ifodalay oladi. U jamoa orasida ro‘y berayotgan voqea-hodisalarning tashqi kuchlar ta‘sirida ro‘y berayotganligini s‘ezdirmaydi. Bu vaziyatda u o‘zini xuddi qurolli kuchlar tizimida bo‘lgani kabi tutadi. YA‘ni, oddiy askar buyruqni generaldan emas, balki o‘z boshlig‘idan eshitadi. Boshliq esa hech qachon “bu generalning buyrug‘i” demaydi, agar bordi-yu, shunday desa, u holda askar oldida obro‘si pasayadi.

4. Ish tartibini o‘zi belgilaydi: qachon, qancha va aynan nima ustida ishlashni rahbarning o‘zi hal qiladi. Bu holat rahbarning boshqalardan kam ishlashini ko‘rsatmaydi, aksincha, shu tarzda jamoa a‘zolarining intilishlarini o‘z ish tartibiga qarab belgilashi mumkin. Agarda biror bir xodim ish vaqtidan tashqari qo‘shimcha ishlasa, bunday holat xodimning hozirgi vaziyatidan yuqoriroq bo‘lgan amalni ko‘zlayotganligini bildiradi. Bu esa rahbar uchun xavfli sanaladi.

Ushbu fikrlardan kelib chiqqan holda, umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari rahbarlari kasbiy kompetentligining quyidagi asosiy komponentlarini ajratib ko‘rsatish mumkin:

- o‘z faoliyati va ta‘lim muassasasi faoliyati samaradorligini tahlil qilish va ob‘ektiv baholashga xizmat qiluvchi reflektiv ko‘nikmalar;
- o‘z faoliyati va o‘zaro munosabatlar jarayonidagi xatti-harakatlarining natijalarini hamda tarbiyaviy munosabatlar jarayoniga tayyorgarligini his etishni ifodalovchi oldindan ko‘rish ko‘nikmalari;
- boshqaruv jarayonlarida vujudga kelishi mumkin bo‘lgan muammoli vaziyatlarda sub‘yektlar faolligini ta‘minlash va faoliyatini muvofiqlashtirish ko‘nikmasi;
- boshqaruv jarayonlarida mavjud sun‘iy to‘siq va qarama-qarshiliklar jamoadagi ongli intizomga salbiy ta‘sir ko‘rsatishining oldini olish ko‘nikmasi;
- hamkorlikda faoliyat ko‘rsatish va vaziyatlarga ko‘ra rahbarlik uslublaridan oqilona foydalanish ko‘nikmasi;
- muloqotga oson kirishish ko‘nikmasi;

- kommunikativ kompetentlilik, ya’ni turli sharoitlarda insonlar bilan hamkorlikda faoliyat ko’rsatish uchun zarur bo’lgan o’zaro ta’sir ko’rsatish ko’nikmasi;

- axborotlar to’plash, tahlil qilish, ob’ektiv baholash, qayta ishlash va axborotlar almashinish ko’nikmasi;

- o’zini-o’zi boshqarish va shaxsiy rivojlantirish ko’nikmasi va h.k.

Bugungi kunda rahbar shaxs o’zida kasbiy, umummadaniy, maxsus va shaxsiy sifatlarni uyg’unlashtirgan holda mujassam etsa, ya’ni har tomonlama hammaga o’rnak bo’la oladigan shaxsga aylansagina haqiqiy ma’naviy qiyofaga ega bo’ladi.

RAHBAR VA BOSHQARUV TIZIMIDAGI FAOLIYATI

Tilakova Noila Nusratilloevna

Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani 65-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Maqolada rahbar va boshqaruv tizimidagi faoliyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Asosiy tushunchalar: rahbar, xodimlar, boshqaruv jarayoni, sifatlari, bosh metodist.

Ko'p yillik tajribalar shuni ko'rsatadiki, muassasada ta'lim-tarbiyaning yo'lga qo'yilishi, o'qituvchilarning ijodkorlik faoliyatlari, ta'lim muassasasining obro'-e'tibori, o'quvchilarning bilim olish samaradorligi, tarbiyalanganligi, kamol topishi, ko'p jihatdan muassasa direktorining fidoyiligiga bog'liq.

Rahbar muassasa uchun davlat, hokimiyat, xalq ta'limi bo'limi oldida javob beruvchi yagona shaxsdir.

Ayniqsa, boshqaruv tizimida bo'layotgan o'zgarishlar, uning rahbarlariga har qachongidan ham ko'ra ko'proq mas'uliyat yuklaydi. Bugungi ta'lim muassasalari rahbarlari ta'lim sohasidagi islohotlar mazmun-mohiyatini to'g'ri anglashi, uning ilg'or jihatlarini o'zlashtirishga alohida ahamiyat berishi lozim. Shu ma'noda, tayinlangan rahbar faqat ijrochigina emas, balki o'z ishining haqiqiy ustasi, mahoratli boshqaruvchi, malakali pedagog, faol tashkilotchi bo'lishini davrning o'zi talab etmoqda.

Muassasa rahbari – pedagog sifatida o'zining muayyan konsepsiyasiga ega bo'lishi, jamoani doimiy ravishda o'rganib, kuzatib borishi zarur. Muassasada ilmiy, pedagogik, metodik ishlarni takomillashtirishga hissa qo'shishi lozim. Pedagog sifatida barcha o'qituvchilar va o'quvchilarga har tomonlama (kiyinish, muloqot madaniyati va boshqa yo'nalishlar bilan) o'rnak bo'lishi kerak. Shu bilan birga muassasadagi tarbiya jarayonining mazmuni, usuli, shakllarini tashkil etish masalalarini muvofiqlashtiradi.

Rahbar turli toifadagi, fe'l-atvordagi kishilar bilan doimiy muloqotda bo'lar ekan, psixologiya fanidan yaxshi xabardor bo'lishi va psixolog sifatida qo'li ostidagi xodimlari oldida o'zini tuta bilishi, o'qituvchilarga tutgan yo'lini faqat tushuntirish emas, balki ularning fikrlarini tinglay olishi, hamfikir, hammaslaklikni to'g'ri qo'llay olishi maqsadga muvofiqdir. Rahbar qabuliga kelgan har bir fuqaroning fikrini to'liq eshitish, tishli javoblarni fuqaroning shaxsiyatiga tegmasdan, bosiqlik bilan tushuntirib, savolga javoblarni berish talab etiladi.

Rahbar muassasaning bosh metodisti sifatida – xalqaro tashkilotlardan, respublikaning turli davlat va jamoat tashkilotlaridan, u yoki bu usullardagi axborotlarni oladi, uni ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etish bo'yicha pedagogika (metodika) va metodbirlashma kengashlarida muhokama etish yuzasidan takliflar kiritadi. U metodikaning nozik qirralarini ko'ra bilishi, ajrata olishi muhim bo'lib, yangiliklarni (ixtiro, ratsionalizatorlik) yaratib boradi. Muassasada doimiy harakatdagi o'quv-seminarlar tashkil etadi, uning metodik ta'minoti yuzasidan amaliy yordam ko'rsatadi. Bundan tashqari, bugungi o'qitish tizimida dolzarb sanalgan zamonaviy ta'lim, axborot texnologiyalarini targ'ib qilishi va albatta, o'zi o'qituvchi sifatida ularni qo'llay bilishi shart.

Mamlakatda olib borilayotgan ta'lim siyosatining mazmun – mohiyatini yaxshi bilgan holda rahbarlar dasturlovchi sifatida tegishli yuqori idoralarning ko'rsatma va meyoriy xujjatlaridan kelib chiqib, muassasaning ta'lim-tarbiya va moliyaviy ishlarini rivojlantirish va takomillashtirish borasida olib boriladigan ishlar yuzasidan istiqbol, yillik, choraklik va oylik ish rejalar tuzib boradi. Uni rivojlantirish va takomillashtirish dasturlarini ishlab chiqadi va rejalashtirish mexanizmi loyahasini pedagogik jamoa muhokamasiga qo'yadi, tasdiqlagan dasturlarni yuqori tashkilotlarda himoya qiladi.

U muassasaning asosiy tashkilotchisi ham muassasa rahbaridir. Shu nuqtai nazardan u muassasada tashkil etiladigan har bir tadbirning mazmunli o'tish choralarni ko'radi. Barcha soha yo'nalishlari bo'yicha tegishli tashkilotlar rahbarlari bilan hamkorlikda davra suhbatlari, amaliy seminarlar o'tkazish rejasini tuzadi va uni tashkil etishga amaliy yordam ko'rsatib boradi.

Davrning o‘zi muassasa direktoridan faqat rahbar, pedagog bo‘lishnigina emas, balki ishning ko‘zini biladigan tadbirkor bo‘lishni ham taqozo etmoqda. Muassasada budjetdan tashqari mablag‘ topish chora-tadbirlarini ko‘radi. Hukumatning tegishli qarorlari asosida muassasada shartnoma asosida qo‘shimcha ta‘lim berish, muassasa binosida joylashgan sport zallari, bo‘sh xonalarni va boshqa joylarni ta‘lim-tarbiya jarayoniga ta‘sir etmaydigan holda ijaraga berish hamda pullik xizmat ko‘rsatish-ning boshqa turlaridan foydalaniladi.

Rahbar nazoratchi – tahlilchidir. U ta‘lim-tarbiya jarayonlarini o‘rganadi, kuzatadi, tekshiradi, tahlil qiladi, xato va kamchiliklarni aniqlaydi, ularni bartaraf etish yuzasidan chora-tadbirlar belgilaydi, ijobiy ishlarni rag‘batlantiradi. Muassasada o‘quv yili davomida ta‘lim-tarbiya jarayonini yaxshilash bo‘yicha xorijda hamda respublikada ta‘lim va ijtimoiy sohada olib borilayotgan ishlarni tahlil etadi, xulosalar chiqaradi.

Ta‘lim muassasasida yangilik yaratish, pedagoglarni yangilikka jalb etish, ta‘lim-tarbiyani, uzluksiz metodik xizmatni ilmiy-metodik jihatdan tashkil etish, uni boshqarish, pedagog kadrlarning faoliyat ko‘rsatishlariga va o‘quvchilarning variativ o‘quv rejalar va dasturlar asosida ta‘lim olishlariga shart-sharoit yaratishda direktor alohida faollik ko‘rsatadi. Ta‘lim-tarbiya faoliyati monitoringini olib borish jarayonida, uni rivojlantirish va takomillashtirish yuzasidan ham yangiliklar kiritishni taqozo etadigan fikr-mulohazalar vujudga kelganda uni amaliyotga qo‘llash bo‘yicha tajriba-sinov ishlarini olib boradi.

Butun boshqaruv faoliyatini tashkil etish va amalga oshirishda muassasa direktori adolatni asosiy mezon qilib olishi kerak. Pedagog va xodimlarga belgilangan vazifalarni taqsimlashda ularning yoshi, tajribasi, jismoniy imkoniyatini hisobga olishi, rag‘batlantirishi, shu bilan birga o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida hamda o‘quvchilar orasida ziddiyatli vaziyat yuzaga kelganda uni adolatli hal etadi.

TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARDA MAS'ULIYAT HISSINI SHAKLLANTIRISH (BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONI MISOLIDA)

Umarova Nurjahon Zavqiyevna

Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani 8-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Maqolada ta'lim jarayonida o'quvchilarda mas'uliyat hissini shakllantirish borasidagi ma'lumotlar bayon etilgan.

Mustaqillik yillarida ta'lim sohasi O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy taraqqiyotini ta'minlovchi ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etildi. Ustuvor soha bo'lgan ta'lim tizimini tubdan yangilash, uni mazmunan boyitish, ta'lim tizimiga ilg'or pedagogik texnologiyalarni tadbiq etish va uni rivojlangan ta'lim darajasiga ko'tarish mamlakatda olib borilayotgan ta'limiy islohotlarning asosiy g'oyalari sanaladi. Zero, boshlang'ich sinflarda o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan o'quv-bilish faoliyati ko'nikmalari, ma'naviy-axloqiy sifatlar umumiy o'rta ta'lim maktablari, yangi turdagi ta'lim muassasalari (o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalari – akademik litsey, kasb-hunar kollejlari) hamda oliy ta'lim muassasalarida tahsil olish chog'ida yanada mustahkamlanib, boyitib borish imkoniyati yuzaga keladi. Ana shu jihatiga ko'ra boshlang'ich ta'limni tashkil etish, ayniqsa, uni samarali bo'lishiga erishish nihoyatda mas'uliyatli jarayon hisoblanadi.

Mas'uliyat- ma'lum xatti-harakatni amalga oshirishdagi mas'uliyat bevosita o'yin va mehnat jarayonini tashkil etishda ishtirokchi sifatida shaxs zimmasiga yuklatilgan burchni bajarishni anglatadi. Boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarning o'yin va mehnat jarayoniga nisbatan mas'uliyatli yondoshuviga erishish asosida ularning hayotida muhim o'rin egallagan o'qish faoliyatining samarali kechishi ta'minlanadi. Binobarin, bu vaziyatda ularda har qanday faoliyatni tashkil etishga bo'lgan mas'uliyatning dastlabki elementlari shakllanadi.

O'quvchilarda o'yin, mehnat va tengdoshlari bilan o'zaro munosabatda mas'uliyat elementlarini shakllantirish ularning navbatdagi, tobora murakkablik kasb etuvchi yosh davrlarida etarli darajada mas'uliyatli bo'lishlarida poydevor bo'lib

xizmat qiladi. Muayyan kasbiy faoliyatni bajarish bo'yicha shaxs zimmasidagi mas'uliyat ana shu poydevor negizida yuzaga keladi. Kasbiy faoliyat – bu shaxs zimmasiga yuklatilgan ijtimoiy-majburiy faoliyatning yorqin ko'rinishlaridan biri bo'lib, uni qay darajada samarali yo'lga qo'yilishi, eng avvalo, jamiyat rivoji va inson kamolotini ta'minlashga xizmat qiladi.

Har bir shaxs u yoki bu darajada ma'lum guruh yoki uning a'zolari bo'lgan kishilar oldida mas'uliyatlidir. Zero, u umumiy maqsad, ma'lum qiziqishlar, ijtimoiy manfaatlar va o'zaro psixologik birlik asosida birlashgan mikro va makro guruhlarning a'zosi hisoblanadi. Shaxs dastlab o'zi tug'ilib o'sgan oilaning a'zosidir. Keyinchalik u umumiy maqsad va yosh xususiyatlariga ko'ra tashkil etilgan guruh (bolalar bog'chasi, akademik listey, kasb-hunar kollejlari, oliy ta'lim muassasalari, sinf (umumiy o'rta ta'lim maktablarida), jamoa (ishlab chiqarish tashkilotlari, mehnat jamoalari)ning a'zosi sifatida o'yin, mehnat va ijtimoiy munosabatga oid xatti-harakatlarni amalga oshiradi.

Jamiyat fuqaroligi shaxsning ijtimoiy maqomini belgilovchi muhim omil bo'lib, ana shu omil uning zimmasiga ma'lum ijtimoiy faoliyatni yo'lga qo'yishda ayrim xatti-harakatlarning tashkil etilishini taqozo etadi. Shaxsning fuqaro sifatidagi mas'uliyati ko'proq uning yuridik munosabatlar ishtirokchisi ekanligida ko'rinib, ma'muriy, fuqarolik va jinoiy-huquqiy munosabatlar bo'yicha qonunbuzarliklarga nisbatan javobgarligi, mehnat intizomi qoidalariga rioya etmaslik, shuningdek, etkazilgan zararining moddiy va ma'naviy qimmatga egaligi uchun qabul qilingan mezonlari bo'yicha baholanadi.

Mas'uliyatni shakllantirish – bu o'quvchilarda o'z-o'zini boshqarishni, intizomni, o'ziga o'zi baho berishni shakllantirish, ularni jamoa intizomiga mustaqil bo'ysunishga, burchga sadoqatli bo'lishga o'rgatish - ana shu maqsadda aniq pedagogik faoliyatni tashkil etishdir.

O'quvchilarda mas'uliyat hissiy-shaxsiy xislat sifatida ibtidoiy xarakterga ega. Bu yoshda ushbu xislat faqat shakllanadi. Qat'iy ishonchga aylanib ulgurmaydi. ... O'qishga bo'lgan mas'uliyat hissi ko'proq taqlidiy xarakterga ega bo'ladi. Bolalarda o'qishga mas'uliyat hissining namoyon bo'lishi, o'qishning ijtimoiy va shaxsiy

ahamiyatini tushunib etgan holda emas, balki ota-onalar va o'qituvchilarning talablari ana shunday bo'lganligi uchundir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'yin mas'uliyati bir qadar barqarorlashgan bo'lsa-da, uning tobora mustahkamlanishida pedagogik kuzatuvni o'rnatish maqsadga muvofiqdir. Shu sababli darsda va sinfdan tashqari sharoitlarda didaktik hamda tarbiyaviy xarakterga ega o'yinlardan foydalanish orqali o'qituvchi o'quvchilarning o'yinga nisbatan mas'uliyatli yondoshuvlarini nazorat qilib borishlari lozim.

O'yin faoliyatini tashkil etishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining mas'uliyat hissiga ega bo'lishlari ularda mehnat, shu jumladan, o'qish faoliyatiga mas'uliyatli yondoshuvni qaror toptirishga yordam beradi. Shu sababli o'qituvchilarning o'yinni boshlashdan avval o'quvchilarga ular zimmasiga yuklatilgan vazifalarning bajarilishiga mas'uliyat bilan yondashishlari muhim ekanligini ta'kidlab ko'rsatishlari ko'zlangan maqsad sari qo'yilgan qadam sanaladi.

Mehnat boshlang'ich sinf o'quvchilarining kundalik faoliyatining muhim yo'nalishi hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda mehnat o'quvchilarning dastlabki ijtimoiy-foydali mehnat ko'nikmalariga ega bo'lishlarini ta'minlash maqsadida turli shakllar, jumladan, sinf navbatchiligi shaklida tashkil etiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o'quvchilarda mas'uliyat hissini shakllantirishga boshlang'ich ta'lim davridanoq e'tiborni qaratish maqsadga muvofiqdir. Binobarin, bu davrda o'quvchi xulq-atvorida hosil bo'lgan sifatlar uzluksiz ta'lim tizimining keyingi bosqichlarida mustahkamlanib boradi.

“INSON OLIY QADRIYAT” TAMOYILI ASOSIDA JAMIYATDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH CHORA-TADBIRLARINING KELGUSIDAGI VAZIFALARI

Meliboyev Azizjon Nizomiddinovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Maqolada Yangi O‘zbekistonda erkin fuqarolik jamiyati barpo etish va insonparvar demokratik huquqiy davlat qurish yo‘lida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirish orqali “Inson oliy qadriyat” tamoyili asosida jamiyatda kambag‘allikni qisqartirish chora-tadbirlarining kelgusidagi vazifalari ta’kidlab o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Inson qadri, “Temir daftar”, “Ayollar daftari” va “Yoshlar daftari”, kambag‘allikka qarshi kurashish, erkin fuqarolik jamiyati.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgan davrdan boshlab mamlakatimizni har taraflama ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda aholi turmush farovonligini yuksaltirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirib kelingan.

Yangi O‘zbekistonda erkin fuqarolik jamiyati barpo etish va insonparvar demokratik huquqiy davlat qurish yo‘lida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat rahbari demokratik islohotlarning uzviyligi va davomiyligini ta’minlash maqsadida kelgusi faoliyat uchun «Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari» degan printsiptni bosh tamoyil etib belgilanganini bildirdi.[1] Shu asosda 2022 yil – «Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili» bo‘yicha davlat dasturi tayyorlanib, keng jamoatchilik muhokamasidan o‘tkazilgani ta’kidlandi.

Yangi O‘zbekiston ning Taraqqiyot strategiyasida Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘sish sur‘atlarini ta’minlash, adolatli

ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish kabi muhim yo‘nalishlar belgilanib olindi.[2]

Albatta, inson qadri biz uchun qandaydir mavhum, balandparvoz tushuncha emas. Inson qadri deganda, biz, avvalo, har bir fuqaroning tinch va xavfsiz hayot kechirishini, uning fundamental huquq va erkinliklarini ta‘minlashni nazarda tutamiz», — deydi Mirziyoyev.

Inson qadri deganda, prezident har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma tashkil etish, malakali tibbiy xizmat ko‘rsatish, sifatli ta‘lim, ijtimoiy himoya tizimi, sog‘lom ekologik muhit yaratib berish ekanligini ma‘lum qildi.[3]

So‘nggi yillarda mamlakatimizda aholi turmush sharoitini yaxshilashga, jumladan, aholining ehtiyojmand qatlami bandligini ta‘minlash orqali ular uchun doimiy daromad manbaini yaratishga qaratilgan keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, 2020-2021 yillardagi koronavirus pandemiyasiga qaramasdan, kambag‘allikni qisqartirishning ustuvor asoslari ishlab chiqildi, Shu jumladan, ijtimoiy nafaqalar qamrov darajasi kamida ikki marotaba oshirilib, ularni tayinlash jarayonining shaffofligini ta‘minlash uchun avtomatlashtirilgan elektron tizim joriy etildi. Shuningdek, aholining ehtiyojmand qatlami va kambag‘allik holatiga tushish xatari yuqori bo‘lgan aholi bilan manzilli ishlash mexanizmini yo‘lga qo‘yish maqsadida “Temir daftar”, “Ayollar daftari” va “Yoshlar daftari” tizimlari yaratildi.

Bundan tashqari, mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta‘minlash va kambag‘allikni qisqartirish masalalari bilan Shug‘ullanadigan mutlaqo yangi tizim – hokim yordamchilari va yoshlar yetakchilari institutlari joriy etildi.[4]

Davlat va jamoatchilik tomonidan aholining ehtiyojmand qatlamiga yordam ko‘rsatish, ularni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha normativ-huquqiy hujjatlar, davlat dasturlari hamda chora-tadbirlar belgilanib qator amaliy islohotlar olib borilgan. Garchi davlat tomonidan har yili qabul qilinadigan davlat dasturlarining aksari aholini ijtimoiy himoya qilish islohotlariga bag‘ishlangan bo‘lsa-da, mamlakatda aholining sezilarli qismi kambag‘al holatda kun kechirishiga to‘g‘ri kelgan.

Biroq, 2020 yilgacha aholining kambag‘allik darajasi, kambag‘allar soni va statistikasi bo‘yicha ma‘lumotlar mavjud bo‘lmagan. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil boshida Oliy Majlis palatalari va mamlakat aholisiga Murojaatnomasida ilk bor kambag‘allik darajasi bo‘yicha ma‘lumotlar e‘lon qilinib, aholining 12-15 foizi yoki 4,5-5 million kishi kambag‘allikda kun kechirishi qayd etildi.

Bundan tashqari, davlatimiz rahbarining 2020 yil 23 sentyabrda BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida “...qashshoqlikni tugatish va kambag‘allikka qarshi kurashishni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi navbatdagi sessiyasining asosiy mavzularidan biri sifatida belgilash hamda ushbu masalalarga bag‘ishlangan global sammitni o‘tkazish...” taklifi bilan chiqqani kambag‘allikni qisqartirish masalasining naqadar dolzarbligini bildiradi.

Shu bilan birga, mamlakatimizda ro‘y bergan tabiiy-texnogen jarayonlar hamda noqulay iqlimning salbiy oqibatlari koronavirus pandemiyasi sharoitida aholining kambag‘al qatlamlari ortishiga sabab bo‘ldi. Ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish tarmoqlarining to‘xtab qolganligi natijasida ishsizlikning ortishi, katta miqdordagi doimiy va mavsumiy migratsiyada mehnat qiladigan yurtdoshlarimizning harakati to‘silganligi, aholi daromadlarining pasayishi yuqoridagi salbiy omillarning aks ta‘siridir.[5]

Mamlakatimizda kambag‘allikni qisqartirishga qarshi kurashish, bu borada chora-tadbirlar ishlab chiqish va amaliy natijalarga erishishga alohida e‘tibor qaratilib, aholini ijtimoiy himoya qilish va har tomonlama qo‘llab-quvvatlash sohasida izchil hamda samarali islohotlar amalga oshirilmoqda. Ishlab chiqilayotgan dasturlar, amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bevosita ehtiyojmand aholiga ko‘mak ko‘rsatish, ularni kambag‘allikdan chiqarish hamda doimiy daromad manbaiga ega bo‘lishlariga imkoniyat yaratishga yo‘naltirilmoqda.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2015 yilning sentyabrda Barqaror rivojlanish bo‘yicha o‘tkazilgan sammitida qabul qilingan 70-son rezolyutsiyasiga muvofiq, 2030 yilgacha bo‘lgan davrda Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish bo‘yicha qator vazifalar belgilab olingan. Jumladan, 1-maqsad

sifatida 2030 yilgacha kam ta'minlanganlik darajasini ikki barobarga qisqartirish ko'zda tutilgan.

O'zbekiston Respublikasida kambag'allikni qisqartirish yo'nalishi 2020 yilda davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Prezident SH.MMirziyoyev: “Biz O'zbekiston ning yangi tarixida ilk bor kambag'allikni kamaytirish haqidagi qat'iy qarorimizni butun dunyoga ochiq e'lon qildik va uni qisqartirish bo'yicha keng qamrovli ishlarni boshladik”, [6] deya muvaffaqiyatli xalqaro tajribadan kelib chiqib, kambag'allikni qisqartirishning ta'sirchan vositalarini amaliyotga joriy etish, uni hisoblashning mezon va usullarini hamda uzoq muddatga mo'ljallangan strategiyasini ishlab chiqish kabi qator vazifalar belgilab berildi.

2020 yilning 23 sentyabrida Prezidentimiz tomonidan BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida qashshoqlikni tugatish va kambag'allikka qarshi kurashishni Assambleya navbatdagi sessiyasining asosiy mavzularidan biri sifatida belgilash hamda ushbu masalalarga bag'ishlangan global sammitni o'tkazish taklifi berilgani fikrimizga yaqqol misoldir. [7]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Тараққиёт стратегияси” маркази: Ҳаракатлар стратегияси ва тараққиёт стратегияси: фарқли жиҳатлари нимада? 02 Фев. 2022 й. <https://strategy.uz/index.php?news=1475>

2. Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари. <https://uza.uz/uz/posts/>

3. Шавкат Мирзиёев: «Инсон қадри биз учун қандайдир мавҳум, баландпарвоз тушунча эмас» <https://daryo.uz/k/2022/01/26/>

4. “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасида камбағалликни қисқартириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. <https://regulation.gov.uz/oz/d/61526> 2021-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасида камбағалликни қисқартириш стратегияси. <https://regulation.gov.uz/ru/d/30230>

5.2021-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасида камбағалликни қисқартириш стратегияси. <https://regulation.gov.uz/ru/d/30230>

6.Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. – Б. 51.

7.Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш бўйича ишлар қандай натижа бермоқда? <https://uza.uz/uz/posts/>

PSIXOLOGIK MUAMMOLARI MAVJUD BO‘LGAN O‘QUVCHILAR BILAN OLIB BORILADIGAN ISHLAR

Allaberganova Fazilat Shakirbayevna

Xorazm viloyati Urganch shahar 24-sonli IDUMning amaliyotchi psixologi

Urazboyeva Zulayho Madaminovna

Xorazm viloyati Urganch shahar 14- sonli maktabning amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Shaxs tarbiyasi. uning ijtimoiy- psixologik kamolati har qanday davlatning bosh strategik maqsadlaridan biridir. Chunki shaxsni ma‘lum ezgu g‘oyalar. ijtimoiy psixologik va yuksak intellektual shaxs sifatida tarbiyalamay turib har jihatdan kamol topishga qodir jamiyatni qurib bo‘lmaydi.

Kalit so‘zlar: psixologik maslahat. shaxs. muloqot. autizm. psixologik korreksiya. ahloq. suhbat.

Ayni dam maxsus maktab va Maktab-internatlarda faoliyat ko‘rsatayotgan amaliyotchi psixologlarning faoliyatida o‘quvchilar ruhiy holatlarini o‘rganish. xulq-atvoridagi —o‘g‘ishlarni oldini olishga qaratilgan choralarni ko‘rish. stress. nizo va ko‘plab salbiy emotsional kechinmalarining oldini olish ishlarini to‘g‘ri tashkil qilish psixologik xizmatning samaradorligini oshirish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Mana shunday muammoli holatlarni yo‘qotishda esa psixologik xizmat sohasida mavjud bir qancha yo‘nalishlar yordam beradi.

O‘smirlik davri taqlidchanligi. muqim nuqtai nazarning shakllanmaganligi. hissyotlilik. mardligi. tantililgi bilan farqlanadi. O‘smirlik davri xususiyatlarini tadqiq qilgan D.B. Elkonin va T.V.Dragunovlarning ta‘kidlashicha. o‘g‘il-qizlarning bu davrda o‘rtoqlari bilan munosabatlarga intilishi. tengdoshlari jamoasining hayotiga qiziqishi yorqin namoyon bo‘ladi. O‘smir o‘quvchilarning to‘g‘ri va to‘liq ta‘lim va tarbiya olishi uchun oila va maktabning o‘rni beqiyosdir.

O‘sib kelayotgan yosh avlod ertangi kunimiz. kelajagimizning davomchilari ekanligini hisobga oladigan bo‘lsak o‘quvchilardagi mavjud psixologik

muammolarni. jumladan xulq-atvorida —og‘ishli borlar bilan turli psixoprofilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish bugungi kunda o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan.

Maktabda psixologik muammolari bor o‘quvchilar bilan psixologik maslahat o‘tkazish shartlari.

Psixologik maslahat psixologik xizmatning obyektiga qarab o‘zgarib rivojlanib o‘zgarib boradi. bu esa individuallik. shaxsga yo‘naltirilganlik tamoyiliga asoslanadi. Shuningdek. quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

□ Bola tarbiyasidagi qiyinchilikni bartaraf etishning optimal psixologik yo‘llarini aniqlash.

□ O‘smirning ichki ruhiy holatini: maqsadi. hayotga munosabati. o‘z-o‘ziga ishonchi. irodaviy – hissiy o‘zini boshqarishni tahlil etib. shularga mos ravishda maslahat berish.

□ Maqsadga erishishda o‘smir bilan psixologik birgalikda harakat qilishi.

□ Psixologik qiyinlikni bartaraf etish orqali o‘smir hayotidagi ijtimoiy. shaxsiy vazifalarni hal etish.

□ Ayniqsa. o‘smirlar bilan ishlashda uning individual psixologik xususiyatlarini bilish. maslahat berishda aaniq maqsad qo‘yish.

Qolaversa amaliyotchi psixolog psixologik maslahat berishdan tashqari o‘smirlar bilan reja asosida psixokorreksion mashg‘ulotlarni yakka va guruhlar asosida olib borishi kerak bo‘ladi. Maktablarda amaliyotchi psixologlar tarbiyasi og‘ir bolalar bilan ishlashda sinf rahbari ma‘naviy va ma‘rifiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari. ota-onalar qo‘mitasi. mahalla fuqarolar yig‘ini. voyaga yetmagan yoshlar bilan ishlash inspektori. Yoshlar Ittifoqi. hududiy sport va madaniyat tashkilotlari bilan hamkorlikda amalga oshirishi kerak. Psixologlar va pedagoglar tomonidan dezadaptatsiyalangan xulqning oldini olishga qaratilgan bir qator tavsiyalar ham ishlab chiqilgan. Ularning keltirgan tavsiyalariga ko‘ra. sinf jamoasi a‘zolarida sog‘lom psixologik munosabat hissini shakllantirish va bu jamoada tarbiyasi qiyin o‘smirlarga nisbatan ijobiy va faol munosabat ruhini keltirish biz aytgan muammolarga barham berar ekan.

Afsuski. bugun maktablarimizdagi bir qancha o‘quvchi yoshlarimizning ruhiyatida. xulq-atvorida muammolar uchrab turibdi. Ularning kelib chiqish sabablarini esa biz yuqorida ko‘rib chiqdik. Lekin ularni bartaraf etilmasligi oqibati ko‘plab salbiy holatlarga olib keladi. bu ham o‘ziga va o‘zgalarga qolaversa. butun jamiyatga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazmasdan qolmaydi. Shuning uchun bu jarayonda maktab amaliyotchi psixologi bir qator psixologik tadbirlar amalga oshirishi va mazkur o‘quvchilar bilan ko‘p suhbat uyushtirishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Adizova T.M.Psixokorreksiya. – Toshkent. Tafakkur.2010.150-b

DEVIANT XULQ-ATVORGA MOYIL BO’LGAN VOYAGA YETMAGANLAR BILAN ISHLASH

Choriyev Norkul Qo’ziyevich

Surxondaryo viloyati Sherobod tumani 51-sonli maktabning
amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Deviant xulq-atvor turlariga kiruvchi ichkilikbozlik, giyohvandlik, o'z-o'zini o'ldirish bilan bog'liq ijtimoiy illatlarning har biri yuzaga kelishi va ijtimoiy oqibatlariga ko'ra mohiyatan turli jihatlarga ega. Birinchi farq uzoq davom etadigan ijtimoiy zararli odatlar deviant xulq-atvor turmush tarzining ajralmas qismiga aylanadi. Doimiy oilaviy kelishmovchilik, oila va atrof-muhitdan qoniqmaslik, uydagi tushunmovchilik va boshqalar. – bularning barchasi bolaning ruhiyatini jarohatlaydi va u mavjud vaziyatni o'zgartirishga harakat qiladi. Bu o'rinda kamchiliklar, jumladan, nizolar rivojlanishining oldini oluvchi va unga qarshi kurashuvchi ijtimoiy nazorat tizimlari ijtimoiy institutlarda salbiy rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: voyaga yetmaganlar, deviant xulq-atvor, diagnostika, ijtimoiy funksiya, jinoyatchilik, ijtimoiy norma, o'smir, profilaktika.

KIRISH:

Voyaga yetmaganlarning deviant hulq-atvori —katta yoshdagilarning og‘ma hulq-atvori qonuniyatlariga muvofiq emasligini qayd etish zarur. Jumladan, kriminologiya umum tomonidan qabul qilingan hulq-atvor normalarining jinoyatchilar tomonidan buzilishini ularda rasman ma‘qullanadigan yoki umumiy e‘tirof etilgan hulq-atvor normalarining jinoyatchilar tomonidan buzilishini ularda rasman ma‘qullanadigan yoki umumiy e‘tirof etilgan hulq-atvor normalariga zid bo‘lgan maxsus qadriyatlar tizimi mavjudligi bilan izohlanadi. Va shu sababli jinoyatchilikni, eng avvalo, professional jinoyatchilikni tahlil qilish asosial submadaniyat nazariyasiga asoslanadi. Biroq, voyaga yetmaganlarga tatbiqan bunday yondashuv hamisha ham to‘g‘ri emas. Masalan, ko‘pincha o‘smir sodir etilgan

qilmishni inkor etmagan holda, o‘z aybiga iqrор bo‘lmaydi yoki o‘zi prinsip jihatidan inkor etmaydigan huquqiy taqiqni buzadi. Ayni vaqtda, ayrim ekspertlar diqqat-e‘tiborni hozirgi vaqtda deviant hulq-atvor guruhiga ko‘proq moddiy jihatdan o‘ziga to‘q oilalarning bolalari va o‘smirlari tushib qolishiga qaratadilar.

Umuman olganda, “bugungi kunda jamiyatning qaysidir qatlamlaridan biri, deviant hulq-atvordan himoyalangan, deb bo‘lmaydi, hat bir o‘smir ta‘sirga va bog‘liqlikka duch keladi. Moddiy jihatdan yetarlilik, ota-onalarning yuqori ijtimoiy mavqeyi bolalarning ijtimoiy normalarga rioya qilishning kafili bo‘la olmaydi”.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning obyektivlik usulidan foydalanildi. Voyaga yetmaganlar deviant xulq-atvor profilaktikasi obyektiv ochib berildi. Ibn Sino yashagan davr tarix nuqatayi-nazaridan tahlil etildi. Giddens E. Sotsiologiya. kitobi mantiqiy izchillik jihatdan tadqiq qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Voyaga yetmaganlarning xulq-atvori profilaktikasi ishida ommaviy axborot vositalari orqali tashviiqiy-ma‘rifiy ishlarni olib borish muhimdir. Jamoatchilik fikri so‘rovi ma‘lumotlari bo‘yicha televideniye o‘smirlar va yoshlar uchun axborot olishning afzalrok manbai hisoblanadi. Shu munosabat bilan ijtimoiy reklamaning roli o‘sadi. Ijtimoiy reklama o‘z takliflari bilan —mehnatni rag‘batlantiradigan, ijobiy maqsadlarga erishish uchun inson faoliyati motivatsiyasini kuchaytiradi. Reklama ijtimoiy qadriyatlarni yoyadi va targ‘ib qiladi. U mamlakatlar va xalqlarning yashash tarzini, andozalarini shakllantirishga ko‘maklashadi... Reklamaning ijtimoiy funksiyasi turmush tarzi targ‘ib qilinishini ham nazarda tutadi.

Deviant hulq-atvorning eng yaxshi profilaktikasi - bu tarbiyaning vositalari, shakllari va usullarini aniq belgilab olgan holda voyaga yetmaganlar ongiga maqsadga qaratilgan tashkiliy ta‘sir ko‘rsatishdir. Huquqiy tarbiyani oldini olish imkoniyatlari tiyishning boshqa vositalariga qaraganda ancha samaraliroqdir. Chunki huquqiy profilaktika choralari odatda, birmuncha kechikadi va qilmish sodir etilgandan keyin amal qila boshlaydi. Oldini olish bilan bog‘liq huquqiy choralalar —ishlashil uchun u bolaning ongiga qo‘yilishi, uning e‘tiqodi, tajribasining bir

qismiga aylanishi kerak. Buni aniq maqsadga qaratilgan tarbiyaviy taʼsir koʻrsatish yoʻli bilan erishish mumkin. Bizga maʼlumki jamiyatimizda sodir qilinayotgan koʻplab jinoyatlar, jumladan voyaga yetmaganlar tomonidan sodir qilinayotgan jinoyatlar va ularni keltirib chiqaruvchi omillarni oʻrganishda voyaga yetmagan jinoyatchilarning maʼnaviy-ahloqiy shakllanishiga taʼsir etuvchi salbiy holatlarni tahlil qilish ham alohida ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan, oilada yoki koʻcha-koʻyda turli xil ahloqsiz xattiharakatlarning guvohi boʻlgan oʻsmir, ahloqsizlik jinoyatlarini ham sodir qilishga qoʻl uradi. Bunday jinoyatlar qatoriga voyaga yetmagan oʻsmirlar tomonidan nomusga tegish hollarini koʻrishimiz mumkin. Xoʻsh, shu oʻrinda bir savol tugʻiladi, bunday jinoyatlarning kelib chiqish sabablari, tub mohiyati nimada? Shu oʻrinda biz ushbu jinoyatlarning sodir etilishidagi shartsharoitlarga, sabablarga toʻxtalib oʻtamiz. Voyaga yetmaganlar tarbiyasi bilan juda koʻpchilik shugʻullanadi. Bular - ota-onalar, oilani katta yoshdagi boshqa aʼzolari, maktabgacha boʻlgan, maktab oʻrta maxsus va oliy oʻquv yurtlari muassasalaridagi oʻqituvchilar jamoat tashkilotlari va boshqalardir. Darhaqiqat, ana shu voyaga yetmaganlar tarbiyasi bilan shugʻullanuvchi shaxslarning ular tarbiyasidagi taʼsiri kelajakda oʻz taʼsirini oʻtkazadi. Oilalardagi ota yoki ona ichuvchi yoki maʼnaviy ahloqsizlik bilan ajralib turadi. Bunda nazarimizda voyaga yetmaganlar tomonidan sodir qilinayotgan jinoyatchilikka qarshi kurash hamda uning oldini olish birinchi navbatda oila ahloqini qadriyatlarimizga moslashtirishdan boshlashga toʻgʻri keladi. Shu oʻrinda turli xil huquqshunos olimlarning bu boradagi turlicha qarashlari mavjud boʻlib, bularning barchasi voyaga yetmaganlar tomonidan ahloqsizlik xattiharakatlarini sodir qilishga oilani roli muhimligi haqida soʻz yuritiladi. Jumladan, V.Ya.Rubalskaya tomonidan oʻtkazilgan tadqiqotlar natijasiga koʻra, 47 % voyaga yetmaganlar huquqbuzarligi ota onaning salbiy taʼsiri yoki befarqligining, 14,8 % oilada hamjihatlik yoʻqligining, 38,3% ota yoki onani yoʻqligining, 23,5 % kattalarning loqaydligi tufayli jinoyat sodir etishning asosini tashkil etadi.

Oʻsmir yoshdagilarga xos xususiyat shundaki, tashqi jihatdan va oʻz daʼvolariga koʻra bu katta yosh, ichki xususiyatlari va imkoniyatlariga koʻra esa, ular hali bola.

O‘smirlarning erkalashga, o‘ziga e‘tibor berilishiga moyilligi, o‘yin qaroqligi mana shu bilan bog‘liq. Shu bilan birga o‘smirlarda o‘zining katta yoshli bo‘layotganligini his etish bilan birgalikda ong, o‘z qadrqimmatini his etish, jinsiy mansubligini anglash uyg‘onadi va faol shakllanadi. O‘smirlik yoshi o‘zida har xil ruhiy jarohat yetkazadigan omillar ta‘siriga tutish xavfi yuqori darajada bo‘lgan shart-sharoitlar jamini ham ifodalaydi. O‘tkazilgan sotsiologik tadqiqotlar ma‘lumotlar buyicha otanonalar o‘rtasidagi urush-janjallar, o‘smirning nuqtainazariga ko‘ra ularda o‘smirni va atrofdagilarni kamsitadigan nuqsonlarning mavjudligi, o‘smirga nisbatan haqoratlovchi munosabat bo‘lish, unga ishonmaslik yoki uni hurmat qilmaslik mana shunday kuchli ta‘sir ko‘rsatadigan omillardandir.

Bularning barchasi bolalar va o‘smirlarning ijtimoiylashuvi jarayonini qiyinlashtiradi va mana shu asosda ularning hulq-atvorida har xil chetga chiqishlarni keltirib chiqaradi.

O‘smir huquqlari o‘zida butun insoniyatning qadr-qimmatini mujassam etadi. Bu degani bolalik - inson shaxsining rivojlanishida noyob, muhim davr demakdir. Inson huquqlari avvalo, bolalar huquqlaridan boshlanadi. Har qanday jamiyat va barcha insoniyatning kelajagi o‘ta yuqori darajada yosh avlodning moddiy va jismoniy rivojlanish darajasiga, uning inson huquqlarini shaxs va jamiyat hayotidagi roli va ahamiyatini tushunishiga, shuningdek, o‘z taqdiri hamda o‘z harakatlari uchun ma‘suliyatiga bog‘liq.

XULOSA

Mamlakatimizda huquqiy demokratik davlat poydevori qurilmoqda. Bunda davlat qurishni huquqiy savodxon, huquq madaniyatini mustahkam egallagan yosh avlod amalga oshiradi. Buyuk davlatni qurish uchun barkamol inson tarbiyalanmog‘i zarur. Shu sababli yoshlarni huquqiy davlat tizimi va mohiyatini chuqurroq anglashi, qonun asoslarini bilishi, qonun hurmat qilishi, ularga so‘zsiz bo‘ysunishi madaniyatiga ega bo‘lishi ruhida tarbiyalash bugungi kunning asosiy vazifasidir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdurasulova. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi va uning oldini olish muammolari. —Qonun himoyasida|| T. №1. 2001y. 23 bet.

2. Каримова Л.И. Социальная психология и реклама: Учебное пособие для вузов. Т.: Издательскополиграфический творческий дом им. Г.Гуляма, 2004. С.
3. Giddens E. Sotsiologiya. Toshkent – Sharq, 2002.
4. В.А.Аliyev., G‘.Rafiqov., T.Sultonov., M.Mullajonova., B.Rahmonov. Sotsiologiya. O‘quv qo‘llanma. - Т.: 2005,120-127 b 5. [http// www.sociologu.ru](http://www.sociologu.ru).

MAKTAB O’QUVCHILARNING KASB-HUNAR TANLASHLARIDA PSIXOLOGIK YONDASHUV

Hidirova Bibisora Yuldashevna

Jarqo'rg'on tumani 51-umumta'lim maktabining amaliyotchi psixologi

Annotatsiya. Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari kasb-hunar tanlashlarida psixologik yondashish. O'quvchilarning kelajakda to'g'ri yo'l tanlashlari uchun to'g'ri yondashish metodikasi bayon etiladi.

Kalit so'zlar: o'quvchi, ta'lim-tarbiya, pedagog, amaliyotchi psixolog.

KIRISH

Kasbga yo'naltirish- shaxsning bo'lg'usi kasbiy faoliyat sub'ekti sifatida o'ziga nisbatan shakllanish jarayonini o'taydi, ya'ni kelajakda bozor iqtisodiyoti munosabatlariga moslashib boradi.

Kasbga yo'naltirishga yoshlarning kasbni erkin va mustaqil tanlashning ilmiy-amaliy tizimi sifatida qarash lozim. U har bir shaxsning ham shaxsiy xususiyatlarini, ham xalq xo'jaligi manfaatlarini nuqtai nazaridan mehnat resurslarini to'laqonli taminlash, bozor iqtisodiyoti munosabatlari zaruriyatini hisobga olish kerak.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchilarning mehnat ta'lim darslarida olgan bilimlari, shakllangan ko'nikma va malakalari ularda mehnat qilishga umumiy tayyorgarlikni, xalq xo'jaligining aniq bir sohasida qo'llanishi vazifa qilib qo'yishi lozim. Bundan tashqari boshqa fan o'qituvchilari ham o'rganilayotgan mavzu dasturlarini o'zgartirmasdan, ya'ni mantiqiy ketma- ketligiga ta'sir qilmasdan, ushbu fan xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quvchilarni mehnat jarayonlari, mehnat turlari ko'rinishlari va texnologiyasi bilan tanishtirib borishlari, bozor iqtisodiyoti tamoyillarini, Respublikamizning iqtisodiy potensialini ochib berishlari lozim.

Hozirgi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida tashkil etilayotgan kasbga yo'naltirish ishlari o'quvchilarning jamiyatimizda o'z o'rnini topishlariga katta

yordam beradi. Bu jarayonda mintaqaviy kasblarni targ'ib qilish bilan birgalikda, o'quvchilarga kasblar to'g'risida ma'lumot berish, konsultatsiyalar o'tkazishga yordam beradi. Shu bilan birgalikda kasbga yo'naltirish bo'yicha ta'lim muassasalarida psixologlarning, maktab pedagogik jamoasining vazifalarini, kasbga yo'naltirish tadbirlarini amalga oshirishda ham katta ahamiyat o'ynaydi.

Yoshlarga ta'lim –tarbiya beruvchi o'qituvchi, ustoz, murabbiy, ta'lim xodim, mutaxassis, rahbar nafaqat bilimdon, balki eng avvalo, yuksak insoniy sifatlar sohibi bo'lishi lozim. Darhaqiqat o'quvchi yoshlarning fanga qiziqishi yoki kasb-hunar tanlashni, uni o'rganish, malakali mutaxassis bo'lib yetishishiga talim- tarbiya beruvchilarning ma'lakali mutaxassis bo'lib yetishida ta'lim-tarbiya beruvchilarning ma'naviyasi axloqiy fazilati bilimda maxorati mehnat sevarligi fidoiyligi bir so'z bilan aytganda, ijtimoiy- madaniy kamoloti muhim ahamatga ega. Shuningdek ularning kasb madaniyati ham alohida o'rin tutadi. Zero mutaxassis xodimning maxorati yoki kasb madaniyati qanchalik yuksak bo'lsa, uning faoliyati shunchalik samarali bo'ladi.

Pedagog kadrlarni kasb mahoratini oshirishni, kasb madaniyatini yuksaltirishni hayotning o'zi taqozo etmoqda. Buning uchun esa o'quv tarbiya muassasalarda o'qituvchining kasb mahorati va kasb madaniyati haqida tez-tez kengash va suhbatlar o'tkazib turish ma'ruzalar o'qish foydadan holi bo'lmaydi. O'qituvchilar zamon talablaridan kelib chiqqan holda o'z faoliyati va bilimlarini nazorat qilish va baholash, xatolarini tahlil qilish, o'ziga o'qituvchilik sifatlarini rivojlantirish, o'z-o'zini qayta tayyorlash va tarbiyalash imkoniyatlariga duch keladi. Hozirgi vaqtda ta'lim- tarbiya ishi nafaqat vatanimiz kelajagi bo'lishi yoshlar hayotida, balki har bir kishi faoliyatida, umuman jamiyat taraqqiyoti va ijtimoiy tizimda o'ta ahamiyatlidir. Ta'lim- tarbiyasiz kelajakda o'z samaralarini beruvchi islohot yo'q. Axloq va madaniyatni yuksaltiruvchi vosita ta'lim- tarbiyadir madaniyatsizlik esa illat. Ijtimoiy hayotni takomillashtirish uchun insonning o'zi axloqiy jihatdan kamol topishi lozim inson butun hayoti orqali butun umri mobaynida tarbiyalanadi.

TADQIQOT NATIJALARI

Maktab o'quvchilarining umumiy o'rta ta'lim muassasalarida kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini tashkil etish, o'quvchilarda kasbiy bilimlarni va motivatsiyani, ijtimoiy hayotdagi kasbiy olamga moslashuv va jamoaviy hamkorlik ko'nikmalarni shakllantirish hozirgi zamoning dolzarb muammolaridan biridir.

Maktab o'quvchilarida kasb-hunar tanlashga ko'malashishning asosiy maqsadi — umumiy o'rta ta'lim muassasalarida kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini tashkil etish, o'quvchilarda kasbiy bilimlarni va motivatsiyani, ijtimoiy hayotdagi kasbiy olamga moslashuv va jamoaviy hamkorlik ko'nikmalarni shakllantirish.

Bugungi kunda har bir insonning kasblar olamida o'z-o'zini topishi, kasbiy o'zligini anglashi, jamiyatda o'z o'rnini topishga intilishi va unga qiziqishlari kun sayin ortib bormoqda. Minglab kasblar ichida qaysi birini tanlash, unga shaxs moyilligi, layoqati va qiziqishlarining mos kelishi yoki kelmasligini bilish shaxs istiqbolida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa o'quvchi- yoshlarni kasbga yo'naltirish umumta'lim maktabi ishining tarkibiy qismidir. Ma'lumki, agar kasb to'g'ri tanlangan bo'lsa, inson uchun mehnat quvonch, ijodiy ilhom manbaiga aylanadi, bu esa inson uchun ham, jamiyat uchun ham foydalidir. Shu o'rinda psixologlarimiz ta'kidlaganidek, insonning o'zi hohlagan kasbni erkin tanlashi nihoyatda katta ahamiyatga ega. Inson sevgan ishi bilan shug'ullansa, u bu ishdan xursand bo'lishi, qanoat hosil qilishi, ko'p tashabbus ko'rsatishi, charg'imag'ayrat bilan ishlashi mumkin.

MUHOKAMA

Maktabda olib boriladigan faol o'quv faoliyati har bir o'quvchi o'z aqliy qobiliyati va eng avvalo tafakkur tiniqligini, mantiqan to'g'ri fikrlashni, tafakkurning mustaqil va original bo'lishini, topqirlikni, chuqur mulohaza qilishni, aqliy teranlik va o'ziga tanqidiy munosabatda bo'lishni rivojlantirish imkonini beradi.

Irodaviy sifatlarni, ya'ni: dadillik, qat'iyat, intizomlilik, o'ziga va o'z kuchiga ishonish, o'zini idora qila bilish, og'irvazmin bo'lish singari fazilatlarni rivojlantirishga ham harakat qilish kerak. Mana shu sifatlarning hammasi birga qo'shilib mehnatga bo'lgan qobiliyatni ta'minlaydi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, kasb tanlash katta hayot yo'lidagi eng muhim qadamdir. Inson hayotda o'zini baxtli his etishi uchun albatta, atrofida mehribon, sevimli insonlar bo'lishidan tashqari, o'z qiziqishi bilan amalga oshiradigan kasb-hunarga ham ega bo'lishi zarur. Ba'zi yoshlar ko'p yillar orzu qilib yurgan mutaxassislik uchun oliy ta'lim muassasasiga hujjat topshirish damlari yaqinlashganda, «Men kelajakda shu sohaning mutaxassisi bo'la olamanmi, bunga mening bilimim va iqtidorim yetadimi?» — deb o'ylanib qoladilar. Ayrimlar o'zlarining ko'p yillik orzularidan ham voz kechib, hozirgi kunda dolzarb ahamiyatli o'rin tutayotgan sohaga qiziqib, kutilmaganda o'z fikrlarini o'zgartiradilar. Asosiysi, yoshlar to'g'ri yo'lni tanlash o'z hayotlari oldida juda katta mas'uliyatli vazifa ekanligini yaxshi bilishlari va faqatgina qiziqishlari yuqori bo'lgan kasb sirlarini egallashga intilishlari zarur.

XULOSA

Kasbning faqat tashqi yoki xususiy bir jihatiga qiziqishi o'quvchini ko'p muammolarga olib keladi. Jumladan, kasb tanlash formulasiga ko'ra o'quvchida mavjud bo'lgan qobiliyat va salomatligi o'zaro mos kelmasligi mumkin. Kasb tanlashda hal qilinishi lozim bo'lgan har qanday masalaga kompleks yondashish, muammoning barcha qirralarini o'zaro mujassam holda tasavvur qilish hamda uning talablarini har tomonlama qondiradigan yechimni topish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilar ba'zida o'zlari yoqtirgan, engli o'zlashtiradigan o'quv fanini kelajakda egallaydigan kasbi bilan uzviy davomiylikda tasavvur qiladilar. Biroq, yaxshi ma'lumki, o'quvchi har qanday kasbni egallash uchun o'zida ko'plab o'quv fanlarini mujassam etgan va bundan tashqari ta'lim jarayonining zaruriy komponenti sifatida talab etiladigan ko'plab boshqa mashg'ulotlarni o'z ichiga oluvchi kasbiy ta'lim jarayoni o'taganidan keyingina muayyan kasb egasi bo'lib etishadi. Bu borada o'quvchilarni kasbiy ta'lim jarayonining mohiyati bilan to'laroq tanishtirilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Boltaboyev S.A va boshqalar. “Kasb tanlashga yo’llash” ma’ruzalar matni. Toshkent. Nizomiy nomli TDPU 2003
2. Musilmanov N.A, Mullaxmedov R.G “Kasb tanlashga yo’llash” Toshkent 2007
3. O’zbekiston Respublikasida o’quvchi yoshlarni kasb-hunarga yo’naltirish tizimini rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent. O’quvchilarni kasb-hunarga yo’naltirish va psixologik-pedagogik Respublika tashxis markazi. 2010

UMUMIY PSIXOLOGIYADA XOTIRA TUSHUNCHASI UNING AHAMIYATIVA VAZIFALARI

Ikromova Marg’uba Ravshanovna

Namangan viloyati To’raqo’rg’on tumani 52-maktab psixologi

Annotatsiya: Umumiy psixologiyaning muhim kategoriyalaridan biri Xotira faoliyati esda qoldirishdan boshlanadi. Esda qoldirish idrok qilingan narsa va hodisalarini miya po’stida iz hosil qilishdir. Uning fiziologik asosi miya po’stida muvaqqat nerv bog’lanishining vujudga kelishidir. Ushbu maqolada xotira jarayonlari va ularning mohiyati haqidagi fikrlar mavjud.

Kalit so’zlar: Psixologiya, xotira, analiz, sintez, psixik jarayonlar, psixik faktlar.

Xotira biz ilgari idrok qilgan, boshdan kechirgan va bajargan ishlarimizni yodda saqlash, keyinchalik ularni eslash yoki xotirlash jarayonidir. Biz har kuni yangi narsalarni bilamiz, kun sayin bilimlarimiz boyib boradi. Xotira faoliyatida shaxsning g’oyaviy yo’nalishi katta o’rin egallaydi. Bu yo’nalish uning faoliyatini hayot sharoiti ta’sirida shakllantiradi. Kishi o’zining shu faoliyati uchun muhim bo’lgan voqeya hodisalarini yaxshi eslab qoladi. Aksincha, kishi uchun ham ahamiyatga ega bo’lgan narsalar yomon esda qoldiriladi va tezda unutib yuboriladi. Shu o’rinda xotira borasidagi ta’riflarga qaytsak, ularni ko’pgina adabiyotlarda xotira tushunchasiga nisbatan «Indvidning o’z tajribasida esda olib qolishi esda saqlashi va keyinchalik uni yana esga tushirishi **xotira** deb ataladi».

Xotira faoliyati esda qoldirishdan boshlanadi. Esda qoldirish idrok qilingan narsa va hodisalarini miya po’stida iz hosil qilishdir. Uning fiziologik asosi miya po’stida muvaqqat nerv bog’lanishining vujudga kelishidir. Esda qoldirish o’zining o’zining faolligi jihatidan ikkiga bo’linadi:

- a) ixtiyoriy esda qoldirish;
- b) ixtiyorsiz esda qoldirish.

Ixtiyorsiz esda qoldirish oldindan maqsad quyilmaydi, mavzu tanlanmaydi va iroda kuchi sarflanmaydi. O'zining go'zalligi, hissiy ta'sirchanligi hajmini, harakatchanligi, tezligi, shakli va boshqa xossalari bilan farq qiladigan narsa va hodisalar ixtiyorsiz esda qoladi. Masalan, tasodifiy hodisalar, karnay-surnay ovozi ixtiyorsiz esda qoladi.

Ixtiyoriy esda qoldirishda esa oldindan maqsad qo'yib mavzu belgilanadi. Masalan, dars materiallarini esda olib qolish, imtihonga tayyorlanish ixtiyoriy esda qoldirishda quyidagi turli usullardan foydalaniladi:

1. maqsad qo'yish, masalan, institutga kirish oldidagi maqsad;
2. o'quv materiallarini tushunib esda qoldirish;
3. esda qoldirishning rasional usullaridan foydalanishi, masalan, esga tushirish yo'li bilan esda qoldirish.

Beixtiyor esda qoldirishda qiziqish katta rolb o'ynaydi. Bizning oldingi tajribamiz bilan bog'liq narsa va hodisalar beixtiyor oson qoladi. Biz ba'zi bir faktlarni bilsak, ular haqida tushuncha bo'lsa, shu faktlarga tegishli bo'lgan hamma narsalar oson esda qoladi.

Ixtiyorsiz esda qoldirish inson hayotida katta ahamiyatga ega bo'lib, undan ortiqcha harakat talab qilmagan holda uning hayotiy tajribalarni kengaytiradi va boyitadi. Biroq ixtiyorsiz esda qoldirish tez bo'lsa ham ko'pincha noaniq bo'ladi, bunday esda olib qolingani narsa va hodisalar keyinchalik yanglish esga tushiriladi.

Ixtiyoriy esda qoldirish ko'zda tutilgan maqsadga muvofiq tanlangan materialni esda qoldirishdir. Kishi ixtiyoriy esda qoldirish uchun esda saqlashning maxsus usullarini saqlagan holda materialni puxta esda qoldirish uchun o'zining kerakli kuchini sarf qiladi. Ammo mexanik esda saqlanishni ma'noli esda saqlash bilan qo'llanilishi foydalidir.

O'tmishda idrok qilingan narsalarning his-tuyg'u, fikr va ish-harakatlarning ongimizda qaytadan tiklanishi esga tushirish deyiladi. Esga tushirishning ners fiziologik asoslari bosh miya po'stida ilgari hosil bo'lgan nerv bog'lanishlarning qo'zg'alishidir. Esga tushurishning tanish eslash bevosita eslash oradan ma'lum vaqt o'tkazib eslash ixtiyorsiz va ixtiyoriy turlari mavjud.

Tanish ilgari idrok qilingan narsa va hodisalarning takror idrok qilish natijasida u yoki bu hodisaning esga tushirishidir. Tanish aniq va noaniq bo'lishi mumkin. Noaniq tanishda biz bu narsani notanish emasligini his qilamiz xolos. Masalan, bir odam ko'zimizga issiq ko'rinadi, lekin uni qayerda kurganimizni eslay qolmaymiz. To'liq aniq tanishda esa idrok qilinayotgan narsaning nomi katta rol o'ynaydi. Masalan, biz bir kishining ko'rib uni taniy olmasak, uning familiyasini yoki ismini eshitsak, darrov kim ekanligini bilamiz.

Esda saqlash deyilganda ilgari tuqilgan taassurot fikr, his-tuyʻbu va ish-harakatlarning takrorlanishiga moyillik paydo qilishi va mustahkamlanishi tushiniladi. Bunga sabab asab tizimining egiluvchanligidir. Shuning uchun asab tizimi ilgari bo'lib o'tgan taassurotlarni takrorlashga tayyor turadi. Faqat esga tushirish uchun qulay sharoit bo'lsagina esga tushadi. Bunday sharoit bo'lmagan zarur materialni ixtiyoriy eslash jarayoni qiyinlashadi.

G.Ebbingauz unitishning vaqtga bog'liqligini tajriba orqali aniqlangan. To'plangan natijalarning ko'rsatishicha materialni yod olgandan so'ng unitish sur'ati tez keyinchalik u birmuncha sekinlashadi. Bu qonuniyat ma'nosiz ayrim bo'linlarni unitish ustida olib borgan ishlarida tasdiqlangan. Tajribalarning ko'rsatishiga qaraganda o'rganilgan narsalar bir soatdan keyin unitiladi. Materialni o'zlashtirish jarayoni maboynida xotirlash natijasida unitish sekinlashib boradi. Muvaqqat asab bo'lanishlari susayishi natijasida qachonlardir sodir bo'lgan narsa va hodisalarning o'zaro aloqalari xotirada asta-sekin yo'qolib boradi. Vaqtning o'tishi bilan birmuncha unitilib ketilayotgan vaqtni, bo'lanishlarni ya'ni assosiasiyalarni qaytadan tiklash jarayoni kuch-quvvat, xatti-harakatlarni talab qiladi.

Unitishning tezligi esda olib qolingani materialning mustahkamligiga teskari proporsional xususiyat kasb etadi. Demak, esda olib qolishning mustahkamligi o'zlashtirilayotgan materialning ma'noga ega yoki ega emasligiga bog'liqlikdan tashqari yana bir nechta omillar o'z ta'sirini ko'rsatadi va uning faoliyat mazmuniga aylanishiga ham bog'liq. Shuningdek, ular kimning shaxsiy, yakkahol xususiyatlariga ham bevosita bog'liqdir.

Xotira jarayonlaridagi individual farqlar esda qoldirishning tezligida, aniqligida, mustahkamligida va qayta esga tushurishdagi tayerligida ifodalanadi. Bu farqlar malum darajada nerv faoliyati tiplarining xususiyatlari bilan qo'zg'alishi va tormozlanish jarayonlarining kuchi va harakatchanligi bilan bog'liqdir, individual farqlar yana shunday hollarda namoyon bo'ladiki, har xil odamlar obrazli mateiallarni, rang tasvir, narsa tovushlarni samarali va mustahkam esda olib qoladilar. Boshqa bir odamlar o'z so'zlarni yaxshi eslab qoladilar. Uchinchi bir toifa odamlarda esa malum bir materialni esda olib qolishida yaqqol ustunlik sezilmaydi. Psixologiyada xotiraning quyidagi tiplari farqlanadi: ko'rgazmali obrazli xotira, so'z mantiqiy xotira va oraliq tipdagi xotira. Masalan ko'rgazmali obrazli xotira tipi ko'proq rassomlarda, so'z mantiqiy tipi nazariyachi olimlarda uchraydi. Bundan tashqari xotiralash va esda qoldirish jarayonlari analizatorlarning qatnashishiga qarab, xotira quyidagi tiplarga ajraladi:

a) ko'rish; b) eshitish; v) harakat; g) aralash xotira.

Bir xil kishilar ko'rish orqali, ikkinchi xillari eshitish orqali, uchinchi xillari harakat yordamida, to'rtinchi xillari esda qoldirishning birga qo'shilgan usulida yaxshi esda qoldiradilar. Xotiraning aralash tiplari eng ko'p tarqalgan.

Xotiraning individual farqlari kishi faoliyatining xususiyatiga bog'liqdir. Esda olib qolish va unutish tezligiga ko'ra xotiraning quyidagi tiplari mavjud:

- 1) tez esda qoldirib sekin unitish;
- 2) tez esda qoldirib tez unitish;
- 3) sekin esda qoldirib sekin unitish;
- 4) sekin esda qoldirib tez unitish.

XOTIRA TASAVVURLARI

Ilgari idrok qilingan narsa va hodisalar obrazlarning ongimizda qaytadan gavdalanishiga xotira tasavvurlari deyiladi.

Esda olib qolish va qayta esga tushirish tasavvur obrazlari orqali amalga oshiriladi. Xotira va xayol tasavvurlari bir-biridan farq qiladi. Xotira tasavvurlari ilgari idrok qilingan ammo hozir ko'z o'ngimizda bo'lmagan narsalarning obrazlarini ongimizda gavdalanishdan iborat. Masalan, yoshlik vaqtimizdagi hodisalarni

eslashimiz, ongimizda qayta tiklashimiz xotira tasavvurlari bo’ladi. Xayoliy tasavvur xotira tasavvuriga qaraganda murakkab bo’lib ongimizdagi bilimlar tajribalarimiz asosida ilgari idrok qilinmagan, shu paytgacha uchramagan narsalarning obrazlarini yaratishdan iboratdir. Xayoliy tasavvur ijod qilish bilan bog’liq.

Masalan: Ertaklar, romanlar umuman biror asarni o’qiyotganimizda undagi qahramonlarning ko’z o’ngimizda gavdalanishi xayoliy tasavvurdir.

Tasavvurlar paydo qilishda so’zning ahamiyati katta. So’z bilan nomlashi tegishli obrazning yaratishiga yordam beradi. Masalan: «ildiz» «o’t» so’zlarining to’rt kishiga berib qanday tasavvur qilishlarini so’rasak ularning tasavvurlari bir-biridan farq qilishini ko’ramiz chunki, har bir kishi tajribasiga ko’ra, kasbiga ko’ra tushunadi. Masalan: matematik ildizni algebra belgisi deb, botanik o’simlik qismini uning ildizini, tish doktori esa tish ildizini tushinadi.

Tasavvur qilishning fiziologik asosi shartli reflekslarning hosil bo’lishida bosh miya po’stida paydo bo’lgan izlarning jonlanishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nishonova Z.T. Psixodiagnostika. Darslik. Toshkent: 2008. – 238 b.
2. <http://www.psixologiya.ru>
3. <http://www.psixologiya.uz>
4. www.tdpu.uz
5. www.Ziyonet.Uz
6. w.w.w.google.uz.

TA'LIM JARAYONLARINING PSIXOLOGIK ASOSI

Ikromova Marg'uba Ravshanovna

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani 52-maktab psixologi

Annotatsiya: Ta'lim jarayoni alohida tashkil etiladigan hamda boshqariladigan faoliyat bo'lib, u o'quvchilarning o'quv faoliyatlarini tashkil etadi va ularni boshqaradi. Ta'lim jarayoni besh elementdan iborat: Ushbu maqolada ta'lim jarayonlarining psixologik asosi va ularning mohiyati haqidagi fikrlar mavjud.

Kalit so'zlar: Ta'lim psixologik asos, takt, boshqaruv.

Ta'limning psixologik asoslari muammosi ko'pgina masalalarni qamrab oladi. Ta'limning muvaffaqiyati bir qator psixologik omillarga bog'liq bo'ladi. Avvalo o'quvchining o'qishga bo'lgan munosabatiga e'tibor qarataylik. Ta'lim jarayoni avvalo o'quvchilar diqqatini yo'lga solishni talab etadi. Darslarda ko'rgazmali qurollardan, axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanish ta'lim oluvchida ixtiyorsiz diqqatni yuzaga keltiradi. Ta'lim jarayonida ta'lim beruvchining vazifasi darsda ishlash holatini yuzaga keltirishgina emas, balki o'quvchilarning darsda o'tiladigan materialini idrok etishga tayyor turishlarini kuzatish hamdir. Dars jarayonida o'quvchilarning diqqati o'zgarib turadi. O'qitish jarayonida bu qonuniyatlarni nazarda tutish va o'quvchilar diqqatini materialning asosiy jihatlariga jalb etish hamda ularni takrorlash kerak. Ta'lim jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchi tomonidan beriladigan ko'rsatmalarga ham bog'liq. O'qituvchining roli shundan iboratki, u o'quvchilarga tegishli ustanovkani hosil qilishi, nimani vaqtincha, nimani umrbod esda olib kolishi kerakligini, nimani butunlay esda olib qolmasdan, faqat tushunib olish kifoya qilishini, nimani so'zma-so'z esda olib qolishni, nimaning ma'nosini o'z so'zlari bilan aytib berish uchun esda olib qolish zarurligini ko'rsatib o'tishi lozim. Kuzatishlar ko'rsatadiki, bunday ko'rsatmalar berilmaganda, o'quvchilarda ko'pincha noto'g'ri tasavvurlar vujudga keladi. O'qitishning emotsionalligi ta'limning muvaffaqiyatlilikini ta'minlovchi

omillardan biridir. Ta’lim berish jarayoni emotsional jarayon. Agar o‘quvchilarga berilayotgan axborot ularda hech qanday his-tuyg‘u uyg‘otmasa, uni o‘quvchilar yaxshilab esda olib qolmaydilar. Gap o‘quvchilarning psixik holatlari, ya’ni ularning muayyan bir paytdagi kechinmalari haqida ham borishi kerak, albatta. Ulardagi quvonchli, optimistik kayfiyat o‘quv faoliyatini juda samarali qiladi. O‘quvchilar emotsional ruhdagi materialni durustroq o‘zlashtirib oladilar. O‘tkazilgan tajribalar o‘quvchilar hech qanday his-tuyg‘u uyg‘otmaydigan materialga qaraganda, emotsional ruhdagi materialni yaxshiroq eslab qolishlarini ko‘rsatadi. O‘qituvchi o‘quv jarayonining emotsional tomoni haqida g‘amxo‘rlik qilishi kerak. Bu muammo juda muhim ahamiyatga ega, Chunki, birinchidan, ta’limning mazmuni nihoyatda murakkablashib, hajmi esa g‘oyat kattalashib ketgan. Uning muvaffaqiyatli o‘zlashtirilishiga erishish uchun o‘quvchilarning o‘quv faoliyatini kuchaytirish lozim. Ijobiy tuyg‘ular o‘quv mehnatining samaradorligiga kuchli ta’sir etadi. Hafsala bilan bajarilgan beg‘araz munozara paydo bo‘ladi, bahslashiladi, befarq qaragan yoki undan ham salbiy munosabatda bo‘lgan ishga esa, hech qanday hafsala bo‘lmaydi. Jamiyatimizdagi mehnat - haqiqiy ijod, quvonch manbai. Maktab o‘quvchilarida o‘quv mehnatiga ijobiy munosabat uyg‘otib, mehnatning haqiqiy ijodga, quvonch manbaiga aylanishiga ko‘maklashishi kerak.

Qadimda greklar juda ajoyib iborani qo‘llaganlar: "Talaba -to‘ldirilib turilishi kerak bo‘lgan idish emas, balki yoqib turilishi lozim bo‘lgan mash’aldir". Bu fikrning tagida chuqur ma’no bor. Zero, o‘qituvchi biz yuqorida ta’kidlab o‘tgan ta’lim metodlari: muammoli ta’lim, qisman izlanish metodi va tadqiqot metodlaridan keng qo‘llanishi kerak. Ta’lim jarayonini bugungi kundagi asosiy talablaridan biri erkin fikrlovchi, mustaqil tafakkurga ega bo‘lgan shaxsni shakllantirish bo‘lib, yuqorida aytib o‘tilgan metodlardan foydalanish uchqunlardan katta mash’allar paydo bo‘lishini ta’minlab beradi. Ta’lim jarayonida o‘quvchilarning bilishga qiziqishlari g‘oyat katta rol o‘ynaydi. Ma’lumki, qiziqish o‘quvchilarning emotsional bezagi, biror buyumni, biror faoliyatni tanlash munosabati va yo‘nalishidir.

Ma’lumki, psixologiyada qiziqishning ikki turi o‘quvchilarning ta’lim jarayonida aniqlanadi. Birinchisi, bevosita qiziqish, ikkinchisi bilvosita qiziqish. Har

bir o‘qituvchi o‘z o‘quvchilarida o‘z faniga nisbatan bilvosita qiziqishni tarkib toptirishga harakat qiladi. Qiziqishlar orqali o‘quvchilarda ta’limga faol munosabat namoyon bo‘ladi. Psixologiyada qiziqish - bu shaxsning o‘zi uchun qimmatli yoki yoqimli bo‘lgan muayyan narsa yoki hodisalarga munosabatidir. Qiziqishlar shaxsning muhim va individual xususiyatlaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Qiziqishlar o‘quvchilar hayotida katta rol o‘ynaydi. Ular o‘quv faoliyatini faollashtiruvchi asosiy turtkilar - motivlardir. Qiziqishlar maktab o‘quvchisiga fan asoslarini durustroq o‘zlashtirib olishlariga, aqliy qobiliyatlarning o‘shishiga, bilim doirasining kengayishiga imkon beradi. O‘qituvchilarning vazifasi o‘quvchini dastlab qiziqitirib qolgan ishning o‘zi bilan shug‘ullanishga majbur qilish emas, balki undagi qiziqishlarni chuqurlashtirish va kengaytirish, ta’sirchan qilish, qiziqishlarining markaziga aylanib qolgan faoliyat bilan shug‘ullanish istagiga, mayliga aylantirishdir. O‘quvchilarning muayyan maqsadni ko‘zlab ish tutishida, qiyinchiliklarni eng olishida, ishdan chalg‘itadigan narsalar bilan shug‘ullanishdan o‘zini tiya olishida, unda o‘qishga ishtiyoq tarkib toptirishda namoyon bo‘ladigan iroda, ta’lim jarayonida alohida ahamiyat kasb etadi.

Umumiy psixologiya kursidan ma’lumki, iroda bu shaxsning o‘z oldiga qo‘ygan maqsadining aniqligi, uni amalga oshirish uchun intilishi, maqsad yo‘lida ma’lum bir qarorga kelish tezligi va uni o‘z vaqtida ijro etishi bilan belgilanadigan sifatidir. Ta’lim jarayonida o‘quv materialiga bo‘lgan diqqatning barqaror bo‘lishida irodaviy zo‘r berishning ahamiyati nihoyatda kattadir. Ta’limda iroda o‘quvchida maktab va uyda o‘tkaziladigan mashg‘ulotlarga tayyor turishda namoyon bo‘ladi. O‘quv materialini o‘rganish, eslab qolish va o‘quvchining irodaviy zo‘r berishiga bog‘liq. Iroda o‘quvchilarning fikrlash faoliyatlarida - masalani echishga, qo‘yilgan savolga javob topishga va hokazolarga intilishida namoyon bo‘ladi. Ular o‘quvchilarda ko‘nikma, va malakalarni hosil qilishda ham tarkib topadi.

Psixologlar olib borgan tadqiqotlarda o‘quvchilar tomonidan berilgan materialning o‘zlashtirilishi ko‘p jihatdan irodaning tarbiyalanishiga bog‘liqdir. Irodaviy aktivlik ta’limning zarur shartidir. O‘quv muassasasidagi ta’lim jarayonining o‘zi o‘quvchilardan irodani o‘stirish omillaridan biridir. Bunda o‘quvchilarning

kundalik rejimi, o‘qish va oqilona dam olishni bir-biri bilan to‘g‘ri almashtirib turish katta rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nishonova Z.T. Psixodiagnostika. Darslik. Toshkent: 2008. – 238 b.
2. Almetov N.Sh. Pedagogika. O‘quv qo‘llanma. - Almato', 2001.
3. Podlasiy I P. Pedagogika. V 2 kn. Kn. 1. - Moskva, Vldos, 1999.
4. Pedagogika. Munavvarov A.K.ning umumiy tahriri ostida. - Toshkent,
5. <http://www.psixologiya.ru>
6. <http://www.psixologiya.uz>

MAKTABDA AMALIYOTCHI PSIXOLOGLARNING SHAXS VA MUTAXASSIS SIFATIDA SHAKLLANISHI DOLZARB MASALA SIFATIDA

Muminova Javxar Choriyevna

Hidirova Bibisora Yuldashevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada amaliyotchi psixologlarning shaxs sifatida egallashi lozim boʻlgan xususiyatlari va muataxassis sifatida jamiyat hayotidagi oʻrni muhokama qilingan. Shuningdek, amaliyotchi psixologlarning axloqiy va kasbiy tamoyillari yoritib berilgan.

Kalit soʻzlar: psixolog, amaliyot, jamiyat, kasb, professional, etika, estetika, psixologik xizmat, korreksiya.

KIRISH

XX asr boʻsagʻasida psixologiya fani va uning ilgʻor vakillari oʻzlarining navbatdagi jahonshumul ilmiy maqsadlari - insonga, ayni paytda, jamiyatga psixologik xizmat koʻrsatish tizimining muqarrarligini nazariy-ilmiy jihatdan asoslab berishga muvaffaq boʻldilar. Shaxs va uning faoliyatini har tomonlama rivojlantirish muammosiga psixologiyaning amaliy tatbiqiy yoʻnalishlari asosida yondashish zarurligi haqida koʻpgina olimlar oʻz fikrmulohazalarini bildirganlar va bildirib kelmoqdalar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Psixologik xizmatning asosiy mazmuni – sogʻlom shaxsning oʻsishini taʼminlash shaxs rivojlanishidagi turli qiyinchiliklarni korreksiya qilish va kasb tanlash muammosidir. Birinchi boʻlib 1975 yilda Estoniyada psixologik xizmat atshkil etildi. Uning rahbari X.I.Liyets, Yu.L.Serd boʻlib tarbiyasi qiyin oʻsmirlar uchun ish olib bordilar. Rossiyada I.V.Dubrovina psixologik xizmatning rivojlanishiga juda katta hissa qoʻshgan. Har bir davlatning ijtimoiy taraqqiyoti oʻsha davlat hududida yashovchi fuqarolarning ijodiy oʻsishi va axloqiy potensialiga bogʻliq boʻladi. Jumladan, bu kasb AQShda oʻtgan XX asrning 1960 yillarida paydo

bo`lib hozirgi zamon psixologiyasidagi asosiy tarmoq hisoblanadi. AQShda 1980 yillarda maktab psixologlarining Milliy assotsiyasi tuzilgan edi. AQShda maktab psixologining markaziy vazifalarida biri o`quvchilarning aqliy rivojlanish sifatini test savollari orqali baholash hisoblanadi. Psixolog B.L.Vulfson Fransiyaning hozirgi vaqtdagi pedagogik muammolarini taxlil qilib yaqin vaqtlargacha test uslubi AQSH va Agilyadagidek keng tarqalmagan degan fikrni aytadi . Fransiya maktablarida bolaning aqliy faoliyatlari va qobiliyatlarini testlar orqali aniqlash o`tgan asrning 70-yillari boshidan boshlaganligi ma`lum. Lekin hozirgi vaqtda odamning faqatgina aqliy faoliyati bilan emas balki shaxs bo`lib shakllanishi jarayonida uni har tamonlama baholashga to`g`ri keladi.

O`zbekistonda psixologik xizmatning tadbiiq etilishi. 1989-yilda O`zbekistonda amaliyotchi psixologlarning yetishmasligi sabab Nizomiy nomli TDPUDA amaliyotchi psixologlar tayyorlash fakulteti ochildi. O`zbekistonda psixologik xizmatning rivojlanishida E.G`oziyev, M.G.Davletshen, G.B.Shoumarov, V. M. Karimova, Sh. R.Baratov, E.H.Sattarov, F.S.Ismagilova, Z.T.Nizamova, H.S.Safoyev, F.L.Xaydarov, B.R.Qodirov, S.X.Jalilova, va boshqalar fan rivojida o`z hissasini qo`shgan va hozirga qadar o`z izlanishlarini davom ettirmoqda.

NATIJALAR

Bugungi kunda ko`pchilik umumiy o`rta ta`lim maktablari o`zining psixologlariga ega. Biroq shunga qaramay direktor va o`qituvchilar ko`pincha psixologning qo`lidan nima kelishi mumkinligini yaxshi tasavvur etolmaydilar. Ularga psixolog hamma muammolarini bir zumda hal qilib beradigandek tuyuladi. Ammo psixologning maktabda ish boshlaganidan keyin maktabda tashqi jihatdan hech narsa o`zgarmaganini ko`rishgach, ularda «Maktab psixologining o`zi nima keragi bor?» degan tipdagi savollar tug`iladi. Shuni alohida ta`kidlash kerakki, maktabdagi amaliy ish uchun psixolog o`rgangan nazariy bilimlar yetmay qoladi. Maktabga kelib qolgach, psixologlar ko`pincha amaliyotning ular oldiga qo`ygan muammolaridan dovdirab qoladilar. Shunday ahvolga tushib qolmasligi uchun psixolog avvalo maktabga nima maqsadda borayotganligini aniqlashtirib olishi kerak.

MUHOKAMA

Psixologik xizmatning umumiy maqsadlaridan kelib chiqib, psixolog umumiy o'rta ta'lim maktabida quyidagi vazifalarni bajarishi talab etiladi:

1. Bolalarning har-bir yosh bosqichida shaxs sifatida va intellektual jihatdan to'laqonli rivojlanishini ta'minlash, ularda o'z-o'zini tarbiyalash va rivojlantirish qobiliyatini shakllantirish:

2. Har bir bolaga individual yondashuvni va uning psixologik- pedagogik o'rganilishini taminlash:

3. Bolaning intellektual jihatdan va shaxs sifatida rivojlanish jarayonida yuz berishi mumkin bo'lgan chetga chiqishlarni profilaktika qilish.

Shunday qilib, psixolog maktabga avvalo bolalar uchun keladi. Lekin bu psixolog o'qituvchilar bilan ishlamaydi, degani emas. Psixolog maktabda yengib o'tishi kerak bo'lgan birinchi to'siq - bu maktabning pedagogik jamoasiga qo'shila olishdir. Bordi-yu psixolog bu murakkab organizmga qo'shilib keta olmasa, o'z ishida muvaffaqiyatga erishishi dargumondir.

Dastlabki qadamlarni qo'yishda ota - onalar bilan aloqa o'rnatish juda muhim. Dastlabki aloqa ixtiyoriy xarakterda bo'lishi va o'zi murojaat qilgan ota-onalar bilan amalga oshirilishi kerak. Buning uchun psixolog alohida kun va soatlarni ajratishi lozim. Demak, umumiy o'rta ta'lim maktabida ishni boshlashdan avval psixolog:

1. O'zining pedagoglar jamoasi va maktab ma'muriyati bilan bo'lgan munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yishi.

2. O'z ishining asosiy maqsadi - bu bolaning optimal rivojlanishini ta'minlash ekanini doim yodda saqlashi.

3. O'zining faoliyatida profilaktik ishga u bilan bevosita bog'liq bo'lgan diagnostik va rivojlantiruvchi ishga alohida e'tibor bilan qarashi (axir kasalni tuzatgandan uning oldini olgan ma'qulroq- da) lozim bo'ladi. O'qituvchi psixologning mijozi va yaqin hamkori sifatida O'qituvchilar ham alohida e'tibor talab qiladigan ob'ektdir. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, odatda o'qituvchilar psixolog bilan hamkorlik qilishga tayyor bo'ladilar. Hamma gap psixolog o'zini qanday tutishiga

borib taqaladi. Bunda psixologning o'qituvchilarga nisbatan egallaydigan pozitsiyasi juda muhim rol o'ynaydi.

Psixolog pozitsiyasining asosiy komponentlari quyidagilardan iborat: a) pedagog bilan bo'lgan munosabatga ustanovka;

b) pedagoglarni qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilishga ustanovka.

v) sub'ekt - sub'ekt munosabatlaridan iborat tenglik va hamkorlik xarakteridagi munosabatlarga ustanovka.

Mana shunday pozitsiya pedagoglar bilan bo'lgan konstruktiv hamkorlikni ta'minlay oladi. Dastlabki kezlarda psixolog o'qituvchilarga o'z yordamini haddan tashqari faollik bilan tiqishtirmasligi zarur. Kamtarona ravishda, agar zarur bo'lsa, yordam berishga tayyorligini ma'lum qilsa, shuning o'zi kifoya. Kimdir darrov hamkorlikka shoshiladi kimdir birozdan so'ng kimgadir umuman psixolog yordami kerak bo'lmaydi. O'qituvchilar bilan ishlashda bolada ro'y berayotgan ijobiy o'zgarishlarga asosan o'qituvchi sababchi bo'layotganini ta'kidlab turishi kerak. Psixologning ishi «soyada» qolishi kerak. SHunda u pedagoglar orasida tan olinadi.

O'qituvchilar bilan olib boriladigan individual ishlardan tashqari ular bilan seminarlar shaklida psixologik targ'ibot ishlarini olib borish maqsadga muvoviqdir. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad kimgadir o'z bilimlarini ko'z-ko'z qilish emas, balki pedagoglarning psixologik madaniyatini oshirishdir.

Ushbu mashg'ulotlarni shunday tashkillashtirish kerakki, o'qituvchilar passiv tinglovchi bo'lib qolmasinlar. Buning uchun har bir psixologik ma'lumotga ularni o'z tajribalaridan misollar keltirishga undash kerak. Oxirida esa biror bir hazil aralash testni bajarish hammaga yaxshi kayfiyat baxsh etadi. Har qaysi maktab psixologi oldidagi savol shuki «O'zim yordamimni taklif qilaymi yoki o'qituvchilar murojaat qilishini kutaymi?» Mayli bu savolga har kim o'z vaziyatidan kelib chiqib javob bera qolsin. Lekin psixolog bir narsani unutmasinki, o'qituvchilarning unga murojat qilishi ularning pedagogik staji va tajribasiga bog'liq emas. Bu ko'proq ularning shaxsiy fazilatlariga: muloqatga kirishuvchanlik darajasi, xavotirlanuvchanlik, qiziquvchanligi yangilikka ochiqligi va boshqalarga bog'liq.

XULOSA

Psixolog o`quvchilar xarakterida mavjud bo`lgan yutuqlarni rivojlantirish va kamchiliklarni tuzatish, o`z xatti-harakatlarini kuzatish, tahlil qilish, baholash, o`zining kayfiyat va xulq atvorini boshqarish, ko`nikma va malakalarni rivojlantirish haqida tavsiyalar beradi. Umum o`rta ta`lim maktablarida ish olib borayotgan amaliyotchi psixologlar o`z faoliyati davomida ta`lim muassasining ijtimoiy muhitini muvofiqlashtirishni ta`minlaydi, va ijtimoiy moslashmaslik ularning zo`riqishlarini yuz berishini oldini olish uchun psixologik xizmatning o`rni beqiyos. Psixologik xizmat faoliyati o`quvchilar aqliy faoliyat taraqqiyoti va shaxsiy xususiyatlarini diagnostika qilishga, ta`lim-tarbiyasidagi buzilishlarning psixologik sabablarni aniqlashgagina qaratilmasdan, balki bunday buzilishlarni yo`qotish va oldini olishga qaratiladi. Bunday psixologning aniqlagan va to`plagan ma`lumotlari o`quvchilarni korreksiya qilishda faol ishtirok etish zarurligi kelib chiqadi.

REFERENCES:

1. Boymurodov, N. (2008). Amaliy psixologiya. Yangi asr avlodi.
2. Davletshin, M. (2002). Umumiy psixologiya. TDPU.
3. Suyarov, A. (2017). The present condition of tourism in Samarkand, the results of research survey from tourists in region. SCOPE Acad. HOUSE BM Publ. 103, 41–46.
4. Samarova Shoxista Rabidjanovna, Rakhmonova Muqaddas Qahramanovna, Mirzarahimova Gulnora, Ikromovna, Maratov Temur Gayrat ugli, Kamilov Bobir Sultanovich. (2020). Psychological aspects of developing creative personality and the concept of reduction of creativity to intellect. JCR. 7(17): 498-505. doi: 10.31838/jcr.07.17.69
5. Jabbor Usarov. (2019, June). Using Teaching Methods for Development Pupil Competencies. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 15(1), 272274.
6. Jabbor Eshbekovich Usarov. (2017). Formation Competence at Pupils as the Factor of Increase of Education's Efficiency. Theoretical & Applied Science, 53(9), 79-82.

O‘Z O‘ZINI BAHOLASH KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILAR TALQINIDA

Muminova Javxar Choriyevna

Surxondaryo viloyati Sho‘rchi tumani 7-umumta’lim maktabining
amaliyotchi psixologi

Annotasiya: Maqolada kishining o‘ziga o‘zi beradiga bahoni, uning miqdoriy va sifat ta’rifini aniqlashning bir qator eksperimental metodari va kichik maktab yoshidagi bolalarda o‘z-o‘zini baholash tushunchasini ilmiy nazariy o‘rganishni ayrim masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlari: o‘z-o‘zini anglash, ta’lim, o‘zini o‘zi boshqarish, o‘z-o‘zini takomillashtirish, o‘z-o‘zini bilish, o‘ziga-o‘zi baho berish, «Men» obrazi.

KIRISH

Psixologiyada shaxsning yo‘l–yo‘riqlari uning u yoki bu ehtiyoji qondirilishiga yordam berishi mumkin bo‘lgan faoliyatga tayyorligining, moyilligining o‘zi tomonidan anglanilmaydigan xolatini belgilaydi. Buni gruzin psixologi N.D. Uznadze ustanovka deb atagan.

Psixologik tadqiqotlar yo‘l–yo‘riqning tuzilishi uchta tarkibiy qismdan iboratligini ko‘rsatadi. Bular: kishining bilib olishga va idrok etishga tayyorligidan iborat bo‘lgan kognitiv (lot codnitio bilish) kichik tuzilishi, yo‘l–yo‘riq, ob’ektiga nisbatan xayrixoxlik yoki xush ko‘rmaslik xolatlari kompleksidan iborat xissiy baholash kichik tuzilishi, yo‘l–yo‘riq ob’ektiga nisbatan irodaviy kuch–g‘ayratni safarbar etishga shay turishdan iborat bo‘lgan xulq- avtor kichik tuzilishidir.

Kishi o‘z mohiyatiga ko‘ra ijtimoiy hisoblangan munosabatlar tizimiga kirgan, odamlar bilan o‘zaro birgalikda harakat qilgan va munosabatda bo‘lgan xolda o‘zini atrof muxitdan alohida ajratib ko‘rsatadi, o‘zining jismoniy va psixik xolati, harakatlari va jarayonlarining sub’ekti sifatida eks etadi, o‘zi uchun (boshqalarga) qarshi turgan va ayni chog‘da ular bilan bog‘liq bo‘lgan «Men» sifatida nomoyon

bo`ladi. Bolalarda «Men» siymosi juda erta tarkib topa boshlaydi. 2–3 yoshli bolalardayoq «Men» siymosi yaqqol ko`rinadi—«Seniki emas–meniki», «Men o`zim kelaman», «Menga besh» va x. (I. S. Kon).

O'z-o'zini hurmat qilish va o'z-o'zini anglash o'rtasidagi asosiy diagnostika:

1. Biri kognitiv, boshqasi hissiy
2. Birini so'z bilan ifodalash mumkin, ikkinchisi qila olmaydi
3. Ular xotiraning har xil turlariga murojaat qilishadi
4. Biri axloqiy tarkibiy qismga ega, ikkinchisi yo'q 5. Birini boshqasiga nisbatan o'zgartirish osonroq -Juda noaniq chegara.

Psixologiyada kishining o`ziga o`zi beradiga bahoni, uning miqdoriy va sifat ta'rifini aniqlashning bir qator eksperimental metodari mavjud (o`z-o`zini tekshirish testlari, o`z-o`zini kuzatish, kundalik yuritish va xokazo).

O`ziga o`zi tomonidan bexad yuqori va bexad past baho berilishi mumkin. Har ikki xolda ham kishining jamoadagi o`rniga u yoki bu darajada ta'sir etishi mumkin.

O`ziga o`zi tomonidan yuksak baho berilishi kishini xech qanday asos bo`lmaganda ham o`zining bahosini oshirib yuboradigan, kibr-havo qilib ko`yadi, natijada tevarak-atrofidagilar tomonidan uning davolari rad etilib, qarshilik ko`rsatilishiga duch keladi, jahli chiqadi, xadiksiraydigan, har narsadan gumonsiraydigan, yoxud ataylab takabburlik qiladigan, tajovuzkor bo`lib qoladi va oqibat natijada tegishli darajadagi shaxslararo aloqalarni yo`qotib, o`zi bilan o`zi ovora bo`lib qolishi mumkin.

O`ziga haddan ziyod past baho berish norasolik deb atalmish xislatlar kompleksining, o`ziga qat'iyon ishonchsizlikning, o`zini o`zi qoyishning va qo`rquvning kuchayishidan darak berishi mumkin.

Guruh va jamoalarda odamlarning bir-birlariga ta'siri turli vositalarda amalga oshiriladi. Eng muhimi–muloqotdir. Nutq va imo-ishora orqali bir-birlarini ma'qullashlari yoki qarshilik ko`rsatishlari, kuchlarni birlashtirish yoki e'tiroz bildirish mumkin.

Shaxsning ilk bor qo`yilgan bahoga qaytish faktini aniqlash bilan biz shaxsning yangi guruhga kirish darajasini, shu bilan birga uning guruhdagi kayfiyati,

xususiyatini ham aniqlay olamiz. Masalan, shaxsning o`ziga-o`zi beradigan bahoning bir muncha oshirilib yuborilishi kutilgan baho ko`rsatkichlarining kamayishi bilan bog`langan bo`ladi. O`ziga o`zi bergan bahoning va tevarak-atrofdagilarning unga nisbatan amalda mavjud munosabatlarining bir-biriga mos kelmasligiga ishonch hosil qilgan individ ularning baholari yuksak bo`lishiga ortiq umid qilmaydi. Bundan tashqari, shaxs tevarak-atrofdagilarga beradigan bahoning oshirib yuborilishi boshqalar tomonidan berladigan real bahoning, ya'ni shaxsga guruh tomonidan beriladigan bahoning oshib ketishiga olib borishi aniqlanadi. Shaxs tomonidan guruhga beriladigan bahoning yuqori bo`lishi individning haqiqatdan ham tez qovushib keta olishiga, guruhning tashvishlari bilan yashashiga, uning qadriyatlarini asray olishiga asos bo`ladi. O`z navbatida jamoa ham buni shaxsga nisbatan ortigi bilan yuksak baho tarzida qaytaradi.

Uchta ko`rsatkich–o`ziga o`zi baho berish, kutilgan baho, guruhning shaxs tomonidan baholanishi–shaxsning tuzilishiga kiradi va kishi buni xoxlaydimi-yo`qmi, bundan qat'iy–nazar, u o`zining guruhdagi qayfiyatini, o`zi erishgan natijalarning muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz ekanligini. O`ziga va tevarak-atrofdagilarga nisbatan nuqtai–nazarlarini belgilaydigan sub'ektiv vositalarni hisobga olishga ob'ektiv ravishda majburdir.

O'zini past baholash bilan tez-tez azoblanadigan bola o'zini dunyodan ajratib turadi, uyatchan bo'lish belgisini berish. Aksariyat ota-onalar buni uyatchanlikda ayblashadi.

Bolalarda o'zini past baholash sabab bo'ladi ta'lim va etuk rivojlanishning kechikishi chunki bolalar boshqa odamlar bilan muloqot qilishdan qo'rqishadi. Bolalar biron narsani tushunmaganlarida sinfda savollar berishmaydi va ular maktabdagi ta'limida orqada qolishadi, bu esa o'zlarining past darajadagi qadr-qimmatini birlashtiradi.

Bolalardagi o'z-o'zini hurmat qilishning oqibatlarini har doim dahshatli. Ota-onalar tezda echim topish uchun ushbu turdagi muammolarni qanday aniqlash kerakligini bilishlari kerak.

Bolalarda o'zini past baholash alomatlari.

1) uyatchanlik: o'zini past baholashdan aziyat chekayotgan bola haddan tashqari uyatchan bo'lib, yangi odamlar bilan tanishishdan yoki yangi vaziyatlarga duch kelishdan qochadi.

Ota-onalar tushunishi kerak bo'lgan narsa, bu haddan tashqari uyatchanlik odatiy emas. Uyatchanlik ma'lum darajada ma'qul, ammo agar bola odamlar bilan muloqot qilishdan bosh tortsa, buning echimini topish vaqti keldi.

2) Ishonchsizlik: Bolalarda o'z-o'zini past baholash ko'pincha ishonchsizlikka olib keladi. Onasidan ajralmagan bola ko'pincha o'zini past baholash belgisidir. Shu tarzda bola o'zini himoyalanganligini his qiladi va u hech kim bilan gaplashmasligini ta'minlaydi.

3) Qo'rquv: O'zini past baholaydigan bolalar yangi narsalarni sinab ko'rishdan qo'rqishadi, chunki ular allaqachon muvaffaqiyatsiz bo'lishini taxmin qilishgan.

O'ziga–o'zi berish shaxsning shaxsning intilishlari darajasi bilan chambarchas bog'liqdir. Intilishlarning darajasi shaxs o'ziga o'zi beradigan bahoning individ o'z oldiga qo'yadigan maqsadlarning qiyinchiliklari darajasida namoyon bo'ladigan kutilgan darajasi qiyinchiliklari darajasi («Men» siysolarining darajasi)dir.

Kishi navbatdagi harakatning qiyinchilik darajasini bemalol tanlash imkoniyatiga ega bo'lgan paytda o'ziga o'zi beradigan bahoni oshirib yuborishga intilish ikkita tendentsiya o'rtasida mojaro kelib chiqishiga sabab bo'ladi: bir tomondan eng ko'p nutqqa erishish uchun intilishni kuchaytirib yuborishga harakat qilinsa, ikkinchidan muvaffaqiyatsizlikka uchramaslik uchun intilishlarni kamaytirishga harakat qilinadi.

Intilishlar darajasining shakllanishi faqat nutqqa erishilishi yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrash mukinligini oldindan sezish bilan emas, eng avvalo aqlidrok bilan, ba'zan esa o'tmishdagi yutuqlar va muvaffaqiyatsizliklarni oz bo'lsa-da anglanilgan tarzda hisobga olish va baholash bilan belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Avlaev O., Butaeva U. Shaxs kamolotining psixologik determinant. Xalq ta'limi ilmiy-metodik jurnali. **2021.** № 6, 87-92 betlar.

2. Burkhanov A., Avlaev O., Abdujalilova Sh. Responsibility as a criterion for determining personal maturity/ E3S Web of Conferences 2021.

3. Мухина V.S. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. Вузов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Академия, 1999. – 456 с.

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA MATEMATIK SAVODXONLIKNI OSHIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Umarova Xafiza Xamzayevna

Samarqand viloyati Toyloq tumani 45-maktabning
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang‘ich sinflarda matematika darslarida o‘quvchilarni fikrlash qobiliyatini shakllantirish maqsadida kompyuterdan foydalanishlari va kompyuter savodxonligi, matematika fanini o‘qitishda innovatsion yondashuvlar to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: matematika, innovatsion ta‘lim, elektron ishlanma, SMART telefon.

Yangilanayotgan yangi O‘zbekistonda ta‘lim tizimida so‘nggi yillarda kompyuterlar va axborot texnologiyalari hayotimizga dadil kirib kelmoqda. Kompyuter bugungi kunda axborotlarni olish va qayta ishlashning muhim vositasi bolib, uning tezkorligi tasavvurni lol qoldiradi. Shuning uchun ham bu vositalarning o‘quv jarayoniga joriy etilishini hozirgi davrda tabiiy hol deb qarash joiz boladi. Didaktik darslik bo‘yicha qollanilayotgan kompyuter jarayonlarini ma‘lum tizimga solishiga urinib ko‘raylik. Multimediya texnologiyalar tufayli o‘quvchilarda qiziqish va manfaatdorlik tug‘diradi. Fikrlash faoliyatini faollashtirib, o‘tilgan materialni samarali o‘zlashtirish imkonini beradi. Amalda namoyish etilishi qiyin bo‘lgan jarayonlarni modellashtirish va ko‘rsata olish imkonini beradi. Materialni o‘rganish sur‘ati bilan bir qatorda uni tushunish, anglash o‘qitishni yakka-yakka (individual) shaklda o‘tkazish imkonini beradi. Matematika darslarida o‘quvchilarni fikrlash qobiliyatini shakllantirish maqsadida kompyuterdan foydalanish masalasiga to‘xtalib o‘tamiz. O‘qituvchi o‘z mashg‘uloti davomida o‘quvchilarga ma‘lum hajmdagi mashg‘ulotlarni beribgina qolmay, ularda turli vositalardan, jumladan, kompyuterdan foydalanib, mustaqil ravishda boshqa ma‘lumotlarni izlab topishga ishtiyok

tugʻdirishni shakllantirishga erishishi lozim. Oʻquvchilarning mustaqil ravishda bilishga harakati yaxshi tashkil etilgan boʻlsa, mashgʻulot shuncha samarali va sifatli oʻtadi. Kompyuter oʻquvchilarni mustaqil ish olib borish imkoniyatini oshiradi, oʻqituvchi esa oʻtilgan materialni oʻzlashtirish jarayonini turli shakllarda nazorat qilishi mumkin. “Matematika fanini oʻqitishda innovatsion yondashuvlar” - matematika fani oʻqituvchilari malakasini oshirish kursining oʻquv dasturi asosida tuzilgan boʻlib, u matematika fani oʻqituvchilariga taʼlimda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalarning mazmun va mohiyatini ochib beradi. Fanlarni oʻrganish uchun kerak boʻladigan baʼzi mobil ilovalardan namunalarini koʻrib chiqamiz. “Matematik topqirlik” ogʻzaki hisob-kitob qobiliyatini oʻstirish ilovasi. Ilova tez hisoblash uchun mavjud algoritmlarni aks ettiradi. Har bir oʻquvchi ularni oʻrganishi mumkin, soʻngra nazariy bilimlarni amaliy mashqlarda mustahkamlashi, shu tariqa ogʻzaki hisoblash amaliy tajribalarini boyitishi mumkin. Bu ilovani yaratuvchilari ogʻzaki hisobda tarmoqdagi boshqa foydalanuvchilar bilan raqobat qilish imkonini ham hisobga olishgan. Matematika fanini oʻqitishda noanʼanaviy taʼlim yondashuvlari - agar biror tizimni yangilashga qaratilgan faoliyat qisqa muddatli, yaxlit tizim xususiyatiga ega boʻlib, faqatgina tizimdagi ayrim elementlarni oʻzgartirishga xizmat qilsa u innovatsiya (yangilanish) deb yuritiladi. Bordi-yu, faoliyat maʼlum kontseptual yondashuv asosida amalga oshirilib, uning natijasi muayyan tizimning rivojlanishiga yoki uni tubdan oʻzgartirishga xizmat qilsa, u innovatsiya (yangilik kiritish) deb ataladi. Boshqacha qilib aytganda, innovatsiya (inglizcha “innovatsion” – yangilik kiritish) deb muayyan tizimning ichki tuzilishini oʻzgartirishga qaratilgan faoliyatga aytiladi. Matematika fanini oʻqitishda innovatsion yondashuvlar moduli boʻyicha oʻquvslubiy majmua taʼlim oluvchida yangi gʻoya, meʼyor, qoidalarni yaratish, oʻzga shaxslar tomonidan yaratilgan ilgʻor gʻoyalar, meʼyor, qoidalarni tabiiy qabul qilishga oid sifatlar, malakalarni shakllantirish imkoniyatini yaratadigan taʼlimga innovatsion taʼlim deyiladi. Innovatsion taʼlim jarayonida qoʻllaniladigan texnologiyalar innovatsion taʼlim texnologiyalari yoki taʼlim innovatsiyalari deb nomlanadi. Taʼlim innovatsiyalari – taʼlim sohasi yoki oʻquv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida yechish maqsadida qoʻllanilib, avvalgidan

ancha samarali natijani kafolatlay oladigan shakl, metod va texnologiyalardan iborat deb aytish mumkin. Bugungi kunda taʼlim tizimi oldida turgan taʼlim tarbiya samaradorligini oshirish jahon taʼlim standartlari darajasida bilim berish hamda taʼlim innovatsiyalarni joriy etish orqali har tomonlama yetuk ijodkor maʼnaviy boy, kasb-hunarli, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, milliy istiqlol gʻoyasi ruhida tarbiyalangan, oʻz mustaqil fikriga ega barkamol shaxsni kamolga yetkazish kabi vazifalarni hal etishda taʼlim muassasalarining pedagogik jamoasi xususan har bir fan oʻqituvchisi oʻz pedagogik faoliyatini tubdan oʻzgartirishi lozim.

Bu borada matematika fanini oʻqitishda ham turlicha metodlar qoʻllanilmoqda, bundan koʻzlangan asosiy maqsad matematika fanini oʻqitishni taqdim oʻzlashtirishdan iboratdir. Matematika fanini oʻqitishda, undagi mavzularni tushuntirishda va koʻrgazmalilikni tashkil etishda zamonaviy axborot texnologiyalari vositalaridan ham foydalanish mumkin. Axborot texnologiyalari vositalaridan biri multimedia muhitida har xil animatsiyalar, dasturlar orqali matematikani oʻqitishni tashkil qilish mumkin. Qoʻyilgan talablar boʻyicha axborot texnologiyalarining multimedia vositalari asosida dars jarayonini tashkil qilish pedagog oʻqituvchilarning yumushini osonlashtirib, oʻquv jarayonini boshqarish, uning samaradorligini yanada koʻtarishga erishiladi. Shu bilan bir qatorda taʼlim muassasasi rahbariyatiga talaba, guruh, mutaxassisliklar boʻyicha test natijalarini koʻrib borish va ularning oʻzlashtirish natijalariga baho berish, oʻqituvchilarning maʼruza matnlari va boshqa mustaqil ishlariga moʻljallangan materiallarining tayyorlash sifatiga baho berish, multimedia vositalari asosida laboratoriya ishlarini bajarish uchun kompyuterda modellashtirilgan virtual stendlar joriy etish, kursni oʻzlashtirish boʻyicha uslubiy materiallarni tayyorlash uchun takliflar ishlab chiqish kabilarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Axborot texnologiyalarining multimedia vositalari oʻquv jarayonida quyidagi eng muhim jihatlari bilan alohida ahamiyatga egadir: differentsial va individual oʻqitish jarayonini tashkil qilish; oʻqitish jarayonini baholash, teskari (qarshi) aloqa bogʻlashi; oʻz-oʻzini nazorat qilish va tuzatib borishi; oʻrganilayotgan fanlarni namoyish etishi va ularni dinamik jarayonini koʻrsatishi; fan maʼruzalarida animatsiya, grafika, multiplikatsiya, ovoz kabi kompyuter va axborot

texnologiyalaridan foydalanishi; o'quvchi-talabalarga fanni o'zlashtirish uchun strategik ko'nikmalar hosil qilishi va hokazo [1;2]. Shuningdek, multimedia vositalarining amaliy tomoni ulardan o'quv jarayonida foydalanish va kelgusida ta'lim tizimida o'quv jarayoni uchun ma'lumotlar bazasini va virtual stendlar yaratishdek muhim vazifani amalga oshirishga zamin hozirlaydi. Fanlarning elektron variantlarini yaratish masalasi, o'quv jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etish va zamonaviy dasturiy ta'minotlar yaratish masalasi bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf (3-sinf) matematika darslari uchun elektron ishlanmalar yaratish metodikasi, darslarda axborot texnologiyalaridan foydalanish va shu asosida darslar o'tish metodikasi ishlab chiqilgan. Yaratilgan elektron ishlanmada sarvaraq, mundarija, o'quv materiallarini bayon qilish sahifalari mavjud bo'lib, bilimlarni nazorat qilish uchun test va topshiriqlar ham ishlab chiqilgan. Elektron ishlanmaning asosiy bo'limi matn, grafik, animatsiya va test dasturlarini o'z ichiga olgan.

Hozirgi kompyuterlashgan internet tizimi tezlik bilan rivojlanayotgan zamonning yosh avlodlariga zamonga moslashgan holda yangicha dars tizimini joriy qilish lozimdir, chunki maktabdan tashqaridagi hayotda hamma internet tarmog'ini bilan birga yashaydi. O'sib kelayotgan avlodni barkamol va aqlli qilib tarbiyalashda avvalo maktab tizimini tubdan o'zgartirib har bir fanlar uchun (SMART) xonalarni tashkil qilsak maqsadga muvofiq bo'lar edi. O'quvchilarni o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda planshetlar bilan darslar o'tilishini ta'minlasak va matematika fanidagi barcha mavzularni (SMART) xonalarda o'quvchilarni planshetlarda mustaqil ishlashlarini taminlasak bilim olishni samaradorligiga erishishimiz mumkin. Xonalarda ko'proq o'quvchilar ushlab ko'rib misollarni bajaradigan jihozlar bilan jihozlash kerak. Bolalar ushlab, amalda bajarsalar har bir misol va mashqlarni tezda o'zlashtiradilar.

ADABIYOTLAR

1. Divanova M.S., Alimova S.Q., Alimov O.N. Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish, 46 bet.

2. Jumayev M.E., Z.G'. Tadjiyeva. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi “Fan va texnologiya”, 2005. 312 bet.

3. O'qishda o'quvchilarning reproduktiv va ijodiy faoliyati. Ed I.T. Ogorodnikova M., 2002 yil

4..Tregubova G.V. "Ijodiy fikrlashni rivojlantirish." (2003 yil 6-sonli boshlang'ich maktab).

5. "Maktab o'quvchilarida bilim olishga qiziqishni shakllantirish." Ed Markova O.N. M. : Pedagogika, 2004 yil

6. Krutetskiy V.A. "Ta'lim psixologiyasining asoslari". M., 2001 yil

ONA TILI FANINING MAKTABLARDA O‘QITILISHINING AHAMIYATI VA ZAMONAVIY PEDAGOGIK METODLARNING O‘RNI

Matchanova Mastura

UrDU 1-bosqich magistratranti

Annotatsiya: Bu maqolada ona tili va adabiyoti fanining hozirgi davrda o‘qitilishining dolzarbligi va muammolari xususida ba’zi fikrlar yuritilgan. Ularning yechimi ilmiy-nazariy tomonlama asoslab berilgan. Shuningdek, bu fanni o‘qitishda zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalarning o‘rni haqida amaliy ko‘rsatmalar ham berilgan.

Kalit so‘z: Ona tili va adabiyoti fani, zamonaviy pedagogik metod, fanning umumiy va spetsifik xususiyatlari.

Mustaqil O‘zbekistonning ravnaqi uchun olib borilayotgan iqtisodiy- ijtimoiy, madaniy-ma’naviy sohalardagi keng ko‘lamli ishlar, jamiyat taraqqiyotini ta’minlash, uzluksiz ta’lim tizimini joriy etish, shuningdek, mustaqil fikr egasi, erkin va ijodkor shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazishda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning: “Hayotimizga katta kuch bo‘lib kirayotgan yangi avlodimizni kamol toptirish uchun davlatimiz tomonidan barcha imkoniyatlar safarbar etiladi”⁶¹ deganlari bejiz emas. O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni va «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi» ta’limning barcha bo‘g‘inlarida ona tili o‘qitishni ham tashkiliy, ham mazmuniy jihatdan qayta ko‘rib chiqishni taqozo etadi.

O‘zbek tili mustaqil O‘zbekiston Respublikasining davlat tili bo‘lib, uning umumiy o‘rta ta’lim maktablarda o‘qitilishi davlat ahamiyatiga molik ijtimoiy, iqtisodiy va ma’naviy ahamiyatga ega. Yoshlarda ijodiy tafakkur, ijodiy izlanish, mavjud imkoniyatlardan eng maqbulini tanlash, tilimizning boy imkoniyatlaridan

⁶¹ Sh.M.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.– T.:“O‘zbekiston”, 2017. 25.

nutq sharoitiga ko‘ra to‘g‘ri, o‘rinli va samarali foydalanish malaka va ko‘nikmalarini singdirish, ulami milliy qadriyatlarimiz, udum va an‘analarimiz ruhida tarbiyalashda maktab ona tili kursining tutgan o‘mi va imkoniyatlari benihoya kattadir. Ayniqsa, mustaqil Respublikamiz uchun tadbirkor va ijodkor insonni tayyorlash masalasi o‘ta muhim vazifa bo‘lib turgan bir sharoitda bu fanning o‘qitilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabda «Ona tili»ni o‘quv fani sifatida o‘qitishning ijtimoiy ahamiyati shundaki, jamiyatimiz, xalqimiz, millatimiz ravnaqining kelajagi,uning gullab-yashnashi bugun maktab partasida o‘tirgan yoshlarning mustaqil turmushga, nutqiy faoliyatga, yuksak madaniyat bilan so‘zlasha olishga qay darajada tayyorlashaniga bog‘liq. Chunki so‘z qudrati insoniyat tarixida hamma vaqt yuksak qudratga ega bo‘lgan.

Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida Ona tili fanini o‘qitishning maqsadi-o‘quvchilarda og‘zaki va yozma nutq ko‘nikmasini, ijodiy fikrlash malakasini, kitobxonlik va nutq madaniyatini rivojlantirishdan iborat.

Ona tili fanini o‘qitishning asosiy vazifasi - o‘quvchi shaxsini fikrlashga, o‘zgalar fikrini anglashga, o‘z fikrini og‘zaki hamda yozma shaklda savodli bayon qila olishga qaratilgan nutqiy kompetensiyani rivojlantirish; o‘quvchilarda grammatikaga oid o‘zlashtiriladigan bilimlarni (fonetika, leksikologiya, so‘zning tarkibi, so‘z yasalishi, morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublari, stilistikaga oid tushunchalarni) rivojlantirish hamda ona tilining keng imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda to‘g‘ri va ravon bayon eta olishni rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat.⁶²

5-9-sinflarda ona tili fonetikasi, leksikasi, morfologiya va sintaksisini tizimli va amaliy samarali o‘rganish natijasida ta‘lim oluvchiga tilshunoslik fani asoslarini berish emas, balki ayni bir narsa-hodisani atash, fikrni ifodalash uchun ona tilida o‘nlab imkoniyatlar borligini, xilma-xil shakl va ko‘rinishlarga ega bo‘lgan bunday rang-barang imkoniyatlarning har birining o‘z ifoda va ta’sir xususiyatini o‘quvchiga

⁶² A.G‘ulqmovi, M.Qodirov, M.Ernazarova, A.Bobomurodova, N.Alavutdinova, V.Karimjonova. Ona tili o‘qitish metodikasi. Toshkent-2012.

yetkazish, unda mana shu jihatlarni ilg‘ay olish, bunda axborot resurslariga murojaat qilish madaniyatini shakllantirish, har bir shakl va imkoniyatdan o‘z o‘rnida foydalana olish malakalarini rivojlantirishdir.

Yuqorida ko‘rib o‘tganimizdek, hozirgi davr talabidan kelib chiqqan holda ona tili darslarini yangi zamonaviy pedagogik metodlar asosida tashkillashtirish lozim. Bunday metodlar hozir juda ko‘plab topiladi. Lekin ularning ichida klaster metodi o‘zining bir qator spetsifik xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Klaster (g‘uncha, bog‘lam) metodi pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo‘lib, u o‘quvchilarga ixtiyoriy muammolar xususida erkin, ochiq o‘ylash va shaxsiy fikrlarni bemalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Mazkur metod turli xil g‘oyalar o‘rtasidagi aloqalar to‘g‘risida fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilmani aniqlashni talab etadi. “Klaster” metodi aniq obyektga yo‘naltirilmagan fikrlash shakli sanaladi. Undan foydalanish inson miya faoliyatining ishlash tamoyili bilan bog‘liq ravishda amalga oshadi. Ushbu metod muayyan mavzuning o‘quvchilar tomonidan chuqur hamda puxta o‘zlashtirilguniga qadar fikrlash faoliyatining bir maromda bo‘lishini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Stil g‘oyasiga muvofiq ishlab chiqilgan “Klaster” metodi puxta o‘ylangan strategiya bo‘lib, undan o‘quvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh asosidan tashkil etiladigan mashg‘ulot jarayonida foydalanish mumkin. Metod guruh asosida tashkil etilayotgan mashg‘ulotlar va o‘quvchilar tomonidan bildirilayotgan g‘oyalarning majmui tarzida namoyon bo‘ladi. Bu esa ilgari surilgan g‘oyalarni umumlashtirish va ular o‘rtasidagi aloqalarni topish imkoniyatini yaratadi.

“Klaster” ⁶³metodidan foydalanishda quyidagi shartlarga rioya qilish talab etiladi:

1. Nimaniki o‘ylagan bo‘lsangiz, shuni qog‘ozga yozing. Fikringizning sifati to‘g‘risida o‘ylab o‘tirmay, ularni shunchaki yozib boring.

2. Belgilangan vaqt nihoyasiga yetmaguncha, yozishdan to‘xtamang. Agar ma‘lum muddat biror bir g‘oyani o‘ylay olmasangiz, u holda qog‘ozga biror

⁶³ S.Pirnafasova veb sahifasi. Interfaol metodlar.

narsaning rasmini chiza boshlang. Bu harakatni yangi g‘oya tug‘ulguncha davom ettiring.

3. Yozuvingizning orfografiyasi yoki boshqa jihatlariga e‘tibor bermang.

4. Muayyan tushuncha doirasida imkon qadar ko‘proq yangi g‘oyalarni ilgari surish hamda mazkur g‘oyalar o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlikni, bog‘liqlikni ko‘rsatishga harakat qiling. G‘oyalar yig‘indisining sifati va ular o‘rtasidagi aloqalarni ko‘rsatishni cheklamang.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: TDPU, 2003.
2. S.Pirnafasova veb sahifasi. Interfaol metodlar.
3. Ochilov M. Pedagogik texnologiyalar. - Qarshi: Nasaf, 2000.
4. N.Atayeva.,M.Salayeva.,S.Xasanov. Umumiy pedagogika.–T.:“Fan va texnologiya”, 2013.
5. A.G‘ulqmovi, M.Qodirov, M.Ernazarova, A.Bobomurodova, N.Alavutdinova, V.Karimjonova. Ona tili o‘qitish metodikasi. Toshkent-2012.

O‘QUVCHILARNING BILIM OLIISH DARAJASINI OSHIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Abdullayeva Zulfizar

UrDU 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Bu maqolada hozirgi ta’lim tizimining talablaridan kelib chiqqan holda bolalarda o‘qish samaradorligini oshirish uchun zarur bo‘lgan pedagogikaning metodologik asoslari xususida fikr yuritilgan.

Kalit so‘z. Pedagogik mahorat, pedagogik texnologiya, zamonaviy metod.

“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da ta’kidlanganidek: “Zamonaviy iqtisodiyot. fan, texnika va texnologiyalarni rivojlantirish asosida kadrlar tayyorlashning takomillashgan tizimini yaratish-mamlakat taraqqiy etishining eng muhim sharti hisoblanadi. Tizimning amal qilishi kadrlarning istiqbolda mo‘ljallangan vazifalarni hisobga olish va hal etish qobiliyatiga, yuksak umumiy va kasbiy madaniyatga, ijodiy va ijtimoiy faollikka, ijtimoiy-siyosiy hayotda mustaqil ravishda yo‘nalish ola bilish mahoratiga ega bo‘lgan yangi avlodini shakllantirishni ta’minlaydi”.

Pedagogik texnologiyaning umumiy muammolari ko‘p va rang- barangdir. Bular orasida an’anaviy ta’limga yangicha yondashuvlarni tatbiq qilish, pedagogik jarayonni takomillashtirish, demokratik pedagogika elementlarini shakllantirish va ulardan amalda foydalanish, hamkorlik va insonparvarlik pedagogikasini kuchaytirish, bilim oluvchi va tarbiy alanuvchi shaxsini faollashtirish, ta’lim mazmunini didaktik tamoyillar asosida boyitish, o‘quv jarayonini yuksak darajada tashkil etish va uni boshqarish, ta’lim-tarbiya jarayonlarining uzluksiz monitoringi va nazorati hamda sarhisobini amalga oshirish, rivojlantiruvchi va alternativ (muqobil) texnologiyalarni samarali tarzda qo‘llash kabilar alohida o‘rin tutadi. Pedagogik texnologiyaning umumpedagogik, xususiy va kichik darajalari farq qilinadi. Bundan tashqari, sezgi a’zolari orqali bilim olishni ifodalaydigan empirik, moddiy va ma’naviy olam haqidagi bilimlarni kengaytiruvchi kognitiv, ijodiy faollik

va o‘quv-izlanish mehnatiga asoslangan evristik, tadqiqot va yangilik yaratish faoliyati bilan bog‘liq kreativ, axborot va ma‘lumotlarni qayta ishlash va o‘zgartirish evaziga ta‘lim-tarbiya beruvchi inversion, o‘zlashtirilgan bilimlarni omixtalab tugal tafakkuiga olib keluvchi integrativ, yosh va individual xususiyatlarni hisobga olib o‘qitishga tayanuvchi adaptiv, ta‘lim oluvchi va tarbiyalanuvchi shaxsi bilan o‘qituvchi (tarbiyachi) munosabatidagi tenglik va adolatlilikka bo‘ysunuvchi inklyuziv kabi pedagogik texnologiyalarning yo‘nalishlari shakllangan. Ularning qamrovi yuqorida tilga olingan uch xil darajada bo‘lishi mumkin. Umumpedagogik texnologiya dunyo ta‘lim tizimining barcha ilg‘or va samarali elementlarini o‘zida jo etadi va keng ko‘lamda amalga oshiriladi.

Bizning amaldagi uzluksiz va yagona ta‘lim tizimimizda umumpedagogik texnologiya yetakchi o‘rinni egallaydi. Ta‘lim turlari va yo‘nalishlari, ixtisoslik va mutaxassislik tasnifi hamda ta‘lim muassasasining o‘ziga xosligi asosida xususiy texnologiya joriy etiladi. O‘qitishning asosiy tashkiliy shakli bo‘lgan dars va uning bevosita davomi bo‘lgan darsdan tashqari ishJarda kichik texnologiyalar qo‘llaniladi hamda ular lokal (mahalliy) pedagogik samaraga olib borishi lozim.

Pedagogik texnologiyaning asoslari. Pedagogik texnologiya eng murakkab jarayon-insonning ta‘lim-tarbiyasi bilan shug‘ullanishda asosiy vosita bo‘lganligi tufayli ham uning asoslari ham shaxs murakkabligi kabi xilma-xildir. Ular orasida tarixiy, nazariy, ijtimoiy, falsafiy, metodologik, pedagogik, didaktik, fiziologik, gigienik, iqtisodiy, mafkuraviy, huquqiy-me‘yoriy, amaliy va boshqalar farq qilinadi. Umuman, pedagogik texnologiyaning vujudga kelishi ilmiy jarayon sifatida qaraladi. Pedagogik texnologiya o‘quv predmeti va fan sifatida o‘zining hayotdagi munosib o‘rnini egallab bormoqda.

«Pedagogik texnologiya», «Yangi pedagogik texnologiyalar», «Zamonaviy pedagogik va interfaol texnologiya», «Axborot va innovatsion texnologiyalar», «Xa‘lim texnologiyasi», «Texnika», «Mahorat», «Axborot texnologiyasi», «Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari», «Ta‘lim metodlari», «Tarbiya metodlari», «Pedagogik mahorat» kabi atamalar, tushunchalar, maxsus va tanlov kurslari, o‘quv predmetlari shakllanib va ularning mazmun-mohiyati o‘zgarib turmush va amaliy

faoliyatga shiddat bilan kirib kelmoqda. Umumpedagogik tushunchalar tizimida texnologiya muammosiga ilmiy yondashish kuchaymoqda. Pedagogik texnologiya va pedagogik faoliyat hamda o‘qituvchi professiogrammasi bir butun jarayon yoki hodisa tarzida tasavur qilinadi. Shu nuqtai nazardan, pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat o‘zaro qondosh-egizakdir. Pedagogik texnologiyani o‘qitish jarayonida qo‘llash-sifat va samaradorlikning yetakchi omillaridan biridir.

Pedagogik texnologiyaning o‘z tarkibi va mazmuni bo‘yicha takomillashuvi, uning kasbiy faoliyat sifatida samaradorligining ortishi uzluksiz davom etadi. Bunday dinamik jarayon ta‘lim tizimida sodir bo‘ladigan o‘zgarishlar bilan garmonik tarzda kechadi. Pedagogik texnologiyaning umumiy tavsifi va tarkibiy mazmuni uning ijtimoiy hodisa ekanligida namoyon bo‘ladi va ta‘lim-tarbiya masalalari bilan bog‘liq maqsad va vazifalar, motiv va ehtiyojlar, talab va manfaatlar, qiziqish va xohishlarni amalga oshirishda ro‘y-rost ko‘rinadi.

Pedagogik texnologiya tamoyillari. Asosiy tamoyil-pedagogik texnologiyaning O‘zbekiston Respublikasida ta‘limning uchta turi-umumiy o‘rta. o‘rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta‘lim uchun yaratilgan va amaliyotga joriy etilayotgan davlat ta‘lim standartlari hamda ta‘limning boshqa turlari uchun tegishli davlat dasturlari va talablarini bajarishga yo‘g‘rilganligidir. Pedagogik texnologiya tamoyillarining manbalari ijtimoiy-ma‘naviy o‘zgarishlar, yangi pedagogik- psixologik evrilishlar. pedagogika-psixologiya va barcha turdagi fanlarning integrativ va differensiativ rivojlanishi, dunyo pedagogikasi va milliy (mahalliy) pedagogikaning boy va ilg‘or tajribasi, etnopedagogika(xalq pedagogikasi)ning tarixiv va zamonaviy merosidan kelib chiqadi. Pirovard natijada. pedagogik texnologiya pedagogikaning asosiy («oltin») qoidasini bajarishga, ya‘ni ta‘lim va tarbiyaning birligini ta‘minlashga xizmat qilishi lozim. Bunda izchillik, maqsadlilik, umumiylik kabi tamoyillar bilan bir qatorda pedagogik texnologiyaning ijtimoiy, falsafiy, metodologik, didaktik, pedagogik, psixologik, fiziologik, gigienik, mafkuraviy, huquqiy- me‘yoriy, iqtisodiy, tarixiy, nazariy va amaliy asoslari ham bara-variga qatnashadi. O‘qituvchi va o‘quvchining munosabatiga daxldor tamoyillarning amal qilishi esa o‘quv jarayonining sifat va samaradorligini ta‘minlashning qudratli omilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘.Q.Tolipov, M.Usmonboyeva. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari."Fan" nashriyoti-2006.
2. H.T.Omonov, N.X.Xo‘jayev, S.A.Madyarova, E.U.Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. “Iqtisod-moliya”- 2009.

TA’LIMDA MAHORAT VA ZAMONAVIY PRDAGOGIK TEXNOLOGIYA BIRLIGI

Polvonnazarova Mashhura

UrDU 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Bu maqolada sifatli ta’lim tizimining tub negizini tashkil etadigan pedagogik mahorat, interfaol metodlar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar haqida ba’zi mulohazalar yuritilgan va bu fikrlar ilmiy dalillangan.

Kalit so‘z. Pedagogik mahorat, interfaol metodlar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar.

Yurtning porloq istiqbolini yaratish, uning nomini jahonga keng yoyish. ulug‘ ajdodlar tomonidan yaratilgan milliy-madaniy merosni jamiyatga namoyish etish, ularni boyitish, mustaqil O‘zbekiston Respublikasining rivojlangan mamlakatlar qatoridan joy egallashini ta’minlash, yosh avlodni komil inson hamda malakali mutaxassis qilib tarbiyalashga bog‘liqdir.

Moddiy ishlab chiqarish sohalarida ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash shartlaridan biri malakali mutaxassislarni tayyorlash, ularning kasbiy mahoratini doimiy ravishda oshirib borishga erishish ekanligidan ham anglanadiki, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayot bir-biri bilan uzviylik, aloqadorlik hamda yaxlitlik tamoyili asosida rivojlanib boradi. Jamiyat ijtimoiy hayotida yetakchi o‘rin tutgan g‘oya va qarashlar iqtisodiy ishlab chiqarish rivojiga o‘z ta’sirini o‘tkazsa, o‘z navbatida, iqtisodiy o‘shish aholining madaniy turmush tarzining yaxshilanishiga olib keladi.

Insoniyat sivilizatsiyasining quyi bosqichlarida shaxsni tarbiyalash, unga ta’lim berishga yo‘naltirilgan faoliyat sodda, juda oddiy talablar asosida tashkil etilgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib ta’lim jarayonini tashkil etishga nisbatan o‘ta qat’iy hamda murakkab talablar qo‘yilmoqda. Chunonchi, murakkab texnika bilan ishlay oladigan, ishlab chiqarish jarayonining mohiyatini to‘laqonli anglash imkoniyatiga ega, favqulodda ro‘y beruvchi vaziyatlarda ham yuzaga kelgan muammolarni ijobiy

hal eta oluvchi malakali mutaxassisni tayyorlashga bo‘lgan ijtimoiy ehtiyoj ta’lim jarayonini texnologik yondashuv asosida tashkil etishni taqozo etmoqda.⁶⁴

Yoshlar uzluksiz ta’lim-tarbiya jarayoniga to‘la tortilishida, jamiytdagi ijtimoiy munosabatlar orasida katta bo‘lishida, har bir masalaga chuqur yondashishga erishishida, muhitga tez moslasha bilishida, mustaqil, oqilona, to‘g‘ri yo‘l tanlashida, erkin fikrlash, bayon etish qobiliyat va ko‘nikmalarini shakllanishida pedagogik mahorat birlamchi manbadir. Pedagogik mahorat asoslariga quyidagilar kiradi:

- pedagogik madaniyat;
- kasbiy kompetentlik;
- pedagogik ko‘nikma va qobiliyat;
- nutq madaniyati va pedagogikning o‘zaro ta’siri;
- o‘zini boshqara olish malakasi;
- psixologik-pedagogik bilimlar;
- o‘zini-o‘zi tahlil qilish;
- ijodiy izlanish.⁶⁵

“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” jamiyat, davlat va oila oldida o‘z javobgarligini his etadigan fuqarolarni tarbiyalashni bosh maqsad qilib qo‘ydi. Chunonchi, Milliy dastur ta’lim tarbiya sohasidagi davlat buyurtmasi hisoblanib, milliy istiqloq mafkurasi-ning mohiyat-mazmuniga to‘liq mos keladi. Faqat davlat buyurtmasigina ta’lim-tarbiyaning umumiy maqsad va vazifalarini aniq belgilab beradi yoki oliy ta’lim uchun pedagogik tizimning mavjudlik shartlarini kafolatlaydi.⁶⁶

Bugungi kunda mamlakatimizda mutaxassislarning ilmiy salohiyatini birlashtirishga imkoniyatlar yetarli darajada. Zamonaviy pedagogik texnologiyani pedagogika fanining alohida tarmog‘i sifatida yoki faqat ta’lim amaliyotini maqbullashtirishga yo‘naltirilgan tizim deb qarash mumkin emas. Zamonaviy pedagogik texnologiya bu sohadagi nazariy va amaliy izlanishlarni birlashtirish

⁶⁴ O‘.Q.Tolipov, M.Usmonboyeva. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari."Fan" nashriyoti-2006.

⁶⁵ .Gaynazarova. Tarbiyachilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish yo‘llari.–T:"Xalq ta’limi" jurnali, 5-son. 92.

⁶⁶ H.T. Omonov, N.X. Xo‘jayev, S.A. Madyarova, E.U. Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. toshkent «iqtisod-moliya» 2009

doirasidagi faoliyatni aks ettiradi. Avvalo , zamonaviy pedagogik texnologiya nimani anglatadi?

Zamonaviy pedagogik texnologiya o‘quv-tarbiya jarayoni uchun loyihalangani va belgilangan maqsadni yechishga qaratiladi. Har bir jamiyat shaxsni shakllantirish maqsadini aniq belgilab beradi va shunga mos holda ma’lum bir pedagogik tizim mavjud bo‘ladi. Bu tizimga uzluksiz ravishda ijtimoiy buyurtma o‘z ta’sirini o‘tkazadi va ta’lim-tarbiya maqsadini umumiy holda belgilab beradi. Maqsadi esa pedagogik tizimning qolgan elementlarini, o‘z navbatida, yangilash zaruratini keltirib chiqaradi.

Bugungi kunda fan-texnikaning rivojlanishi bilan inson faoliyati chegarasi nihoyatda kengayib boryapti, yangi texnologiyalar kirib kelmoqda. Sifat o‘zgarishlari shundan dalolat beradiki, endilikda yangi metodikalarni talab etadigan va ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib borayotgan, unga o‘zining ma’lum xususiyatlarini joriy etadigan yangi texnikaviy, axborotli, audiovizual, audio vositalar ham mavjud bo‘lib, ular zamonaviy pedagogik texnologiyalarni real voqelikka aylantirdi.

Zamonaviy pedagogik texnologiya mohiyat-e’tibori jihatidan boshqa texnologiyalar bilan bir safda turadi, chunki ular ham boshqalari qatori o‘z xususiy sohasiga, metodlari va vositalariga egadir. Biroq zamonaviy pedagogik texnologiya inson ongi bilan bog‘liq bilimlar sohasi sifatida murakkab va hammaga ham tushunarli bo‘lmagan pedagogik jarayonni ifoda etishi bilan ishlab chiqarish va axborotli texnologiyalardan ajralib turadi. Uning o‘ziga xos xususiyati-tarbiya komponentlarini mujassamlashtirganidir. Zamonaviy pedagogik texnologiya boshqa sohalardagi texnologik jarayonlar bilan uzluksiz boyib boradi va an’anaviy o‘quv jarayoniga, uning samarasini oshirishga ta’sir ko‘rsatishning yangi imkoniyatlarini, yo‘llarini egallab oladi. O‘quv-tarbiyaviy jarayonni texnologiyalashtirish tarixiy voqelik va jarayondir. Axborotlashtirish bu jarayondagi inqilobiy burilish va uning muhim bosqichidir. Oddiy til bilan aytganda, ta’lim tizimida axborot texnologiyasi -

bu “o‘quvchi yoki talaba — kompyuter” o‘rtasidagi muloqotdir.⁶⁷ Pedagogik texnologiya amaliyotga joriy etish mumkin bo‘lgan ma’lum pedagogik tizimning loyihasi hisoblanadi.

Pedagogik texnologiya - ta’lim texnologiyasi, yangi pedagogik tajriba, yangi pedagogik texnologiya, zamonaviy pedagogik texnologiya. axborot texnologiyasi, yangi tajriba, ta’lim-tarbiya metodlari tushunchalarini qamrab oladi. Demak, pedagogik texnologiya didaktik vazifalarni samarali amalga oshirish, shu sohadagi maqsadga erishish yo‘li bo‘lib hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘.Q.Tolipov, M.Usmonboyeva. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. “Fan” nashriyoti -2006.
2. Gaynazarova. Tarbiyachilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish yo‘llari.– T: “Xalq ta’limi” jurnali, 5-son. 92.
3. H.T.Omonov, N.X.Xo‘jayev, S.A.Madyarova, E.U.Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent “Iqtisod-moliya”-2009

⁶⁷ H.T.Omonov, N.X.Xo‘jayev, S.A.Madyarova, E.U.Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. “Iqtisod-moliya”- 2009.

SHAXS SHAKLLANISHIDA KUZATILADIGAN STRESS MUAMMOSI

Bazarova Nigora Abdugarimovna

Samarqand viloyati Jomboy tumani 42-umumiy o'rta ta'lim

maktabi amaliyotchi psixologi

Shaxs shaxs bo'lib tug'ilmaydi, u ijtimoiy, tabiiy, texnik va texnologik muhit, uning hayoti va faoliyatining moddiy va ma'naviy sharoitlari bilan o'zaro munosabatda bo'lish jarayonida bir shaxsga aylanadi.

Shaxsning shakllanishida etakchi rol o'ynaydi ijtimoiy holat, quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- makroiijtimoiy muhit - ijtimoiy tizim, davlat tuzilishi, jamiyatning rivojlanish darajasi va uning odamlar hayoti va faoliyatini ta'minlash imkoniyatlari;

- mikroijtimoiy muhit - bu shaxsning bevosita aloqa o'zaro ta'siri muhiti: oila, do'stona kompaniya, maktab sinfi, o'quvchilar jamoasi, ishlab chiqarish, mehnat jamoasi va boshqalar;

- tarbiya - shaxsning shakllanishi va rivojlanishining maxsus tashkil etilgan jarayoni, birinchi navbatda, uning ma'naviy sohasi. Oilaviy ta'limni maktabgacha yoshdagi bolalar muassasalarida, maktabda, universitetda, ishlab chiqarishda taqsimlash; mehnat, axloqiy, estetik, siyosiy, huquqiy, ekologik, kasbiy, jismoniy va boshqa tarbiya;

- faoliyat - o'yin, o'quv, ishlab chiqarish va mehnat, ilmiy. Faoliyat jarayonida xilma-xil turlarga, ijtimoiy aloqalarga va munosabatlarga kiritilishi;

- ijtimoiy o'zaro ta'sir uning barcha xilma-xilligi, boshqa odamlar bilan muloqot qilish;

Insonning aqliy (shuningdek biologik) rivojlanishiga ta'sir qiladi qurilgan muhit uning yashash joyi, zamonaviy texnologiya, uni ishlab chiqarish va ishlatish texnologiyalari, qo'llanilishi, qo'shimcha mahsulotlar zamonaviy ishlab chiqarishlar, zamonaviy radio, televidenie va boshqa texnik qurilmalar tomonidan yaratilgan axborot-psixologik muhit;

Ijtimoiy sharoitlar bilan bir qatorda, shaxsning, umuman psixikaning, uning individual funktsiyalarining shakllanishi va rivojlanishida juda katta rol o'ynaydi. biologik omil, insonning fiziologik xususiyatlari. Insonning aqliy rivojlanishi ham ta'sir qiladi uning individual fiziologik tizimlarining ishlashining o'ziga xosligi, umuman tananing holati. Insonning aqliy rivojlanishi ham bog'liq Tabiiy omillar: inson hayoti va faoliyatining iqlimiy, geografik, geofizik, kosmik va boshqa sharoitlari.

Stress (inglizcha stress — so'zidan olingan bo'lib, jiddiylik, keskinlik, zo'riqish) degan ma'nolarni anglatadi. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab keskin vaziyat tufayli vujudga keladigan emotsional holatlarni tadqiq etish psixologiya, fiziologiya, tibbiyot fanlarida keng ko'lamda amalga oshirila boshlandi. Stress — og'ir jismoniy va murakkab aqliy nagruzkalar, ishlar me'yorida oshib ketib, xavfli vaziyatlar tug'ilganida, zaruriy chora-tadbirlarni zudlik bilan topishga intilganda vujudga keladigan hissiy zo'riqishlardir. Mana shunday sharoitlar va vaziyatlarning barchasini biron-bir emotsiya turi ro'yobga chiqaradi. Stress emotsional holatining paydo bo'lishi hamda kechishining psixologik xususiyatlarini aniqlash nafaqat uchuvchilar, kosmonavtlar, dispetcherlar (inglizcha dispatcher — ishlab chiqarishni muvojiqlashtiruvchi ma'nosini anglatadi) uchun, balki sudyalari, korxonalar rahbari, ta'lim tizimi xodimlari uchun alohida ijtimoiy-psixologik ahamiyat kasb etadi.

Stress— tushunchasini psixologiya faniga olib kirgan olim kanadalik fiziolog G.Sele (1936) sanaladi. U stressni tadqiq qilishda moslashuv alomati (adaptation sindrom - yunoncha — syndrome — belgi, alomat, ko'rinish, moslashuvi demakdir) masalasiga, uning faoliyatga ijobiy hamda salbiy ta'sir etishiga alohida ahamiyat bergan. SHuningdek, ekstremal (lotincha extremus — favquloddagi holat, eng oxirgi vaziyat ma'nosini anglatadi) vaziyatlardagi, murakkab jarayonlardagi stressning o'ziga xosligi, faoliyatni qayta tashkil qilishgacha (dezorganizatsiya lotincha — de organisation — tashkilot, tuzihna ma'nosini bildiradi) olib borishi, shunga o'xshash sharoitlarda shaxs xulqini bashorat qilish (prognoz yunoncha — prognosis — bashorat ma'nosini anglatadi) imkoniyatlari G.Sele tomonidan o'rganilgan. Tadqiqotchi U.Kennonning gomeostazis (yunoncha o'xshashlik — stasis

ma'nosini bildiradi) haqidagi ta'limotida stress holati har tomonlama o'rganilgan. Ushbu atamani psixologiya faniga 1929-yilda olib kirgan. Gomeostazis mexanizmda moslashish xususiyatlari yaqqol o'z ifodasini topadi. Uning mulohazasicha, faoliyat shakllarini amaliyotga tatbiq etish jarayonida nerv sistemasi va miya funksiyasini oqilona ta'minlab turishda hamda saqlashda gomeostazis muhim o'rin tutadi.

Stress holatida shaxsning xatti-harakatlari o'ziga xos tarzda o'zgaradi, unda qo'zg'alishning umumiy reaksiyasi paydo bo'ladi, uning harakatlari tartibsiz ravishda amalga oshadi. Stressning kuchayishi esa teskari reaksiyaga olib keladi, natijada tormozlanish, sustlik, zaiflik, faoliyatsizlik ustuvorlik qila boshlaydi. Lekin stress holatida fiziologik o'zgarishlar tashqi tomonidan qariyb ko'zga taslilanmasligi mumkin. Biroq muammoni yechishdagi qiyincliilik, diqqatni taqsimlashdagi sarosimalikni stressning tashqi ifodasi, deb taxmin qilsa bo'ladi. SHaxs stress holatida telefon raqamlarini adashtiradi, vaqtni chamalashda yanglisliadi, ong faoliyati engil tormozlanadi, idrok ko'lami torayadi va boshqalar.

Stress holatida shaxsning psixologik xususiyatlari, turmush tajribasi, shakllangan malakasi muhim o'rin tutadi. Keskinlikning oldini olishda shaxsning oliy nerv faoliyati, nerv sistemasining xususiyatlari alohida ahamiyatga ega. Undagi yuksak his-tiiyg'ular (mas'uliyat, burch, javobgarlik, vatanparvarlik, sadoqat va hokazo) stress holatida xatti-harakat buzilishining oldini olishda katta xizmat qiladi.

Stress - inson organizmining haddan tashqari zo'riqish, salbiy emotsiyalar yoki oddiygina zerikishga bo'lgan javob reaksiyasidir. Stress chog'ida inson organizmi yechim izlashga undaydigan adrenalini gormoni ishlab chiqaradi. Kichik miqdordagi stress hamma uchun kerak, chunki bu kishini fikrlashga, muammodan chiqish yo'lini topishga undaydi, stresssiz hayot zerikarli bo'lar edi. Boshqa tomondan, agar stress juda ko'p bo'lsa, tana zaiflashadi, kuchsizlanadi va muammolarni hal qilish qobiliyatini yo'qotadi. Ushbu muammoga bir qancha ilmiy tadqiqotlar bag'ishlangan. Stressning paydo bo'lish mexanizmlari batafsil o'rganilib chiqilgan va juda murakkabdir: ular bizning gormonal, asab va qon tomir tizimlarimiz bilan bog'liq.

Shuni ta'kidlash kerakki, og'ir stresslar sog'liqqa ta'sir qiladi. Stress immunitetni pasaytiradi va ko'plab kasalliklarga sabab bo'ladi (yurak-qon tomir,

oshqozon-ichak va boshqalar). Shuning uchun stressli vaziyatga qarshi tura olish va hayotga ijobiy qaray olishni o'rganishga to'g'ri keladi. Stress alomatlari. Amaliy nuqtai nazardan stress nima? Buni tushunish uchun stressning asosiy alomatlarini ko'rib chiqamiz: Doimiy bezovtalik, tushkun holatda yurish, ba'zida bu holatlar hech qanday sabablarsiz yuzaga keladi. Yomon, notinch uyqu. Depressiya, jismoniy zaiflik, bosh og'rig'i, charchoq, biron narsa qilish yoqmasligi.

Diqqatni kamayishi, bu o'qish yoki ishlashni qiyinlashtiradi. Xotiradagi muammolar va fikrlash jarayonining sekinlashishi. Dam olish, ish va muammolarni bir chetga chetga surib qo'ya olmaslik. Boshqalarga, hatto eng yaxshi do'stlarga, oila va yaqin kishilarga qiziqishning yo'qligi. Doimiy paydo bo'ladigan yig'lash, ko'z yosh to'kish, xafagarchilik, umidsizlik, o'z-o'ziga achinish hissi.

Ishtahaning pasayishi — ba'zida esa aksincha: oziq-ovqatni ortiqcha yeb yuborish.

Ko'pincha asabiy odatlar rivojlanadi: kishi labini tishlaydi, tirnoqlarini tishlaydi va hokazo. Kishida befarqlik, odamlarga ishonchsizlik paydo bo'ladi. Agar siz stress holatda bo'lsangiz, bu bir narsa demakdir: sizning organizmingiz qandaydir tashqi ta'sirga javob reaksiyasini qaytardi.

Stress turlari. Ba'zi holatlarda «stress» ning ta'rifi qo'zg'atuvchining o'ziga tegishlidir. Masalan, jismoniy — bu kuchli sovuq yoki chidab bo'lmaydigan issiqlik, atmosfera bosimining pasayishi yoki oshishi.

Kimyoviy stress tushunchasi ostida barcha toksik moddalarning ta'siri tushuniladi. Ruhiy stress o'ta salbiy yoki ijobiy his-tuyg'ular natijasi bo'lishi mumkin.

Jarohatlar, virusli kasalliklar, mushaklarning ortiqcha yuklanishi — biologik stressdir.

Natijasiga qarab psixologiyada quyidagi turdagi stresslar ajratiladi:

Eustresslar («foydali» stresslar). Muvaffaqiyatli yashash uchun har birimiz stressning biroz miqdoriga muhtojmiz. Bu bizning rivojlanishimizning asosiy omili. Bu holatni «uyg'onish reaksiyasi» deb atash mumkin. Bu uyqudan uyg'onish kabidir. Ertalab ishlashga borish uchun avvalo yotoqdan turish va uyg'onishingiz

kerak. Ish faolligiga erishish uchun sizga turtki — kichik dozada adrenalin kerak. Eustress aynan shu vazifalarni bajaradi.

Barchaga ma'lumki, yaxshi uyqudan ko'ra yaxshiroq dori yo'q. Shunday ekan, siz qanday uxlashingiz haqida o'ylab ko'rishingiz kerak. Quyida uyquni yaxshilashga yordam beradigan ba'zi tavsiyalar keltirilgan.

Xulosa qilib aytganda, muntazam mashqlar normal uyqu uchun katta yordam beradi. Ularni yotishdan ikki soat oldin, ochiq havoda bajarish tavsiya etiladi. Uxlashdan oldin issiq vanna qabul qilib, sokin musiqa tinglashingiz mumkin. Har kuni buni qilishga harakat qiling. Uyqu normal va sog'lom bo'lishi uchun organizmga melatonin deb ataladigan gormon kerak. U gormon B guruhi vitaminlari qabulidan keyin ortadi, bu vitamin esa guruch, bug'doy, arpa, pista urug'i, quritilgan o'rikda ko'p bo'ladi. Yotoqxonada shovqinli va yorug' bo'lmasligi kerak, bular tinch uxlashga xalaqit beradi. Stressli vaziyatni yengishda bir tekis va soki nafas olish yordam beradi. Nafasni burun orqali chuqurroq olish kerak, chiqarishda esa sekin, og'iz orqali chiqarish kerak. Stressda to'g'ri ovqatlanish ham muhim ahamiyatga ega. Oziq-ovqat oson va yaxshi hazm bo'lishi kerak. Shoshmasdan, kam-kamdan ovqatlaning. Ovqatlangandan keyin bir oz dam olish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб.: Питер, 2006. – 320 с.
2. Фромм Э. Психология человеческой деструктивности. М. 2000 г.
3. Юнг К.Г. Очерки по аналитической психологии.-Мн.: ООО «Харвест», 2003.-528 с.
4. Юнг К.Г. Психологические типы. -Мн.: ООО «Харвест», 2003.-528 с.

ODAM VA UNING SALOMATLIGI MASALASI ASOSIY MASALADIR

Rajabova Gulbaxor Quvondiqovna

135-maktabning biologiya fani o'qituvchisi

Elmurodova Shoxsanam Qahramon qizi

135-maktabning 8-sinf o'quvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola ustoz shogird an'anasiga muvofiq yozilgan bo'lib, unda odam va uning salomatlik masalalariga alohida to'xtalib o'tilgan. O'quvchi o'z fikr mulohazalarini keltirgan.

Kalit so'zlar: Odam, salomatlik, tana, gigiyena, sanitariya, sog'lomlashtirish, ratsional ovqatlanish.

Prezidentimizning yaqinda e'lon qilingan “Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmonida ham sog'lom turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini belgilab berdi. Kuni kecha Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev sog'liqni saqlash tizimining birlamchi bo'g'inini takomillashtirish hamda aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida “To'g'ri ovqatlanish va jismoniy faollik orqali qanchadan-qancha kasalliklarning oldini olish, insonlar hayotini saqlab qolish mumkinligini barcha tushunishi kerak”, deya ta'kidladi. Kasalliklarning oldini olish, gipodinamiya-kamharakatlikka qarshi ommaviy kurashish, aholi keng qatlami, ayniqsa, yoshlarni jismoniy tarbiya va sportga jalb etish salomat bo'lish va uzoq umr ko'rishning muhim omillaridan sanaladi.

Salomatlik odam organizmining biologik, aqliy, ruhiy, jismoniy holatlari va mehnat faoliyatining muvozanatlashgan birligidir. Sihat-salomatlik har bir odam uchun baxt-saodatdir. Mehnat unumdorligining oshishi, mamlakat iqtisodiy qudratining yuksalishi va xalq farovonligini ta'minlashning zarur shartlaridan biri ham salomatlikdir. Sihat-salomatlikka nisbatan ongli va mas'uliyat bilan yondashish

har bir insonning turmush va axloqiy mezoni bo‘lishi lozim. O‘zbekiston Respublikasida sog‘lom, jismonan baquvvat, bilimli, ma’naviy-axloqiy yetuk, har tomonlama kamol topgan shaxsni shakllantirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 40- moddasida „Har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega“, 41- moddasida esa „Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta’lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir“, deyilgan. Salomatlikni saqlash va mustahkamlash uchun avvalo odam o‘z tanasining tuzilishi, har qaysi to‘qima va organlarining normal faoliyatini, o‘sish, rivojlanish va ko‘payish qonuniyatlarini bilishi zarur. Shuningdek, barcha tirik mavjudotlar kabi, odamga ham xos bo‘lgan bu biologik xususiyatlarni asrash va tobora takomillashtirish uchun zarur bo‘lgan shart-sharoitni mukammal bilish va yaratish talab etiladi. Odam organizmining tuzilishini anatomiya, uning faoliyatini fiziologiya, yashashi, normal o‘sishi, rivojlanishi, o‘qishi, mehnat qilishi uchun zarur sharoit yaratishni gigiyena fanlari asosida o‘rganiladi. Odam organizmining barcha to‘qima va organlari bir-biri bilan chambarchas bog‘liq. Shuningdek, organizm tevarak-atrof muhiti bilan ham doimiy aloqadadir. Bu ikkala bog‘lanish nerv va endokrin sistemalar orqali boshqariladi. Sanitariya va gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik oqibatida bolalar va o‘smirlar organizmida o‘sish va rivojlanishning buzilishi, tayanchharakatlanish, yurak-qon tomir, nafas olish, ovqat hazm qilish organlarining surunkali kasalliklari, ko‘rish o‘tkirligining pasayib qolishi kabi salbiy holatlar yuzaga kelishi mumkin.

Ko‘pchilik o‘zining salomatlikka umidini aynan tibbiy omil bilan bog‘laydi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tahliliga ko‘ra, inson salomatligiga ta’sir etuvchi omillar orasida tibbiy ta’minot atigi o‘n foizni tashkil etadi. Shubhasiz, uzoq va salomat yashashning asosiy sharti tibbiy madaniyat hamda sog‘lom turmush tarziga rioya etishdir. Shu bilan birga, organizmning zaxira imkoniyatlarini o‘rganish, o‘z salomatligiga malakali munosabatda bo‘lishning bu borada ahamiyati beqiyos. Shunday emasmi?

— Tansihatlikni saqlash muammosi qadimdan olimlarning e’tiborini tortib kelgan. Mavjud aksariyat usullar organizmning funksional imkoniyatlarini aniqlashga asoslangan.

Shaxsiy tozalik - tozalikning bir bo‘limi; shaxsiy hayot va mehnat faoliyatida amal qilinishi zarur bo‘lgan gigiyenik rejim yo‘li bilan odam sog‘lig‘ini saqlash va mustahkamlash masalalarini ishlab chiqadi. Shaxsiy gigiyena har bir kishining o‘ziga va yoshiga bog‘liq bo‘libaqliyvajismoniyemehnatnitogriog‘’ghuj yo‘lga qo‘yish, jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanish vaqtida ovqatlanish, miriqib uxlash, mehnat va dam olishni to‘g‘ri uyushtirishdan iborat. Tor ma’noda badan (teri, soch, tirnoq, tishlar), kiyim-kechak, poyabzal, ko‘rpa-to‘shak, turar joy, ovqat tayyorlash tozalik va hokazo. ham Shaxsiy gigiyenaga kiradi. Birinchi navbatda, badanni ozoda saqlashga e’tibor berish zarur. Ayniqsa, badanning ochiq joylari, shuningdek, tirnoq osti tez kirlanadi, shuning uchun qo‘lni bot-bot sovunlab yuvib turish, tirnoqlarni to‘g‘ri parvarish qilishga odatlanish kerak. Uyda ovqat tayyorlaganda ham qo‘lning tozaligiga e’tibor berish lozim. Shaxsiy gigiyena qoidalariga bolalar juda yoshligidanoq odatlanishi zarur.

Kuniga dush qabul qilish yaxshi odat. Uyda dush bo‘lmasa, badanning ochiq, ayniqsa, ko‘p terlaydigan joylarini, qo‘ltiq va ko‘krak ostini issiq suv bilan sovunlab yuvish lozim. O‘ringa yotishdan oldin oyoqni yuvish, agar barmoq burmalarida chaqalangan, bichilgan joylar bo‘lsa davolatish kerak.

Og‘iz bo‘shlig‘ini toza tutish faqat tishlarning sog‘lom bo‘lishini ta’minlabgina qolmay, balki ichki a’zoldagi kasalliklarning oldini olishda ham muhim. Tishni har kuni ertalab yuvishga, shuningdek, ovqatlangandan keyin og‘izni chayishga odatlanish kerak; agar og‘iz hidlansa, darhol vrachga ko‘rinish zarur.

SH.g. ga umumiy gigiyena tadbirlaridan tashqari, jinsiy a’zolar parvarishi ham kiradi; buni bola balog‘atga yetganida emas, aksincha, bola tug‘ilganidanoq muntazam amalga oshirish kerak.

Ichki kiyim toza bo‘lishi, har kuni yoki kunora paypoqni almashtirib turish Sh.g. da juda muhim; badan, kiyimkechak, turar joy, oshxona, ish joyi va boshqalarning toza bo‘lishiga e’tibor berish kerak.

Shaxsiy Gigiyena – odam sog’lig’ini saqlash va mustahkamlashga olib keluvchi tozalikka rioya qilish qonun qoidalari majmua. Shaxsiy gigiyena har bir kishining o’ziga va yoshiga bog’liq bo’lib, aqliy va jismoniy mehnatni to’g’ri yo’lga qo’yish, jismoniy tarbiya bilan shug’illanish, ovqatni vaqtida yeyish, miriqib uxlash, mehnat va dam olishni to’g’ri uyushtirishdan iborat. Tor ma’noda badan, kiyim-kechak, ko’rpa-to’shak, turarjoy, ovqat tayyorlash gigiyenasi va h.k.lar ham Sh. G.ga kiradi. Birinchi navbatda badanni ozoda saqlashga e’tibor berish zarur. Ma’lum bo’lishicha yog’ bezlari bir haftada teri ostiga 100-300 g. yog’, ter bezlari esa 3,5-7 l. ter ishlab chiqarar ekan. Shuning uchun muntazam yuvinib turish lozim, aks holda badanni mikroorganizmlarga qarshi kurashish va himoyalanih funksiyasi susayib, har xil yiringli yara-chaqalar paydo bo’ladi.

Ayniqsa badanning ochiq yojlari, shuningdek tirnoq osti tez kirlanadi, shuning uchun qo’lni bot-bot sovunlab yuvib turish, tirnoqlarni to’g’ri parvarish qilishga odatlanish kerak. Xususan to’g’ri ovqatlanish tarmoqlarida ishlovchilarqo’lni toza tutishlari lozim. Uyda ovqat tayyorlaganda ham qo’lni tozaligiga e’tibor berish kerak (masalan, dizenteriyani ko’pincha iflos qo’l kasalligi deb atashadi). Bolalarni juda yoshligidanoq sh.g.ga o’rgatish zarur.

Badanni toza tutishdagi asosiy vosita sovun bilan suvdur; yuvinish uchun atir sovun va yumshoq suvdan foydalangan ma’qul. Ma’lumki badan terisini quruq, yog’li va normal bo’ladi; terini parvarish qilganda uning xususiyatlarini hisobga olish zarur. Kuniga dush qabul qilish yaxshi odat, ayniqsa ishdan keyin dushga yuvinish qabul qilish yaxshi odat, ayniqsa ishdan keyin dushda yuvinish maqsadga muvofiq; chang joyda ishlaydiganlar, shuningdek ko’p terlaydigan kishilar albatta dush qabul qilishlari zarur, bunda suv tempraturasi 37-38 gradusdan oshmasligi kerak. Uyda dush bo’lmasa badanning ochiq va ko’p terlaydigan joylarini, qo’ltiq va ko’krak bezlari ostini issiq suv bilan sovunlab yuvish lozim. Xammomga haftada bir marta brogan ma’qul, bunda banni mochalka bilan sovunlab yuviladi, kirlangan kiyim tozasiga almashtiriladi. Badan mochalka bilan yuvilganda teri yaxshi tozalanadi, uning qon bilan ta’minlanishi yaxshilanadi, odam o’zini tetik his qiladi.

Har bir odam o‘ziga xos. Xastalikka chalinish hammada har xil kechadi. Buni e’tiborga olgan holda insonning mijozi, jismoniy va ruhiy holati, fe’l-atvori, yashash va ishlash sharoiti, nimaga qiziqishi, sog‘lig‘i chuqur o‘rganilib, unga alohida maslahat hamda tavsiyalar berish lozim. Shuning bilan birga shaxsiy gigiyenaga rioya qilishi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.Aminov, T.Tilalov Odam va uning salomatligi darslik
2. N. Erkaboyeva “5000 savolga 5000 javob”
3. N. Imomova “Salomatlik bo’yicha tavsiyalar” ma’ruzalar matni
4. @salomatlik.uz sayti. Internet manbalari

SHAXS VA O’QUVCHILARDA O’Z–O’ZINI ANGLASH, BOSHQARISH KO’NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Mingboyeva Shaxnoza Abdunabiyevna

Norin tumani XTB ga qarashli 26-maktab amaliyotchi psixologi

Bola shaxsining rivojlanishiga irsiyat, muhit va tarbiya kabi omillar ta’sir etadi. Bola shaxsining rivojlanishiga naslning ta’siri deganda, ota-onalarga o’xshashlikni ifodalovchi biologik belgilarning takrorlanishini tushunmoq kerak. Har bir bola otaonasidan meros shaklida ba’zi biologik sifatlarga (tananing to’zilishi, sochning, ko’zning, terisining rangi, bo’yi basti va boshqalar) ega bo’lgan holda dunyoga keladi

«Individ» va «Shaxs» tushunchalarining bir-biriga mos kelmasligi va ayni o’xshash ham emasligi faktidan shu narsa ayon bo’ladiki, shaxs tushunchasi birgalikdagi faoliyatning xar bir ishtirokchisi uchun ushbu faoliyatning mazmuni, qadryatlari va moxiyati orqali namoyon bo’ladigan shaxslararo barkaror boglanishlar tizimidagina anglanilishi mumkin. Tashqaridan shunchaki qaraganda bu sub'ekt – sub'ekt munosabatda ko’rinadi, chu qurok yondoshadigan bo’lsak, bevosita sub'ekt aloqasi shunchaki o’zida mavjud bo’lishidan ko’ra ko’prok allaqanday ob'ektlar (moddiy eki xayoliy) ob'ektlar vositasida namoyon bo’lishi aniqlanadi. Bu individning munosabati faoliyat ob'ekti (sub'ekt – ob'ekt – sub'ekt) orqali namoyon bo’ladi demakdir.

Muayyan sotsial birlik uchun etakchi faoliyatga ko’prok darajada «jalb qilingan» individual fazilatlargina shaxsning xususan o’ziga xos fazilatleri sifatida yuzaga chiqadi. Misol uchun ephillik va kat’iylik o’spirinning individualligi belgilari bo’lgani xolda, jumladan u sportda tuman birinchiligida da’vogar jamoaga ko’shilmaguncha yoki uzoq joylarga turistik sayoxat paytida u tezoqar va muzdek daryodan kechib o’tishni ta'minlash vazifasini o’z zimmasiga olmagunga qadar uning shaxsini ta'riflaydigan belgi sifatida yuzaga chiqmay keldi. Aynan shu sababli ham pedagog uchun axamiyatli bulgan o’quvchiga individual yondashishini amalga oshirish vazifasini amalga oshirib ko’rsatish kerak. Bu esa o’quvchining differentsial-

psixologik xususiyatlari (xotirasi, dikkati, temperamenti, u yoki bu qobiliyatlarining rivojlanganligi va x.k.) ni xisobga olishni, ya'ni o'quvchining o'z tengdoshlaridan nimasi bilan fark kilishi va shu munosabati bilan tarbiyaviy ishni qanday tashkil etish kerakligini aniqlashni taqozo qiladi.

Tarbiya muhit kabi inson kamolotiga ta'sir etuvchi tashqi omillardan hisoblanadi. Tarbiyaning xususiyati shundaki, u aniq maqsadni ko'zlab, insonda ijobiy fazilatlarni tarkib toptirish yo'lida tarbiyachi rahbarligida muntazam amalga oshirib boriladi. Ammo tarbiya ta'sirining kuchi va uning natijasi irsiyat va muhit kabi omillarning hamkorligi bilan belgilanadi. Inson kamoloti irsiyat yo'li bilan orttirilgan va tabiiy layoqatlar bilan belgilanib qolmay, balki butun hayoti davrida uni qurshab olgan voqelik ta'sirida orttirgan xususiyat va sifatlar bilan ham belgilanadi. Shubhasiz tarbiya odamning ko'zi, sochi, terisining rangiga, uning badani to'zilishiga ta'sir eta olmaydi, lekin jismoniy taraqqiyotga ta'sir etishi mumkin. Chunki maxsus tashkil etilgan jismoniy mashqlar orqali bolaning salomatligi mustahkamlanadi va chiniqtiriladi. Insonning tabiiy qobiliyati faqat tarbiya orqali, uni ma'lum bir faoliyat turiga jalb qilish orqali rivojlanishi mumkin. Ma'lumki, bola layoqatini rivojlantirish, uni qobiliyatga aylantirish va hayotga mos holda o'stirish uchun mehnatsevarlik va ishchanlik kerak. Mehnatsevarlik va muttasil o'tirib ishlash kabi fazilatlar faqat tarbiya natijasida orttiriladigan fazilatlardir. Garchand inson kamolotiga ta'sir etadigan omillar bir qancha bo'lsa ham, lekin maxsus tarbiya muassasalarida tarbiyachi rahbarligida amalga oshiriladigan tarbiya jarayoni etakchi hisoblanadi. Birinchidan, tarbiya ta'sirida turli fazilatlar o'zlashtiriladi va bilim, ma'lumot egallanadi, mehnat va texnik faoliyat bilan bog'liq ko'nikmalar, malakalar ham maxsus uyushtirilgan tarbiya orqali hosil qilinadi. Masalan, ko'rlar, gunqlar ham o'qitilib, sog'lom kishilar qatori hayotga tayyorlanadi. Uchinchidan, tarbiya yordamida muhitning salbiy ta'sirini ham yo'qotish yoki bartaraf qilish mumkin. To'rtinchidan, tarbiya doimo kelajakka qaratilgan maqsadni belgilaydi. Shu tufayli, u shaxsning kamolga etishini tyozlashtiruvchi rol' o'ynaydi. Inson kamol topishida maktabning ahamiyati katta. Bblalar maktabga qadam qo'yar ekan, ular o'quv mehnati bilan band bo'ladilar. Bolalar maktabda fan asoslarini egallash bilan birga,

ular da sekin-asta ilmiy dunyoqarash shakllanib boradi. O‘qituvchi-tarbiyachilarning rahbarligida insonga xos bo‘lgan yuksak fazilatlarni egallaydilar. Tarbiyaviy ishlarni reja asosida tashkil etish, bolani tarbiyalashda oilaga har vaqt yordam ko‘rsatadi.

Shaxs o‘ziga o‘zi baxo berishni qay tarzda amalga oshiradi? Kishi o‘zi xaqida ba’zi narsalarni allaqachon bilgani xolda boshqa kishiga razm solib boradi, o‘zini u bilan solishtirib ko‘radi, u ham uning shaxsiy fazilatlariga, xatti–xarakatlariga, faolligiga nisbatan befarq bo‘la olmaydi, ana shularning xammasi shaxning o‘ziga o‘zi baxo berishiga kiradi va uning psixologik xolatini belgilaydi. Boshqacha aytganda, shaxsda xamisha referent gurux (real yoki xayoliy) bo‘lib, u bilan xisoblashgan xolda ish ko‘radi, undan o‘ziga qadriyatli muljallar oladi.

Uziga xaddan ziyod past baxo berish norasolik deb atalmish xislatlar kompleksining, o‘ziga kat’iyan ishonchsizlikning, o‘zini o‘zi koyishning va qo‘rquvning kuchayishidan darak berishi mumkin.

Gurux va jamoalarda odamlarning bir-birlariga ta’siri turli vositalarda amalga oshiriladi. Eng muximi – muloqotdir. Nutq va imo-ishora orqali bir-birlarini ma’qullashlari yoki qarshilik ko‘rsatishlari, kuchlarni birlashtirish yoki e’tiroz bildirish mumkin.

Uchta ko‘rsatkich – o‘ziga o‘zi baxo berish, kutilgan baxo, guruxning shaxs tomonidan baxolanishi – shaxsning tuzilishiga kiradi va kishi buni xoxlaydimi-yukmi, bundan qat’iy–nazar, u o‘zining guruxdagi kayfiyatini, o‘zi erishgan natijalarning muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz ekanligini. O‘ziga va tevarakatrofdagilarga nisbatan nuqtai–nazarlarini belgilaydigan sub’ek-tiv vositalarni xisobga olishga ob’ektiv ravishda majburdir.

Shaxsning intilishlari darajasini faqat ularning ta’sirchanligi jixatidan emas, balki ularning mazmuni yuzasidan, jamoaning maqsadlari va vazifalari bilan aloqadorligi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar kishi xulq–atvori motivlarini yaxshiroq anglab etish va shaxsda eng yaxshi fazilatlarni shakllantirishga qaratilgan ta’sir o‘tkazish imkoniyatini beradi. Bir xil xollarda pedagog uchun shaxsning intilishlari darajasini oshirish vazifasi juda muxim bo‘lib chiqadi; agar o‘quvchi o‘ziga va o‘z imkoniyatlariga unchalik yuqori baxo bermaydigan bo‘lsa, bu muayyan

darajada ziyon qurilishiga, muvaffaqiyatga erishishga ishonchning tamomila yuqolishiga olib boradi. Ketma-ket muvaffaqiyatsizliklar xafsalasi pir bo'lishiga xam olib kelishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Umumiy psixologiya. A.V. Petrovskiy taxr. T.1992. 227-245 b.
2. Kazakov V. G. Psixologiya. M.1989. 200-209 b.
3. Rogov E. I. Nastolnaya kniga prakticheskogo psixologa. M.1999 b. 304-355b. I-tom.
4. Taychinov M. G. Vospitanie i samovospitanie shkolnikov. M. 1982
5. Ruvinskiy L. I. Psixologiya samovospitaniya. M. 1982

ISLOMDA TARBIYAVIY MASALALARNING YORITILISHI

Tajiyeva Marg’uba Quziboyevna

Samarqand viloyati Samarqand shahar 5-maktabning amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada islomda ta’lim-tarbiya masalalarining yoritilishi va izohiga to’xtalib o’tilgan. Tarbiyaviy fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so’zlar: islom dini, taqvo, din, musulmon, ustoz, ota-ona, tarbiya.

Mustaqillik sharofati bilan qadriyatlarimizni tiklashga, tariximizni o’rganishga, o’zligimizni anglab yetishga imkoniyat yaratildi. Ayniqsa, muqaddas dinimiz - Islom dinining qayta tirilishi, uning insoniyat uchun ma’rifat keltiradigan din ekanligini anglab yetayotganligimiz xalqimiz madaniy-ma’naviy hayotida tub burilish hisoblanadi.

Ma’lumki, inson barcha yaratilganlar orasida ajib va latif bir tabiat bilan ajratib turadi. Bu tabiatda insonning turli-tuman mayllari, orzulari maydonga kelgan. Masalan, inson eng yaxshi narsalarni istaydi, eng go’zal narsalarga moyillik bildiradi, ziynatli narsalarni orzu etadi, insoniyatga xos sharaf bilan yashamoqqa intiladi. Ana shunday sharaf Islom dinida - xushmuomalalik, shirinso’zlik, ochiq chehralik, to’g’riso’zlik, muloyimlik, xushzabonlik, shirinsuxanlik kabi qator axloqiy tushunchalar bilan belgilanadi.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, Qur’oni Karim oyatlarida, Hadisi Sharifda bayon etilgan g’oyalar insoniyat tafakkuri va faoliyatidan ayri holda emas. Ayniqsa, Islom inanbalarida insonlardagi muomala madaniyati yaxshilik, burch, adolat, iymon singari odob va axloq tushunchalari bilan uyg’un holda olib qaratadi. Shuningdek, ota-ona bilan farzand o’rtasidagi munosabat, ularning o’zaro muomalada go’zallikka intilish masalalariga Islom dini juda katta e’tibor qaratadi. Bu borada Abu Hurayra (r.a)dan rivoyat qilingan maria bu hadis tarbiyaviy jihatdan ahamiyatga molik: “Bir odam Rasululloh salollohu alayhi vassallamning huzurlariga kelib: “Yo Rasululloh, mening yaxshi muomala qilmog’imga kim haqliroqdir?”-deb so’raganida

Payg‘ambarimiz (s.a.v.) uch martasida ham «Onang!», so‘ngra esa «Otang!»-deb javob beradilar. Ota-onani haqorat qilish, ularga yomon muomalada bo‘lishni «odam qiladigan gunohi azimlardan biri» deb aytadilar. Ko‘rinib turibdiki, Islomda chiroyli muomalaga, eng avvalo, ota-onalar haqlidir. Shuni ta’kidlash lozimki, Islomda tarbiya masalasiga e’tibor ta’lim masalalariga nisbatan keng qamrovliroq va ustuvorroqdir. Chunki tarbiya bolani uyda, ko‘chada, maktabda o‘zini tuta bilish odoblarini, aql bilan ish yuritib, jismini, nafsini o‘ziga bo‘ysindirishdek og‘ir ishni yo‘lga qo‘yadi. Zero, inson ko‘rib, eshitib, bilib, o‘rganib tarbiyalanadi. Shu bilan birga, Ollohning haqqi - namoz, ro‘za, zakot, haj kabi ibodatlarini ado etishi barobarida atrofda gilarni shirinso‘zlikka, xushmuomalaga chaqirib boshqalarga ibrat bo‘lishi mo‘minlikning muhim xususiyatlaridan sanaladi. Ana shunday muomalalardan biri - shirinso‘zlikdir. «Farzand ne’matining shukri uning go‘zal tarbiyasidir» degan tamoyilga asoslangan Islom nazariyasi har bir tug‘ilgan chaqaloq to tili chiqib, dilidagini gapira olguncha Islom tabiati bilan tug‘ilishini, biroq ota-onalar farzandini g‘ayridin yoki iymonsiz qilib qo‘yishini uqtiradi. Bundan anglanadiki, bolalar ota-onalar tomonidan qanday yo‘lga solinsa shu yo‘lga qarab ketishligi ma’lum bo‘ladi. Demak, ota-ona farzandni tarbiya qilar ekan, uning muomalasini to‘g‘ri yo‘lga solishi ham ularning yuksak burchlaridan hisoblanadi. Bu borada Qur’onda ba’zi toifa odamlar boshqalarga nisbatan ezgulik qilinishiga haqli ekanligi uqtiriladi. Bu toifalarning avvalida esa ota-ona qo‘yiladi. Islom dinida shirinso‘zlik ulug‘lanadi, yolg‘onchilik esa unga to‘siq bo‘ladigan illat hisoblanadi, yolg‘on so‘zlovchilar munofiq deb ataladi. Yolg‘on so‘zlash Islom dinida muomala madaniyatiga zid holat sanaladi. Chunki odamlar har doim ham aldanavermaydilar, bir-ikki marta muomala-muloqotdan so‘ng sezgir odam birodarining yolg‘on yoki rost so‘zlayotganligini bilib oladi. Aytish mumkinki, Islom dinida ibodatning mohiyati ham yaxshiso‘zlik va yaxshilik e’tiqodlariga qaratilgan. Til yaxshi-yomon gaplarni so‘zlaydi, agar qalb shahvat va g‘aflat bilan to‘lgan bo‘lsa, buni baxtsizlik alomati, deb bilish lozim. Chun ki ibodatdan ko‘zlangan maqsad-yomonlikdan xoli bo‘lish. Bu esa o‘zini til va so‘z orqali namoyon etadi. Islom manbalarida ushbu masalaga tegishli bir rivoyat keltiriladi. Ya’ni, bir kuni bir yaxshi kishi ko‘chadan

o‘tib borayotganida bir necha hayosiz kishilar orqasidan yomon so‘zlar ila so‘kib qoldilar. Bu kishi ularning so‘zini eshitadi va qo‘lini ko‘tarib: «Yo Rab, bu nodonlarga o‘zing aql bergil va to‘g‘ri yo‘lga solg‘il!»-deb duo qiladi. Bu holdan xabardor bir kishi so‘raydiki,

«Nima uchun siz ul kishilarning haqqig‘a yaxshi duo qildingiz?»- deb. U kishi: esa «Ey birodar, har kim o‘zida borini berur. Menda yaxshilik bor edi, shuni berdim, onlarda yamonlig‘ bor ekan, oni berishdi. deb aytadi.

Yuqoridagilardan xulosa chiqaradigan bo‘lsak. Islom dini insonlarni shirinso‘z bo‘lishga chaqirishi bejiz emas. Zero, Qur‘onda «Bandalarimga aytgin, ular eng go‘zal bo‘lgan narsani aytsinlar. Albatta, shayton oralarini buzib turadi» (Al Isro surasi, 53 oyat). Ollah mana shu oyatda musulmonlarni o‘zaro suhbatlarida, gap-so‘zlarida shirinso‘z bo‘lishga buyuradi. Agar ular buyruqqa itoat etmay, yomon so‘zlarni ixtiyor qilsalar, albatta, shayton oralarini buzadi va natijada yomonlik va dushmanlik sodir bo‘ladi. Qur‘onning Baqara surasi, 83-oyatida esa Ollah aytadiki, “Va odamlarga yaxshi gaplar ayting” deydi. Bundan tashqari, Ollah taolo kishilarni huda-behuda baqiraverishlarini inkor etadi, aksincha, ularni past ovoz bilan so‘zlashga undaydi. Shirinso‘zlikning asosiy sharti ham shuni taqazo qiladi. Zero, garchi chiroyli maqtov bo‘lsin, u baqirib aytilsa, xunuk so‘zga aylanadi. Islom ovozini baralla qo‘yib baqirib-chaqirib so‘zlashni esa, eshakning hangrashiga o‘hshatadi. Ollah kishilar bilan so‘zlashayotganda, muomala qilayotganda ochiq yuzli bo‘lishni buyuradi va qo‘pollikdan qaytaradi.

Biz yuqoridagi fikrlarni o‘qir ekanmiz, ushbu tarbiyaviy ilmlarni amaliyotda qo‘llaganimizda yosh avlod ongiga singdira olganimizda yoshlarimiz ma‘nan yetuk, barkamol, komil, shaxs bo‘lib voyaga yetishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova V. M. «Psixologiya» T.Sharq 2002y.
2. A.Avloniy “Turkiy guliston yohud axloq” Toshkent. 2002.

3. Po‘latov, Sh.N., Rabindranat Tagorning Hindiston ilm-ma’rifatga qo‘shgan xissasi.// “SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 136-144 P.

4. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Academic Research, Uzbekistan 709 www.ares.uz

5. Po‘latov, Sh.N., Tarbiyaviy o‘gitlar. //“SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 21-27 P.

O’SMIRLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR PROFILAKTIKASI VA SUITSIDGA MOYILLIGINI ANIQLASH HAMDA OLDINI OLISH

Turdibayeva Gulnara Kewlijayevna

Qoraqalpog’izston Respublikasi Taxtako’pir tumani 1-sonli umumta’lim maktabining amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Maqolada deviant xulq-atvorli o’smirlarda suitsid holatni yuzaga keltiruvchi sabablarga to’xtalib o’tilgan.

Kalit so’zlar: Suitsid, deviant hulq, o’smir, oila, maktab, tarbiyachi, jinoyat, narkomaniya, alkogolizm, ma’naviyat, stress, depressiya, moyillik, tendentsiya, yoshlar, korreksiya.

KIRISH

Maxsus adabiyotlarda deviant axloq (deviatio - lotincha “og’ishmoq”) atamasi bilan nomlanadigan tushuncha mavjud. Ushbu tushuncha shaxsning og’ishgan xulqiga nisbatan qo’llaniladi.

Shaxsning og’ishgan xulqi - bu umumiy qabul qilingan yoki rasman o’rnatilgan ijtimoiy me’yorlarga mos tushmaydigan axloq shakli. Deviant axloq turli ko’rinishlarda namoyon bo’ladi. Ushbu muammo psixologiya, kriminologiya, meditsina, sotsiologiya fanlari doirasida o’rganiladi.

Deviant axloqning eng ommaviy tus olgan ko’rinishlari quyidagilardir:

- jinoyat sodir etish;
- alkogolizm; - narkomaniya;
- suitsid.

Boshqacha aytganda, bunday xulq mavjud qonunlar, qoidalar, an’analarga mos tushmaydi. Deviant xulq shaxsning ma’naviy qashshoqligi ojizligi ta’sirida kelib chiqadi hamda ijtimoiy muhit va shaxs o’rtasidagi murakkab vaziyatlarning kelib chiqishiga sabab bo’ladi. Ma’naviy barkamol bo’lgan shaxs ijtimoiy muhit voqeahodisalariga nisbatan ijobiy munosabatini namoyon qiladi.

Mikroijtimoiy (ijtimoiy-psixologik) sabablar birikuvi va o‘smirning shaxsiy individual-psixologik xususiyatlari qiyin sharoitlarda yuzaga kelgan suitsidal usullarning amalga oshishi, ayniqsa, xavfli guruhdagi bolalar bilan individual ishlarida taxmin qilinadi.

O‘smirda takroran suitsidal urinish va o‘z joniga qasd qilish istagidan ogohlantirish – bu xavfli guruhdagi bolalar bilan psixologik-pedagogik jihatdan yaxshilash ishlarini amalga oshirish mutaxassislarining vazifasi hisoblanadi. Profilaktika ishlarini yuqori darajada samaradorligini oshirish uchun bir qator tamoyillarni hisobga olish tavsiya qilinadi: psixologik-pedagogik axloq qoidalariga qat’iy rioya qilish, ijtimoiy-psixologik-pedagogik madaniyat har bir tarbiyachi, o‘qituvchi, psixolog, ijtimoiy pedagog va boshqalarning kundalik ishiga qo‘yiladigan talablar;

Voyaga yetmagan o‘smirlarning shaxs sifatida shakllanish jarayoni muammoli vaziyatlarda ularning maqbul qarorlar qabul qilishlariga to‘sqinlik qiladi. Shuning uchun ular tez-tez jinoyatchilik mazmuniga ega bo‘lgan harakatlarning ta’siriga tushib qoladi.

O‘smirda asta-sekin ijtimoiy muhit talab va me’yorlariga nisbatan deformatsiyalashuvning kelib chiqishi yuz beradi.

Oqibatda salbiy xulq-atvor o‘smirning butun faoliyatini, ongini qamrab oladi. Natijada bunday vaziyatlarda o‘smir o‘zining yosh davri xususiyati va hayotiy tajribasizligi tufayli g‘ayriqonuniy harakatlarga qo‘l urishi mumkin.

Suitsid, soddaroq qilib aytganda - o‘z joniga qasd qilish stress va depressiyaga moyil o‘smirlik davrida o‘zining dolzarbligini bilan tashvishga soluvchi deviant ahloq ko‘rinishi.

Suitsid (lot. sui caedere - o‘zini o‘ldirish) - maqsadli ravishda o‘zini hayotdan mahrum qilish, odatda, ixtiyoriy va mustaqil ravishda o‘z joniga qasd qilishdir. Suitsidga mukammal ta’rifni fransuz sotsiologi Emil Dyurkgeym bergan. Uning talqini bo‘yicha, shaxs tomonidan o‘zini kutayotgan natija haqida bila turib, sodir qilingan salbiy xatti-harakatning bevosita yoki bilvosita natijasi bo‘lmish har bir o‘lim holati o‘z joniga qasd qilishdir. Emil Dyurkgeymning 1897 yilda nashr etilgan

“Suiqasd” asari suitsidga oid adabiyotning klassik namunasidir. Ushbu asarda olim mavjud statistik ma’lumotlarga tayanib suiqasd nafaqat psixologik muammo, balki ijtimoiy ildizga ega xatar ekanligini isbotlagan.

O‘z joniga qasd qilish jamiyatda, odamlar orasidagi munosabatlarda inson o‘zi yecha olmagan yoki odatiy, hammaga ma’qul bo‘lgan yo‘l orqali yechishni istamagan muammolar borligidan, shaxsiy musibat, umidsizlik va tushkunlik bilan bog‘liq tashvish mavjudligidan darak beradi. O‘z joniga qasd qilishga ko‘pincha uzoq davom etadigan kasallik, ba’zan esa nogironlik ham sabab bo‘lishi mumkin.

O‘z joniga qasd qilish - aksariyat holatlarda oldini olish qiyin bo‘lgan ofat. Insonni o‘z hayoti bilan vidolashishga undagan sabablar hatto uning qarindoshlari va yaqinlari uchun ham jumboqligicha qolmoqda. Eng dahshatlisi esa, bu mash’um qadamni hali butun hayoti oldinda bo‘lgan yoshlar qo‘yayotganidir.

Bu ayanchli tendentsiya nimadan boshlanayapti? Bir paytlar sirli va tushunarsiz hisoblangan suitsid muammosi omma tomonidan deyarli qabul qilinmagan va mutaxassislar tomonidan tadqiq etilmagan.

Endilikda esa ushbu muammo jiddiy tus oldi, u haqida ko‘p gapirilayapti va yozilayapti. O‘tgan yillar ichida tadqiqotchilar aqlni shoshiradigan bu muammo haqida ko‘p narsani bilib olishdi.

Jahon Sog‘liqni saqlash tashkilotining statistik ma’lumotlariga ko‘ra, har yili dunyoda millionga yaqin kishi o‘z joniga qasd qiladi.

Har bir suitsid o‘lim bilan tugamasligi hisobga olinsa, real vaziyat bundan 2-3 marta ko‘pligini taxmin qilish mumkin. Suitsidning 800ga yaqin ko‘rinishlari mavjud. Ulardan,

Suitsidial xavfi yuqori referent guruhlar:

- deviant va kriminal xulq-atvorli o‘smirlar;
- alkogol va narkogen moddalar iste’mol qiladigan o‘smirlar;
- o‘ziga o‘ta tanqidiy munosabatda bo‘ladiganlar;
- fojea va tahqirlovni boshidan kechirgan shaxslar;
- hayotda yuqori cho‘qqilarga erisha olmagan, orzulari amalga oshmagan shaxslar;

- turli og‘ir kasallikka chalingan insonlar.

Voyaga etmaganlar tomonidan suitsidni amalga oshirish shaxsiy fojea, tabiiy ofatlar, umidsizlik, o‘lim qo‘rquvi ta‘sirida kechadi. Voyaga etmaganlarning o‘z joniga qasd qilish holatlarini tekshirish shuni ko‘rsatadiki, aksariyat suitsidlar oiladagi kelishmovchilik, o‘qituvchilar, pedagoglarning qo‘polligi, sinfdoshlari bilan kelishmovchilik, turli mojarolar, atrofdagilarning e‘tiborsizligi oqibatida yuz beradi. Ko‘p hollarda yoshlarning o‘z tashvishlariga ota-onalar va o‘qituvchilar e‘tiborini jalb qilish maqsadida jur‘at qilish va bunday dahshatli yo‘lni qo‘pollik, befarqlik, insofsizlik va shafqatsizlikka qarshi isyon deb ko‘rsatadilar. Bunday qadam tabiatan ta‘sirchan o‘smirlar tomonidan o‘zini yolg‘iz, keraksiz deb his qilish oqibatida turli stresslar ta‘sirida amalga oshiriladi.

FOYDLANILGAN ADABIYOTLAR

1. Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Психологические механизмы девиантного поведения. Психология XXI века. Ярославль., 2020. –С. 125-127.

2. Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Стресси вазиятларда психологик ҳимоя механизмлари ва копинг хулқ-атвор намоён бўлишининг ижтимоий психологик хусусиятлари: стресси вазиятларда психологик ҳимоя механизмлари.

Psixologiya ilmiy jurnali. 2020 yil, 4 son 109-115 b.

3. Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Ўсмирларда психологик ҳимоя механизмларининг намоён бўлишининг ўзига хослиги. Psixologiya ilmiy jurnali. 2021 yil, 4 son 103-112 b.

4. Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Экстремал вазиятларда копинг хулқ-атвор ва стратегиялар намоён бўлишининг ижтимоий психологик хусусиятлари.

Psixologiya ilmiy jurnali. 2021 yil, 3 son 98-106 b.

5. Olimov L.Ya, Baratov Sh. R. Avезov O.P. Psixologiya nazariyasi va tarixi.

Darslik. “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti. Toshkent. 2019. - B. 494.

6. Olimov L.Ya. Shaxs psixologiyasi. “Durdona” nashriyoti. Buxoro. 2019. -B. 280.

7. ОЛИМОВ Л.Я., ЭШОВ Э.С. АВЕЗОВ О.Р. ДЕВИАНТ ХУЛҚ-АТВОР ПСИХОЛОГИЯСИ. “Durdona” nashriyoti. Buxoro. 2019. -B. 420.

ILK O`SPIRINLIK DAVRIDA KASB TANLASH MUAMMOLARI

Suvanova Xanifa Lutfullayevna

Ubaydullayeva Sohiba Abduhakimovna

Jizzax viloyati Paxtakor tumani 9-maktab amaliyochi psixologlari

Annotatsiya. Ushbu maqolada o`spirinlik davrida mustaqil kasbiy malakalarni shakllantirishning psixologik omillari haqida so`z boradi. Maqola davomida kasbiy ko`nikma hamda malakalarni shakllantirish uchun muhim bo`lgan metodlar va ularni qo`llash usullari yoritib berilgan.

Kalit so`zlari: psixologik omil, kasb, metod, malaka, o`spirinlik davri, motivatsiya

KIRISH

O`smirlikdan keyingi navbatdagi bosqichni o`spirinlik davri deb bir bosqich hisoblashimiz ham mumkin, lekin hozirgi ko`pchilik psixologlar klassifikatsiyasi bo`yicha ikki bosqichga ajratishimiz ham mumkin. Bu davrda o`quvchi jismonan baquvvat, o`qishni tugatgach mustaqil mehnat qila oladigan, oliy maktabda o`zini sinab ko`radigan imkoniyatga ega bo`ladi. Mazkur davrning yana bir xususiyati– mehnat bilan ta`lim faoliyatining bir xil ahamiyat kasb etishidan iborat. Ijtimoiy hayotda faol qatnashish, ta`lim xarakterining o`zgarishi, yigit va qizlarda ilmiy dunyoqarash, barqaror e`tiqodning shakllanishiga, yuksak insoniy xis–tuyg`uning vujudga kelishiga, bilimni o`zlashtirishga ijodiy yondoshuv kuchayishiga olib keladi.

Hayotda o`z o`rnini topishga intilish kasb–hunar o`rganish, ixtisoslikni tanlash, istiqbol rejasini tuzish, kelajakka jiddiy munosabatda bo`lishni keltirib chiqaradi. Biroq bu davr kuchg`ayrat, shijoat, qahramonlik ko`rsatishga urinish, jamoat, jamiyat va tabiat hodisalariga romantik munosabatda bo`lish bilan boshqa yosh davrlaridan keskin farqlanadi. Ilk o`spirinning psixik rivojlanishini harakatga keltiruvchi kuch jamoat tashkilotlari, maktab jamoasi, ta`lim jarayoni ko`yadigan talablar darajasining oshishi bilan u erishgan psixik kamolot o`rtasidagi ziddiyatlardir. Turli qarama–

qarshiliklar, ziddiyatlar o`spirinning ahloqiy, aqliy, estetik jihatdan tez o`shishi orqali bartaraf qilinadi.

Ilk o`spirinlik yoshidagi etakchi omil yuqori sinf o`quvchisi faoliyatining xususiyati, mohiyati va mazmunidagi tub burilishdir. O`spirinlarda avvalo o`zini anglashdagi siljish yaqqol ko`zga tashlanadi. Bu xol shunchaki o`shishni bildirmaydi. O`spirinda o`zining ruhiy dunyosini, shaxsiy fazilatlarini, aql-zakovatini, qobiliyati hamda imkoniyatini aniqlashga intilish kuchayadi. Bu yoshdagi o`quvchilarning o`zini anglashga aloqador xususiyatlari mavjud. Ular avval, o`zlarining kuchli va zaif jihatlarini, yutuq va kamchiliklarini, munosib va nomunosib qiliqlarini aniqroq baholash imkoniyatiga ega bo`ladilar. O`spirin o`smirga qaraganda o`z ma'naviyati va ruhiyatining xususiyatlarini to`laroq tasavvur eta olsa ham, ularni oqilona baholashda kamchiliklarga yo`l qo`yadi. Natijada u o`z xususiyatlariga ortiqcha baho berib, manmanlik, takabburlik, kibrlanish illatiga duchor bo`ladi, sinf va pedagoglar jamoalarining a'zolariga g`ayritabiiy munosabatda bo`la boshlaydi. Shuningdek, ayrim o`spirinlar o`z hatti– harakatlari, aqliy imkoniyatlari va qiziqishlariga past baho beradilar va o`zlarini kamtarona tutishga intiladilar. O`smirlik yoshidagi boladan yana bir xususiyat–murakkab shaxslararo munosabatlarda aks etuvchi burch, vijdon xissi, o`z kadr-qimmatini e'zozlash, sezish va faxmlashga moyillikdir. Masalan, o`spirin yigit va qiz sezgirlik deganda nozik, nafis xolatlarning farqiga borish, zaruratni anglash, xolisona yordam uyushtirishni, shaxsning nafsoniyatiga tegmasdan amalga oshirishni tushunadi. O`spirin o`zining ezgu niyatini baholashda jamoada o`z o`rnini belgilash nuqtai–nazaridan yondoshadi, chunonchi, «o`zim tanlagan mutaxassislikka yaroqlimanmi?», «Jonajon Respublikamga, ota-onamga munosib farzand bo`la olamanmi?», «Jamiyatning taraqqiyotiga o`z ulushimni qo`sha olamanmi?» degan savollarga javob qidiradi. O`quvchida o`zining fazilati to`g`risida yaqqol tasavvur hosil qilish uchun o`qituvchi unga juda ustalik, ziyraklik bilan yordam berishi lozim. Shundagina jamoada ustozga, do`stlariga chuqur xurmat, minnatdorchilik tuyg`ulari uyg`onadi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

O`spirin o`quvchida o`zini anglash zamirida o`z-o`zini tarbiyalash istagi tug`iladi va bu ishning yo`llarini topish, ularni kundalik turmushga tadbiq qilish ehtiyoji vujudga keladi. O`zlariga ma`qul ma`naviy-psixologik qiyofaga ega bo`lish uchun oqilona o`lcham, mezon, vazifalarni bajaruvchi barkamol, mukammal timsol, namuna, yuksak orzu tasvirini qidiradilar. O`spirinda ideallar bir necha ko`rinishda namoyon bo`lishi va aks etishi mumkin. Masalan, ular taniqli kishilarning qiyofalari, badiiy asar qahramonlari timsolida o`zlarida yuksak fazilatlarni gavdalantirishni orzu qiladilar. Bu orzular mazmun jihatidan o`spirin yigitlar va qizlarda farq qilishi mumkin. Masalan, qizlar ko`pincha mehnatkash ayolning, jozibali, nazokatli, iboli, iffatli jamoat arbobining, badiiy asar qahramonining xususiyatlari mujassamlashgan qiyofalarini ideal darajaga ko`taradilar. Ammo ayrim o`quvchilar tarixiy shaxslarning, masalan, baquvvat yo`lto`sar, xiylagar quv josus va boshqalarning salbiy sifatlariga taklid qilishga ham moyil bo`ladilar. Kuzatishlar va hayot tajribalarining ko`rsatishicha, ba'zi xollarda ilk o`spirinlar o`zlarini qo`rqmas, jasur qilib ko`rsatishga, noo`rin harakatlarga moyil bo`ladilar. Ilk o`spirinlar ma`naviy xislatlarga, ahloqiy mezonlar mohiyatiga jiddiy munosabatda bo`ladilar. Masalan, burch, vijdon, g`urur, qadr-qimmat, faxrlanish, ma`suliyat, or-nomus kabi tushunchalarni chuqur tahlil qila oladilar. Lekin hammalari emas. ahloqiy ma`naviy qarashlar, tasavvurlar shakllanishi uchun pedagoglar sog`lom muxit yaratish, barqaror shaxsni tarkib toptirish uchun doimo izlanishlari zarur. Ayrim munozarali tadbirlar puxta o`ylab tashkil qilinishi, ayrim chet el filmlari muxokamasi shular jumlasiga kiradi. Ijtimoiy hayotda uchraydigan yaramas yurish-turishlarga, illatlarga zarba berish pedagoglar jamoasining muhim vazifasi hisoblanadi. O`spirinlarda balog`atga etish tuyg`usi takomillashib borib o`zining o`rnini belgilash va ma`naviy dunyosini ifodalash tuyg`usiga aylanadi. Bu hol uning o`zini alohida shaxs ekanligi, o`ziga xos xislatini tan olinishini istashida aks etadi.

TADQIQOT NATIJALARI

Psixolog K.K.Platonov “Kasb tanlashga yo`naltirish uchburchagi” sxemasini ishlab chiqib u o`zining ixchamligi bilan boshqalardan ajralib turadi. Xuddi shu bois kasb tanlashga yo`llashda undan unumli foydalanish mumkin.

Kasb tanlashga yo'naltirish uchburchagining muhim tomoni bu har xil kasb hunar egasiga nisbatan quyiladigan talablar yuzasidan muayyan bilimning mavjudligidir. Uning ikkinchi bir xususiyatli tomoni shuki u yoki bu mutaxassislikka nisbatan jamiyatning mehnat imkoniyatiga ehtiyoji bo'yicha bilimlar mujassasmlashganligidir. Yana bir o'ziga xos tomoni shundan iboratki kasbga yo'naltiruvchining qunti qobiliyati shaxsiy xususiyatlari bo'yicha bilimlar umumlashtirilgan bo'lib kasb tanlashga oid barcha jihatlar majmua holiga keltirilgandir. Kasb tanlashga yo'naltirilgan uchburchagi shaxsning qiziqishi mayli xohishi o'zini o'zi baholashi nufuzi kabilarga oid materiallarni o'zida mujassasmlashtiradi.

V.A.Krutetskiy o'spirinlarda uchrash mumkin bo'lgan motivlardan quyidagilarni alohida ta'kidlab o'tadi:

- biror o'quv faniga nisbatan o'spirinning qiziqishi.
- vatanga foyda keltirish istagi
- shaxsiy qobiliyatini ro'kach qilib ko'rsatish
- oilaviy an'analariga rioya qilishi
- do'stlari va o'rtoqlaridan o'rnak olganligi
- ish joyining va o'quv yurtining uyga yaqinligi
- moddiy ta'minlanganlik
- o'quv yurti ko'rinishining chiroyliligi yoki unga joylashishining osonligi singari motivlardir.

Psixolog Ye.A.Klimov tomonidan o'spirinlarda kasb tanlash jarayonida uchraydigan xatoliklarni quyidagilar deb ajratib ko'rsatadilar:

- biror bir kasbning nufuzli ekanligiga asoslanish
- kasbga uzoq va noaniq tasavvurga binoan baho berish
- biror kasb egasi bo'lmish kishiga nisbatan ijobiy yoki salbiy munosabatda bo'lishni tegishli kasbga ko'chirish
- kasbning oddiy kundalik tomonini nazar pisand qilmasdan uning tashqi tomoniga sirtiga mahliyo bo'lish
- o'rtoqlarining ta'siri ostida kompaniya uchun kasb tanlash va boshqalar.

MUHOKAMA

V.Shubkin qiziqarli ma'lumotlarni keltirib o'tadi ma'lum bo'lishicha maktabni bitirib chiqayotgan yoshlar fizik radiomutaxassis matematik uchuvchi geolog vrach adabiyot va san'at xodimi kasblarini juda yuqori baholar ekanlar. Xizmat ko'rsatish sohaslariga oid kasblarning sotuvchilar umumiy ovqatlanish kommunal korxonalar xodimlari tikuvchilar shuningdek hisobchilik ish yurituvchilik buxaterlik kasblarining mavqei juda past ekan. G.Kulagin ham maktabni bitirib chiqayotganlar orasida turli kasblarning qanday mavqeiga ega ekanligi haqida yorqin ma'lumotlar keltiradi. Ana shu yoshlar 80 ta kasbni muhimligiga qarab quyib chiqqanligini ko'rishimiz mumkin unga ko'ra tokar va usta kasblarini 39-40 o'ringa quygan bo'lsalar ayrimlari 75-76 o'ringa quyishgan.

Kasbiy niyatlarning barqarorligini o'rganish maqsadida N.I.Krilov o'tkazgan tekshirish shuni ko'rsatadiki hatto o'z niyatlarini amalga oshirib oliy o'quv yurtiga kirgan talabalar orasida ham ko'plari o'zlarining kim bo'lishlarini oxirigacha hal qilmaganlar. Bunga sabab maktabni bitirgan yoshlarini mazkur oliy o'quv yurtiga olib kelgan kasb haqidagi tasavvur bilan bu kasbning haqiqiy amaliy mazmuni o'rtasidagi nomuvofiqlikdir. Ko'plari mazkur oliy o'quv yurtiga tasodifan kirgan bo'ladilar otam ham vrach bo'lgani sababli kirdim, o'rtog'im kirayotgani sababli kirdim chunki bu yerga kirish osonroq bo'ldi va hokazo.

A.V.Darinskiy yoshlarni oliy ma'lumot olishning ijobiy tomonlari bilan birga salbiy tomonlari ham mavjudligini ko'rsatib o'tadilar.

-ilk o'spirin o'zlari tanlagan oliy o'quv yurtga kirish uchun imtihon topshiradigan 3-4 ta fanni chuqur o'rganishni mo'ljallaydilar xolos. Boshqa fanlarni o'rganishga vaqt sarflash oqilona va samarali ish deb hisoblanmaydi uch baho olinsa bo'lgani.

-tanlagan fanlarini o'rganish ham to'g'ri ko'rsatib o'tilganidek oliy o'quv yurtiga kirish imtihonlari topshirish talablariga mos keladigan pragmatik xarakterga ega bo'ladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'spirin yoshlarda mustaqil kasbiy malakalarni shakllantirish uchun birinchi navbatda oilaning o'rni muhim. Oiladagi muhit unga ijobiy va salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchidan, do'stlar davrasi. O'spirinning atrofida qaysi sohaga qiziquvchi tengdoshlari ko'p bo'lsa va ular yetarlicha bilim-ko'nikmaga ega bo'lsalar, ijobiy ta'sir qilmasdan qolmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G`oziev E. Psixologiya. T.1994.
2. Krutetskiy V.A. Psixologiya obucheniya i vospitaniya shkolnikov.M.1976
3. Kazakov V. G. Psixologiya. M.1989.
4. Yosh va pedagogik psixologiyadan praktikum. T.1991.

SUITSIDGA MOYILLIKNING SHAKLLANISHI VA PSIXOLOGIK JIHATLARI

Ergasheva Munisxon Zayniddinovna

Toshkent viloyati Oqqo‘rg‘on tumani 25- sonli umumta‘lim maktabning
amaliyotchi psixologi

O‘z joniga qasd qilish insoniyat jamiyatining ilk davridan to hozirgacha davom etib kelayotgan voqelikdir. Bunda faqat shaxsning hayotdan ko‘ngilli ravishda ketishi holatiga nisbatan munosabatlarning o‘zgarishini ko‘zatish mumkin. O‘z joniga qasd qilish holatlariga nisbatan jamiyat taraqqiyotining turli davrlarida va turli madaniyatlarda munosabat o‘ziga xos bo‘lganligi ko‘zatiladi.

XX asr o‘zining barcha sarosimaligiga qaramasdan, insonlarni yuz yil oldin tasavvur qilish ham qiyin bo‘lgan qulayliklar bilan o‘rab oldi. Bunga moddiy turmush darajasi yuqori bo‘lgan mamlakatlarning aynan suitsidlar soni bo‘yicha yetakchilik qilayotganligi sabab bo‘lgan. Shunga ko‘ra, suitsidal xulqning bir nechta omillari tafovutlanadi. XX asrga kelib xulq-atvorning axloqiy motivatsiyasini o‘zgartirish tendentsiyasi yuzaga keladi. Oldinlari uning asosida muhokama qilinmaydigan holatlar ya‘ni, mantiq, hissiyot, aql-idrokka emas - e‘tiqodga murojaat etish yotadi. Agar cherkov o‘z joniga qasd qilishni man etsa - bu muhokama etilmaydi. Hozirga kelib XVIII va XIX asrlardagi hodisalar ta‘sirida shakllangan e‘tiqod inqirozi yuz berishi aniq. Bu ma‘naviy halokat emas, balki rivojlanishning tabiiy bosqichidir.

N.A.Berdyayev yozganidek: «O‘z joniga qasd qilish psixologik hodisadir va uni tushunish uchun o‘z hayotini tugatishga qaror qilgan insonning ruhiy holatini tushunish lozim. O‘z joniga qasd qilish hayotning maxsus, o‘ziga xos daqiqasida, qora to‘lqinlar ko‘ngilni qamrab olgan, umid uchqunlari so‘nggan paytida sodir etiladi. O‘z joniga qasd qilish psixologiyasi eng avvalo, chorasizlik psixologiyasidir».

Ommaviy madaniyat apparati orqali jamiyat doimiy ravishda qandaydir hayotiy muvaffaqiyat standartlarini qabul qildirishga o'rinadi va unga mos kelmaslik fojia sifatida idrok etiladi. Texnik inqilob va urbanizatsiya oqibatida o'tgan asrning patriarxal dunyosi vayron bo'ldi. Inson o'zini o'rab turgan hayotiy kenglik ustidan bevosita nazoratni yo'qotib, shaxs va jamiyat o'zaro munosabatlari ko'lami ham buzildi. Har qanday ijtimoiy larza, ijtimoiy mavqening ommaviy o'zgarishi o'z joniga qasd qilishlarning ko'payishiga olib keldi.

Shundan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, o'z joniga qasd qilish holatlari tarixiy davrlar mobaynida har qanday jamiyat-ning doimiy yo'ldoshi hisoblangan.

SHunday fikrlar borki, ba'zi odamlar shunchaki o'zini o'zi hayotdan mahrum qilishlari lozim. Bunda alohida individ ko'zatuvi ustivorligini yo'qotib, nazorat predmetini insonning ijtimoiyligi tashkil etadi.

Suitsid fenomenini ko'pincha psixologik inqiroz haqidagi tasavvurlar bilan bog'laydilar. Ushbu vaziyatda inqiroz, shaxsning hayotiy o'ta zarur ehtiyojlarni qondirish yo'lidagi to'siqlarga duch kelishi vaziyatida kelib chiqadigan emotsional holat sifatida tushuniladi ya'ni, ular shunday to'siqlarki, odam uni o'zining oldingi hayotiy tajribasidagi muammolarni hal qilish usullari bilan bartaraf eta olmaydi.

Shunday qilib, psixologik inqiroz, tashqi sharoitlar tomonidan kelib chiqadigan xavf ta'siri (inson psixikasiga) ostida yuzaga keladigan emotsional turg'unlikning ichki buzilishi sifatida ko'riladi.

Adabiyotlarda ko'pincha suitsidal xatti-harakatlar bilan solishtiriladigan,

«autatratmatizm» (o'ziga jarohat yetkazish), «autoagressiv xatti – harakat» terminlari ham uchraydi. Agar autoagressiv harakatning oxirgi maqsadi o'z joniga qasd qilish bo'lsa, uni suitsidal xatti – harakatlarga bog'lash mumkin. Zamonaviy, ayniqsa xorijiy adabiyotlarda «autodestruktiv» (o'ziga zarar yetkazish bilan bog'liq xulq – atvor) «o'zini – o'zi yo'q qilish» xulq – atvori tushunchasi keng tarqalgan. Psixologik – ruhiy – og'riq, og'ir inqirozli holatning umumiy belgisi hisoblanadi. Ko'ngil og'rig'iga chiday olmaslik, uni har qanday yo'l bilan to'xtatishga olib keladi, inqirozli vaziyatdagi odamga esa suitsidal o'rinish o'z muammolaridan qutilish va uni hal etish usulidek qabul qilinadi.

Suitsidal xulqning kelib chiqishida xavotirlanish va boshqa emotsional kechinmalarning roli haqida gumanistik psixologiya namoyondalari ham o'ziga xos fikr-mulohazalarni ilgari suradilar (K.Rodjers va boshqalar).

Karl Rodjersning ta'kidlashicha, hayotning asosiy yo'nalishi (g'oyasi) atrof muhit va boshqa odamlar bilan o'zaro munosabatlarda shakllanuvchi, «Men»ning dolzarblashuvi, saqlanishi va kuchayishi-dan iborat. Agar «Men»ning to'zilishi rigid bo'lsa (qotib qolgan), shaxs hayotiga xavf sifatida qabul qilinuvchi, unga muvofiq kelmaydigan real tajriba buziladi yoki rad etiladi. Odam uni tan olmasa, go'yoki o'zini qamoqqa tashlaydi. Bunda istalmagan tajriba «Men»dan o'zoqlashadi, voqelik bilan aloqa yo'qotiladi. Shu tariqa «Men» boshida o'zining tajribasiga ishonmay oxir oqibatda o'ziga ishonch-ni butunlay yo'qotadi. Bu esa butunlay yolg'izlikni anglashga olib keladi. Bunday holatda shaxsda o'ziga ishonch yo'qoladi, hayotga nisbatan nafrat va ijirg'anish hissi paydo bo'ladi, o'lim ideallashtiriladi va bunday holat suitsidal moyilliklarni keltirib chiqaradi.

E.Shneydman birinchilardan bo'lib, suitsidal o'rinishning yaqinlashayotganini bildiruvchi belgilarni tavsiflashga harakat qiladi va ularni «suitsidga olib boruvchi kalitlar» deb ataydi. U jamiyatdagi mavjud suitsid haqidagi afsonalarni shuningdek, shaxsning suitsidal xulq – atvorini asoslovchi o'ziga xoslikni sinchiklab o'rganadi.

Ushbu o'ziga xosliklar o'zi tarafidan yaratilgan, individlarning original tipologiyasida o'z aksini topadi va ular ko'pincha ongli ravishda o'z o'limlarini yaqinlash-tiradilar. **Ularga quydagilar taalluqlidir:**

1. o'lim qidiruvchilar - qutqarilish imkoniyatini pasaytirib, ataylab hayot bilan vidolashuvchilar;
2. o'lim tashabbuskorlari - uni ataylab yaqinlashtiruvchilar (masalan, og'ir kasallar, o'zini hayotiy ta'minlovchilaridan ongli ravishda o'zuvchilar);
3. o'lim bilan o'ynashuvchilar - hayotini garovga qo'yish imkoniyati mavjud vaziyatlarni qidirishga moyillar, tirik qolish imkoniyati pastligi bilan ajralib turadi;
4. o'limni ma'qullovchilar - ya'ni, hayot bilan vidolashishga faol intilmaslik orqali o'zining suitsidal istaklarini yashirmaydilar: bu masalan yolg'iz

qariyalarga yoki Ego – identlik inqirozi vaqtidagi emotsional noturg'un o'smirlar va o'spirinlarga xosdir.

E.Shneydman, N.Farberou bilan birgalikda amaliyotga o'zini – o'zi o'ldirishning psixodinamikasini tushunishni chiqurlashtirgan psixologik autopsik metodini (o'z joniga qasd qilganlarning o'lim oldi xatining tahlilini o'z ichiga oluvchi) kiritadi. Ushbu metod asosida ular suitsidning uch to'rini ajratadi:

- egotik - o'zini o'ldirish;

- ularning sababi intra – (ichki) – psixik dialog, «Men»ning qismlari o'rtasidagi nizo, tashqi sharoitlar esa qo'shimcha ro'lb o'ynaydi masalan, eshituv gallyutsinatsiyalaridan qiynaladigan psixik kasallarning o'zini o'ldirishi;

- diadik o'zini o'ldirish, asosi ahamiyatli bo'lgan yaqin odamga tegishli amalga oshmagan ehtiyoj va xohishlarda namoyon bo'ladi, shu tariqa, ushbu harakatni boshqasiga munosabat aktiga aylantiruvchi tashqi omillar ustunlik qiladi;

- agenerativ o'zini o'ldirish, bunda biror bir avlodga yoki insoniyatga tegishlilik hissini yo'qotish oqibatida yo'q bo'lish hissi sabab bo'ladi, masalan, qarilik davridagi suitsid.

N.Farberou suitsidologiyada odamning o'zini – o'zi yo'q qilish xulq – atvori kontseptsiyasi yaratuvchisi hisoblanadi. Uning yondashuvi muammoga kengroq qarash imkoniyatini yaratadi va bunga ko'ra, u nafaqat amalga oshirilgan o'z joniga suiqaadni, balki autoagressiv xulq – atvorning boshqa shakllarini ham ko'rib o'tishni ta'kidlaydi: alkogolizm, toksikomaniya, narkotik tobelik, delekvent xatti – harakatlar, ishga qattiq berilish, oqlanmagan xavf – xatarga moyillik, noadekvat qiziqish va h.k.

Ushbu yondashuv N.Faberouga o'zini o'ldirishning oldini olishning zamonaviy tamoyillirini ishlab chiqish imkonini berdi. Bundan tashqari u «tirik qolganlar» – o'zini o'ldirishni eplay olmaganlar va o'zini o'ldirganlarning qarindoshlari va do'stlarining psixologiyasini tadqiq etish bilan shug'ullanadi.

Shunday qilib, o'zini o'ldirish - barcha tadqiqotchilar tomonidan shaxsning nizolarni kechirish yoyosharoitidagi ijtimoiy psixologik dezadaptatsiyasi oqibati sifatida qaraladi. Bunda suitsident o'zida shaxsning favqulotda vaziyatlardagi xulq – atvorining variantlaridan birini namoyon etadi, shu bilan birga vaziyatning suiqaadga

mosligi bilan emas, balki subʼjektning oʻziga xosliklari, uning hayotiy tajribasi, intellekti, ichki shaxsiy aloqalarning mustahkamligi bilan aniqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Umarov.B. Oʻquv qoʻllanma. Toshkent, 2019, 171-172b.
2. U.Qodirov. Yoshlarni destruktiv taʼsirlardan himoyalashning psixologik jihatlari. Toshkent, “Fan va texnologiyalar”, 2013, 246b.
3. Suitsidologiya: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологовЮ психологов, психотерапевтов и в художественных текстах. – М.: «Когито -Центр», 2001. -569b.
4. Suitsidologiya: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологовЮ психологов, психотерапевтов и в художественных текстах. – М.: «Когито -Центр», 2001. -569b.
5. Sidushin.B.A. Ритуальные самоубийства в различных этносах. –СПб, 2003, 243b.

O’SMIRLARDA MOBIL TELEFON VA INTERNET TARMOQLARIGA TOBELIK MUHIM MASALA SIFATIDA

Ergasheva Munisxon Zayniddinovna

Toshkent viloyati Oqqo‘rg‘on tumani 25- sonli umumta‘lim maktabning
amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Internet orqali bog‘lanishning global vositasiga aylandi. Bundan tashqari telefonda: foto-video kamera, o‘yinlar, dasturlar (programmalar), yon daftarcha, rejalashtiruvchi bo‘lim, soat, matnli, jadvalli tahrirlar, video, MP3 pleyerlar, radio, televidiniye kabi va yana bir qator qo‘shimcha funksiyalari bor. Ammo boshqa tomondan mobil telefon erkinlikni to‘rsib qo‘yadi, har bir daqiqada sizga qo‘ng‘iroq qilishadi va sizning rejalarangiz tubdan o‘zgaradi.

Kalit so‘zlar: mobil telefon, instagram, facebook, e-mail, internet, tobe‘lik.

KIRISH

Bolalar va o‘smirlarda telefon tobe‘ligi ogohlikni talab etmoqda, chunki darsda o‘qish bilan band bo‘lmasdan, ular telefonda o‘yin o‘ynaydilar, gaplashadilar, musiqa tinglaydilar, shu bilan birga tanqid ostida bo‘lgan rasm va videolavxalar tomosha qiladilar. Olimlar uyali telefonning inson fiziologik sog‘lig‘iga ta‘siri borasida izlanishlar olib birishmoqda, lekin unga tobe‘lik aniqdir.

Adabiyotlar taxlili. Tobe‘lik (addiksiya) – ob‘yektlar orasidagi munosabat, bunda bir ob‘yekt ikkinchisiga bo‘ysunadi, tobe‘ bo‘ladi.

Addiksiyaning 3 turi mavjud bo‘lib bular:

- Kimyoviy addiksiyalar (giyohvandlik, toksikomanlik, alkogolizm)
- Biokimyoviy (anoreksiya, bulemiya)
- Nokimyoviy (ong osti) – mobil tobe‘lik shunga taalluqlidir.

Nokimyoviy addiksiyalarga to‘xtalib o‘tamiz, chunki mobil tobe‘lik ayni shu guruhdadir, mobil tobe‘lik boshqa nokimyoviy addiksiyalar turlariga juda o‘xshaydi, chunki u o‘sha prinsip asosida “ishlaydi”. Addiktiv harakatning nokimyoviy shakli

insonning psixologik himoyalovchi mexanizmlari bilan bog'liqdir. Inson qo'llayotgan himoya har doim qandaydir kelishmovchiliklar, muammolar, noqulay vaziyatlarga “javob” bo'ladi, himoya tartibli xarakterga ega bo'ladi, shuningdek insonni harakati modellari aniq ishlanadi. Masalan, mobil tobe'likda inson barcha noqulay vaziyatlarga bir xildek qaraydi (masalan, telefonni olib tugmalarni maqsadsiz bosa boshlaydi). Umuman nokimyoviy addiksiyalar barcha turlari bir-biri bilan bog'liqligi shundaki, agarda “o'yinchog'idan” ayirishsa (kompyuter, telefon, ish, magazin xaridi) unda emotsional, so'ng fizik noqulaylik tez rivojlana boshlaydi va odam o'ziga joy topa olmaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Odat – avval paydo bo'lgan malakani (mahoratni) saqlash va osonlik bilan tiklash qobiliyatidir. Ongli mavjudotlarda odat faol xarakterga ega: qandaydir o'zgarishni to'xtovsizligi yoki qaytarilishi ushbu o'zgarishni mustaqil ravishda tiklash ishtiyoqini yaratadi; jismoniy odat bo'lishi tez-tez mushaklar qisqarishi bilan bog'liq; aqliy odat-qaytariladigan assotsiatsiyalar bilan; axloqiy odat-qaytariladigan ishlar bilan bog'liqdir. Odatiy ishlar ongsiz bo'lib qoladi va ular haqida qancha kam o'ylasak, shuncha tez amalga oshiriladi.

Ushbu ta'riflardan kelib chiqib shunday xulosa qilish mumkinki, odat va tobe'likning farqi shundaki, inson tobe'likka qarshi chiqa olmaydi, tobe'likning mutlaq iskanjasida qoladi, odat esa predmet bilan muomalani (qandaydir ishlarni bajarishni...) osonlashtiradi, soddalashtiradi va kam vaqt va e'tiborni talab etadi.

Mobil tobe'lik – ushbu muammo ilk bor bir necha yil oldin ko'tarilgan edi, ammo hozirda rivojlangan mamlakatlarda 10 ta odamdan 7 tasida mobil telefon mavjudligi ushbu muammoni haqiqiy epidemiyaga aylantirdi. Mobil aloqada odat va tobe'likni ajratish qiyin, ammo ajratish mumkin, balki kerakdir, zarurdir.

Mobil tobe'lik – bu inson xolati, ushbu xolatda telefon ibodat predmetiga aylanadi, inson o'ylamasdan qo'ng'iroq qiladi, o'zining harakatini anglamaydi, yoki sababini tushuntira olmaydi. Mobil tobe'lik, internetga tobe'lik kabidir. Bu jonli muloqotdan qo'rqish va real dunyoda insonda ijobiy emotsiyalar qo'zg'atadigan biror

bir narsa yo'qligi va inson ijobiy emotsiyalarni Internet orqali yoki telefon orqali olishga harakat qiladi.

Alkogol, tamaki, shirinlik yoki telefonga bo'lgan tobe'lik sabablari bir hildir. Inson o'z lazzatlarini tashqi dunyodagi biror-bir narsa bilan “bog'lamoqchi” bo'ladi. Virtual muloqotga kirib ketgan odamlar bolalikdan jonli his-tuyg'ular va muloqotni qadrlashga o'rgatilmaganlar.

“Protezlanganlar” – bu umuman olganda “telefon”siz yashay oladigan, lekin bunday holatda o'zlarini noqulay his etadiganlar.

“Bog'lanmaganlar ” – bular uchun telefon qong'iroqlarga ishlatiladigan aloqa vositasi xolos.

- Doim telefonga intilish. Noqulay vaziyat vujudga kelganda (kutilmagan suhbatdosh paydo bo'lishi, yoqtirmagan shaxs, suhbatda nozik mavzuda to'xtalib o'tish) inson telefon bilan atrofdagi dunyodan berkinadi. U telefonni shunchaki hisobni tekshirish, SMSni o'qish yoki yuborish, tugmalarni bosish, vaqtni ko'rish uchun oladi. Ushbu barcha harakatlar insonning noqulay vaziyatga javobidir. Inson muammoning yechimini topish o'rniga undan qochadi .

- Tez- tez telefonni o'zgartirish. Bugungi kunda telefonni qo'lqop o'zgartirgandan ko'ra tezroq almashtiradigan insonlarni kuzatishimiz mumkin.

Insonga ma'qul bo'lgan telefonni o'rnini xuddi shunday, faqat bir-ikki yangi funksiyali telefon egallashi mumkin, buning uchun odam hamma narsaga tayyor bo'ladi va shu telefonni sotib oladi. Aloqa uchun telefondan foydalanadigan inson uning yangi rusumlarini izlamaydi, agar unga mavjud bo'lgan funksiyalar yetarli bo'lsa, aksincha telefonga tobe' bo'lgan odam yangisini izlaydi.

- Qo'ng'iroq uchun qo'ngiroq. Agar “shunchaki” keraksiz qo'ng'iroqlar soni muhim va kerakli bo'lgan qo'ng'iroqlar sonidan ko'proq bo'lsa bu yaxshi emas.

- SMS uchun SMS. Amalda “qo'ng'iroq uchun qo'ng'iroq” ga o'xshaydi, inson o'n metr narida turgan do'stiga qo'ng'iroq qilishi mumkin (yoniga borish osonroq bo'lsa ham). Ayrim odamlar og'zaki suhbatdan ko'ra SMS orqali muloqot qilishni afzal ko'rishadi.

- “Telefonlar” va aloqa haqida suhbatlar. Tobe’ odam mavzuni o’zi “sevgan” mavzuga aylantiradi, telefon rusumlari, ta’rif rejalari mobil madaniyatning boshqa belgilari haqida baxslashishdan zavq oladi.

Tunda telefonni o’chirib qo’yishga o’rganing, foydalanmayotganingizda uni cho’ntagingizga solib qo’ying, uni hammaga ko’rsatish shart emas, chunki boshqalarning telefoni siznikidan kam emas. Ammo eng muhimi dam olayotgan vaqtingizda hattoki bu tushlikdan so’ng uyqu vaqti bo’lsa ham telefonni o’chirib qo’ying. Dars vaqtida, yig’ilishda, do’stlar davrasidagi uchrashuv vaqtida ham o’chirib qo’ying va asosiysi yaqinlaringizni bu haqda ogohlantirishni unutmang! Ular sizdan bu vaqt oralig’ida xavotir olishlari mumkin. Texnik tobe’lik haqida so’z borganda esa undanda osonroq bo’lib, bunda “faqatgina qo’ng’iroq qilish uchun kerak bo’ladigan telefondagi ushbu funksiyalar men uchun shunchalik kerakmi?” deb o’zingizdan so’rang! Ishning muvaffaqiyatli kechishi buyumlardan to’g’ri foydalanishdadir – internetga bog’lanishda kompyuterdan foydalaning, qo’ng’iroqlarni ham uy telefoni orqali amalga oshiring, musiqani magnitofonda tinglang va kinolarni esa televizor yoki kinoteatrda ko’ring.

Rossiya olimlari o’tkazgan izlanish natijalari shuni ko’rsatadiki, mobil telefon insonda xuddi chekish, ichish yoki o’yin o’ynash kabi tobe’likni shakllantiradi. Fantast yozuvchilar har doim qonxo’r robotlar, jahldor kompyuterlar, katta mashinalar kabi odamlar uchun xavfliligini ko’rishgan. Shu paytda kichik mobil telefonlar muloyimgina bizni o’z iskanjasiga olgan, ular bizning cho’ntagimizga sekingina kirdi, bilintirmasdan bo’ynimizdan ip tortishdi va XXI asr boshida odam telefon quliga aylandi.

NATIJAR VA MUHOKAMA.

Psixologlarda “Mobil tobe’lik”, “SMS – kasallik” degan atamalar paydo bo’ldi. Chet elda bunga jiddiy e’tibor berilmoqda va tashxislar qo’yib shifoxonalarda davolashmoqda.

Mobil tobe’lik – inson telefonni har joyda o’zi bilan olib yuradi, telefon quvvati tugab qolsa yoki sinsa asabiylashadi. U yangi telefonni sotib ololmaslikni tasavvur ham qila olmaydi, u o’z telefoniga yangi chaqiruv qo’ng’iroqlari va o’yinlarni

o'tkazib oladi. Telefonni o'z jismining bir bo'lagi deb hisoblaydi va usiz o'zini to'la to'kis deb o'ylamaydi.

SMS – tobe'lik - “tobe' inson” qo'ng'roq qilish, gaplashish oson va arzon bo'lsa ham, bir kunda yuztacha ma'lumotni sms qilib yozib yuboradi.

Yangi axborotga o'chlik – inson yangi axborotni qabul qilishga doim tayyor turadi. Har daqiqa elektron pochta yoki telefonni tekshiradi. Miya bunday ko'p ma'lumotni qabul qilib, undan eng muhimini ajratib va kerak bo'lmaganini unuta olmaydi. Natijada u bunday “narkotik”ka tushib qoladi va yangisini talab qiladi.

Gadjet - addiksiya – eng mashxur moda bo'lgan texnik yangiliklarni sotib olish istagidir. Ular asosiy ijtimoiy status belgisi va hursandchilik sababi bo'lib qoladi. Hattoki yangi buyum uchun hayotdagi muhim narsalardan voz kechadi.

Moskva Davlat Universiteti psixologiya fakulteti psixologik yordam va ekstremal psixologiya kafedrasida xodimi Anna Kartoshova mobil tobe'lik sababini shunday ko'radi-tobe'lik birinchidan telefonda so'zlashishdan emas, balki telefon beradigan turli imkoniyatlardan paydo bo'ladi: SMS, MMS, o'yinlar, telefon orqali tanishuvlar va x.k.

Mobil tobe'lik internetga bo'lgan tobe'lik kabi – jonli muloqotdan qo'rqish va real dunyoda insonda ijobiy emotsiyalar paydo bo'lishiga olib keladigan hech narsa yo'qligi va inson bularni telefon yoki internet orqali topishga harakat qiladi. Hozirda ko'p odamlar muloqot qilishni o'rgatadigan guruhlariga yozilishmoqda, chunki ular bir-birlari bilan gaplashishdan, uchrashishdan, qo'ng'iroq qilishdan qo'rqishadi va ular buni bilishmaydi.

“Mobil telefonga tobe'lik internet yoki komp'yuter o'yinlaridanda jiddiyroq, chunki telefonni har doim va har yerda o'zi bilan olib yurish mumkin, na vaqtda, na fazoda chegara bor ” – deydi o'smirlar orasidagi o'zgarishlarga ihtisoslashgan ruhiy kasalliklar shifoxonasi raxbari doctor Chung Chan-xo.

Muhokama. Boshqa ekspertlarning ta'kidlashicha, mobil tobe'lik depressiya, o'ta vaximachilik, uyqu buzilishi, yangi vaziyatlarga ko'nika olmaslikka olib keladi. Mobil telefondan foydalanayotgan o'nta o'smirdan uchtasida eshitish

gallyutsinatsiyalari bor, ular qo'ng'iroq bo'lmasa ham uni eshitishadi, boshqalarning telefon musiqalarini o'zlariniki deb qabul qilishadi va x.k.

Bugungi kunda ayrim maktablarda o'quvchilarga mobil telefonni maktabga olib kelish tavsiya etilmaydi. Boshida bu ko'rsatmalar norozilik bilan qabul qilingan edi. Endilikda bu ota-onalarga ham yoqdi, chunki bolalar ulardan yangi telefon olib berishlarini so'rashmayapti.

Granada Universiteti analitigi Fransiska Lopes Torresilyas o'smirlar va mobil telefonlarga taalluqli izlanish natijalari bilan tanishtirdi. U o'tkazgan izlanishlar natijalariga muvofiq Ispaniya yoshlarining o'ntadan to'rttasi mobil tobe'likka tushib qolganda, xavfliligiga ko'ra alkohol va narkotik bilan taqqoslaydigan ruhiy o'zgarishlarga duchor bo'ladi. Torresiyasning ta'kidlayshicha tobe'lik bugungi jamiyatdagi oxirgi o'n yil davomida bo'lib o'tgan ijtimoiy o'zgarishlar natijasi bo'lib kelmoqda. Granada Universiteti professori ta'kidlashicha, “Alkoholizm, giyohvandlik va mobil telefondan tobe'likning orasida eng muhim farqi shuki mobil tobe'lik insonga jismoniy zarar yetkazmaydi, ammo psixikaga tasir qiladi”.

Bir qator vrach va psixologlar mobil telefonga tobe'likni texnologiyalardan tobe'lik ro'yxatiga kiritib, bugungi jamiyatga xavfli deb hisoblashmoqda.

Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, o'smirlarning bir oy davomida jo'natayotgan Smslar nafaqat moliyaviy xarajatlarni ko'paytiradi, xattoki ularning jo'natayotgan Sms lari soni to'g'ridan-to'g'ri o'quvchilarning psixik holati bilan bog'liq deb hisoblashmoqda. 575 ta o'rta maktab o'quvchilarining savol javobiga ko'ra sms larning miqdori o'smirlarning ruxiy holatidan kelib chiqadi. Kuniga 90 ta Sms yuborganlarning uch qismi o'zlarini baxtsiz deb hisoblashgan yoki zerikkanligiga iqror bo'lishdi. Bir kunda 70 tagacha Sms yuborgan o'quvchilar orasida depressiyaga tushganlari kamroq edi. Torontoda bo'lib o'tgan Amerika psixiatriya assotsiatsiyasi uchrashuvida ilmiy tadqiqot taqdim etildi.

Statistikaga ko'ra AQShda har ikkinchi o'quvchida mobil telefon bor va qo'ng'iroqlarga kuniga bir soatdan kam bo'lmagan vaqtini sarflashadi.

O'z fikrini sonlar bilan isbotlash uchun tadqiqotchilar so'roqqa tutilganlarni psixik tekshiruvdan o'tkazishga erinishmadi. Kasalliklar shkalasi bo'yicha depressiya

21 ball bo'ladi. Ammo eng og'ir mobil tobe'likka duchor bo'lgan, mobil telefonni kun davomida har 10 daqiqasida ishlatgan o'quvchilar bor yo'g'i 12 ball o'lishdi.

XULOSA. Shunday bo'lsa ham ko'pgina Amerika olimlarini mobil telefon orqali suhbatlar shaxsiy muloqotni o'rnini egallashi bezovta qilmoqda. Ko'pchiligi shuni ta'kidlaydiki, bu o'smirlarning ijtimoiy yakkalanishini kuchaytiradi, ushbu yoshda bu noma'qul bo'ladi.

Shunday qilib, mobil tobelik zamonaviy psixologiya fani oldida turgan dolzarb muammolardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бережковская Е. Мобильная зависимость //Школьный психолог/– 2006. - №5. – с. 2-7 3.
2. Бурдыга В.А. Мобильная зависимость – что это такое и с чем её «едят»//Журнал Самиздат 24.05.07
3. Инджиев А. Мобильник. Любовь или опасная связь?/ А. Инджиев. – М.: Вектор, 2007.
4. Корягина О.П. Проблемы мобильной зависимости и причины их возникновения // Вопросы психологии. – 2006. - №1. – с.14-19 7.
5. Нишанова, З. Т., & Худоёрова, М. (2017). ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕЙ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. In Сборники конференций НИЦ Социосфера (No. 26, pp. 60-62). Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro.

O‘ZBEKISTONDA PSIXOLOGIYA FANINING RIVOJLANISHI VA BUGUNGI KUNDAGI HOLATI

Eshmuratova Altinay Ibragovna

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Beruniy tumani 45-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston respublikasida psixologik bilimlarning rivojlanish tarixi va bugungi kundagi axvoli haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: psixologiya, institute, rivojlanish, metod.

Dastlabki pedagogik va psixologik fikr markazlari sifatida 1918-yili Toshkent va keyinchalik Chimkent shahrida tashkil qilingan, Pedagogik mo‘zey va pedagogik laboratoriya universal o‘quv tarbiya muassasasi bo‘lib, ta‘lim tarbiya bilan bog‘liq bo‘lgan hamma vazifalarni qamrab oladi. Bu yordam ta‘lim metodlari ishlab chiqarilgan, shu yerning o‘zida sinalgan va respublikaning boshqa ukuv muassasalariga tarqatilgan. Ishning bunday tashkil qilinganligi tadbiq qilishga imkon bergan. Pedagogik laboratoriya haqida nizomda ancha bu joy pedagogik fikr va ishning markazi bo‘lishi lozim. Shuning ychun bir tomondan pedagogik ishning har bir yangilik uqitishdagi laboratoriyada to‘plangan boy tajribadan foydalanish imkoniyati berilish kerak, bu imkoniyat bevosita maktablarga berilish kerakdir. Boshqa laboratoriya va kabinetlar bilan bir qatorda pedagogik laboratoriya va pedagogik mo‘zeyda eksperimental psixologik laboratoriyani ham mavjud bo‘lib, bu yerda turli xil psixologik tajribalar amalga oshirilgan 1919 yili 1 aprelda Kavman Xorvat maorif komissariga xat yullab, davlatning ko‘zi ojiz, gung, ruhiy kasal va psixologik taraqqayoti hamda psixikasi muvozanatsiz bolalarni o‘z tarbiyasiga olishi zarur va umumligini ta‘kidlagan. Xuddi shu maqsadda butun bir maxsus muassasalar tizimini tashkil etishni taklif etishni. Xorvatning taklifi bir necha yo‘nalish bo‘yicha diqqatga sazovordir.

Birinchi darajani psixologik laboratoriya, ikkinchi darajani davolash maxsus muassasasi, uchinchi darajani maktablar amalga oshirish ko`zda tutilgan. Turkistondagi muassasalardan biri «o`zbek davlat ilmiy tadqiqot instituti», hozirgi Kori Niyoziy nomidagi pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti 1929 yili tashkil qilingan bo`lib, hozirgi kunga kadar bu institut uqitishning pedagogik kontsepsiyalari maktab va maktabgacha tarbiya muassasalarida ta`lim-tarbiya nazariyasini yaratuvchi yagona markaz hisoblanadi.

Ushbu institutning faoliyati Bendrikov, Leventuert, Zavarova, Yusupov, Tokanaev, Debenzov, Mirsharipov, Muxiddinov kabi olimlar-ning nomlari bilan chambarchas boglig`. 30 yillarda bu institutda jahon psixologiya faniga katta hissa qushgan olimlardan biri Aleksandr Romanovich Luriya ishlagan. U o`z institut doirasida o`tkazgan tadqiqotlari asosida keyinchalik «Ob istoricheskome razvitie poznavatelnix protsessov» - «Bilish jarayonlarining tarixiy taraqqiyoti haqida» degan asarini nashr qildi. O`zbekistonda psixologiya fanining shakllanishiga katta hissa qo`shgan olimlardan yana biri P.Ivanov hisoblanadi, 1927 yil Samarqanddagi o`zbek pedagogika institutida (pedakademiya) eksperimental psixologiya laboratoriyasini tashkil qilgan. 1940 yilda u pedagogika institutlari talabalari uchun psixologiyadan birinchi o`quv qullanmasini nashr qilgan. Keyinchalik 1934 yili Samarkand pedagogika institutining o`zbek davlat universitetiga aylantirishi munosabati bilan Ivanov o`z laboratoriyasi bilan Nizomiy Nomidagi Toshkent Davlat Universitetiga ko`chib o`tadi. Pedagogika ukuv muassasalarida ilmiy pedagogik potentsialning yetishmasligi tufayli dastlabki psixologiya darslari ustida tarjimonlar yordamida olib borilgan keyinchalik bu tarjimonlariing o`zlari mustaqil ravishda psixologiyadan o`zbek tilida ma`ro`zalar uqiy boshlashgan. Aliaskar Usmonov, Toxiriyxon Askarxujaev, Bayburova, Raxmatova va boshqalar bir bo`lib o`zbek tilida psixologiya o`qituvchilari bo`lishgan Ivanov (1891-1968 yillar) psixologiyadan 75 yildan ortiq ilmiy ishlari nashr qilingan. Uning 1927 yilda nashr qilingan «Umumiy pedagogika» bo`yicha qisqa ocherk, «maktabshunoslik» tarbiyaning umumiy metoddari 40-yillar va 54-yillarda «Umumiy psixologiya», 62-yilda «Ta`limning

psixologik asoslari» kabi asarlari O`zbekistonda psixologiya fani rivojlanishiga juda katta hissa qo`shdi.

M.Voxidov tomonidan maktabgacha pedagogika bilim yurtlari uchun, pedagogika institutlari uchun darsliklar yozilgan, oxirgi yillarda Voxidov Petrovskiy tahriri ostidagi «Umumiy psixologiya» darsligi tarjima qilingan va ayni paytda milliy va mintaqaviy hususiyatlarni hisobga olgan holda o`zbek tilida darslik yaratish bilan mashhur bo`di.

Davletshin Gabdulgalimovich 1923 yilda tug`ilgan. Toshkent Davlat universitetining psixologiya kafedra mudiri psixologiya fanlari doktori, 1957 yilda «5» va «7» sinf o`quvchilarida texnik qiziqishlarini shakllanishi mavzusida 1971 yil o`quvchilarni texnik qobiliyatlar psixologiyasi mavzusida doktorlik disertatsiyasini ximoya qilgan. 1968 yildan beri psixologiya kafedrasida mudirlik qilmoqda, M.Davletshin raxbarligida uning bevosita maslahatlari yordamida O`zbekistonda 100 dan ortiq nomzodlik va doktorlik ishini himoya qilgan. Bundan tashqari har xil muammolar bo`yicha 25 ta ish himoya qilindi. O`zbekistonga psixologiya fanini, ya`ni psixologiya tushunchasini olib kirib, tulaligicha ochib berdi.

Hozirgi kunda O`zbekistonda ham psixologiya tarmoqdari kuchayib unga e`tibor berilmoqda. Hozirgi yetishib chiqqan barcha olimlarimiz

O`zbekistondagi psixologiyani chet mamlakatlari psixologiyasi kabi yuqori cho`qqiga chikishida katta hissa qo`shib, intilmoqdalar. Odamlar ongiga esa milliy psixologiya asosida, ya`ni milliylik ro`hida tarbiyalab, ularni ongiga psixologiyani sindirmoqdalar. O`zbekistonda psixologiya fanining hozirgi ahvoli ilgarigidan ancha rivojlangan. Chunki bu fanni uqitish muassasa tayyorlov qurollar va markazlar ochilib kishilar ongiga yetib bormoqda. Bundan tashqari psixologiya tarmoqlari bo`yicha turli xil muammolarni yechishda asosiy rol uynaydi. Bu fanni rivojlanishida o`zbek psixologiyasi, ya`ni B.Qodirov, V.Karimova, M.Voxidov, M.Davletshin va boshqa olimlarning hissasi katta. Hozirgi kunda psixologiya fani ham o`z tarmoqlarini rivojlantirmoqda. Xulosa qilib aytganda psixologiya fanini rivoji odamlar hayotiga ya`ni yashash tarziga o`z ta`sirini ko`rsatmoqda.

MAKTABDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTERFAOL USULLARNING ROLI

Eshmuratova Altinay Ibragovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani 45-maktab psixologi

Annotatsiya: Hayotiy kelajakni amalga oshirish uchun inson ongli tarzda qayta o'z-o'zini faoliyatini yo'lga qo'yadi va buning uchun ta'lim jarayoni imkoniyatlaridan foydalanadi. Ayniqsa, bu jarayon o'quvchi yoshi davri, yoshlik davri ayni ushbu jarayonni yo'lga qo'yish uchun muhim bosqich davri hisoblanadi. Ushbu konsepsiyaning keyingi g'oyasi pedagogik sub'ektivlikni rivojlanishi bilan bog'liq: “o'rganuvchi”, “o'quvchi”, “o'qitadigan” pozitsiya orqali o'tadi. Ushbu maqolada ta'lim jarayonlari samaradorligini oshirish yo'llari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, muhit, innovatsiya, interfaol uslublar, kommunikativ faoliyat.

Hozirgi sharoitda innovatsion faollik ta'limning ham mazmun hamda tashkiliy tuzilmaviy jihatdan qayta ishlab chiqish bilan bevosita bog'liq. Bu jarayonlarning asosi bo'lib oxirgi uch, o'n yillikda pedagogik ta'lim nazariyasini tezkor ishlab chiqilishi bo'ldi. 8(A.A.Abdulina, Ye.V.Bondarevskaya, V.I.Zagvyazinskiy, V.S.Ilin, N.M.Kan-Kalik, V.A.Slastenin va b.q) Pedagogik ta'lim rivojlanishining zamonaviy innovatsion yo'nalishlarini ichida xususiy innovatsion nazariyani shaxsiy (xususiy) yo'nalishli ta'lim sohasidagi ishlanmalarni, ta'limni tashkiliy-tuzilmaviy modelini, ta'limni ko'p darajali tizimini rivojlantirishni ajratib ko'rsatish mumkin. Hayotiy kelajakni amalga oshirish uchun inson ongli tarzda qayta o'z-o'zini faoliyatini yo'lga qo'yadi va buning uchun ta'lim jarayoni imkoniyatlaridan foydalanadi. Ayniqsa, bu jarayon o'quvchi yoshi davri, yoshlik davri ayni ushbu jarayonni yo'lga qo'yish uchun muhim bosqich davri hisoblanadi. Ushbu konsepsiyaning keyingi g'oyasi

pedagogik sub’ektivlikni rivojlanishi bilan bog’liq: “o’rganuvchi”, “o’quvchi”, “o’qitadigan” pozitsiya orqali o’tadi.

Ta’lim jarayoni samaradorligini oshirish, ta’lim oluvchilarning mustahkam nazariy bilim, faoliyat, ko’nikma va malakalarini shakllantirish, ularni kasbiy mahoratga aylanishini ta’minlash maqsadida o’quv tarbiya jarayonida interfaol metodlardan foydalanish davr taqozosi hamda ijtimoiy zaruriyat sifatida kun tartibiga qo’yilmoqda. Hozirgi kunda o’qitishda interfaol metodlardan foydalanish, uning mazmun mohiyatini bilish, uni ta’lim jarayoniga tadbiiq qilish va metodikasini yaratish juda muhimdir. Pedagogik kadrlarni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlashda ularning metodik tayyorgarligini shakll antirish jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish mazkur jarayonning samaradorligini orttirishga zamin tayyorlaydi. Innovatsiya inglizcha so’zdan olingan bo’lib yangilik kiritish, yangilik degan ma’nolarni bildiradi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o’qituvchi va o’quvchi faoliyatiga yangilik, o’zgarishlar kiritish bo’lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol usullaridan foydalanadi. Interfaol- bu o’zaro, harakat qilmoq yoki kim bilandir suhbat, muloqot tartibida bo’lishni anglatadi 1.

O’qitishning interfaol usulubiyotlari bilish va kommunikativ faoliyatni tashkil etishning maxsus shakli bo’lib, unda ta’lim oluvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan bo’ladilar, ular biladigan va o’ylayotgan narsalarni tushunish va fikrlash imkoniyatiga ega bo’ladilar. Interfaol darslarda o’qituvchining o’rni qisman o’quvchilarning faoliyatini dars maqsadlariga erishishga yo’naltirishga olib keladi. Bu uslublarning o’ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o’quvchilarning birgalikda faoliyat ko’rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bundan pedagogik hamkorlik jarayoni o’ziga xos xususiyatlarga ega bo’lib, ularga o’quvchining dars davomida befarq bo’lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod qilish va izlanishga majbur etilishi, o’quvchilarning o’quv jarayonida fanga bo’lgan qiziqishlarini domiyligini ta’minlanishi, o’quvchilarning fanga bo’lgan qiziqishlarini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondashgan holda kuchaytirilishi, pedagogik va o’quvchilarning hamkorlikdagi faoliyatini doimiy ravishda tashkil etishlari kiradi. Ana’naviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman ta’lim oluvchilar faoliyatini

faollashtiradigan metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasining ko'tarilishiga olib keladi. Buning uchun dars jarayonini oqilona tashkil etilishi, o'qituvchi tomonidan o'quvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirilib turilishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo'naltiruvchi matn, loyiha, rolli o'yinlar kabi metodlarni qo'llash va o'quvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi. Ta'lim oluvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va ularning manfaatdorligini (motivasiyasini) oshirishga ko'maklashish imkoniyatlariga ko'ra, shuningdek, har xil turdagi multimediali o'quv axborotlarining uyg'unlashuvi, interfaollik, moslashuvchanlik sifatlariga ko'ra multimedia foydali va mahsuldor ta'lim texnologiyasi hisoblanadi. Interfaollikning ta'minlanishi axborotlarni taqdim etishning boshqa vositalari bilan taqqoslaganda raqamli multimedaning muhim yutuqlaridan hisoblanadi. Interfaollik ta'lim oluvchining ehtiyojlariga mos ravishda tegishli axborotlarni taqdim etishni nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.R.Ishmuhammedov, M.Yo'ldoshev. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar (Ta'lim tizimi hodimlari metodistlar, o'qituvchilar, tarbiyachi va murabbiylar uchun o'quv qo'llanma) – T: 2013.

2. A.Avloniy “Turkiy guliston yohud axloq” Toshkent. 2002.

3. Po'latov, Sh.N., Rabindranat Tagorning Hindiston ilm-ma'rifatga qo'shgan xissasi.// “SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 136-144 P.

4. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Academic Research, Uzbekistan 709 www.ares.uz

5. Po'latov, Sh.N., Tarbiyaviy o'gitlar. //“SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 21-27 P.

SUITSIDAL HATTI-HARAKATLAR VA ULARNI PSIXOLOGIK TAXLILI

Ikromov Ilhom Baxromjonovich

Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani 17-maktab psixologi

Annotatsiya: Xozirgi kunda dolzarb bo'layotgan yoshlar va kattalar o'rtasidagi suitsid, ya'ni o'z joniga qasd qilish muammosi ko'tarilmoqda. Kelajak yoshlar qo'lida lekin ular turli ta'sirlar iskanjasidadir. Quyidagi maqolada siz ana o'sha sabab va yechimlar bilan tanishasiz.

Kalit so'zlar: Suitsid, jamiyat, shaxs, ijtimoiy muhit, oilaviy muammolar, globallashuv, taqlid.

Suitsidni amalga oshiruvchilarning ko'pchiligi sog'lom ong egalaridir, ularda turli depressiya, oilaviy va moliyaviy muammolar, ruhiy va jismoniy holatlar natijasida shu jarayoni amalga oshiradilar. Dunyoda har yili millionga yaqin odam o'zini o'ldiradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ushbu muammo dunyoning barcha mintaqalarida uchrashi va barcha yosh guruhlarida qayd etilishi aniqlangan. Sayyoradagi o'z joniga qasd qilishlarning uchdan ikki qismi past va o'rtacha daromadli mamlakatlarda sodir bo'ladi. Jahonda 15—29 yoshli yigit-qizlarning o'limi sabablari ichida o'z hayotiga qasd qilish ikkinchi o'rinda turadi. Bu sohada suitsidning asosiy omillari sifatida ruhiyatning buzilishi, spirtli ichimliklarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish, moliyaviy muammolar, surunkali kasalliklar tilga olinadi. Bundan tashqari, tibbiy xizmatlardan foydalanish va zarur yordamga ega bo'lishdagi qiyinchiliklar, o'zini o'ldirish uchun kerakli vositalarni osongina qo'lga kiritish imkoniyati, suitsid hollaridan shov-shuv keltirib chiqaradigan OAVlar ham suitsidni oshiradi. Suitsidlarning shakllanish kontseptsiyasi. Suitsidal axloqni tushuntiruvchi asosiy kontseptsiyalarni shartli ravishda uch guruhga ajratish mumkin: sotsiologik, psixopatologik va ijtimoiy-psixologik. Sotsiologik yondoshuv doirasida svyaz mejdu suitsidal axloq va ijtimoiy sharoitlar ortasidagi aloqa deklaratsiyalanadi. Bunga o'xshash qarashlar asosida E.Dyurkgyeymning “anomiya” – jamiyatning

qadriyatli-me'yoriy tizimidagi buzilish haqidagi ta'lim yotadi. Dyurkeym ta'kidlaydiki, jamiyatda o'z-o'zini o'ldirish miqdori dunyo (qadriyatlar axloqiy me'yorlar)ni individual ko'rishni belgilovchi ijtimoiy hayotning alohida faktlari kabi “jamoaviy tasavvurlar” aniqlaydi. Masalan, jamoaviy aloqa, jamiyatning jipslashganligi bu ma'noda o'z-o'zini o'ldirishni to'xtatadi. qachonki jamiyatning jipsligi zaiflashsa, shaxs ijtimoiy hayotdan chekinadi va umumiy farovonlikka o'zining shaxsiy maqsadlarini qo'yishga intiladi, bu esa hayotdan ketish qaroriga sabab bo'lishi mumkin. mavjudligi suitsid yuzaga kelishining xavfini oshiradi. Bundan tashqari, ota-onalarning shaxsiy xususiyatlari, masalan, ruhiy azoblanganlik suitsidal dinamika omili bo'lib chiqishi mumkin. Boshqa, psixopatologik yondoshuv suitsidni o'tkir yoki surunkali psixik buzilish sifatida ko'rib chiqadi. Suitsidal axloqqa birmuncha o'xshash nuqtai nazarni chegaradagi holat kabi qarash ifodalaydi.

Umuman olganda, statistik jihatdan suitsidal axloq va aniq psixik buzilish o'rtasidagi yetarlicha aloqa aniqlanmagan. Sabablar. - dinsizlik; - ma'rifatsizlik; - to'qchilik;- yo'qchilik;- shahvoniy, nafsoniy sevgi;- o'z joniga qasd qilishni muammoning yechimi sifatida ko'rish; - o'limning haqiqati, qabr azobi, oxirat, qayta tirilish, qiyomat va do'zaxdagi azobuqubatlardan bexabarlik; - ruhiy xastalik. O'zbekistonda aholi suitsidiga quyidagilar sabab bo'lyapti: -Ruhiy kasallik, asabiy xarakter, xulq-atvorida salbiylik alomatlari yuqori bo'lishi, ruhiyatdagi o'zgarishlar. - Oilaviy janjallar, xususan, er-xotin, qaynona-qaynotalar, erning qavmqarindoshlari yoki o'zining boshqa birovlar bilan janjallashib qolishi. - Moddiy-maishiy jihatdan kam ta'minlanganlik. - Giyohvandlikka ruju qo'yish, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'ya olmaslik. -Rashk tufayli. -Ishxonadagi kelishmovchiliklar, boshqa birovning shaxsga tegadigan darajada haqorat qilishi. - Boshqalar (sevgani bilan janjallashib qolishi, o'qishga kira olmasligi, farzand kasalligi yoki yo'qligi, pulini yo'qotish, boshqalar bilan ziddiyat. Shu bilan birgalikda, shaxs suitsidal axloqining bir necha xatar omillarini ajratish mumkin: suitsidning avvalgi urinishlari (ushbu odamning); suitsidning oilaviy tarixi; [55] – krizisli vaziyat (tuzalmaydigan kasallik, yaqin kishining o'limi, ishsizlik va moliyaviy muammolar, ajrashish); – oilaviy omil (ota-onalarning ruhiy azoblanish holati, bolalar jarohati, surunkali janjallar,

uyg'unlashmagan tarbiya); – hissiy buzilishlar (dastavval ruhiy azoblanish holati); – psixik kasalliklar (piyonistalik, giyohvandlik, shizofreniya); – ijtimoiy modellashtirish (OAV dagi suitsid namoyishi, ularning adabiy asarlardagi surati. Bundan tashqari, xatarning quyidagi guruhlar ajratiladi: yoshlar, keksa odamlar, jinsiy kamchilik, harbiy xizmatchilar, urush va urush nizolari shifokorlar va ba'zi bir boshqa kasb vakillari. Shunday qilib, suitsidal axloq ichki va tashqi planda bir vaqtda amalga oshiriladi. Suitsidal harakat suitsidal urinish va tugallangan suitsiddan iborat. Suitsidal urinish – bu o'lim bilan tugamaydigan, o'zini hayotdan mahrum qilish vositalarining maqsadga yo'naltirilgan operatsiyasi. Urinish o'zini yoki boshqalarni hayotdan mahrum qilishga yo'naltirilgan qaytishli va qaytarilmaydigan bo'lishi mumkin. Tugallangan suitsid – letal natija bilan yakunlangan harakat. Suitsidal ko'rinish o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- 1) passiv suitsidal fikrlar (tasavvur, kechinmalar);
- 2) suitsidal g'oyalar;
- 3) suitsidal maqsad.

Passiv suitsidal fikrlar o'z o'limi mavzusidagi tasavvurlar, fantaziyalar bilan xarakterlanadi (biroq oz ixtiyoridagi harakat sifatida o'zini hayotdan mahrum qilish mavzusida emas), masalan: “o'lib qolsam yaxshi bo'lar edi”, “uxlasangu, qaytib uyg'onmasang”. Suitsidal axloqning tug'ilishiga, shuningdek, xavotirli va ruhiy azoblanish holati ham ko'maklashadi. Bolalarda ruhiy azoblanish holatining belgilari quyidagilar bo'lishi mumkin: qayg'u, bolalarga xos bo'lmagan kuchsizlik, uyqu va ishtahaning buzilishi, omadsizlikdan qo'rqish va o'qishga qiziqishning susayishi, to'laqonli emaslik va inkor etilganlik tuyg'usi, o'z-o'zini o'ta tanqid qilish, odamovilik, xavotirlilik, tajovuzkorlik va frustratsiyaga past chidamlilik. Oiladagi muhit sababli farzandlarni o'z joniga qasd qilishi real va daxshat sababi bola dastlab tarbiyani oiladan oladi. Avvalo oilalardagi muhitni ijobiylikka o'zgartirmog'imiz kerak shu bilan bir qatorda ota-onaning bir biriga munosabati, yetishmovchilik, kelishmovchilik bolani oldida xal qilinmagani ma'qul. Kimdir o'z joniga qasd qilishini sezgan inson uni tinglashi kerak ularga ularni tinglaydigan inson kerak. Suitsiddan keyingi holat qanday yakun topishi barchaga noma'lum, shunday

ekan uning oldini olgan ma’qul. Xulosa: Insonlarni hayotini saqlab qolish uchun ularni tinglamog’imiz kerak. Agar o’z joniga qasd qilmoqchi bo’lgan yoki shunga moyilligi bo’lgan insonni tanisangiz unga hayotini saqlab qolishida yordam berishingiz mumkin. Buning uchun uni tinglang. Suitsidni amalga oshirmoqchi bo’lganlarda asosan “Men xechkinga kerak emasman”, “meni xechkim eshitmaydi” degan tushuncha bo’ladi. Insonlarni tinglab ular mavjud bo’lgan holatni bartaraf etamiz. Maktab psixologlari, sinf rahbarlari bunday shaxsga be’tibor bo’lmasligi kerak. O’ylaymizki bu muammo kunlar kelib o’z yechimini topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oila psixologiyasi, “Sharq”. Nashriyot-Matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent 2008y
2. D. Abduvahobova “Xulqi og’ishgan bolalar psixologiyasi”
3. M. Otajonov, D. Soliyeva “Xulqi og’ishgan bolalar psixologiyasi”, Qo’qon 2020y
4. A. Avloniy “Turkiy guliston yohud axloq” Toshkent. 2002.
5. www.ziyonet.com.

KASB-HUNARGA YO`NALTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Ikromov Ilhom Baxromjonovich

Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani 17-maktab psixologi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta`lim jarayonida o`quvchi yoshlarni kasbga yo`naltirish, kasb tanlash masalalari, shungdek, o`quvchilarni kasbga yo`naltirishda yosh bosqichlarini inobatga olish xususiyatlari bayon qilingan.

Kalit so`zlar: ta`lim jarayoni, kasbga yo`naltirish, kasbiy targ`ibot, extiyoj, kasb tanlash.

Ijtimoiy taraqqiyotni ro`yobga chiqarish uchun mamlakatda yuqori malakali mutaxassislarini tayyorlash va ularni jahon standartlari darajasiga ko`tarmoq lozim, fan va texnikaning bugungi kun taraqqiyotiga javob berish uchun keng saviyali, bilimdon, o`z kasbining fidoiy kishisini kamol toptirish orqali davlatimizda bozor iqtisodiyotiga bardosh beradigan, raqobatbardosh mahsulotlar yaratuvchi kasb egalarini shakllantirish joiz. Toki ular davr talablariga og`ishmay javob beradigan, qiziqishi keng, malakasi mustahkam, xotirasi barqaror, fikr yuritishi puxta, izlanuvchan, mehnatsevar, vatatsharvar, iymon-e`tiqodli insonlar bo`lib voyaga etishadi. Buning uchun uzluksiz ta`lim tizimining barcha jabhalarida o`quvchilarni kasbga yo`naltirishning ahamiyati kattadir. O`quvchilarni kasbga yo`naltirishda faoliyat masalasi muhim masala xisoblanadi. Jonli mavjudotni muayyan tarzda va muayyan yo`nalishda xarakat qilishga undaydigan extiyojlar shaxsning faolligi manbai bo`lib xisoblanadi. Extiyoj – jonli mavjudotning xayot kechirishning konkret shart-sharoitlariga uning qaramligini ifoda etuvchi va bu shart-sharoitlarga nisbatan uning faolligini vujudga keltiruvchi xolatidir. Kishining faolligi extiyojlarning qondirilishi jarayonida namoyon bo`ladi. Kishining extiyoji uni tarbiyalash jarayonida shakllanadi. Demak, kishining o`z extiyojlarini qondirish jarayoni ijtimoiy taraqqiyot bilan belgilanadigan faoliyat shakli egallashning faol, muayyan maksadga yo`naltirilgan jarayon sifatida aloxida ajralib turadi.

Mustaqil O`zbekistonda o`quvchilarni tarbiyasiga nisbatan qo`yayotgan eng muxim talablardan biri ularda mexnat qilish extiyojini tarbiyalashdan iboratdir. Mexnat qilishga bo`lgan extiyojning yanada rivojlanishi ishlab chiqarishni rivojlantirish, ko`pgina ishlab chiqarish jarayonlarini maksimal darajada avtomatlashtirish, mexnat sharoitlarini yaxshilash, ish vaqtini qisqartirish natijasida, faqat ijtimoiy foydali mexnatdagina o`zini namoyon eta oladigan bunyodkorlik kuchlarini jonlantirish oqibatida yuz beradi. Umumiy ta`lim maktabini isloh qilishning asosiy yo`nalishlarida o`quvchilarning mexnat tarbiyasi va kasbga yo`naltirilishi qanday rol o`ynashiga aloxida e`tibor berilgan. Extiyojlar kelib chiqishiga ko`ra tabiiy va madaniy bo`lishi mumkin. Tabiiy extiyojlarda kishining faollik kasb etayotgan faoliyati, uning xayoti va uning avlodi xayotini saklash uchun zarur bo`lgan shart-sharoitlarga bo`ysunganlik ifodalanadi. Madaniy extiyojlarda odamning faol faoliyati insoniyat madaniyatining maxsuliga bog`liq ekanligi ifodalanadi; uning ildizlari butunlay kishilik tarixining sarxadlariga borib taqaladi. Ma`naviy jixatdan o`rinli bo`lgan extiyoj odam yashayotgan jamiyatning talablariga javob beradigan, ana shu jamiyatda qabul qilingan didlar, baxolar va dunyoqarashga mos keladigan extiyojlardir. Extiyojlar o`z predmetining xarakteriga ko`ra moddiy va ma`naviy bo`lishi mumkin. Moddiy extiyojlarda kishining moddiy madaniyat predmetlariga qaramligi (ovqatlanishiga, kiyinishiga, uy-joyga, maishiy turmush ashyolariga va boshqa narsalarga extiyoj sezish) ma`naviy extiyojlarda esa ijtimoiy ong maxsuliga tobeligi ifodalanadi. Ma`naviy extiyojlar ma`naviy madaniyatni yaratish va o`zgartirishda o`z aksini topadi. O`quvchi o`z fikr-muloxazalari va tuyg`ularini boshqalar bilan baxam ko`rishga gazetalar, kitoblar va jurnallar o`qishga kinofilmlar va spektakllar ko`rishga, muzika tinglashga va shu kabilarga extiyoj sezadi. Ma`naviy extiyojlar moddiy extiyojlar bilan uzviy bog`liqdir. Ma`naviy extiyojlarni qondirish uchun, moddiy extiyojlar predmeti xisoblanmish moddiy narsalar (kitoblar, gazetalar, yozuv va nota qog`ozlari, buyoqlar va shu kabilar) talab qilinishi shubxasiz. Shu tariqa, kelib chiqishiga ko`ra, tabiiy, shu bilan birga predmetiga ko`ra moddiy, kelib chiqishiga ko`ra madaniy xisoblangan extiyoj yo moddiy bo`lishi, yo predmetiga ko`ra maonaviy bo`lishi mumkin. Agar

xayvonlarning xatti-xarakati butunlay atrof muxit bilan belgilansa, kishining faolligi uning ilk yoshligidanoq butun insoniyat tajribasi va jamiyat talablariga ko`ra yo`naltirilib boriladi. Xatti-xarakatning bu turi shu qadar o`ziga xoslikka egaki, o`quvchilarni kasbga yo`naltirish psixologiyasida uning atash uchun maxsus termin – kasb faoliyati termini qo`llaniladi.

Inson kasb faolligida «xarakat», «faoliyat», «xulq» tushunchalari bilan chambarchas bog`liq. SHaxs aynan turli kasb faolliklar doirasida shakllanadi, o`zligini namoyon qiladi xam. Demak, kasb faolligi yoki inson kasb faoliyati passiv jarayon bo`lmay, u ongli ravishda boshqariladigan faol jarayondir. Inson kasb faolligini mujassamlashtiruvchi xarakatlar jarayoni kasb faoliyati deb yuritiladi. Ya`ni, kasb faoliyati – inson ongi va tafakkuri bilan boshqariladigan, undagi turlituman extiyojlardan kelib chiqadigan, xamda tashqi olamni va o`z-o`zini o`zgartirish va takomillashtirishga qaratilgan uziga xos faollik shaklidir. Bu – moddiy ne`matlar yaratishga qaratilgan mexnat faoliyati, bu – yangi kashfiyotlar ochishga qaratilgan ilmiy-tadqiqotchilik faoliyati va shunga o`xshash. Xar qanday kasb faoliyati real shart-sharoitlarda, turli usullarda va turlicha ko`rinishlarda namoyon bo`ladi. Qilinayotgan xar bir xarakat ma`lum narsaga – predmetga qartilgani uchun xam, faoliyat predmetli xarakatlar majmui sifatida tasavvur qilinadi. Masalan, ma`ruzani konspekt qilayotgan talabaning predmetli xarakati yozuvga qaratilgan bo`lib, u avvalo o`sha daftardagi yozuvlar soni va sifatida o`zgarishlar qilish orqali bilimlar zaxirasini boyitayotgan bo`ladi. Kasb faoliyatining va uni tashkil etuvchi predmetli xarakatlarni aynan nimalarga yo`naltirilganligiga qarab, avvalo tashki va ichki kasb faoliyati farqlanadi. Tashki kasbiy faoliyat shaxsni o`rab turgan tashqi muxit va undagi narsa va xodisalarni o`zgartirishga qaratilgan faoliyat bo`lsa, ichki kasbiy faoliyat birinchi navbatda aqliy faoliyat bo`lib, u sof kasbiy psixologik jarayonlarning kechishidan kelib chiqadi. Kelib chiqishi nuqtai nazaridan ichki-aqliy, psixik kasbiy faoliyat tashki predmetli faoliyatdan kelib chiqadi. Dastlab predmetli tashki faoliyat ro`y beradi, tajriba orttirib borilgan sari, asta-sekin bu xarakatlar ichki aqliy jarayonlarga aylanib boradi. Xar qanday sharoitda xam barcha xarakatlar xam ichki psixologik, xam tashqi-muvofiqlik nuqtai nazaridan ong

tomonidan boshqarilib boradi. Xar qanday faoliyat tarkibida xam aqliy, xam jismoniy-motor xarakterlar mujassam bo`ladi. Agar o`ylayotgan odamni ziyraklik bilan kuzatsangiz, undagi etakchi kasbiy faoliyat aqliy bo`lgani bilan uning peshonalari, ko`zlari, xattoki, qo`l xarakterlari juda muxim va jiddiy fikr xususida bir to`xtamga kelolmayotganligidan, yoki yangi fikrni topib undan mamnuniyat xis qilayotganligidan darak beradi. Kasb tanlash faoliyatini oqilona tashkil etish uchun mamlakatimiz qaysi soxa mutaxassislariga muxtojligini nazarda tutish va shunga yarasha maktab o`quvchilarini ularning mayli, intilishi, qiliqishi, imkoniyati, aqliy va jismoniy qobiliyatlariga qarab, hamda u yoki bu kasbga yaroqliligini aniqlab, so`ngra kasbga yo`llash kerak. Kasbga yo`naltirish - bu ilmiy asoslangan va o`zini kasbini jamiyat ehtiyojlari sifatida, shuningdek, o`zini qiziqish va qobiliyatlarini xisobga olib, turg`un kasb tanlash uchun xayotga kirayotgan yoshlarga yordam beradigan psixolog-pedagog, tibbiyot va davlat tadbirlari tizimidir

Адабиётлар:

1. Карандашев В.Н. Психология введение в профессию.
2. 2- е изд - М.: Смысл, 2003. - 19 с. 2. Nabijonova D. O`quvchilarni kasbga yo`naltirish psixologiyasi. Toshkent: 2002. - 38 b
3. 3. Xaydarov F.I., Xaliliova N.I. “Umumiy psixologiya”. - Toshkent: Mumtoz so`z, 2010. – 97 b
4. 4. G`oziev E.G`. Ontogenez psixologiyasi - Toshkent: Noshir , 2010.
5. A.Avloniy “Turkiy guliston yohud axloq” Toshkent. 2002.
6. Po`latov, Sh.N., Rabindranat Tagorning Hindiston ilm-ma`rifatga qo`shgan xissasi.// “SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 136-144 P.

TARBIYAVIY TA’SIR ETUVCHI MANBALARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Kazaqova Muhayyo Allaberganovna

Xorazm viloyati Hazorasp shahar 30-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada islomda ta’lim-tarbiya masalalarining yortilishi va izohiga to’xtalib o’tilgan. Tarbiyaviy fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so’zlar: islom, taqvo, din, musulmon, ota-ona, tarbiya, diniy ta’limot.

Sharq Uyg‘onishi davrida ma’naviy-ma’rifiy sohada asosiy masala inson muammosi bo‘lib, insoniylik, insonni ulug‘lash g‘oyasi ta’lim-tarbiyaga oid asarlarning asosiyda rivoj topdi. Bunday asarlar islom dini ta’sirida yozilgan bo‘lib, ularda pand-nasihat, odob-axloq, yaxshlikka yo‘naltiruvchi omillar yuqori o‘rinda turgan. Sharq Uyg‘onish davri falsafasi va pedagogikasida ta’limiy-axloqiy yo‘nalish muhim bo‘lgan. “Axloq masalasi faylasuflarning ham, buyuk mutafakkirlarning ham, tarixchiyu shoir hamda adiblarning ham birdek diqqat markazida bo‘ldi. Ta’limiy-axloqiy risolalar paydo bo‘lib, axloqning ham nazariy, ham amaliy masalalari tahlil etildi. “Qutadg‘u bilig”, “Axloqi Nosiriy”, “Qobusnoma”, “Hibbat ul-haqoyiq”, “Guliston”, “Bo‘ston”, “Axloqi Jaloliy”, “Axloqi Muhsiniy”, “Mahbub ul-qulub” kabi Yusuf Xos Hojib, Nasiriddin Tusiy, Kaykovus, Ahmad Yugnakiy, Muslihiddin Sa’diy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Jaloliddin Davoniy, Husayn Voiz Koshifiylarning ta’limiy-axloqiy asarlari yuqorida ta’kidlaganimiz inson shaxsini ma’naviy-axloqiy shakllantirish muammosini hal etish sohasida yaratilgan sof pedagogik asarlar sifatida muhim ahamiyatga ega”. Mazkur ta’limiy-axloqiy asarlarda insonning ma’naviy kamolga yetishida yuksak axloqqa ega bo‘lishi ilmfanni egallashi asosidagina amalga oshishi mumkin, degan g‘oya ilgari surildi. Chunki biz nazarda tutayotgan davrdan boshlab savod o‘rgatish “Qur’on” va “Hadis”larni o‘rganish va ulardagi ko‘rsatmalarni o‘zlashtirib olish bilan birga olib borilgan. Shunga ko‘ra, “Qur’on” va “Hadis”lardagi pand-nasihatlar ham olimlar,

ham adiblar ijodiga ta’sir etgan. Hadislarning ta’siriga sabab umuminsoniy fazilatlarga alohida urg‘u berilgan. Ularda ilgari surilgan musulmonlikning muhim xislatlari: halollik, saxovat, himmat, mehr-u oqibat, ehson, sharm-hayo, ilm izlash, muomala qoidalari, axloq mezonlari va boshqalar o‘z ifodasini topgan va Sharq adabiyotiga, jumladan, ta’limiy-axloqiy asarlarga ta’sir etgan. Ta’limiy-axloqiy asarlar bevosita Hadislarda ilgari surilgan g‘oyalar asosida yaratildi. Hadislar ta’siri Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asaridan boshlanib, Kaykovusning “Qobusnoma”, Ahmad Yugnakiyning “Hibbat ul-haqoyiq”, Sa’diyning “Guliston”, Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” va boshqa asarlar negizida ko‘rinadi. Ham g‘oya, ham mazmun, ham shakl buning dalilidir. Mustaqillik sharofati bilan qadriyatlarimizni tiklashga, tariximizni o‘rganishga, o‘zligimizni anglab yetishga imkoniyat yaratildi. Ayniqsa, muqaddas dinimiz - Islom dinining qayta tirilishi, uning insoniyat uchun ma’rifat keltiradigan din ekanligini anglab yetayotganligimiz xalqimiz madaniy-ma’naviy hayotida tub burilish hisoblanadi.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, Qur’oni Karim oyatlarida, Hadisi Sharifda bayon etilgan g‘oyalar insoniyat tafakkuri va faoliyatidan ayri holda emas. Ayniqsa, Islom inonbalarida insonlardagi muomala madaniyati yaxshilik, burch, adolat, iymon singari odob va axloq tushunchalari bilan uyg‘un holda olib qaratadi. Shuningdek, ota-ona bilan farzand o‘rtasidagi munosabat, ularning o‘zaro muomalada go‘zallikka intilish masalalariga Islom dini juda katta e’tibor qaratadi. Bu borada Abu Hurayra (r.a)dan rivoyat qilingan maria bu hadis tarbiyaviy jihatdan ahamiyatga molik: “Bir odam Rasululloh salollohu alayhi vassallamning huzurlariga kelib: “Yo Rasululloh, mening yaxshi muomala qilmog‘imga kim haqliroqdir?”-deb so‘raganida Payg‘ambarimiz (s.a.v.) uch martasida ham «Onang!», so‘ngra esa «Otang!»-deb javob beradilar. Ota-onani haqorat qilish, ularga yomon muomalada bo‘lishni «odam qiladigan gunohi azimlardan biri» deb aytadilar. Ko‘rinib turibdiki, Islomda chiroyli muomalaga, eng avvalo, ota-onalar haqlidir. Shuni ta’kidlash lozimki, Islomda tarbiya masalasiga e’tibor ta’lim masalalariga nisbatan keng qamrovliroq va ustuvorroqdir. Chunki tarbiya bolani uyda, ko‘chada, maktabda o‘zini tuta bilish odoblarini, aql bilan ish yuritib, jismini, nafsini o‘ziga bo‘ysindirishdek og‘ir ishni

yo'lga qo'yadi. Zero, inson ko'rib, eshitib, bilib, o'rganib tarbiyalanadi. Shu bilan birga, Ollahning haqqi - namoz, ro'za, zakot, haj kabi ibodatlarni ado etishi barobarida atrofda gilarni shirinso'zlikka, xushmuomalaga chaqirib boshqalarga ibrat bo'lishi nio'minlikning muhim xususiyatlaridan sanaladi. Ana shunday muomalalardan biri - shirinso'zlikdir. «Farzand ne'matining shukri uning go'zal tarbiyasidir» degan tamoyilga asoslangan Islom nazariyasi har bir tug'ilgan chaqaloq to tili chiqib, dilidagini gapira olguncha Islom tabiati bilan tug'ilishini, biroq ota-onalar farzandini g'ayridin yoki iymonsiz qilib qo'yishini uqtiradi. Bundan anglanadiki, bolalar ota-onalar tomonidan qanday yo'lga solinsa shu yo'lga qarab ketishligi ma'lum bo'ladi. Demak, ota-ona farzandni tarbiya qilar ekan, uning muomalasini to'g'ri yo'lga solishi ham ularning yuksak burchlaridan hisoblanadi. Bu borada Qur'onda ba'zi toifa odamlar boshqalarga nisbatan ezgulik qilinishiga haqli ekanligi uqtiriladi. Bu toifalarning avvalida esa ota-ona qo'yiladi. Islom dinida shirinso'zlik ulug'lanadi, yolg'onchilik esa unga to'siq bo'ladigan illat hisoblanadi, yolg'on so'zlovchilar munofiq deb ataladi. Yolg'on so'zlash Islom dinida muomala madaniyatiga zid holat sanaladi. Chunki odamlar har doim ham aldanavermaydilar, bir-ikki marta muomala-muloqotdan so'ng sezgir odam birodarining yolg'on yoki rost so'zlayotganligini bilib oladi. Aytish mumkinki, Islom dinida ibodatning mohiyati ham yaxshiso'zlik va yaxshilik e'tiqodlariga qaratilgan. Til yaxshi-yomon gaplarni so'zlaydi, agar qalb shahvat va g'aflat bilan to'lgan bo'lsa, buni baxtsizlik alomati, deb bilish lozim. Chun ki ibodatdan ko'zlangan maqsad-yomonlikdan xoli bo'lish. Bu esa o'zini til va so'z orqali namoyon etadi.

Biz yuqoridagi fikrlarni o'qir ekanmiz, ushbu tarbiyaviy ilmlarni amaliyotda qo'llaganimizda yosh avlod ongiga singdira olganimizda yoshlarimiz ma'nan yetuk, barkamol, komil, shaxs bo'lib voyaga yetishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimova V. M. «Psixologiya» T.Sharq 2002y.
2. A.Avloniy “Turkiy guliston yohud axloq” Toshkent. 2002.

3. Po‘latov, Sh.N., Rabindranat Tagorning Hindiston ilm-ma’rifatga qo‘shgan xissasi.// “SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 136-144 P.

4. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Academic Research, Uzbekistan 709 www.ares.uz

5. Po‘latov, Sh.N., Tarbiyaviy o‘gitlar. //“SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 21-27 P.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MAKTABGA MOSLASHUVI

Mo'minova Sohiba G'ulomjonovna

Namangan viloyati Yangiyo'rg'on tumani 18-maktabning

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarda maktabga moslashuv muommosi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bolalar psixologiyasi, moslashuv adabtatsiya, dezadabtatsiya.

Moslashish jarayoni dinamik jarayon bo'lib, buning natijasida tirik organizmlarning harakatchan tizimlari, sharoitlarning o'zgaruvchanligiga qaramay, yashash, rivojlanish va nasl berish uchun zarur bo'lgan barqarorlikni saqlaydi. Aynan uzoq muddatli evolyutsiya natijasida ishlab chiqilgan moslashish mexanizmi doimiy o'zgaruvchan muhit sharoitida organizmning mavjudligini ta'minlaydi.

Aqliy moslashuv tizimli tashkiliylikni ta'kidlagan holda, operatsion dam olish darajasida yaxlit o'zini o'zi boshqarish tizimining faoliyati natijasi sifatida qaraladi. Biroq, bu ko'rinish rasmni to'liqsiz qoldiradi. Formulyatsiyaga ehtiyoj tushunchasini kiritish kerak. Demak, haqiqiy ehtiyojlarni maksimal darajada qondirish moslashish jarayoni samaradorligining muhim mezoni hisoblanadi. Binobarin, aqliy moslashuvni shaxsga xos bo'lgan faoliyatni amalga oshirish jarayonida shaxs va atrof-muhit o'rtasida maqbul muvofiqlikni o'rnatish jarayoni sifatida aniqlash mumkin, bu jarayon shaxsga haqiqiy ehtiyojlarni qondirish va ular bilan bog'liq muhim maqsadlarni amalga oshirish imkonini beradi. bir vaqtning o'zida insonning maksimal faolligi, uning xulq-atvori, atrof-muhit talablariga muvofiqligini ta'minlaydi.

Biologik moslashuv - bu organizmning evolyutsiya jarayonida tashqi sharoitlarga, shu jumladan morfofiziologik va xulq-atvor komponentlariga moslashish jarayoni. Moslashuv muayyan yashash muhitida omon qolishni, abiotik va biologik omillarga chidamliligini, shuningdek, boshqa turlar, populyatsiyalar va

individlar bilan raqobatda muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Har bir turning o'ziga xos moslashish qobiliyati bor, u tur ichidagi o'zgaruvchanlik, mutatsion qobiliyatlar, ichki organlarning adaptiv xususiyatlari va boshqa tur xususiyatlari bilan cheklangan.

Tirik mavjudotlarning atrof-muhit sharoitlariga moslashishi qadimgi davrlarda odamlar tomonidan tan olingan. 19-asrning o'rtalariga qadar bu tabiatning asl maqsadga muvofiqligi bilan izohlangan. Ch.Darvinning evolyutsiya nazariyasida tabiiy tanlanishga asoslangan moslashish jarayonini ilmiy tushuntirish taklif qilindi.

Maktabga moslashish bolani ta'lim talablari va shartlariga moslashtirish mexanizmini shakllantirish jarayonidir. Natijada keyingi ta'lim faoliyatining muvaffaqiyatini ta'minlaydigan moslashishga olib keladigan adekvat mexanizm bo'lishi mumkin. Yoki noto'g'ri moslashish mexanizmi (o'rganish va xulq-atvorning buzilishi, ziddiyatli munosabatlar, psixogen kasalliklar va reaksiyalar, tashvish darajasining oshishi, shaxsiy rivojlanishdagi buzilishlar) bolaning moslashuviga olib keladi.

Maktabga moslashish ikki komponentdan iborat: fiziologik va ijtimoiy-psixologik.

Fiziologik moslashuv:

Dastlabki 2-3 haftalik mashg'ulotlar "fiziologik bo'ron" deb nomlandi. Bu davrda bolaning tanasi deyarli barcha tizimlarida sezilarli keskinlik bilan barcha yangi ta'sirlarga javob beradi. Bu sentyabr oyida ko'plab birinchi sinf o'quvchilari kasal bo'lib qolishini tushuntiradi.

Keyingi bosqich - beqaror moslashish. Bolaning tanasi yangi sharoitlarga reaksiyalar uchun maqbul, maqbul variantlarga yaqin topadi.

Bu nisbatan barqaror moslashish davriga to'g'ri keladi. Tana yuklarga kamroq stress bilan javob beradi. Barcha moslashish davrining davomiyligi taxminan 5-6 haftani tashkil etadi va 1 va 4 haftalar ayniqsa qiyin (lekin moslashish darajasi va tezligi har bir kishi uchun individual ekanligini yodda tutish kerak).

Ijtimoiy-psixologik moslashuv:

yosh inqirozlari. Ulardan biri 7 (6) yillik inqirozdir. Bu davrda bolaning tanasida sezilarli o'zgarishlar yuz beradi: o'sishning tez o'sishi, yurak-qon tomir, asab, nafas

olish va boshqa tizimlar ishidagi o'zgarishlar. Bu charchoqning kuchayishiga, asabiylashishga, kayfiyatning o'zgarishiga olib keladi, bolalar kasal bo'lib, zaiflikni namoyon qiladi. Xarakterda sezilarli o'zgarishlar mavjud (bolalar o'jar, injiq bo'lib qoladilar).

Bolaning ijtimoiy maqomi o'zgaradi, yangi ijtimoiy rol "talaba" paydo bo'ladi. Bu birinchi sinf o'quvchisining shaxsiyatining o'zini o'zi anglashining o'zgarishiga olib keladi, qadriyatlarni qayta baholash sodir bo'ladi.

Bolalarning maktabga ijtimoiy-psixologik moslashuvining yana bir muhim jihati bu bolalar jamoasiga moslashishdir. Ko'pincha bu jarayonda qiyinchiliklar bog'chaga bormagan bolalarda, ayniqsa oiladagi yolg'iz bolalarda uchraydi. Bunday bolalar tengdoshlari bilan muloqot qilishda etarli tajribaga ega emaslar. Bunday bolalarning ota-onalari bolaning maktabga borishni istamasligi, xafa bo'lganligi haqidagi shikoyatlari va hokazolarga duch kelishi mumkin.

Moslashuvning muvaffaqiyati ko'p jihatdan bolalarda etarli darajada o'zini o'zi hurmat qilishiga bog'liq. Uning rivojlanish jarayoni erta yoshdan boshlanadi: oilada bola uni sevishini, kimligi uchun qabul qilinishini, muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlik unga hamroh bo'ladimi-yo'qligini bilib oladi. Maktabgacha yoshdagi bolada farovonlik yoki muammo hissi paydo bo'ladi.

Maktabga moslashish - bu bolaning maktab sharoitlariga moslashuvining buzilishi, bunda o'quv qobiliyatining pasayishi, shuningdek, bola va o'qituvchilar, jamoa, o'quv dasturi va maktab jarayonining boshqa tarkibiy qismlari o'rtasidagi adekvat munosabatlar. Qoida tariqasida, noto'g'ri adaptatsiya ko'pincha boshlang'ich maktab o'quvchilari orasida rivojlanadi, lekin u katta yoshdagi bolalarda ham paydo bo'lishi mumkin.

Bolaning maktabga moslashishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar boshqacha bo'lishi mumkin:

1) bolani maktabga etarli darajada tayyorlamaslik: bilimning etishmasligi yoki psixomotor ko'nikmalarning rivojlanmaganligi, buning natijasida bola topshiriqni engish uchun boshqalarga qaraganda sekinroq;

2) o'z xatti-harakatlarini etarli darajada nazorat qilmaslik - bolaning butun darsni joyidan baqirmasdan, jimgina o'tirishi qiyin;

3) maktabda o'qishni tezlashtira olmaslik - kognitiv jarayonlarning funksional qobiliyatlarining past darajasi;

4) ijtimoiy-psixologik jihatlar - tengdoshlar, pedagogik xodimlar bilan shaxsiy aloqalarning muvaffaqiyatsizligi.

Agar bola maktabga tayyor bo'lsa, oila va o'qituvchining yordami bilan maktabga moslashish 2-3 oy ichida amalga oshirilishi mumkin. Aks holda, jarayon bir yilga cho'zilishi va muammolar bilan kechishi yoki noto'g'ri moslashuvga olib kelishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1 Karimova V.M., Sunnatova R. «Mustaqil fikrlash» o'quv qo'llanmasi bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish uslubiyoti.-T.: SHark, 2000.- 16 b.

2. Mayers D. Sotsialnaya psixologiya perev. S angl.-SPb.: «Piter»,1999 - 688 s.

3. Методы эффективного обучения взрослых. Учебно-методическое пособие. (Avtorskiy kollektiv) - Moskva - Berlin, 1998 - 124 s.

4. Prikladnaya sotsialnaya psixologiya. / Pod. red. A. Suxova i A.Dergacha.- M, 1998 - 688 s.

BOLALARDA HAYOL JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISH

Qambarova Masturaxon Artikaliyevna

Andijon viloyati Paxtaobod tumani 1-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarda hayol jarayonlarini rivojlantiruvchi usullar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bolalar psixologiyasi, hayol jarayonlari, shakllanish, usullar.

Bola shaxsi hali yozilmagan oppoq qog'ozdek bo'lishi barchaga ma'lum. Ularda psixologik jarayonlarning rivojlanishi atrof muhitga bog'liq. Bolalar hayolini rivojlantirish muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Bunda turli hil vositalardan foydalanamiz. Qog'oz bilan ishlash, u chizilgan bo'lsin, origami bo'lsin, applikatsiyalar yoki uch o'lchovli shakllar bo'lsin, bolalar ijodini va tasavvurini rivojlantirish uchun juda yaxshi vositadir. Ko'pincha bolalar o'zlarini qiziqtirgan narsalarni qog'ozda aks ettirishga harakat qilishadi, shuning uchun ularni ijodkorlikning namoyon bo'lishida cheklashning hojati yo'q. Agar bola xuddi shu narsani qog'ozdan chizishni yoki yopishtirishni yaxshi ko'rsa, bu uning rivojlanmagan tasavvuriga ega degani emas. Ehtimol, xuddi shu kabi ko'plab versiyalar orqali, bola shunchaki o'z kayfiyatini, unga yoqqan mavzuga bo'lgan munosabatini bildirishga harakat qilmoqda yoki hatto ideal shaklni izlaydi. Bundan tashqari, xuddi shu narsani takrorlash texnikani juda yaxshi biladi. Fantaziya rivojlanishini erta yoshdan boshlash yaxshidir, shu bilan birga bolaning ruhi moslashuvchan va qabul qiluvchi hisoblanadi. Bolalar, o'z tabiatiga ko'ra, yangi narsalarni o'rganishga, xayolga keltirishga, improvizatsiya qilishga ko'proq moyil. Qog'oz san'atida o'zlarini ifoda etib, ular yopishtirilgan shaklning o'lchamlari saqlanish-bo'lmasligidan qat'iy nazar, chizmalarning nisbati qanchalik to'g'ri bajarilganiga ahamiyat bermaydilar. Aniqlik va aniqlik keyinroq, fazoviy fikrlash shakllana boshlaganida, amaliy tajriba to'planganida va qalam qaychi bilan ishlaganda yorqin, kulgili va yoqimli bo'lishi muhimdir. Shuning uchun, qog'oz bilan

ishlashda urg'u asosan xayolotning namoyon bo'lishiga qaratilishi kerak. Qog'oz plastmassasida darslarni boshlashda, boladan aniq nima qilishni xohlashini so'rash kerak. Fikrlash erkinligi xayolot rivojlanishining asosiy shartidir. Agar uni biron bir narsa qiziqtirmasa, uni hunarmandchilik qilishga majburlashning hojati yo'q. Agar bola rasm chizishni xohlasa va rasmlarni yopishtirmasa ham, uning xohishi hurmat qilinishi kerak. Bundan tashqari, san'at aplikatsiya yoki volumetrik o'yinchoqni yaratish bilan birlashtirilishi mumkin, chunki avval siz blankalarni chizishingiz kerak. Kichik bolalar bilan qog'oz plastmassa bilan muomala qilishda, ota-onalar odatda ularga yordam berishadi: ular adyollarni chizishadi va keyin ularni chaqaloqni yopishtirish uchun kesib tashlashadi. Shuning uchun, agar bola so'zsiz chizishni xohlasa, siz u bilan rollarni almashtirishingiz mumkin: unga raqamlarni o'zi chizib bering, onasi esa ularni kesib, yopishtiradi.

Qog'oz bilan ishlashni eng oddiy dasturlar va shakllar bilan boshlash tavsiya etilganligi sababli, ishning murakkabligini asta-sekin oshirish kerak. Masalan, agar birinchi darsda bola uch doira va sabzi, qo'llar va supurgi dan iborat kardan odam uchun dastur tuzgan bo'lsa, unda keyingi darsda siz yana bir kardan odamni yasashingiz mumkin, lekin dasturga qor yog'ishi, quyosh, daraxt qo'shishingiz mumkin. Shu bilan birga, siz chaqaloq uchun dasturni to'ldirishi mumkin bo'lgan elementlarni o'ylab topishiga imkon berishingiz kerak. Buni etakchi savollar yordamida amalga oshirish mumkin: "Bizning chiroyli kardan odam qaerda turadi? Hovlida? Bizning hovlimizda yana nima bor? Uymi? Yog'ochmi? " va boshqalar. Uyushma o'yinlari juda yaxshi xayolga keltiradi. Masalan, sariq qog'ozdan doira kesib, bolangizga uning nima bo'lishini taxmin qilishni taklif qilishingiz mumkin: kimdir bu elementdan quyosh chiqarmoqchi, kimdir o'yinchoq mashinasida yoki sariq g'ildiraklar qiladi.

Umuman olganda, siz bolani har qanday usul bilan tom ma'noda ixtiro qilishga undashingiz mumkin: unga ertak o'qing va keyin u bilan fitna tuzing; sevimli multfilmingizni tomosha qiling, so'ngra o'zingiz yoqtirgan multfilmni qog'ozdan kesib oling; hayoliy mavjudotni o'ylab toping va uni rangli kartondan yopishtiring va hokazo. Hatto bola bilan ko'chada yurganingizda ham uning diqqatini atrofdagi

narsalarga qaratib, boshqa vaziyatlarda ularni tasavvur qilishga taklif qilish foydali bo'ladi: “Qarang, mashina kirishda to'xtab turibdi, bu mashina shahar bo'ylab qayerga boradi? ” yoki "Siz nima ko'rayapsiz? Eski jurnallar bolalar tasavvurlarini rivojlantirishning ajoyib usuli - bolangizga porloq jurnallar va qaychi to'plamini bering. Uning parchalardan yaratgan rang-barang rasmlariga qoyil qolasiz!

Bolalarda xayolot rivojlanishi xayol bilan chambarchas bog'liq. Bola odatiy hayotiy vaziyatlarda ularni tasavvur qilib, aniq tasvirlarda o'ylaydi. Teatr haqiqiy fantastika. Biror qahramonga qayta tug'ilish, uning hayotining bir qismi - bu siz bolalarning fantaziyasini qanday rivojlantirishingiz mumkinligini aytib beradi. Kichkintoyni teatrga qiziqtirish uchun, avval haqiqiy tomoshaga borish kerak. Uyga kelganingizda, o'zingiz yoqtirgan sahnalarni namoyish etishga harakat qiling. Agar siz rasmga o'rganib qolsangiz, bolangiz uchun qo'g'irchoq teatri - barmoq yoki qo'l o'yinchoqlarini sotib olishingiz mumkin. Shuni esda tutingki, bolaning xayoloti so'nib ketmasligi uchun unga hissiy qo'llab-quvvatlash kerak. Kichkintoy uchun eng qulay narsa nima? Rassomchilik, albatta! Bolalarni xohlagan uslubda ijodiy bo'lishga undang: barmoq yoki bo'yoq cho'tkasi, qalam yoki qalam, qog'oz yoki asfaltda yoki ehtimol qumda. Ajablanarlisi shundaki, bola tasvirlarni hatto eng oddiy yozuvlarda ham ko'radi! Kichkintoyga kulmang, aksincha, rag'batlantiring: hayron bo'ling, rasmning joylashuvi haqida so'rang, birgalikda rasmlarni qidiring. Asta-sekin rasmga modellashtirish va applikasiya qo'shing. Yuqorida keltirilgan usullar bola hayolotini rivojlantirishda sezilarli samarali ta'sir ko'rsatadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Karimova V.M., Sunnatova R. «Mustaqil fikrlash» o'quv qo'llanmasi bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish uslubiyoti.-T.: SHark, 2000.- 16 b.
2. Psixolog tavsiyasi /http psi.com
3. @yordamchi psixolog telegram kanali

ILK O‘SPIRINLIK DAVRIDAGI PSIXOLOGIK VA FIZIOLOGIK O‘ZGARISHLAR

Qarshiyeva Marhamat Egamovna

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani 32-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘spirinlik davrining psixik xususiyatlari, bu davrdagi aqliy va emotsional rivojlanish, shaxs xususiyatlari yoritiladi. Ularning ong va dunyoqarashining shakllanishi, o‘spirinlik yoshdagi bolalarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ular bilan ishlash, muammoli vaziyatlarni yechish ko‘nikma-malakalarini rivojlantirish masalalariga to‘xtalinadi.

Kalit so‘zlar: Pedagogika, psixologiya, ilk o‘spirinlik, o‘spirinlik, intellektual rivojlanish, yetakchi faoliyat, muloqot, emotsional rivojlanish, yangi psixologik tuzilma.

KIRISH

Ilk o‘spirinlik davri “kamolot bo‘sag‘asi” deb ta‘riflanadi. Bu kamolot bosqichi fiziologik, psixologik va ijtimoiy chegaralarni o‘z ichiga oladi. Psixologiya fani o‘spirinlik muammosini kompleks o‘rganishni da‘vat etadi. Bu juda qiyin masala, chunki psixofiziologik taraqqiyot sur‘ati bilan uning bosqichlari ijtimoiy yetilish muddati bilan hamma vaqt ham to‘g‘ri kelavermaydi. Akseleratsiya natijasida bugungi ilk o‘spirinlarning taraqqiyoti avvalgi avlodlarga nisbatan o‘rtacha ikki-uch yil avval yetilmoqda. 15-16 yoshdan 23 yoshgacha bo‘lmoqda. Bunda ilk o‘spirinlik 15-18 yosh, o‘spirinlik 18-23 yoshdagi yigit va qizlarni o‘z ichiga oladi. Demak, o‘spirinlik ham oldin boshlanadi. Lekin, bu taraqqiyot davrining konkret mazmuni birinchi navbatda ijtimoiy sharoitlar bilan belgilanadi. Yoshlarning jamiyatda tutgan o‘rni, ularning mavqei, ular egallaydigan bilimlarning hajmi va bir qator boshqa omillar ijtimoiy sharoitlarga bogliqdir. Ilk o‘spirinlik yoshidagi bolalar bu 15 yoshdan 17-18 yoshgacha bo‘lganlardir. O‘spirinlik — bu odamning fuqaro sifatida shakllanishi, uning ijtimoiy jihatdan yetilishi, o‘z taqdirini o‘zi hal qilishi, ijtimoiy

hayotda faol ishtirok etishi davri, fuqaro va vatanparvarning ma'naviy sifatlari tarkib topadigan davrdir. Faol ijtimoiy hayot, o'qishning yangi xarakteri (mustaqil bilim olish) yigit va qizlarda dunyoqarashning shakllanishiga, ularda mustaqillik va burch hissining tarkib topishiga, bilimning turli sohalarida ularning ijodiy qobiliyatini avj oldirishga katta ta'sir ko'rsatadi. Rus psixologi L.I.Bojovich ilk o'spirinlik davrida shaxs motivatsion sohasining rivojlanishiga urg'u beradi: o'quvchilarning hayotda o'z o'rnini va ichki pozitsiyasini aniqlashi, dunyoqarashning shakllanishi va uning bilish faoliyatiga, o'z-o'zini anglashga va axloqiy ongga ta'siri nazarda tutiladi. Ilk o'spirinlar mustaqil hayot sohasida yaqin istiqbolga ega bo'lar ekanlar, o'zlarining hayot yo'llarini belgilab olishga, bundan buyongi mehnat faoliyatlarining aniq istiqbollari aniqlab olishga, o'zlarining kelgusi ixtisoslarini tanlashga intiladilar. Shu munosabat bilan kasb-hunarga oid qiziqishlar tarkib topadi va yanada barqarorroq bo'lib qoladi, yigit va qizlar o'z kelajaklari haqida jiddiyroq o'ylay boshlaydilar. Ilk o'spirinlik davridagi jismoniy rivojlanish ustida to'xtalib o'tamiz, bu narsa quyidagi sabablarga ko'ra muhimdir. Jismoniy rivojlanishning ayrim xususiyatlari ilk o'spirin shaxsining ayrim sifatlari rivojlanishiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi va uning bundan keyingi hayot faoliyati sohasidagi imkoniyatlarini bir qadar belgilab beradi. Birinchidan bu o'rinda kasb tanlash nazarda tutiladi, bu esa ma'lum darajada yigit va qizlarning individual jismoniy tuzilishi xususiyatlariga ham bog'liqdir. Ikkinchidan, jinslarning o'zaro mayli ta'sir ko'rsatadiki, bunda jismoniy rivojlanish xususiyatlari ancha muhim rol o'ynaydi. O'zining jismoniy kuchini va jozibadorligini, sog'lomligi va mukammalligini his etish yigit va qizlarda o'ziga ishonch, dadillik, tetiklik, optimizm va xushchaqchqlik singari sifatlarning tarkib topishiga ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Tadqiqot jarayonida Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, Ta'lim to'g'risida qonun, Sh.Mirziyoev asarlari, mavzuga doir adabiyotlar hamda internet manbalaridan foydalanildi. Maqolani yozish davomida nazariy-deduktiv xulosa chiqarish, analiz va sintez, mantiqiylik tamoyillari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ilk o'spirinlarning bilish jarayonlari shunday darajaga yetadiki, kattalar bajaradigan barcha aqliy ishlarni bajarishga amaliy jihatdan tayyor bo'ladilar. Ularning bilish jarayonlari murakkab va egiluvchan bo'lib boradi. Ular bu yoshga kelib jiddiy ishlarga ko'p vaqtlarini ajrata boshlaydilar, dam olish va o'yin-kulguga juda kam vaqt ajratadilar. Ularning barcha bilish jarayonlari, jumladan, xayol, xotira, nutq, tafakkur rivojlanadi. Ilk o'spirinlik yoshidagi o'quvchilarning bilish jarayonlari turli nuqtayi nazarlarni tahlil etishga va bu masala bo'yicha har tomonlama fikr yuritishga yordam bera oladi. Bilishga qiziqishning rivojlanishi, o'qishga ongli munosabatda bo'lishning o'sishi bilish jarayonlarining ixtiyoriyligini, ularni boshqara olish mahoratini yanada rivojlantirishga undaydi. Bu yosh davrining oxiriga borib, o'quvchilar o'zlarining bilish jarayonlarini to'la-to'kis egallab oladilar, ularni hayot va faoliyatning muayyan vazifalariga bo'ysundiradilar. Ular axloqiy va siyosiy va boshqa mavzular bo'yicha erkin fikrlaydilar. Ilk o'spirinlarga umumiydan xususiya, xususiya dan umumiyga xulosa chiqarish, ya'ni induksiya va deduksiya xosdir. Ilk o'spirinlar ko'pchilik ilmiy tushunchalarni o'zlashtiradilar, turli masalalarni yechish jarayonida ulardan foydalanishni o'rganadilar. Bu esa ularda nazariy yoki so'z-mantiq tafakkurning rivojlanganligini bildiradi. Kuzatish aniq maqsadga qaratilgan va yanada sistemali bo'lib boradi. Shaxsning kuzatuvchanlik xususiyati rivoj topadi. Shu bilan birga N.D.Levitov ko'rsatib o'tganidek, o'spirinlar o'z kuzatishlarida parishonxotir bo'lmasliklarini, kuzatishni o'z oldilariga qo'yilgan vazifalarga bo'ysundirishlarini, yetarli darajada to'plangan faktlar to'planmaguncha xulosa chiqarishga shoshilmasliklarini nazorat qilib borish zarur. Ilk o'spirinlarning o'quv faoliyati ularning faolligi va mustaqilligiga ancha yuqori talablar qo'yadi. Akademik litsey va kasb-hunar kolleji dasturida belgilangan materiallarni o'zlashtirish uchun nazariy tafakkur rivojlangan bo'lishi hamda mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini egallash zarur. Xotirani rivojlantirishda mavhum so'z-mantiq xotira, ma'nosiga tushunib esda olib qolishning roli sezilarli darajada ortadi. Bu davrda bilish jarayonlarining rivoji faol ravishda davom etadi. Bu rivojlanish o'spirinning o'ziga va uning atrofidagi kuzatuvchilarga kam seziladi.

Bu davrga kelib, o‘spirinlar to‘la ravishda mantiqiy tafakkurga ega bo‘ladilar, nazariy fikr yuritib, o‘lgan bilimlarini tahlil eta oladilar. Ular endi bemalol axloqiy, siyosiy va boshqa mavzularda bahslasha olib, o‘z munosabatlarini bildira oladilar. O‘spirinlik davrida bolalar juda ko‘p ilmiy tushunchalarni o‘zlashtirib, ulardan turli masala va muammolarni yechishda foydalana oladilar. O‘spirinning o‘z-o‘zini anglashi o‘quv, mehnat va muloqot motivatsiyalarining o‘zgarishida o‘z aksini topadi. Bu davrda, bolada yangi faoliyatlar yuzaga kelib, psixik rivojlanishida yangi bosqich boshlanadi. O‘spirinlik yoshi o‘qish, mehnat, muloqot singari yetakchi faoliyatlar asosida umumiy va maxsus layoqatlarning rivojlanayotganligi bilan xarakterlanadi. Lekin, bu rivojlanish O‘spirinning o‘ziga va uning atrofidagi kuzatuvchilarga kam seziladi. O‘spirinlik davriga kelib, juda ko‘p bolalarda o‘z faoliyatlarini oldindan rejalashtirish layoqati yaxshi rivojlangan bo‘ladi. Shuningdek, o‘z-o‘zini boshqarish ham o‘spirinlik yoshidagi bolalarda yaqqol ko‘zga tashlanadi. O‘spirinning o‘quv mashg‘ulotiga munosabati o‘z xususiyati va mazmuni jihatidan boshqa yoshdagi o‘quvchilarning ta‘lim jarayonidagi munosabatidan tubdan farq qiladi. Ular voyaga yetib boradilar, ularning tajribasi ortadi; ular mustaqil hayot bo‘lag‘asida turganliklarini anglaydilar. O‘quvchilarning o‘qishga ongli qarashi kuchayadi, bu qarash bevosita hayotiy ma‘no kasb etadi. Ilk o‘spirinlar jamiyatning kelajakdagi mehnat hayotida to‘laqonli ishtirok etishning zaruriy sharti bilim, ko‘nikma va malakalarning mavjud fondi ekanligini, hosil qilingan mustaqil bilim egallash ko‘nikmalari ekanligini aniq ravshan his qiladilar. Bilimlarga ehtiyoj sezish hozirgi vaqtda ilk o‘spirinlarning xarakterli xususiyatlaridan biridir. O‘quv rejasi va dasturning murakkablashuvi, yangi fan va mavzularning kiritilishi, o‘zlashtirilishi nazariy tafakkur yordamida amalga oshirishni taqozo etadi. Ana shundan kelib chiqqan holda, o‘quvchilarning o‘qishga munosabati ham o‘zgaradi, ular ayrim fanlarga tanlab munosabatda bo‘la boshlaydilar. O‘spirinlik davrida bilishga oid qiziqish ko‘lami tobora amaliy xususiyat kasb eta boshlaydi. Jumladan, ijtimoiy-siyosiy masalalarga, texnika, tabiatga, osmon jismlariga, sport va hokazolarga qiziqishi kuchayadi. O‘spirinlarda sezgirlik, kuzatuvchanlik yanada takomillashib boradi, mantiqiy xotirasi, esda olib

qolishining oqilona yo‘li sifatida ta‘lim jarayonida yetakchi vazifani ado eta boshlaydi. Mazkur pallada o‘spirinlarning tafakkuri tobora mantiqiy, faol, mustaqil va ijodiy xususiyat kasb eta boshlaydi. Tafakkur rivojlanishi bilan birgalikda o‘quvchilarning nutq madaniyati rivojlanadi. O‘spirin turli janrdagi adabiy asarlarni o‘qishi, tushunishi orqali mustaqil fikr yuritish, mulohaza qilish va munozaraga kirishish, nazariy fikrlash hamda o‘z-o‘zini tahlil qilishga o‘rganib boradi. O‘spirinlik tafakkurining sifatiga uning mazmundorligi, chuqurligi, kengligi, mustaqilligi, samaradorligi, tezligi kabilar kiradi. Tafakkurning mazmundorligi deganda, o‘spirin ongida tevarakatrodagi voqelik to‘g‘risida qancha miqdorda mulohazalar, muhokamalar va tushunchalar joy olganligi nazarda tutiladi. Tafakkurning chuqurligi deganda esa, moddiy dunyodagi narsa va hodisalarning asosiy qonunlari, xossalari, sifatlari, ularning o‘zaro bog‘lanish va munosabatlari o‘spirinning fikrlash faoliyatida to‘liq aks etganligi tushuniladi. Tafakkurning kengligi o‘zining mazmundorligi va chuqurligi sifatlari bilan bog‘liq bo‘ladi. Tafakkurning mustaqilligi deganda o‘spirinning shaxsiy tashabbusi bilan o‘z oldiga yangi vazifalar qo‘ya bilishi, bu vazifalarni hech kimning yordamisiz, oqilona usullar bilan mustaqil hal qilish xususiyatini tushunish kerak. Tafakkurning tezligi qo‘yilgan savolga to‘liq javob olingan vaqt bilan belgilanadi. Ayrim qiz va yigitlar aqliy rivojlanishdan orqada bo‘lib, o‘quv materiallarini o‘zlashtirishga ulgurmaydilar yoki qiynaladilar, ular tevarak-atrofdagi voqelikni bilib olish maqsadida umumlashtiruvchi tushunchalardan foydalanishni bilmaydilar, chunki bu tushunchalar, xulosalar, fikrlar, hodisa va faktlarni yodlab oladilar. Bolalarni aqliy jihatdan rivojlantirish uchun o‘qish faoliyatlarida faollashtirish va ularning bilimlarini ongli ravishda o‘stirib borish kerak.

O‘smirlik davridagi dismorfofobiya — o‘z tanasi va tashqi ko‘rinishidan tashvishlanish ilk o‘spirinlik davrida o‘tib ketadi. Ilk o‘spirinlarda namoyon bo‘ladigan xavotirlanish belgilari bu yoshdagi maxsus qiyinchiliklarga reaksiya emas, balki ilgari olingan ruhiy jarohatlanishning keyin namoyon bo‘lishidir. Ko‘pchilikda o‘smirlikdan ilk o‘spirinlikka o‘tishda muloqotchanlik va umumiy emotsional kayfiyat yaxshilanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, ilk o‘spirinlik yoshi emotsional holatlarni ifodalash usullari va emotsional reaksiyalarning differensiallashishini hamda o‘z-o‘zini nazorat qilish va o‘z-o‘zini boshqarishning ortishini kuzatish mumkin. Ilk o‘spirinlarning kayfiyati o‘smirlarga nisbatan barqaror va anglangan hamda ijtimoiy sharoitning keng doirasiga mos bo‘ladi. Doimo hissiyot vujudga keltiradigan shaxsiy muhim munosabatlar doirasining kengayishi oliy hislarning rivojlanishida namoyon bo‘ladi. Axloqiy norma va tamoyillarning ma’lum tizimini o‘zlashtirish jamiyat va boshqa odamlar oldida mas’uliyat hissi, hamdardlik qobiliyati, do‘stlik va muhabbat ehtiyoji, o‘rtoqlik hissi va axloqiy-siyosiy hislar kabi yuksak axloqiy hislarga aylanadi. Ilk o‘spirin tomonidan qabul qilingan xulq-atvor normalarining buzilishi unda aybdorlik hissini vujudga keltiradi. Shu bilan birga unda estetik hislar doirasi ham kengayadi. Ilk o‘spirinlarda intellektning rivojlanishi bilan birga hazil-mutoyiba hissining ham rivojlanishini ta’kidlash joiz. Intellektual va praksis hislar ham sezilarli rivojlanadi. Sodda bolalarcha qiziquvchanlik tafakkur jarayonidan ongli zavqlanish, qiyinchiliklarni yengishdan quvonish, ijodga ongli intilish va boshqalarga aylanadi. Shunga ko‘ra har kim qobiliyatiga yarasha kasbhunar tanlasa, bu sohada muvaffaqiyatli mehnat qilsa, ijtimoiy turmush taraqqiyotiga muhim hissa qo‘shgan bo‘ladi. O‘spirinlar u yoki bu kasbni o‘z ixtiyorlari bilan ongli ravishda tanlashlari uchun ular mustaqillik, dadillik, qat’iylik, o‘zini tuta bilish, chidamlilik, sabr-toqat kabi irodaviy xislatlarga ega bo‘lishlari kerak. Mehnat qilishda muqaddas burchni bajarish istagi, maqsadning aniqligi, hunar o‘rganishga ishtiyoqmandlik mazkur fazilatlarning shakllanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘spirinlar aqliy rivojlanishida tasavvurning ahamiyati juda katta, chunki inson biron-bir ishni qilishga kirishar ekan, albatta uning natijasini tasavvur eta olishi kerak.

Shuning uchun ham bu davrdagi o‘spirinlar intellektining rivojlanishiga alohida e’tibor berish lozim. O‘zining kasbiy taqdirini tasodifan yoki noto‘g‘ri hal etilishi murakkab ichki kechinmalarga, ikkilanishlarga, ziddiyatlarga olib kelishi mumkin. Bu esa yigit va qiz hayoti uchun ham, jamiyat uchun ham katta zarar keltiradi. Kasb

tanlash vaqtida ilk o‘spirinlar o‘z moyilligi va qobiliyatlarini shaxsiy sifatlar, xususan, nerv sistemasining tipi, analizatorlar xususiyati emotsional-irodaviy sifatlarini ham hisobga olishlari zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ta’lim to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. – T.: O‘zbekiston, 2020.
2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – T.:O‘zbekiston, 2017.
3. Davletshin M.G. va boshqalar. «Yosh davrlar va pedagogik psixologiya». — T.: TDPU. 2009.
4. Karimova V.M., Sunnatova R.I., Tojibayeva R.N. Mustaqil fikrlash. — T.: Sharq. 2000.
5. Nishanova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlash. — T.: Fan. 2003.

VOYAGA YETMAGAN YOSHLAR O’RTASIDAGI JINOYATCHILIK VA HUQUQBUZARLIKLARNI OLDINI OLISHNING DOLZARBLIGI

Shodmonqulova Matluba Ochilboyevna

Jizzax viloyati Paxtakor tumani MMTB ga qarashli 14-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Bugungi kunda mamalakatimizda yosh avlodning bilim olishi va o‘z ustida ishlab, ona vatanimiz manfaatlari yo‘lida xizmat qiladigan yetuk malakali inson bo‘lib kamol topishi uchun yaratilayotgan imkoniyatlarga qaramasdan, voyaga yetmaganlar o‘rtasida sodir etilayotgan huquqbuzarlik va jinoyatlar ko‘nglimizni bir oz xira qiladi. Voyaga yetmaganlar huquqbuzarliklarining asosiy sabablari va unga imkon berayotgan shart-sharoitlar haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: huquqbuzarlik, taraqqiyot, jamiyat, tarbiya, jinoyatchilik.

KIRISH

Jinoyatchilikning sharoit va sabablari tushunchalari aniq tushunchalar hisoblanadi. “Sharoit” va “sabab” tushunchalari bir-biri bilan uzviy bog‘lanib ketganligi sababli ularning mazmunini yetarli darajada aniqlamasdan turib, ajratish qiyin bo‘ladi. Xususan, jinoyatchilikning sabablari, jamiyatda jinoyatchilikni ijtimoiy hodisa sifatida muayyan jinoyatni sodir etilishi uchun sharoit yaratuvchi ijtimoiy hodisalar va jarayonlar yig‘indisidir. Masalan, voyaga yetmaganlar bezoriligining sababi ichkilikbozlik va nazoratsizlik deb hisoblansada, yuzaki qaraganda o‘smirning alohida bir jinoyat sodir etishining sababi bo‘lishi mumkin, lekin ular jinoyatning sababi bo‘la olmaydi, balki sharoit yaratadi, xolos. Jinoyatchilikning sharoiti deb, o‘z -o‘zidan jinoyat va jinoyatchilikni keltirib chiqarmaydigan, ammo jinoyat sodir bo‘lish sababini tug‘diruvchi g‘ayriijtimoiy hodisaga aytiladi. Masalan, mulkni qo‘riqlashdagi, ularni hisobga olish, maqsadga muvofiq foydalanishdagi kamchiliklar talon -taroj qilish soxasidagi jinoyatchilikning sodir bo‘lishiga sharoit yaratsa, transport harakati xavfsizligini ta‘minlashdagi kamchiliklar: yo‘llarning yaroqsizligi, yo‘lning transport harakatlanadigan qismiga

turli narsalarni to‘kib qo‘yganlik, hatto yo‘l belgilarining noto‘g‘ri joylarga qo‘yilganligi ham transport halokatlarining sodir bo‘lishiga sharoit yaratishi mumkin. Jinoyatchilik shart- sharoitlari uchta asosiy guruhga bo‘linadi:

- 1) bir vaqtda mavjud bo‘ladigan hodisa va voqealar, joy va vaqtning umumiy fondini tashkil qiladi;
- 2) zaruriy-bunday shart-sharoitlarsiz voqeaning ro‘y berishi mumkin emas;
- 3) yetarli-zarur bo‘lgan barcha shart-sharoitlarning yig‘indisi.

Jinoyatchilikning sharoiti bilan sabablari o‘rtasida bevosita aloqadorlik bo‘lib, bular yuqorida ta‘kidlanganidek kriminogen determinantlar hisoblanadi.

Sharoit o‘z-o‘zidan jinoyat va jinoyatchilikni keltirib chiqara olmaydi, ammo sharoitsiz jinoyatchilikning sabablari o‘z mazmuniga ko‘ra ijtimoiy-ruhiy xususiyat bo‘lib qoladi. Ya‘ni, jinoyatni sodir etish uchun mavjud sharoit bo‘lmasa jinoyatchilikning sabablari faqatgina shaxsning ichki istak - xohishi bo‘lib qolaveradi. Sharoit sababni, sabab esa o‘zining oqibati sifatida jinoyatchilikni keltirib chiqaradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Har bir sodir etilgan jinoyatning sabablarini o‘rganish va umumlashtirish orqali jinoyatchilikning sabablari o‘rganiladi. Jinoyatchilikning sabablarini o‘rganishni osonlashtirish maqsadida ularni tasniflash lozim bo‘ladi. Kriminologik adabiyotlarda tasniflashning quyidagi usullaridan foydalaniladi

- a) amal qilish darajasiga ko‘ra (subordinatsiyasiga ko‘ra);
- b) jinoyatchilikning sabab va sharoitlarning mazmuniga ko‘ra;
- v) tabiatiga va boshqa mezonlarga ko‘ra tasniflash .

Huquqshunos olimlarining fikriga ko‘ra, voyaga yetmaganlar o‘rtasida jinoyatchilik sabab va shart - sharoitlari quyidagicha tasniflangan, Professor V.S.Volkov g‘ayriijtimoiy xulq-atvor deformatsiyasining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, jinoyatchilik sabablari va shartlarini uch guruh (kompleks)ga ajratishni taklif qiladi:

- a) jamiyat ijtimoiy -iqtisodiy rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liq sabablar va shartlar;

b) shaxsning jamiyatga integrastiyalashuvi, uning ijtimoiy -psixologik o‘ziga xosliklari bilan bog‘liq sabablar va shartlar;

v) ijtimoiy munosabatlarni ijtimoiy -huquqiy tartibga solish va huquqiy tartibotdagi, huquqbuzarliklarning oldini olishdagi kamchiliklar bilan bog‘liq sabablar va shartlar.

Voyaga yetmaganlar jinoyatchilining kelib chiqish sabab va shart- sharoitlarini aniqlashda, o‘smirlar o‘rtasida o‘tkaziladigan sostiologik tadqiqotlar ham muhim o‘rin egallaydi. Xususan, tadqiqotchi M.Xodjayev tomonidan ushbu muammo bo‘yicha o‘tkazilgan sotsiologik tadqiqot natijalarida diqqatga sazovor holatlar aniqlangan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining sabablari va ularni keltirib chiqarayotgan shart -sharoitlarni quyidagi shaklda klassifikastiya qilish mumkin:

1. Latent jinoyatchilik, ya’ni voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar turli sabablarga ko‘ra huquqni muxofaza qilish idoralari tomonidan ro‘yxatga olinmasligi ularning kelgusida og‘irroq jinoyatlar sodir etishlari uchun zamin yaratmoqda.

2. Voyaga yetmaganlarning hech bir qiyinchiliksiz moddiy ne‘matga ega bo‘lishga intilishlari turli jinoyatlar sodir etishiga olib keladi.

3. Tarbiyasi og‘ir va muqaddam sudlangan voyaga yetmaganlar bilan ichki ishlar idoralari voyaga yetmaganlar orasida huquqbuzarliklarni oldini olish guruhi nozirlari tomonidan profilaktika ishlari O‘zbekiston Respublikasi IIVning talabi asosida olib borilmasligi ham turtki bo‘lmoqda.

4. Voyaga yetmaganlar bo‘sh vaqtlarini unumli tashkil etishda yo‘l qo‘yilayotgan kamchiliklar, ya‘ni yoshlarni darsdan bo‘sh vaqtlarida turli to‘garaklarga jalb etish ishlarida tegishli tashkilot va muassasalarida tashabbuskorlikning yetishmasligi o‘rin tutib kelmoqda.

5. Voyaga yetmaganlarning bandligini ta‘minlashda yo‘l qo‘yilayotgan kamchiliklar, ya’ni voyaga yetmaganlarni ish bilan ta‘minlash hamda mehnat

qonunida belgilangan rag‘batlarni yetarli darajada ta‘minlanmasligi ham o‘zining ta‘sirini o‘tkazmoqda. Bunda joylardagi o‘qimasdan, ishlamasdan yurgan voyaga yetmaganlar sonini aniqlash bo‘yicha ma‘lumotlar muntazam monitoring yo‘lga qo‘yilmaganligi va amalga oshirilayotgan ishlar talab darajasida tashkil etilmayotganligi oqibati deb hisoblash mumkin.

Binobarin, kriminogen shaxs tushunchasi boshqa shaxs tiplari bilan taqqoslaganda tegishli shart-sharoitda jinoiy xulq-atvor yuz berish ehtimoli katta bo‘lgan muayyan ijtimoiy tipni ifodalashi mumkin. Bunday ehtimol faqat ijtimoiy muhit bilan o‘zaro ta‘sirga kirishish natijasida ro‘yobga chiqadi va shundan keyin, ya‘ni jinoyat sodir etilganidan so‘nggina kriminogen shaxsning ijtimoiy tipini ifodalovchi shaxs jinoyatchiga aylanadi. Shaxs kriminogen xususiyatga ega ekanligini aniqlash uning ijtimoiy muhitini sog‘lomlashtirish, shaxsga zarur ijtimoiy yordam ko‘rsatish, unga nisbatan tarbiyaviy-profilaktik ta‘sirni kuchaytirish uchun asos bo‘ladi. Tayinlanadigan jazo sodir etilgan qilmishning xususiyatiga mos kelishi lozim.

Bugungi kunda voyaga yetmaganlar orasida jinoyatchilik va huquqbuzarlikning oldini olish va profilaktikasini tashkil etish maqsadida yurtboshimiz tashabbuslari bilan 2021-yilning 2-aprel kuni PQ-5050-sonli prezident qarori qabul qilindi va ichki ishlar organlarida 2000 ta shtat birligidan iborat voyaga yetmaganlar masalalari bo‘yicha inspektor-psixologlari lavozimi joriy etildi. Hozirda inspektor-psixolog lavozimida faoliyat yuritayotgan xodimlar har bir o‘quvchi kesimida umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida psixologik muhitni yaxshilash, voyaga yetmaganlar orasida qonun buzilishlariga murossasiz munosabatda bo‘lish hissini shakllantirish, muammoli o‘quvchilar bilan ularning yashash joylarida ota-onalari ishtirokida manzilli ishlash vazifalarini amalga oshirib kelmoqdalar.

REFERENCES

1. Xushvaqtov O‘. Kriminal madaniyatning o‘smirlar xulq-atvoriga ta‘siri va uni oldini olish choralari. -T.: Huquq Pravo Law 2005.

2. Usmonaliyev M., Karaketov Y. Kriminologiya. - T.: Yangi asr avlodi. 2007 B35.
3. Sattorova M. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini oldini olish. - T.: TDYI 2006 B-65.
4. Abdurasulova Q., Nizova S. Jinoyatchilik va jinoyatchi shaxsi muammolari. - T.: TDYI. 2006. -B.75.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5050-son qarori 02.04.2021-yil “Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta’minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”.

INKLYUZIV TA’LIMGA BO’LGAN EHTIYOJLAR VA INKLYUZIV TA’LIMGA JALB QILISH MASALALARI

Uskinova Muyassar Sabirovna

Xorazam viloyati Gurlan tumani 37-umumiy o'rta ta'lim maktabining
amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: O‘zbekistonda inklyuziv ta’limni rivojlantirish davlat, jamiyat va imkoniyati cheklangan bolalar hamda ularning ota-onalari manfaatlariga xizmat qiladi, deb hisoblayman. Maktab, kollej, litsey yoki oliy o‘quv yurtlaridagi o‘quv jarayoni nafaqat bilim olish, balki muloqot qilish, ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirish va natijada ijtimoiy hayot bilan tanishtirishdan iboratdir. Bu butun jamiyatning nogiron bolalar va kattalarga nisbatan ijobiy munosabatini o‘zgartirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada shu shunga doir ko‘plab kerakli fikrlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Inklyuziv ta’lim, davlat, o‘quvchilar, imkoniyati cheklangan bolalar, autism, BMT

KIRISH

Turli bolalar - har xil ehtiyojlar

Masalan, jismoniy nuqsonlari bo‘lgan bola uchun maktab binosini rampalar va boshqa turdagi oqilona turar joy bilan jihozlash kerak bo‘ladi; ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan bola uchun sizga brayl alifbosidagi darsliklar va maxsus moslamalar (Brayl alifbosi qurilmasi va stilus, Brayl displey va printer va boshqalar), kar va eshitish qobiliyati zaif bolalar uchun - surdo-tarjimonlik xizmati kerak bo‘ladi. ta'limdagi nogironlik - individual o‘qituvchining qo‘shimcha xizmatlari.

Shu munosabat bilan, "D" sinfida turli xil ehtiyojli bolalarni aralashtirish bitta o‘qituvchi va bitta defektolog sinfdagi barcha bolalarni o‘qitish va har bir bolaga bir xil vaqt ajratish uchun teng imkoniyatlarni ta'minlay olmasligiga olib keladi. va harakat. Bundan tashqari, masalan, autizmli bolalar orasida ham turli darajadagi

zo‘ravonlik kuzatilishi mumkin - past va o‘rta darajadan yuqori funktsional autizm spektrining buzilishi.

Agar siz autizimli bolani rivojlangan og‘zaki nutqi bilan aqliy va aqliy nuqsonlari bilan birlashtirilgan autizmning boshqa shakllari bo‘lgan bolalar bilan aralashtirsangiz, bu birinchi bolaning ta‘limining yomonlashishiga olib keladi. Va agar siz miya yarim palsi, ko‘rish qobiliyati zaif yoki eshitish qobiliyati zaif bolani disleksiya va dispraksiya bilan aralashtirsangiz nima bo‘ladi? *Ularning har biri turli ehtiyojlarini hisobga olgan holda individual ta‘lim dasturini talab qiladi.*

Jismoniy nuqsonlari bo‘lgan bolalar uchun inklyuziya kontekstida umumiy maktablarda ta‘lim hech qanday to‘siq bo‘la olmaydi, chunki ularning intellektual salohiyati hech qanday tarzda cheklanmagan. Bunday bolalarning oldiga maktab binosining yaroqsizligi, maktab rahbariyati, o‘qituvchilari va nogiron bolalar otaonalarining ularga nisbatan salbiy stereotiplari va kamsituvchi munosabati yagona to‘siqdir.

Jismoniy nuqsonlari bo‘lgan ko‘plab bolalar oddiy maktablarga borish imkoni yo‘qligi sababli uyda sifatsiz ta‘lim olishga majbur. Bu erda muammo bolaning jismoniy holatida emas, balki umumiy maktablarda qulay muhit va qulay turar joyning yo‘qligidadir.

I va II guruh nogironligi bo‘lgan talabalar davlat tomonidan ajratilgan 2 foizlik kvota asosida oliy o‘quv yurtlariga o‘qishga kirgach, bir qator to‘siqlarga duch keldilar. Universitet binolarida qulay muhit yo‘qligi sababli ayrim nogiron talabalar uchun alohida akademik guruhlar tashkil etildi. Ushbu muammoning oldini olish maqsadida qaror loyihasida nogiron talabalar uchun o‘quv binolari va talabalar turar joylarida sharoit yaratish ko‘zda tutilgan.

Biroq, *umumiy o‘rta ta‘lim maktablariga ham xuddi shunday talablar qo‘yiladimi?* “O‘zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunga ko‘ra, *“nogironlarning ijtimoiy infratuzilma ob‘ektlaridan, jamoat transportidan, aloqa va axborotlashtirishdan to‘siqsiz foydalanishi” ta‘minlanishi kerak.* Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari ijtimoiy infratuzilma ob‘yekti hisoblanmaydimi? Xo‘sh, nega Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi yangi

qurilgan umumta’lim maktablarida nogiron bolalar uchun qonunga xilof ravishda shart-sharoit yaratilmagan?

Qaror loyihasida, bir tomondan, tajriba tariqasida alohida sinflar tashkil etish, ikkinchi tomondan, ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash ko’zda tutilgan. Turli shakldagi nogironligi bo’lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar ularni nogiron bo’lmagan bolalardan ajratish printsipli bo’yicha sovet merosi bo’lib qolmoqda va ta’limga bo’lingan bunday yondashuvning sezilarli kamchiliklari mavjud.

Birinchidan, bunday maktab-internatlar soni cheklangan va ular butun mamlakat bo’ylab barcha nogiron bolalarni qabul qila olmaydi. Chunonchi, chekka hududlarda yashovchi bolalar, asosan, shahar markazlarida joylashgan ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarning yotoqxonalarida oilasidan uzoqda yashashga majbur. Ta’lim jarayoni qanchalik to’g’ri yo’lga qo’yilmasin, uydan uzoqda yashash bolalarning aqliy rivojlanishi va tarbiyasiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin.

Ikkinchidan, maktab-internatlarni davlat byudjeti mablag’lari hisobidan doimiy moliyaviy qo’llab-quvvatlash, jumladan, yangi ixtisoslashtirilgan maktablar va yotoqxonalar qurish, shuningdek, maxsus maktablar xodimlariga qo’shimcha haq to’lash xarajatlarning keskin oshishiga olib kelishi mumkin. Umumta’lim maktablarida nogiron bolalar uchun sharoit yaratish byudjet mablag’larini tejash va hozirgi vaqtda maxsus maktablarga yo’naltirilayotgan mablag’lar hisobidan inklyuziv ta’limni rivojlantirish imkonini beradi.

Masalan, ko’rishda nuqsoni bo’lgan bolalar Brayl alifbosi asosidagi darsliklar va maxsus moslamalar bilan ta’minlansa, ular uchun mashg’ulotlar ko’rishda nuqsoni bo’lgan, bugungi kunda kamsitishlarga uchragan oliy pedagogik ma’lumotli o’qituvchilar tomonidan o’tkazilsa, ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarga ehtiyoj qolmaydi. umumta’lim maktablarida ishga joylashish davrida nogironlik asosida.

Maxsus resurslar va xodimlarning etishmasligi

Qaror loyihasida ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari o’quvchilarini talab darajasidagi, shu jumladan ko’rishda nuqsoni bo’lgan bolalar uchun brayl alifbosi asosidagi darsliklar bilan ta’minlash nazarda tutilgan. Maxsus darsliklar taqchilligi

katta muammo bo‘lib, buni hal etish uchun ixtisoslashtirilgan o‘quv qo‘llanmalarini nashr etish bo‘yicha davlat ko‘magida ko‘zi ojizlar jamiyati matbaa korxonasi ishlab chiqarish quvvatini oshirish ko‘zda tutilgan.

Prezidentning “Nogironlarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq, viloyat va tuman markazlarida (ehtiyojlardan kelib chiqqan holda) imo-ishora tili va brayl alifbosini o‘rgatish bo‘yicha maxsus kurslar tashkil etish rejalashtirilgan edi. muayyan hududlardagi o‘rta maktablarning. Biroq, bu choralar hali amalga oshirilmagan. Mamlakat bo‘ylab professional surdo-tarjimonlar va surdo tili o‘qituvchilari yetishmaydi.

Shu bilan birga, qaror loyihasida qo‘shimcha ta‘limga muhtoj (autizm yoki autizm spektrining buzilishi (ASD), Daun sindromi, disleksiya va dispraksiya, diqqat yetishmovchiligi va giperaktivlik buzilishi) o‘qishda nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun to‘la vaqtli repetitor lavozimlarini yaratish nazarda tutilmagan. (DEHB) va boshqa turdagi o‘rganishdagi nuqsonlar). Umuman olganda, O‘zbekistonda haligacha repetitor lavozimi na qonunchilikda, na amalda joriy qilingani yo‘q, ayni paytda pedagogika oliy o‘quv yurtlarida turli o‘qishda nuqsonlari bo‘lgan bolalar uchun repetitorlar tayyorlanmaydi.

Kasb tanlash va munosib ish bilan ta'minlash

Poytaxtimizdagi 25-sonli nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalarga ixtisoslashtirilgan maktabda tahsil olayotgan bolalarning ota-onalari bilan suhbatlashganimda, ular bir katta muammoga to‘xtalib o‘tishdi. Farzandlari tahsil olayotgan maktabni tamomlaganlik to‘g‘risidagi guvohnoma umumiy ta‘lim maktabini tamomlaganlik to‘g‘risidagi guvohnomadan sezilarli darajada farq qiladi va alohida ehtiyojli bolalarning keyingi kasbiy ta‘lim olishiga katta to‘siq bo‘ladi.

Bunday sertifikat bilan ular nogironligi bo‘lgan abituriyentlar uchun ajratilgan 2 foizlik kvotadan foydalanib, na kollejga, na universitetga o‘qishga kira oladilar. Oqibatda ular ixtisoslashtirilgan maktabda 9 yillik ta‘limni tugatgandan so‘ng uylarining to‘rt devorida yolg‘iz qolishadi. So‘nggi paytlarda nogironligi bo‘lgan

shaxslar uchun maxsus kasb-hunar kollejlarning yopilishi vaziyatni og‘irlashtiruvchi omil bo‘lmoqda.

Uyda o‘qigan nogiron bolaning o‘qishni tugatganligini tasdiqlovchi hujjat ham odatdagi bitiruv guvohnomasidan farq qiladi. Ushbu hujjatda mavzular va belgilar ro‘yxati cheklangan, unda ba’zi talab qilinadigan mavzular mavjud emas. Natijada uyda o‘qiyotgan bolalar kollej, litsey yoki universitetga kirishda to‘siqlarga duch kelishlari mumkin.

XULOSA

Inklyuziv yechimlar qanday bo‘lishi kerak?

Birinchiidan, “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunda nogironligi bo‘lgan bolalar va ularning ota-onalarining inklyuziv sharoitlarda o‘qish huquqlari, shuningdek, ushbu huquqni amalga oshirish tartibi va aniq mexanizmlari belgilanishi kerak. Bu huquq Xalq ta’limi vazirligi tomonidan qabul qilingan qandaydir ichki hujjatda o‘z aksini topmasligi kerak - u BMTning Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyasini tezroq ratifikatsiya qilish orqali asosiy qonunlarga kiritilishi kerak. Bugungi kunga qadar BMTga a’zo 193 ta davlatdan 181 tasi, jumladan, Tojikiston va O‘zbekistondan tashqari barcha MDH davlatlari Konvensiyani ratifikatsiya qilgan va milliy qonunchiligini Konvensiya normalari va qoidalariga muvofiqlashtirgan.

Ikkinchiidan, umumta’lim maktablari “O‘zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq o‘z binolarini imkoniyati cheklangan bolalarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda qulay turar joy bilan jihozlashi shart. 9-moddaga ko‘ra, *“Aholi punktlarini loyihalash va rivojlantirish, turar-joy massivlarini shakllantirish, yangi qurish, binolar, inshootlar va ularning majmualarini rekonstruksiya qilish bo‘yicha loyihaviy yechimlarni ishlab chiqish, shuningdek, transport vositalarini, umumiy foydalanishdagi aloqa va axborotlashtirish vositalarini rivojlantirish va ishlab chiqarish. ushbu ob'ektlardan nogironlar foydalanishi uchun moslashtirilmagan holda ulardan foydalanishga yo‘l qo‘yilmaydi.* - Yangi maktablarda sharoitlar yaratish nafaqat bolalar, balki o‘qituvchilar, ota-onalar va nogironlar jamiyatining barcha a’zolari manfaatlariga xizmat qiladi.

Uchinchidan, inklyuziv ta’limni samarali amalga oshirish uchun professional kadrlar tayyorlash zarur. Umumta’lim maktablarida har xil turdagi nuqsonlari va o‘qishda nuqsonlari bo‘lgan bolalarni o‘qitish uchun repetitorlar tayyorlash va ularga yordam xizmatlarini rivojlantirish zarur. Umumiy maktablarda ijtimoiy o‘qituvchilar, psixologlar, sensorlar xonasi va inklyuziv ta’lim resurs markazidan iborat yordamchi xizmatlar tashkil etilishi kerak.

Inklyuziv ta’lim - bu nogiron bolalar uchun maxsus ochilgan alohida sinfda tuzatish va rehabilitatsiya qilish emas. Bu bolalarning qobiliyatlari, yutuqlari va individual ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, shuningdek, oqilona turar joy bilan ta'minlash uchun individual yordam xizmatlaridir. Buning uchun asosiy to‘siq - bu ko‘pchilikning ongida stigmaning oqibati bo‘lgan alohida ehtiyojli bolalarning salohiyatiga ishonch yo‘qligi. Ammo biz doimo yodda tutishimiz kerak: xilma-xillik inson hayotining barcha jabhalarini yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahmadjonov, A Abdullayev, M Mamayusupov, O Umarjonov. (2021). Raqamli iqtisodiyotda boshqaruv muammolari. Science and Education, 2(10), 636642.
2. AA, Mulaydinov Farkhod Muratovich. (2021). RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, AFZALLIKLARI VA AMALIY AHAMIYATI. AXBOROT-KOMMUNIKACIYA TEXNOLOGIYALARI VA TELEKOMMUNIKACIYALARNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ECHIMLARI ONLAIN RESPUBLIKA ILMIIY-TEHNIK ANJUMANINING MA’RUZALAR T’PJAMI, 2 (6), 794
3. A Abdullaev. (2021). RAQAMLI IQTISODIYOT - KADRLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning o‘ziga xos xususiyatlari, uning ...
4. A Akhrorjon, K Zumradkhan. (2022). THE IMPACT AND RESULTS OF MEMBERSHIP OF THE WTO ON THE EDUCATION SYSTEM. Educational Research in Universal Sciences 1 (5), 24-32

LEV TOLSTOYNING “URUSH VA TINCHLIK” ROMANIDA “OBRAZ”LAR XUSUSIDA MULOHAZALAR

Dushamova Nodirabegim Dushamovna

UrDU magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Lev Tolstoyning “Urush va tinchlik” romanining g‘oyaviy xususiyatlari yoritildi. Ulardagi obrazlar psixologiyasi tadqiq qilindi.

Kalit so‘zlar: urush, tinchlik, detal, syujet, chizgilar, obraz, personaj, mimika.

“Urush va tinchlik” romani Tolstoyning ilk roman janridagi ijod mahsullaridan biri bo‘lib, eng oliyjanob fazilatlarni o‘zida tasvirlagan asarlardan biri hisoblanadi. Ushbu asar ijodkor tomonidan yetti yil davomida ilmiy izlanishlari asosida yaratilgan. Chuqur izlanish asosida yaratilgan ushbu asar shuning uchun ham katta muvaffaqiyatga erishdi. Biz asar mazmun-mohiyatini tushunish uchun, avvalo, “urush” va “tinchlik” so‘zlarini asl mohiyatiga to‘xtalib o‘tishimiz lozim.

Urush – atama sifatida qabilalar, davlatlar yoki ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi uyushgan qurolli kurashlar yordamida hal qilinishi. Urushda asosiy va hal qiluvchi vositalaridan foydalaniladi.⁶⁸ Yozuvchi ta’biri bilan aytganda, urush – sinov, odamlar halovatini buzadigan, ularni hayotiga tahdid soladigan eng murakkab jarayonlardan biridir.

Tinchlik – atama sifatida g‘ala-g‘ovur, shovqin-suron kabilardan xoli, tinch holat.⁶⁹ Yozuvchi ta’biri bilan aytganda esa, tinchlik odamlar yashaydigan oddiy, odatiy hayot.

Urush va tinchlik atamalarini yozuvchi bir-biriga nisbatan taqqoslagan holda ko‘rsatgan. To‘g‘ri bu davrda yozuvchi asar yaratishda turli qarama-qarshiliklarga uchragan va bu kuchlarni u, albatta, yengib chiqqan: Shiller: “Mardona adashmoq va

⁶⁸ B.T.Ataxanova, M.B.Isabayev. Atamalar lug‘ati. – Toshkent: 2016. 295-bet.

⁶⁹ B.T.Ataxanova, M.B.Isabayev. Atamalar lug‘ati. – Toshkent: 2016. 289-bet.

orzu qilmoq zarur” – degan. Daxshatli darajada to‘g‘ri fikr, dadil, qat‘iyatli, bardam bo‘lib adashishdan hayiqmasang, haqiqatga yetib borasan...”⁷⁰

Ijodkor Turgenovga yozgan maktublarida “Urush va tinchlik” asarini yozish sababini tushuntiradi. Asarni “bir mo‘jiza” deya ta’rif etadi. Oldinroq otdan yiqilib, qo‘lini sindirgani, qo‘li singandan so‘ng hushiga kelgach, o‘zining adabiyotchi ekanini chuqur anglagani va bir asar yozishga kirishganini aytadi. O‘zining kamsuqum adabiyotchi ekaniga diqqatni qaratib, asar dastlabki boblari 1805-yilda chiqishini aytadi. Bir necha marta urinib ko‘rishiga qaramay, asarning so‘zboshisi o‘zi xohlaganday chiqmayotganini aytadi: “Aytmoqchi bo‘lgan gapim shundan iboratki, mazkur asar roman ham, qissa ham emas, unda yechilishi bilan tamom bo‘lib qoladigan va qiziqishni so‘ndiradigan birorta tugun ham yo‘q. Bularni sizga yozayotganimga sabab shuki, mundarijada ham, bo‘lajak e‘lonlarda ham mening asarimni roman, deb atamang.”⁷¹

Ijodkor urush davrida murakkab talato‘plar, odatiy hayotdan cheklanish holatlarini yuksak badiiylik bilan tasvirlagan. Xalq jasoratini, ularning tinchlik davridagi orzu-umidlarini chuqur syujet vositasida ifodalagan. Qahramonlar psixologiyasidagi o‘zgarishlar har xil sharoitlar orqali xilma-xil vositalar asosida yaratilgan. Vatan urushidan oldingi hayot hech o‘zgarishsiz ko‘rsatib berilgan. Asarda siz bilganingizdek XIX asr voqealari aks etgan. Lev Tolstoy asarda o‘zi bilgan, o‘z ko‘zi bilan ko‘rgan detallardan unumli foydalangan. Asar tahlili liniyalaridagi nozik voqealar ham yuksak did bilan yaratilgan. Tarixiy ertak sifatida yaratilgan ushbu asar rus jamiyatidagi haqiqiy ahvolni yaqqol ko‘rsatgan. Asarda adib quyidagi syujet chizgilaridan foydalangan:

1. Hayotiy vaziyatlarni taqqoslash;
2. Qahramonlarning ruhiy kechinmalari;
3. Qahramonlarning mashaqqatli hayot yo‘lidagi kechirgan sarguzashtlari;
4. Borliqdagi mavjudlikni umuminsoniy fazilatlar bilan ifodalanishi;
5. Do‘stlik, oila, sevgi haqida, xalq ongidagi haqiqatlar;

⁷⁰ Lev Tolstoy. Asosiy qahramonlarim – haqiqat. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2019. 178-bet.

⁷¹ Lev Tolstoy. Asosiy qahramonlarim – haqiqat. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2019. 188-bet.

6. Tarixiy voqealar;
7. Muxoliflarga qarshi xalqning fidokorona kurashi;
8. Harbiy strategiya va harbiy nazariya xususida.

Bilamizki, adabiyotshunoslikda obraz yaratishning ikki xil yo‘li bor. Asarda quyidagilarni kuzatishimiz mumkin:

1. Jamlash yo‘li bilan yaralgan obrazlar: Andrey, Natasha, Pyer, Marya va hkz;

2. Protatip yo‘li bilan yaralgan obrazlar: Denisov, Axrosimov.

Asardagi obrazlarni asar qurilishidagi tutgan o‘rni va vazifasiga ko‘ra ikki turga bo‘lamiz:

- a) bosh (asosiy) obrazlar – Nikolay Rostov, Andrey, Pyer, Marya, Natasha, Napoleon;

- b) epizodik (yordamchi) obrazlar – Anna Pavlova, Marya Fyodrovna, Anatol, Liza, knyaz Bolkonskiy, Bezuxov, Yelen, Drubeskaya, Vikont, Kutuzov, Denisov, Rostov, Bogdanich, Boris, Vera, Sonya, Luiza, Ilya va boshqalar.

Roman obrazlarini ijodiy metod taqazosiga ko‘ra ikki guruhga bo‘lamiz:

1. Romantik obrazlar – Andrey, Natasha, Sonya, Boris va boshqalarni misol qilishimiz mumkin;

2. Realistik obrazlar – Pyer, Napoleon, Anna Pavlova, Kutuzov, Denisov, Bezuxov, knyaz Bolkonskiy va boshqalar.

Ma’lumki, adabiyot hayotni ikki xil, ya’ni, inkor etish yoki tasdiqlash yo‘li bilan tahlil qiladi. Jumladan, yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik va hkz. Shunday ekan biz asar qahramonlarini ham shu nuqtayi nazarga ko‘ra ikki guruhga bo‘lamiz:

- a) ijobiy obrazlar – Marya, Natasha, Andrey, Nikolay Rostov, Aleksandr I va boshqalar;

- b) salbiy obrazlar – knyaz Bolkonskiy, Pyer, Napoleon.

Asardagi obrazlarni tarix va zamon materialiga murojaat qilishiga ko‘ra turlarga bo‘ldik:

1. Tarixiy obrazlar – Napoleon, Aleksandr I, Frans II, Bogdanich, Kutuzov, Bagration;

2. Zamonaviy (zamondosh) obrazlar – Denisov, Bezuxov, Bolkonskiy, Andrey.

Personaj o‘y-kechinmalari, his-tuyg‘ularining “ichki monolog”, “ong oqimi” tarzida yoki muallif tilidan (o‘ziniki bo‘lmagan avtor gapi) bayon qilinishi psixologik tasvirning bevosita shakli hisoblanadi. Asarda personaj ruhiyatining xatti-harakatlari, gap-so‘zlari, yuz-ko‘z ifodalari (mimikasi), undagi fiziologik o‘zgarishlarni ko‘rsatish orqali ochib berilishi bilvosita psixologik tasvirdir.

“RIYOZU-D-DAVLA” ASARIDAGI MUMTOZ SAJ’DA MA’NOVIY SAN’ATLARNING QO‘LLANILISHI

Gulhayo Abdullayeva

UrDU Adabiyotshunoslik: o‘zbek adabiyoti yo‘nalishi 212-guruh magistranti

Annotatsiya: Muhammad Rizo Ogahiyning “Riyozu-d-davla” asari va undagi mumtoz saj’da ma’naviy san’atlarning qo‘llanilishi haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: Ma’naviy san’atlar, tarixiy shaxslar, talmeh,

Forsiy “mahosin”larning yetuk namunasini yaratgan Atoulloh Husayniy “Badoye’u-s-sanoye” (San’at yangiliklari) asarida 220 dan ortiq san’at turlarini farqlash bilan birga ularni *lafziy san’atlar*, *ma’naviy san’atlar* hamda *lafziyu ma’naviy san’atlar* kabi uch yo‘nalishda taqsim qiladi. Sharq mumtoz adabiyotshunosligida Atoulloh Husayniyning “Badoye’u-s-sanoye” asari o‘zining ilmiy qimmatini bilan alohida o‘rin tutadi.

Ma’naviy san’atlar nutqning ma’nosi-mohiyati bilan aloqador bo‘lgan poetik san’atlardir. Ma’naviy san’at, ayniqsa, she’riyatda yuksak badiiylikning muhim omillaridan hisoblanadi. Lekin ularning qo‘llanish darajasi har bir ijodkorning individual uslubi va mahorati bilan belgilanadi.

Ogahiy ilmi bade sirlarini chuqur egallagan, nazm va nasrda mahorat bilan qo‘llay olgan salohiyatli ijodkor. U xoh nazm, xoh nasrda ijod qilgan bo‘lsa ham, teran falsafiy fikrni go‘zal badiiy san’atlar bilan ziynatladi.

“Riyozu-d-davla” asarida tarixiy shaxslar ta’rif-u tavsifida, ularning fe’l-atvorini ochib berishda, voqea-hodisalar izchilligini, harakat-holat, urush, jangu jadallarni mufassal bayon qilib ifodalashda, shikor jarayonida, o‘rin-joylar ta’rifida ma’naviy san’atlardan ko‘p va xo‘b foydalangan. Asarda ta’rif va tavsif jarayonida ko‘p qo‘llanilgan **talmeh** san’atiga to‘xtalib o‘tamiz.

Talmeh arabcha so‘zdan olingan bo‘lib, “**chaqmoq chaqilishi**”, “**ko‘z qirini tashlamoq**”, “**bir nazar tashlash**”, “**ishora qilmoq**”, degan ma’nolarni bildiradi.

Mumtoz adabiyotda badiiy san’at sifatida u mashhur qissa, maqol, tarixiy va afsonaviy voqea, shaxs, mashhur asar qahramonlari nomiga ishora qilish vositasida fikrni qisqa, ixcham ifodalashdir. Bu badiiy san’at adabiyotimizda keng qo’llanilgan. Ogahiy nasriy asarlari, mazmunan chuqur, falsafiy teran bo’lishi bilan birga badiiy jihatdan ham barkamol asarlardir. Uning timsollar olami, talmeh, tashbeh-u qiyoslar silsilasi o’ziga xos, novatorlik ohanglariga ega.

Ogahiy hukmdor tavsifini quyidagi misolda shunday ta’riflaydi:“ chun hazrati *vohibul-atoyo* va *karimul-saxoyo lutfi farovon* va *karami bekaronidin* hazrati *podshohi zillilloh* va *shahanshohi islompanoh*, *sultoni zarrin alam*, *xoqoni gardun hasham*, *shaxriyori Iskandar shavkat*, *tojdori Sulaymon savlat*, *xadivi gardunviqor*, *xisravi Faridun iqtidor*, *zubdan salotini olam*, *umdai xavoqini muazzam*, *murtaqiyi madoriji islom*, *murtafe’i maoriji ahkom...* Abulg’oziy Allohquli Muhammad Bahodirxon...”

Bunday matnlarda talmeh usuli qo’llanilib, muarrix o’z fikrlarining isboti sifatida barchaga tanish bo’lgan mashhur insonlar nomini shunchaki keltirib o’tmasdan bevosita ifoda etilayotgan fikr mazmuniga aloqador nomlarni tanlaydi. Muarrix Sulaymon nomini keltirishda uning saxiylik, davlat boshqaruvidagi adolatparvarlik kabi xislatlarini e’tiborga olgan holda yondashgan. Bunday talmehlarga asarda ko’plab misollar keltirishimiz mumkin.

Quyidagi misolda ham Abulg’oziy Allohquli Muhammad Bahodirxon ta’rifi haqida shunday deyiladi:

“ ...xisravi **Faridun** iqtidor, *zubdai salotini olam*, *umdai xavoqini muazzam*, ...”

Afridun, Faridun - qadimgi Eronda hukmdorlik qilgan afsonaviy peshdodiylar sulolasining beshinchi hukmdori bo’lib, Jamshidning nabirasi bo’lgan, deb naql qilinadi.

Muallif Abulg’oziy Rahimquli Muhammad Bahodirxonni quyidagicha ta’riflaydi: “...hazrati a’lo *xoqon*, *sultoni mamolik siton*, *xadivi Sulaymon makon*, *xisravi Iskandar nishon* farmondarmoyi *jahon*, ani *podshohi oliymakon* abul-muzaffar valmansur Abulg’oziy Rahimquli Muhammad Bahodirxon

Talmeh san’ati uchun asos bo‘luvchi qahramon yoki voqeaning ma’lum qismini asar uchun badiiy kompozitsiya qilib olish muallif nazarda tutmoqchi bo‘lgan g‘oya-fikrlarning ruhini belgilashda ham ahamiyatlidir. Yuqorida keltirilgan talmeh san’ati bunga yorqin misoldir. Asar ijtimoiy ruhda bitilgan bo‘lib, Yusuf, Xizr(a.s), Ali ibn Abu Tolib kabi diniy-tarixiy siymolar va Bahrom, Rustam kabi podshoh va qahramonlarning nomlari ko‘p o‘rinlarda uchraydi:

“...vaziri a’zam va dasturi mukarram **osafsiyari xujastamanzar** Muhammad Yusuf mehtar”

“Mazkur oyda yakshanba kuni Rizo va Tura otlig‘ ikki noxalaf o‘glin uch yuz **Mirrix salobat** va **Bahrom haybat** bahodiri nomdorga supahdor qilib...”

“Va har tarafdin *shuja’oyi zarg‘om savlat* va *qutaloyi* **Bahrom satvat**...”

“...*korzor arsasining* **Rustami** va *girudor beshasining zayg‘ami* erdi.”

Rustam - qadimiy Eronning afsonaviy qahramonlaridan biri. Firdavsiy - Rustamning devlar, fillar bilan olishib, odamlarni ularning tajovuzidan qutqarganligi naql etiladi.

“...hidoyat saharining nasimi alarni og‘ir uyqudin bedor va nadomati **Xizriyning** dalolati...”

“Har quduq boshig‘a nujum yong‘lig xujum ko‘rguzub, shihobdek tanob birla badr misol dalvlarni quduqg‘a solib, ba’zi suv **Yusufi** visolidin nav’i kom olib, aksari lashkar bir qatra suv bila labini tarqila olmadilar. Lojaram, suv noyobligi hasratidin o‘tga tushgan qil masallik iztirobu topok ko‘rguzdilar.”

“ Xayushon hokimi Rizoqulixon za’faronluning Kurd otlig‘ o‘g‘likim, husnu latofatda g‘ayrati huri rizvonu rashki mohi **Kan’on** erdi...”

Yuqoridagi misollarda keltirilgan tarixiy shaxs nomlari qo‘llanilgan o‘rinlarda shu narsaga guvoh bo‘ldikki, Ogahiy haqiqiy so‘z san’atkoridir. Nazmiy-nasriy asarlarda talmeh san’atini qo‘llash – buyuk tarixiy shaxslar, mashhur adabiy-badiiy obrazlar ismlarini keltirish mumtoz adabiyotimizda o‘ziga xos an’ana tusini olgani ma’lum. Ogahiyning ijodida talmeh san’ati bilan ziynatlangan misralar alohida ta’sir kuchiga ega ekanligi bilan ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atoulloh Husayniy. Badoi’u-s-sanoyi’: (Aruz vazni va badiiy vositalar haqida) / Forschadan Alibek Rustamov tarjimasi. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1981
2. Rahmonov V. Badiiy san’atlar. 1976.

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	О РАЗРЕШИМОСТИ ЗАДАЧИ С РАЗРЫВНЫМ УСЛОВИЕМ СКЛЕИВАНИЯ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ПАРАБОЛО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА Акбарова Сурайё Хамидовна Абдувохидова Мохичехра Абдурахмон кизи	4
2.	BOSHLANG'ICH SINFLARDA SINTAKSIS USTIDA ISHLASH METODIKASI Ergashova Xabibaxon Ro'ziyevna	7
3.	THE TONE OF SPEAKING IN SIMULTANEOUS INTERPRETATION AND TIPS TO IMPROVE IT WHILE INTERPRETING Umarkulova Munira the daughter of Zakhidjan	11
4.	СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА САКРАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ – ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ Хамдамова Дилшода, Махмудова Маржона	14
5.	HOZIRGI ZAMON AXBOROT OQIMI VA UNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Gulumova Malohat O'ktamovna Ibadullayeva Muxabbat Xasanovna	18
6.	O'SMIRLIK DAVRIDA KOMPYUTER O'YINLARIGA TOBELIKNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Tasimova Gulnora Jumabayevna	21
7.	O'SMIRLIK VA O'SPIRINLIK DAVRLARIDA EMOTSIONAL MUNOSABATLAR Abdullayeva Shoiraxona Maxmadmurodovna	24
8.	TEACHER'S ROLE AND THE PRINCIPLES OF TEACHING SPEAKING SKILL Abulkasimova Yulduzxon Sunnatillayevna	27
9.	TARIX FANINI O'RGANISHDA YOZMA MANBALARNING O'RNI Yoriqulov Alisher Saidusmanov Bahrom	33
10.	YOSH AVLODNI JISMONIY TARBIYALASHDA JISMONIY TARBIYA VOSITALARI Allayorova Latofat Jo'rayevna	36
11.	ANEMIYA KASALLIGINING TIBBIYOTDAGI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Turdaliyeva Madinabonu Po'latjon qizi	39
12.	NORMA IJODKORLIGI JARAYONIDA "HUQUQIY EKSPERTIZA"NING AHAMIYATI Ashuroxunova Iroda Tohir qizi	47
13.	LOGIKA TARIYXINDA ATLAR TEORIYASI HAQQINDA KÓZ QARASLAR Jumamuratova Gózzal Kalmuratovna	52
14.	IJOBIY FAZILATLAR SHARQ MUTAFAKKIRLARI TALQINIDA Avliyaqulova Hafiza Murodullayevna	57
15.	STUDYING TOLERANCE AS A LINGUISTIC AND LINGUODIDACTIC COMMUNICATIVE CATEGORY Ergashev Azamat	60
16.	YUQORI DARAJADAGI IKKI O'LCHOVLI UIZEM OPERATORLI INTEGRO- DIFFERENSIAL TENGLAMA UCHUN BOSHLANG'ICH MASALA Bayzaqov Maxmud Bolbekov Sayfiddin Nasriddin o'g'li	63
17.	BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARDA IMLO USTIDA ISHLASH Abdullayeva Gulnora Umarjonovna	70

18.	THE CATEGORY OF NEGATION IN ENGLISH Buranova Dildora	73
19.	MILLIY G’OYA, MILLIY TARBIIYANI RIVOJLANTIRISHDA MUSTAHKAM OILANING O’RNI Esonaliyeva Gulnoza Dilmurod qizi	76
20.	TOPIC: ELECTROMAGNETIC WAVES Oripova Sarvinoz Rozali qizi	80
21.	O’QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO’NALTIRISH ISHLARINI TASHKIL ETISH O’roqova Gulsanam, Igamberdiyeva Dilnoza	84
22.	ПУБЛИЦИСТИЧ ТЕМАНЫ АШЫП БЕРИЎ ШЕБЕРЛИГИ Г.Ж.Жақсымуратова Г.С. Сеитназарова	87
23.	O’QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO’NALTIRISH ISHLARINI TIZIMLI RIVOJLANTIRISH Hamroyeva Xurshida Ahmadjonovna	91
24.	BOSHLANG’ICH SINIF MATEMATIKA DASRLARI SAMARADORLIGIDA “AQLIY HUJUM” INTERFAOL METODINING O’RNI Kalonova Dilbar Elboyevna	94
25.	IMPORTANCE OF USING INTERNET RESOURCES IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE Karabayeva Nargiza	97
26.	STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND DIALOGIC NATURE OF ORAL SPEECH OF FOREIGN LANGUAGE LEARNERS Muborak Kattaboyeva	100
27.	FIZIKADAN LABORATORIYA ISHLARINI BAJARISHDA O’QUVCHI BILAN LABORATORIYA ISHLARINI BAJARISH O’RTASIDAGI ALOQALAR VA NATIJALAR Jumayev Nusrat Amonovich Ziyodullayev T. O. Hazratqulova Ch, Yu.	105
28.	KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING XUSUSIYATLARI Ergashova Mahliyo Fayzullayevna	109
29.	SINTAKSEMA VA UNING XARAKTERISTIKASI Abduqodirova Yuldfuz Safaraliyevna	114
30.	BOLALARDA DIQQAT YO’QLIGINING SABABLARI Askarova Miyasar Boltayevna Zohidov G’olibxo’ja Fayzullayevich	118
31.	ZARAFSHON VOHASI BRONZA DAVRI AHOLISINING DINIY URF- ODATLARI VA DAFN MAROSIMLARI Axmedjonov Islombek Odambov o’g’li	121
32.	DO’ZAH KONSEPTINING INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDAGI LINGVISTIK TAHLILI Matchanova Fazilat	125
33.	O’ZBEKISTON TARIXIDA ABU NASR FAROBIY Turdialiyev Medetbek Sa’dullayeva Mahfuza	131
34.	PEDAGOG SHAXSI VA UNGA QO’YILGAN TALABLAR Maxammadiyeva Nasiba Xasanovna	135
35.	REASONS OF DIALECT SHIFT AND DISCRIMINATION Nafisa Maxamadaliyeva	138
36.	TRANSLATION OF A TEXT WITH TECHNICAL MEANING INTO ENGLISH	142

	Nasretdinova Xurshidaxon Tulkinovna	
37.	AHOLI TURMUSH DARAJASI VA DEMOGRAFIK JARAYONLARNI PROGNOZLASH G'aybullayev Sarvar Xayrullayev Nodirbek Aliyev Asadbek	145
38.	MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNI MANTIQUIY TAFAKURINI O'YINLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH Toshmatova Odinaxon Lukmonjonovna	152
39.	SHAYBONIYLAR DAVRI ADABIYOTI O'rinov Og'abek Sa'dullayeva Mahfuza	156
40.	O'ZBEKISTONDA PR RIVOJLANISHI Berdiyeva Sevinch Aliddin qizi	160
41.	UY-JOYNI IJARAGA BERISH UCHUN WEB SAYT ISHLAB CHIQISH Iskandarov Islom Zoxirovich	164
42.	FUNKTSIONAL ELEMENTLAR VA ULARDAN SXEMALAR YASASH Bayzaqov Maxmud Samadov Nodirbek Axtam o'g'lu	169
43.	MATEMATIKA FANIDAN MASALALAR YECHISHDAGI UZVIYLIK VA UNI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMI Bayzaqov Maxmud Sanayev Xondamir Komil o'g'li	173
44.	TARBIYA METODLARI Meliboyeva Matlubaxon Sultonovna	177
45.	MASHG'ULOTLAR JARAYONIDA DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH VA ULARNING IMKONIYATLARINI QIYOSLASHNING TALABA IJODIY FAOLIYATIGA TA'SIRI Jumayev Nusrat Amonovich Hazratqulova Ch, Yu. Qurbanov A.I.	180
46.	FACTORS INFLUENCING APPROPRIATE ENGLISH PRONUNCIATION Temirova Hayotxon Bayramali qizi	185
47.	CONFERENCE INTERPRETING: STUDIES AND HISTORY Mamanazarova Diyora	191
48.	MEDICAL PLANTS USED IN MEDECINE Ganiyeva Marjona Gofur qizi	196
49.	PUNKTUATSIYANING ME'YORIY MODELLASHTIRILISHI Ruzimurodova Sadinura	201
50.	XRISTIAN – DEMOKRATLAR ITTIFOQI PARTIYASINING FAOLIYATI Egamberdiyev Quvonchbek	206
51.	CHEKUVCHILARNI ISHGA QABUL QILISH ISH BERUVCHILARNING MAJBURIYATIMI YOKI RAD ETA OLADIMI - O'ZBEKISTON VA AMERIKA MISOLIDA QIYOSIY-HUQUQIY TAHLIL Xolmurodov Xusan Doniyor o'g'li,	211
52.	PSIXOLOGIYADA BOSHQARUV MASALALARINING YORITILISHI Yuldoshev Yorgin	215
53.	ZAMONAVIY KONTENTNI BOSHQARISH TIZIMLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI Ismoilova Matluba Xushnudbekovna Bobojonov Bobur-Mirzo Mo`minjonovich	218
54.	УЛЛЫ ЖИПЕК ЖОЛЫ БОЙЫНДАҒЫ ҚУБЛА АРАЛ БОЙЫ ҚАЛАЛАЛАРЫ	224

	Шылымбетова Зерхан	
55.	ЗАНЯТИЯ ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННЫХ ВУЗАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ Остонакулов Мавлонберди Ғайрат ўғли Холматов Исломжон Ғулом ўғли	229
56.	ИНГЛИЗ ТИЛИДА ИНТЕРНЕТ МАНБАЛАР РОЛИ Ғуломжоновна Мохидил	233
57.	O'ZBEK TILINI DAVLAT TILI SIFATIDA O'QITISHNING ARALASH TA'LIM MODELI Jumaniyazova Zulxumor Allanazarovna	236
58.	ARALASH PARABOLIK TENGLAMA UCHUN CHEKSIZ SOHADA NOLOKAL CHEGARAVIY MASALA Akbarova Surayyo Xamidovna Irisova Mohichexra Abdiqayumovna	239
59.	«КАТЕГОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА В ПРОЗАИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ» (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ») Умбетова Марьям Арыстанбековна	242
60.	GNOSEOLOGIYA MASELESI PLATONNIŇ KÓZ QARASINDA Kosbergenova Nurzada Tolibaevna	249
61.	АКЦИОДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ Юсупов Нурбекжон Хасан ўғли	253
62.	УНИКАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В УЗБЕКСКОЙ ПРЕССЕ И СМИ Абдувосилова Нигораксон Улугбек кызы	260
63.	FEATURES OF DIPLOMATIC VOCABULARY AND ITS USE IN THE XVI - XVII CENTURIES Khajimuradova Ugiloy	266
64.	РАЗВЕДЕНИЕ СПИРУЛИНЫ (ARTHROSPIRA PLATENSIS) ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ Туйчиев К.С	269
65.	TA'LIM JARAYONIDA INTERFAOL METODLARNI QO'LLASH Shaxnoza Razzoqova Jo'rayevna	272
66.	ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ Эркинова Нозима Уткировна	279
67.	ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ Жураев Жавохир Улугбекович	288
68.	TEXT TRANSLATION FROM RUSSIAN INTO ENGLISH WITH TECHNICAL MEANING Usmonova Shoiru Ruziyevna	294
69.	SHAXSNING RIVOJLANISHI, TARBIIYASI VA ITIMOIYLASHUVI Xatamova Zumrad Nazirjonovna Xolmatova Hilola Kamoljon qizi.	297
70.	ARALASH ELLIPTIK-PARABOLIK TIPDAGI TENGLAMA UCHUN NOLOKAL MASALA Akbarova Surayyo Xamidovna Shamshidinov Muxammadsodiq Nizomidin o'g'li	302
71.	THE ROLE OF POETRY AND PROVERBS IN TEACHING ENGLISH Xakimjonova Mo'mina Mirzaakbar qizi	305

	Homidjonova Saodat Xamdajon qizi Vahobjonova Dilafroz Azizbek qizi	
72.	O'QUVCHILARNI M A'NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASH Xatamova Zumrad Nazirjonovna Umaraliyeva Malohatxon Avazbek qizi.	312
73.	UMUMTA'LIM MAKTABLARI RAHBARLARINING INNOVATSION BOSHQARUV FAOLIYATINI TASHKIL ETISH Ziyatov Faxriddin Abdivaxobovich	315
74.	TARBIYASI OG'IR BO'LGAN BOLALAR BILAN PSIXOLOGIK TARG'IBOT VA TASHVIQOT ISHLARINI OLIB BORISH Almatova Umidaxon Abdujabborovna	319
75.	O'SMIRLARNING KASB TANLASHDAGI QO'RQUVINI YENGISHDA PSIXOLOGIK TAVSIYALAR Baymuratova Gulbaxor Abduraxmanovna	323
76.	MAKTAB TA'LIMIDA O'QUVCHILARNI KASB HUNARGA YONALTIRISHDA PSIXOLOGNING O'RNI Bozorova Gulsora G'ulomjonovna	327
77.	O'YIN FAOLIYATINING BOLA HAYOTIGA PSIXOLOGIK TASIRI Bozorova Gulsora G'ulomjonovna	331
78.	O'QUVCHILARDA TELEFON VA KOMPYUTERGA TOBELIKNI YENGISHDA PSIXOLOG MASLAXATI Musayeva Dilnoza Abdullajonovna	335
79.	O'SMIRLARDA O'Z JONIGA QASD QILISHNI PSIXOLOGIK SABABLARI Musayeva Dilnoza Abdullajonovna	340
80.	PSIXOLOGIK FAOLIYATNING ASOSI PSIXOTRENINGLARNI TASHKIL QILISH BO'YICHA TAVSIYALAR Ro'zimova Gulora Alimovna	344
81.	METAPHOR IN ENGLISH AND UZBEK STORIES OF THE XXI CENTURY Po'latova Mohlaroy	348
82.	OILAVIY MUNOSABATLAR SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK TAMOYILLARI Xodjayeva Ozodaxon Muxammadanasovna	352
83.	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI TANQIDIY FIKRLASHGA O'RGATISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH Hakimova Nazira Yigitaliyevna Usmonova Munavvar Ergashevna	356
84.	O'QUVCHILAR TEMPERAMENTINI DIAGNOSTIKA VA KORREKSIA QILISH Kamolova Hamrohon Ma'rufjonovna Mirzakarimova O'g'iloy Mo'minjonovna	359
85.	O'QUVCHI YOSHLARDA MILLIY G'URUR VA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI SHAKLLANTIRISHDA ADABIYOT VA PSIXOLOGIYA UYG'UNLIGI Abdulyajanova Mavludaxon Tursunbayevna	362
86.	O'QUVCHILARDA MULOQOT KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA TRENINGLARDAN FOYDALANISH YO'LLARI Inamova Mayramxon Ergashaliyevna Muxiddinova Sarvinoz Ulug'bek qizi	365
87.	PEDAGOGIK FAOLIYATDA O'QITUVCHINING O'Z-O'ZINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI Maxkamova Layloxon Javlanova Nodira	368
88.	AMALIYOTCHI PSIXOLOGNING O'QUVCHILAR DIQQATINI	371

	RIVOJLANTIRISHGA OID MASHQLAR BILAN ISHLASH YO`LLARI Maxkamova Maloxat Abdulazizovna Yo'ldasheva Nigora Rustamxon qizi	
89.	ZAMONAVIY O`QITUVCHINING INDIVIDUAL TA'LIM TRAYEKTORIYASI Nuritdinova Dilnoza G'ayratjonovna Sayfiddinova Aziza Yigitaliyevna	374
90.	O`QUVCHILARNI IJOBIY FIKRLASHGA O`RGATISH METODIKASI Oxunjonova Umida Sharifjanovna Abduraxmanova Maxbuba Abdusattarovna	378
91.	O`QUVCHILAR TARBIYASIGA OAV TA`SIRI VA O`Z-O`ZINI HIMOYA QILISH VOSITALARI Saydullayeva Nilufar Isaboyeva Mohidil	381
92.	O`QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO`NALTIRISHDA AMALIYOTCHI PSIXOLOGNING O`RNI VA ROLI Tursunova Osiyaxon Zokirjanovna Turdiboyeva Shaxlo Fayzullayevna	384
93.	O`QUVCHILARNING IJODIY QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH NAZARIYASI Yakubxo`jayeva Shoxida Xasanov Baxromjon	387
94.	STRESSNI KELIB CHIQUISH SABABLARI VA ZAMONAVIY PSIXOLOGIYA YECHIMLARI Xoljigitova Barno	390
95.	O`QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO`NALTIRISH MUHIM VAZIFA SIFATIDA Boymirzayeva Sevara Saytqulovna	397
96.	O`SMIR YOSHIDAGI O`QUVCHILAR TARBIYASIDA UCHRAYDIGAN SALBIY XULQ-ATVORLAR Do'sboyeva Saida Xujamovna	404
97.	SHAXS SHAKLLANISHIDA TA'LIM- TARBIYANING ROLI Mamatova Saodatxon To`rayevna	409
98.	IJTIMOIIY ME`YOR VA OG`ISHGAN XULQ PROFILAKTIKASI Mamatova Saodatxon To`rayevna	411
99.	MAKTAB O`QUVCHILARINI KASBGA YO`NALTIRISH USULLARI DOLZARB MASALA SIFATIDA Nasiba Ibroximova Abdimuradovna	415
100.	BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARINING O`QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISH Nishonova Munavvar Abdumannonovna	421
101.	BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARINI ILM OLISHGA YO`NALTIRISH TAMOYILLARI Qambarova Sadoqat Jo`raboyevna	425
102.	O`SMIRLARNI TARBIYALASHDA VA TA'LIM BERISHDA FOYDALANILADIGAN PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK USULLAR Xoljigitova Barno Qodirovna	430
103.	TA'LIM TIZIMI MUASSASALARINI BOSHQARISHDA RAHBARNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI Abdullayeva Muqaddas Abduqahhorovna	433
104.	AXLOQIIY TAJRIBA - PEDAGOG FAOLIYATINING AJRALMAS QISMIDIR Abdumurodova Gulchexra Bekmurodovna Eshquvvatova Yulduz	436
105.	HADISLARNING MAZMUNI VA TARBIYAVIY AHAMIYATI	439

	Aliyeva Muyassar Abdirashidovna	
106.	ZAMONAVIY RAHBAR QIYOFASI-SIFATLI BOSHQARUVNI TASHKIL ETISHNING MUHIM OMILI Ibotova Gulnora Nazarovna	442
107.	RAHBAR VA BOSHQARUV TIZIMIDAGI FAOLIYATI Tilakova Noila Nusratilloevna	445
108.	TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARDA MAS'ULIYAT HISSINI SHAKLLANTIRISH (BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONI MISOLIDA) Umarova Nurjahan Zavqiyevna	448
109.	“INSON OLIY QADRIYAT” TAMOYILI ASOSIDA JAMIYATDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH CHORA-TADBIRLARINING KELGUSIDAGI VAZIFALARI Meliboyev Azizjon Nizomiddinovich	451
110.	PSIXOLOGIK MUAMMOLARI MAVJUD BO‘LGAN O‘QUVCHILAR BILAN OLIB BORILADIGAN ISHLAR Allaberganova Fazilat Shakirbayevna Urazboyeva Zulayho Madaminovna	456
111.	DEVIANT XULQ-ATVORGA MOYIL BO‘LGAN VOYAGA YETMAGANLAR BILAN ISHLASH Choriyev Norkul Qo‘ziyevich	459
112.	MAKTAB O‘QUVCHILARNING KASB-HUNAR TANLASHLARIDA PSIXOLOGIK YONDASHUV Hidirova Bibisora Yuldashevna	464
113.	UMUMIY PSIXOLOGIYADA XOTIRA TUSHUNCHASI UNING AHAMIYATIVA VAZIFALARI Ikromova Marg‘uba Ravshanovna	469
114.	TA'LIM JARAYONLARINING PSIXOLOGIK ASOSI Ikromova Marg‘uba Ravshanovna	473
115.	MAKTABDA AMALIYOTCHI PSIXOLOGLARNING SHAXS VA MUTAXASSIS SIFATIDA SHAKLLANISHI DOLZARB MASALA SIFATIDA Muminova Javxar Choriyevna Hidirova Bibisora Yuldashevna	478
116.	O‘Z O‘ZINI BAHOLASH KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILAR TALQINIDA Muminova Javxar Choriyevna	483
117.	BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARIDA MATEMATIK SAVODXONLIKNI OSHIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR Umarova Xafiza Xamzayevna	488
118.	ONA TILI FANINING MAKTABLARDA O‘QITILISHINING AHAMIYATI VA ZAMONAVIY PEDAGOGIK METODLARINING O‘RNI Matchanova Mastura	493
119.	O‘QUVCHILARNING BILIM OLIISH DARAJASINI OSHIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI Abdullayeva Zulfizar	497
120.	TA'LIMDA MAHORAT VA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA BIRLIGI Polvonnazarova Mashhura	501
121.	SHAXS SHAKLLANISHIDA KUZATILADIGAN STRESS MUAMMOSI Bazarova Nigora Abdulkarimovna	505
122.	ODAM VA UNING SALOMATLIGI MASALASI ASOSIY MASALADIR Rajabova Gulbaxor Quvondiqovna Elmurodova Shoxsanam Qahramon qizi	510

123.	SHAXS VA O'QUVCHILARDA O'Z-O'ZINI ANGLASH, BOSHQARISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH Mingboyeva Shaxnoza Abdunabiyevna	515
124.	ISLOMDA TARBIYAVIY MASALALARNING YORITILISHI Tajiyeva Marg'uba Quziboyevna	519
125.	O'SMIRLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR PROFILAKTIKASI VA SUITSIDGA MOYILLIGINI ANIQLASH HAMDA OLDINI OLISH Turdiyeva Gulnara Kewlijayevna	523
126.	ILK O'SPIRINLIK DAVRIDA KASB TANLASH MUAMMOLARI Suvanova Xanifa Lutfullayevna Ubaydullayeva Sohiba Abduhakimovna	528
127.	SUITSIDGA MOYILLIKNING SHAKLLANISHI VA PSIXOLOGIK JIHATLARI Ergasheva Munixon Zayniddinovna	534
128.	O'SMIRLARDA MOBIL TELEFON VA INTERNET TARMOQLARIGA TOBELIK MUHIM MASALA SIFATIDA Ergasheva Munixon Zayniddinovna	539
129.	O'ZBEKISTONDA PSIXOLOGIYA FANINING RIVOJLANISHI VA BUGUNGI KUNDAGI HOLATI Eshmuratova Altinay Ibragovna	546
130.	MAKTABDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTERFAOL USULLARNING ROLI Eshmuratova Altinay Ibragovna	549
131.	SUITSIDAL HATTI-HARAKATLAR VA ULARNI PSIXOLOGIK TAXLILI Ikromov Ilhom Baxromjonovich	552
132.	KASB-HUNARGA YO'NALTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI Ikromov Ilhom Baxromjonovich	556
133.	TARBIYAVIY TA'SIR ETUVCHI MANBALARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI Kazaqova Muhayyo Allaberganovna	560
134.	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MAKTABGA MOSLASHUVI Mo'minova Sohiba G'ulomjonovna	564
135.	BOLALARDA HAYOL JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISH Qambarova Masturaxon Artikaliyevna	568
136.	ILK O'SPIRINLIK DAVRIDAGI PSIXOLOGIK VA FIZIOLOGIK O'ZGARISHLAR Qarshiyeva Marhamat Egamovna	571
137.	VOYAGA YETMAGAN YOSHLAR O'RTASIDAGI JINOYATCHILIK VA HUQUQBUZARLIKLARNI OLDINI OLISHNING DOLZARBLIGI Shodmonqulova Matluba Ochilboyevna	578
138.	INKLYUZIV TA'LIMGA BO'LGAN EHTIYOJLAR VA INKLYUZIV TA'LIMGA JALB QILISH MASALALARI Uskinova Muyassar Sabirovna	583
139.	LEV TOLSTOYNING "URUSH VA TINCHLIK" ROMANIDA "OBRAZ"LAR XUSUSIDA MULOHAZALAR Dushamova Nodirabegim Dushamovna	589
140.	"RIYOZU-D-DAVLA" ASARIDAGI MUMTOZ SAJ'DA MA'NOVIY SAN'ATLARNING QO'LLANILISHI Gulhayo Abdullayeva	593

Eslatma! Konferensiya materiallari to’plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to’g’riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

Mas’ul muharrir

I.I.Abdumannonov

Nashrga tayyorlovchi

R.I.Abdullayev

“Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi 11-sonli respublika ilmiy konferensiyasi materiallari to’plami, 30-may, 2023-yil. – Farg’ona viloyati: www.talqinvatadqiqotla.uz – 605 bet.